

**TEOLOGICZNE
STUDIA
SIEDLECKIE**

THEOLOGICAL STUDIES
OF SIEDLCE

Rok XIX (2022) 19
Siedlce

Komitet redakcyjny

ks. dr Łukasz Szczęblewski (redaktor naczelny)

ks. dr Mariusz Świder (sekretarz)

ks. dr Marcin Bider

ks. dr Adam Kulik

Rada Naukowa

ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, UPH

ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, KUL

ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, UPH

ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek, UKSW

ks. prof. François-Xavier Dumortier S.J., Pontificia Università Gregoriana, Rzym

ks. prof. Edmund Kowalski C.Ss.R., Accademia Alfonsiana, Rzym

ks. prof. Wolfgang Lentzen-Deis, Theologische Fakultät, Trier

ks. prof. Markus Tymister, Papieski Instytut Liturgiczny św. Anzelma, Rzym.

ks. dr hab. Roman Karwacki, em. prof. UKSW, Siedlce

ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK

Recenzenci

ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary, UŚ

ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, UPH

ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW

ks. dr hab. em. prof. UKSW Roman Karwacki, Siedlce

ks. dr hab. Robert Kublikowski, KUL

ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL

ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL

ks. dr hab. em. prof. UKSW Kazimierz Matwiejuk, Siedlce

ks. dr hab. Grzegorz Pyżlak, KUL

ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW

Skład komputerowy:
Monika Sadowska

Za pozwoleniem władzy kościelnej
ISSN – 1733-7496

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Artykuły są drukowane na podstawie recenzji.

Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej: <http://tss-siedlce.pl/>

Rocznik indeksowany jest w bazach: Biblioteka Nauki, CEJSH, Index Copernicus International.

Od 1 grudnia 2021 r. znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MEiN (20 pkt)

Adres Redakcji:

„Teologiczne Studia Siedleckie”

ul. Piłsudskiego 62

08-110 SIEDLCE

Tel. + 48 500 295 726

www.tss-siedlce.pl

Unitas
wydawnictwo

Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS
ul. Szkolna 22, 08-110 Siedlce
tel. 500 106 002
www.wydawnictwo-unitas.pl

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI 7

I. RUBINOWY JUBILEUSZ PRACY DYDAKTYCZNEJ

KS. PRAŁ. PROF. DRA HAB. ROMANA KRAWCZYKA

W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM DIECEZJI SIEDLECKIEJ 9

Ks. Mariusz ŚWIDER

Jubileusz 40 – lecia pracy dydaktyczno-wychowawczej

ks. prał. prof. dra hab. Romana Krawczyka

w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej 17

Ks. Roman KRAWCZYK

Biblijne podstawy wiary w boskość Jezusa z Nazaretu 67

The biblical basis for believing in the divinity of Jesus of Nazareth

Ks. Rafał PIETRUCZUK

Starotestamentalne tło logionu „Wy jesteście solą ziemi” (Mt 5,13) 81

Old Testament background of the logion “You are the salt of the earth” (Matt 5:13)

Ks. Łukasz CELIŃSKI

Padre Nicolas N. Afanassiev (1893-1966):

introduzione allo studio dell'autore 103

Father Nicolas N. Afanassiev (1893-1966): Introduction to the Author's Study

Ojciec Mikołaj Afanasjew (1893-1966): wprowadzenie do studium autora

Ks. Karol ZADROŹNIAK

Młodzież wiejska wobec propozycji udziału we Mszy św. transmitowanej przez media w okresie pandemii Covid-19 w świetle badań własnych przeprowadzonych w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej 133

The attitude of the rural youth to a proposal of participating in a holy mass online during the Covid-19 pandemy in the view of the own research conducted in the parish of Saint Bartlomew the Apostle in Korytnica Łaskarzewska

Ks. Damian GADAMER

Feministyczna krytyka nauki a postmodernistyczny relatywizm poznawczy 153
Feministic critique of science and postmodern cognitive relativism

Ks. Piotr TYMOSIEWICZ

Le teorie psicologiche della comunicazione persuasiva 173
The psychological theories of persuasive communication
Psychologiczne teorie komunikacji perswazyjnej

Ks. Marcin BIDER

Źródła unormowań prawnych życia anachoreckiego w pismach Ewagriusza z Pontu w świetle późniejszej recepcji tych norm 195
The sources of the legal norms of an anachoretical life in the writings of Evagrius of Pontus in the light of subsequent reception of these norms

II. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM LITURGICZNE

Z OKAZJI 25. ROCZNICY BEATYFIKACJI MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA (NOWE OPOLE, 13.09.2021 R.) 215

Ks. Kazimierz MATWIEJUK

Kontekst historyczny procesu beatyfikacyjnego męczenników z Pratulina i ich duchowe dziedzictwo dzisiaj 217
Historical context of the beatification process of the martyrs of Pratulina and their spiritual heritage today

Stefano PARENTI

La cura pastorale dei fedeli di rito bizantino-slavo: la prospettiva romana 247
The Pastoral Care of the Faithful of the Byzantine-Slavic Rite: The Roman Perspective
Opieka duszpasterska nad wiernymi obrządku bizantyjsko-słowiańskiego: perspektywa rzymska

Don Norberto VALLI

La ricchezza delle tradizioni liturgiche dell'Occidente:

riti latini non romani 277

The Richness of the Liturgical Traditions of the West: The Non-Roman Latin Rites

Bogactwo tradycji liturgicznych Zachodu: obrządki łacińskie nierzymskie

Elena VELKOVSKA

L'eredità liturgica di Costantinopoli nella Slavia meridionale e orientale 291

The Liturgical Legacy of Constantinople in Southern and Eastern Slavia

Dziedzictwo liturgiczne Konstantynopola wśród Słowian południowych i wschodnich

III. SESJA NAUKOWA Z RACJI 25. ROCZNICY POWSTANIA KAPITUŁY

KOLEGIACKIEJ ŁUKOWSKIEJ (PRATULIN, 15.06.2022 R.) 321

Ks. Kazimierz MATWIEJUK

Aktualność świadectwa błogosławionych męczenników z Pratulina 323

The actuality of the testimony of the blessed martyrs of Pratulín

Ks. Józef GRZYWACZEWSKI

Unia florencka 341

The Union of Florence

Ks. Bernard BŁOŃSKI

Unici Podlascy. Rozwój kultu Błogosławionych 359

The Uniates of Podlasie. Development of the cult of the Blesseds

AUTORZY CYTOWANI – ZAPIS APA 383

OD REDAKCJI

Z radością przekazujemy Czytelnikom kolejny numer *Teologicznych Studiów Siedleckich*. W tym roku w naszym periodyku upamiętniliśmy trzy ważne wydarzenia.

Pierwszym z nich jest jubileusz 40-lecia pracy dydaktycznej ks. prał. prof. dra hab. Romana Krawczyka w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej. Z tej racji ks. Mariusz Świder, rektor naszej Alma Mater, zaprezentował biografię i działalność naukową Księdza Profesora oraz przedstawił okazałą listę publikacji Jubilata oraz prac dyplomowych napisanych pod Jego kierunkiem.

Listę artykułów zawartych w tej części naszego rocznika otwiera przedłożenie Księdza Profesora Jubilata o biblijnych podstawach wiary w boskość Jezusa z Nazaretu. Następnie ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego, ukazał biblijny legion „Wy jesteście solą ziemi” (Mt 5,13) i jego starotestamentalny kontekst. Osoba Ojca Mikołaja Afanasjewicza (1893-1966) została przybliżona w artykule ks. Łukasza Celińskiego, wykładowcy liturgiki. W dalszej części ks. Karol Zadroźniak prezentuje analityczne przedłożenie pt. *Młodość wiejska wobec propozycji udziału we Mszy św. transmitowanej przez media w okresie pandemii Covid-19 w świetle badań własnych przeprowadzonych w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej*. Tematem artykułu ks. Damiana Gadamera jest feministyczna krytyka nauki w kontekście postmodernistycznego relatywizmu poznawczego. Z psychologicznymi teoriami komunikacji perswazyjnej zapoznał nas ks. Piotr Tymosiewicz. Tę część periodyku wieńczy praca ks. Marcina Bidera, w której zostały omówione źródła unormowań prawnych życia anachoreckiego w pismach Ewagriusza z Pontu w kontekście ich recepcji.

W drugiej części naszego rocznika znalazły się przedłożenia, które zostały zaprezentowane podczas Międzynarodowego Sympozjum Liturgicznego z okazji 25. rocznicy beatyfikacji męczenników z Pratulina. Odbyło się ono w Wyższym

Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II 13 września 2021 r. W pierwszym artykule ks. Kazimierz Matwiejuk przedstawił kontekst historyczny procesu beatyfikacyjnego męczenników z Pratulina oraz ich duchowe dziedzictwo. Troska duszpasterska nad wiernymi obrządku bizantyjsko-słowiańskiego to zagadnienie, które podjął włoski liturgista, Stefano Parenti. Z kolei ks. Norberto Valli ukazał bogactwo tradycji liturgicznych Zachodu, wskazując na obrządki łacińskie nierymskie. Tę część naszego rocznika wieńczy artykuł dotyczący dziedzictwa liturgicznego Konstantynopola wśród Słowian południowych i wschodnich, którego autorem jest prof. Elena Velkovska.

W trzeciej części naszego periodyku zamieściliśmy artykuły, które są owocem sesji naukowej zorganizowanej w Pratulinie 15 czerwca 2022 r. z racji 25. rocznicy powstania Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej. Listę artykułów otwiera praca ks. Kazimierza Matwiejuka, liturgisty, który ukazał aktualność świadectwa błogosławionych męczenników z Pratulina. Następnie ks. Józef Grzywaczewski zaprezentował kwestię unii florenckiej w oparciu o przekaz Syropoulosa. W ostatnim przedłożeniu ks. Bernard Błoński przedstawił rozwój kultu błogosławionych Unitów z Pratulina.

Członkowie redakcji żywią głęboką nadzieję, że zaprezentowane treści, będą cieszyły się zainteresowaniem wśród Czytelników, zwłaszcza, że w dużej mierze dotyczą naszego lokalnego dziedzictwa religijnego.

Wszystkim Czytelnikom życzymy dobrej i owocnej lektury.

I.

RUBINOWY JUBILEUSZ

PRACY DYDAKTYCZNEJ

KS. PRAŁ. PROF. DRA HAB. ROMANA KRAWCZYKA

W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM

DIECEZJI SIEDLECKIEJ

KS. PRAŁ. PROF. DR HAB. ROMAN KRAWCZYK

Siedlce, dnia 10 października 2022 r.

Czcigodny Księżę Profesorze!

Z racji jubileuszu 40-lecia pracy dydaktycznej Czcigodnego Księdza Profesora w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej pragnę wyrazić moją wdzięczność za krzewienie wiedzy biblijnej wśród kolejnych pokoleń studentów naszej diecezjalnej Alma Mater oraz za trud pracy wychowawczej na urzędzie rektora Seminarium. Dziękuję za przekazywanie alumnom szacunku i miłości do słowa Bożego zapisanego na kartach Biblii, a także za liczne publikacje przybliżające tematykę biblijną.

Życzę, aby Dobry Bóg obdarzał Księdza Profesora hojnie swoim błogosławieństwem, a Jego słowo zapisane na kartach Pisma Świętego było zawsze umocnieniem na drogach codziennej posługi kapłańskiej. Niech Maryja, Matka Słowa Wcielonego, wspomaga swoim orędownictwem i wyprasza obfitość Bożych darów.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ *Kazimierz Guda*
BISKUP SIEDLECKI

Czcigodny
Ksiądz Prałat prof. dr hab. Roman KRAWCZYK
Siedlce

Siedlce, dnia 11 października 2022 r.

Czcigodny Księżu Profesorze!

W tym roku minęło 40 lat od chwili rozpoczęcia przez Księdza Profesora pracy dydaktycznej w Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej. Ten jubileusz stanowi dobrą okazję do wyrażenia wdzięczności za wieloletnią pracę w naszej Alma Mater oraz przekazania serdecznych życzeń.

Św. Hieronim wskazywał, że „nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Tymi słowami przypominał o szczególnej roli słowa Bożego w życiu chrześcijańskim. Wyrażam z serca płynące podziękowanie za wiele lat gorliwej pracy naukowej i dydaktycznej Księdza Profesora i wskazywanie, że szczególną drogą poznawania Boga jest Jego słowo zapisane na kartach Biblii. Serdecznie dziękuję za wszelki wkład w formację biblijną wielu pokoleń alumnów naszej diecezjalnej uczelni. Wśród studentów, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Księdza Profesora, znajduje się także piszący te słowa.

Na kolejne lata służby Bogu i Kościołowi życzę wszelkiego dobra i duchowej radości. Niech Dobry Bóg obdarza hojnie Księdza Profesora swoim błogosławieństwem, a Maryja, Matka Kościoła, otacza zawsze płaszczem macierzyńskiej opieki.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

+ Grzegorz Lubodolski
BISKUP POMOCNICZY
DIECEZJI SIEDLECKIEJ

Czcigodny
Ksiądz Prałat prof. dr hab. Roman KRAWCZYK
Siedlce

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
DIECEZJI SIEDLECKIEJ

ul. Seminaryjna 26, 08-103 Opole Nowe k. Siedlec
+48 25 631 57 61 | wsd.siedlce.pl | rektor@wsd.siedlce.pl

L.dz. 61/2022

Reverendissimus
Ksiądz Prałat prof. dr hab. Roman KRAWCZYK

Czcigodny Księżu Profesorsze,

w imieniu całej wspólnoty Alumnów, Moderatorów i Wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II pragnę przekazać Księdzu Profesorowi wyrazy uznania i podziękowania za 40-letnią pracę dydaktyczną w naszej diecezjalnej Uczelni.

Zaangażowanie Księdza Profesora i pasja z jaką – w naszym Seminarium od 1982 roku – prowadzi Ksiądz wykłady biblijne z zakresu m.in. egzegezy Starego i Nowego Testamentu, teologii biblijnej, a wcześniej nawet patrologii i języka włoskiego stały się dla wielu pokoleń kapłanów prezbiterium siedleckiego podstawą do inspiracji Pismem Świętym i propagowania go w posłudze duszpasterskiej. Aż 47 studentów i absolwentów naszej diecezjalnej Uczelni pod kierunkiem Księdza Profesora przygotowało i obroniło prace magisterskie.

Jako wspólnota seminaryjna pragniemy docenić również troskę Księdza Profesora o wielopłaszczyznową formację seminaryjną kleryków w latach 1990-1996, kiedy Ksiądz pełnił funkcję Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.

W naszej modlitwie prosimy Boga, aby obdarzał Księdza Profesora swoim błogosławieństwem na dalszą służbę w Kościele Chrystusowym, zarówno w wymiarze naukowym jak i duszpasterskim.

REKTOR
Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Siedleckiej
Ks. Mariusz Świder
Ks. dr Mariusz Świder

Nowe Opole k. Siedlec,

13 października 2022 r., w dniu 203. Inauguracji Roku Akademickiego
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej.

Ks. Mariusz ŚWIDER*

**JUBILEUSZ 40 – LECIA PRACY DYDAKTYCZNEJ
KS. PROF. DRA HAB. ROMANA KRAWCZYKA
W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM DIECEZJI SIEDLECKIEJ**

Treść: 1. Biografia naukowa Jubilata; 2. Wykaz publikacji w układzie chronologicznym; 3. Prace dyplomowe pod kierunkiem Jubilata; 3.1. Rozprawy doktorskie; 3.2. Magisteria i licencjaty; 3.2.1. *Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej*; 3.2.2. *Instytut Teologiczny w Siedlcach*; 3.2.3. *Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu-Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach*; 3.2.4. *Instytut Historii Uniwersytetu-Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach*; 4. Recenzje prac naukowych; 4.1. Recenzje wydawnicze; 4.2. Recenzje w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 4.3. Recenzje w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego; 4.4. Recenzje w przewodach do uzyskania habilitacji; 4.5. Recenzje w przewodach do tytułu naukowego profesora; 4.6. Recenzje rozpraw doktorskich.

Książd prałat prof. dr hab. Roman Edward Krawczyk poświęcając się pracy naukowo-badawczej, a także dydaktycznej wpisuje się znacząco w historię nie tylko środowiska akademickiego w Siedlcach, Olsztynie czy Warszawie, ale przede wszystkim w najnowszą historię Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji

* Autor opracowania jest prezbiterem diecezji siedleckiej (2010). W latach 2012-13 studiował nauki biblijne w Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w roku 2015 obronił licencjat z Pisma Świętego w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a w 2018 rozprawę doktorską z teologii biblijnej pt. «*Are we also blind?*» (*Jn 9,40*). *The Meaning of John 9 in Light of Biblical Rhetorical Analysis* w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Jest wykładowcą Nowego Testamentu i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.

Siedleckiej. W roku 2022 przypada 40. rocznica pracy dydaktycznej Księdza Profesora w naszej Alma Mater. Obchodzony Jubileusz stanowi dobrą okazję do przypomnienia nie tylko biografii Księdza Profesora, ale także zaprezentowania pokaźnej listy publikacji Jubilata oraz prac dyplomowych napisanych pod Jego kierunkiem i recenzowanych pozycji.

1. Biografia naukowa Jubilata¹

Ksiądz Roman Krawczyk urodził się 6 października 1951 r. w Parysowie, w województwie mazowieckim. Po ukończeniu liceum w Poznaniu i uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1970 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym im. Benedykta XV w Siedlcach. Po 6 latach kształcenia, w dniu 5 czerwca 1976 r., otrzymał w katedrze siedleckiej święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Mazura. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie, gdzie pracował dwa lata. Następnie, w latach 1978-1981 odbył studia specjalistyczne z zakresu nauk biblijnych w Instytucie Nauk Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując w 1979 r. magisterium i licencjat z teologii w zakresie nauk biblijnych. Praca licencjacka nosiła tytuł: *Rdz 3 w świetle interpretacji etiologicznej*. Studia biblijne w Lublinie uwieńczył uzyskaniem stopnia doktora teologii w dniu 26 maja 1981 r. na podstawie rozprawy *Biblijna koncepcja świata w Księgach Mądrościowych Starego Testamentu*. Zarówno praca licencjacka, jak i rozprawa doktorska, zostały napisane pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Filipiaka. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: ks. prof. dr. hab. Lech Stachowiak (KUL) i ks. prof. dr. hab. Michał Peter (PWT w Poznaniu).

Dalsze studia nad Pismem Świątym Jubilat kontynuował w Rzymie, gdzie – po uzyskaniu stopnia doktora – przebywał na rocznym urlopie naukowym. W Papieskim Instytucie Biblijnym uczęszczał na wykłady z zakresu biblistyki i języków starożytnych, gromadząc jednocześnie materiały do rozprawy habilitacyjnej. Celem pogłębienia i usystematyzowania wiedzy biblijnej odbył także podróż naukową do Ziemi Świętej w maju 1982 r.

Po powrocie do Polski ks. dr Roman Krawczyk z dniem 1 października

¹ Biografia ks. prof. dr. hab. Romana Krawczyka została opracowana na podstawie: J. Gmitruk, *Kalendarium biograficzne Ks. Profesora Romana Krawczyka*, w: *Z Chrystusem w służbie Bogu i Ludziom. Księga Jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej Księdza Profesora Romana Krawczyka*, red. J. Gmitruk, A. Wielgosz, Warszawa-Siedlce 2012, s. 21-24.

1982 r. został przez biskupa Jana Mazura mianowany wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, gdzie do dzisiaj prowadzi zajęcia z nauk biblijnych. W ciągu 40 lat pracy dydaktycznej wykładał różnorakie materie biblijne, m.in. egzegezę Nowego Testamentu (1982-1988), egzegezę Starego Testamentu (od 1988), wstęp ogólny do Pisma Świętego, teologię biblijną, patrologię (1990-1991). Prowadził również lektorat z języka włoskiego i seminarium naukowe z Pisma Świętego. Pracę magisterską pod jego kierunkiem przygotowało aż 47 alumnów.

Ks. Krawczyk nie skupiał się jedynie na pracy naukowo-dydaktycznej. W latach 1984-1986 był bowiem kierownikiem Diecezjalnego Studium Duszpasterstwa dla Kapłanów Diecezji Siedleckiej. Dwukrotnie pełnił urząd proboszcza: w latach 1986-1988 w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Krzymoszach, a następnie w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Brzozowicy Dużej w latach 1996-1999. Zdolność łączenia pracy naukowej z duszpasterstwem okazała się być kolejną domeną ks. R. Krawczyka.

W 1988 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy *Antropologiczne tradycje Księgi Rodzaju w Księdze Syracha. Studium egzegetyczno-teologiczne*. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 16 maja 1988 r. na Wydziale Teologii ATK w Warszawie. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Lech Stachowiak (KUL), ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz (KUL) oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Mędała (ATK Warszawa). Rozprawa habilitacyjna ukazała się drukiem w roku 1987 w Siedleckim Wydawnictwie Diecezjalnym. Już jako doktor habilitowany brał udział w kilkutygodniowym seminarium naukowym w Spertus College of Judaica w Chicago w dniach od 29 czerwca do 18 sierpnia 1989 r.

Warto nadmienić, iż należał do wielu ważnych gremiów kościelnych. Był członkiem II Komisji Przygotowawczej II Synodu Plenarnego Polski, zajmującej się problematyką biblijną (1989 rok), przewodniczącym Komisji ds. Nauczania Wiary II Synodu Diecezji Siedleckiej (1989-1991), przewodniczącym Komisji ds. Duchowieństwa II Synodu Diecezji Siedleckiej (od 1991 roku).

Dnia 11 grudnia 1990 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Urząd ten pełnił do 31 lipca 1996 roku. Z tej racji latach 1991-1996 był członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Siedleckiej, a od 1993

do 1996 wchodził w skład Kolegium Konsultorów tejże Diecezji (do tych gremiów został powołany ponownie 1 października 2019 r. na pięcioletnią kadencję). Dzięki podjętym przez Niego staraniom u władz kościelnych w 1993 r. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej zostało afiliowane przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

W 1993 r. ks. dr hab. R. Krawczyk rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną jako docent na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, gdzie 26 czerwca 1995 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Dnia 22 grudnia 1995 r. uzyskał tytuł naukowy profesora teologii, zaś 14 czerwca 2000 r. otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego w wspomnianej uczelni.

Praca naukowo-dydaktyczna ks. prof. Romana Krawczyka nie ograniczała się jedynie do zajęć prowadzonych w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej czy w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W roku 1991 Ksiądz Profesor podjął wykłady zlecone w Instytucie Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Po kilku latach, 1 lutego 1996 r., objął stanowisko profesora nadzwyczajnego we wspomnianej uczelni. Dnia 1 stycznia 1998 r. rektor Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej prof. dr hab. Lesław Szczerba przeniósł ks. prof. dr hab. Romana Krawczyka z Instytutu Filologii Polskiej do Instytutu Historii, powierzając mu stanowisko kierownika Katedry Historii i Kultury Antycznej.

Dnia 1 października 1999 r. Jubilat został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Mirosława Handke, profesorem zwyczajnym w Akademii Podlaskiej. W okresie od 1 marca 2006 r. aż do 31 października 2012 r., przez dwie kadencje, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii. Warto podkreślić, iż miał znaczący udział w utworzeniu w ramach Instytutu Historii nowego kierunku studiów licencjackich – stosunki międzynarodowe.

W 2001 r., na prośbę abpa Edmunda Piszczka, Metropolity Warmińskiego, rozpoczął pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (II etat). Od 1 lutego do 30 czerwca 2002 r. był kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej, od 1 października 2002 roku do 30 czerwca 2003 r. kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu. W latach 2002-2003 był prodziekanem Wydziału Teologii ds. Nauki UWM.

W swojej działalności naukowo-badawczej Ksiądz Profesor wielokrotnie przebywał na stażach i wykładach gościnnych poza granicami kraju. W dniach 12-17 kwietnia 1999 r., prowadził cykl wykładów na temat „Biblia jako tekst kulturowy i religijny” na Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie na zaproszenie Katedry Filologii Polskiej. W dniach od 28 czerwca do 4 lipca 2008 r. wraz z rektorem Akademii Podlaskiej prof. dr. hab. E. Pawłowskim i dr. A. Bobrykiem, rzecznikiem prasowym uczelni, był członkiem oficjalnej delegacji Akademii Podlaskiej do Kirowa (miasta partnerskiego Siedlec) w Rosji, aby odnowić współpracę i kontakty naukowe między uczelniami.

Oprócz zaangażowania w kontakty międzynarodowe Ksiądz Krawczyk współpracował i nadal podtrzymuje współpracę z profesorami z ośrodków naukowych wielu polskich uczelni z Lublina, Warszawy, Olsztyna, Wrocławia i Gdańska. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich (od 2004 r.). Należy także do Siedleckiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 r.) oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Siedlcach.

Dorobek naukowy Księdza Profesora jest imponujący. Liczący ponad 350 pozycji naukowych i popularnonaukowych, w tym 50 publikacji z zakresu historii i kultury starożytnego Izraela i Bliskiego Wschodu. Tak bogaty dorobek tworzą opracowania monograficzne (31 książek), studia, rozprawy, prace zbiorowe, artykuły, recenzje, ekspertyzy oraz realizowane projekty badawcze. Rezultaty swojej działalności naukowej Ksiądz Krawczyk publikował w różnych czasopismach o charakterze naukowym i duszpasterskim. Pod Jego kierunkiem napisano 4 rozprawy doktorskie oraz ponad 250 prac magisterskich i licencjackich. Wielokrotnie powoływany był także na recenzenta przy nadawaniu stopni naukowych i stanowisk profesorskich.

Ksiądz Jubilat został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, naukowymi i kościelnymi. Od 1991 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Siedlcach – obecnie od 2018 r. pełniąc urząd dziekana tejże Kapituły, a w roku 1994 na prośbę biskupa Jana Mazura został uhonorowany godnością prałata honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Wśród wielu wyróżnień należy zauważyć: Nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza (2000 r.), Medal im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za zasługi dla siedleckiej humanistyki (2006 r.), Medal XX-lecia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (2008 r.), Medal Honorowy za zasługi dla Siedleckiego Towarzystwa Naukowego z okazji 15-lecia towarzystwa

(2009 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009 r.), Medal za Zasługi dla Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2011 r.). W roku 2012 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Na zakończenie warto podkreślić, iż oprócz działalności dydaktycznej i naukowej ks. R. Krawczyk nieustannie angażował się w działalność duszpasterską. Przeprowadził rekolekcje adwentowe i wielkopostne w kilkudziesięciu parafiach diecezji siedleckiej, a także poza jej granicami. Wygłosił również wiele konferencji i wykładów biblijnych podczas dni skupienia dla Sióstr Sakramentek w Siedlcach, Sióstr Loretanek w Nowym Opolu i Mińsku Mazowieckim, Sióstr Karmelitanek w Kodniu. W Katolickim Radiu Podlasie prowadził 20 audycji radiowych zatytułowanych „Sztuka życia według Biblii” oraz cykl audycji na temat psalmów.

Ponadto od 2001 r. Jubilat należy do Kolegium Redakcyjnego „Szkiców Podlaskich” wydawanych przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Od 2004 r. wchodzi także w skład Rady Naukowej „Teologicznych Studiów Siedleckich”. Warto nadmienić, iż należał również do Rady Programowej „Studiów Warmińskich” w Olsztynie.

Ks. prof. Roman Krawczyk od 2003 r. jest także uczestnikiem i członkiem jury w corocznym konkursie wiedzy nt. historii Polski w „Macierzy szkolnej” w Grodnie na Białorusi.

2. Wykaz publikacji w układzie chronologicznym²:

ROK 1981

1. *Upadek pierwszych ludzi (Rdz 3,1-24) w historii zbawienia*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 50 (1981) 1, 18-24.
2. *Biblijny wymiar małżeństwa*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 50 (1981) 3, 83-89.

ROK 1982

3. *Czym jest Biblia?*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 51 (1982) 7, 207-216.
4. *Koncepcja śmierci w Starym Testamencie*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 51 (1982) 8, 245-250.

² Bibliografia w układzie chronologicznym została opracowana na podstawie A. Wielgosz, *Bibliografia publikacji Ks. Prof. dr. hab. Romana Krawczyka w układzie chronologicznym*, w: *Z Chrystusem w służbie Bogu i ludziom. Księga Jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej Księdza Profesora Romana Krawczyka*, red. J. Gmitruk, A. Wielgosz, Warszawa-Siedlce 2012, s. 25-44.

5. *Starotestamentalna idea pokuty*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 51 (1982) 12, 371-377.

ROK 1983

6. *Bóg i człowiek w starotestamentalnej historii zbawienia*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 52 (1983) 6-7, 184-195.

7. *Koncepcja człowieka w Księdze Syracha*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 52 (1983) 9, 276-284.

8. *Maryja w nowotestamentalnej historii zbawienia*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 52 (1983) 11-12, 362-368.

ROK 1984

9. *Dekalog. „Ewangelia” Starego Testamentu dziś*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984) 10-11, 293-346.

10. *Historia „początków” stworzenia człowieka (Rdz 1-3) w interpretacji Syracha*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984) 9, 268-287.

11. *Kim jest człowiek (Rdz 1-3)?*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984) 6, 166-188.

12. *Starotestamentowa idea „Obrazu Bożego” w człowieku*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1984) 1, 19-30.

13. *Starotestamentalna koncepcja pracy (Rdz-Syr)*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984) 7-8, 233-241.

14. *Syrach a Rdz 1-3*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 37 (1984) 4, 290-297.

15. *Syrach jako interpretator „Rodzajowej” koncepcji człowieka (16,24-17,14)*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984) 2-3, 77-86.

ROK 1985

16. *Argumentacja biblijna w „Laborem exercens”*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 54 (1985) 11, 309-321.

17. *„Kimże jest człowiek” (Syr 18,8)? U podstaw antropologii Księgi Syracha*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 38 (1985) 2, 124-134.

18. *Przymierze – zbawczy dialog Boga z człowiekiem. Zarys biblijnej teologii przymierza* (1), „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 54 (1985) 1, 6-24.

19. *Przymierze – zbawczy dialog Boga z człowiekiem. Zarys biblijnej teologii*

przymierza (2), „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 54 (1985) 7-8, 224-244.

20. *Stary Testament – Biblia chrześcijanina dzisiaj*, Siedlce 1985, ss. 205.

21. *Tragizm ludzkiego życia w świetle Biblii*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 54 (1985) 12, 346-354.

ROK 1986

22. *Argumentacja biblijna w „Laborem exercens”*, „Studia Płockie” 14 (1986), 23-32.

23. *Narzekanie na życie w Księdze Hioba (3,1-26)*, „Studia Podlaskie” 1 (1986), 62-70.

24. *Sens życia w świetle Starego Testamentu*, „Współczesna Ambona” 14 (1986) 3, 99-103.

25. *Sprawy ludzkie w Biblii*, Siedlce 1986, ss. 206.

26. *Stary Testament a ekologia*, „Ateneum Kapłańskie” 106 (1986) 1, 13-23.

27. *Strzeżcie się wszelkiej chciwości*, „Współczesna Ambona” 14 (1986) 3, 34-36.

28. *Śmierć jako „odejście do ojców” w eschatologii indywidualnej Starego Testamentu*, „Studia Podlaskie” 1 (1986), 92-97.

29. *Transcendencja jako przymiot Boga w myśli Starego Testamentu*, „Collectanea Theologica” 56 (1986) 3, 35-41.

30. *Wezwania mądrości uosobionej w Księdze Przysłów (1,20-33; 8,1-9,6)*, „Studia Podlaskie” 1 (1986), 11-17.

ROK 1987

31. *Antropologiczne tradycje Księgi Rodzaju w Księdze Syracha. Studium egzegetyczno-teologiczne*, Siedlce 1987, ss. 161.

32. *Biblijne podstawy teologii życia ludzkiego*, „Studia Podlaskie” 2 (1987), 62-74.

33. *Co jest najważniejsze?*, „Współczesna Ambona” 15 (1987) 3, 22-23.

34. *Kobieta w świetle przekazów biblijnych*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40 (1987) 6, 480-487.

35. *Mądre oczekiwanie*, „Współczesna Ambona” 15 (1987) 4, 33-34.

36. *Prorocy a kult*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40 (1987) 3, 244-248.

37. *Wniebowstąpienie – uwielbiam Syna*, „Współczesna Ambona” 15 (1987) 2, 86-87.

ROK 1988

38. *Mądrość słowa*, „Współczesna Ambona” 16 (1988) 1, 20-22.

39. „Ojczyzna nasz”. *Modlitwa chrześcijanina dzisiaj*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 57 (1988) 8, 251-275.
40. *Problematyka literacko-teologiczna ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu (Syr-Mdr)*, „Studia Podlaskie” 3 (1988), 54-71.
41. *Radujcie się zawsze w Panu*, „Współczesna Ambona” 16 (1988) 4, 93-94.
42. *Stając przy pustym grobie*, „Współczesna Ambona” 16 (1988) 2, 4-5.
43. *Trzeba szukać Chrystusa*, „Współczesna Ambona” 16 (1988) 3, 36-38.

ROK 1989

44. *Kiedy się modlicie, mówcie*, „Współczesna Ambona” 17 (1989) 3, 31-32.
45. *Kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę*, „Współczesna Ambona” 17 (1989) 2, 24-25.
46. *Nowe niebo i nowa ziemia (Iz 65,17)*, w: *Dzieci jednego Boga. Praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego w Spertus College of Judaica w Chicago (1989)*, red. W. Chrostowski, Warszawa 1991, 127-134.
47. *Przymnóż nam wiary*, „Współczesna Ambona” 17 (1989) 4, 13-14.
48. *Zagadnienie ludzkiej miłości w Rdz 1-2*, „Studia Podlaskie” 4 (1989), 79-85.

ROK 1990

49. *Kościół winnicą Bożą*, „Współczesna Ambona” 18 (1990) 4, 3-4.
50. *Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki*, „Współczesna Ambona” 18 (1990) 2, 92.
51. *Miłujcie waszych nieprzyjaciół*, „Współczesna Ambona” 18 (1990) 1, 48-49.
52. *Tajemnica Królestwa Bożego*, „Współczesna Ambona” 18 (1990) 3, 20-21.

ROK 1991

53. *Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła*, „Współczesna Ambona” 19 (1991) 4, 79-80.
54. *Dać odpowiedź Bogu*, „Współczesna Ambona” 19 (1991) 3, 3-5.
55. *Syn Boży*, „Biblioteka Kaznodziejska” 126 (1991) 1-2, 32-34.
56. *W poszukiwaniu Boga*, „Współczesna Ambona” 19 (1991) 1, 73-74.
57. *Wy jesteście świadkami*, „Współczesna Ambona” 19 (1991) 2, 15-17.

ROK 1992

58. *Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego*, „Biblioteka Kaznodziejska” 128 (1992) 5-6, 328-330.

59. *Dar trzeźwego myślenia*, „Biblioteka Kaznodziejska” 128 (1992) 2, 78-80.
60. *Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa*, „Współczesna Ambona” 20 (1992) 2, 8-9.
61. *Oto ja służebnica Pańska*, „Współczesna Ambona” 20 (1992) 4, 66-67.
62. *Rodzina – Kościół domowy*, „Współczesna Ambona” 20 (1992) 4, 97-98.
63. *Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało*, „Biblioteka Kaznodziejska” 129 (1992) 5-6, 332-334.
64. *Wielbi dusza moja Pana*, „Współczesna Ambona” 20 (1992) 3, 41-43.
65. *Zobaczyli Dziecię z Matką Jego Maryją*, „Współczesna Ambona” 20 (1992) 1, 17-19.

ROK 1993

66. *Biblia nada aktualna*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 62 (1993) 1, 11-19.
67. *Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 2, 24-25.
68. *Chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 1, 25-26.
69. *Czuwajcie*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 4, 41-42.
70. *Obowiązek upominania*, „Biblioteka Kaznodziejska” 131 (1993) 1-2, 65-67.
71. *Weźmijcie Ducha Świętego*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 2, 72-73.
72. *Wy dajcie im jeść*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 3, 22-23.
73. *Ze śmierci do życia*, „Współczesna Ambona” 21 (1993) 1, 111-112.

ROK 1994

74. *Dekalog. Kodeks etyki społecznej Starego Testamentu*, Siedlce 1994, ss. 148.
75. *Doktryna antropologiczna Rdz 1-3 jako motyw życia etycznego w Księdze Syracha*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 47 (1994) 3, 176-183.
76. *Drzewo życia. Zagadnienia wybrane z literatury mądrościowej Starego Testamentu*, Siedlce 1994, ss. 110.
77. *Uzdrowiająca moc wiary*, „Współczesna Ambona” 22 (1994) 2, 61-62.
78. *W domu Ojca mego jest mieszkań wiele*, „Współczesna Ambona” 22 (1994) 3, 66-67.
79. *Zbawienie przez wiarę*, „Współczesna Ambona” 22 (1994) 1, 59-60.
80. *Znaki nadchodzącej pełni*, „Współczesna Ambona” 22 (1994) 4, 37-38.

ROK 1995

81. *Biblijna wizja człowieka* (1), „Biblioteka Kaznodziejska” 134 (1995) 1-2, 55-61.

82. *Biblijna wizja człowieka* (2), „Biblioteka Kaznodziejska” 134 (1995) 5-6, 363-371.
83. *Chrystusowa przestroga*, „Współczesna Ambona” 23 (1995) 3, 23-24.
84. *Czyńcie to na moją pamiątkę*, „Współczesna Ambona” 23 (1995) 2, 77-78.
85. *Różne dary łaski*, „Biblioteka Kaznodziejska” 134 (1995) 5-6, 265-267.
86. *Tys jest mój Syn umiłowany*, „Współczesna Ambona” 23 (1995) 1, 17-18.
87. *Wytrwałość w modlitwie*, „Współczesna Ambona” 23 (1995) 4, 23-24.
88. *Wyższe Seminarium Duchowne*, w: *Magnificat anima mea Dominum. Praca zbiorowa poświęcona Księdzu Biskupowi Janowi Mazurowi*, red. H. Tomasik, K. Korszniewicz, J. Józwick, Marki-Struga 1995, 21-23.

ROK 1996

89. *Czas pokuty i nawrócenia*, „Współczesna Ambona” 24 (1996) 1, 66-67.
90. *Jak go poznali przy łamaniu chleba*, „Biblioteka Kaznodziejska” 136 (1996) 3-4, 155-156.
91. *Jeśli kto chce pójść za mną*, „Współczesna Ambona” 24 (1996) 3, 61-62.
92. *Jezus – Bóg zbawia*, „Biblioteka Kaznodziejska” 137 (1996) 5-6, 266-267.
93. *Misja Jezusa*, „Współczesna Ambona” 24 (1996) 2, 96-97.
94. *Radość życia w myśli Starego Testamentu*, w: *Światła Prawdy Bożej. Księdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. rocznicę urodzin*, red. E. Szewc, Łódź 1996, 119-124.
95. Recenzja, Ks. A.F. Dziuba, *Orędzie moralne Jezusa Chrystusa*, Warszawa 1996, ss. 348, w: „Ateneum Kapłańskie” 127 (1996), 472-474.

ROK 1997

96. *Chrystus jedynym kapłanem*, „Współczesna Ambona” 25 (1997) 4, 15-17.
97. *Ksiądz Ignacy Kłopotowski. Społecznik – publicysta – wydawca*, w: *Intelektualiści rodem z Podlasia*, red. J. Sekuła, Siedlce 1997, 335-352.
98. *Nowy człowiek w Chrystusie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 139 (1997) 1-2, 1-3.
99. *Pan dnia świętego*, „Współczesna Ambona” 25 (1997) 2, 100-101.
100. *Prawda, Droga i Życie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 138 (1997) 3-4, 164-166.
101. *Sztuka życia według Biblii. W kręgu starotestamentalnej filozofii*, Warszawa 1997, ss. 127.
102. *Tak, jestem królem*, „Biblioteka Kaznodziejska” 139 (1997) 3-4, 181-182.

103. *Uszy głuchych się otworzą*, „Współczesna Ambona” 25 (1997) 3, 73-74.

ROK 1998

104. *Biblijna teologia ewangelizacji*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 67 (1998) 11, 628-633.

105. *Duch, który przekonywa świat o grzechu*, „Biblioteka Kaznodziejska” 140 (1998) 1-2, 87-89.

106. *Duch modlitwy – Duch i Oblubienica mówią „przyjdź”*, „Biblioteka Kaznodziejska” 140 (1998) 3-4, 192.

107. *Duch Święty namaścił Jezusa*, „Współczesna Ambona” 26 (1998) 1, 23-24.

108. *Kim jest człowiek w świetle Biblii*, Warszawa 1998, ss. 40.

109. *Męka Pańska*, „Współczesna Ambona” 26 (1998) 2, 3-4.

110. *Tajemnica Bożego ojcostwa w Starym Testamencie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 141 (1998) 5-6, 447-448.

ROK 1999

111. *Aksjologiczne aspekty biblijnej terminologii życia (hajjim)*, „Studia Podlaskie” 14 (1999) 2, 203-227.

112. *Biblia w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza*, w: *Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторыі і сучаснасці*, Гродна 1999, 25-33.

113. *Biblijne podstawy ochrony środowiska naturalnego*, „Podlaski Kwartalnik Humanistyczny” 1 (1999), 41-53.

114. *Czas pokuty i nawrócenia*, „Biblioteka Kaznodziejska” 142 (1999) 1-2, 33-35.

115. *Człowiek – Biblia – drogi poszukiwań*, w: *Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Studia – szkice – interpretacje*, red. S. Szczęsny, Siedlce 1999, 143-146.

116. *Nawiązania do czytań w dni powszednie Wielkiego Postu*, „Biblioteka Kaznodziejska” 142 (1999) 1-2, 38-39; 49-51; 58-60; 69-71; 82-86; 95-100.

117. *Oczekiwanie objawienia się Pana*, „Biblioteka Kaznodziejska” 143 (1999) 3-4, 268-269.

118. *Przez chrztu świętego wielki dar*, „Biblioteka Kaznodziejska” 143 (1999) 5-6, 454-456.

119. *To czyńcie na moją pamiątkę*, „Biblioteka Kaznodziejska” 142 (1999) 3-4, 163-165.

120. *W oczekiwaniu zmartwychwstania*, „Biblioteka Kaznodziejska” 142 (1999) 3-4, 166-168.

121. *Zbawczy sens Chrystusowego Krzyża*, „Biblioteka Kaznodziejska” 142 (1999) 3-4, 165-166.

ROK 2000

122. *„Męczeńskie Podlasie” w wybranych utworach literatury polskiej na przełomie XIX i XX wieku*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 69 (2000) 8, 366-382.

123. *Słów Twoich nie zapomnę. Zamyślenia nad biblijnymi czytaniem niedzielnej i świątecznej liturgii*, Warszawa 2000, ss. 253.

ROK 2001

124. *Chrystus przyszedł, przychodzi, przyjdzie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 145 (2001) 6, 91-92.

125. *Czy ziemia musi zginąć?*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 70 (2001) 7-8, 307-311.

126. *„Męczeńskie Podlasie” w wybranych utworach literatury polskiej na przełomie XIX i XX wieku*, „Szkice Podlaskie” 9 (2001), 5-21.

127. *Problem samobójstwa w starożytnym Izraelu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 70 (2001) 1, 36-43.

128. *Przedmowa*, w: B.W. Kaźmiruk, *300 lat parafii w Dołhobrodach. Jubileusz parafii Dołhobrody 1701-2001*, Dołhobrody 2001, 13.

129. *Przywrócona radość ducha*, „Biblioteka Kaznodziejska” 145 (2001) 2, 118-120.

130. *Starożytny Izrael. Szkice z historii i kultury*, Siedlce 2001, ss. 123.

131. *Theotokos*, „Biblioteka Kaznodziejska” 145 (2001) 4, 56-58.

132. *Z obfitości serca mówią usta*, „Biblioteka Kaznodziejska” 145 (2001) 1, 111-113.

133. *Biblia w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza*, „Podlaski Kwartalnik Humanistyczny” 4 (2002) 3-4, 45-54.

ROK 2002

134. *Biskup Wacław Skomorucha (1915-2001)*, „Szkice Podlaskie” 10 (2002), 253-260.

135. *Chrystus Królem*, „Biblioteka Kaznodziejska” 146 (2002) 6, 86-87.

136. *Historyczne początki starożytnego Izraela*, „Forum Teologiczne” 3 (2002), 7-12.

137. *Mieszkanie w niebie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 146 (2002) 2, 168-169.

138. *Zapowiedź Królestwa Bożego*, „Biblioteka Kaznodziejska” 146 (2002) 3, 126-128.

139. *Zawsze wierna*, „Biblioteka Kaznodziejska” 146 (2002) 1, 36-37.

ROK 2003

140. *Myśl wychowawcza w Biblii* [hasło], w: E. Różycka, *Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku*, red. K. Ablewicz, Warszawa 2003, t. 1, 361-366.

141. *Myśl wychowawcza w Biblii*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1 (2003) 2, 121-128.

142. *Powstanie żydowskie przeciw Rzymianom w I-II wieku n.e.*, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 3 (2003), 113-126.

143. *Próba wiary*, „Biblioteka Kaznodziejska” 147 (2003) 2, 78-79.

144. *Syn Człowieczy przyjdzie*, „Biblioteka Kaznodziejska” 147 (2003) 6, 99-100.

145. *Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie*, w: *Poznać Chrystusa. Praca zbiorowa pod redakcją ks. dra Stanisława Kozakiewicza*, Olsztyn 2003, 38-48.

146. *Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie*, „Studia Warmińskie” 40 (2003), 7-14.

147. *Wieża Babel – którą do jedności?*, „Szkice Podlaskie” 11 (2003), 139-144.

148. *Znaczenie Biblii Wujka dla kultury polskiej*, w: *Kultura narodowa i Kościół Katolicki w Tysiącleciu Państwa Polskiego*, red. W. Ważniewski, Siedlce 2003, 33-38.

149. *Znaczenie Biblii Wujka dla kultury polskiej*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1 (2003) 3, 216-221.

ROK 2004

150. *Odrzucony przez swoich*, „Biblioteka Kaznodziejska” 148 (2004) 1, 128-130.

151. *Powstania żydowskie przeciw Rzymianom w I-II wieku n.e.*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 1 (2004), 41-57.

152. *Powstania żydowskie przeciw Rzymianom w I-II wieku n.e.*, w: *Czyn zbrojny w dziejach narodu polskiego. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Wojtasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin*, red. P. Matusak, M. Plewczyński, M. Wagner, Siedlce 2004, 35-44.

153. *Psalm 22. Przez krzyż do zmartwychwstania*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2 (2004) 3, 228-239.

154. *Psalm 31. Warto zawierzyć Bogu*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2 (2004) 4, 335-344.

155. *Psalm 51. Dobra nowina o Bożym miłosierdziu*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2 (2004) 2, 129-141.

156. *Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2 (2004) 1, 31-40.

ROK 2005

157. *Biblijny i antropologiczny sens kryzysu*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 3, 245-252.

158. *Błogosławieństwa ewangelijne*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 2, 139-163.

159. *Błogosławieństwa ewangelijne*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 2 (2005), 7-28.

160. *Przemoc w Biblii*, w: *Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji*, red. R. Rosa, Siedlce 2005, t. 1, 37-48.

161. *Przemoc w Biblii. Z badań nad historią starożytnego Izraela przeprowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej*, „Szkice Podlaskie” 13 (2005), 141-154.

162. *Psalm 1. Dwie drogi życia*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 4, 364-372.

163. *Psalm 51. Dobra nowina o Bożym miłosierdziu*, „Studia Warmińskie” 41-42 (2004-2005), 205-214.

164. *Psalm 71. Bóg „skałą schronienia” na dni ostatnie*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 1, 22-31.

165. *Psalm 104. Wielkość Boga w dziełach stworzenia*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 4, 382-391.

166. *Psalmy – księga ludzkiego wołania*, Warszawa 2005, ss. 136.

167. *Złorzeczenia w Biblii jako problem teologiczny*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3 (2005) 3, 277-284.

ROK 2006

168. *Kabała w tradycji żydowskiej*, w: *На пути к свободе совести. Сборник научных статей IX Международных чтений, посвященных памяти Казимира Лыщинского*, Brześć 2006, 81-84.

169. *Kulturotwórcze znaczenia złorzeczeń biblijnych*, w: *Dzieje – wojsko – społeczeństwo. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Edwardowi Pawłowskiemu z okazji sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin*, red. H. Hermann, S. Jaczyński, H. Królikowski,

Siedlce 2006, 21-28.

170. *Protoewangelia Rdz 3,15: próba interpretacji mesjańskiej*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 4, 320-329.

171. *Przemoc w Biblii*, w: *Wojsko i kultura w dziejach polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Matusaka w 65. Rocznicę urodzin*, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Warszawa-Siedlce 2006, 43-54.

172. *Psalm 16. Bóg Panem życia i śmierci*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 2, 132-140.

173. *Psalm 72. Modlitwa o idealnego Króla przyszłości*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 2, 166-177.

174. *Psalm 72. Modlitwa o idealnego Króla przyszłości*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 3 (2006), 89-99.

175. *Psalm 89. Upadek i uratowanie dynastii Dawida*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 3, 221-236.

176. *Psalm 110. Intronizacja Króla-Kapłana*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 3, 253-262.

177. *Psalm 2. Pomazaniec, król Syjonu, Mesjasz*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 1, 15-26.

178. *Psalm 45. Zaślubiny Króla Mesjasza*, „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4 (2006) 1, 51-60.

179. *Psalterz jako tekst religijny i kulturowy. Z badań nad kulturą starożytną Izraela prowadzonych w instytucie Historii Akademii Podlaskiej*, „Szkice Podlaskie” 14 (2006), 3-16.

ROK 2007

180. *Biblijne podstawy Eucharystii*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 4 (2007), 77-86.

181. *Biblijne podstawy Eucharystii*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 10, 377-386.

182. *„Diecezja Siedlecka” w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach*, „Szkice Podlaskie” 15 (2007), 209-220.

183. *„Diecezja Siedlecka” w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 9, 337-351.

184. *Gedeon – „prekursor” działań specjalnych*, w: *W poszukiwaniu Prawdy, Dobra i Piękna*, red. R.T. Ptaszek i J. Dębowski, Siedlce 2007, 132-140.
185. *Gedeon – „prekursor” działań specjalnych*, „Taktyka i strategia” 21 (2007) 1, 45-48.
186. *Gedeon – „prekursor” działań specjalnych*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 4-5, 200-209.
187. *Kultura współczesna w świetle Biblii*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 7-8, 295-301.
188. *Machabeusze. Walka o tożsamość narodową i religijną w dobie hellenizacji*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 6, 247-257.
189. *Mesjańska zapowiedź „Odrośli sprawiedliwej” (Jr 23,5-6)*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 2, 95-103.
190. *Mesjańska zapowiedź „Odrośli sprawiedliwej” (Jr 23,5-6)*, w: *Przemawiaj do nich swoimi słowami. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Rektorowi i Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin*, red. ks. Z. Godlewski, Warszawa 2007, 315-321.
191. *Mesjasz w Księdze Protoizajasza*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 12, 492-508.
192. *Nadzieje mesjańskie w Psalmach*, Warszawa 2007, ss. 176.
193. *„Niewola babilońska”. Tożsamość narodowa i religijna Izraelitów w niewoli babilońskiej*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 76 (2007) 11, 436-444.
194. *Obraz Mesjasza w Pieśniach o Słudze Jahwe*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 4 (2007), 89-115.
195. *Protoewangelia Rdz 3,15: próba interpretacji mesjańskiej*, w: *Verbum Caro factum est. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznicę urodzin*, red. R. Bogacz, W. Chrostowski, Warszawa 2007, 305-314.
196. *Psalm 22. Przez Krzyż do Zmartwychwstania*, w: *Pro animarum salute. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Profesora Tadeusza Rogalewskiego*, red. E. Wiszowaty, Olsztyn 2007, 28-37.

ROK 2008

197. *Psalm 110. Intronizacja Króla-Kapłana*, „Studia Warmińskie” 44-45 (2007-2008), 7-15.

198. *Bezpieczeństwo ludzkie w perspektywie Starego Testamentu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 10, 351-358.
199. *Biblijne podstawy teologii zdrowia*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 12, 602-610.
200. *Biblijne podstawy chrztu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 1, 34-42.
201. *Biskup Jan Mazur – Pasterz Kościoła Siedleckiego*, „Szkice Podlaskie” 16 (2008), 151-167.
202. *Diaspora żydowska. Tożsamość narodowa i religijna w warunkach emigracji*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 2, 89-98.
203. *Historia starożytnego Izraela. Wybrane zagadnienia*, Siedlce 2008, ss. 160.
204. *Ideologia wojny w historii starożytnego Izraela*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 5, 231-239.
205. *Kultura współczesna w świetle Biblii*, w: *Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość*, red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A.W. Świdorski, Siedlce 2008, 15-20.
206. *Machabeusze. Walka o tożsamość narodową i religijną w dobie hellenizacji*, w: *Z dziejów wojskowości polskiej. Księga jubileuszowa prof. Kazimierza Pindla w 70. rocznicę urodzin*, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, Warszawa 2008, 23-32.
207. *Mesjanizm w 2 Sm 7,1-16*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 7, 338-347.
208. *Mesjanizm w Księdze Micheasza 5,1-5*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 8-9, 352-359.
209. *Militaria starożytnego Izraela*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 4, 205-211.
210. *Nadzieje mesjańskie w historii starożytnego Izraela*, Warszawa 2008, ss. 320.
211. „*Niewola babilońska*”. *Tożsamość narodowa i religijna Izraelitów w niewoli babilońskiej*, w: *Z historii Polski i Podlasia. Księga jubileuszowa prof. Henryka Mierzwińskiego w 50-lecie pracy pedagogicznej i naukowej*, red. J. Cabaj, J. Gmitruk, Warszawa-Siedlce 2008, 31-38.
212. *Obraz Mesjasza w Pieśniach o Słudze Jahwe*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 3, 135-159.
213. *Proroctwa mesjańskie w Księdze proroka Ezechiela*, „Wiadomości Diecezjalne

Siedleckie” 77 (2008) 8-9, 360-368.

214. *Stronnictwa religijno-polityczne w starożytnym Izraelu (II w. p.n.e. – I w. n.e.)*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 11, 533-543.

215. *Wizje mesjańskie w Księdze Daniela*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 77 (2008) 6, 288-295.

216. *40 lat w służbie Kościołowi Siedleckiemu*, w: *Biskup Jan Mazur Pasterz Kościoła Siedleckiego*, red. K. Korszniewicz, R. Krawczyk, B. Błoński, Siedlce 2009, 25-85.

ROK 2009

217. *Apokalipsy – orędzia nadziei w Biblii*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 6 (2009), 113-121.

218. *Asyryjska diaspora Izraelitów*, w: *Człowiek i kosmos*, red. E. Jarmoch, A.W. Świdorski, Drohiczyn 2009, 41-48.

219. *Bezpieczeństwo ludzkie z perspektywy Starego Testamentu*, w: *Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinarność*, red. E. Jarmoch, A.W. Świdorski, I.A. Trzpił, Siedlce 2009, 9-15.

220. *Biblia w twórczości Adama Mickiewicza*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 9, 502-510.

221. *Diaspora żydowska. Tożsamość narodowa i religijna w ramach emigracji*, w: *Jak śmierć potężna jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Juliana Warzechy SAC*, red. W. Chrostowski, Ząbki 2009, 241-249.

222. *Instytucja kapłaństwa w starożytnym Izraelu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 7, 397-406.

223. *Instytucja społeczne i religijne starożytnego Izraela*, Siedlce 2009, ss. 162.

224. *Kapłaństwo w Biblii*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 6 (2009), 9-29.

225. *Mesjasz w Księdze Protoizajasza*, „Studia Warmińskie” 46 (2009), 31-45.

226. *Miejsca kultu w starożytnym Izraelu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 11, 631-647.

227. *Najstarsze święta w starożytnym Izraelu*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 5, 257-265.

228. *Powstanie Bar Kochby (132-135 r. n.e.)*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 6, 325-332.

229. *Późniejsze święta żydowskie*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 8, 450-459.
230. *Prawo i sądownictwo starożytnego Izraela*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 1, 40-48.
231. *Prawo wypisane w sercach ludzkich*, w: *Stary Testament a religie*, red. I.S. Ledwoń OFM, Lublin 2009, 197-207.
232. *Prawo wypisane w sercach ludzkich*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 2, 102-111.
233. *Rytuał ofiarniczy w starożytnym Izraelu w świetle ofiar ludów sąsiednich*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 78 (2009) 10, 567-581.

ROK 2010

234. *Apokalipsy – orędzia nadziei w Biblii*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 79 (2010) 6-7, 378-386.
235. *Biblijne podstawy gerontologii*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 79 (2010) 8, 440-458.
236. *Biblijne podstawy teologii zdrowia*, w: *Lux lucet in tenebris. Księga pamiątkowa z okazji nadania Prof. Bernardowi Kozirógowi doktoratu honoris causa*, red. K. Grant-Skiba, B. Koziróg, Podkowa Leśna 2010, t. 1, 73-80.
237. *Człowiek „bytem – ku życiu” w świetle Biblii*, w: *Człowiek wobec Universum. Księga jubileuszowa z okazji 75. rocznicy urodzin prof. M. Filipiaka*, red. A. Biała, M. Gwozda, J. Kociuba, E. Krawczyk, U. Kusio, Lublin 2010, 59-64.
238. *Człowiek „bytem – ku życiu” w świetle Biblii*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 79 (2010) 1, 72-78.
239. *Edukacja dziecka w starożytnym Izraelu*, w: *Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i społeczeństwo. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kunikowskiego w 65. rocznicę urodzin*, red. J. Gmitruk, R. Krawczyk, T. Zacharuk, Warszawa-Siedlce 2010, 441-448.
240. J. Gmitruk, R. Krawczyk, T. Zacharuk, *Profesor Jerzy Kunikowski – biografia naukowa*, w: *Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i społeczeństwo. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kunikowskiego w 65. rocznicę urodzin*, red. J. Gmitruk, R. Krawczyk, T. Zacharuk, Warszawa-Siedlce 2010, 13-23.
241. *Kapłaństwo Nowego Przymierza*, „Studia Elbląskie” 11 (2010), 123-134.
242. *Kapłaństwo Nowego Przymierza*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie”

79 (2010) 3, 203-217.

243. *Kapłaństwo w Biblii*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 6 (2009), 9-29.

244. *Kulturotwórcza rola Biblii*, w: *Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58)*. *Studia ofiarowane Ks. prof. dr. hab. J. Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin*, red. W. Linke, Niepokalanów 2010, 301-308.

245. *Pasterz czasów mesjańskich (Ez 34,23-24)*, „Warszawskie Studia Teologiczne” 23 (2010) 1, 25-30.

246. *Powstanie Bar Kochby (132-135 r. n.e.)*, w: *Dzieje – wojsko – edukacja. Księga jubileuszowa prof. H. Hermanna w 70. rocznicę urodzin*, red. M. Bednarzak-Libera, J. Gmitruk, Warszawa-Siedlce 2010, 39-45.

247. *Prawo wypisane w sercach ludzkich*, „Studia Warmińskie” 47 (2010), 5-12.

248. *Słowo wstępne*, w: J. Geresz, *Pół wieku kapłańskiej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie*, Międzyrzec Podlaski 2010, 7-10.

249. *Starożytny Izrael*, „Szkice Podlaskie” 17-18 (2009-2010), 3-19.

ROK 2011

250. *Biblijne podstawy gerontologii*, „Studia Elbląskie” 12 (2011), 187-199.

251. *Biblijne podstawy sakramentu bierzmowania*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 80 (2011) 4, 209-223.

252. *Biblijne podstawy sakramentu bierzmowania*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 8 (2011), 39-53.

253. *Biblijne podstawy sakramentu chorych*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 80 (2011) 9-10, 437-448.

254. *Biblijne podstawy sakramentu małżeństwa*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 80 (2011) 11, 499-520.

255. *Biblijne podstawy sakramentu pokuty*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 80 (2011) 7-8, 370-385.

256. *Bliski Wschód w starożytności*, Siedlce 2011, ss. 180.

257. *Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara*, „Warszawskie Studia Teologiczne” 24 (2011) 2, 45-52.

258. *Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara*, w: *Nie wstydę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Bp. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę*

urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2011, 268-276.

259. *Wizja Syna Człowieczego w Księdze Daniela (7,13-14)*, w: *Pan tam jest. Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. R. Rumiankowi – Rektorowi UKSW w Warszawie in memorium*, red. Z. Godlewski, Warszawa 2011, s. 487-492.

260. *Wywiad w starożytnym Izraelu*, w: *Dzieje – filozofia – życie*, red. E. Jarmoch, Siedlce 2011, 355-368.

261. *Wywiad w starożytnym Izraelu*, w: *Więcej szczęścia jest w dawaniu a niżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla ks. prof. W. Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin*, red. B. Strzałkowska, Warszawa 2011, t. 2, s. 923-937.

262. *Wprowadzające słowo Dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach*, w: *Dzieje – filozofia – życie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Iwanowi Akinczycowi w 70. rocznicę urodzin*, red. E. Jarmoch, Siedlce 2011, 9-10.

ROK 2012

263. *Benedictus – Pieśń Dziękczynna Zachariasza*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 81 (2012) 10, 517-531.

264 *Biblijne podstawy mariologii*, „Studia Elbląskie” 13 (2012), 107-120.

265. *Córa Syjonu. Biblijne podstawy mariologii*, w: *Będziecie moimi świadkami. Księga pamiątkowa dla księdza Józefa Kozyry, Profesora Uniwersytetu Śląskiego w 65. rocznicę urodzin*, red. M. Basiuk, A. Malina, Warszawa 2012, 173-188.

266. *Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2,25-35)*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 81 (2012) 9, 442-451.

267. *Herod Wielki i jego dynastia*, w: *Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin*, red. W. Chrostowski, B. Strzałkowska, Warszawa 2012, 323-336.

268. *Józef Flawiusz na tle historiografii żydowskiej*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 9 (2012), 41-58.

269. *Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara*, „Studia Warmińskie” 49 (2012), 303-312.

270. *Przedmowa*, w: J. L. Wojda, *Trzy podróże chrześcijanina XXI wieku do Ziemi Świętej: między faktem a wiarą, między historią a misterium*, Ełk 2012, 7-8.

271. *Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) – paradygmat zatroskanego*

ojca, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 81 (2012) 5, 228-237.

272. *Starotestamentowe reminiscencje w Magnificat*, „Studia Redemptorystowskie” 10 (2012), 211-223.

ROK 2013

273. *Abraham – ojciec wiary w tradycji biblijnej*, „Studia Elbląskie” 14 (2013), 115-130.

274. *Apokalipsy – orędzia nadziei w Biblii*, w: *Czas apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII*, red. K. Zalewska-Lorkiewicz, Warszawa 2013, 40-45.

275. *Grecka historiografia antyczna*, „Historia i świat” 2 (2013), 9-22.

276. *Herod Wielki i jego dynastia*, „Szkice Podlaskie” 19-20 (2011-2012), 3-16.

277. *Kryzys w życiu proroka Eliasza*, „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), 188-200.

278. *Kryzys w życiu proroka Eliasza*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 82 (2013) 5, 342-357.

279. *Kulturotwórcza rola apokryfów biblijnych*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 10 (2013), 31-44.

280. *Mojżesz w historii zbawienia*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 82 (2013) 11, 553-567.

281. *Posłuszeństwo Ewangelii w świetle Listu do Rzymian*, w: *Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia. Księga jubileuszowa dedykowana Bp. Zbigniewowi Kiernikowskiemu w 10. rocznicę sakry biskupiej i posługi pasterskiej w diecezji siedleckiej*, red. M. Czubak, B. Kondracka, M. Paluszkiewicz, Siedlce 2012, 510-520.

282. *Prawa człowieka w Biblii*, „Historia i świat” 1 (2012), 149-162.

283. *Problematyka zdrowia i choroby w starożytnym Izraelu*, w: *W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego*, red. W. Śmigiel, M. Fijałkowski, Lublin 2013, 215-223.

284. *Rola Biblii ks. Jakuba Wujka w polskiej kulturze*, w: *Idąc na cały świat*, red. E. Jarmoch, Drohiczyn 2013, 27-38.

285. *Septuaginta – Biblia w świecie greckim*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 82 (2013) 3, 209-225.

286. *Szabat. Odpoczynek formą świętowania*, „Forum Teologiczne” 14 (2013), 51-65.

287. *Wulgata – uniwersalny przekaz orędzia biblijnego*, „Wiadomości Diecezjalne

Siedleckie” 82 (2013) 2, 117-128.

288. *Wywiad w starożytnym Izraelu*, w: *Współczesne bezpieczeństwo militarne*, red. M. Kubiak, A. Turek, Warszawa-Siedlce 2012, 199-212.

ROK 2014

289 *Biblia w filmie*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 11 (2014), 39-54.

290. *Biblia w Koranie*, w: *Historia społeczna – kultura – spółdzielczość. Studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz*, red. J. Gmitruk, G. Korneć, P. Matusak, Siedlce 2014, 193-208.

291. *Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2,25-35)*, „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), 255-564.

292. *Gender w świetle biblijnej nauki o kobiecie i małżeństwie*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 83 (2014) 10, 457-472.

293. *Inspiracje biblijne w sztuce Zachodu*, w: *Języki lustrami kultury*, red. A. Bielinowicz, Olsztyn 2014, 43-57.

294. *Mojżesz w historii zbawienia*, „Studia Elbląskie” 15 (2014), 105-116.

295. *Prawda Chrystusa wyzwala i zobowiązuje w świetle Ewangelii świętego Jana*, w: *Veritas Christi liberat. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa*, red. K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, J. Wojtkowski, Olsztyn 2014, 111-122.

ROK 2015

296. *Biblia w interpretacji Świadków Jehowy*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 84 (2015) 5-6, 382-397.

297. *Biblia w tradycji ludowej*, w: *Christo et Ecclesiae, Patriae et Scientiae. 15-lecie Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie*, red. J. Guzowski, Olsztyn 2015, 21-34.

298. *Biblijna koncepcja świętości*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 12 (2015), 51-65.

299. *Biblijne podstawy ekologii w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 84 (2015) 10, 617-630.

300. *Credo – Skład Apostolski. Komentarz biblijny*, Siedlce 2015, ss. 148.

301. *Człowiek i jego los po śmierci w nauczaniu Świadków Jehowy*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 84 (2015) 11-12, 719-732.

302. *Gender w świetle biblijnej nauki o kobiecie i małżeństwie*, „Studia Elbląskie” 16 (2015), 207-220.
303. *Jezus Chrystus w nauczaniu Świadków Jehowy*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 84 (2015) 9, 548-561.
304. *Kulturowy, antropologiczny i teologiczny wymiar Biblii*, w: *Misja teologii w Uniwersytecie*, red. M. Jodkowski, A. Nalewaj, M. Piechocka-Kłos, Olsztyn 2015, 189-201.
305. *Miłość bliźniego w kontekście stosunków międzyludzkich w świetle Biblii*, w: *Bezpieczeństwo – edukacja – wychowanie, t. 2, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu*, red. S. Jaczyński, A. Araucz-Boruc, G. Wierzbicki, Siedlce 2015, 79-92.
306. *Obecność Biblii w literaturze powszechnej i polskiej*, w: *Vivat Pomesania. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu Dziejopisowi Pomezanii w 40-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin*, red. S. Ewertowski, M. Karczewski, M. Żmudziński, Olsztyn 2015.
307. *Pieśń dziękczynna Zachariasza (Łk 1,68-79)*, „Studia Redemptorystowskie” 13 (2015), 215-229.
308. *Służby specjalne w starożytnym Izraelu*, „Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja” 3 (2015) 2, 13-26.
309. Recenzja, Marian Filipiak, *Pytanie o sprawy ludzkie*, Lublin 2013, ss. 223, w: „Roczniki kulturoznawcze” 6 (2015) 2, 153-155.
310. *Rola zakonów w kształtowaniu się cywilizacji chrześcijańskiej*, w: *Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. Stanisława Bafii CSsR*, red. M. Pawliszyn, Tuchów 2015, 357-370.
311. *Szkolnictwo w średniowiecznej Europie*, w: *Człowiek w środowisku społecznym. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mirosławowi Dyrdzie*, red. E. Jarmoch, J. Zienkiewicz, Siedlce 2015, 39-52.
312. *Utwierdzać braci w wierze. Wybór kazań z lat 1986-2014*, Siedlce 2015, ss. 368.

ROK 2016

313. *Geneza i formy chrześcijańskiej działalności charytatywnej w Europie*, „Studia Redemptorystowskie” 14 (2016), 281-294.
314. *Maryja – Matka Boża. Katolickie a jehowickie ujęcie problematyki*, „Teologiczne

Studia Siedleckie” 13 (2016), 24-36.

315. *Modlitwa Pańska. Błogosławieństwa. Komentarz biblijny*, Siedlce 2016, ss. 158.

316. *Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii. Nauczanie Kościoła a przekaz Świadców Jehowy*, Siedlce 2016, ss. 159.

317. *Rola zakonów w kształtowaniu się cywilizacji chrześcijańskiej*, w: *Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. Stanisława Bafii CSsR*, red. M. Pawliszyn, Tuchów 2015, 357-370.

318. *Sakramenty – widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej. Krytyka poglądów Świadców Jehowy*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 85 (2016) 5-6, 256-270.

319. *Śmierć Chrystusa na krzyżu czy na palu w nauczaniu Świadców Jehowy*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 85 (2016) 3-4, 159-171.

320. *Świadcowie Jehowy – geneza i główni przedstawiciele*, „Studia Elbląskie” 17 (2016), 161-170.

321. *Świadcowie Jehowy – geneza i główni przedstawiciele*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 85 (2016) 9-10, 433-445.

ROK 2017

322. *Będziecie moimi świadkami. Wybór kazań z lat 2015-2017*, Siedlce 2017, ss. 305.

323. *Biblia – źródłem kultury*, Siedlce 2017, ss. 399.

324. *Biblijne podstawy praw człowieka*, w: *Poznać, aby zrozumieć – misyjny wymiar Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. dr. hab. Jackowi Janowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65. rocznicy urodzin, 40. lat kapłaństwa i 30-lecia pracy naukowej*, red. B. Rozen, R. Kordonski, Olsztyn 2017, 351-363.

325. *Dekalog – religijne podstawy moralności chrześcijańskiej*, w: *W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie w archidiecezji i metropolii warmińskiej. Księga jubileuszowa Księdza Arcybiskupa dra Wojciecha Ziemyby, Metropolity Warmińskiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z okazji 50-lecia święceń presbiteratu i 35-lecia sakry biskupiej*, red. K. Parzych-Blakiewicz, J. Pawlik, P. Rabczyński, M. Żmudziński, Olsztyn 2017, 223-236.

326. *Kulturowy, antropologiczny i teologiczny wymiar Biblii*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 14 (2017), 21-36.

327. *Motywy biblijne w „Kazaniach sejmowych” Księdza Piotra Skargi*, w: *Veritatem revelare. Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. hab. Stefanowi Ewertowskiemu*,

prof. UWM w 40-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin, red. M. Karczewski, S. Mikołajczak, J. Ruciński, Olsztyn 2017, 141-155.

328. *Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii. Nauczanie Kościoła a przekaz Świadków Jehowy*, Siedlce 2017, wyd. 2, ss. 159.

329. *Pozdrowienie Anielskie. Litania Loretańska. Różaniec*, Siedlce 2017, ss. 170.

330. *Recepcja i znaczenie Biblii Tysiąclecia w polskiej kulturze biblijnej*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 86 (2017) 1-2, 52-61.

331. *Recepcja i znaczenie Biblii Tysiąclecia w polskiej kulturze biblijnej*, w: „*Podnieście głos i śpiewajcie...*” (Syr 39,14). *Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. hab. Bogdanowi Matysiakowi, prof. UWM, w 35-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin*, red. M. Karczewski, S. Mikołajczak, J. Ruciński, Olsztyn 2017, 97-105.

ROK 2018

332. A. Madej, R. Krawczyk, *Historia procesu beatyfikacyjnego Unitów Podlaskich-Męczenników z Pratulina*, w: „*Roczniki dziejów ruchu ludowego*”. Numer dedykowany Doktorowi Januszowi Gmitrukowi 37 (2018), 337-353.

333. *Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej*, „*Studia Redemptorystowskie*” 16 (2018), 303-316.

334. *Nakaz miłości bliźniego w świetle biblii. Zarys problematyki*, „*Studia Elbląskie*” 19 (2018), 277-290.

335. Recenzja, Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki, *Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. Cz. 1 (Mk 8,27-13,37)*, Warszawa 2018, ss. 606, w: „*Teologiczne Studia Siedleckie*” 15 (2018), 342-343.

336. *Skomorucha Waclaw (1915-2001)* [hasło], w: *Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza*, t. 2, red. J. Piłatowicz, K. Maksymiuk, Siedlce 2018, 116-121.

337. *Starożytność: Bliski Wschód, Grecja, Hellenizm*, Siedlce 2018, ss. 344.

ROK 2019

338. *Diaspory żydowskie w dziejach starożytnego Izraela (721 rok przed Chr. – 70 rok po Chr.)*, „*Studia Redemptorystowskie*” 17 (2019), 198-210.

339. *Główne problemy diecezji siedleckiej po odzyskaniu niepodległości w pismach i działaniach bp. Henryka Przeździeckiego*, „*Warszawskie Studia Teologiczne*” 32 (2019) 1, 140-158.

340. *Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Wybór kazań z lat 2017-2018*, Siedlce 2019, ss. 248.

341. *Przeździecki Henryk (1875-1939)* [hasło], w: *Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza*, t. 3, red. J. Piłatowicz, K. Maksymiuk, Siedlce 2019, 125-129.

342. Recenzja, Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki, *Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. Cz. 2 (Mk 14,1-16,20)*, Warszawa 2019, ss. 476, w: „Teologiczne Studia Siedleckie” 16 (2019), 224-225.

343. *Uniwersalny wymiar biblijnych podstaw ochrony ludności*, w: *Ochrona i obrona ludności cywilnej w Polsce*, red. M. Kubiak, P. Szmitkowski, Siedlce 2019, 19-30.

ROK 2020

344. *„Dekalogowe” rady współczesnego człowieka*, Siedlce 2020, ss. 126.

ROK 2021

345. *Odwagi! Jam zwyciężył świat (J 6,48). Wybór kazań z lat 2019-2021*, Siedlce 2021, ss. 275.

3. Prace dyplomowe pod kierunkiem Jubilata

3.1. Rozprawy doktorskie

1. Ks. mgr lic. Mirosław SEMENIUK, *Duszpasterstwo biblijne w Diecezji Siedleckiej w latach 1968-1995*, Warszawa 1995, maszynopis, ss. XXXVII+270, PWT w Warszawie.

2. Ks. mgr lic. Adam DYBEK, *Prawo Mojżeszowe w życiu chrześcijanina wg Rz 7,7-8,17*, Warszawa 2002, maszynopis, ss. 271, PWT w Warszawie.

3. Ks. mgr lic. Andrzej Roman OWORUSZKO, *Biblijne podstawy ochrony naturalnego środowiska ludzkiego w Księgach Mądrościowych Starego Testamentu. Studium egzegetyczno-teologiczne*, Warszawa 2004, maszynopis, ss. 199, PWT w Warszawie.

4. Mgr Janusz Aleksander KULIGOWSKI, *Życie polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturalne powiatu mińskomazowieckiego w latach 1918-1939*, maszynopis, ss. 707, Siedlce 2011, Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach.

3.2. Magisteria i licencjaty

3.2.1. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej

ROK 1994

1. Dk. Krzysztof SAMSEL, *Teologia pokuty i zadośćuczynienia w Księdze Syracha*, Siedlce 1993.
2. Ks. Jan PIENKOSZ, *Teologia dziecka w Księdze Syracha*, Siedlce 1994.
3. Dk. Andrzej SZOSTEK, *Motywy biblijne w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi*, Siedlce 1994.
4. Dk. Jacek SZOSTAKIEWICZ, *Biblijna motywacja równości w Księdze Syracha*, Siedlce 1994.
5. Ks. Jerzy KALINKA, *Pozycja dziecka w rodzinie i społeczeństwie wg Pisma Św. Starego Testamentu*, Siedlce 1994.
6. Ks. Tomasz ZADROŻNY, *Biblia w duszpasterstwie parafialnym w świetle konstytucji „Dei Verbum” na podstawie polskiej literatury teologicznej*, Siedlce 1994.
7. Ks. Włodzimierz WĄSOWSKI, *Teologia choroby w świetle tekstów biblijnych nowego obrzędu namaszczenia chorych*, Siedlce 1994.
8. Ks. Stanisław SZYMUŚ, *Życie jako najwyższa wartość w etyce judaizmu*, Siedlce 1994.
9. Ks. Jerzy PACZUSKI, *Problematyka biblijna w „Znaku” w latach 1946 – 1993*, Siedlce 1994.
10. Ks. Andrzej BIERNAT, *Biblijna symbolika chleba*, Siedlce 1994.
11. Ks. Wiesław PRONIEWICZ, *Argumentacja biblijna w encyklice Jana Pawła II „Laborem exercens”*, Siedlce 1994.
12. Ks. Jerzy PIETRZAK, *Ochrona praw biednych, wdów i sierot w Pięcioksięgu*, Siedlce 1994.
13. Ks. Piotr PIELAK, *Biblijne podstawy ochrony życia ludzkiego*, Siedlce 1994.
14. Ks. Jan ORŁOWSKI, *Społeczne treści roku szabatowego i jubileuszowego w judaizmie biblijnym*, Siedlce 1994.

ROK 1995

15. Dk. Mariusz CZYŻAK, *Obrzędy i zwyczaje związane z okresami Adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Piszczac*, Siedlce 1995.

16. Dk. Grzegorz KRASUSKI, *Obrzędy i zwyczaje związane z okresami Adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Radomyśl*, Siedlce 1995.
17. Dk. Wiesław NESTORUK, *Funkcje języka w Księdze Syracha*, Siedlce 1995.
18. Ks. Eugeniusz GAŁADYK, *Zagadnienia modlitwy w polskiej literaturze biblijnej w latach 1945-1994*, Siedlce 1995.
19. Ks. Przemysław SKOLIMOWSKI, *Obrzędy i zwyczaje religijne w parafii Terespol związane z okresem Adwentu i Bożego Narodzenia*, Siedlce 1995.
20. Ks. Tadeusz LEWCZUK, *Recepcja starotestamentalnego orędzia prorockiego we współczesnej katechezie polskiej*, Siedlce 1995.
21. Ks. Bogdan SEWERYNIK, *Cytaty starotestamentalne w Pierwszym Liście Świętego Piotra*, Siedlce 1995.

ROK 1996

22. Ks. Leszek PRZYBYŁOWICZ, *Motywy biblijne w twórczości literackiej Bolesława Prusa na przykładzie noweli „Pałac i rudera”*, Siedlce 1996.
23. Ks. Artur MAJOREK, *Motywy biblijne w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1996.
24. Dk. Janusz MAZUREK, *Teologia modlitwy w księdze Mądrości Syracha*, Siedlce 1996.
25. Ks. Jan ŚLEPOWROŃSKI, *Biblijne podstawy pedagogizacji rodziny w świetle „Listów pasterskich Episkopatu Polski w latach 1945-1980*, Siedlce 1996.
26. Ks. Kazimierz KOMAR, *Rola Biblii w kształtowaniu postaw młodzieży szkół podstawowych na przykładzie klas VIII w parafii Kotuń*, Siedlce 1996.
27. Ks. Dariusz MIODUSZEWSKI, *Biblijne motywy w „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza*, Siedlce 1996.
28. Ks. Andrzej SIEDLANOWSKI, *Oddziaływanie Biblii w kształtowaniu postaw młodzieży licealnej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie*, Siedlce 1996.
29. Ks. Krzysztof LUSAWA, *Recepcja tradycji teologicznej Rdz 1-2 w Syr 17, 1-14*, Siedlce 1996.
30. Ks. Bogusław BOLESTA, *Normatywna rola biblii w kształtowaniu postaw młodzieży na przykładzie klas VII i VIII w parafii Hańsk*, Siedlce 1996.

ROK 1997

31. Dk. Paweł FLOROWSKI, *Motywy biblijne w „Księgach Narodu i pielgrzymstwa polskiego” A. Mickiewicza*, Siedlce 1997.
32. Dk. Wojciech HACKIEWICZ, *Rola Biblii w kształtowaniu postaw młodzieży na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach*, Siedlce 1997.
33. Dk. Andrzej OWORUSZKO, *Rola Biblii w kształtowaniu postaw młodzieży szkół zawodowych na przykładzie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyniu Podlaskim*, Siedlce 1997.

ROK 1998

34. Ks. Marian FRAN CZUK, *Rola Biblii w kształtowaniu postaw dorastającej młodzieży szkolnej na przykładzie klas VII i VIII parafii Dołha*, Siedlce 1998.

ROK 1999

35. Ks. Adam JUSZCZYŃSKI, *Rola Biblii w kształceniu postaw dorastającej młodzieży szkolnej na przykładzie klas VIII szkoły podstawowej nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim*, Siedlce 1999.

ROK 2000

36. Ks. Maciej GŁASEK, *Prawodawstwo paschalne w świetle historii starożytnego Izraela*, Siedlce 2000.
37. Ks. Paweł MADALIŃSKI, *Odwołania biblijne w „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 2000.

ROK 2001

38. Ks. Sylwester ŁUGOWSKI, *Problem przekupstwa w Starym Testamencie*, Siedlce 2001.
39. Ks. Zbigniew SZAMBORA, *Biblijne podstawy równości ludzi*, Siedlce 2001.

ROK 2002

40. Ks. Tomasz WALCZAK, *Problematyka Żydowska w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza*, Siedlce 2002.
41. Ks. Jerzy CAKAŁA, *Recepcja starotestamentalnej myśli prorockiej w „Kazaniach Sejmowych” ks. Piotra Skargi*, Siedlce 2002.
42. Ks. Bogusław BUKOWICKI, *Dziecko w rodzinie i społeczeństwie Starożytnego Izraela*, Siedlce 2002.

43. Ks. Henryk KALITKA, *Biblia w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 2002.

ROK 2003

44. Ks. Mieczysław MIKULSKI, *Tradycje prorockie w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi*, Siedlce 2003.

ROK 2004

45. Ks. Dariusz JAGODZIŃSKI, *Niewolnictwo w strukturze społecznej Starego Testamentu*, Siedlce 2004.

ROK 2007

46. Ks. Marek KUJDA, *Miejsce kultu Jahwe w starożytnym Izraelu*, Siedlce 2007.

ROK 2015

47. Dk. Sebastian MUĆKA, *Tragizm powołania prorockiego w świetle wyznań Jeremiasza*, Siedlce 2015.

3.2.2. Instytut Teologiczny w Siedlcach

ROK 1997

1. Elżbieta SZOSTEK, *Biblijna a babilońska i egipska koncepcja powstania świata*, Siedlce 1997.

2. S. Marzena TCHÓRZEWSKA, *Biblijne motywy twórczości Stefana Żeromskiego na podstawie powieści „Walka z Szatanem”*, Siedlce 1997.

ROK 2002

3. Krzysztof Paweł MATERSKI, *Akcja Katolicka w Diecezji Siedleckiej w latach 1926 – 2005*, Siedlce 2007.

**3.2.3. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo -
Humanistycznego w Siedlcach³**

ROK 1995

1. Jolanta DMITRUK, *Biblia w „Popiołach” Stefana Żeromskiego (licencjat)*, Siedlce 1995.

2. Hanna MATEJEK, *Odwołania biblijne w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego (licencjat)*, Siedlce 1995.

³ Zestawienie prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Romana Krawczyka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego opracował R. Dmowski, dyrektor Archiwum Uniwersytetu.

3. Małgorzata PYRA, *Motywy biblijne w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego i ich wpływ na kreacje bohaterów utworu* (licencjat) , Siedlce 1995.
4. Anna SZYMAŃSKA, *Odwołania biblijne w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1995.
5. Dorota SIWIEC, *Motywy biblijne w III części „Dziadów”*, Siedlce 1995.
6. Leszek WĘGLÓWSKI, *Motywy biblijne w „Dzienniku...” i wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego*, Siedlce 1995.

ROK 1996

7. Hanna MATEJEK, *Motywy biblijne w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1996.
8. Małgorzata PYRA, *Motywy biblijne w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1996.
9. Jolanta DMITRUK, *Motywy biblijne w „Popiołach” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1996.
10. Anna DOMOŃ, *Motywy biblijne w „Pałacu i ruderze” Bolesława Prusa* (licencjat), Siedlce 1996.
11. Anna DRABIŃSKA, *Motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa na przykładzie opowiadania „Powracająca fala”* (licencjat), Siedlce 1996.
12. Monika KUCIŃSKA, *Odwołania biblijne w „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1996.
13. Anna OSTROWSKA, *Motywy biblijne w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi* (licencjat), Siedlce 1996.
14. Ewa PYTLAK, *Motyw szatana w „Raju utraconym” Johna Milтона* (licencjat), Siedlce 1996.
15. Elżbieta SIDOR, *Motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa na przykładzie opowiadania „Sen”* (licencjat), Siedlce 1996.

ROK 1998

16. Anna DOMOŃ, *Problematyka Żydowska w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza*, Siedlce 1998.
17. Anna DRABIŃSKA, *Problematyka religijno-moralna w „Placówce” Bolesława Prusa*, Siedlce 1998.

18. Anna GAŁECKA, *Argumentacja prorocka w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi*, Siedlce 1998.
19. Marzena JURZYK, *Obraz moralności społeczeństwa wiejskiego w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta*, Siedlce 1998.
20. Elżbieta LIPIEC, *Problematyka religijno-moralna w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1998.
21. Agnieszka MATEJEK, *Motywy modlitewne w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza*, Siedlce 1998.
22. Katarzyna NAPORA, *„Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza i „Anelli” Juliusza Słowackiego – narodowa ewangelia mesjanizmu*, Siedlce 1998.
23. Jolanta POMORSKA, *Ocena postaw moralnych w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1998.
24. Dorota SŁUPSKA, *Etos społeczeństwa wiejskiego w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej*, Siedlce 1998.
25. Anna SZYMAŃSKA, *Motywy biblijne w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego*, Siedlce 1998.

ROK 1999

26. Aneta BADZIO, *Wątki religijne w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza*, Siedlce 1999.
27. Joanna BEDNARCZYK, *Obraz pierwotnego chrześcijaństwa na podstawie powieści „Rzym za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego*, Siedlce 1999.
28. Barbara BIARDA, *Problemy dziecka w wybranych nowelach Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza*, Siedlce 1999.
29. Anna CZAJKA, *Problematyka unicka w utworach Stefana Żeromskiego i Władysława St. Reymonta*, Siedlce 1999.
30. Mariola GOLUCH, *Oblicza macierzyństwa w wybranych utworach Marii Kuncewiczowej*, Siedlce 1999.
31. Sylwia GULIŃSKA, *Portret kobiety w twórczości Elizy Orzeszkowej na podstawie wybranych powieści: „Nad Niemnem” i „Marty”*, Siedlce 1999.
32. Iwona HORNOWSKA-WOJTAS, *Problematyka żydowska w powieściach Elizy Orzeszkowej*, Siedlce 1999.
33. Joanna JAKIMIAK, *Koncepcja modlitwy w dziełach św. Katarzyny ze Sieny*,

Siedlce 1999.

34. Aneta RENDASZKA, *Problematyka cierpienia w wybranych powieściach Marii Rodziewiczówny*, Siedlce 1999.

35. Magdalena ŚWIERCZYŃSKA, *Obraz gminy chrześcijańskiej w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza*, Siedlce 1999.

36. Edyta WALERCZAK, *Rola Kościoła, karczmy i dworu w życiu społeczności wiejskiej w „Chłopach” Władysława St. Reymonta*, Siedlce 1999.

ROK 2000

37. Małgorzata LIPIŃSKA, *Ocena moralna społeczeństwa w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej*, Siedlce 2000.

ROK 2002

38. Monika KLEWEK, *„Gdzie skarb twój, tam i serce twoje” Żeromskiego odczytanie Ewangelii*, Siedlce 2002.

39. Emilia KRULIKOWSKA, *Rozumienie godności w wybranych utworach Zbigniewa Herberta*, Siedlce 2002.

40. Rafał LESZCZYŃSKI, *„Idź precz szatanie” – ewangelia kuszenia w ujęciu Stefana Żeromskiego*, Siedlce 2002.

41. Anna ORŁOWSKA, *Człowiek jest rzeczą świętą, której krzywdzić nikomu niewolno - w świetle wybranych utworów Stefana Żeromskiego*, Siedlce 2002.

42. Zbigniew PLESKACZUK, *„Vanitas vanitatum et omnia vanitas...” Żeromskiego rozumienie przemijania*, Siedlce 2002.

ROK 2003

43. Renata BARANOWSKA, *„Katechizm Romantyka”. Aspekty religijne w epistolografii Zygmunta Krasińskiego*, Siedlce 2003.

44. Agnieszka DĄBROWSKA, *„(...) Konflikt między ciałem a duchem nie zna litości i może trwać aż do śmierci”. Nikosa Kazantzakisa wizja kuszenia Chrystusa*, Siedlce 2003.

45. Anna DOMAŃSKA, *Zawsze będzie ten but wdeptany w twarz człowieka. Orwellowski fenomen zła na przykładzie powieści „Rok 1984”*, Siedlce 2003.

46. Wioletta GAŁECKA, *Wobec zła trwa nadzieja. Życie więźniarek hitlerowskich obozów koncentracyjnych*, Siedlce 2003.

47. Mariola GRUSZKA, *„Gdyby nie Opatrzność Boża...” – religia siłą przetrwania zsyłki*, Siedlce 2003.
48. Izabela KURYŁEK, *Religia w twórczości Fiodora Dostojewskiego na przykładzie „Idioty”*, Siedlce 2003.
49. Agata ŁADZIAK, *„...na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło...” – demonologia w „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa*, Siedlce 2003.
50. Anna SKRZYŃSKA, *Sienkiewiczowska wizja cierpienia w Quo Vadis?*, Siedlce 2003.
51. Grażyna SKWAREK, *Aspekty religijne w „Listach” Jerzego Lieberta*, Siedlce 2003.
52. Marta TYMIŃSKA, *Ludzie odziani w „Miękkie Szaty” w twórczości Stefana Żeromskiego*, Siedlce 2003.
53. Agnieszka REZWOW, *Zło dobrem zwyciężaj. Studium zła w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego*, Siedlce 2003.
54. Milena ROSŁON, *Problematyka religijna w twórczości Jana Kasprowicza*, Siedlce 2003.
55. Agnieszka WIĘCKIEWICZ, *„Jeśli Boga niema...” Dylematy wyboru dobra i zła w „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego*, Siedlce 2003.
56. Joanna WÓJCIK, *„Człowiek jest tajemnicą z tajemnicy przybywa i w tajemnicie odchodzi...” Filozofia „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej*, Siedlce 2003.
57. Monika ZIELIŃSKA, *Wielkie cierpienia są nieme. Problematyka cierpienia w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego*, Siedlce 2003.

3.2.4. Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego w Siedlcach⁴

ROK 2000

1. Nela WAJKOWSKA, *„Niesprawiedliwość społeczna” w nauczaniu proroka Amosa*, Siedlce 2000.

ROK 2001

2. Jolanta DZIEWULSKA, *Dzieje Szkoły Podstawowej w Stoku Lackim w latach*

⁴ Zestawienie prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Romana Krawczyka w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego opracował R. Dmowski, dyrektor Archiwum Uniwersytetu.

1915-2000, Siedlce 2001.

3. Renata GOŁĘBIEWSKA, *Działalność misyjna Jana Beyzyma w świetle posłannictwa misyjnego Kościoła w latach 1881-1912*, Siedlce 2001.

4. Justyna JONASZKO, *Janów Podlaski w latach 1918-1939*, Siedlce 2001.

5. Anna KORDALEWSKA, *Pozycja kobiety w życiu społecznym i rodzinnym starożytnego Izraela*, Siedlce 2001.

6. Teresa LIPIŃSKA, *Dzieje Szkoły podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radzikowie-Stopkach w latach 1934-2000*, Siedlce 2001.

7. Jolanta MYĆ, *Problematyka historyczna na łamach „Słowa Podlasia” w latach 1980-2000*, Siedlce 2001.

8. Aneta NIEWIŃSKA, *Izraelska a babilońska i egipska koncepcja powstania świata*, Siedlce 2001.

9. Iwona MYRCHA, *Od Gilgamesza do Eneidy. Wątki eschatologiczne starożytności*, Siedlce 2001.

10. Renata STANGRECIAK, *Dziecko w rodzinie i społeczeństwie w starożytnym Izraelu*, Siedlce 2001.

11. Aneta STAŃCZUK, *Dzieje parafii św. Stanisława w Siedlcach w latach 1918-2000*, Siedlce 2001.

12. Katarzyna ŚLEDŹ, *Niewolnictwo w prawodawstwie starożytnego Izraela*, Siedlce 2001.

ROK 2002

13. Paweł SUCHOŻEBRSKI, *Koncepcja równości ludzi w myśli judeohellenistycznej na podstawie Księgi Syracha*, Siedlce 2002.

ROK 2004

14. Marcin ANTONIAK, *Przemiany społeczno-ekonomiczne w VIII wieku przed naszą erą w starożytnym Izraelu*, Siedlce 2004.

15. Piotr MAZURKO, *Dzieje parafii rzymsko-katolickiej w Hołubli (1945-2003)*, Siedlce 2004.

16. Rafał DYDYCZ, *Działalność Kapucynów w Serpelicach w latach 1945-2003*, Siedlce 2004.

17. Andrzej CZERKO, *Parafia Przemienienia Pańskiego w Malowej Górze w latach 1905-2000*, Siedlce 2004.

18. Sebastian TROJANOWSKI, *Dzieje parafii w Cegłowie*, Siedlce 2004.
19. Magdalena CHOMICKA, *Dzieje parafii rzymsko-katolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Podlaskim (1918-2000)*, Siedlce 2004.
20. Artur KOWALIK, *Dzieje parafii Żółkiewka w latach 1769-1914*, Siedlce 2004.

ROK 2005

21. Karolina NIEZGODA, *Rodzina w Starym i Nowym Testamencie*, Siedlce 2005.

ROK 2006

22. Rafał ADAMCZEWSKI, *Dzieje parafii w Wołyńcach 1938-2005*, Siedlce 2006.
23. Dominik GIELECINŚKI, *Dzieje parafii w Kałuszynie*, Siedlce 2006.
24. Dorota KALINOWSKA, *Pozycja kobiety w Islamie*, Siedlce 2006.
25. Justyna LESZCZ, *Powstania żydowskie przeciw Rzymianom I-II w. n. e.*, Siedlce 2006.
26. Krzysztof ORŁOWSKI, *Ustrój społeczny Rzymu w okresie pryncypatu*, Siedlce 2006.
27. Paweł ORŁOWSKI, *Dzieje parafii Narodzenia NMP w Woli Osowińskiej 1930-2005*, Siedlce 2006.
28. Marcin PAŚNIK, *Historia Czemiernik 1509-2005*, Siedlce 2006.
29. Elżbieta OLESZCZUK, *Dzieje parafii unickiej św. Nikity w Kostomłotach do 2005 r.*, Siedlce 2006.
30. Michał RZAÇA, *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie w latach 1970-2005*, Siedlce 2006.
31. Piotr ZYCH, *Dzieje parafii Niemojki*, Siedlce 2006.
32. Paweł KORNEĆ, *Problemy polityczno-społeczne w starożytnym Izraelu w czasach Micheasza*, Siedlce 2006.
33. Krystian PIELACHA, *Dzieje parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach XV w. – XX w.*, Siedlce 2006.
34. Jacek WÓJCIK, *Święta wojna Islamu na przykładzie źródeł koranicznych*, Siedlce 2006.

ROK 2007

35. Krzysztof MATERSKI, *Akcja katolicka w Diecezji Siedleckiej w latach 1926-2005*, Siedlce 2007.
36. Paweł RUDAŚ, *Historia gimnazjum w Węgrowie*, Siedlce 2007.
37. Jarosław ŻĄDELEK, *Starożytny Izrael w dobie hellenizacji*, Siedlce 2007.

38. Renata BOJAR, *Stosunek władz PRL wobec kościoła katolickiego w latach 1960-70*, Siedlce 2007.
39. Monika IZDEBSKA, *Dzieje parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Radzikowie Wielkim w latach 1931-2006*, Siedlce 2007.
40. Anna JASTRZĘBSKA, *Gierkowska polityka wobec Kościoła*, Siedlce 2007.
41. Aneta MONTEWKA-KIRAGA, *Dzieje parafii w Suchożebrach od początku do 2005 r.*, Siedlce 2007.
42. Jolanta OKSIUTO, *Dzieje parafii pod wezwaniem św. Zygmunta króla w Łosicach*, Siedlce 2007.
43. Diana OLEK, *Historia parafii Gończyce od powstania do 2006 r.*, Siedlce 2007.
44. Anna POŁASKA, *Rola kobiet w karierze politycznej Juliusza Cezara*, Siedlce 2007.
45. Anita STEFANIUK, *Aleksander Wielki na tle epoki*, Siedlce 2007.
46. Magdalena SZEWCZUK, *Dzieje Sarnak do roku 2004*, Siedlce 2007.
47. Mariola PASEK, *Dzieje parafii Krasnobród w latach 1550-2005*, Siedlce 2007.
48. Anna JAGIEŁŁO, *Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Siedlcach 1794-1945*, Siedlce 2007.

ROK 2008

49. Monika DENEKO, *Dzieje parafii w Łomazach (1446-2006)*, Siedlce 2008.
50. Alicja GONTAREK, *Społeczność żydowska miasta i gminy Mińsk Mazowiecki (1918-1939)*, Siedlce 2008.
51. Anna KOSIOREK, *Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Węgrowie na tle historii protestantyzmu w Polsce w latach 1650-2008*, Siedlce 2008.
52. Tomasz MACUGA, *Koncepcje eschatologiczne na Starożytnym Bliskim Wschodzie*, Siedlce 2008.
53. Martyna SZAJKO, *Historia parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Sterdyni (1472-2006)*, Siedlce 2008.
54. Joanna SIENNICKA, *Dzieje szkoły podstawowej w Hołubli (1880-2005)*, Siedlce 2008.
55. Damian SITKIEWICZ, *Grecy we wschodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego w wieku I-II w. n.e.*, Siedlce 2008.
56. Sylwia RUDNIK, *Parafia pod wezwaniem św. Michała Archaniola w Starej Wsi*

(1473-2006), Siedlce 2008.

57. Joanna SOBOTA, *Zespół Szkół w Serokomli (1932-2005)*, Siedlce 2008.

58. Dorota BIDA, *Spółeczność żydowska w Chełmie 1918-1943*, Siedlce 2008.

59. Piotr BORKOWSKI, *Neron na tle epoki*, Siedlce 2008.

60. Monika JERZAK, *Jom Kippur w Biblii i tradycji żydowskiej*, Siedlce 2008.

61. Karolina KACZYŃSKA, *Antioch III Wielki na tle epoki*, Siedlce 2008.

62. Alicja KRASNODĘBSKA, *Hannibal kreator polityki kartagińsko-rzymskiej*, Siedlce 2008.

63. Emilia ŁUGOWSKA, *Pozycja dziecka w Starożytnym Izraelu*, Siedlce 2008.

64. Karol MICHALAK, *Historia parafii rzymsko-katolickiej w Jeleńcu w latach 1919-2006*, Siedlce 2008.

65. Kornelia PAWLIKOWSKA, *Święty Jozafat Kuncewicz na tle sporów konfesyjnych*, Siedlce 2008.

66. Anna PODNIESIŃSKA, *Dzieje parafii w Mokobodach (1918-2006)*, Siedlce 2008.

67. Anna TCHÓRZEWSKA, *Rodzina rzymska na tle ówczesnych kultur starożytnych*, Siedlce 2008.

68. Michał ZALEWSKI, *Związki wyznaniowe w Wiśniewie w latach 1906-2006*, Siedlce 2008.

ROK 2009

69. Marcin BORKOWSKI, *Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w województwie siedleckim 1975-1985*, Siedlce 2009.

70. Sylwester KOKOSZKIEWICZ, *Spółeczność żydowska w Łosicach w XIX i XX w.*, Siedlce 2009.

71. Justyna MÓJSA, *Stronnictwo religijno-polityczne Starożytnego Izraela w I w. n. e.*, Siedlce 2009.

72. Ewelina OBREPALSKA, *Rodzaje zniszczeń archiwaliów*, Siedlce 2009.

73. Ilona OMELAŃCZUK, *Święta starożytnego Izraela*, Siedlce 2009.

74. Weronika PIETRUCZUK, *Niewolnictwo w Starożytnym Rzymie*, Siedlce 2009.

75. Natalia ROMANIUK, *Dzieje parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Leśnej Podlaskiej w latach 1695-2008*, Siedlce 2009.

76. Dariusz SAWCZUK, *Historia parafii św. Józefa w Siedlcach w latach 1931-2008*,

Siedlce 2009.

77. Agnieszka WILAMOWSKA, *Sanktuaria Starożytnego Izraela*, Siedlce 2009.

78. Łukasz WITKOWSKI, *Kalendarze i święta w kulturze Starożytnego Bliskiego Wschodu*, Siedlce 2009.

79. Rafał WYSOKIŃSKI, *Historia parafii Próchenki w latach 1919-2009*, Siedlce 2009.

80. Maria CIMIŃSKA, *Dzieje monarchii w starożytnym Izraelu od powstania do 586 r. p.n.e.*, Siedlce 2009.

81. Olga ENDZELM, *Dzieje parafii w Stanisławowie w latach 1525-2008*, Siedlce 2009.

82. Piotr CZYŻ, *Włodawa w świetle źródeł ordynacji Zamoyskich w latach 1772-1942*, Siedlce 2009.

ROK 2010

83. Natalia MAZUR, *Działalność kulturalno-społeczna Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie radzyńskim 1918-1995*, Siedlce 2010.

ROK 2011

84. Ewa JÓŹWIAK, *Mordy. Życie społeczno-gospodarcze w okresie zaborów*, Siedlce 2011.

85. Tomasz BŁAŻEJAK, *Życie codzienne mieszkańców powiatu łukowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym*, Siedlce 2011.

86. Cezary BULIK, *Ochotnicze Straże Pożarne w Łukowskiem (do 1939 r.)*, Siedlce 2011.

87. Małgorzata GĘBORYS, *Tomaszów Lubelski w latach 1595-2000*, Siedlce 2011.

88. Michał GROJS, *Udział niesłyszących w Powstaniu Warszawskim*, Siedlce 2011.

89. Grzegorz KOTOWSKI, *Udział Polaków w Igrzyskach głuchych (1924-2009)*, Siedlce 2011.

90. Monika KOTULSKA, *Historia Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie w latach 1817-1887*, Siedlce 2011.

91. Katarzyna KOZIOŁ, *Dzieje parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Krzyszczach w latach 1938-2010*, Siedlce 2011.

92. Mateusz MAMCARZ, *Oficerowie „Zenona” (Stefana Wyrzykowskiego)*, Siedlce 2011.

93. Piotr MICHAŁOWSKI, *Aleksander Wielopolski (1803-1877)*, Siedlce 2011.

94. Cezary MISTRZUK, *Treblinka w relacjach ocalonych*, Siedlce 2011.

95. Łukasz PIĄTEK, *Samochody osobowe w PRL*, Siedlce 2011.
96. Paweł ROŚCIŃSKI, *Dzieje parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu w latach 1440-1990*, Siedlce 2011.
97. Jarosław RUCIŃSKI, *Prezydent Stanisław Tołwiński a odbudowa Warszawy w latach 1945-1950*, Siedlce 2011.
98. Bartłomiej SKIBNIEWSKI, *Getto w Sokołowie Podlaskim (1939-1943)*, Siedlce 2011.
99. Marek SZYMAŃSKI, *Klub Lechia Gdańsk (1945-2000)*, Siedlce 2011.
100. Elwira PIOTROWSKA, *Propaganda i fałsz na temat „Praskiej wiosny” na łamach prasy PRL*, Siedlce 2011.
101. Patrycja ROZBICKA, *Kościół koptyjski (II-VII w. n.e.)*, Siedlce 2011.
102. Jolanta STAŃCZYK, *Dzieje parafii w Sworach do 2004 r.*, Siedlce 2011.
103. Anna FOGEL, *Białogard w latach 1945-2000*, Siedlce 2011.
104. Michał FORTUNA, *Armia rzymska w czasach Republiki (VI w. p. n. e - I n. e.)*, Siedlce 2011.
105. Paweł OSIEJ, *Kultura fizyczna starożytnych Greków*, Siedlce 2011.
106. Przemysław PLAK, *Polska transformacja ustrojowa końca XX w.*, Siedlce 2011.
107. Jakub MALISZEWSKI, *Działalność cichociemnego Kuriera Rządu RP Tadeusza Chciuka, Celta w latach 1939-1945*, Siedlce 2011.
108. Dariusz ŁANIEWSKI, *Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej w latach 1925-2005*, Siedlce 2011.
109. Michał KOWALSKI, *Dzieje parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu Starym*, Siedlce 2011.

ROK 2012

110. Grzegorz BORKOWSKI, *Dzieje parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach w latach 1919-2010*, Siedlce 2012.
111. Agnieszka DANIŁKIEWICZ, *Hołodomor – wielki głód na Ukrainie w latach 1932-1933. Fakty i świadectwa stalinowskiej zbrodni w historiografii polskojęzycznej*, Siedlce 2012.
112. Ewa KAMECKA, *Życie codzienne w obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau w latach 1940-1945*, Siedlce 2012.
113. Jakub OSŁOWSKI, *Inkwizycja hiszpańska na przełomie XV i XVI wieku*

w historiografii polskojęzycznej, Siedlce 2012.

114. Artur RADZIKOWSKI, *Myśl patriotyczno-społeczna w świetle listów i kazań Abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895)*, Siedlce 2012.

115. Barbara TEKELY SKRĘTOWICZ, *Konferencja w Locarno w świetle stosunków polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym*, Siedlce 2012.

116. Ziemowit SKRĘTOWICZ, *Wpływy herezji husyckiej na sytuację polityczną Rzeczypospolitej w XV wieku*, Siedlce 2012.

117. Magdalena SKUZA, *Działalność charytatywna Zgromadzenia Sióstr Szarytek w Ignacowie w latach 1895-2011*, Siedlce 2012.

118. Agnieszka SZYMAŃSKA, *Problematyka historyczna na łamach Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego w latach 1989-2010*, Siedlce 2012.

119. Izabela SZYMCZAKOWSKA, *Społeczność żydowska w Węgrowie od początku osadnictwa do 1944 r.*, Siedlce 2012.

120. Alina WOJTAŚ, *Mord w Józefowie 14 kwietnia 1940 r.*, Siedlce 2012.

121. Paweł WRZOSEK, *Rzymianie w Palestynie w okresie 63 p.n.e. – 135 n.e.*, Siedlce 2012.

122. Ewa ZALEWSKA, *Historia parafii Piski w latach 1918-2010*, Siedlce 2012.

123. Anna RADZIKOWSKA, *Zgromadzenia bezhabitowe O. Honorata Koźmińskiego (1829-1916)*, Siedlce 2012.

124. Adriana SKORUPSKA, *Represje carskie wobec Kościoła Unickiego na Podlasiu w XIX wieku*, Siedlce 2012.

ROK 2013

125. Ilona FLAŻYŃSKA, *Wojsko polskie pod dowództwem gen. Władysława Andersa w latach 1939-45*, Siedlce 2013.

126. Maciej BOSKO, *Dzieje Dywizjonu Myśliwskiego 303 w latach 1940-1946*, Siedlce 2013.

127. Angelika ISKRZYCKA, *Życie codzienne w zaściankach szlacheckich na Podlasiu w XIX wieku*, Siedlce 2013.

128. Agnieszka JANCZURA, *Stanisław August Poniatowski (1732-1798) – życie i działalność*, Siedlce 2013.

129. Aleksandra BARTCZAK, *Dzieje parafii pw. świętej Rodziny w Śmiarach*

w latach (1997-2012), Siedlce 2013.

130. Łukasz CHWESIUK, *Adam Naruszewicz (1733-1796) – życie i działalność*, Siedlce 2013.

131. Patrycja MIODUSKA, *Problemy społeczno-polityczne w „Kazaniach Sejmowych” Piotra Skargi*, Siedlce 2013.

132. Katarzyna WOŹNIAK, *Dzieje prawosławnego sanktuarium w Grabarce (1710-2012)*, Siedlce 2013.

133. Marcin BORKOWSKI, *Polska broń pancerna w okresie międzywojennym 1918-1939*, Siedlce 2013.

134. Maciej OMELAŃCZUK, *Joachim Lelewel (1786-1861) - jako historyk i polityk*, Siedlce 2013.

ROK 2017

135. Tomasz ŚLEDŹ, *Powstanie i upadek dynastii hasmonejskiej*, Siedlce 2017.

136. Monika WYSZOMIRSKA, *Historia Publicznego Gimnazjum w Stoku Lackim w latach 1999-2016*, Siedlce 2017.

137. Joanna POTYRA-KOWALSKA, *Życie i działalność ks. dr. Andrzeja Szklarskiego (1887-1975) (licencjat)*, Siedlce 2017.

138. Waldemar WAKUŁA, *Wielcy Polacy z Kresów. Znani i nieznani (licencjat)*, Siedlce 2017.

139. Euzebiusz ZIELIŃSKI, *Sanktuaria Maryjne Diecezji Siedleckiej (licencjat)*, Siedlce 2017.

140. Mirosław ŻUKOWSKI, *Powstanie i rozwój kolei w Siedlcach (licencjat)*, Siedlce 2017.

141. Marlena DĄBROWSKA, *Zabytki historyczne Siedlec (licencjat)*, Siedlce 2017.

ROK 2019

142. Andrzej ADAMCZUK, *Dzieje parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach (1626-1939)*, Siedlce 2019.

143. Damian ADAMCZUK, *Polityka caratu wobec unitów w Królestwie Polskim w latach 1863-1905*, Siedlce 2019.

144. Waldemar WAKUŁA, *Historia parafii pw. Świętej Trójcy w Terespolu w latach 1906-2018*, Siedlce 2019.

145. Euzebiusz ZIELIŃSKI, *Biskup Ignacy Świrski (1885-1968) – życie i działalność*, Siedlce 2019.

146. Mirosław ŻUKOWSKI, *Historia Poczty Polskiej w Siedlcach (1918-2018)*, Siedlce 2019.

4. Recenzje prac naukowych

4.1. Recenzje wydawnicze

1. Ks. dr Piotr DUKSA, *Strategie i skuteczność szkolnego nauczania religii w Polsce. Studium pedagogiczno-religijne w wymiarze interdyscyplinarnym*, Olsztyn 2006, ss. 323 (maszynopis).

2. Dr Katarzyna MAKSYMIOUK, *Źródła do historii starożytnej. Tom II: Rzym – okres republiki. Zeszyt 3. Sprzysiężenie Katyliny*, Siedlce 2006, ss. 96.

3. Ks. Edward JARMOCH, *Postawy społeczno-religijne rodziny w warunkach pomocy społecznej*, Siedlce 2007, ss. 282.

4. Dr Igor BARON, *Sumer, Asyria, Babilonia. Historia, codzienność i tradycje biblijne starożytnych cywilizacji Mezopotamii*, Warszawa 2007, ss. 238 (maszynopis).

5. Mieczysław TARASIUŁ, *Idea Mesjasza w profetyzmie izraelskim (okres monarchii i wygnania babilońskiego)*, Warszawa 2008, ss. 252.

6. Dr Krzysztof GĘBURA, *Hyperborea. Religia Greków na północnych wybrzeżach Morza Czarnego*, Siedlce 2009, ss. 325.

7. Ks. Edward JARMOCH, *Praca społeczna*, Siedlce-Drohiczyn 2009, ss. 178.

8. Ks. Stefan EWERTOWSKI, *Idea Antychrysta w kulturze współczesnej. Studium teologiczne w wymiarze interdyscyplinarnym*, Olsztyn 2010, ss. 447.

9. Ks. Roman WISZNIEWSKI, ks. Bernard BŁOŃSKI, ks. Henryk SIDORCZUK, ks. Jan BABIK, *Kapituła Kolegiacka Janowska 1924-2014*, Janów Podlaski 2014, ss. 246.

4.2. Recenzje w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego

1. Ks. dr hab. Stanisław ORMANTY, *Papieski Wydział Teologiczny, sekcja św. Andrzeja Boboli*, Warszawa (2008).

2. Dr hab. Jarosław CABAJ, *Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach* (2008).

4.3. Recenzje w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego

1. Prof. dr hab. Przemysław URBAŃCZYK, Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2007).
2. Prof. dr hab. Marek PLEWCZYŃSKI, Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2007).
3. Prof. dr hab. Zofia CHYRA-ROLICZ, Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008).

4.4. Recenzje w przewodach do uzyskania habilitacji

1. Ks. dr Artur MALINA, *Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii*, Katowice 2007, ss. XVI+411 (kolokwium habilitacyjne Wydział Teologii KUL, 18.12.2007).
2. Ks. dr Andrzej Jacek NAJDA, *Historiografia pragmatyczna w Dziejach Apostolskich*, Warszawa 2011, ss. 447 (kolokwium habilitacyjne Wydział Teologii UKSW, 27.06.2011).
3. Ks. dr Marek KARCZEWSKI, *Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana*, Olsztyn 2010, ss. 256 (kolokwium habilitacyjne Wydział Teologii UWM, 11.07.2011).
4. Ks. dr Stanisław WRONKA, *Jak drzewo wsadzone nad płynącą wodą (Ps 1,3). Antropologiczny wymiar metafory drzewa w Biblii*, Kraków 2013, ss. 293 (kolokwium habilitacyjne Wydział Teologii UPJ II).

4.5. Recenzje w przewodach do tytułu naukowego profesora

1. Ks. dr hab. Edward JARMOCH, Katolicka Univerzita v Ružomberok, Pedagogicka Faculta, Ružomberok 2008.
2. Ks. dr hab. Mariusz ROSIK, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2010.
3. Ks. dr hab. Marek PARCHEM, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013.
4. Ks. dr hab. Jan TURKIEL, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013.

4.6. Recenzje rozpraw doktorskich

1. Ks. mgr lic. Piotr KLIMEK, *Bóg Jeremiasza. Analiza obrazu Boga w wypowiedziach proroka*, maszynopis, ss. 250, Warszawa 1994 (PWT w Warszawie).
2. Ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI, *Kerygmatyczny charakter czynności symbolicznych proroka Jeremiasza*, maszynopis, ss. 358, Warszawa 1997 (PWT w Warszawie).
3. Ks. Dariusz BARTOSIEWICZ, *Huryckie reminiscencje w Pięcioksięgu i Dziele Deuteronomicznym*, maszynopis, ss. 143, Warszawa 1999 (PWT w Warszawie).
4. Ks. Paweł STĘPIEŃ, *Prawo lewiratu w świetle chiastycznej struktury Pwt 25,4-12*, maszynopis, ss. 183, Warszawa 2001 (PWT w Warszawie).
5. Ks. Zdzisław ŚWINIARSKI, *Przebicie boku Jezusa (J 19,34) wypełnieniem starotestamentalnych zapowiedzi Nowego Przymierza*, maszynopis, ss. 245, Warszawa 2002 (PWT w Warszawie).
6. Mgr Igor BARON, *Dzieje i kultura starożytnej Mezopotamii w świetle przekazu biblijnego*, maszynopis, ss. 479, Kielce 2006 (Akademia Świętokrzyska w Kielcach).
7. Ks. mgr lic. Waldemar JONIAK, *Przesłanie Księgi Jeremiasza w czytaniach mszalnych okresu Wielkiego Postu. Studium biblijno-liturgiczne*, maszynopis, ss. 202, Warszawa 2007 (UKSW w Warszawie).
8. Ks. Michał DUBICKI, *Odbudowa świątyni po wygnaniu babilońskim według proroka Aggeusza 1,1-15a jako poręka autonomii i pomyślności Izraela*, maszynopis, ss. 247, Warszawa 2003 (PWT w Warszawie).
9. Ks. mgr Marek MATUSIK, *Działalność społeczno-religijna Honorata Koźmińskiego, kapucyna (1852-1916)*, maszynopis, ss. 370, Siedlce 2007 (Akademia Podlaska w Siedlcach).
10. Mgr Łukasz TARASIUK, *Wpływ wybranych państw ościennych na dzieje starożytnego Izraela w świetle historiografii*, maszynopis, ss. 200, Siedlce 2009 (Akademia Podlaska w Siedlcach).
11. Mgr Katarzyna Maria KIEJDO, *Księga Daniela jako przykład hellenistycznych wpływów na kulturę Izraela*, maszynopis, ss. 316, Olsztyn 2011 (UWM w Olsztynie).
12. Mgr Agnieszka Patrycja WITKOWSKA, *Organizacja społeczeństw mezopotamskich i wczesnego Izraela w świetle zbiorów ich praw*, maszynopis, ss. 226, Olsztyn 2014 (UWM w Olsztynie).
13. Mgr lic. Magdalena BUTKIEWICZ, *Starożytne formy propagandy politycznej*

i religijnej na przykładzie działań władców z dynastii Seleucydów, maszynopis, ss. 341, Warszawa 2015 (UKSW w Warszawie).

14. Mgr Daniel SZLACHTA, *Ruch pielgrzymkowy do Sanktuarium w Piekarach Śląskich (1945-2011)*, maszynopis, ss. 409, Lublin 2016 (KUL w Lublinie).

15. Ks. mgr lic. Jacek Wojciech RUDAWSKI, *Obraz Kościoła w twórczości ks. Franciszka Woronowskiego (1914-2002). Studium biblijno-pastoralne*, maszynopis, ss. 359, Warszawa 2016 (UKSW w Warszawie).

16. Ks. mgr lic. Edward SITO, *Specyfika głoszenia Ewangelii w kontekście kultury Południowego Togo na przykładzie interpretacji perykopy o kobiecie cudzołożnej (J 7,53-8,11)*, maszynopis, ss. 440, Olsztyn 2017 (UWM w Olsztynie).

17. Mgr Janusz RUCIŃSKI, *Zainteresowania i sposób spędzania czasu wolnego a religijność uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego*, maszynopis, ss. 241, Olsztyn 2019 (UWM w Olsztynie).

18. Ks. mgr lic. Jarosław OPONOWICZ, *Biblijne i teologiczne podstawy gorliwości kapłańskiej w dokumentach Jana Pawła II w latach 1989-2005*, maszynopis, ss. 369, Warszawa 2020 (Akademia Katolicka w Warszawie).

ARTYKUŁY

Ks. Roman KRAWCZYK*

BIBLIJNE PODSTAWY WIARY W BOSKOŚĆ JEZUSA Z NAZARETU¹

Treść: Wstęp, 1. Oczekiwanie na Mesjasza w Starym Testamencie; 2. Jezus Chrystus Syn Boży w Ewangeliach, 2.1. *Ewangelia św. Marka*, 2.2. *Ewangelia św. Mateusza*, 2.3. *Ewangelia św. Łukasza*, 2.4. *Ewangelia św. Jana*; 3. Organizowanie się gmin pierwszych chrześcijan; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *The biblical basis for believing in the divinity of Jesus of Nazareth*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Biblia, wiara, Jezus Chrystus, boskość Jezusa

Keywords: Bible, faith, Jesus Christ, divinity of Jesus

Wstęp

Prawda o bóstwie Jezusa z Nazaretu stanowi istotę wiary chrześcijańskiej. Uroczyste wyznanie tej wiary, że Jezus Chrystus jest „Bogiem z Boga, Światłością ze Światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego” zostało sformułowane na Soborze w Nicei w 325 roku naszej ery. Od chwili śmierci Jezusa z Nazaretu minęły wieki, a wiara w Jego boskość wyznawana przez miliony ludzi jest dla nich podstawą wiary w sens życia i podstawą do kształtowania relacji z bliźnimi w duchu miłości.

* Autor jest księdzem diecezji siedleckiej (1976), profesorem nauk teologicznych, wieloletnim wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. ORCID: 0000-0001-8376-0520.

¹ Artykuł stanowi uzupełnioną wersję wykładu inauguracyjnego wygłoszonego 13 października 2022 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Nowym Opolu k/Siedlec.

Literatura dotycząca bóstwa Jezusa z Nazaretu jest bardzo liczna. Niniejsze studium nie chce więc „wywazać otwartych drzwi”. Dlatego ograniczamy się tutaj do podkreślenia biblijnych podstaw wiary w boskość Jezusa z Nazaretu, stosując metodę egzegezy kanonicznej, nawiązując do wczesnej patrystyki, która dowodziła z proroctw, głównie co do Chrystusa. Sformułował to genialnie św. Augustyn: „Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym – Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet”². Znaczy to, że słowa i wydarzenia Starego Testamentu znajdują swój pełny sens w Nowym Testamencie, a wydarzenia i słowa Nowego Testamentu ukazują prorocki sens słów i wydarzeń Starego Testamentu. Takie wyjaśnianie się wzajemne obu Testamentów jest stosowane w dużej mierze przez autorów ksiąg Nowego Testamentu.

W moim wykładzie podejmuję próbę nakreślenia biblijnych podstaw wiary w boskość Jezusa z Nazaretu. Przedstawię najpierw przekazy Starego Testamentu, następnie orędzie Nowego Testamentu; a w zakończeniu zaś, organizowanie się pierwszych gmin chrześcijańskich.

1. Oczekiwanie na Mesjasza w Starym Testamencie

W świetle przekazów Starego Testamentu Jezus z Nazaretu jest oczekiwanym i zapowiadany Mesjaszem. Nadany Mu tytuł „Chrystus” (hebr. „Pomazaniec”) odzwierciedla prawdę i przekonanie pierwotnego Kościoła, że w Jezusie Chrystusie urzeczywistniły się starotestamentalne zapowiedzi o „Pomazańcu Jahwe” – o Mesjaszu. Oto kolejne etapy tych zapowiedzi.

Księga Rodzaju zapowiada nadejście potomka Niewiasty, który zetrze głowę węża – kusiciela: „Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmiążdży ci głowę, a ty zmiążdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). W ewangeliach Chrystus ukazany jest jako ten właśnie pogromca kusiciela - szatana. Ewangelia Marka opowiada o wyrzucaniu przez Chrystusa demonów z ludzi opętanych (Mk 1,25; 1,32; 2,1 - 39; 3,22). Obietnice dane Abrahamowi (Rdz 12,3: „Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”, następnie Jakubowi (Lb 24,17) i pokoleniu Judy (Rdz 49,10) ukazują Chrystusa jako spadkobiercę tych wszystkich obietnic: przez Chrystusa rzeczywiście otrzymają błogosławieństwo ludy z całej ziemi. Zapewnienie dane Mojżeszowi (Pwt

² Augustyn, *Quaestiones in Heptateuchum* 2,73: PL 34, 623; cyt. za: Cz. S. Bartnik, *Polska w epoce upadku kultury euroatlantyckiej*, Lublin 2018, s. 181.

18,18-19), że naród otrzyma takiego jak on proroka przypominają słowa Boga Ojca „Jego słuchajcie” w scenie przemienienia na górze Tabor.

Prorocy w swych wyroczniach coraz bardziej precyzowali postać owego Wybrańca, pozostającego w szczególnie bliskim kontakcie z Bogiem: „Tyś Synem moim, Ja ciebie dziś zrodziłem” (Ps 2,7). Cytował ten psalm święty Paweł (zob. Dz 13,33-34). „Wyrocznia Jahwe dla mego Pana: siądź po mojej prawicy... Jak rośnię Cię zrodziłem...” (Ps 110,1-3). Wyrocznię potwierdza Daniel: „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest panowaniem wiecznym, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,13-14). Zapowiadany przez proroka Micheasza Mesjasz identyfikowany z „pokojem” wyjdzie z Betlejem judzkiego (= Efrata z czasów patriarchów): „A ty, Betlejem Efrata... z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a Jego pochodzenie od dnia wieczności, a Ten będzie pokojem” (Mi 5,1-4a). Do tych przepowiedni nawiązują ewangelisti: „Czyż pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem” (J 7,42). Mesjasz okaże się jako Emmanuel (= Bóg z nami), co ukazuje prorok Izajasz w trzech pieśniach o Emmanuelu (7,14-15; 8,23 b – 9,6; 11,1-10). Oto Emmanuel będzie Synem Dziewicy: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14). Termin „Panna (hebr. „alma”, LXX „parthenos”) podkreśla dziewictwo osoby (podobnie jak hebr. „betula”). Proroctwa Iz 7,14 odniósł Mateusz 1,22-25 do narodzenia Chrystusa, a jego spełnienie się w Chrystusie zapowiada też Łk 1-2. Zapowiadany Mesjasz zostanie nazwany przez proroka Jeremiasza „sprawiedliwą odroślą Dawida” będzie bowiem realizował wolę Boga Ojca: „Bóg naszą sprawiedliwością” (Jr 23,5-6; 33,15). Ale w Starym Testamencie znajdujemy również przesłanki zapowiadające Mesjasza Cierpiącego – Sługę Jahwe: „Wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego widok” (Iz 52,13).

Szczególnie mocno utrwalił się w świadomości ludu Bożego Starego Testamentu obraz Mesjasza króla: „Mesjasz królem” (Ps 2,1-11); „Królestwo Mesjasza” (Ps 72). „Mesjasz królem i kapłanem” (Ps 110); „Jego stolica jest wieczna, a imię święte (Iz 57,15).

2. Jezus Chrystus Syn Boży w Ewangeliach

To, że Jezus jest Bogiem odsłaniało się powoli przed Jego uczniami. Widzieli w Nim najpierw nauczyciela, mistrza, proroka. Ostatecznym znakiem Jego Boskiej godności nie było jakieś spektakularne zwycięstwo nad wrogami, ale przyjęcie krzyża. Krzyż stał się ziemskim tronem Syna Bożego. Boską godność Jezusa Chrystusa podkreślają Ewangeliści.

2.1. Ewangelia św. Marka

Marek podkreśla, że Jezus, tak samo jak Ojciec, jest ostatecznym sędzią świata: „Wtedy ujrzycie Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach, z wielką mocą i chwałą” (Mk 13,26). Marek cytuje słowa Chrystusa: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mk 13,31). Tradycja żydowska przypisywała taką moc i trwałość słowa wyłącznie słowom Jahwe. Przy opisie chrztu Jezusa Marek pisze: „Rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,7-11). Na pytanie Kajfasza: „Czy ty jesteś Mesjasz, syn Błogosławionego” Jezus odpowiedział: „Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi” (Mk 14,61-62). W tej odpowiedzi Jezus posłużył się dwoma obrazami: tronem po prawicy Ojca oraz obłokami, na których przybywa (Ps 110,1; Dn 7,13)³. W pismach Starego Testamentu przybycie na obłokach było znakiem wskazującym na obecność Jahwe. Podobnie zasiadanie po prawicy wskazywało na boską godność. Jeżeli zatem ktoś mówi o sobie, że przybędzie na obłokach i zasiądzie po prawicy Boga, to znaczyło, że odnosił do siebie obraz, który zgodnie z tradycją żydowską był zastrzeżony dla samego Boga. Krótko mówiąc, Jezus uczynił siebie równym Bogu.

Kolejny problem to „tytuły”, których Jezus używał na określenie siebie samego. Pierwszy to: Syn Człowieczy, tajemnicze określenie którym Jezus najczęściej się posługiwał, gdy mówił o sobie. W Ewangelii Marka pojawia się on 14 razy na ustach Jezusa. W całym Nowym Testamencie tytuł „Syn Człowieczy” pojawia się tylko na ustach Jezusa; jedynym wyjątkiem są słowa umierającego Szczepana, któremu dane zostało ujrzeć otwarte niebo: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego

³ R. Bauckham uważa, że Ps 110,1 wraz z Dn 7,13-14 odgrywają kluczową rolę w Nowym Testamencie. Chociaż chrześcijanie nie mówią jeszcze, że Jezus jest „Bogiem z Boga” to jednak widzą w Nim Pana, do którego Jahwe powiedział, aby usiadł po jego prawicy. R. Bauckham, *Jesus and the God of Israel*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids (Michigan) – Cambridge 2009, s. 22.

po prawicy Boga” (Dz 7,56). Szczepan w momencie swego konania widzi to, co Jezus zapowiedział podczas procesu przed Sanhedrynem: „Ujrzyście Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi” (Mk 14, 62). Szczepan jakby „przytacza” słowa Jezusa, którego rzeczywistość mógł oglądać w chwili swego męczeństwa.

Określenie „Syn Człowieczy” jest charakterystyczne dla wypowiedzi samego Jezusa: w przepowiadaniu apostołskim jego treść zostanie przeniesiona na inne tytuły (takie jak: Mesjasz (Chrystus), Kyrios (pan) i Syn Boży), a sam ten tytuł nie będzie używany.

We współczesnej egzegezie tytuł ten jest przedmiotem nieustannych debat. Benedykt XVI w swojej książce na temat Jezusa z Nazaretu, wydanej już po swojej abdykacji napisał, że „Kto próbuje wejść na ten teren, znajduje się na cmentarzysku sprzecznych ze sobą hipotez”⁴.

Nie wchodząc więc w szczegóły tych dyskusji, wspomnę jedynie, że obecnie wymienia się trzy grupy tekstów, w których występuje tytuł Syn Człowieczy. „Do pierwszej należą wypowiedzi o przychodzącym Synu Człowieczym, w którym Jezus nie nazywa jednak siebie Synem Człowieczym, lecz tego przychodzącego odróżnia od siebie. Druga grupa dotyczyłaby wypowiedzi o ziemskiej działalności Syna Człowieczego, trzecia wreszcie mówi o jego męce i Zmartwychwstaniu”⁵.

Wyrażenie Syn Człowieczy, w którym Jezus ukrywał swą tajemnicę, a zarazem powoli w nią wprowadzał, było nowe i zaskakujące. Nie był to popularny tytuł wyrażający nadzieję mesjańską. Jednak doskonale wpisuje się on w styl przepowiednia Jezusa, który posługiwał się wyrazami zagadkowymi i przypowieściami i w ten sposób stopniowo doprowadzał do progu swej tajemnej rzeczywistości. Widać to w podanej przez synoptyków wypowiedzi Jezusa dotyczącej szabatu. U Marka brzmi ona następująco: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu” (Mk 2, 27n). Wypowiedź ta świadczy, że Jezus nauczał nie tak jak uczeni w Piśmie, lecz jako mający władzę (zob. Mk 1, 22). Siebie samego czyni prawodawcą, Bogiem, nie jest interpretatorem, lecz Panem. Widać to jeszcze wyraźniej w relacji o paralityku, którego przyjaciele wnieśli na noszach przez dach i położyli przed Nim. Zamiast wypowiedzieć jakies słowa związane z uzdrowieniem, czego oczekiwali sam paralytyk i jego przyjaciele,

⁴ Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, *Jezus z Nazaretu*, cz. I, Kraków 2017, s. 267.

⁵ Tamże, s. 268.

Jezus mówi najpierw paralytykowi: „Synu odpuszczone są twoje grzechy” (Mk 2,5). Słyszając te słowa, uczeni w Piśmie słusznie Mu zarzucają, że grzechy może odpuszczać tylko Bóg. Jeżeli Jezus przypisuje Synowi Człowieczemu tę władzę, znaczy to, że domaga się dla siebie godności należnej Bogu i na jej podstawie działa. Dopiero po odpuszczeniu grzechów obecni słyszą oczekiwane słowa: „Żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów”, mówi do paralytyka: „Wstań weź swoje nosze i idź do domu” (Mk 2,10n). I właśnie te rozszczenia boskości doprowadzą Go do Męki.

W trzeciej grupie tekstów zapowiadających mękę Syna Człowieczego, Ewangelista Marek umieszcza słowa: „Bo Syn Człowieczy nie przyszedł aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). Wypowiedź ta świadczy, że Jezus identyfikuje się z cierpiącym i umierającym Sługą Pańskim, o którym prorokował Izajasz (zob. Iz 53). Jak pisze Benedykt XVI w swoim dziele: „W cierpieniu i śmierci życie Syna Człowieczego jest w całości „pro-egzystencją”; staje się On Zbawicielem i Dawcą zbawienia dla „wielu” - nie tylko dla rozproszonych owiec Izraela, lecz także dla rozproszonych dzieci Bożych w ogóle (zob. J 11,52) dla ludzkości. W swej śmierci „za wielu” wychodzi poza granice miejsca i czasu. Wypełnia się w niej powszechny charakter Jego posłuszeństwa”⁶

Następnym tytułem jaki spotykamy w Ewangeliach, w odniesieniu do Jezusa Chrystusa to „Syn Boży” i „Syn”. Tytuły te nie są tożsame. „Mają zupełnie inne pochodzenie i znacznie mimo iż w kształtowaniu się wiary chrześcijańskiej obydwie te znaczenia zbliżają się do siebie i stapiają ze sobą”⁷.

Tytuł „Syn Boży” wywodzi się z teologii politycznej starożytnego Wschodu. W Egipcie i Babilonii król nosił tytuł „syna Bożego”. W Egipcie obrzęd intronizacji króla rozumiano jako jego „narodzenie się” synem Bożym i rozumiany jako tajemne boskie pochodzenie, natomiast w Babilonii jako akt prawny boskiej adopcji. Te wyobrażenia zostały przyjęte przez Izrael w podwójnym znaczeniu, ale zostały one zmodyfikowane w wierze Izraela. Mojżesz z polecenia Boga mówi faraonowi: „To mówi Jahwe: Synem moim pierwotnym jest Izrael. Mówię ci: Wypuść mojego syna, aby Mi cześć oddawał” (Wj 4,22). Narody są wielką rodziną Boga, Izrael natomiast jest „synem pierwotnym” i jako taki w szczególny sposób jest własnością Boga. Kiedy królestwo Dawida umocniło się, królewska ideologia

⁶ Tamże, s. 275.

⁷ Tamże, s. 278.

starożytnego Wschodu została przeniesiona na króla panującego na górze Syjon. W słowach Boga, w których Natan przekazuje Dawidowi obietnicę wiecznego trwania jego domu, czytamy: „Wzbudzę po tobie potomka twojego (...) i utwierdzę jego królestwo (...). Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, a jeśli zawini będę go karmił (...). Lecz mu nie cofnę mojej życzliwości (...)” (2 Sm 7,12nn). Na tym proroctwie Natana został oparty obrzęd intronizacji królów izraelskich, który znajdujemy w Psalmie: „Ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode Mnie a dam Ci narody w dziedzictwo i w Twoje posiadanie krańce ziemi» (...)” (Ps 2,7n).

Wczesne chrześcijaństwo bardzo szybko przejęło to słowo w przekonaniu, że urzeczywistniło się ono w Zmartwychwstaniu. Według Dziejów Apostolskich (13, 32n) Paweł w swym wspomniałym zarysie historii zbawienia doprowadzającej do Chrystusa, tak mówi do Żydów zebranych w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej: „Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w Psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem”. Mowę, którą przekazują nam tutaj Dzieje Apostolskie, możemy uważać za modelowe kazanie dla Żydów we wczesnym okresie misyjnym, zawierające chrystologiczną interpretację Starego Testamentu dokonaną przez rodzący się Kościół.

Od określenia „Syn Boży” i jego złożonej prehistorii należy ściśle odróżnić samo słowo „Syn”, które pojawia się w zasadzie tylko na ustach Jezusa. Poza Ewangeliami występuje 5 razy w Liście do Hebrajczyków (Hbr 1,2,8; 3,6; 5,8; 7,28) i jeden raz u Pawła (1 Kor 15,28), występuje również 5 razy w 1 liście Świętego Jana i jeden raz w 2 liście Świętego Jana. Najczęściej występuje w Ewangelii Jana (słowo „Syn” pojawia się tu 18 razy; podane jest też przez Mateusza (Mt 11, 25n) i Łukasza (Łk 10 21n). Warto z tej tradycji synoptycznej przywołać tutaj słowa Jezusa: „Wysławiam Cię Ojczy, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztroprnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojczy, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,25n; zob. Łk 10,21n).

W słowach Jezusa przekazanych nam przez Ewangelię znajduje się głównie u Jana, ale chociaż rzadziej także u synoptyków, grupa słów zawierających zwrot „Ja jestem” w dwojakiej formie: raz Jezus wypowiada je bez żadnych dodatków,

mówi po prostu: „Ja jestem” (ego eimi), innym razem to wyrażenie „ja jestem” jest dodatkowo określone za pomocą jakiegoś obrazu: na przykład Ja jestem światłością świata, dobrym pasterzem, prawdziwym krzewem winnym itd. O ile ta grupa druga wydaje się na pierwszy rzut oka zrozumiała, to natomiast pierwsza wydaje się, że stawia większy problem.

Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa, które wypowiedział w Świąto Namiotów, przedstawiając siebie jako źródło wody żywej (zob. J 7,37). Wypowiedź Jezusa doprowadziła wówczas do rozłamu wśród ludzi. Jedni pytali, czy on rzeczywiście nie jest oczekiwanym prorokiem; inni natomiast twierdzili, że żaden prorok nie pochodzi z Galilei (zob. J 7,40.52). Wtedy Jezus powiedział do nich: „Wy nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę (...). Nie znacie Mnie, ani mojego Ojca” (J 8,14.19). I dalej wyjaśnia: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka; wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata” (J 8,23). I wypowiada zdanie decydujące: „Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych” (J 8,24). Wówczas Żydzi stawiają pytanie: „Kim Ty jesteś?” (J 8,25). Szukając wyjaśnienia co znaczą te słowa „Ja jestem” chciałbym zwrócić uwagę na dwa teksty, mające tu zasadnicze znaczenie. Pierwszy z nich to Księga Wyjścia (3,14) – scena płonącego krzewu, ze środka którego Bóg woła do Mojżesza, ten zaś z kolei pyta wołającego Boga: „Jakie jest twoje imię?”. W odpowiedzi słyszy to zagadkowe imię JHWH, którego znaczenie sam przemawiający Bóg wyjaśnia „Jestem, który jestem”. Nie wdając się w różne interpretacje tego zdania, pozostaniemy przy stwierdzeniu, że Bóg nazywa siebie po prostu „Ja jestem”.

Drugi tekst, to wypowiedź Deutero-Izajasza z końca niewoli babilońskiej nawiązujący do orędzia z płonącego krzewu, które szerzej rozwija: „Wy jesteście moimi wybranymi świadkami – wyrocznia Pana - i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, że tylko Ja istnieję. Bóg nie był utworzony przede Mną ani po Mnie nie będzie. Ja Pan, tylko Ja istnieję, a poza Mną nie ma żadnego zbawcy” (Iz 43,10 n).

W czasie kiedy Izrael nie miał ani ziemi, ani świątyni, według tradycyjnych kryteriów Bóg nie mógł konkurować z innymi bóstwami, bo Bóg, który nie miał ziemi i nie mógł odbierać czci, nie był żadnym Bogiem. W tym czasie Izrael w pełni zrozumiał odmienność i nowość swego Boga: zrozumiał, że On nie był po prostu „jego” Bogiem, Bogiem jednego narodu i jednej ziemi, lecz był Bogiem po prostu, Bogiem całości, do którego należą wszystkie ziemie, do którego należy

niebo i ziemia; Bogiem, któremu wszystko podlega, Bogiem, który nie potrzebuje ofiar z kozłów i byków, a czci się Go prawdziwie tylko przez należyte postępowanie. Izrael zrozumiał, że jego Bóg był po prostu „Bogiem”. I w ten sposób „Ja jestem” z płonącego krzewu na nowo odnalazło swe znaczenie: Ten Bóg po prostu jest. Przedstawia się właśnie jako Ten, który jest, w swej niepowtarzalności – w formule „Ja jestem”.

Gdy Jezus mówi „Ja jestem”, wtedy nawiązuje do tej historii i odnosi ją do siebie. Wskazuje na własną niepowtarzalność: w Nim, w Jego osobie, obecna jest tajemnica Boga. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). Chodzi ściśle o nierozłączność Ojca i Syna. W ten sposób wskazuje na świadomość absolutnie nieporównywalnego z niczym autorytetu i władzy.

Te trzy wyrażenia, w których Jezus skrywa i odkrywa tajemnicę siebie samego: Syn Człowieczy, Syn, Ja jestem, są głęboko zakorzenione w słowie Bożym, w Biblii Izraela, w Starym Testamencie. Te określenia ukazują oryginalność Jezusa – Jego nowość, to co jest Jego tylko własnością, i nie ma żadnych dalszych odgałęzień. Żadne z tych trzech wyrażen, tak jak one występują, nie jest wyznaniem wiary „społeczności”, powstającego Kościoła, lecz pochodzą od Jezusa.

2.2. Ewangelia św. Mateusza

Boską godność Chrystusa podkreśla szczególnie Ewangelista Mateusz. Znajduje się u niego 21 prorocत्व i około 61 cytatów Starego Testamentu. Według Ewangelisty dzieło i nauka Chrystusa są wypełnieniem obietnic i zapowiedzi Starego Testamentu. Mateusz uzasadnia przy pomocy licznych cytatów starotestamentowych że Jezus jest synem Dawida, Mesjaszem realizującym w pełni prorocत्वa. Osoba Jezusa, a zwłaszcza wydarzenia z Jego życia są wypełnieniem Pisma: narodził się z Dziewicy Maryi (Mt 1,22– Iz 7,14), narodził się w Betlejem – w mieście Dawida (Mt 2,1 - 6 – Mi 5,1), przebywał w Egipcie (Mt 2,13. 15-Os 11,1).

2.3. Ewangelia św. Łukasza

Boskość Jezusa podkreśla Łukasz w opisie narodzenia Jezusa. Przyszedł na świat z Dziewicy. Dzieje się tak, gdyż na Maryję zstępuje Duch Święty, a moc Najwyższego zakrywa Ją jak obłok. Jezus od razu zostaje nazwany „Świętym, który się narodził Synem Bożym” (Łk 1,35) – świętym z Ducha Świętego. Jezus przychodzi na świat jako Syn Boży w prawdziwym i dosłownym tego słowa znaczeniu. Łukasz

zatem tak jak pozostali ewangeliści od razu na początku swego przekazu wskazuje kim jest Jezus. „Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Łk 10 22). Ojciec jest tym, który „wszystko przekazał Synowi”. Syn jest tym, który „jedynek zna Ojca”. Równość Syna z Ojcem podkreślona jest przez wzajemność poznania. A zatem – tylko Jezus może przekazać innym prawdziwe poznanie. Tylko Ojciec zna Syna, a Syn Ojca, a to obu ich czyni równymi w boskości i wyłącza ze sfery ludzkiej.

4. Ewangelia św. Jana

Jan dostarcza wielu szczegółów, których braku u synoptyków. To co przekazuje Jan to nie jest jednak historia kronikarska, lecz interpretacja teologiczna słów i czynów Chrystusa odkrywana przez autora w świetle Ducha Świętego (J 14,26; 16,12 – 15) i nadająca wydarzeniu Jezusa głębszy sens chrystologiczny.⁸

W Ewangelii Jana Jezus jest źródłem wody żywej (J 4), pokarmem niebieskim (J 6), światłością świata (J 9), zmartwychwstaniem i życiem (J 11). Podkreślając człowieczeństwo Chrystusa Jan nie mniej wyraźnie mówi o preegzystencji Boskiego Słowa (Logos) jako drugiej osoby Trójcy Świętej.

Mówiąc o Logosie Jan nawiązuje do starotestamentalnej literatury mądrościowej, gdzie nauka o Logosie była zarysowana wyjątkowo wyraźnie (Prz 8,22n; Mdr 7). Cuda dokonywane przez Chrystusa (J 1 – 12) są nie tylko faktami historycznymi, ale przede wszystkim znakami potwierdzającymi autentyczność posłannictwa Jezusa Syna Bożego. Cudotwórcza moc Chrystusa jest nazwana w Ewangelii Jana „księgą znaków” (J 1 – 12). Każdy przejaw cudotwórczej mocy Chrystusa jest nazywany w Ewangelii „godziną Jezusa” lub „czasem Jezusa”. Gdy Jan Chrzciiciel zobaczył Jezusa zawołał: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). Dlatego każdy, kto wierzy w Chrystusa, ma zapewnione życie wieczne. „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26). Samarytanie słuchając Chrystusa zawołałi: „Jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata” (J 4,42).

Wszyscy ewangeliści podkreślają dzieła Chrystusa wobec ludzkości. Można wymienić następujące:

⁸ Szerzej zob. Fr. Dreyfus, *Czy Jezus wiedział że jest Bogiem?*, R. Rubinkiewicz (tł), Poznań 1995.

1. Na krzyżu Chrystus modli się do Boga swego Ojca o odpuszczenie grzechów wszystkim ludzi: „Ojcie przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,34).

2. Chrystus prosi Ojca o odpuszczenie ludziom grzechów, ale sam odpuszcza grzechy na podstawie własnego autorytetu: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mt 9,2; Łk 5,10; zob. też Mk 2,5).

3. Chrystus występuje w roli najwyższego sędziego czasów ostatecznych osądzającego wszystkie narody (Mt 24,30; Łk 21,27; Mk 13,26).

4. Chrystus zapowiada uzupełnienie lub ustanowienie nowego Prawa: „Słyszeliście, że powiedziano... a Ja wam powiadam (Mt 5,21-44), co było znakiem wyłącznej, najwyższej władzy. Jezus miał więc świadomość, że jest Bogiem równym Ojcu: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”... Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu” (J 10,30.38b). Jezus jest Bogiem, Synem Ojca posłanym na świat dla zbawienia ludzkości.

3. Organizowanie się gmin pierwszych chrześcijan

Potwierdzeniem wiary w boskość Chrystusa było zmartwychwstanie Syna Bożego. Potwierdzają je pierwsi świadkowie w trzech etapach:

a) odkrycia pustego grobu przez kobiety w poranek wielkanocny. (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-12; J 20,1-10);

b) ukazywanie się zmartwychwstałego Chrystusa apostołom (Mt 16-20);

c) ukazywanie się uczniom (Mt 28,9-10).

Zmartwychwstanie Chrystusa potwierdziło jego boskość, gdyż to czego Jezus nauczał i to, na co wskazywał – że ma władzę nad demonami, że ma władzę ogłaszać Słowo, tak jakby był Bogiem, że są Mu posłuszne siły natury – zyskało porękę w najbardziej zaskakującym i nieoczekiwanym cudzie: że oto stanął przed uczniami jak żywy ten sam Jezus, którego pamiętali cierpiącego i pohańbionego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa wiąże się w skutkach z bezprecedensowym ruchem misyjnym, w jaki wprawił On swoich uczniów pod wpływem jerozolimskiego wydarzenia Zesłania Ducha Świętego. Cały Kościół zaczął żyć odtąd nową egzystencją ukształtowaną przez ostatnie słowa Chrystusa na ziemi: „Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20), „Wtedy oświecił ich umysły aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia

Zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,45-48).

Tak oto zmartwychwstanie Chrystusa stało się początkiem głoszenia o Nim jako Synu Bożym oraz o pojawieniu się pierwszych struktur organizacyjnych Kościoła – gmin chrześcijańskich.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wspólnoty wierzących określały się jako gmina lub „eklezyja” (Dz 8,1). Łączyło ich wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Boga oraz kierowanie się zasadami moralnymi wynikającymi z Ewangelii. Gmina, jak każda wspólnota, miała swoich przełożonych, „Kolegium prezbiterów” (1 Tm 4,14). „Prezbiterzy, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci ... przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżeń, chyba, że na podstawie dwóch lub trzech świadków” (1 Tm 5,17.19). Prezbiterzy nazywani są też biskupami: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami (Dz 20,28).

Zaspokojeniem potrzeb materialnych gmin chrześcijańskich zajmowało się „siedmiu cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości” (Dz 6,3). Główną rolę odgrywała „gmina jerozolimska” kierowana przez kolegium Dwunastu, która korzystała także z prawa wspólnego posiadania dóbr” (Dz 2,14). Gdy w tej gminie wybuchło prześladowanie chrześcijan (Dz 8,1), wówczas chrześcijanie rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii głosząc prawdę o Jezusie Chrystusie. Istotnym krokiem w rozwoju chrześcijaństwa było nawrócenie Szawła, który z prześladowcy chrześcijan stał się Pawłem, gorliwym głosicielem prawdy o Jezusie Chrystusie: „Zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym” (Dz 9,20). Natomiast w Liście do Filipian Paweł stwierdza, że Zmartwychwstały Jezus otrzymał „imię ponad wszelkie imię” (Flp 2,9) - chodzi o niewymawialne imię Boga - „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano” (w.10), gest adoracji i hołdu należnego samemu Bogu.

Jezus Ewangelii jawi się jako postać dobrze osadzona w historii i przekonująca. Jego ukrzyżowanie i oddziaływanie można zrozumieć tylko dlatego, że stało się coś niezwykłego: postać Jezusa i Jego działalność sprawiły, że już ok. 20 lat po śmierci Jezusa w hymnie ku czci Chrystusa w Liście do Filipian (2,6-8) znajdujemy zaawansowaną chrystologię, która o nim mówi, że był równy Bogu. Hymn ten stanowi

poetycką syntezę całej tajemnicy Wcielenia: Jezus Chrystus, istniejąc odwiecznie w Postaci Bożej, przyjął postać Sługi Pańskiego, a poddawszy się upokorzeniu krzyża, został wywyższony i odbiera cześć należną Bogu. Wielu komentatorów uważa, że autorem hymnu jest Paweł, większość egzegetów twierdzi jednak, że Apostoł przejął i wykorzystał już istniejący hymn chrystologiczny, który znakomicie harmonizuje z treścią całego pisma. Papież Benedykt XVI w jednej z katechez jubileuszowych poświęconych św. Pawłowi (22.X. 2008) powiedział: „ Jest to bardzo ważny fakt, ponieważ oznacza, że przed św. Pawłem Żydzi wierzący w Chrystusa uznawali boskość Jezusa (...) wiara w bóstwo Jezusa nie jest wymysłem hellenistycznym, która zrodziła się w wiele lat po ziemskim życiu Jezusa, ideą, która przypisywała by Mu boskość, zapominając o Jego człowieczeństwie. W rzeczywistości widzimy, że we wczesnym judeochrześcijaństwie istniała wiara w bóstwo Jezusa, co więcej, możemy powiedzieć że sami apostołowie w doniosłych chwilach życia ich Mistrza zrozumieli, że jest On Synem Bożym, jak to powiedział Piotr w Cezarei Filipowej: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego» (Mt 16,16)”⁹.

Zakończenie

Zmartwychwstanie nie stworzyło wiary, ale ją potwierdziło. Doświadczenie Zmartwychwstania oczyściło wiarę, gdyż dopóki Jezus przebywał na ziemi, nie sposób było oddawać Mu czci i chwały, tak, jak tego wymagała jego Boska godność. Ostatecznym źródłem i podmiotem wiary jest sam Jezus, taki, jaki był, kiedy żył na ziemi. Wiara w boskość Jezusa musiała być już przygotowana i w załączku obecna w umysłach uczniów za życia Pana. Nic innego, poza jego własnymi słowami i czynami, nie mogło być jej podstawą. Żeby współcześni Jezusowi Żydzi zdobyli się na tak radykalną innowację – na kult Jezusa, na modlitwę do Niego, na wzywianie jego Imienia, na zastąpienie Paschy Wieczerzą Pańską, na przekazaniu Mu sądu nad światem – musieli wierzyć, że wszystkiego tego domaga się sam Bóg. Jezus, który był Bogiem, jest adekwatną i proporcjonalną przyczyną historycznej wiary uczniów. Historycznie poprawna odpowiedź zatem brzmi: to sam Jezus za swego życie musiał dokonać takich czynów i musiał przypisywać sobie taki autorytet, że gdy uczniowie spotkali Go już po Zmartwychwstaniu, uwierzyli, że oddawanie Mu czci i chwały nie kłóci się z wyznawaną przez nich religią.

⁹ Cyt. za: W. Chrostowski, *Święty Paweł. Na rozdrożu Synagogi i Kościoła*, Warszawa 2021, s. 589.

Streszczenie

Prawda o boskości Jezusa z Nazaretu należy do głównych prawd chrześcijańskiej wiary. W niniejszym artykule zaprezentowano teksty biblijne, ukazujące Jezusa jako prawdziwego Boga. Najpierw przedstawiono starotestamentalne zapowiedzi dotyczące przyjścia Mesjasza. Następnie ukazano boską godność Jezusa w oparciu o perykopy ewangeliczne. Zwrócono szczególną uwagę na zmartwychwstanie Zbawiciela, które potwierdza Jego boskość. To wydarzenie stanowi podstawę głoszenia prawdy o Jezusie jako Synu Bożym i kształtowania się pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Summary

The biblical basis for believing in the divinity of Jesus of Nazareth

The truth about the divinity of Jesus of Nazareth is one of the fundamental beliefs of the Christian faith. This article presents biblical texts that describe Jesus as the true God. First, the Old Testament prophecies about the Coming of the Messiah are presented. Then, the divine dignity of Jesus was shown based on the evangelical pericopes. Particular attention has been paid to the Resurrection of the Savior, which confirms His divinity. This truth is the basis for proclaiming the message about Jesus as the Son of God and for the formation of the first Christian communities.

Bibliografia:

Augustyn, *Quaestiones in Heptateuchum* 2, 73 (PL 34, 547-824).

Bartnik, Cz. S. (2018). *Polska w epoce upadku kultury euroatlantyckiej*. Lublin: Standruk.

Bauckham, R. (2009). *Jesus and the God of Israel*. Grand Rapids (Michigan) – Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company.

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, (2000). Poznań: Pallottinum.

Chrostowski, W. (2021). *Święty Paweł. Na rozdrożu Synagogi i Kościoła*. Warszawa: Fronda.

Dreyfus, Fr. (1995). *Czy Jezus wiedział że jest Bogiem?*, R. Rubinkiewicz (tł.). Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

Ratzinger J./Benedykt XVI, (2017). *Jezus z Nazaretu*, cz. 1, W. Szymona (tł.). Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Ks. Rafał PIETRUCZUK*

STAROTESTAMENTALNE TŁO LOGIONU „WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI” (MT 5,13)

Treść: Wstęp; 1. Pozyskiwanie soli w starożytnym Izraelu; 2. Zagadnienia terminologiczne; 3. Motyw soli w tekstach starotestamentalnych; 3.1. *Sól jako przyprawa*; 3.2. *Sól jako przedmiot wymiany handlowej i podatek*; 3.3. *Sól w rolnictwie*; 3.4. *Sól w trakcie sprawowania kultu*; 3.5. *Sól jako symbol przymierza między ludźmi*; 3.6. *Sól jako symbol śmierci*; 3.7. *Sól jako narzędzie oczyszczenia*; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Old Testament background of the logion „You are the salt of the earth” (Matt 5:13)*; Bibliografia; Wykaz skrótów.

Słowa kluczowe: sól ziemi, światło świata, Kazanie na górze, Biblia, biblistyka, Stary Testament, Nowy Testament

Keywords: salt of the earth, light of the world, Sermon on the Mount, Bible, biblical studies, Old Testament, New Testament

Wstęp

Jednym z bardziej znanych fragmentów Kazania na Górze (Mt 5-7) są dwie metaforyczne wypowiedzi Jezusa, za pomocą których określa On tożsamość uczniów, akcentując ich rolę pośród innych ludzi: „Wy jesteście solą ziemi.... Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,13-14). Jako że obydwa logiony zaczynają się od emfaticznego zwrotu ὑμεῖς ἐστε („wy jesteście”), należy przyjąć, że Jezus nie ma na myśli, kim uczniowie dopiero mają się stać, lecz kim już są¹. Co więcej, kontekst

* Autor jest prezbiterem diecezji siedleckiej, ukończył Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie (Dyplom Formacji Biblijnej) oraz Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie

poprzedzający, czyli tzw. Błogosławieństwa (5,3-12), podpowiada, w czym wyraża się owo bycie „solą” i „światłem”. Biorąc pod uwagę dziewiąte błogosławieństwo (por. 5,11), słowa Jezusa można sparafrazować: „Właśnie wy, którym inni urągają, których prześladowają i zniesławiają z Mojego powodu, jesteście solą i światłem świata”². Pozostaje jednak pytanie, jakie jest dokładane znaczenie metafory soli i światła, czyli co konkretnie obecność uczniów, wiernych Chrystusowi nawet pośród prześladowań, w świecie sprawia. By znaleźć odpowiedź na to pytanie, należy prześledzić żydowski kontekst religijny pierwszego wieku. Tylko w ten sposób można odkryć, co Jezus miał na myśl oraz w jaki sposób Jego słowa były odbierane przez adresatów. Wgląd w żydowską myśl religijną tamtego czasu dają nam przede wszystkim księgi kanoniczne i apokryficzne Starego Testamentu, pisma żydowskich pisarzy pozabiblijnych (np. Filon Aleksandryjski, Józef Flawiusz), pisma wspólnoty z Qumran, najstarsze tradycje rabiniczne (np. Talmud Babiloński)³, oraz oczywiście inne fragmenty Nowego Testamentu i nowotestamentalne apokryfy.

Ze względu na obszerność zagadnienia oraz wielką liczbę źródeł do prześledzenia, w niniejszym artykule, który należy traktować jako przyczynek do interpretacji Mt 5,13-16, przyjrzymy się jedynie znaczeniom motywu soli w tekstach starotestamentalnych. Najpierw zobaczymy, w jaki sposób pozyskiwano sól w starożytnym Izraelu (1). Następnie ustalimy słownictwo, za pomocą którego oddawano ideę soli w hebrajskich, aramejskich i greckich tekstach Starego Testamentu (2). W głównej części naszej pracy zbadamy, jakie znaczenia motywowi soli nadawali autorzy starotestamentalni (3).

1. Pozyskiwanie soli w starożytnym Izraelu

Sól odgrywała ważną rolę w życiu codziennym, handlu oraz religii

(licencjat z teologii biblijnej na podstawie pracy *Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Il lógion Mt 5,43 nel contesto della tradizione biblica e giudaica*, której promotorem był Michelangelo Tábet). Obecnie pracuje jako wykładowca przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II, w Instytucie Teologicznym w Siedlcach oraz w nowicjacie Księży Marianów w Skórcu.

¹ Por. G. Micheli, *Matteo. Introduzione, traduzione e commento* (NVBTA 37), Cinisello Balsamo 2013, s. 100.

² Por. F. De Carlo, *Vangelo secondo Matteo* (LBNT 1), Cinisello Balsamo 2016, s. 233.

³ O wykorzystaniu źródeł judaizmu okresu Drugiej Świątyni w egzegezie chrześcijańskiej: Papieska Komisja Biblijna, *Naród Żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej*, (tłum. R. Rubinkiewicz), Kielce 2002; M. Rosik, *Judaizm u początków ery chrześcijańskiej*, Wrocław 2007; Tenże, *Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego*, Wrocław 2009.

starożytnych ludów. Fakt ten potwierdzają najstarsze teksty powstałe w kulturach, które miały wpływ na kształtowanie się tradycji biblijnej (asyryjskie, akadyjskie, hetyckie i egipskie)⁴. Niektóre z nich sięgają nawet XX w. przed Chr., co pozwala przypuszczać, że już patriarchowie nie tylko sami używali soli, ale także znali funkcję, jaką odgrywała ona w religijnych praktykach ludów, pośród których przyszło im bytować. Nic zatem dziwnego, że minerał ten na kartach Biblii pojawia się zarówno w opisach realiów codzienności, jak i w tekstach o znaczeniu symbolicznym⁵.

Podstawowym źródłem soli w starożytnej Palestynie było Morze Martwe. To bezodpływowe jezioro, położone w zapadlisku tektonicznym Rowu Jordanu, pomiędzy wzgórzami Moabu na wschód a górami Pustyni Judzkiej na zachodzie, leży w najgłębszej depresji świata (ok. 400 m. p.p.m.). Swoją nazwę akwen ten zawdzięcza powszechnemu w starożytności przekonaniu, iż jest on absolutnie nieprzyjazny jakiegokolwiek formie życia (Arystoteles, *Meteorologika* II, 3)⁶. Fakt ten związany jest z jego wysokim zasoleniem, które wynosi ok. 25% (przy dnie nawet do 33%)⁷. Dość powiedzieć, że w 100 kg wody zaczerpniętej z tego akwenu znajduje się ok. 25 kg soli⁸.

Najprostszą metodą pozyskiwania soli w okolicach Morza Martwego było zbieranie jej kryształków pozostających po odparowaniu solanek występujących na południowo-zachodnim wybrzeżu, gdzie rozciągała się Dolina Soli oraz wznosiło się Wzgórze Sodomy – diapir składający się z hialitu, czyli soli kamiennej⁹. Ponadto sól zbierano na okolicznych mokradłach, gdzie zachodził proces inkrustacji (por. Ez 47,11)¹⁰.

⁴ Por. J.M. Pritchard (red.), *Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament*, Princeton [NJ] 1950, s. 104, 350, 353, 407, 471, 429.

⁵ Por. J.E. Latham, *The religious symbolism of salt*, Paris 1982, s. 29.

⁶ Por. P. Briks, *Ślady żeglugi po Morzu Martwym w tekstach antycznych (IV BC – II AC)*, SM XXIX (2016), s. 46.

⁷ Por. B. Szczepanowicz, *Geografia biblijna*, Kraków 2014, s. 162.

⁸ Por. N.M. Tischler, *Salt*, w: N.M. Tischler (red.), *All Things in the Bible. An Encyclopedia of the Biblical World*, Westport [CT] 2006, s. 547.

⁹ Hebr. הַר סוֹדוֹם; por. A. Frumkin, M. Magaritz, I. Carmi, I. Zak, *The Holocene climatic record of the salt caves of Mount Sedom, Israel*, Hol 1 (1991) nr 3, s. 192; J.A. Vroman, *The Movement and Solution of Salt Bodies as Applied to Mount Sedom*, IEJ 1 (1951), s. 187-191.

¹⁰ Część opadów pory deszczowej spływała do Morza Martwego, chwilowo podnosząc jego poziom. Gdy po kilku tygodniach w wyniku parowania akwen wracał do swych zwyczajnych rozmiarów, na powierzchni otaczających go mokradel pozostawał biały osad, składający się w dużej mierze z soli. Por. A.R.S. Kennedy, W.R. Smith, *Salt*, w: T.K. Cheyne, J.S. Sutherland Black (red.), *Encyclopaedia Biblica. A Dictionary of the Bible* (t. 4), London 1903, kol. 4247.

W regionach bardziej oddalonych od Morza Martwego sól pozyskiwano z wód Morza Śródziemnego, które wlewano do wykopanych w tym celu dołów. Po pewnym czasie woda odparowywała, pozostawiając solny osad¹¹.

2. Zagadnienia terminologiczne

Jeżeli chodzi o słownictwo, za pomocą którego teksty starotestamentalne opisują sól, w pierwszym rzędzie należy wspomnieć o hebrajskim rzeczowniku מֶלַח, który w BH pojawia się 24 razy (np. 2 Sm 8,13; 2 Krl 14,7; Ps 60,2; Ezd 2,59; Ne 7,61; 1 Krn 18,12; 2 Krn 25,11). Ponadto 3 razy jest użyty aramejski rzeczownik מֶלַח (Ezd 4,14; 6,9; 7,22)¹². W LXX wspomniane rzeczowniki 31 razy tłumaczone są za pomocą greckiego rzeczownika ὄ / ἡ ἅλας, -ός („sól”, ale także „morze”) oraz 1 raz przy użyciu jego dłuższej formy τὸ ἅλας, ἅλατος („sól”)¹³. Natomiast czynność solenia w tekstach hebrajskich 4 razy opisana jest za pomocą czasownika מָלַח (Q „posolic”; Wj 30,35; Kpł 2,13; Ez 16,4 – 2x)¹⁴, zaś w tekstach greckich 2 razy za pomocą czasownika ἀλιζω¹⁵.

Warto wspomnieć także o kilku biblijnych toponimach. Morze Martwe przez autorów Pięcioksięgu i Księgi Jozuego, zwłaszcza w opisach granic Ziemi Obiecanej, określane jest mianem „Morza Słonego” (מֶלַח הַיָּם; por. Rdz 14,3; Lb 34,3.12; Pwt 3,17; Joz 3,16; 12,3; 15,2.5; 18,19)¹⁶. Inny toponim, „Dolina Soli” (מֶלַח־סוּדָן lub מֶלַח־סוּדָן), to nazwa terenu, położonego na wschód od Beer Szewy. W miejscu tym odbyły się dwie wygrane przez Izraelitów bitwy. Pierwsza miała miejsce w czasie wojen prowadzonych przez króla Dawida, w wyniku których podbite zostały ziemie Edomu (por. 2 Sm 8,13-14). Druga natomiast wydarzyła ok. 200 lat później, za czasów króla judzkiego Amazjasza, który również pokonał Edomitów (por. 2 Krl 14,7; 2 Krn 25,11). Biblijna Dolina Soli identyfikowana bywa z dzisiejszym Wadi

¹¹ Por. Z. Amar, *The Production of Salt and Sulphur from the Dead Sea Region in the Tenth Century According to At-Tamimi*, PEQ 130 (1998), s. 3-7; K.A. Burton, *Salt*, EDB, s. 1153.

¹² Por. L. Koehler, W. Baumgartner, מֶלַח, HALOT, s. 588.

¹³ Por. T. Muraoka, ἅλας, *A Greek-English Lexicon of the Septuagint*, Louvain 2009, s. 29.

¹⁴ Por. L. Koehler, W. Baumgartner, מָלַח, HALOT, s. 1916.

¹⁵ Por. T. Muraoka, ἀλιζω, *A Greek-English Lexicon of the Septuagint*, Louvain 2009, s. 26.

¹⁶ W Biblii funkcjonują inne nazwy tego akwenu: מֶלַח אַרָבִי (,,Morze Araby”, np. Pwt 3,17), יַם־מִזְרָחִי (,,Morze Wschodnie”, np. Ez 47,18). W źródłach pozabiblijnych bywa nazywany: ἡ θάλαττα ἀσφαλτῖτης („Jezioro Asfaltowe”, np. Pliniusz Starszy, Józef Flawiusz), „Morze Pułstyni” (Vulgata Iz 16,8), „Morze Sodomy” (Klaudiusz Ptolemeusz), po arabsku al-Bahr al-Mayyit. Por. P.A. Kaswalder, *La Terra della Promessa*, Milano 2010, s. 100-101.

el-Milh, położonym na wschód o Beer Szeby¹⁷. Ostatni toponim, „Miasto Soli” (עִיר־הַמֶּלַח), pojawia się tylko raz jako określenie jednej z miejscowości pokolenia Judy (por. Joz 15,62), leżącej na Pustyni Judzkiej, między Nibshan i En-gedi. Niekiedy Miasto Soli identyfikowane jest z Khirbet Qumran¹⁸.

3. Motyw soli w tekstach starotestamentalnych

Motyw soli w tekstach starotestamentalnych ma wielorakie znaczenie i odzwierciedla mnogość zastosowań tej substancji w starożytnym Izraelu. Pojawia się w różnych kontekstach, a jego symbolika odzwierciedla wielość sposobów jej praktycznego wykorzystania. Kolejni hagiografowie wspominają zarówno o jej używaniu, jak i nadużywaniu. Podobnie jej właściwości łączy się zarówno z pozytywnymi obrazami przyprawiania, konserwowania i oczyszczania, jak i ze scenami śmierci, zniszczenia i przekleństwa¹⁹.

3.1. Sól jako przyprawa

Dla starożytnych Izraelitów sól była przede wszystkim niezbędną przyprawą kuchenną. Powodów było kilka. Po pierwsze, w suchym i gorącym klimacie, jaki panuje na Bliskim Wschodzie, organizm ludzki wydziela większą ilość potu, przez co nadmiernie traci sól. Dodatkowe dostarczanie tego minerału wraz z pokarmem zapobiegało jego znacznym ubytkom. Idąc dalej, ze względu na silne właściwości antybakteryjne, sól doskonale nadawała się do ochrony żywności przed procesami gnilnymi, znacznie przyspieszonymi w wysokich temperaturach²⁰. Za pomocą soli marynowano mięso zwierząt i ryb (por. Ba 6,27)²¹. Wreszcie, dieta zwykłego mieszkańca starożytnego Bliskiego Wschodu obfitowała w warzywa i owoce. Sól w małych ilościach skutecznie podkreślała smak tych pierwszych. Nic zatem dziwnego, że z ust Hioba pada charakterystyczne dla literatury mądrościowej pytanie retoryczne²²: „Czy miła potrawa bez soli [מֶלַח מְלִי מַלְוָה], a sok malwy czy w smaku przyjemny?” (Hi 6,6). Do kuchennej funkcji soli odnosi się także Ben Syrach, wymieniając ją pośród najważniejszych produktów warunkujących życie

¹⁷ Por. R. Byrne, *Valley of Salt*, EDB, s. 1153; M.A. Powell (red.), *Salt Valley*, HCBDB 2011, s. 908; R.W. Younker, *Valley of Salt*, ABD (t. 5), s. 907.

¹⁸ Por. I. Kalimi, *City of Salt*, EDB, s. 261.

¹⁹ Por. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (red.), *Sól*, SSB, s. 934.

²⁰ Por. K.A. Burton, *Salt*, EDB, s. 1153.

²¹ Por. M. Silva, *ἄλας*, NIDNTTE (t. 1), s. 215.

²² Por. A. Berlin, M.Z. Brettler, M. Fishbane, *The Jewish Study Bible*, Oxford 2004, s. 1512.

człowieka: „Rzeczy pierwszej potrzeby dla życia człowieka to: woda, ogień, żelazo i sól [ἄλας], mąka pszenna, mleko i miód, krew winogron, oliwa i odzienie” (Syr 39,26). Według mędrca, świat stworzony przez Boga zapewnia człowiekowi podstawowe elementy, w tym sól, których przydatność dla konkretnej osoby zależy od jej pobożności: „wszystko to służy bogobojnym ku dobremu, grzesznikom zaś obróci się na nieszczęście” (39,27; por. 39,16.33)²³.

3.2. Sól jako przedmiot wymiany handlowej i podatek

Ponieważ nie wszystkie rejony ziemi są tak bogate w sól, jak okolice Morza Martwego, minerał ten w starożytnej Palestynie był przedmiotem wymiany handlowej. Obok zboża, miodu, oliwy z oliwek, tkanin i wapienia należał on do głównych produktów eksportowych starożytnego Izraela²⁴. O komercyjnej wartości soli świadczy podatek wprowadzony przez Seleukidów w okresie machabejskim. Demetriusz I, którego panowanie w imperium seleukidzkim zostało zagrożone przez Aleksandra Balasa, domniemanego syna Antiocha IV, napisał list do Jonatana, ówczesnego przywódcy machabejskiego (por. 1 Mch 10,25-45), w celu zdobycia jego poparcia. By osiągnąć swój cel, Demetriusz I zwolnił Żydów²⁵ z szeregu zobowiązań, w tym podatku od soli: „Obecnie więc darowuję wam i zwalnim wszystkich Żydów od daniny, podatku od soli [τῆς τιμῆς τοῦ ἁλός] i z podatku koronnego” (10,29). Podatek od soli prawdopodobnie dotyczył surowca wydobywanego w okolicach Morza Martwego²⁶. Możliwe jest jednak także, że stanowił obowiązkową opłatę minimalną, jaką musiało oddawać każde żydowskie domostwo na rzecz imperium Seleukidów²⁷. Podobne podatki obowiązywały również w innych rejonach basenu Morza Śródziemnego (np. hellenistyczny Egipt²⁸, imperium rzymskie²⁹).

²³ Por. J.J. Collins, *The Wisdom of Jesus Son of Sirach*, OBC, s. 692; J. Snaith, *Sirach*, ECB, s. 793.

²⁴ Por. M.G. Klingbeil, *Trade and Travel*, DOTHB, s. 963.

²⁵ Przedmiotem dyskusji badaczy jest, czy owo zwolnienie dotyczyło bezpośrednich poddanych Jonatana, czy może chodziło o wszystkich Żydów zamieszkujących imperium seleukidzkie; por. U. Rappaport, *I Maccabees*, OBC, s. 726.

²⁶ Por. BJ, przypis do 1 Mch 10,29.

²⁷ Por. J.A. Goldstein, *I Maccabees* (AncB 41), Garden City [NY] 1976, s. 406.

²⁸ Por. J. Shelton, *Notes on the Ptolemaic Salt Tax under Ptolemy III*, ZPE 71 (1988), ss. 133-136.

²⁹ Por. M.R. Bloch, *The Roman Limes – A Fortified Line for the Taxation and Protection of the Salt Trade?*, w: S. Applebaum (red.), *The Proceedings of the Seventh International Congress of Roman Frontier Studies 1967. Held at Tel Aviv*, Tel Aviv 1971, s. 186-190.

3.3. Sól w rolnictwie

Ze względu na właściwości antyseptyczne małe ilości soli dodawano do paszy dla zwierząt. Ponadto sól, pobudzając apetyt u bydła, miała pozytywny wpływ na ilość wytwarzanego mleka i płodność zwierząt³⁰. Świadcstwo o tym znajdujemy u proroka Izajasza, który opisując mający nadejść czas przebaczenia ze strony Boga wobec tych, którzy w Nim złożą swoją nadzieję i odmienią swe serce (por. Iz 30,18-22), zapowiada, że także zwierzęta pociągowe staną się jego beneficjentami: „Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną [קָלִיל וְחֵמִיץ, dosł. „paszę posoloną”³¹], która została starannie przewiana” (30,24). Pasza dla zwierząt zwykle składała się z plew pozostałych w procesie omłotu, które mieszano z jęczmieniem lub ciecierzycą³². W powyższym fragmencie mowa jest o paszy, która dodatkowo doprawiona została solą. Arabowie do dzisiaj posługują się powiedzeniem: „Słodka karma jest dla wielbłądów jak chleb, słona karma jak słodkości”³³.

Oprócz tego, niektórzy uważają, że odpowiednio wymierzone ilości soli na starożytnym Bliskim Wschodzie używane były jako nawóz użyźniający glebę³⁴. Wykorzystywano ją także jako katalizator przyspieszający spalanie zwierzęcego gnoju, który służył za paliwo w piecach i ogniskach³⁵.

3.4. Sól w trakcie sprawowania kultu

Podobnie jak w przypadku innych starożytnych religii, sól w starotestamentalnym judaizmie wykorzystywana była w trakcie czynności o charakterze kultycznym³⁶. Księga Wyjścia przytacza słowa, które Bóg skierował do Mojżesza, instruując go odnośnie do sporządzania kadziła, które miało być używane wyłącznie przed Panem w Namiocie Spotkania (por. Wj 30,34-38). W jego skład wchodziła pachnąca żywica, muszelki, pachnące galbanum oraz czyste kadzidło, które należało dobrać w równej ilości i zetrzeć: „Mieszając je, uczynisz z tego kadzidło wonne – zrobione tak, jak się

³⁰ Por. D. Forstner, *Świat Symboliki Chrześcijańskiej*, Warszawa 1990, s. 131.

³¹ Niektórzy uważają, że wyrażenie to może oznaczać „kiszonkę”, „paszę na bazie szczawiu” lub po prostu „wymieszane warzywa”; por. W.A.M. Beuken, *Isaiah II* (HCOT), Leuven 2000, s. 137.

³² Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, *The IVP Bible Background Commentary. Old Testament*, Downers Grove [IL] 2000, s. 622.

³³ Por. R. Jamieson, A.R. Fausset, D. Brown, *Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible* (t. I), Oak Harbor [WA] 1997, s. 464.

³⁴ Por. J.E. Latham, *The Religious*, s. 204.

³⁵ Por. R.H. Rayburn II, *Salt*, LBD (Verbum 10.1).

³⁶ O kulcie sprawowanym w świątyni jerozolimskiej por. D.G. Reid, *Sacrifice and Temple Service*, DNTB, s. 1036-1050.

robi wonności – posolone [מְמֶלַח], czyste, święte” (w. 35). Dodawanie soli do kadzidła mogło być różnorako motywowane. Od strony czysto technicznej, minerał ten mógł być wykorzystywany w celu wzmożenia procesu spalania oraz ilości powstającego dymu³⁷. Ponadto, dodanie soli do kadzidła wydłużało jego świeżość, chroniąc je przed procesami gnilnymi. Przede wszystkim jednak miało znaczenie symboliczne jako przypomnienie wieczystego charakteru przymierza, jakie Bóg zawarł z wybranym przez siebie ludem³⁸.

Wymóg użycia soli pojawia się także w opisach przygotowywania ofiar pokarmowych. W Księdze Kapłańskiej czytamy: „Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony [בְּמֶלַח תְּמֶלַח]. Niech nie brakuje soli przymierza [מֶלַח בְּרִית] Boga twego przy żadnej ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz solą [תִּקְרִיב מֶלַח]” (Kpł 2,13). Pojawiające się tutaj określenie מֶלַח בְּרִית („sól przymierza”)³⁹ może nawiązywać do uroczystego i nieodwołalnego charakteru relacji pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Warto jednak nadmienić, że w tekstach mówiących wprost o przymierzu między Bogiem a Izraelem sól nigdy nie zostaje wymieniona (por. Wj 24,3-11). Pojawia się ona natomiast we fragmencie odnoszącym się do przymierza między Bogiem a Dawidem: „Czyż nie wiecie, że Pan, Bóg Izraela, dał panowanie nad Izraelem, i to na wieki, Dawidowi, jemu i jego potomkom na mocy nierozzerwalnego przymierza [מֶלַח בְּרִית, dosł. „przymierza soli]?” (2 Krn 13,5). W swoim historycznym kontekście powyższe słowa są rodzajem krytyki schizmy przeprowadzonej przez Jeroboama i jego popleczników⁴⁰. Jak podkreśla BT, a także inne współczesne tłumaczenia (np. CEI 2008⁴¹), użyte tutaj wyrażenie מֶלַח בְּרִית („przymierze soli”) ma znaczenie symboliczne i nawiązuje do konserwujących właściwości tego minerału, podkreślając trwałość relacji człowieka z Bogiem⁴². Możliwe jest także, że za wyrażeniem tym kryje się idea wierności wobec Tego, który jako pierwszy sól zapewnia⁴³. G.J. Wenham sugeruje, że już sama sól

³⁷ Por. N.M. Sarna, *Exodus* (JPSTC), Philadelphia [PA] 1991, s. 199; V. Hurowitz, *Salted Incense: Exodus 30,35, Bib 68* (1987), s. 178-194.

³⁸ Por. D.K. Stuart, *Exodus* (NAC 2), Nashville [TN] 2006, s. 647.

³⁹ Również w Lb 18,19 i 2 Krn 13,5 obydwa hebrajskie wyrazy pojawiają się razem, tyle że w odwrotnej kolejności – בְּרִית מֶלַח.

⁴⁰ Por. S.L. McKenzie, *History of Israel 4: Division of the Monarchy*, DOTHB, s. 453.

⁴¹ „Non sapete forse che il Signore, Dio d’Israele, ha concesso il regno a Davide su Israele per sempre, a lui e ai suoi figli, con un’alleanza inviolabile?” (2 Krn 13,5).

⁴² Por. R.E. Averbeck, *Sacrifices and Offerings*, DOTP, s. 714; G. Deiana, *Levitico* (LBPT 3), Milano 2005, s. 60-61.

⁴³ Por. M. Kurlansky, *Salt: A World History*, New York 2002, s. 7.

jest symbolem przymierza⁴⁴. Przekazanie panowania Dawidowi i jego potomkom oznacza, że cała dawidowa dynastia jest prawomocnym reprezentantem Bożego panowania na ziemi⁴⁵.

W przytoczonym powyżej fragmencie z Kpł 2,13 trzykrotnie pojawia się nakaz solenia ofiar. Dwa pierwsze przypadki wprost dotyczą ofiar pokarmowych (מִנְחָתֶךָ, קָרְבַּן מִנְחָתֶךָ), zaś w trzecim przypadku mamy do czynienia z ogólnym określeniem „ofiara” (קָרְבָּנָךְ). Stąd możliwe, że w ostatnim przypadku, chodzi o dodawanie soli do wszystkich ofiar. Tą interpretację potwierdza fragment z Księgi Ezechiela, gdzie mowa jest także o soleniu ofiar całopalnych: „A gdy ukończysz oczyszczenie, masz ofiarować młodego cielca bez skazy oraz barana bez skazy spośród drobnego bydła. Te masz ofiarować przed Panem, a kapłani mają sypać sól [וְהִשָּׁלִיכוּ הַכֹּהֲנִים עָלֵיהֶם מֶלַח] i ofiarować je Panu jako ofiarę całopalną” (Ez 43,23-24)⁴⁶. Solenie ofiar ze zwierzęcego mięsa poza znaczeniem symbolicznym mogło również mieć wymiar bardzo praktyczny, usprawniało usunięcie z mięsa krwi⁴⁷.

W innym miejscu Księgi Kapłańskiej, gdzie mowa jest o szczególnym statusie kapłanów, których świętość jest nierozzerwalnie związana z posługą ofiarniczą⁴⁸, posolone ofiary określane są mianem „pokarmu Boga” (לֶחֶם אֱלֹהֵיךָ, por. Kpł 21,8.17). Przy czym nie chodzi tu o pogańskie postrzeganie Boga, który miałby mieć jakąkolwiek potrzebę spożywania pokarmów przyrządzonych przez ludzi, ale o sens składania ofiar, które są niezbędne dla podtrzymania Bosko-ludzkiego przymierza, podobnie jak dla zachowania świeżości pokarmu niezbędna jest sól⁴⁹.

Jako że sól była wykorzystywana w trakcie czynności kultycznych, należała ona do głównych produktów, w jakie zaopatrywano kapłanów. W dokumencie z czasów Cyrusa zostało napisane: „A jeśli potrzeba też cielców, baranów i jagniąt na całopalenia dla Boga niebios — oprócz pszenicy, soli [מֶלַח], wina i oliwy — według

⁴⁴ Por. G.J. Wenham, *The Book of Leviticus* (NICOT 3), Grand Rapids [MI] 1979, s. 71. Stary Testament, posługując się symbolem soli w odniesieniu do Przymierza, miesza ze sobą tematy błogosławieństwa i przekleństwa, sądu i zbawienia, por. P.S. Minear, *The Salt of the Earth*, „Interpretation” 51 (2004), s. 37.

⁴⁵ Por. J.J.M. Roberts, *Davidic Covenant*, DO THB, s. 207.

⁴⁶ Por. J.D. Barry (red.), FSB (Verbum 10.1).

⁴⁷ Por. V.P. Hamilton, מָלַח, NIDOTTE (t. 2), s. 947.

⁴⁸ Świętość według Kodeksu Kapłańskiego (P) rozumiana jest jako przymiot samego Boga, który udzielany jest wszystkim, zwłaszcza kapłanom, którzy doświadczają Jego obecności. Por. G. Deiana, *Levitico*, s. 228.

⁴⁹ Por. M. Silva, ἄλας, NIDNTTE (t. 1), s. 216.

żądania kapłanów w Jerozolimie, ma im to być bez uchybień co dzień dostarczane” (Ezd 6,9). Także inny perski władca, Artakserkses, chcąc uchronić się przed gniewem Boga Izraela, wyprawiając Ezdrasza do Jerozolimy, wydał rozporządzenie, na mocy którego wszyscy skarbnicy Transeufratei mieli wyposażyć go w odpowiednie ilości kosztowności i towarów, w tym soli niezbędnej w trakcie składania ofiar: „Wszystko czego od was żądać będzie kapłan Ezdrasz, znawca prawa Boga niebios, ma być dokładnie wykonane – aż do stu talentów srebra, stu kor pszenicy, stu bat wina, stu bat oliwy, a soli bez ograniczenia [וּמִלַּחַת דְּיִיִּלָּא כְּתָב]” (Ezd 7,21-22)⁵⁰.

3.5. Sól jako symbol przymierza między ludźmi

W Biblii pojawia się także starożytny motyw soli jako symbolu przyjaźni oraz przymierza między ludźmi. Szacunek i gościnność wyrażane były poprzez gest dzielenia się solą. Ponadto sól związała się ściśle z pojęciem honoru, godności, czci, szacunku i dobroci⁵¹.

W Księdze Ezdrasza zachowana została skarga na Żydów, którzy wrócili do Jerozolimy, jaką wysłali do Artakserksesa komendant Rechum i pisarz Szumszaj (por. Ezd 4,9-16). Swoją motywację autorzy listu przedstawiają w następujący sposób: „Otoż: Ponieważ sól pałacu – to nasza sól [וּמִלַּחַת הַיְכָלָא מְלָכָא], dosł. „ponieważ solą pałacu soliliśmy” i nie przystoi nam patrzeć na ograbianie króla, dlatego posyłamy królowi tę wiadomość” (4,14). Rechum i Szumszaj uważają siebie za osobiście związanych obowiązkiem dochowania wierności władcy, na którego dworze doświadczyli gościnności⁵².

Ponadto w starożytnym Izraelu kultywowano zwyczaj dawania do skosztowania soli nowożeńcom, by ich związek był trwały⁵³.

3.6. Sól jako symbol śmierci

Starotestamentalni Izraelici byli świadomi, iż sól w dużych ilościach może szkodzić, a nawet zagrażać życiu. Wiedzano na przykład, iż zasolone ziemie nie

⁵⁰ Por. D. Forstner, *Świat Symboliki*, s. 132; J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, *The IVP Bible Background*, s. 469.

⁵¹ Por. F.C. Fensham, *Salt as Curse in the Old Testament and the Ancient Near East*, BA 25 (1962), s. 48-50.

⁵² Por. D. Kidner, *Ezra and Nehemiah* (TOTC), Downers Grove [IL] 1979, s. 52; J.A Lund, *Aramaic Language*, DOTHB, s. 54.

⁵³ Por. M.C. Paczkowski, *Metafora Soli w Biblii i literaturze wczesnochrześcijańskiej*, VoxP 33 (2013) 60, s. 223.

wyddają oczekiwanych zbiorów ani nie będą miejscem sprzyjającym osadnictwu⁵⁴. Obserwacja ta w sposób oczywisty związana była z bliskością Morza Martwego. Akwen ten, wraz z przylegającą do niego okolicą, stale przypominał, iż duża ilość soli może zniszczyć roślinność i uczynić ziemię niezdatną do zamieszkania. Do tego fenomenu odnosi się prorok Jeremiasz, opisując człowieka odwracającego się od Pana: „Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną [מֶלַח וְרָרָה] i bezludną” (Jr 17,6).

Warto wspomnieć, że w tekstach biblijnych niszczące właściwości soli bywają związane z sądem i nieposłuszeństwem wobec Boga⁵⁵. Zniszczenie Sodom i Gomory, które tradycja biblijna umieszcza w okolicach Morza Martwego⁵⁶, zostało wprost nazwane wyrazem Bożego gniewu: „Siarka, sól, spalenizna [גְּפִרִי וְמֶלַח שָׂרָפָה] po całej jego ziemi! Nie obsięją jej, nie zakiełkuje, nie urośnie na niej żadna roślina, jak po zagładzie Sodom, Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swym gniewie i zapalczowości” (Pwt 29,22; por. Ps 107,34; So 2,9). Księga Mądrości, nawiązując do historii żony Lota (por. Wj 19,26), pustkowia Morza Martwego i występujące tam do dzisiaj słupy soli⁵⁷ określa mianem dowodu ludzkiej przewrotności: „Jeszcze jako świadectwo ich przewrotności: pozostało dymiące pustkowie, rośliny owocujące o niezwyklej porze i sterczący słup soli [ἐσθηκυῖα στήλη ἀλόξ], pomnik duszy, co nie dowierzała” (Mdr 10,7). Według Księgi Hioba teren ten nadaje się jedynie na słone legowisko dla onagra, czyli dzikiego osła azjatyckiego zamieszkującego tereny pustynne: „Kto zebrać wolno wypuszcza? Kto onagra rozwiąże? Za dom mu dałem step, legowiskiem zaś jego słona ziemia [וְיִמְשֵׁבּוּהָ יוֹרֵי מֶלַח]” (Hi 39,5-6)⁵⁸.

W Starym Testamencie sól w bywa również symbolem klątwy, którą obkładano osoby niedotrzymujące zawartych umów lub pokonane w walce. Posypywano nią

⁵⁴ Por. R.G. Rayburn II, *Salt, LBD* (Verbum 10.1).

⁵⁵ Wg A. Jirku pierwotnie sól łączono z nieszczęściem i zniszczeniem. Dopiero w dalszej perspektywie czasu stała się ona symbolem czegoś, przed czym odczuwa się lęk sakralny; por. A. Jirku, *Materialien zur Volksregion Israels*, Leipzig 1914, s. 13-20.

⁵⁶ Por. P.A. Kaswalder, *La Terra della Promessa*, s. 103.

⁵⁷ W opowiadaniu o zniszczeniu wzmiankowana jest żona Lota, która w trakcie ucieczki z miasta obejrzała się i stała się słupem soli (Rdz 19,26). Interesujące jest porównanie jej z Sarą, żoną Abrahama. Pierwsza wydała na świat potomstwo, jednak dla kolejnych pokoleń stała się symbolem bezpłodności, zaś druga przez wiele lat była bezpłodna, jednak ostatecznie porodziła syna i stała się „matką ludów” (Rdz 17,16). Por. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (red.), *Minerality*, SSB, s. 526.

⁵⁸ Por. H. Eising, מֶלַח, GLAT (t. 5), kol. 79-80.

zdobyte i zniszczone miasta na znak, że już nikt w nich nie zamieszka⁵⁹. Uczynił tak na przykład Abimelek po zdobyciu Sychem: „Przez cały ten dzień Abimelek nacierał na miasto, a zdobywszy je, wymordował ludność, która w nim była, miasto zaś zburzył i porozrzucił na nim sól [וַיִּזְרֹק מֶלַח]” (Sdz 9,45)⁶⁰. Rozrzucając nad miastem sól, przywódca Izraelitów, obłożył je klątwą, skazując na wieczną nieurodzajność i sterylność⁶¹.

Dla pełniejszego obrazu należy wspomnieć, że Ezechiel podnosząc na duchu Izraelitów przesiedlonych do Babilonii, przekonanych, że Bóg ich opuścił, zapowiada ponowne zamieszkanie Boga pośród Jego narodu, posługując się przy tym obrazem wody wypływającej spod progu świątyni, która docierając do słonych wód Morza Martwego, czyni je zdrowymi i przyjaznymi dla istot żywych: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych [וַיִּפְּלוּ אֶל-הַיָּם הַיָּבֵשׁ, dosł. „wpływa do morza i rozlewa się w morzu”⁶²], a wtedy wody stają się zdrowe” (Ez 47,8)⁶³.

3.7. Sól jako narzędzie oczyszczenia

Odpowiednie ilości soli, oprócz wody, krwi ofiar i oliwy, używano w obrzędach oczyszczenia rytualnego, na przykład w trakcie oczyszczenia i konsekracji ołtarza. Ezechiel w trakcie widzenia otrzymuje następujące polecenie: „A gdy ukończysz oczyszczenie, masz ofiarować młodego cielca bez skazy oraz barana bez skazy spośród drobnego bydła. Te masz ofiarować przed Panem, a kapłani mają sypać sól [וַיִּזְרֹק מֶלַח] i ofiarować je Panu jako ofiarę całopalną” (Ez 43,23-24)⁶⁴.

W innym miejscu Księgi Ezechiela znajdujemy rozbudowaną alegorię obrazującą całą historię Izraela (por. 16,1-63). W jej początkowych wersach pojawia się odniesienie do praktyki nacierania solą ciała noworodków: „A twoje urodzenie: w dniu twego przyjścia na świat nie odcięto ci pępowiny,

⁵⁹ Por. J.E. Latham, *The Religious Symbolism*, ss. 81-82.

⁶⁰ W rzeczywistości historia tego miasta nie była taka tragiczna. Dlatego niektórzy uważają, że gest Abimeleka nie wiązał się z przekleństwem, a z chęcią ochrony przed zemstą ze strony dusz zabitych Sychemitów; por. A.M. Honeyman, *The Salting of Shechem*, VT 3 (1953), s. 194.

⁶¹ Bezpłodność na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu była uważana za największą katastrofę, jaka może spotkać człowieka. Por. F.C. Fensham, *Salt as Curse in the Old Testament and the Ancient Near East*, BA 25 (1962), s. 50.

⁶² W obu przypadkach hebrajski rzeczownik יָם („morze”) poprzedzony jest przedimkiem określonym, co w BH wskazuje na „Morze Słone”.

⁶³ Por. X. Leon-Dufour, *Sól*, STB, s. 896.

⁶⁴ Por. F. Maas, טהר, *DTAT* (t. 1), kol. 563.

nie obmyto cię w wodzie, aby cię oczyścić; nie natarto cię solą [הַמֶּלַח לֹא הִמְלַחְתָּ] i w pieluszki cię nie owinięto” (16,4). Wspomniany tutaj zwyczaj nacierania solą ciała nowonarodzonych dzieci, do dzisiaj praktykowany jest przez palestyńskich arabów, którzy w tym celu mieszają sól z oliwą lub wodą, jest prawdopodobnie odzwierciedleniem przekonania o zdrowotnych właściwościach soli i ma zapewnić noworodkowi długie życie⁶⁵. Nie wykluczone, że zabieg ten u ludów pogańskich był traktowany jako rodzaj uzdrawiania o charakterze religijnym⁶⁶. Mógł mieć na celu ochronę dziecka przed wpływem złych duchów⁶⁷, symbolizować jego oczyszczenie z nieczystości związanej z narodzinami⁶⁸ lub po prostu wpisywać się w poetykę początku lub oddzielenia⁶⁹. O podobnym zwyczaju wspomina Galen, słynny lekarz rzymski, stwierdzając, że nacieranie solą skóry nowonarodzonych dzieci ma się przyczynić do jej wzmocnienia⁷⁰.

Motyw soli jako narzędzia oczyszczenia wiąże się także z najważniejszym źródłem Jerycha, En es-Sultan⁷¹, które niekiedy określane jest mianem „źródła Elizeusza”⁷². Początki tej nazwy sięgają czasów samego proroka, który na prośbę mieszkańców miasta dokonał uzdatnienia wody nienadającej się do picia: „Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól [וַיִּשְׁלֹךְ שָׁלַח בְּמַיִם] i powiedział: «Tak mówi Pan: Uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność». Wody więc zostały uzdrowione aż po dzień dzisiejszy — według słowa, które wypowiedział Elizeusz” (2 Krl 2,19-22). Gest wrzucenia soli do niezdrowych wód źródła mógł symbolizować zerwanie z przeszłością, czyli cofnięcie klątwy, która po zdobyciu miasta została rzucona przez Jozuego (por. Joz 6,17-21)⁷³. Elizeusz

⁶⁵ Por. S. Hahn (red.), *Salt*, CBD, s. 804.

⁶⁶ Por. B. Meissner, *Babylonien und Assyrien* (t. II), Heidelberg 1925, s. 240-309.

⁶⁷ Por. T. Canaan, *Dämonenglaube im Land der Bibel*, Leipzig 1929, s. 42.

⁶⁸ Por. J. Gray, *I and II Kings* (OTC), Westminster 1964, s. 427-428.

⁶⁹ Por. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (red.), *Sól*, SSB, s. 934.

⁷⁰ Por. D. Forstner, *Świat Symboliki*, s. 131; R.M. Aguilar, *La prevención de la salud en la antigüedad: Plutarco y Galeno*, w: A. Pérez Jiménez, F. Casadesús Bordoy (red.), *Estudios sobre Plutarco. Misticismo y religiones místicas en la obra de Plutarco, Actas del VII Simposio Español Sobre Plutarco, Palma de Mallorca, 2-4 de Noviembre 2000*, Málaga 2001, s. 461-472.

⁷¹ Źródło ma charakter stały, a jego przepustowość wynosi ok. 4500 litrów na minutę. Woda z niego pochodząca dzięki rozbudowanemu systemowi irygacyjnemu także dzisiaj nadawania całą oazę Jerycha. Por. J. Murphy-O'Connor, *The Holy Land. An Oxford Archaeological Guide from Earliest Times to 1700*, Oxford 2008, s. 327.

⁷² Por. P.A. Kaswalder, *Onomastica biblica. Fonti scritte e ricerca archeologica*, Jerusalem 2002, s. 358.

⁷³ Por. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (red.), *Sól*, SSB, s. 934.

obdarzony Bożą mocą działał dobroczynnie wobec tych, którzy uznali jego misję. W ten sposób dał świadectwo, że w rękach Boga wszystko, nawet to, co zabójcze, może prowadzić do dobra⁷⁴. Zestawienie soli z Bożym sądem i rytualnym oczyszczeniem wskazuje, iż każdy, kto zaufa Bogu, może zerwać z grzeszną przeszłością i ruszyć do przodu⁷⁵.

Zakończenie

Motyw soli w Starym Testamencie odzwierciedla wielofunkcyjność owego minerału w starożytnym świecie. Odnosi się zarówno do jej cech pozytywnych, jak i negatywnych. Jest nośnikiem znaczenia dosłownego oraz metaforycznego. Analiza tekstów starotestamentalnych pozwala wymienić następujące znaczenia soli, jakie między innymi należy uwzględnić interpretując Jezusowy logion: „Wy jesteście solą ziemi” (Mt 5,13):

1. Sól zaliczana była do niezbędnych przypraw kuchennych. Jej stosowanie w trakcie przygotowywania potraw uzupełniało ubytek soli w ludzkich organizmach wystawionych na wysokie temperatury Bilskiego Wschodu oraz podkreślało smak spożywanych produktów (por. Hi 6,6). Sól uważana była za jeden z najbardziej podstawowych elementów warunkujących życie człowieka (por. Syr 39,26).

2. Sól wykorzystywana była także w obrocie handlowym oraz jako przedmiot opodatkowania na rzecz władcy (por. 1 Mch 10,29).

3. Antyseptyczne oraz wzmagające łaknienie właściwości soli uwzględniane były w hodowli zwierząt (por. Iz 30,24).

4. Ważną przestrzenią wykorzystywania soli był kult. Używano jej zarówno w trakcie sporządzania kadzidła (por. Wj 30,35), jak i składania Bogu różnego rodzaju ofiar, zwłaszcza pokarmowych (por. Kpł 2,13; Ez 43,23-24). W przestrzeni kultycznej rodzi się wyrażenie „przymierze soli”, które podkreśla wieczny charakter przymierza łączącego Izraela z Bogiem Jedynym.

5. Symboliczne znaczenie soli pojawia się także w opisach relacji łączących ludzi między sobą. Spożywanie „soli pałacu” łączyło się z obowiązkiem dochowania wierności władcy (por. Ezd 4,14), zaś kosztowanie soli przez nowożeńców symbolizowało trwałość ich związku.

6. Motyw soli w warstwie symbolicznej odnosi się także do zniszczenia

⁷⁴ Por. X. Leon-Dufour, *Sól*, STB, s. 897.

⁷⁵ Por. R.H. Rayburn II, *Salt*, LBD (Verbum 10.1).

i śmierci. Zasolone okolice Morza Martwego przypominały o zniszczeniu przez Boga Sodomy i Gomory (por. Pwt 29,22; Mdr 10,7). Rozsypywanie soli na zgłiszczach zdobytych miejscowości symbolizowało skazanie na wieczną nieurodzajność podbitego terenu.

7. Sól wiązano także z oczyszczeniem. Używano jej w trakcie konsekracji ołtarza (por. Ez 43,23-24) oraz nacieraną nią ciało dziecka przychodzącego na świat (por. Ez 16,4). W odpowiednich rękach stawała się ona narzędziem oczyszczenia trujących wód (por. 2 Krl 2,19-22).

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest przyczynkiem do interpretacji dwóch metaforycznych wypowiedzi Jezusa z Kazania na Górze, za pomocą których określa On tożsamość swoich uczniów: „sól ziemi” i „światłość świata” (Mt 5,13-14). Na podstawie analizy tekstów starotestamentalnych, ukazuje on obecne w nich różnorakie znaczenia motywu soli. Wyniki naszej pracy, uzupełnione o badanie innych pism judaizmu I w. (np. starotestamentalne apokryfy, pisma żydowskich pisarzy pozabiblijnych, pisma wspólnoty z Qumran, najstarsze tradycje rabiniczne zawarte w Talmudzie, inne pisma Nowego Testamentu i nowotestamentalne apokryfy), mogą przyczynić się do właściwej interpretacji słów Jezusa, który nazywając swoich uczniów „solą ziemi”, wyraźnie zamierzał podkreślić rolę, jaką mają oni do spełnienia wobec świata.

Summary

Old Testament background of the logion “You are the salt of the earth” (Matt 5:13)

This article is a contribution to interpretation of two metaphorical statements of Jesus from the Sermon on the Mount, with which he defines the identity of his disciples: “the salt of the earth” and “the light of the world” (Mt 5:13-14). Based on the analysis of Old Testament texts, it shows the various meanings of the salt motif present in them. The results of our work, accompanied by an analysis of other writings of 1st century Judaism (e.g., the Old Testament Apocrypha, writings of Jewish extra-biblical writers, the writings of the Qumran community, the oldest rabbinic traditions in the Talmud, other New Testament writings and the New Testament Apocrypha), may contribute to accurate interpretation of the words of Jesus, who describing his disciples as “the salt of the earth”, clearly intended to emphasize the role they have to fulfil in the world.

Bibliografia:

Aguilar, R.M. (2001). La prevención de la salud en la antigüedad: Plutarco y Galeno. W: A. Pérez Jiménez, F. Casadesús Bordoy (red.), *Estudios sobre Plutarco. Misticismo y religiones místicas en la obra de Plutarco, Actas del VII Simposio Español Sobre Plutarco*, Palma de Mallorca, 2-4 de noviembre 2000 (461-472). Madrid: Ediciones Clásicas.

Amar, Z. (1998). The Production of Salt and Sulphur from the Dead Sea Region in the Tenth Century According to At-Tamimi. *Palestine Exploration Quarterly* 130, 3-7.

Averbeck, R.E. (2003). Sacrifices and Offerings. W: T.D. Alexander, D.W. Baker (red.), *Dictionary of the Old Testament: Pentateuch* (706-732). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Barry, J. D. i in. (2012, 2016). *Faithlife Study Bible*. Billingham [WA]: Lexham Press (Verbum 10.1).

Berlin, A., Brettler, M.Z., Fishbane, M. (2004). *The Jewish Study Bible*. Oxford: Oxford University Press.

Beuken, W. (2000). *Isaiah II*. (Historical Commentary on the Old Testament, t. II/2). Leuven: Peeters.

Bloch, M.R. (1971). The Roman Limes – A Fortified Line for the Taxation and Protection of the Salt Trade? W: S. Applebaum (red.), *The Proceedings of the Seventh International Congress of Roman Frontier Studies Held at Tel Aviv 1967* (186-190). Tel Aviv: Students' Organization of Tel Aviv University.

Briks, P. (2016). Ślady żeglugi po Morzu Martwym w tekstach antycznych (IV BC – II AC). *Studia Marittima* XXIX, 43-61.

Burton, K.A. (2000) Salt. W: D.N. Freedman, A.C. Myers, A.B. Beck (red.), *Eerdmans Dictionary of the Bible* (1153). Grand Rapids [MI]: W.B. Eerdmans.

Byrne, R. (2000). Valley of Salt. W: D.N. Freedman, A.C. Myers, A.B. Beck (red.), *Eerdmans Dictionary of the Bible* (1153). Grand Rapids [MI]: W.B. Eerdmans.

Canaan, T. (1929). *Dämonenglaube im Land der Bibel*. Leipzig: J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Collins, J.J. (2001). The Wisdom of Jesus Son of Sirach. W: J. Barton, J. Muddiman (red.), *The Oxford Bible Commentary* (667-698). Oxford: Oxford University Press.

De Carlo, F. (2016). *Vangelo secondo Matteo*. (I Libri biblici. Nuovo Testamento, t. 1). Milano: Paoline.

Deiana, G. (2005). *Levitico*. (I Libri biblici. Primo Testamento, t. 3). Milano: Paoline.

Eising, H. (2005). מֶלַח. W: G.J. Botterweck, H. Ringgreen, H.J. Fabry (red.), *Grande lessico dell'Antico Testamento*, t. 5 (kol. 78-82). Brescia: Paideia.

Fensham, F.C. (1962). Salt as Curse in the Old Testament and the Ancient Near East. *The Biblical Archeologist* 25, 48-50.

Forstner, D. (1990). *Świat Symboliki Chrześcijańskiej*. Warszawa: Pax.

Frumkin, A., Magaritz, M., Carmi I., Zak I. (1991). The Holocene climatic record of the salt caves of Mount Sedom, Israel. *The Holocene* 1, 191-200.

Goldstein, J.A. (1976). *I Maccabees* (The Anchor Bible, t. 41). Garden City [NY]: Doubleday & Company.

Gray, J. (1964). *I and II Kings. A Commentary* (Old Testament Commentary). London: SCM Press.

Hahn, S. (2009). Salt. W: S. Hahn (red.), *Catholic Bible Commentary* (804). New York: Doubleday.

Hamilton, V.P. (2009). מֶלַח. W: W.A. VanGemeren (red.), *New International Dictionary of the Old Testament Theology and Exegesis*, t. 2 (947-948). Grand Rapids [MI]: Zondervan Publishing House.

Honeyman, A.M. (1953). The Salting of Shechem. *Vetus Testamentum* 3, 192-195.

Hurowitz, V. (1987). Salted Incense: Exodus 30, 35. *Biblica* 68, 178-194.

Jamieson, R., Fausset, A.R., Brown, D. (2005). *Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible*, t. 1. Grand Rapids [MI]: Christian Classics Ethereal Library.

Jirku, A. (1914). *Materialien zur Volksreligion Israels*. Leipzig: A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl.

Kalimi, I. (2000). City of Salt. W: D.N. Freedman, A.C. Myers, A.B. Beck (red.), *Eerdmans Dictionary of the Bible* (261). Grand Rapids [MI]: W.B. Eerdmans.

Kaswalder, P.A. (2010). *La Terra della Promessa*. Milano: Edizioni Terra Santa.

Kaswalder, P.A. (2002). *Onomastica biblica. Fonti scritte e ricerca archeologica*. Jerusalem: Franciscan Printing Press.

Kennedy, A.R.S., Smith, W.R. (1903). Salt. W: T.K. Cheyne, J.S. Sutherland Black (red.), *Encyclopaedia Biblica*, t. 4 (kol. 4247-4250). London: Adam and Charles Black.

Kidner, D. (1979). *Ezra and Nehemiah. An Introduction and Commentary* (The Tyndale Old Testament Commentaries, t. 12). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Klingbeil, M.G. (2005). Trade and Travel. W: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (red.), *Dictionary of the Old Testament: Historical Books* (961-962). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Koehler, L., Baumgartner, W. (1994). מֶלֶךְ. W: L. Koehler, W. Baumgartner (red.), *The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament* (588). Leiden: Brill.

Kurlansky, M. (2002). *Salt: A World History*. New York [NY]: Walker and Co.

Latham, J.E. (1982). *The religious symbolism of salt*. Paris: Editions Beauchesne.

Leon-Dufour, X. (1994). Sól. W: X. Leon-Dufour (red.), *Słownik Teologii Bibliijnej* (896-897). Poznań: Pallotinum.

Lund, J.A (2005). Aramaic Language. W: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (red.), *Dictionary of the Old Testament: Historical Books* (50-60). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Maas, F. (1990). סָלַח. W: E. Jenni, C. Westermann, *Dizionario Teologico dell'Antico Testamento*, t. 1 (kol. 561-565). Torino: Marietti.

McKenzie, S.L. (2005). History of Israel 4: Division of the Monarchy. W: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (red.), *Dictionary of the Old Testament: Historical Books* (452-458). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Meissner, B. (1925). *Babylonien und Assyrien*, t. II. Heidelberg: C. Winters.

Michelini, G. (2013). *Matteo. Introduzione, traduzione e commento*. (Nuova Versione della Bibbia dai testi antichi, t. 37). Cinisello Balsamo: San Paolo.

Minear, P.S. (2004). The Salt of the Earth. *Interpretation* 51, 31-41.

Muraoka, T. (2009). ἀλίζω. W: T. Muraoka (red.), *A Greek-English Lexicon of the Septuagint* (26). Louvain: Peeters.

Muraoka, T. (2009). ἄλις. W: T. Muraoka (red.), *A Greek-English Lexicon of the Septuagint* (29). Louvain: Peeters.

Murphy-O'Connor, J. (2008). *The Holy Land. An Oxford Archaeological Guide from Earliest Times to 1700*. Oxford: Oxford University Press.

Paczkowski, M.C. (2013). Metafora Soli w Biblii i literaturze wczesnochrześcijańskiej. *Vox Patrum* 33, 221-243.

Papieska Komisja Biblijna (2002). *Naród Żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej* (24 V 2001), R. Rubinkiewicz (tł.), Kielce: Verbum.

Powell, M.A. (2011). Salt Valley. W: M.A. Powell (red.), *The HarperCollins Bible Dictionary* (908). New York [NY]: HarperOne.

Pritchard, J.M. (1950). *Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament*. Princeton [NJ]: Princeton University Press.

Rappaport, U. (2001). I Maccabees. W: J. Barton, J. Muddiman (red.), *The Oxford Bible Commentary* (ss. 711-734). New York [NY]: Oxford University Press.

Rayburn II, R.H. (2016). Salt. W: J.D. Barry (red.), *The Lexham Bible*

Dictionary, Bellingham [WA]: Lexham Press (Verbum 10.1).

Reid, D.G. (2000). *Sacrifice and Temple Service*, W: C.A. Evans, S.E. Porter, *Dictionary of New Testament Background* (1036-1050). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Roberts, J.J.M. (2005). *Davidic Covenant*. W: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (red.), *Dictionary of the Old Testament: Historical Books* (204-211), Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Rosik, M. (2007). *Judaizm u początków ery chrześcijańskiej*. Wrocław: TUM.

Rosik M. (2009). *Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego*. Wrocław: TUM.

Ryken, L., Wilhoit, J.C., Longman III, T. (2010), *Minerały*. W: L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (red.), *Słownik Symboliki Biblijnej* (524-527). Warszawa: Vocatio.

Ryken, L., Wilhoit, J.C., Longman III, T. (2010). *Sól*. W: L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (red.), *Słownik Symboliki Biblijnej* (934-935). Warszawa: Vocatio.

Sarna, N.M. (1991). *Exodus. The JPS Torah Commentary*, Philadelphia [PA]: Jewish Publication Society.

Shelton, J. (1988). Notes on the Ptolemaic Salt Tax under Ptolemy III. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 71, 133-136.

Silva, M. (2014). ἅλας. W: M. Silva (red.), *New International Dictionary of the New Testament Theology and Exegesis*, t. 1 (215-220). Grand Rapids [MI]: Zondervan.

Snaith, J. (2003). *Sirach*. W: J.D.G. Dunn, J.W. Rogerson (red.), *Eerdmans Commentary on the Bible* (779-798). Grand Rapids [MI]: W.B. Eerdmans.

Stuart, D.K. (2006). *Exodus. The New American Commentary*, t. 2. Nashville [TN]: Broadman & Holman Publishers.

Szczepanowicz, B. (2014). *Geografia biblijna*. Kraków: WAM.

Tischler, N.M. (2006). *Salt*. W: N.M. Tischler (red.), *All Things in the Bible. An Encyclopedia of the Biblical World* (546-547). Westport [CT]: Greenwood Press.

Vroman, J.A. (1951). The Movement and Solution of Salt Bodies as Applied to Mount Sodom. *Israel Exploration Journal* 1, 187-191.

Walton, J.H., Matthews, V.H., Chavalas, M.W. (2000). *The IVP Bible Background Commentary. Old Testament*. Downers Grove [IL]: IVP Academic.

Wenham, G.J. (1979). *The Book of Leviticus. New International Commentary on the Old Testament*, t. 3. Grand Rapids [MI]: W.B. Eerdmans.

Yunker, R.W. (1992). *Valley of Salt*. W: D.N. Freedman (red.), *The Anchor Bible Dictionary*, t. 5 (907), New York [NY]: Doubleday.

Wykaz skrótów:

ABD	- <i>The Anchor Bible Dictionary</i>
AncB	- <i>The Anchor Bible</i>
BA	- <i>The Biblical Archeologist</i>
Bib	- <i>Biblica</i>
CBD	- <i>Catholic Bible Dictionary</i>
DNTB	- <i>Dictionary of New Testament Background</i>
DOTHB	- <i>Dictionary of the Old Testament: Historical Books</i>
DOTP	- <i>Dictionary of the Old Testament: Pentateuch</i>
DTAT	- <i>Dizionario Teologico dell'Antico Testamento</i>
ECB	- <i>Eerdmans Commentary on the Bible</i>
EDB	- <i>Eerdmans Dictionary of the Bible</i>
FSB	- <i>Faithlife Study Bible</i>
GLAT	- <i>Grande lessico dell'Antico Testamento</i>
HALOT	- <i>The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament</i>
HCBD11	- <i>The HarperCollins Bible Dictionary (2011)</i>
HCOT	- <i>Historical Commentary on the Old Testament</i>
Hol	- <i>The Holocene</i>
IEJ	- <i>Israel Exploration Journal</i>
JPSTC	- <i>The JPS Torah Commentary</i>
LBD	- <i>The Lexham Bible Dictionary</i>
LBNT	- <i>I Libri biblici. Nuovo Testamento</i>
LBPT	- <i>I libri biblici. Primo Testamento</i>
NAC	- <i>The New American Commentary</i>
NICOT	- <i>The New International Commentary on the Old Testament</i>
NIDNTTE	- <i>New International Dictionary of the New Testament Theology and Exegesis</i>
NIDOTTE	- <i>New International Dictionary of the Old Testament Theology and Exegesis</i>
NVBTA	- <i>Nuova Versione della Bibbia dai testi antichi</i>
OBC	- <i>The Oxford Bible Commentary</i>
OTC	- <i>Old Testament Commentary</i>
PEQ	- <i>Palestine Exploration Quarterly</i>
SM	- <i>Studia Marittima</i>

SSB	- <i>Słownik Symboliki Biblijnej</i>
STB	- <i>Słownik Teologii Biblijnej</i>
TOTC	- <i>The Tyndale Old Testament Commentaries</i>
VoxP	- <i>Vox Patrum</i>
VT	- <i>Vetus Testamentum</i>
ZPE	- <i>Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik</i>

Ks. Łukasz CELIŃSKI*

**PADRE NICOLAS N. AFANASSIEV (1893-1966):
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELL'AUTORE**

Treść: Introduzione; 1. La situazione della Chiesa russa all'inizio del XX secolo; 2. Sviluppo dell'ecclesiologia nel pensiero teologico russo; 3. Nicolas N. Afanassiev – la vita; 4. Metodo di studio; 5. Gli scritti; 6. Conclusione; Riassunto, Summary: *Father Nicolas N. Afanassiev (1893-1966): Introduction to the Author's Study*. Streszczenie: *Ojciec Mikołaj Afanasjew (1893-1966): wprowadzenie do studium autora; Bibliografia.*

Parole chiave: Nicolas N. Afanassiev, ecclesiologia eucharistica, ecumenismo

Słowa kluczowe: Mikołaj Afanasjew, eklezjologia eucharystyczna, ekumanizm

Key words: Nicolas Afanassiev, eucharistic ecclesiology, ecumenism

* Łukasz Celiński, presbitero della Diocesi di Siedlce, dottore in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant'Anselmo in Roma (2020). Insegna liturgia presso il Seminario Maggiore della Diocesi di Siedlce, l'Istituto Teologico di Siedlce e l'Accademia Teologica di Varsavia. Attualmente è direttore dell'Ufficio liturgico diocesano e presidente della Commissione liturgica della Diocesi di Siedlce. Il presente contributo è la rielaborazione di una parte della tesi di licenza in Sacra Liturgia dal titolo: *Assemblea eucaristica come Chiesa. Elementi di ecclesiologia eucaristica di Nicolas N. Afanassiev, Thesis ad Licentiam in Sacra Liturgia*, Pontificium Athaenium S. Anselmi de Urbe-Pontificium Institutum Liturgicum, Romae 2012 [ex secretaria Athaenei]. – Autor, ksiądz diecezji siedleckiej, doktor świętej liturgii, absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego Św. Anselma w Rzymie, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, w Instytucie Teologicznym w Siedlcach oraz w Akademii Teologicznej w Warszawie. Aktualnie jest kierownikiem Referatu liturgicznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. Artykuł jest przepracowanym fragmentem pracy licencjackiej: *Assemblea eucaristica come Chiesa. Elementi di ecclesiologia eucaristica di Nicolas N. Afanassiev, Thesis ad Licentiam in Sacra Liturgia*, Pontificium Athaenium S. Anselmi de Urbe-Pontificium Institutum Liturgicum, Romae 2012 [ex secretaria Athaenei]. W artykule zachowano sposób cytowania.

Introduzione

Il XX secolo, riconosciuto comunemente come secolo della Chiesa¹, ha segnato un tempo di rinnovamento della vita ecclesiale che per i cattolici ha avuto come culmine la riforma operata dal Concilio Vaticano II². Un Concilio convocato non come risposta alle minacce delle dottrine erronee, come invece era successo in passato, ma con la domanda della Chiesa stessa circa la propria identità. Infatti, è stata la Chiesa stessa l'oggetto principale di riflessione dei lavori conciliari³.

Il Concilio fu caratterizzato da una straordinaria apertura di prospettiva tanto che furono invitati come osservatori anche i rappresentanti delle altre Chiese. La loro presenza solo apparentemente poteva sembrare ininfluenza. In fondo, invece, l'apertura dell'aula conciliare manifestava l'apertura al dialogo reciproco, nella comune ricerca delle proprie radici e di ciò che unisce. Il bisogno di rinnovamento in quell'epoca era avvertito anche oltre i limiti giuridici della Chiesa cattolica.

Questo risveglio dell'interesse per la Chiesa si fece sentire anche in Oriente, dove l'ecclesiologia, anche se per tanti secoli incatenata dai rigidi schemi scolastici nella riflessione teologica, manifestava tuttavia la sua forza vitale nell'arte e nell'architettura. Un momento di svolta avvenne con l'opera di A. Chomjakov (1804-1860) considerato precursore della riscoperta dell'ecclesiologia nella teologia ortodossa.

Ciò che accomuna l'Oriente e l'Occidente nella riflessione ecclesiologica di quel tempo non è soltanto l'oggetto di studio ma anche il metodo e l'obiettivo ecumenico. Il principio del "ritorno alle fonti" costituì un significativo punto d'incontro e base del dialogo reciproco. Per trovare un accordo sul linguaggio era necessario un po' di coraggio per distaccarsi in un certo senso dagli schemi teologici e canonici e volgere lo sguardo verso le proprie radici, per riscoprire l'essenza della Chiesa. Ecco come in questa prospettiva emerse l'importanza dello studio delle fonti bibliche, patristiche e liturgiche.

Tra le più significative iniziative ecumeniche di quell'epoca, sorte nell'ambito ortodosso sulla base dello studio delle fonti, sono da prendere in considerazione sicuramente le settimane ecumeniche di studi liturgici (*Conférences Saint-Serge*)

¹ Cf. G. TANGORRA, *La Chiesa secondo il Concilio*, EDB, Bologna 2007, 36-39.

² Cf. TANGORRA, *La Chiesa secondo il Concilio*, 46-50.

³ Non si trattava, tuttavia, di un'ecclesiocentrismo fine a se stesso bensì la riflessione sulla natura della Chiesa ebbe come obiettivo la sua missione nel mondo orientata verso l'unità dei cristiani. Vedi su questo TANGORRA, *La Chiesa secondo il Concilio*, 71-75.

organizzate a Parigi dall'Istituto di Teologia Ortodossa di San Sergio. La loro importanza viene non solo dai contributi concreti ma già dall'intuizione degli iniziatori che lo studio della storia delle varie tradizioni liturgiche potrebbe essere l'ambito per un serio dialogo tra le Chiese. Uno dei promotori delle suddette settimane, accanto a padre Ciprian Kern (1900-1960)⁴, fu padre Nicolas Afanassiev (1893-1966), professore di diritto ecclesiastico e di storia della Chiesa antica del suddetto Istituto. Riconosciuto nell'ambito della teologia ortodossa come precursore della cosiddetta "ecclesiologia eucaristica" ha suscitato l'interesse anche nel mondo cattolico al punto da essere stato invitato come osservatore al Concilio e poi anche citato nel terzo capitolo della versione definitiva del *De Ecclesia*⁵.

1. La situazione della Chiesa russa all'inizio del XX secolo

L'inizio del XX secolo ha segnato per la Chiesa in Russia un momento di svolta. In un clima di vero e proprio rinascimento culturale nella grande fioritura delle nuove correnti di pensiero, cresce anche l'interesse per la problematica sulla religione. È un'epoca in cui si osservano tentativi di sincronizzazione delle questioni filosofiche, sociali ed estetiche con la fede. In particolare, a partire dal periodo della post-rivoluzione del 1905, fu il movimento della cosiddetta "nuova coscienza religiosa" a proporre la creazione di una nuova arte e di un nuovo sistema socio-politico⁶.

In tale contesto anche la Chiesa Ortodossa Russa fu coinvolta in un grande movimento riformatore iniziato da alcuni pensatori come D. Mierežkovski e B. Rozanov i quali, negli anni 1901-1903, promossero a San Pietroburgo l'iniziativa chiamata "Riunioni religio-filosofiche"⁷. Durante le riunioni, spesso si protestava

⁴ Cf. A. SCHMEMANN, «In memoriam – Archimandrite Cyprian Kern (1900-1960)», *St. Vladimir's Seminary Quarterly* 4/1 (1960), 50.

⁵ La *relatio* del numero 26 dello schema definitivo del *De Ecclesia* riporta la seguente citazione: «De orientalibus: N. AFANASSIEF, *L'Eglise qui préside dans l'amour*, in: *La Primauté de Pierre dans l'Eglise Orthodoxe*, Neuchâtel 1960, pp. 8-14». *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. 3, pars 1, 254. In questa fonte l'Autore è citato altre due volte. Cf. *Ibidem.*, vol. 1, pars 4, 87; *Ibidem.*, vol. 2, pars 1, 252.

⁶ Tra i più grandi rappresentanti di questa nuova corrente di pensiero segnaliamo: A. Blok (1880-1921), A. Biely (1880-1921), D. Mierežkovski (1865-1941), V. Ivanov (1866-1949), L. Shestov (1866-1938), B. Rozanov (1856-1919), E. Trubetskoi (1863-1920), V. Ern (1879-1917), N. Lossky (1870-1965), S. Frank (1977-1950). Cf. R. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła w myśli teologicznej Mikołaja Afanasiewa. Studium dogmatyczne*, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1990, 18-19.

⁷ Cf. A. NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora. Church, Fathers, Eucharist in Nikolai*

contro la subordinazione della Chiesa allo stato, mentre si proponeva l'idea dell'apertura della Chiesa al mondo, allo sviluppo della scienza, alla vita culturale e ai problemi sociali e politici. Di conseguenza, nasceva la richiesta anche di una più vasta partecipazione dei laici alla vita della Chiesa. Si trattavano diversi temi come la libertà di coscienza e libertà religiosa, il rapporto Chiesa – mondo, lo sviluppo del dogma nella Chiesa, il matrimonio cristiano, il sacerdozio ecc. Le riunioni offrirono la possibilità dell'incontro tra l'intelligenza e il clero⁸. Il grande successo dell'iniziativa, svolta nel clima del dialogo reciproco aperto alle novità, testimoniava una larga partecipazione, soprattutto da parte dei promotori della vita culturale dell'epoca. Dopo appena due anni di attività gli incontri furono proibiti da parte delle autorità civili, per poi riprendere nel 1906 sotto la denominazione di "Associazioni religio-filosofiche" estendendosi allo stesso tempo, grazie all'iniziativa di S. Bulgakov e M. Bierdaev, anche a Mosca e Kiev.

Dopo la sconfitta nella guerra con il Giappone, lo Zar Nicola II, sotto l'influsso del conte S. Witte, fece alcune riforme dell'organizzazione della vita della Chiesa. Il 12 dicembre 1904⁹ fu pubblicato il manifesto sulla libertà di coscienza e la libertà religiosa.

Successivamente, la questione della riforma fu presentata anche al Santo Sinodo e poi, grazie all'iniziativa del metropolita di San Pietroburgo – Antonio e del primo ministro S. Witte, una richiesta giunse anche allo Zar, il quale acconsentì all'idea di convocare a breve un concilio. Tra il clero vi furono sia i sostenitori sia gli oppositori delle eventuali riforme.

In prossimità del concilio furono inviati ai vescovi dei questionari sui problemi da trattare. Le loro risposte si concentrarono intorno alle seguenti questioni: 1) la composizione del futuro concilio; 2) decentralizzazione del governo ecclesiastico; 3) riforma della direzione della Chiesa e la restituzione del patriarcato; 4) l'estensione delle competenze dei tribunali ecclesiastici (in particolare nella questione dei divorzi); 5) questione dei convegni diocesani del clero e dei laici; 6) partecipazione del clero alle attività sociali; 7) il ruolo della parrocchia come centro della vita della Chiesa e il suo statuto canonico e giuridico; 8) questioni legate all'amministrazione dei beni; 9) l'educazione teologica; 10) questioni riguardanti la liturgia e la disciplina

Afanas'ev (1893-1966), Cambridge University Press, Cambridge 2008, 26.

⁸ Le riunioni erano presiedute dall'rettore dell'Accademia Ecclesiastica di San Pietroburgo – il vescovo Sergio (Stragorodski). Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 19.

⁹ Le date che seguono rispettano il calendario giuliano.

ecclesiastica tra cui, ad esempio, quella riguardante la traduzione dei testi liturgici nella lingua russa; si auspicava una più ampia partecipazione dei fedeli nella vita liturgico-sacramentale della Chiesa¹⁰.

La stragrande maggioranza dei vescovi delle diocesi (62 sui 64) si espressero a favore di una struttura ecclesiale configurata sulla scia conciliarista, per questo essi domandavano di convocare al più presto il concilio il quale, a loro avviso, avrebbe dovuto avere pieno potere legislativo nella Chiesa, e nello stesso tempo, chiedevano la possibilità della partecipazione dei laici nei lavori conciliari.

Il 25 dicembre 1905 lo Zar Nicola II concesse ai tre metropoliti la delega di preparare il Concilio e al Santo Sinodo quella di istituire una Commissione Preparatoria (*Priedsobornoje Pristutswije*)¹¹. Durante i lavori emerse il postulato per restituire la figura del patriarca in quanto rappresentante della Chiesa nei rapporti con lo Stato, presiedere i concili ecclesiastici ed essere responsabile della realizzazione delle loro decisioni. In tutto ciò l'autorità suprema spetterebbe comunque al concilio convocato regolarmente e con la partecipazione non solo dei vescovi, ma anche del basso clero e di alcuni laici. Nei tribunali si proponeva di introdurre la partecipazione delle persone direttamente interessate e il diritto alla difesa, alle parrocchie doveva essere concesso il diritto di gestione autonoma dei propri beni materiali, mentre nel campo dell'educazione si proponeva libero accesso a tutti alle facoltà teologiche. A livello di Commissione preparatoria fu anche approvato un progetto per aprire una scuola teologica femminile con l'obiettivo di organizzare il diaconato femminile entro l'anno 1914. A impedirne la realizzazione fu lo scoppio della Prima Guerra Mondiale.

L'impero non mostrava entusiasmo per l'idea di autonomia della Chiesa dallo Stato, tanto che lo Zar non permise di convocare il concilio. Le due rivoluzioni, quella del 1905 e poi quella del 1917 che pose fine alla monarchia in Russia, cambiarono radicalmente le condizioni della vita della Chiesa. Il 29 aprile 1917 un

¹⁰ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 20-21.

¹¹ La Commissione era presieduta dal metropolita di San Pietroburgo e consisteva all'inizio di 10 vescovi, 21 professori universitari e del sovra-procuratore del Santo Sinodo. Successivamente furono aggiunti anche alcuni rappresentanti del clero diocesano e alcuni laici. L'organo era diviso in sette sezioni: 1) la composizione del concilio e struttura delle principali autorità ecclesiastiche; 2) riorganizzazione delle diocesi, costituzione delle province metropolitane, il futuro statuto della Chiesa Georgiana; 3) tribunali ecclesiastici, questioni dei divorzi e dei matrimoni misti; 4) parrocchie, scuole ecclesiastiche e la partecipazione del clero nell'attività sociale; 5) educazione teologica; 6) problema dei "vecchi ritualisti" (*starovierčestvo*); 7) sette religiose.

nuovo Santo Sinodo creato sotto la guida dell'Arcivescovo Sergio (Stragorodski)¹² annunciò di voler convocare un Concilio locale di tutta la Russia; a questo proposito fu convocata una nuova Commissione preparatoria. Il Concilio si aprì il 15 agosto 1917¹³ nella Cattedrale di Cremlino di Mosca e i suoi lavori proseguirono fino al settembre del 1918. Fra gli eventi più significativi del concilio vi fu l'elezione di Tichone (Bielavin) come patriarca di Mosca e di tutta la Russia che fece il suo ingresso solenne nella Cattedrale di Cremlino il 21 novembre 1917. Ciò ebbe come conseguenza l'abolizione del sistema sinodale della Chiesa in Russia a favore di quello patriarcale¹⁴. Il Concilio affermò anche l'indipendenza della Chiesa dallo Stato nelle questioni religiose ed ecclesiastiche¹⁵.

Dopo la creazione dell'Unione Sovietica nel 1918, il rapporto tra la Chiesa e lo Stato divenne sempre più conflittuale e causò una crisi anche all'interno della Chiesa stessa. Cominciò così un movimento di emigrazione di molti rappresentanti della classe intellettuale russa dell'epoca, tra cui anche un giovane sottotenente dell'artiglieria navale – Nicolas Afanassiev¹⁶.

2. Sviluppo dell'ecclesiologia nel pensiero teologico russo

Alla base dei movimenti riformatori della Chiesa Russa a cavallo dei secoli XIX – XX vi fu il grande risveglio del pensiero teologico denominato spesso come “Rinascimento religioso russo”, caratterizzato dalla grande apertura del pensiero con il tentativo di uscire dalla cornice stretta della teologia scolastica russa¹⁷. Accanto

¹² Egli fu l'unico membro rimasto del precedente Santo Sinodo.

¹³ Il quel giorno si riunirono a Cremlino 80 vescovi, 149 presbiteri, 9 diaconi, 15 salmisti, e 229 laici – rappresentanti di 65 diocesi della Chiesa Russa, nonché diversi delegati dei monasteri, delle università, dell'esercito e dello stato. Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 22-23.

¹⁴ Al posto del precedente Santo Sinodo fu creato, accanto al patriarca, un nuovo Sinodo dei 12 vescovi, al quale competevano le questioni dottrinali, liturgiche, disciplinari nonché quelle dell'educazione teologica. Fu creato anche un consiglio ecclesiastico che consisteva di 3 vescovi, 6 laici e 1 monaco. Ad essa spettavano le questioni attuali della Chiesa e i rapporti con lo stato.

¹⁵ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 24.

¹⁶ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 24.

¹⁷ La teologia scolastica russa, similmente a quella occidentale si caratterizzava dalla sua costruzione sistematica e dalle espressioni concettuali di tipo filosofico-razionale. Come il modello occidentale fu costruito prevalentemente sul pensiero dei Padri latini e sul medioevo occidentale, così quello russo si basava soprattutto sui Padri greci e il medioevo bizantino. Per questo si può notare fra di loro un forte parallelismo. Cf. NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 3. Per una sintesi della teologia scolastica russa cf. R. KOZŁOWSKI, *Rosyjska eklezjologia prawosławna w XIX-XX wieku. Studium historyczno-dogmatyczne*, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1988, 41-77.

a questa infatti, cominciò a svilupparsi la corrente teologica chiamata “organico-pneumatologica”, iniziata dal grande pensatore russo A. Chomjakov (1804-1860)¹⁸. In opposizione al razionalismo della scolastica tradizionale che sottolineava soprattutto il lato esteriore della Chiesa, la dottrina ecclesiologicala di Chomjakov si concentra prevalentemente sul carattere pneumatologico della Chiesa di cui unità e universalità egli esprime con la categoria della *sobornost*¹⁹. Egli preferiva parlare della Chiesa come Corpo vivente di Cristo, animato dallo Spirito Santo²⁰. Sotto il suo influsso il pensiero teologico s’indirizzò verso un vero rinnovamento. A lui è dovuta l’idea del “ritorno ai Padri” per cui egli introdusse nella ricerca teologica il riferimento costante alla storia²¹. Alcuni parlano della nascita di una corrente detta “patristico-storica” nella teologia russa. Infatti, il pensiero di Chomjakov diede l’impulso alla ricerca teologica più ampia che in poco tempo ebbe frutti nei

¹⁸ Gli scritti di Chomjakov ebbero un grande influsso sul pensiero teologico russo. Si caratterizzano dalla grande erudizione, profondità del pensiero, originalità del metodo e della forma letteraria. Secondo alcuni (come J. P. Grabbe o N. P. Barsov) essi assomigliano molto le opere dei Padri della Chiesa. Il tema centrale delle opere di Chomjakov è la dottrina ortodossa sulla Chiesa nel contesto di difesa davanti alle accuse da parte dei rappresentanti del cristianesimo occidentale. In esse egli rinuncia alla polemica basata sugli schemi della manualistica classica e cerca di trovare la genesi dei problemi. Si oppone al puro razionalismo nella teologia sostenendo che il teologo ortodosso debba non solo utilizzare la ragione ma prima di tutto vivere la vita della Chiesa. Cf. KOZŁOWSKI, *Rosyjska eklezjologia prawosławna*, 81-82.

¹⁹ L’idea della *sobornost* fu sviluppata da Chomjakov nel contesto della polemica con il gesuita O. Gagarin, il quale riteneva errata la traduzione tradizionale slava del termine «καθολικὴν» del credo niceno-costantinopolitano con il termine «*soborny*». Cf. KOZŁOWSKI, *Rosyjska eklezjologia prawosławna*, 94-95. Secondo il Teologo ortodosso l’aggettivo «καθολικός» riferito alla Chiesa non sarebbe derivato da «καθόλα», che potrebbe avere significato di universale, bensì da «καθόλον» che, secondo lui, si dovrebbe tradurre con: “in conformità con ciò che costituisce l’unità dei credenti”. Per questo, per esprimere il valore qualitativo piuttosto che quantitativo del concetto di cattolicità, egli preferisce usare in lingua russa l’espressione *sobornaja cerkov* anziché *vselenskaja* o *kafoličeskaja* (come nel caso di altri teologi russi). Secondo Chomjakov la Chiesa è cattolica non perché è dappertutto, ma perché santifica tutta l’umanità. La sua natura consiste nella concordia e nell’unità spirituale e vitale di tutti i suoi membri. Cf. J.G. ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal: Towards a Convergence between East and West. A Study on the Theology of the Local Church according to N. Afanasiev and J. M.-R. Tillard with Special Reference to Some of the Contemporary Catholic and Orthodox Theologians*, Fribourg (Suisse) 2004, https://doc.rero.ch/record/4201/files/1_AryankalayilJG.pdf [accesso: 10.10.2022], 23.

²⁰ Questo in opposizione alle definizioni caratteristiche della teologia tradizionale dell’epoca che vedevano nella Chiesa la società dei credenti in Cristo, fondata da Lui allo scopo di salvare gli uomini uniti tra loro dalla Parola di Dio, dai sacramenti e dalla gerarchia sotto la guida dello Spirito Santo. Cf. KOZŁOWSKI, *Rosyjska eklezjologia prawosławna*, 48.

²¹ A favorire un “nuovo” metodo di ricerca fu all’epoca un ampio progetto di traduzione in lingua russa delle opere dei Padri della Chiesa così come il contatto sempre più frequente con il pensiero teologico occidentale e in particolare quello protestante. Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 25.

significativi contributi tra cui, in particolare, la dissertazione di V. Troickij²². In essa l'Autore con accuratezza espose lo sviluppo dell'ecclesiologia proseguendo per ordine storico e non per i classici trattati della scolastica²³.

Accanto alle due correnti teologiche (scolastica e patristico-storica), con il pensiero di V. Solov'ev²⁴ e di P. Florenskij²⁵, cominciò a svilupparsi anche quella

²² Cf. V. TROICKIJ, *Očerki iz istorii dogmata o Cerkvi*, Siergijew Posad 1912.

²³ Per una sintesi del testo cf. KOZŁOWSKI, *Rosyjska eklezjologia prawosławna*, 108-118.

²⁴ V. Solov'ev è considerato il più grande filosofo della religione del XIX secolo in Russia e, allo stesso tempo, il precursore del grande rinascimento della teologia ortodossa. Come pensatore proveniente dall'ateismo delle diverse correnti di pensiero filosofico giunse alla convinzione che la verità della religione è nascosta nel misticismo e nella teosofia. La sua dottrina è frutto della sintesi di vari elementi tra cui mistica cristiana, filosofia razionale o elementi delle scienze naturali, racchiusi dall'idea teologico-antropologica del teandrisimo e dell'unitotalità. La Chiesa è vista da lui come il corpo mistico del *Logos* incarnato, un organismo teandrico che realizza sulla terra la reale unitotalità. Cf. KOZŁOWSKI, *Rosyjska eklezjologia prawosławna*, 120-141; «*Solov'ev's ecclesiology sees the Universal Church as a threefold divine-human union. First, there is the 'priestly' union, in which the absolute and unchangeable divine element predominates. This is the Church strictly so called, the 'Temple of God' founded on faith and devotion. Secondly, there is the 'royal' union in which the human element is dominant. This is the Christian State, the 'living body of God', founded on law and justice. Thirdly, there is the 'prophetic' union, in which, through freedom and love, the divine and human penetrate each other in free mutual interaction, so forming the perfect Christian society, the 'divine Spouse'. Corresponding to each mode of the theandric union Solov'ev posits an office: that of pope to unify the empirical body of the Church here and now; that of emperor to hold out the ideal of unity to all temporal rulers; and that of prophet, whose task is to keep alive the hope of a greater and more intimate divine-human unity in the Age to Come*». NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 29. Dopo uno studio accurato della storia della Chiesa, egli giunse alla convinzione che la separazione tra l'Oriente e l'Occidente si è basata soltanto sulle differenze delle forme istituzionali e non è mai arrivata al livello più profondo – quello della grazia. Egli considerava se stesso come appartenente ad ambedue le tradizioni, ricercando le possibili vie della riconciliazione tra le Chiese. *Ibidem*, 28-29. Nel 1896 ricevette la comunione nella Chiesa cattolica dal padre Nikolai Tolstoj, anch'egli convinto della profonda unità tra i cristiani. O. Clément parla più che della conversione al cattolicesimo di un gesto profetico, per sottolineare che l'unità dei cristiani ha il suo fondamento nella grazia in Cristo. Cf. V. SOLOV'EV, *I fondamenti spirituali della vita*, Lipa, Roma 1998, 3. Le opere complete di V. Solov'ev sono state pubblicate in 10 volumi in lingua russa a San Pietroburgo fra il 1911 e 1914 e poi ristampate in 12 volumi a Bruxelles fra il 1966 e 1969. Cf. M. TENACE, *Vladimir Soloviev testimone dell'unità nel pensiero e nella vita*, Settignano 27 ottobre 2007, www.centroaletti.com/ita/formazione/testo_2.pdf [accesso: 5.03.2012], 1, nota 2.

²⁵ Il pensiero ecclesiologico di P. Florenskij è caratterizzato da una forte impronta biblica nonché quella filosofica. Egli considera la Chiesa come organismo vivente – Corpo di Cristo (secondo il pensiero paolino) e quindi la pienezza di Cristo, che come Lui, possiede il carattere teandrico. L'essenza dell'universalismo della Chiesa egli vede nell'universalismo della salvezza operata da Cristo, vista in San Paolo come risposta all'universalità del peccato. Nel suo pensiero la Chiesa è vista inoltre come il pilastro della verità. Partendo da questi principi Florenskij è tra i primi teologi orientali a parlare della pienezza della Chiesa in ogni Chiesa locale – l'idea che diventerà successivamente una delle basi principali dell'ecclesiologia di Afanassiev. Per una sintesi del pensiero ecclesiologico di P. Florenskij vedi ad esempio: KOZŁOWSKI, *Rosyjska eklezjologia prawosławna*, 141-171.

chiamata “sofiologica” o anche “teandrico-sofiologica”, che giunse al suo culmine grazie all’opera di S. Bulgakov²⁶. Il suo pensiero ecclesiologico ebbe un influsso anche su Nicolas Afanassiev²⁷. Quest’ultimo adottò, tuttavia, un approccio più storico che metafisico (come nel caso dei suoi illustri predecessori), giungerà a considerare la Chiesa a partire dall’assemblea eucaristica, dando vita alla cosiddetta “ecclesiologia eucaristica”.

3. Nicolas N. Afanassiev – la vita

Il teologo russo Nicolas Nicolaevič Afanassiev (in lingua originale Никола́й Никола́евич Афанáсьев)²⁸, primogenito di due figli dell’avvocato Nikolaj

²⁶ L’ecclesiologia di S. Bulgakov è profondamente immersa nella corrente sofiologica ereditata da Chomjakov e costruita sull’idea del teandrisimo (divino-umanità). In questo modo egli vede anche nella Chiesa l’esistenza delle due nature. Da una parte c’è la Chiesa – *Sofia* in quanto principio non-creato, dall’altra, la *Sofia* creata è il pensiero di Dio nel mondo creato. L’unione di questi due momenti, preparata nell’Antico Testamento, ebbe la sua piena realizzazione nell’Incarnazione di Cristo e, dall’evento della Pentecoste costituisce il vissuto della Chiesa che è il corpo di Cristo animato dallo Spirito Santo. L’unità ontologica della Chiesa ha il suo principio in Cristo e perciò determina anche l’unità dei membri nell’amore. In questo senso Bulgakov considera la Chiesa prevalentemente nel suo aspetto universale (totale). Cf. KOZŁOWSKI, *Rosyjska eklezjologia prawosławna*, 171-198. Nel suo pensiero appare anche l’attenzione alle concrete comunità ecclesiali. Esse, pur essendo molte, hanno il comune principio ontologico dell’unità in Cristo. L’unità interiore della Chiesa è dunque di carattere qualitativo e non quantitativo ed è questa che determina l’identità ecclesiale di ogni singola chiesa locale. Di conseguenza anche il concetto di cattolicità di ogni chiesa locale, configurato in base all’idea della «sobornost», si basa sul principio dell’appartenenza all’unica Chiesa invisibile. Cf. ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 26-29.

²⁷ Lo ammette egli stesso in una lettera del 19 maggio 1965 scritta al padre B. Schultze SJ. Cf. B. SCHULTZE, «Ekklesiologischer Dialog mit Erzpriester Nikolaj Afanas’ev», *Orientalia Christiana Periodica* 33 (1967) 394-395.

²⁸ La traslitterazione del suo nome dal cirillico all’alfabeto latino varia in diverse lingue. Così questo nome generalmente traslitterato con *Nikolaj Nikolaevič Afanas’ev* è reso in lingua francese con *Nicolas Afanassieff* (cf. ad esempio M. KASZOWSKI, «Les sources de l’ecclésiologie eucharistique du P. Nicolas Afanassieff», *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 52 (1976) 331-343), in italiano con *Nicolas Afanassiev* (cf. A. JOOS, «Comunione universale o cattolicità dell’assemblea»), in tedesco con *Nikolaj Afanas’ev* (cf. B. SCHULTZE, «Ekklesiologischer Dialog»). In inglese troviamo diverse traslitterazioni tra cui *Nicolas Afanassief* (cf. J. J. HOLTZMAN, «Eucharistic Ecclesiology of the Orthodox Theologians», *Diakonia(US)* 8 (1973) 5), *Nicholas Afanassiev* (cf. M. E. HUSSEY, «Nicholas Afanassiev’s Eucharistic Ecclesiology: A Roman Catholic viewpoint», *Journal of Ecumenical Studies* 12 (1975) 235-252), *Nicholas Afanasiev* (cf. A. SCHMEMANN, «In Memoriam: Father Nicholas Afanasiev», *St. Vladimir’s Theological Quarterly* 10 (1966) 209), *Nicholas Nicolaevitch Afanasiev* (cf. H. SYMEON, «Archpriest Nicholas Afanasiev (1893-1966)», *Eastern Churches Review* 3 (1967) 304) e infine *Nikolai Afanas’ev* (cf. NICHOLS, «The Appeal to the Fathers»). Quanto a noi, nel nostro testo abbiamo scelto di seguire la traslitterazione *Nicolas N. Afanassiev* (nella forma più breve *N. Afanassiev*) proposta da A. Joos, con eccezione fatta per le citazioni.

Grigorievič e di Praskov'ja Jakovlevna nacque a Odessa il 4 settembre 1893²⁹. Avendo perso il padre mentre frequentava ancora la scuola³⁰, Nicolas passò gli anni della sua giovinezza con sua madre, con la sorella e con la nonna materna in una tipica famiglia russa «illuminata da una calda pietà tradizionale»³¹. Già da piccolo, attratto dalla bellezza degli ornamenti episcopali, desiderava diventare vescovo. Più tardi maturò dentro di sé l'idea che vi sono tre servizi veramente degni di un cristiano: quello del medico, quello dell'insegnante e quello del prete³². Fu quest'idea di servizio che segnò profondamente la sua vita³³. Il suo primo interesse s'indirizzò verso la medicina. Dopo aver intrapreso gli studi presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Novorossijsk, a causa della salute fragile, dopo circa un anno dovette cambiare l'indirizzo. Non volendo seguire le orme del padre avvocato, scelse gli studi matematici presso la Facoltà di Scienze della stessa università. In questo modo egli cercò di realizzare il suo secondo sogno – quello di diventare un'insegnante. Ma lo scoppio della Prima Guerra Mondiale lo costrinse a interrompere gli studi³⁴, che avevano comunque formato la sua mentalità con la chiarezza di pensiero e la finezza analitica³⁵. Il 15 novembre 1915 fu accolto nella Scuola Militare *Sergievskoje* a Odessa, dove rimase fino al 15 maggio del 1916. Il giorno dopo iniziò la sua carriera militare da sottotenente presso l'artiglieria di Tomsk³⁶. Durante la guerra con i tedeschi nel 1914 prestò il servizio militare a Revel e, durante la guerra civile (1918-1920), a Odessa, Novorossijsk e Sebastopoli. In quel periodo entrò di nuovo alla Facoltà di Matematica e per un certo tempo lavorò

²⁹ La data di nascita è calcolata secondo il calendario giuliano. Cf. «Protopriesviter Nikolaj Nikolajevič Afanas'ev (4.IX.1893 – 4.XII.1966)», *Viestnik Russkogo Christianskogo Dviženija*, 82 (1966), <http://www.golubinski.ru/afanasiev/vestnik.html> [ultimo accesso: 11 ottobre 2022]. O. Rousseau seguendo la datazione secondo il calendario gregoriano riporta la data del 4 ottobre 1893. Cf. O. ROUSSEAU, «In memoriam: Le R. P. Nicolas Afanassieff», *Irénikon* 40 (1967) 291.

³⁰ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 28; Afanassiev ha finito la scuola nel 1912 o 1913 con il ritardo dovuto alla malattia. Cf. «Protopriesviter Nikolaj Nikolajevič Afanas'ev».

³¹ Cf. M. AFANASSIEFF, «Nicolas Afanassieff (1893-1966). Essai de biographie», *Contacts* 66 (1969), nella stampa della versione acquisita dal sito <http://www.golubinski.ru/academia/contacts.htm> [ultimo accesso: 10 ottobre 2022], è alla pagina 1.

³² Cf. M. AFANASSIEFF, «La genèse de “l'Eglise du Saint Esprit”» in N. Afanassieff, *L'Eglise du Saint-Esprit*, Cerf, Paris 1975, 15; ID., «Nicolas Afanassieff», nella stampa della versione acquisita dal sito <http://www.golubinski.ru/academia/contacts.htm> [ultimo accesso: 10 ottobre 2022], è alla pagina 1.

³³ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 28.

³⁴ Cf. ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 13.

³⁵ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 28.

³⁶ Cf. ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 13.

anche in banca³⁷.

Afanassiev da giovane non era particolarmente legato alla vita della Chiesa. Si interessava molto alla filosofia e alla poesia. Durante “gli anni terribili” spendeva molto tempo ed energie per la lettura dei grandi pensatori dell'epoca come F. Nietzsche, V. Rozanov, D. Mierežkovski o V. Solov'ev, così come per la poesia di A. Blok³⁸. Nel periodo della permanenza a Revel si era appassionato della filosofia di Kant, studiando attentamente le sue opere e in modo particolare “La critica della ragion pura”. Tuttavia, di fronte all'esperienza vissuta durante la Rivoluzione Russa (1905-1920) che lo segnò profondamente, i suoi interessi si spostano sempre più verso la teologia. Dopo un breve tempo durante il quale fu affascinato dalla teosofia, una corrente molto di moda in Russia all'inizio del XX secolo, man mano ritrova la sua unica gioia spirituale – Cristo e la Sua Chiesa³⁹.

Seguendo questa traccia, dopo l'evacuazione da Sebastopoli, Afanassiev giunge attraverso Costantinopoli fino a Belgrado dove nella primavera del 1921 comincia a frequentare i corsi presso la Facoltà Teologica⁴⁰ che concluderà con la laurea nell'ottobre del 1925. Durante gli studi di teologia il suo interesse si liberò gradualmente dall'influsso della filosofia di Kant per entrare sempre più profondamente nella vita della Chiesa. Afanassiev fu uno degli iniziatori del movimento studentesco detto “circolo di Belgrado”⁴¹, all'interno del quale incontrò S. Bulgakov – suo futuro collaboratore e padre spirituale. Le sue idee sulla sacralizzazione della vita e l'ispirazione eucaristica come scopo principale di un movimento cristiano⁴² hanno affascinato il giovane studente Afanassiev

³⁷ Cf. «Protopiesviter Nikolaj Nikolajevič Afanas'ev».

³⁸ Cf. AFANASSIEFF, «Nicolas Afanassieff», nella stampa della versione acquisita dal sito <http://www.golubinski.ru/academia/contacts.htm> [ultimo accesso: 10 ottobre 2022], è alla pagina 2.

³⁹ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 28.

⁴⁰ «Ainsi, lorsqu'il se trouve, à 27 ans, absolument seul sur la terre de l'exil – il n'a, en effet, pas un seul parent, pas un seul ami à l'étranger, et bien sûr pas un seul sou dans la poche – arraché de sa famille qui se fond dans une seule tendresse avec l'image de la patrie perdue (provisoirement, pensait-on à l'époque), il est appelé par le Seigneur vers les services auxquels il avait pensé dans son adolescence: ceux de prêtre et d'enseignant» AFANASSIEFF, «Nicolas Afanassieff», nella stampa della versione acquisita dal sito <http://www.golubinski.ru/academia/contacts.htm> è alla pagina [ultimo accesso: 10 ottobre 2022], è alla pagina 2.

⁴¹ Si tratta di un circolo di emigrati ortodossi russi dal quale uscirono diversi personaggi conosciuti come il futuro vescovo Cassiano (Biezobrasov), il futuro archimandrita Cipriano (Kern) o il padre Basile Zenkovskij – tutti legati poi all'Istituto di Teologia Ortodossa di San Sergio a Parigi. Cf. O. ROUSSEAU, «In memoriam», 292.

⁴² Cf. AFANASSIEFF, «Nicolas Afanassieff», nella stampa della versione acquisita dal sito <http://www.golubinski.ru/academia/contacts.htm> [ultimo accesso: 10 ottobre 2022], è alla pagina 2.

ponendo le fondamentali linee della futura ricerca scientifica: il servizio a Dio tramite il servizio a tutti gli uomini, la Chiesa di Cristo, l'Eucaristia⁴³. Dopo la fine degli studi, il 6 novembre del 1925 sposò a Praga Marianna Nikolaevna Andrusova, figlia del professore di geologia – Nikolaj Andrusov e nipote di un leggendario archeologo e uomo d'affari Heinrich Schliemann⁴⁴. Dopo il matrimonio si trasferì per quattro anni, insieme alla moglie, a Skopje in Macedonia, accettando il posto dell'insegnante di religione in un liceo femminile⁴⁵. Divenne poi consigliere (non ufficiale) del metropolita, futuro patriarca della Serbia – Barnaba⁴⁶. Durante questo periodo, sotto la guida del professore A. P. Dobroklonskij, Afanassiev si impegnò nelle ricerche storico-canoniche e storico-dogmatiche⁴⁷. Scrisse «Il potere dello Stato nei concili ecumenici»⁴⁸ che pensò di presentare come dissertazione dottorale presso la Facoltà Teologica di Belgrado. Nell'autunno del 1929 ricevette una borsa di studio dell'Istituto Scientifico Russo di Belgrado per prepararsi agli esami e completare la tesi dottorale. A ottobre dello stesso anno però, a causa della malattia fu costretto a lasciare Belgrado. Si trasferì a Davos, poi a Menton e non tornò più in Jugoslavia⁴⁹.

Dopo poco tempo, nel 1930 giunse a Parigi dove ricevette la borsa di studio presso l'Istituto di Teologia Ortodossa di San Sergio⁵⁰. Nell'autunno dello stesso

⁴³ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 29.

⁴⁴ Cf. ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 13.

⁴⁵ Come ricorda la moglie, accettando questo lavoro Afanassiev desiderava far venire da lui sua famiglia da Odessa. In poco tempo però era morta la madre e mentre la sorella stava decidendo di venire dopo un periodo di esitazione fu impedita dalla cortina di ferro. Così riportato in AFANASSIEFF, «Nicolas Afanassieff», nella stampa della versione acquisita dal sito <http://www.golubinski.ru/academia/contacts.htm> [ultimo accesso: 10 ottobre 2022], è alla pagina 3. La stessa motivazione ripete anche ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 14. In realtà, invece, la causa dell'impedimento della venuta della sorella di Nicolas in Macedonia non poteva essere la caduta della cortina di ferro, che denota un evento storico posteriore alla Seconda Guerra Mondiale; si trattava, invece, con tutta probabilità della rivoluzione del 6 gennaio 1929, quando il re Alessandro I concentrò nelle sue mani tutto il potere sospendendo la costituzione e sopprimendo i partiti politici del Regno dei Serbi dei Croati e dei Sloveni. Cf. W. WALKIEWICZ, *Jugosławia. Byt wspólny i rozpad*, Trio, Warszawa 2000, 77. Secondo alcuni da quel momento il nome dello Stato avrebbe assunto la denominazione di Regno di Jugoslavia Cf. W. PRONOBIS, *Polska i świat w XX wieku*, Warszawa 1996, 68.

⁴⁶ Cf. «Protopriesviter Nikolaj Nikolajewič Afanas'ev».

⁴⁷ Cf. AFANASSIEFF, «Nicolas Afanassieff», nella stampa della versione acquisita dal sito <http://www.golubinski.ru/academia/contacts.htm> [ultimo accesso: 10 ottobre 2022], è alla pagina 3.

⁴⁸ In originale serbo: *Državna vlast na vasseljenskim saborima*.

⁴⁹ Cf. «Protopriesviter Nikolaj Nikolajewič Afanas'ev».

⁵⁰ Dopo la chiusura di tutte le facoltà teologiche in Russia avvenuta nel 1918 fu fondato a Parigi nel 1925 dal metropolita Eulogio l'Istituto di Teologia Ortodossa. Esso, almeno fino alla

anno fu assunto nella Sezione di Pedagogia Religiosa di cui direttore all'epoca fu B. Zenkovskij. Dall'ottobre del 1930 cominciò a tenere corsi sulle fonti del diritto canonico. Nel frattempo continuò il suo interesse per la genesi e la storia dei concili, così come per le questioni riguardanti l'essenza del diritto nella Chiesa e il rapporto Chiesa – Stato.

Dal 1932 gli fu affidato l'intero corso di diritto canonico e in parte il corso di greco neotestamentario⁵¹. Prendendo parte attiva al cosiddetto “Seminario del padre Sergio” approfondisce il suo interesse per la dogmatica. Come frutto di questo seminario le sue dispense di diritto canonico si arricchiscono sempre più di riflessioni ecclesologiche. Grazie al forte influsso personale di Bulgakov e delle sue idee sulla Chiesa e sull'Eucaristia, Afanassiev formulò le basi della sua “ecclesiologia eucaristica” e, in uno dei suoi seminari, tenne una relazione intitolata: «*Dve idei vselenskoj cerkvi*» (Due idee sulla Chiesa universale)⁵², la quale però si incontrò con una critica da parte di Bulgakov, probabilmente perché non conforme alle sue idee. Toccato dalla critica del proprio maestro, Afanassiev tralasciò per un periodo l'interesse per l'ecclesiologia eucaristica⁵³ e tornò agli studi sui concili⁵⁴.

Nel 1936 andò a Londra dove cominciò a scrivere un lavoro sui concili ecclesiastici e la loro origine. All'inizio l'opera ha uno stile simile a quello di Bulgakov e man mano si trasformava in un trattato sull'assemblea eucaristica e sulla Chiesa come Corpo di Cristo. A settembre del 1938 volle venire anche a Roma per completare la ricerca, ma gli eventi politici resero impossibile il suo progetto. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si trovava in Svizzera dove lasciò in deposito il manoscritto senza titolo⁵⁵.

Durante gli anni tragici della guerra Afanassiev voleva realizzare ancora un

riapertura dell'Accademia Teologica di Mosca nel 1944, fu un *leader* indiscutibile della teologia russa e l'unica accademia di teologia russa con grado universitario nel mondo. Allo stesso tempo esso fu il primo istituto di teologia ortodossa completamente libero nella storia della Chiesa Russa. Cf. NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 57.

⁵¹ Col tempo Afanassiev divenne uno specialista nella disciplina canonica. Tra i suoi più significativi scritti in quel periodo sono da segnalare: «*Kanony i kanoničeskoje sosnanje*» (I canoni e la coscienza canonica) e «*Nesmiennoje i vriemiennoje v cerkovnyh kanonach*» (Immutabile e mutevole nei canoni ecclesiali). Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 30.

⁵² Pubblicato successivamente in: *Putj* 45 (1934) 16-29.

⁵³ In questo periodo scrisse solo un articolo su questa tematica: «*Das allgemeine Priesterium in der orthodoxen Kirche*» (Sacerdozio comune nella Chiesa Ortodossa).

⁵⁴ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 30-31.

⁵⁵ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 31.

altro dei suoi progetti: il 7 gennaio del 1940 fu ordinato diacono⁵⁶ e il giorno dopo⁵⁷ ricevette l'ordinazione presbiterale dal metropolita Eulogio. Alla cerimonia hanno assistito gli amici: Bulgakov e padre Cipriano (Kern). Secondo le sue stesse parole, la motivazione di tale scelta fu quella di voler stare più vicino a Dio⁵⁸.

Nel 1940 Afanassiev si trovò nel Sud della Francia a Saint-Raphaël, dove quasi completamente privo di libri e di manoscritti cominciò di nuovo il suo lavoro. Sotto il forte influsso del ministero sacerdotale e degli eventi pericolosi della guerra si mise a scrivere un'opera nella quale desiderava esprimere l'idea della Chiesa come *sobornost* con la dottrina dell'ecclesiologia eucaristica da una parte e l'idea del sacerdozio regale dall'altra⁵⁹.

A luglio del 1941 fu mandato dal metropolita Vladimiro a Tunisi, per prendersi cura di una parrocchia ortodossa di circa duemila famiglie sparse in un vasto territorio. Come pastore non si accontentò delle sole celebrazioni ma si dedicò anche alle opere caritative. La sua attività pastorale si estese anche alla parrocchia di Diserta nonché alle parrocchie greche di Tunisi e di Sfax. La sua missione pastorale durò sei anni. Proprio lì, nell'antica terra cartaginese nacque il suo *opus magnum* - «*Cerkov Duchy Sviatogo*» (Chiesa dello Spirito Santo) che scrisse avendo a disposizione soltanto la Bibbia, libri liturgici e alcuni testi dei Padri della Chiesa⁶⁰.

Dopo il ritorno a Parigi nel 1947, ripreso il lavoro di docente nell'Istituto di San Sergio, completando la sua dissertazione dottorale⁶¹. Dopo la difesa della

⁵⁶ Fu il giorno del Natale secondo il vecchio stile. Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościola*, 31; Probabilmente per questo motivo O. Rousseau riporta invece la data del 25 dicembre del 1939. Cf. ROUSSEAU, «In memoriam», 292.

⁵⁷ Nel calendario ortodosso era il giorno della Sinassi della *Théotokos*.

⁵⁸ Cf. AFANASSIEFF, «Nicolas Afanassieff», nella stampa della versione acquisita dal sito <http://www.golubinski.ru/academia/contacts.htm> [ultimo accesso: 10 ottobre 2022], è alla pagina 4.

⁵⁹ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościola*, 31.

⁶⁰ Cf. AFANASSIEFF, «La genèse de “l’Eglise du Saint Esprit”» 19; KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościola*, 31.

⁶¹ Nel frattempo scrisse uno studio intitolato «*Nieudavšijsia cerkovnyj okrug*» (La mancata provincia ecclesiale) che presentò come dissertazione iniziale che gli fu annoverata al posto degli esami di dottorato. La sua tesi dottorale all'inizio doveva consistere di due parti. Nella prima parte (Chiesa dello Spirito Santo) l'autore desiderava presentare il problema dei ministeri nella Chiesa e la questione dell'origine della gerarchia. Nella seconda parte (I limiti della Chiesa), analizzando la dottrina paolina sulla Chiesa come Corpo di Cristo e l'insegnamento di Ignazio di Antiochia e di Cipriano di Cartagine, cercò di presentare la tragedia contemporanea della Chiesa – la divisione, mostrando la visione dell'*Una Sancta* – unico Corpo di Cristo. Nel 1948 pubblicò una parte della dissertazione «*Narod Sviatoj*» (Il popolo santo) e l'anno dopo rilasciò l'introduzione alla seconda parte «*Granicy Cerkvi*» (I limiti della Chiesa). Vedendo che il lavoro cresceva oltre misura

tesi⁶², il 2 luglio 1950 gli fu conferito il titolo di dottore in teologia, nell'autunno dello stesso anno fu promosso al grado di professore ordinario di diritto canonico a causa della partenza per New York nel 1951 di A. Schmemmann, già docente della storia della Chiesa a San Sergio. Dopo la morte di A. V. Kartachov, nel 1960, Afanassiev cominciò ad insegnare, accanto al diritto canonico, anche la storia della Chiesa antica⁶³. Fu il periodo della grande fioritura del suo pensiero teologico e dell'intensivo lavoro di ricerca. A poco a poco si cristallizzarono le sue fondamentali tesi ecclesiologicalhe, che sviluppò durante le lezioni e nei vari articoli. Il quel tempo completò ulteriormente la sua tesi dottorale e decise anche di pubblicarla⁶⁴.

Il campo del suo lavoro presso l'Istituto si estese man mano anche alle questioni amministrative. Divenne inoltre consultore amministrativo nella sua diocesi e presidente del Tribunale Ecclesiastico e della Commissione di Diritto Canonico⁶⁵. Si occupò molto anche delle questioni riguardanti l'ecumenismo. Insieme a padre Ciprian (Kern) inaugurò le famose "Conferenze Liturgiche di San Sergio"⁶⁶. Tutto ciò ha fatto sì che gli scritti pubblicati in quel periodo furono di forma breve e accessibile.

Nel 1952, insieme a B. Zenkovskij e B. Fis, Afanassiev progettò la pubblicazione

decise di dividere lo scritto. La prima parte presentò nel 1949 come tesi di dottorato che chiamò definitivamente «*Cerkov Ducho Sviatogo*» (Chiesa dello Spirito Santo). L'ultimo capitolo della versione primitiva della dissertazione Afanassiev rielaborò come relazione intitolata «*Vlast Ljubav*» (Il potere dell'amore) che presentò durante l'atto accademico nel 1949. Successivamente si mise a completare la seconda parte. Tra il 1949 e 1950 scrisse in francese un capitolo intitolato «*L'Eglise de Dieu dans le Christ*» che fu essenziale per tutta l'opera e in generale per la sua concezione della Chiesa. Successivamente aggiunse ancora un altro capitolo alla seconda parte a cui diede il titolo: «*Kafoličeskaja Cerkov*» (La Chiesa cattolica). La riflessione sugli altri capitoli ebbe come frutto un eccellente articolo «Una Sancta». Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościola*, 32.

⁶² Il promotore della tesi fu il vescovo Cassiano (Biesorbasov) mentre il suo censore – Vladimiro Vejde.

⁶³ Cf. ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 15.

⁶⁴ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościola*, 32.

⁶⁵ Cf. ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 15.

⁶⁶ Come ricorda Dom Botte, le Conferenze furono pensate da Padre Kern come un'opportunità di ritrovare le radici comuni del cristianesimo, una ricerca di ciò che unisce i cristiani. Egli pensò che a stimolare tale riavvicinamento e condivisione sarebbe stata fruttuosa la riflessione sulla liturgia. Le Conferenze, per i loro metodo di studio disinteressato (confessionalmente) della tradizione liturgica cristiana ebbero un ruolo significativo non solo nel campo ecumenico. Esse furono di grande stimolo per una seria ricerca storica segnata dal principio di ritorno alle fonti, che del resto fu alla guida dello stesso Movimento liturgico. Cf. B. BOTTE, *Il Movimento liturgico. Testimonianza e ricordi*, Effatà, Cantalupa 2009, 158-166. Cf. in proposito anche A.M. TRIACCA, *Le «Conferenze San Sergio». Settimane ecumeniche di studi liturgici* (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae Subsidia 76). C.L.V. – Edizioni Liturgiche, Roma 1994.

di un ciclo intitolato: «*Pravoslavje i sovremennost*» (Ortodossia e attualità), per cui scrisse il saggio «*Trapeza Gospodnja*» (La Tavola del Signore) e, all'interno della stessa serie, preparò per la stampa l'introduzione e i primi tre capitoli della sua dissertazione dottorale: li pubblicò con il titolo «*Služenije mirian v Cerkvi*» (Il ministero dei laici nella Chiesa)⁶⁷.

Il crescente impegno per il riavvicinamento tra le Chiese cristiane e, in particolare, la collaborazione con i teologi cattolici fece volgere l'interesse di Afanassiev verso le questioni dei concili, del primato e dell'infallibilità del papa e del problema dell'unione delle chiese alla luce dell'ecclesiologia eucaristica. In quel periodo nacquero numerosi contributi, tra cui ad esempio: «*Le Sacrement de l'Assemblée*» oppure un eccellente studio: «*L'Eglise qui préside dans l'amour*». Il culmine della sua riflessione sulla questione viene considerato l'articolo «*Una Sancta*», dedicato da lui alla memoria di papa Giovanni XXIII, che richiama all'unità dei cristiani nell'amore. Dal 1965 partecipò, sull'invito del patriarca Atenagora, ai lavori preparatori della codificazione del Codice Canonico Ortodosso⁶⁸. Nonostante ciò, il sovraccarico dei vari impegni gli impedì di concludere diversi lavori scritti come «I limiti della Chiesa» e altri⁶⁹.

Durante l'ultimo anno della sua vita visse un momento di grande gioia: nel 1965, in quanto rappresentante dell'Istituto di Teologia Ortodossa di San Sergio, fu invitato come osservatore alla chiusura della IV Sessione del Concilio Vaticano II e fu presentato personalmente al papa. Come “apostolo dell'unità” ebbe anche il privilegio di assistere l'8 dicembre dello stesso anno in piazza San Pietro alla mutua deposizione delle scomuniche da parte del papa Paolo VI e del patriarca Atenagora⁷⁰.

Nicolas Afanassiev morì a Parigi il 4 dicembre 1966. Il rito funebre, celebrato in vecchio slavo, greco e francese, si svolse giovedì 8 dicembre nella chiesa di San Sergio alla presenza di molta gente; dopo il solenne rito le spoglie dell'illustre teologo furono deposte nella tomba al cimitero russo di Sainte-Geneviève-des-Bois⁷¹.

⁶⁷ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 33.

⁶⁸ Cf. ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 15.

⁶⁹ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 33.

⁷⁰ Come ricorda sua moglie: «*Le 8 décembre 1965, place Saint Pierre, assis à la gauche du pape, il entend à 14 heures très précises toutes les cloches de Rome sonner l'annonce d'un grand espoir*». AFANASSIEFF, «Nicolas Afanassieff», nella stampa della versione acquisita dal sito <http://www.golubinski.ru/academia/contacts.htm> [ultimo accesso: 10 ottobre 2022], è alla pagina 6.

⁷¹ Cf. «Protopriesviter Nikolaj Nikolajevič Afanas'ev».

4. Metodo di studio

Nicolas Afanassiev, avendo ereditato la cultura e il pensiero teologico ortodosso, fu influenzato notevolmente dai suoi predecessori, maestri e amici come ad esempio S. Bulgakov, A. Dobroklonskij, J. Ilič, B. Zenkovskij, specialmente per quanto riguarda la ricerca sulle fonti e la metodologia del lavoro scientifico. Allo stesso tempo egli fu uno scienziato autonomo e originale che aveva proprie convinzioni sulla ricerca scientifica. Secondo la testimonianza di sua moglie, il metodo fondamentale che applicava fu sempre un innovativo ritorno alle fonti (*retour aux sources*), tra le quali egli considerava soprattutto la Sacra Scrittura, la liturgia di Basilio e quella di Giovanni Crisostomo, gli scritti dei Padri della Chiesa e i canoni ecclesiastici⁷².

Afanassiev ebbe quasi congenita la formazione giuridica unita a una straordinaria chiarezza di pensiero. Anche gli studi matematici ebbero non poca influenza sul suo modo di pensare caratterizzato da un'analisi scientifica molto fine, dalla precisione nella formulazione delle conclusioni, dalla ricorrenza dell'argomentazione per l'inverso e dall'uso delle figure matematiche per esprimere le idee teologiche⁷³.

Il suo interesse per la filosofia e per la poesia influenzarono molto la sua ricerca, e gli permisero di vedere in una luce nuova le questioni ecclesiologiche. Afanassiev apprese molto dal professor A. Dobroklonskij – suo insegnante dai tempi degli studi alla Facoltà di Teologia di Belgrado, dal quale egli apprese l'accuratezza e la precisione nella ricerca scientifica e nel lavoro con le fonti⁷⁴.

⁷² Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 33-34.

⁷³ Vedi ad esempio l'uso della figura del tronco di cono per spiegare il concetto dell'unità della Chiesa come unità dell'episcopato in Cipriano di Cartagine. Cf. N. AFANAS'EV, «Dve idei vselenskoj cerkvi», *Putj* 45 (1934), nella stampa della versione acquisita dal sito http://www.golubinski.ru/ecclesia/dve_idei.htm [ultimo accesso: 11 ottobre 2022], è alla pagina 3. Allo stesso modo, nella spiegazione del concetto dell'unità della Chiesa basato sulla totalità di ogni sua parte dice: «non si può neppure applicare alla Chiesa l'aritmetica di Euclide, perché in ecclesiologia operiamo con quantità che non si possono addizionare. Nella nostra coscienza empirica siamo abituati a pensare che uno più uno fanno due, ma in materia di ecclesiologia abbiamo un bell'addizionare le chiese locali: avremo sempre un totale non maggiore di ciascun termine dell'addizione. In ecclesiologia uno più uno fanno uno: ogni chiesa locale manifesta tutta la pienezza della Chiesa di Dio, perché è Chiesa di Dio e non soltanto parte di essa». N. AFANASSIEFF, «La chiesa che presiede nell'amore», in *Il primato di Pietro nel pensiero cristiano contemporaneo*, edd. O. Cullmann et alii, Bologna 1965, 510-511.

⁷⁴ Cf. N. AFANAS'EV, «Pamjati A. P. Dobroklonskogo» *Viestnik Russkogo Christianskogo Dwiženija* 1 (1938) 16-17. Uno dei sostenitori del pensiero di Afanassiev, il vescovo Giorgio (Wagner), sottolinea che «la produzione teologica del padre Nicolas si basa principalmente sul

Istruito nello spirito della scuola tradizionale storica dei secoli XIX-XX ed essendo egli stesso uno storico, Afanassiev possedeva un senso storico proprio, alimentato costantemente dal ritorno alle fonti⁷⁵. Fu la precisione del ragionamento storico insieme con la capacità di fare teologia sulla base della Sacra Scrittura a procurargli una fama e riconoscimento anche al di fuori della Chiesa ortodossa. La sua ricerca, nonostante fosse condotta in base alle idee chiavi, si caratterizzava da un continuo dialogo con la Scrittura ed in particolare con l'Apostolo Paolo, così come con i Padri della Chiesa. Il ritorno alle fonti costituiva il metodo ordinario di ricerca di Afanassiev, offrendo così l'esempio per cui il fondamento di una seria ricerca teologica può essere costituito solo da un vivo rapporto con la Scrittura e con la Tradizione della Chiesa.

Alla base di tutto vi fu, innanzitutto, l'amore per la Chiesa, che egli considerava non come un oggetto di studio bensì come una realtà vivente. Afanassiev ereditò dal pensiero ortodosso la viva consapevolezza che la Chiesa è animata dallo Spirito Santo e che non la si può comprendere se non tramite la liturgia⁷⁶. Per questo motivo il tema principale del suo pensiero teologico è il mistero della Chiesa, realizzato nell'assemblea eucaristica del nuovo popolo di Dio⁷⁷. Come sostiene A. Schmemmann, Afanassiev fu un teologo di un'unica visione, il suo studio aveva come oggetto la Chiesa nel suo stato primitivo. Un paradosso della produzione teologica di Afanassiev è costituito dal fatto che per la formazione scientifica, egli fu uno storico, per la specializzazione teologica un canonista, mentre il punto di partenza della sua riflessione costituiva un'intuizione mistica della struttura più primitiva della Chiesa⁷⁸.

Grazie alla sua grande intuizione scientifica lo sviluppo del pensiero ecclesiologico ortodosso, iniziato nel XIX secolo da A. Chomjakov, fece un grande

continuo ritorno alle fonti collegato con una viva intuizione teologica sulla vita della Chiesa come Corpo di Cristo. Egli non ha mai avuto intenzione di fare teologia giusto per farla. Al contrario, il suo sguardo era sempre rivolto verso la Rivelazione e verso le fonti della Tradizione della Chiesa». KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 34. [traduzione propria]

⁷⁵ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 35.

⁷⁶ Cf. A. WOODEN, "When You Gather as a Church:" *The Eucharistic Ecclesiology of Nicholas Afanassiev and its Ecumenical Significance*, <http://www.washtheocon.org/When%20you%20Gather%20as%20Church.pdf> [accesso: 21.12.2011], 2.

⁷⁷ Cf. KOZŁOWSKI, *Koncepcja Kościoła*, 35.

⁷⁸ Cf. A. SCHMEMMAN, «Pamjati otca Nikolaja Afanasjeva» *Viestnik Russkogo Christianskogo Dwiženija*, 82 (1966) 65-68.

passo in avanti. Lo confermano i teologi di quasi tutte le grandi chiese cristiane⁷⁹.

5. Gli scritti

Fino ad oggi una parte degli scritti del padre Afanassiev rimane non pubblicata. Alcuni di questi sono semplicemente degli appunti manoscritti. Ciononostante, il materiale pubblicato, ed in particolare alcuni scritti fondamentali, è sufficiente per poter descrivere in grandi linee il pensiero teologico dell'autore⁸⁰. Tra le sue opere non ci sono molti volumi. Come testimonia il suo discepolo e collega padre A. Schmemmann: «he was at his best in short and scholarly essays»⁸¹.

Linizio della carriera teologica di Afanassiev è segnato dall'interesse per la pedagogia della religione e per la storia della Chiesa. Nel primo periodo della sua ricerca (1927-1932), sotto la guida del suo maestro Dobroklonskij, egli si dedicò allo studio dei concili. Come osserva A. Nichols: «Afanas'ev's entrée into theology by way of historical investigation of the early councils is a vital but strangely neglected clue in the understanding of his thought»⁸².

Già nei suoi primi scritti Afanassiev mostrò la sua sensibilità di ricercatore. Il valore che egli diede alla storia nello studio della teologia, determinò, in un certo senso, il metodo della sua ricerca caratterizzato dal costante ritorno direttamente alle fonti⁸³.

I suoi studi sui concili⁸⁴ si concentrano sui temi relativi alla natura dell'autorità del concilio e del suo rapporto con l'imperatore. Fra questi vi sono: «L'autorità dello stato nel concilio ecumenico»⁸⁵, «Le assemblee provinciali dell'Impero Romano e Concili Ecumenici. Il coinvolgimento del governo nei Concili Ecumenici»⁸⁶ e «Iba di Edessa e suo tempo. La questione dei "tre capitoli"»⁸⁷. La ricerca in questo campo

⁷⁹ Cf. W. HRYNIEWICZ, «U źródeł eklezjologii eucharystycznej», *Collectanea Theologica* 52 (1982) 69.

⁸⁰ Cf. NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 62.

⁸¹ A. SCHMEMMANN, «In Memoriam: Father Nicolas Afanassiev», *St Vladimir's Seminary Quarterly* 10 (1966) 209.

⁸² NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 62.

⁸³ Cf. ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 16-17.

⁸⁴ Per una breve sintesi di questi studi vedi: NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 62-75.

⁸⁵ In originale serbo: *Državna vlast na vasesljenskim saborima*, Skoplje 1927.

⁸⁶ In originale russo: «Provincialnyja sobranija Rimskoj impierii i vsielensije sobory. K voprosu ob ucastii gosudarstvennoj vlasti na vsielenskich soborach», *Zapiski Russkago naucnago instituta v Bielgradie* 5 (1931) 25-46.

⁸⁷ Si tratta di un manoscritto di 166 pagine scritto negli anni 1930-1932 in originale russo: *Iva*

portò Afanassiev alla convinzione che non tutto ciò che costituisce la vita concreta della Chiesa deriva dal Vangelo. L'idea che gli elementi estranei siano entrati in simbiosi con la tradizione originale della Chiesa lo portò alla distinzione nei concili tra l'empirico e il trascendente. Da qui egli passò alla ricerca sulla natura del diritto nella Chiesa⁸⁸. Questa ebbe come frutto in particolare due articoli: «Canoni e la coscienza canonica»⁸⁹ e «L'immutabile e mutevole nei canoni della Chiesa»⁹⁰. In questi scritti il padre Afanassiev propose un'ipotesi di distinzione tra il diritto canonico e la coscienza canonica. Egli riteneva del tutto erroneo ogni sforzo di voler arrivare a scoprire l'essenza della Chiesa partendo dalle norme canoniche. Queste infatti, secondo la sua opinione, sarebbero relative all'epoca storica di cui sono espressione e come tali, possono soltanto tentare di descrivere più o meno correttamente la natura della Chiesa o piuttosto un suo aspetto. Per questo motivo, quando un canone, una norma non corrisponde più alla coscienza canonica di una chiesa concreta può e deve essere cambiata senza alterare la natura della Chiesa stessa, che però, mai può identificarsi con una norma canonica. Afanassiev pose la distinzione fra l'essenza della Chiesa che è per sua stessa natura eterna e immutabile e la sua espressione temporale⁹¹.

Gli studi sui concili e sui canoni portarono Afanassiev verso il problema più importante del suo pensiero, ossia il rapporto tra la Chiesa come mistero e la Chiesa come istituzione. L'ampiezza dell'orizzonte della sua ricerca man mano lo trasformò da canonista in un ecclesiologo e le sue lezioni di diritto canonico in lezioni di ecclesiologia. Come primo frutto concreto di questa trasformazione è considerato il suo importante articolo: «Le due idee sulla Chiesa universale»⁹². In questo testo, preparato originariamente come esposizione per il seminario di Bulgakov, egli appuntò le prime bozze della sua ecclesiologia eucaristica.

Ediesskij i jego vriemja. K voprosu o «triech glavach».

⁸⁸ Cf. NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 75.

⁸⁹ In originale russo: «Kanony i kanoničeskoje soznanje», *Put* 39 (1933) 1-16. (tr. fr. «Les canons et la conscience canonique», *Contacts* 21 (1959) 112-12; tr. ingl. «Canons and Canonical Consciousness», <http://www.holy-trinity.org/ecclesiology/afanasiev-canons.html> [ultimo accesso: 14 febbraio 2012].

⁹⁰ In originale russo: «Niezmiennoje i vriemiennoje v cerkovnyh kanonach», *Živoje Priedanije (= Pravoslavnaja Mysl* 3) (1937) 82-96, <http://www.golubinski.ru/ecclesia/kanoni2.htm> [ultimo accesso: 13 marzo 2012].

⁹¹ Per una sintesi vedi NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 75-84.

⁹² Vedi sopra, nota 73.

«Distinguishing between the two conceptions of the universal Church in vigour – that of Rome (a juridical universality around the successor of Peter) and that of Constantinople (ecumenical universality) – the author states that in both these concepts the catholicity of the Church is understood in quantitative terms, whereas in reality it is a qualitative reality which has its foundation in the Eucharist»⁹³.

Le origini della concezione quantitativa della cattolicità Afanassiev trova nel pensiero di Cipriano di Cartagine. In confronto a questa egli pone l'ecclesiologia presente negli scritti di Ignazio di Antiochia la quale, secondo lui, è in autentica continuità con il pensiero paolino che vede la Chiesa come corpo di Cristo. Nell'ecclesiologia ignaziana Afanassiev trovò la soluzione dei problemi sorti nello studio dei concili e dei canoni.

«Ignatian universality gives priority to the reciprocal witness of churches, rather than their submission to a common conciliar authority, and it takes its source from the Eucharist, not from a system of rights and duties»⁹⁴.

Inaspettatamente per l'Autore, la sua esposizione non fu accolta con entusiasmo dallo stesso Bulgakov, che non trovò molto compatibile l'ecclesiologia eucaristica con la sua dottrina della *sobornost*. Così Afanassiev tornò ai suoi studi precedenti sulla storia dei concili. Egli non rinunciò, tuttavia, ad approfondire l'idea lanciata nell'esposizione sulle due idee sulla Chiesa universale: da storico delle origini della Chiesa, cercò di sviluppare la sua intuizione fondamentale in una forma più dettagliata. Così, a partire dall'inverno del 1940-41, prima a Saint-Raphaël e poi durante la permanenza in Tunisia, si mise a lavorare sulla sua opera principale – «Chiesa dello Spirito Santo»⁹⁵. Non avendo la possibilità di accesso a qualsiasi biblioteca, dopo il ritorno a Parigi l'Autore si diede alla ricerca bibliografica per completare l'opera di cui la prima stesura venne fatta con l'apporto delle poche fonti che aveva a disposizione durante il periodo africano. Originariamente il testo doveva consistere di due parti. La prima parte doveva riguardare le questioni

⁹³ ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 17.

⁹⁴ NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 93.

⁹⁵ Opera fu pubblicata solo dopo la morte dell'Autore prima in originale russo: *Cerkov Ducha Sviatogo*, Paris 1971; successivamente nella traduzione francese di M. Drobot: *L'Eglise du Saint-Esprit*, Paris 1975. Tra le altre traduzioni segnaliamo inoltre quella di H. Paprocki in lingua polacca: *Kościół Ducha Świętego*, Białystok 2002; e quella di V. Permiakov in lingua inglese: *The Church of the Holy Spirit*, Notre Dame (Indiana) 2007.

relative al sacerdozio regale dei fedeli, ai ministeri e all'origine dell'episcopato mentre la seconda, la questione dei limiti della Chiesa. Tuttavia, dato che l'argomento cominciava ad occupare molto spazio, decise di concentrarsi solo sulla prima parte⁹⁶: il suo contenuto fu rivisto e ampliato negli anni 1950-55 e all'interno della versione finale fece incorporare alcuni dei suoi contributi già conosciuti⁹⁷. Così venne alla luce un'opera nella quale Afanassiev cercò di rileggere la storia della Chiesa primitiva alla luce dell'ecclesiologia eucaristica. Come affermò egli stesso:

«Mon travail constitue une tentative pour réviser l'histoire du christianisme primitif à partir de l'ecclésiologie eucharistique. On voit alors que le fondement de toute la vie ecclésiale de cette époque fut la grâce, et elle seule. Des faits bien connus acquièrent une nouvelle signification et une autre importance. Toute une série de problèmes s'annule, d'autres questions se posent. D'autre part, le sens de l'histoire ultérieure change: la ligne fondamentale du processus historique apparaît dans une autre lumière»⁹⁸.

La seconda parte del progetto iniziale rimase invece incompleta. Dei sette capitoli previsti⁹⁹ l'Autore riuscì a completare soltanto poco più della metà¹⁰⁰.

⁹⁶ Questa fu presentata da lui successivamente come tesi di laurea a San Sergio.

⁹⁷ Ad esempio «Narod sviatoj», *Pravoslavnaja Mysl* 6 (1948) 5-17 diventò il capitolo I della *Chiesa dello Spirito Santo*. Così anche «Le Pouvoir de l'Amour», *Le Messager orthodoxe* 39 (1967) 3-25 che entrò come l'ultimo capitolo dell'opera, originariamente fu una conferenza tenuta a San Sergio il 27.03.1949 e pubblicata in lingua russa come «Vlast Ljubav», *Cerkovnyj Vestnik Zapadno-Evropskago Russkago Ekzarchata* 22 (1950) 3-5. Durante la vita dell'Autore furono anche pubblicati in lingua russa insieme i primi tre capitoli dell'opera prima sotto il titolo: *Služenije mirian v Cerkvi*, Paris 1955 e poi anche la sua versione abbreviata in inglese «The ministry of the laity in the Church», *The Ecumenical Review* 10 (1958) 255-263.

⁹⁸ AFANASSIEFF, *L'Eglise du Saint-Esprit*, 32.

⁹⁹ 1. L'ammissione degli eretici e degli scismatici nella Chiesa; 2. *Extra ecclesiam nulla salus*; 3. La Chiesa di Dio in Cristo; 4. La Chiesa cattolica; 5. *Catholica*; 6. I limiti della Chiesa; 7. Il problema attuale dell'unità della Chiesa e della riunione delle chiese. Cf. N. AFANASSIEFF, «L'Eglise de Dieu dans le Christ», *La Pensée Orthodoxe* 13 (1968) 2.

¹⁰⁰ L'inizio del primo capitolo fu pubblicato in lingua russa come «Granicy Cerkvi» *Pravoslavnaja Mysl* 7 (1949) 17-36. Il secondo si proponeva di esporre l'argomentazione di San Cipriano sui due argomenti essenziali: «La Chiesa è una» e «i sacramenti sono compiuti nella Chiesa». Il terzo capitolo, che l'Autore stesso riteneva come centrale, nel quale egli espose la dottrina dell'Apostolo Paolo fu pubblicato in francese sotto il titolo «L'Eglise de Dieu dans le Christ» *La Pensée Orthodoxe* 13 (1968) 1-38. Il quarto capitolo dedicato allo studio del significato della formulazione «Chiesa cattolica» fu pubblicato in lingua russa come «Kafoličeskaja Cerkov», *Pravoslavnaja Mysl* 11 (1957) 11-44. Nel quinto capitolo l'Autore pensava di esporre la dottrina di Cipriano sulla Chiesa universale, che riteneva fondamento dell'ecclesiologia della Chiesa universale costruita sul concetto dell'unità dell'episcopato. Nel sesto capitolo Afanassiev desiderava spiegare come i due diversi sistemi ecclesiologici (universale ed eucaristico) definiscono diversamente i limiti della Chiesa. Il primo che

A completare il suo pensiero ecclesologico centrato sull'eucaristia fu un importante saggio *Trapeza Gospodnija* (La Tavola del Signore), pubblicato a Parigi nel 1952 come parte della serie "Ortodossia e attualità". Il saggio sviluppa tre temi principali: le circostanze e l'unità dell'assemblea eucaristica, concelebrazione eucaristica da parte dei vescovi, dei presbiteri e del popolo e, infine, la questione della comunione eucaristica e della partecipazione alla "Tavola del Signore"¹⁰¹. Ponendo come modello la celebrazione dell'eucaristia, l'Autore propone una rilettura della realtà ecclesiale a partire dall'assemblea eucaristica nella quale si trovano i principi della vita della Chiesa. Egli nota, tuttavia, che la liturgia ortodossa attuale è il risultato di un processo storico complesso. Il Teologo cerca di distinguere nella celebrazione l'immutabile dal mutevole, e ciò a partire dal modello della Chiesa primitiva¹⁰². L'approccio al problema è in continuità con il metodo che egli aveva applicato per lo studio dei concili e dei canoni, anche se in questo caso usa il linguaggio ancor più esplicito¹⁰³. Uno dei punti basilari del suo pensiero sta nella convinzione che nella prassi della Chiesa primitiva vi fu un'unica assemblea eucaristica della chiesa locale¹⁰⁴. L'intento dell'Autore fu anche quello di offrire delle linee guida per una riforma della liturgia che nel suo pensiero ha sempre come scopo la riforma della Chiesa stessa.

Pian piano l'interesse di Afanassiev cominciò ad indirizzarsi sempre più verso le questioni ecumeniche, frutto della sua attiva partecipazione agli «Incontri di Saulchoir» e alle «Settimane Liturgiche di San Sergio», di cui fu co-fondatore. Nel periodo dal 1950 a 1960 scrisse diversi saggi nei quali trattò alcune questioni circa l'unità delle Chiese e del primato, dal punto di vista dell'ecclesiologia eucaristica¹⁰⁵.

parte dall'unità dell'episcopato e il secondo dall'unità dell'eucaristia. Nell'ultimo capitolo, invece, egli auspicava di spiegare che la riunione tra le chiese nel cammino della storia è possibile solamente con il ritorno alla concezione eucaristica della Chiesa e della sua unità.

¹⁰¹ Cf. NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 114.

¹⁰² Il suo approccio alla questione corrisponde ai principi della riforma liturgica espressi dal Concilio Vaticano II. Cf. SACROSANCTUM CONCILIIUM OECUMENICUM VATICANUM II, «Constitutio de Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium* (4 decembris 1963) 50», *Acta Apostolicae Sedis* 56 (1964) 114.

¹⁰³ Cf. NICHOLS, *Theology in the Russian Diaspora*, 114.

¹⁰⁴ L'argomento viene poi sviluppato in «L'Assemblée eucharistique unique dans l'Eglise ancienne», *Kleronomia* (1974) 1-36. Uno degli argomenti che secondo l'Autore confermano questa come la prassi primitiva è il posteriore uso romano del *fermentum*. Cf. *Ibidem* 27-30.

¹⁰⁵ «La doctrine de la Primauté à la lumière de l'ecclésiologie», *Istina* 4 (1957) 401-420 originariamente un'esposizione fatta alla conferenza di Saulchoir nel maggio del 1953; «L'Apôtre Pierre et l'évêque de Rome. À propos du livre d'Oscar Cullmann "Saint Pierre, disciple-apôtre-martyr"», *Theology* 26 (1955) 465-475, pubblicato prima in lingua russa come: «Apostol Petr i Rimskij episkop. Po povodu knigi O. Kull'mann 'Sv. Petr'», *Pravoslavnaia Mysl* 10 (1955) 7-32;

La sua reazione alla dottrina sulla collegialità dei vescovi del Concilio Vaticano II fu il Discorso durante la sessione annuale a San Sergio del 25 marzo del 1965¹⁰⁶.

6. Conclusione

La vita e la produzione letteraria di N. Afanassiev testimoniano un crescente interesse e una maturazione del pensiero ecclesiologicalo che, nonostante le sembianze di un discorso arido, rimaneva sempre in continuo dialogo con la vita quotidiana della Chiesa. L'Autore stesso confessava di aver scritto le sue opere non tanto in base ai ragionamenti astratti della mente quanto «con il sangue e le lacrime del cuore»¹⁰⁷. Quanto al metodo, il padre Afanassiev in tutti i campi della sua ricerca rimase fedele a quanto ebbe appreso dal suo maestro Dobroklonskij, cercando sempre di impostare la sua ricerca a partire dalle fonti. Molti dei suoi scritti, soprattutto quelli dell'ultimo periodo della sua attività scientifica, sono caratterizzati da un frequente ritorno alle tesi fondamentali del suo pensiero. In questo senso egli può essere nominato, seguendo padre A. Schmemmann, l'uomo di una sola visione.

«In some ways Fr. Nicholas was a man of one idea, or, it may be better to say, one vision. It is this vision that he described and communicated in what appeared sometimes as “dry” and technical discussions. A careful reader, however, never failed to detect behind this appearance a hidden fire, a truly consuming love for the Church. For it was the Church that stood at the center of that vision, and Fr. Afanasiev, when his message is understood and deciphered, will remain for future generations a genuine renovator of ecclesiology»¹⁰⁸.

Il lascito di Afanassiev testimonia che il fondamento della teologia non può che essere frutto di un vivo rapporto con la Parola di Dio e la Tradizione della

«Le Sacrement de l'Assemblée», *Internationale Kirchliche Zeitschrift* 46 (1956) 200-213; «L'Eglise qui préside dans l'amour», in *La Primauté de Pierre dans l'Eglise orthodoxe*, edd. N. Afanassieff et alii, Neuchâtel/Paris 1960, 57-110; «L'infaillibilité de l'Eglise du point de vue d'un théologien orthodoxe», in *L'infaillibilité de l'Eglise. Journées oecuménique de Chevetogne 25-29 septembre 1961*, edd. O. Rousseau et alii, Chevetogne 1963, 183-201; «Le concile dans la théologie orthodoxe russe», *Irénikon* 35 (1962) 316-339; «Una Sancta. En mémoire de Jean XXIII, le pape de l'Amour», *Irénikon* 4 (1963) 436-475; «L'Eucharistie, principal lien entre les catholiques et les orthodoxes», *Irénikon* 38 (1965) 337-339.

¹⁰⁶ N. AFANASSIEV, «Réflexion d'un orthodoxe sur la collégialité des évêques», *Le Messager Orthodoxe* 29-30 (1965) 7-15. Cf. ARYANKALAYIL, *Local Church and Church Universal*, 19.

¹⁰⁷ AFANASSIEFF «La genèse de “l'Eglise du Saint-Esprit”», 13.

¹⁰⁸ A. SCHMEMMANN, «In Memoriam: Father Nicolas Afanasiev», *St. Vladimir's Theological Quarterly* 10 (1966) 209, <http://www.schmemmann.org/byhim/afanasiev.html> [accesso: 11.10.2022]

Chiesa¹⁰⁹.

Riassunto

Nicolas Afanassiev (1897-1966), conosciuto nell'ambito degli studi teologici come precursore della cosiddetta "ecclesiologia eucaristica", fu uno degli esponenti dell'ecclesiologia russa del XX secolo, legati alla diaspora parigina, con sede centrale presso l'Istituto di San Sergio. Le vicende della vita e della formazione teologica e spirituale di Afanassiev costituiscono un particolare contesto della nascita del suo pensiero, il cui eco si fece sentire anche al Concilio Vaticano II, di cui il 60° Anniversario di apertura si celebra quest'anno. La prima metà del XX secolo fu un tempo molto fecondo per la riflessione sulla natura della Chiesa, anche nell'ambito ecumenico. Il presente contributo vuole offrire al lettore alcuni spunti principali, riguardanti la vita e le opere di Nicolas Afanassiev. Tutto ciò, per meglio comprendere il pensiero derivante dai suoi scritti. Come è noto, infatti, la corretta comprensione di un testo non può prescindere dalla conoscenza del contesto.

Summary

Father Nicolas N. Afanassiev (1893-1966): Introduction to the Author's Study

Nicolas Afanassiev (1897-1966), known in the field of theological studies as a forerunner of the so-called "Eucharistic ecclesiology," was one of the exponents of 20th-century Russian ecclesiology linked to the Paris diaspora, headquartered at the Institute of St. Sergius. The events of Afanassiev's life and theological and spiritual formation provide a particular context for the birth of his thought, the echoes of which were also heard at the Second Vatican Council, whose 60th Anniversary of opening is being celebrated this year. The first half of the 20th century was a very fruitful time for reflection on the nature of the Church, including in the ecumenical aspect. The present contribution aims to offer the reader some main insights, concerning the life and works of Nicolas Afanassiev, in order to better understand the thought derived from his writings. For as is well known, the correct understanding of a text cannot be separated from knowledge of the context.

¹⁰⁹ Cf. KOZŁOWSKI, *Rosyjska eklezjologia prawosławna*, 214-215.

Streszczenie

Ojciec Mikołaj Afanasjew (1893-1966): wprowadzenie do studium autora

Mikołaj Afanasjew (1897-1966), znany w dziedzinie teologii jako prekursor tzw. eklezjologii eucharystycznej, był jednym z przedstawicieli XX-wiecznej eklezjologii rosyjskiej, związanej z diasporą paryską, z siedzibą w Instytucie św. Sergiusza. Wydarzenia z życia Afanasjewa oraz jego formacja teologiczna i duchowa stanowią szczególny kontekst dla narodzin jego myśli, której echo dało się odczuć także na Soborze Watykańskim II, którego 60. rocznicę obchodzimy w tym roku. Pierwsza połowa XX wieku była bardzo owocnym czasem dla refleksji nad naturą Kościoła, również w perspektywie ekumenicznej. Niniejszy artykuł ma na celu zaoferowanie czytelnikowi kilku głównych spostrzeżeń na temat życia i twórczości Mikołaja Afanasjewa celem lepszego zrozumienia myśli zawartej w jego dziełach. Jak powszechnie wiadomo, dla właściwego zrozumienia tekstu konieczna jest również znajomość kontekstu jego powstania.

Bibliografia:

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II (1970-1998), 33 voll. Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.

Afanassieff, M. (1975). La genèse de "l'Eglise du Saint Esprit". W: Afanassieff, N. *L'Eglise du Saint-Esprit* (13-22). Paris: Cerf.

Afanassieff, M. (1969). Nicolas Afanassieff (1893-1966). Essai de biographie. *Contacts* 66, 99-111.

Afanassiev, N. (1955). Apostol Petr i Rimskij episkop. Po povodu knigi O. Kull'mann 'Sv. Petr'. *Pravoslavnaja Mysl* 10, 7-32; [tł. fr. Idem, (1955). L'Apôtre Pierre et l'évêque de Rome. À propos du livre d'Oscar Cullmann "Saint Pierre, disciple-apôtre-martyr". *Theology* 26, 465-475].

Afanassiev, N. (1971). *Cerkov Duchy Sviatogo*. Pariz; [tł. fr. Idem, (1975). *L'Eglise du Saint-Esprit*, Dobrot, M. (tł.). Paris: Cerf]; [tł. pol. Idem, (2002). *Kościół Duchy Świętego*. Paprocki, H. (tł.). Białystok]; [tł. ang. Idem, (2007). *The Church of the Holy Spirit*, Permiakov, V. (tł.). Notre Dame (Indiana): University of Notre Dame].

Afanassiev, N. (1927). *Državna vlast na vaseljenskim saborima*. Skoplje.

Afanassiev, N. (1934). Dve idei vselenskoj cerkvi. *Putj* 45, 16-29.

Afanassiev, N. (1949). Granicy Cerkvi. *Pravoslavnaja Mysl* 7, 17-36.

Afanassiev, N. (1957). *Kafoličeskaja Cerkov*. *Pravoslavnaja Mysl* 11, 11-44.

Afanassiev, N. (1933). Kanony i kanoničeskoje soznanje. *Put* 39, 1-16; [tł. fr.

Id. (1959). Les canons et la conscience canonique. *Contacts* 21, 112-12]; [tł. ang. Idem, *Canons and Canonical Consciousness*. Pobrano z: <http://www.holy-trinity.org/ecclesiology/afanassiev-canons.html> [14.02.2012].

Afanassiev, N. (1965). La chiesa che presiede nell'amore. W: O. Cullmann, i in. (red.). *Il primato di Pietro nel pensiero cristiano contemporaneo* (487-555). Bologna: Il mulino.

Afanassiev, N. (1957). La doctrine de la Primauté à la lumière de l'ecclésiologie. *Istina* 4, 401-420.

Afanassiev, N. (1974). L'Assemblée eucharistique unique dans l'Église ancienne. *Kleronomia*, 1-36.

Afanassiev, N. (1962). Le concile dans la théologie orthodoxe russe. *Irénikon* 35, 316-339.

Afanassiev, N. (1968). L'Église de Dieu dans le Christ. *La Pensée Orthodoxe* 13, 1-38.

Afanassiev, N. (1960). L'Église qui préside dans l'amour. W: Afanassieff, N. i in. (red.). *La Primauté de Pierre dans l'Église orthodoxe* (57-110). Neuchâtel: Ed. Delachaux & Niestlé.

Afanassiev, N. (1967). Le Pouvoir de l'Amour. *Le Messager orthodoxe* 39, 3-25.

Afanassiev, N. (1965). L'Eucharistie, principal lien entre les catholiques et les orthodoxes. *Irénikon* 38, 337-339.

Afanassiev, N. (1956). Le Sacrement de l'Assemblée. *Internationale Kirchliche Zeitschrift* 46, 200-213.

Afanassiev, N. (1963). L'Infaillibilité de l'Église du point de vue d'un théologien orthodoxe. W: O. Rousseau i in. (red.). *L'Infaillibilité de l'Église. Journées oecuménique de Chevetogne 25-29 septembre 1961* (183-201). Chevetogne: Éditions de Chevetogne.

Afanassiev, N. (1948). Narod sviatoj. *Pravoslavnaja Mysl* 6, 5-17.

Afanassiev, N. (1937). Niezmiennoje i vriemiennoje v cerkovnych kanonach. *Živoje Priedanije (= Pravoslavnaja Mysl* 3), 82-96. Pobrano z: <http://www.golubinski.ru/ecclesia/kanoni2.htm> [13.03.2012].

Afanassiev, N. (1938). Pamjati A. P. Dobroklonskogo. *Viestnik Russkogo Christianskogo Dviženija* 1, 16-17.

Afanassiev, N. (1931). Provincialnyja sobranija Rimskoj impierii i vsielensije sobory. K voprosu ob ucastii gosudarstvennoj vlasti na vsielenskich soborach. *Zapiski Russkogo naucnago instituta v Bielgradie* 5, 25-46.

Afanassiev, N. (1965). Réflexion d'un orthodoxe sur la collégialité des évêques. *Le Messager Orthodoxe* 29-30, 7-15.

Afanassiev, N. (1955). *Služenije mirian v Cerkvi*. Paris.

Afanassiev, N. (1958). The ministry of the laity in the Church. *The Ecumenical*

Review 10, 255-263.

Afanassiev, N. (1963). *Una Sancta. En mémoire de Jean XXIII, le pape de l'Amour. Irénikon* 4, 436-475.

Afanassiev, N. (1950). *Vlast Ljubav. Cerkovnyj Vestnik Zapadno-Evropejskago Russkago Ekzarchata* 22, 3-5.

Aryankalayil, J.G. (2004). *Local Church and Church Universal: Towards a Convergence between East and West. A Study on the Theology of the Local Church according to N. Afanasiev and J. M.-R. Tillard with Special Reference to Some of the Contemporary Catholic and Orthodox Theologians*, Fribourg (Suisse): Université de Fribourg Suisse. Pobrano z: https://doc.rero.ch/record/4201/files/1_AryankalayilJG.pdf [10.10.2022].

Botte, B. (2009). *Il Movimento liturgico. Testimonianza e ricordi*. Cantalupa: Effatà.

Holtzman, J.J. (1973). Eucharistic Ecclesiology of the Orthodox Theologians. *Diakonia(US)* 8, 5-21.

Hryniewicz, W. (1982). U źródeł eklezjologii eucharystycznej. *Collectanea Theologica* 52, 69-83.

Hussey, M.E. (1975). Nicholas Afanassiev's Eucharistic Ecclesiology: A Roman Catholic viewpoint. *Journal of Ecumenical Studies* 12, 235-252.

Joos, A. (1973). *Comunione universale o cattolicità dell'assemblea. Elementi di Ecclesiologia negli scritti del P. N. N. Afanassiev. Nicolaus* 1, 7-47, 223-260.

Kaszowski, M. (1976). Les sources de l'ecclésiologie eucharistique du P. Nicolas Afanassieff. *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 52, 331-343.

Kozłowski, R. (1990). *Koncepcja Kościoła w myśli teologicznej Mikołaja Afanasiewa. Studium dogmatyczne*. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Kozłowski, R. (1988). *Rosyjska eklezjologia prawosławna w XIX-XX wieku. Studium historyczno-dogmatyczne*. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Nichols, A. (2008). *Theology in the Russian Diaspora. Church, Fathers, Eucharist in Nikolai Afanas'ev (1893-1966)*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pronobis, W. (1996). *Polska i świat w XX wieku*. Warszawa: Editions Spotkania.

Protopriester Nikolaj Nikolajewič Afanas'ev (4.IX.1883 – 4.XII.1966), (1966). *Viestnik Russkogo Christianskogo Dwiženija* 82. Pobrano z: <http://www.golubinski.ru/afanasiev/vestnik.html> [11.11.2022].

Rousseau, O. (1967). In memoriam: Le R. P. Nicolas Afanassieff. *Irénikon* 40, 291-297.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, (1964). Constitutio

de Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium* 4 decembris 1963. *Acta Apostolicae Sedis* 56, 97-134

Schmemmann, A. (1960). In memoriam – Archimandrite Cyprian Kern (1900-1960). *St. Vladimir's Seminary Quarterly* 4, nr 1, 50.

Schmemmann, A. (1966). In Memoriam: Father Nicholas Afanassiev. *St. Vladimir's Theological Quarterly* 10, 209.

Schmemmann, A. (1966). Pamjati otca Nikolaja Afanasjeva. *Viestnik Russkogo Christianskogo Dwiženija* 82, 65-68; [tł. ang. Idem, (1966). In Memoriam: Father Nicolas Afanassiev. *St. Vladimir's Seminary Quarterly* 10, 209].

Schultze, B. (1967). Ekklesiologischer Dialog mit Erzpriester Nikolaj Afanas'ev. *Orientalia Christiana Periodica* 33, 380-403.

Solov'ev, V. (1998). *I fondamenti spirituali della vita*. Roma: Lipa.

Symeon, H. (1967). Archpriest Nicholas Afanassiev (1893-1966). *Eastern Churches Review* 3, 304-305.

Tangorra, G. (2007). *La Chiesa secondo il Concilio*. Bologna: Edizioni Dehoniane.

Tenace, M. (2007). *Vladimir Soloviev testimone dell'unità nel pensiero e nella vita*. Pobrano z: www.centroaletti.com/ita/formazione/testo_2.pdf [05.03.2012].

Triacca, A.M. (1994). *Le «Conferenze San Sergio»*. *Settimane ecumeniche di studi liturgici*. Roma: CLV – Edizioni Liturgiche.

Troickij, V. (1912). *Očerki iz istorii dogmata o Cerkvi*. Siergijew Posad.

Walkiewicz, W. (2000). *Jugosławia. Byt wspólny i rozpad*. Warszawa: Trio.

Wooden, A. *When You Gather as a Church: The Eucharistic Ecclesiology of Nicholas Afanassiev and its Ecumenical Significance*. Pobrano z: <http://www.washtheocon.org/When%20you%20Gather%20as%20Church.pdf>. [21.12.2011].

Ks. Karol ZADROŹNIAK*

**MŁODZIEŻ WIEJSKA WOBEC PROPOZYCJI UDZIAŁU WE MSZY ŚW.
TRANSMITOWANEJ PRZEZ MEDIA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
PRZEPROWADZONYCH W PARAFII PW. ŚW. BARTŁOMIEJA
APOSTOŁA W KORYTNYCY ŁASKARZEWSKIEJ**

Treść: Wstęp, 1. Wyjaśnienie pojęć, 2. Pandemia koronawirusa – kontekst badań, 3. Badana grupa i przebieg badań, 4. Rezultaty, 4.1. *Radio*, 4.2. *TV*, 4.3. *Internet*; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *The attitude of the rural youth to a proposal of participating in a holy mass online during the Covid-19 pandemy in the view of the own research conducted in the parish of Saint Bartholomew the Apostle in Korytnica Łaskarzewska*; Bibliografia.

Słowa klucze: wieś, radio, telewizja, internet, wartości wiejskie, młodzież wiejska, pandemia koronawirusa, transmisja mszy świętej, obostrzenia

Keywords: village, radio, TV, internet, rural values, rural youth, coronavirus pandemic, broadcast of the holy mass, restrictions

Wstęp

Każdy człowiek przychodzi na świat i wychowuje się w konkretnym środowisku życiowym. Najczęściej jest nim miasto lub wieś. Problematyka życia i edukacji w mieście jest często podejmowanym zagadnieniem w teologii pastoralnej i in-

* Autor, ksiądz diecezji siedleckiej (2016), magister teologii, absolwent Teologicznego Studium Licencyjnego KUL – specjalność: Duszpasterstwo Rodzin, student (doktorant) w Instytucie Nauk Teologicznych KUL, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej.

nych naukach społecznych. W ośrodkach miejskich łatwiej jest zorganizować grupę badawczą i można dostrzec wielość propozycji działań duszpasterskich. Ilościowo jest więcej młodzieży, więcej księży, więcej nauczycieli religii i liderów kościelnych. Kwerenda naukowa dobitnie ukazała, że życie i edukacja religijna na wsi są w literaturze o wiele rzadziej analizowane, niż można by przypuszczać. Dlatego w ramach niniejszego artykułu zajmiemy się zagadnieniem wsi i wartości, którymi kierują się ludzie żyjący na terenach wiejskich w perspektywie pastoralnej. W sposób szczególny skupimy się na uczestnictwie młodzieży wiejskiej w propozycjach medialnych rozwoju życia religijnego w czasie pandemii Covid-19, kiedy człowiek, chcąc rozwijać swoją wiarę, z konieczności, musiał korzystać z przestrzeni wirtualnej w spełnianiu niektórych praktyk religijnych.

Pomocą w powstaniu ankiety okazała się publikacja A. Kicińskiego¹, który przed laty badał w diecezji siedleckiej zarówno młodzież miejską i wiejską z perspektywy ich uczestnictwa w propozycjach religijnych w mediach. Spośród licznych publikacji poświęconych religijności Polaków podczas pandemii, dwie były szczególnie przydatne dla analizowanego tematu. Pierwsza to *Raport z badań interdyscyplinarnych* autorstwa M. Chmielewskiego, M. Nowak, P. Stanisza, J. Szulik-Kałuży i D. Wadeckiego poświęcony komunikacji Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19². Drugi to badania zespołowe poświęcone transmisjom mszy św. online w Polsce autorstwa B. Przywary, A. Adamskiego, A. Kicińskiego, M. Szewczyka i A. Jupowicz-Ginalskiej³.

Problem artykułu można zawrzeć w pytaniu: na ile młodzież z parafii wiejskiej w diecezji siedleckiej korzystała z propozycji religijnych w mediach podczas pandemii Covid-19 i z jakich mediów korzystała? W teologii pastoralnej metody statystyczne są tylko naukami pomocniczymi, ale są przyczynkiem naukowym do późniejszej analizy pastoralnej. Na początku zastosowano więc metodę ilościową, która według definicyjnego ujęcia M. Łobockiego polega na ilościowym opisie

¹ A. Kiciński, *Radio, Tv, Internet, prasa na katechezie w diecezji siedleckiej*, w: S. Kulpańczyński (red.), *Środki audiowizualne w katechezie*, Lublin 2004, s. 173-181.

² M. Chmielewski, M. Nowak, P. Stanisza, J. Szulik-Kałuża, D. Wadowski (red.), *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*, Kraków 2022.

³ B. Przywara, A. Adamski, A. Kiciński, M. Szewczyk, A. Jupowicz-Ginalska, *Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology*, „Religions” 12 (2021), n. 4: 261, <https://doi.org/10.3390/rel12040261>.

i analizie faktów, zjawisk, procesów. Przedstawia je w formie różnych zestawień i obliczeń z uwzględnieniem nader często zarówno statystyki opisowej, jak i matematycznej⁴. Techniką badawczą był sondaż diagnostyczny, który według T. Pilcha „obejmuje wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania, ponadto stan świadomości społecznej, opinii i poglądów określonych zbiorowości, narastania badanych zjawisk, ich tendencji i nasilenia. Chodzi tu więc o wszystkie zjawiska, które nie posiadają instytucjonalnej lokalizacji a wręcz odwrotnie są jakby rozproszone w społeczeństwie. Badania sondażowe mają na celu wykrycie ich istnienia oraz ukazanie wszystkich atrybutów strukturalnych i funkcjonalnych”⁵. Z punktu widzenia teologii pastoralnej zastosowano znany paradygmat: widzieć, osądzić, działać.

1. Wyjaśnienie pojęć

Na początku pochylimy się nad samą terminologią. Zobaczymy jak jest określana wieś, poznamy pojęcie wartości, a następnie, sprecyzujemy czym są wartości wiejskie. W elektronicznej Encyklopedii PWN znajdujemy zapis, że wieś to „określenie zasiedlonego odcinka terenu, stanowiącego historycznie ukształtowaną jednostkę osadniczą, której ludność zajmuje się głównie pracą na roli i czerpie z tej pracy podstawy egzystencji, co nadaje pojęciu „wieś” również znaczenie kategorii ekonomiczno-społecznej; w przenośni - warstwa chłopska (chłopi)”⁶. Założenia powyższej definicji, że osoby żyjące na terenach, określanych mianem wsi, „zajmują się pracą na roli i czerpią z tej pracy podstawy egzystencji”, coraz częściej nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Z racji niskiej „opłacalności” prowadzenia gospodarstw rolnych wielu mieszkańców terenów wiejskich, szuka zatrudnienia w większych ośrodkach miejskich, podejmując pracę w zawodach, często w żaden sposób nie związanych z rolnictwem. W dobie szybko zachodzących przemian społecznych, definicję wsi należy poddać uaktualnieniu.

Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych z 29 sierpnia 2003 roku określa wieś jako „jednostkę osadniczą o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu

⁴ M. Łobocki, *Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych*, Kraków 2010, s. 55.

⁵ T. Pilch, *Zasady badań pedagogicznych*, Warszawa 1998, s. 50.

⁶ B.a., *Wieś*, w: Encyklopedia PWN, <https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/Wie%C5%9B.html> [23.05.2022].

miasta”⁷. Istotna dla dalszych rozważań jest również definicja sformułowana przez J. Turowskiego, który opisuje wieś jako „społeczność lokalną, której funkcję produkcyjną uzupełnia funkcja rodziny i czyni to w sposób jednolity z zachowaniem kontroli społecznej”⁸. Powyższa definicja podkreśla istotną funkcję rodziny jako konstytutywnego elementu społeczności lokalnej.

Po opracowaniu definicji „wsi”, skoncentrujemy się nad zagadnieniem wartości. J. Szczepański określa wartość jako „dowolny przedmiot materialny, czy idee lub instytucję, przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany, w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują mu ważną rolę w swoim życiu i dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus”⁹. S. Kowalczyk ponadto podkreśla wewnętrzną treść, jaka jest zawarta w konkretnej wartości. Nazywa ją „właściwością obiektywno-jakościową”¹⁰, która pełni rolę motywatora, w dążeniu do osiągnięcia upragnionej wartości. Wartość jako cel dążeń człowieka powinna odpowiadać jego potrzebom. Wartości mogą być różne, w zależności od tego, czy dotyczą sfery fizycznej, psychicznej czy duchowej człowieka¹¹. W pedagogice i w praktyce pedagogicznej przyjmuje się zasadę, że wartości mają swój obiektywny charakter¹².

Życie w konkretnym środowisku (np. wiejskim) i w konkretnej kulturze pozwala nam z ogółu wartości wydzielić wartości wiejskie¹³. K. Chałas definiuje je jako „zespół wartości ze sobą zintegrowanych, bytujących z natury w środowisku wiejskim, określający tożsamość wsi i decydujący, że wieś staje się wartością autoteliczną, pożądaną dla jej mieszkańców, innych grup społecznych, całej społeczności ludzkiej”¹⁴. W zależności od tego z czym powiążemy system wartości wiejskich, ich

⁷ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, *Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych*, Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612.

⁸ J. Turowski, *Socjologia. Małe struktury społeczne*, Lublin 1993, s. 11.

⁹ J. Szczepański, *Elementarne pojęcia socjologii*, Warszawa 1970, s. 97-98.

¹⁰ S. Kowalczyk, *Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej*, Lublin 2006, s. 133.

¹¹ Tamże.

¹² Zob. K. Chałas, A. Maj, *Teorie wartości – obiektywistyczne i subiektywistyczne*, w: K. Chałas, A. Maj (red.), *Encyklopedia aksjologii pedagogicznej*, Radom 2016, s. 1169.

¹³ Zob. K. Chałas, A. Bodora, M. Buk-Cegiełka, *Aksjologiczny potencjał środowiska wiejskiego źródłem szans integralnego rozwoju i wielostronnej aktywności uczniów T. I. Przyroda – Ekologia – Praca rolnika – Przedsiębiorczość – Kultura ludowa – Integracja społeczna*, Lublin 2022, s. 24.

¹⁴ K. Chałas, *Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka*, Lublin 2007, s. 102-103.

ilość, rodzaj i hierarchia może być różna. Jeżeli przyjmiemy za J. Styk, iż wiejskie wartości są mocno związane ze środowiskiem naturalnym, wśród tych wartości można wymienić: ziemię, która jest jednym z fundamentów gospodarstwa rolnego; rodzinę oraz pracę na roli i prowadzenie gospodarstwa domowego¹⁵. Jeżeli jako źródło wartości wiejskich wskażemy działania, jakie podejmują rolnicy, to przesuwamy akcent ze środowiska naturalnego, które wcześniej było w centrum, na działanie człowieka, który poprzez własną aktywność tworzy kulturę. W tym podejściu B. Urgacz wskazuje na następujące wartości: styl życia, dziedzictwo kulturowe, uczucia i praca¹⁶. Temat wartości wiejskich podejmował również w swoim nauczaniu Jan Paweł II. Papież odnosił te wartości do rodziny i jej rozwoju. Wskazywał, że podstawową i integrującą wartością dla ludzi żyjących na terenach wiejskich jest ziemia. Kolejne wartości, na które wskazywał Ojciec Święty są mocno z nią związane. Są nimi: praca na roli, miłość do ziemi, przyroda. Jan Paweł II mocno akcentował miłość rodziny, która powinna być oparta na mocnych fundamentach. W relacjach rodzinnych i społecznych ważna jest przyjaźń i gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Wśród wartości wiejskich papież wymienił poczucie religijne, otwartość i ufność wobec Pana Boga oraz pielęgnowanie miłości do Maryi¹⁷. Mówiąc o wartościach wiejskich Ojciec Święty zwracał uwagę na dwie ważne kwestie. Po pierwsze należy robić wszystko, aby zachować te tradycje, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie i przetrwały do dzisiejszych czasów. Z drugiej strony należy mieć świadomość, że świat nieustannie się rozwija, co niesie za sobą wiele nowych odkryć, które mogą przyczynić się do rozwoju osobowego człowieka, jego relacji w społeczeństwie i pomóc w realizacji codziennych zadań i obowiązków¹⁸.

Młodzież wiejska to w tych badaniach – młodzież z klas VI-VIII. Na terenie parafii nie ma szkół średnich i młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej udaje się najczęściej do miast, aby kontynuować naukę. Określa się ją mianem „młodzieży starszej”. Początkowo badano różne inicjatywy duszpasterskie prowadzone

¹⁵ Zob. J. Styk, *Chłopski świat wartości*, Włocławek 1993, s. 14-33.

¹⁶ Zob. B. Urgacz, *Osobowa koncepcja kultury wsi. (W analizie strukturalno-funkcjonalnej)*, Warszawa 1991, s. 29.

¹⁷ Zob. Jan Paweł II, *Papież pragnie być waszym głosem. Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z Indianami w Cuilapán (Meksyk, 29.01.1979)*, w: *Ojciec święty do rolników. Dokumenty, przemówienia, homilie*, opr. E. Marciniak, Włocławek 1991, s. 13.

¹⁸ Zob. Jan Paweł II, *Co się stało z przykazaniem <<nie cudzołóż>> w naszym polskim życiu? Homilia wygłoszona podczas Mszy Św. przy kościele Bożego Miłosierdzia w Łomży (5.06.1991)*. „L'Osservatore Romano” /wyd. polskie/ 1991, nr 5, s. 39.

w mediach, które podała młodzież, nie tylko te online, ale także te drukowane m.in. w tygodniku *Echo Katolickie*. Na potrzeby tego artykułu skupiono się głównie na udziale w praktykach religijnych online, a także na udziale w tej formie w nauczaniu religii katolickiej w szkole. Z różnych narzędzi medialnych wyodrębniono radio, telewizję i internet.

2. Pandemia koronawirusa – kontekst badań

Od dnia 4 marca 2020 roku, kiedy w Polsce pojawił się pierwszy przypadek zarażenia wirusem SARS-Cov-2¹⁹, mieszkańcy naszej ojczyzny zostali skonfrontowani z nową, dotychczas niespotykaną sytuacją. Kolejne dni przynosiły nowe informacje na temat zakażeń, a w ślad za tym podejmowane były przez władze państwowe decyzje, które miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom i przebywającym na terenie Polski. Od dnia 12 marca 2020 roku wszystkie szkoły i uczelnie wyższe zostały zamknięte i przeszły na zdalną formę prowadzenia zajęć. Dnia 20 marca 2020 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oficjalnie ogłosił stan epidemii w Polsce. Restrykcje pandemiczne objęły też dziedzinę praktyk religijnych. Od 31 marca 2020 roku zostały wprowadzone obostrzenia dotyczące ilości osób mogących uczestniczyć w publicznym kulcie religijnym sprawowanym w kościołach. Formy restrykcji były różne. Najbardziej dotkliwe dla wiernych były one w okresie od 31 marca do 11 kwietnia 2020 roku, gdyż w zgromadzeniach religijnych mogło uczestniczyć tylko 5 osób, nie licząc osób duchownych czy pracowników kościelnych. Od 12 kwietnia we wspólnej modlitwie mogło wziąć udział 50 osób. W okresie późniejszym pandemii obostrzenia były zmieniane, proporcjonalnie do ilości zakażeń i zgonów z powodu Covid-19²⁰.

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną Stolica Apostolska²¹, Konferencja Episkopatu Polski oraz Komisje jej podległe²², jak i poszczególni biskupi die-

¹⁹ Ministerstwo Zdrowia, *Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce*, <https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce> [25.05.2022].

²⁰ Pełne kalendarium związane z obostrzeniami zob. A. Strużyk, *Pandemia koronawirusa na świecie i w Polsce – kalendarium*, <https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/pandemia-koronawirusa-na-swiecie-i-w-polsce-kalendarium,7252,n,192> [25.05.2022].

²¹ Przykładowe dokumenty Stolicy Apostolskiej: Penitencjaria Apostolska, *Dekret (22.10.2020)*, <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/dekret-stolicy-apostolskiej-przez-caly-listopad-a-nie-tylko-przez-8-dni-od-uroczystosci-wszystkich-swietych-bedzie-mozna-otrzymac-odpust-zupelny-dla-wiernych-zmarlych/> [25.05.2022]; Penitencjaria Apostolska, *Dekret (19.03.2020)*, <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/dekret-penitencjarii-apostolskiej-odnosnie-przyznania-specjalnych-odpustow-dla-wiernych-w-obecnej-sytuacji-pandemii/> [25.05.2022].

²² Przykładowe dokumenty struktur KEP zob.: *Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscy-*

cejalni określali szereg wytycznych, jak w sposób bezpieczny dla wiernych oraz kapłanów sprawować w tym czasie posługę duszpasterską, a zwłaszcza sakramentalną. Ponadto biskupi, na terenach im podległych udzielali dyspens od realnego uczestnictwa w praktykach religijnych, udostępniając tymczasowo możliwość uczestnictwa we mszy św. czy innych nabożeństwach poprzez transmisję Eucharystii „na żywo” w radiu, telewizji czy online w internecie. Przykładem takiej troski o duchowe jak i fizyczne dobro swoich diecezjan, jest Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, który na terenie diecezji siedleckiej określił zasady porządkujące posługę duszpasterską²³.

Dnia 20 czerwca 2021 roku zostały zniesione dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Eucharystii w niedziele i święta nakazane. Dokonało się to jednocześnie we wszystkich diecezjach Kościoła katolickiego na terenie Polski. Taką uchwałę podjęli biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej²⁴. Natomiast dnia 16 maja 2022 roku stan epide-

pliny Sakramentów KEP (02.04.2020), <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/komunikat-komisji-ds-kultu-bozego-i-dyscypliny-sakramentow-kep/> [25.05.2022]; *Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych (26.03.2021)*, <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/apel-przewodniczacego-konferencji-episkopatu-polski-o-przestrzeganie-zasad-bezpieczenstwa-sanitarnego-podczas-uroczystosci-religijnych/> [25.05.2022].

²³ Zarządzenia i Komunikaty Biskupa Siedleckiego: K. Gurda, *Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (14.03.2020)*, <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-po-wprowadzeniu-stanu-zagrozenia-epidemiologicznego/> [5.08.2022]; K. Gurda, *Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z pandemią koronawirusa (12.03.2020)*, <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa/> [5.08.2022]; K. Gurda, *Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego na czas trwającej epidemii koronawirusa oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego (26.03.2020)*, <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/rozporzadzenie-biskupa-siedleckiego-na-czas-trwajacej-epidemii-koronawirusa-oraz-obchodow-wielkiego-tygodnia-i-triduum-paschalnego/> [5.08.2022]; K. Gurda, *Dekret Biskupa Siedleckiego w sprawie ślubów w piątek (15.04.2020)*, <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/dekret-biskupa-siedleckiego-w-sprawie-slubow-w-piatek/> [5.08.2022]; K. Gurda, *Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy dotyczące Pierwszej Komunii św. w trwającym stanie epidemicznym (18.04.2020)*, <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-kazimierza-gurdy-dotyczace-pierwszej-komunii-sw-w-trwajacym-stanie-epidemicznym/> [5.08.2022]; K. Gurda, *Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych obostrzeń sanitarnych (17.10.2020)*, <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/komunikat-biskupa-siedleckiego-kazimierza-gurdy-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-w-polsce-nowych-obostrzen-sanitarnych/> [5.08.2022]; K. Gurda, *Dekret Biskupa Siedleckiego o możliwości zyskania dyspensy do zawarcia małżeństwa w piątek (25.02.2021)*, <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/dekret-biskupa-siedleckiego-o-mozliwosci-zyskania-dyspensy-do-zawarcia-malzenstwa-w-piatek/> [5.08.2022].

²⁴ B.a., *Zniesienie dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej od 20.06.2021*, <https://archidiecezjalubelska.pl/blog/zniesienie-dyspens-od-uczestnictwa-w-niedzielnej-mszy-swie->

mii Covid-19 w Polsce został zniesiony, a obecnie pozostaje stan zagrożenia epidemicznego²⁵.

3. Badana grupa i przebieg badań

Okres pierwszej fali epidemii Covid-19 był nowym wyzwaniem dla Kościoła katolickiego, aby w sposób niespodziewany i kompleksowy pozostać z wiernymi w kontakcie przynajmniej przez media. Doświadczenia tego czasu stały się także wyzwaniem dla pracy duszpasterskiej na wsi. Anonimowe badania ankietowe zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych działających na terenie parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej w diecezji siedleckiej. Historia parafii ma swój początek w XIV wieku. Pierwszy kościół parafialny wzniesiono w 1326 roku. W 1775 roku uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Świątynia parafialna, w której obecnie sprawuje się posługę duszpasterską, została poświęcona w 1932 roku przez ówczesnego biskupa diecezji siedleckiej Henryka Przeździeckiego²⁶. Jest to typowa parafia na terenach wiejskich. W parafii od 2018 roku posługę duszpasterską pełni autor niniejszego artykułu, stąd technika badań sondażowych uzupełniona jest o obserwację uczestniczącą. Badania prowadzone były wśród uczniów klas VI, VII i VIII w trzech szkołach na terenie gminy Trojanów: w Szkole Podstawowej im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie, w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Korytnicy Łaskarzewskiej oraz w Szkole Podstawowej w Woli Koryckiej. Badaniom zostali poddani także uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim, która należy do gminy Sobolew. Gmina Trojanów²⁷ i gmina Sobolew²⁸ to gminy wiejskie. Obie należą do województwa mazowieckiego, powiatu garwolińskiego. Na terenie gminy Trojanów mieszka 7 201 osób. Gmina Sobolew ma 8 164 mieszkańców. Od strony administracji eklezjalnej powyższe gminy należą do dekanatu łaskarzewskiego w diecezji siedleckiej. Anonimowe ankiety przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2021 roku. Próba badawcza objęła 141 osób młodych z diecezji siedleckiej. Badana grupa składała się z 71 chłopców i 70 dziewcząt. Bada-

²⁵ B.a., *Zniesienie stanu epidemii COVID-19 (...)*, <https://szczepienia.pzh.gov.pl/zniesienie-stanu-epidemii-covid-19-obowiazuje-stan-zagrozenia-epidemicznego/> [25.05.2022].

²⁶ Zobacz więcej: B.a., *Historia parafii Korytnica Łaskarzewska*, http://parafia-korytnica.pl/?page_id=97 [5.08.2022].

²⁷ Zobacz więcej: B.a., *Gmina Trojanów w liczbach*, https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Trojanow [5.08.2022].

²⁸ Zobacz więcej: B.a., *Gmina Sobolew w liczbach*, https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Sobolew [5.08.2022].

nia prowadzone były w ramach lekcji religii, pod opieką nauczycieli.

Współczesny przekaz wiary „nieuchronnie krzyżuje się ze wszystkimi wymiarami komunikacji i właściwymi jej narzędziami. Dogłębne zmiany w sferze komunikacji, widoczne na poziomie technicznym, wywołują zmiany kulturowe” (Zob. Dyrektorium o Katechizacji, 213). Kościół katolicki w obszarze mediów ewoluował swe podejście i dziś w pełni z nich korzysta. Diecezja siedlecka korzysta z mediów w procesie ewangelizacji i w codziennych działaniach pastoralnych. Diecezja wydaje tygodnik *Echo Katolickie*, prowadzi *Katolickie Radio Podlasie*, Regionalny Portal Informacyjny *Podlasie24* i Diecezjalną Telewizję Internetową FARO.TV.

4. Rezultaty

Rezultaty badań wśród młodzieży wiejskiej, która uczestniczyła we mszy św. transmitowanej przez media w okresie pandemii Covid-19 są ważnym punktem wyjścia do przygotowania współczesnego programu duszpasterskiego, w którym ten etap pandemiczny miał także swój wkład w ich rozwój religijny. Wśród wykorzystywanych środków masowego przekazu skupiono się na 1) transmisjach radiowych, 2) telewizyjnych i 3) internetowych.

4.1. Radio

W dobie mediów cyfrowych toczy się dyskusja, czy radio nie odejdzie na dalszy plan, a przede wszystkim, czy młodzież nie przestanie go słuchać. Na pytanie, czy słuchasz radia, 79% ankietowanych zadeklarowało, że słucha go codziennie. Słuchający radia stanowią 73% w grupie chłopców, 86% w grupie dziewcząt. Z powyższych danych wynika, że w 27% ankietowanych chłopców i 14% odpowiadających dziewcząt nie słucha radia.

Wykres 1. Słuchalność radia wśród młodzieży wiejskiej

Większość badanych chłopców (73%) i dziewcząt (86%) słucha radia. Wśród chłopców można zauważyć tendencję, że im są oni starsi tym mniej chłopców słucha stacji radiowych. Wśród respondentów więcej dziewcząt, niż chłopców zadeklarowało, że słucha radia. Wśród rozgłośni radiowych o profilu katolickim uczniowie najczęściej wymieniali *Radio Maryja* – 52,5%. Następnie *Katolickie Radio Podlasie* wymieniło 19,1% pytanym. Ciekawostką jest fakt, iż do rozgłośni radiowych respondenci zaliczają TV TRWAM – 7,8%, a *Radio Lublin* wymieniło 4,3% pytanym. 36,9% badanych zadeklarowało, że nie zna żadnej katolickiej stacji radiowej.

Kiedy zaś uczniowie zostali zapytani, jakich stacji radiowych słuchają, najczęściej – 33,3% wymieniło Radio RMF FM. *Radio Zet* i *Radio Maryja* słucha po 24,1% ankietowanych. Na trzecim miejscu jest Radio ESKA – 13,5%, dalej RMF Max – 5,7%. *Katolickiego Radia Podlasie*, które jest rozgłośnią diecezjalną słucha 2,1% uczniów klas VI-VIII z terenu parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej. Młodzież najczęściej słucha radia posługując się tradycyjnym radioodbiornikiem – 68%. Ze smartfonu korzysta 27,7%, z laptopa 12,8%, a telewizora 2,1%.

Wykres 2. Częstotliwość korzystania z mszy św. poprzez transmisje radiowe

Wśród ankietowanej młodzieży 26% zadeklarowało, że uczestniczyło w transmisjach radiowych mszy św. co niedziela, a 16% przy okazji świąt. 55% ankietowanych nie brało udziału w tego rodzaju propozycjach.

Wykres 3. Częstotliwość korzystania z mszy św. poprzez transmisje radiowe – chłopcy

Wykres 4. Częstotliwość korzystania z mszy św. poprzez transmisje radiowe – dziewczęta

13% więcej dziewcząt niż chłopców uczestniczyło w transmisjach radiowych mszy św. co niedziela i analogicznie 11% więcej dziewcząt przy okazji świąt. Z pewnością duży wpływ na tę formę uczestnictwa miała rodzina, bowiem ankietowani najczęściej słuchają radia razem z rodziną – 45,4%, wymienili również, że z mamą – 3,5%.

4.2. TV

Wszyscy ankietowani oglądają TV. Największą popularnością wśród badanych cieszą się TVP (wszystkie kanały) – 90,1%, POLSAT (wszystkie kanały) – 66,7% oraz TVN (wszystkie kanały) – 56,7%. Umiarkowane zainteresowanie dotyczy stacji PULS i PULS2 – 18,4%, TV TRWAM – 14,2%, TTV – 9,9% i ESKA TV – 5%. Ankieta okazała się trudna do wypełnienia, bowiem wśród wpisanych odpowiedzi dziewczyn, wiele dotyczyło nie stacji telewizyjnych, ale konkretnych programów, które znają lub oglądają. Przykładowe odpowiedzi: *Na sygnale; Szkoła; Ukryta prawda; Galileo; Pytanie na śniadanie*. Jedna z osób zaliczyła do stacji telewizyjnych *Radio Maryja*.

Odpowiedzi na pytanie, jakie stacje TV oglądasz najczęściej, rozłożyły się następująco: POLSAT (wszystkie kanały) – 46,1%, TVP (wszystkie kanały) – 44,7%, TVN (wszystkie kanały) – 28,4%. Uczniowie oglądają również stacje TV TRWAM – 12,8%, PULS i PULS 2 – 9,21%, TTV – 7,8%. Wśród katolickich stacji telewizyjnych ankietowani wymienili przede wszystkim TV TRWAM – 57,4%, która z pośród wszystkich udzielonych odpowiedzi jest jedyną prawidłową. W pozostałych, wymienianych stacjach telewizyjnych są obecne pojedyncze programy o tematyce religijnej, a cały profil stacji jest świecki.

75,9% uczniów z klas VI-VIII szkoły podstawowej ogląda telewizję z rodziną, 44,7% samemu, 32,6% ze znajomymi, a 2,1% badanych nie udzieliła odpowiedzi. 91,5% wszystkich badanych ogląda programy telewizyjne na tradycyjnym telewizorze, 22,7% ogląda telewizję w smartphonie, 20,6% korzysta z komputera lub laptopa, a tylko 1,4% respondentów wykorzystuje do tego tablet.

Wykres 5. Częstotliwość uczestnictwa we mszy św. poprzez transmisje telewizyjne

Ankietowana młodzież zadeklarowała, że 43% uczestniczyło w transmisjach telewizyjnych mszy św. co niedziela, 31% przy okazji świąt, a 22% nigdy nie uczestniczyło w tego rodzaju propozycji. Dwie osoby dopisały, że uczestniczyły we mszy św. zawsze w kościele.

Wykres 6. Częstotliwość uczestnictwa we mszy św. poprzez transmisje telewizyjne – chłopcy

Wykres 7. Częstotliwość uczestnictwa we mszy św. poprzez transmisje telewizyjne – dziewczęta

15% więcej dziewcząt, niż chłopców uczestniczyło w transmisjach mszy św. co niedziela w TV, analogicznie 11% więcej dziewcząt przy okazji świąt. Z pewnością duży wpływ na tę formę uczestnictwa miała rodzina, bowiem ankietowani najczęściej oglądają telewizję z rodziną – 75,9%, 44,7% samemu, a 32,6% ze znajomymi. 2,1% badanych nie udzieliła odpowiedzi.

Dodatkowe pytania o uczestnictwo w innych transmisjach o charakterze religijnym wykazało, że 5,7% uczestniczyło w transmitowanej modlitwie *Anioł Pański* i 2% w modlitwie różańcowej i *Apelu Jasnogórskim*. 9,9% osób oglądało program *Ziarno*.

4.3. Internet

Wszyscy ankietowani korzystają z internetu. Najwięcej ankietowanych - 73% - korzysta z internetu w domu, 37,6% robi to wszędzie, gdzie jest to możliwe, 13,5% korzysta z sieci będąc u znajomych, a 10,6% w szkole. 95% badanych do korzystania z internetu wykorzystuje na pierwszym miejscu smartfon, 81,6% posługuje się komputerem stacjonarnym lub laptopem, 10,6% – telewizorem, 9,9% - tabletem, a po 1,4% korzysta ze smartwatcha lub konsoli do gier z dostępem do internetu. Ankietowani zadeklarowali, że czas korzystania z internetu jest zróżnicowany. Korzystanie z internetu od 1 do 3 godzin dziennie zadeklarowało 10,6% ankietowanych, od 3 do 5 godzin 12,1% respondentów. Niektórzy korzystają z internetu jeszcze dłużej.

Wykres 8. Częstotliwość uczestnictwa we mszy św. online

Ankietowana młodzież zadeklarowała, że 53% uczestniczyło w transmisjach online w mszy św. co niedziela, 21% przy okazji świąt, a 24% nigdy nie brało udziału w tego rodzaju propozycji. Ponownie dwie osoby dopisały, że uczestniczyły w mszy św. zawsze w kościele. Młodzież na pytanie o strony internetowe, poprzez które łączyła się z transmisją online mszy św. wskazała następujące adresy: Facebook – 90 z 141 uczniów (63,8%), 4,2% – nie pamięta z jakiego źródła transmisji korzystała, 5 uczniów (3,5%) uczestniczyło w transmisji na YouTube. 24,1% nie uczestniczyła

w transmitowanej mszy św. na stronach internetowych lub portalach społecznościowych. Trzeba odnotować, że parafia prowadzi własny profil na Facebooku i jak widać z deklaracji 90% ankietowanych zna ten adres. Deklaracje uczestnictwa we mszy św. online różnicują nieznacznie dziewczęta i chłopców. Różnica wynosi od 1 do 2% respondentów na korzyść dziewcząt.

Młodzież na pytanie o znajomość stron internetowych z treściami religijnymi udzieliła następujących odpowiedzi: 57,4% badanych nie zna takich stron, 25,5% wskazało stronę internetową i profil na Facebooku parafii św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej, 9,2% wymieniło stronę internetową diecezji siedleckiej, 3,5% zna Biblię w formie online oraz portal mateusz.pl, 2,1% wymieniło kanał YouTube – ks. Tomasza Kosteckiego. Ponadto pojedyncze osoby wymieniły wyszukiwarkę Google, tygodnik *Echo Katolickie*, *Katolickie Radio Podlasie*, *Radio Maryja*, TV TRWAM i jedna osoba napisała, że ogląda bajki religijne, bez podawania innych, konkretnych informacji. Wśród najczęściej wymienianych portali społecznościowych, na których uczniowie klas VI-VIII spotykali się z profilami o tematyce religijnej jest podawany Facebook – 50%, następnie YouTube – 23,4%, a na trzecim miejscu znalazł się TikTok – 17%. Należy zauważyć, że 41,1% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o portale społecznościowe z tematyką religijną.

Zestawiając wyniki wszystkich dostępnych form uczestnictwa w transmisji mszy św. w czasie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa poprzez radio, telewizję i internet otrzymaliśmy następujące wyniki, przedstawione na poniższym diagramie.

Wykres 9. Zestawienie ogólne uczestnictwa we mszy św. poprzez radio, TV i internet

Zakończenie

Młodzież wiejska wobec propozycji udziału we mszy św. transmitowanej przez media w okresie pandemii Covid-19 odpowiedziała pozytywnie. Dla ankietowanej młodzieży msza św. była ważna. 41% respondentów uczestniczyło w niej co niedziela, a 22% przy okazji świąt. W sumie 63% udziału młodzieży to wysoki wskaźnik wobec rezultatów innych sondaży przeprowadzonych w podobnej grupie badawczej. Analizując własny rozwój religijny podczas korzystania z mszy św. transmitowanej w czasie pandemii koronawirusa 6,7% ankietowanych stwierdziło, że było to konieczne, aby w takiej formie uczestniczyć we mszy świętej, 33,3% podkreślało, iż skupienie się na nabożeństwie było trudne, 35% zadeklarowało, że brakowało im uczestnictwa w Eucharystii w parafii, a niektórzy chodzili realnie na mszę św. do kościoła.

Z drugiej strony widać, że poza udziałem w mszy św. tylko nieliczni dbali o inne formy modlitwy czy ogólnie własnego rozwoju religijnego. Młodzież nie widzi również w propozycjach mediów diecezjalnych oferty dla siebie. Ogólnie dużo korzysta z mediów, ale mało z propozycji dotyczących rozwoju duchowego. Artykuł jest fragmentem większych badań, które dotyczyły także innych środków masowego przekazu, jak np. prasa czy korelacji pomiędzy wspólnym korzystaniem z mediów, a wspólną modlitwą podczas pandemii Covid-19. Dotyczyły one również uczestnictwa w szkolnej nauce religii online. Wiele argumentów bez wątpienia wymaga pogłębienia. Przygotowana ankieta miała swoje ograniczenia. Założono m.in, że młodzież sama wpisze nazwę radia, telewizji czy strony internetowej, co okazało się zbyt trudne. Gdyby kateria możliwości odpowiedzi była rozszerzona o konkretne dane, możliwe, że odpowiedzi byłyby pełniejsze. Zauważyć jednak można, że postawy wobec wartości związanych z życiem na terenach wiejskich zmieniają się. Badanej młodzieży jeszcze blisko do wartości religijnych, otwartości i ufności wobec Pana Boga, ale gdy pójdą do szkół średnich do miasteczek i miast to przekaz tych wartości może zostać przerwany. Okres pandemii wywołał duże zaangażowanie pastoralne w mediach i poprzez media. Facebookowy profil parafii tętnił życiem, także wśród ludzi młodych. Z pewnością ważniejsze jest codzienne towarzyszenie młodzieży na terenach wiejskich, ale bez aktywnego udziału w mediach, chociażby społecznościowych, trudno mówić, że zachowamy te tradycje, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie i przetrwały do dzisiejszych czasów.

Streszczenie

Artykuł definiuje pojęcie wsi i wartości, jakimi kierują się ludzie mieszkający na terenach wiejskich. W tym kontekście analizowane są wyniki kwerendy naukowej połączone z obserwacją uczestniczącą autora. Badania sondażowe prowadzone były wśród uczniów klas VI-VII szkół podstawowych na terenie Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej. Dotyczyły podejścia młodzieży wiejskiej do mediów, a zwłaszcza do ich funkcji ewangelizacyjnej i duszpasterskiej w czasie pandemii Covid-19.

Summary

The attitude of the rural youth to a proposal of participating in a holy mass online during the Covid-19 pandemic in the view of the own research conducted in the parish of Saint Bartlomew the Apostle in Korytnica Łaskarzewska

The article defines the concept of a village and values that people living in rural areas follow. In this context, there are an analysis of the results of a scientific query combined with the participant observation of the author. The survey research was conducted among students of 6-8 grades of the primary schools in the parish of Saint Bartłomiej the Apostle in Korytnica Łaskarzewska. It referred to the approach of rural youth to the media, especially to their evangelizing and pastoral function during the Covid 19 pandemic.

Bibliografia:

[B.a.]. *Zniesienie stanu epidemii COVID-19 (...)*. Pobrano z: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/zniesienie-stanu-epidemii-covid-19-obowiazuje-stan-zagrozenia-epidemicznego/> [25.05.2022].

[B.a.]. *Gmina Sobolew w liczbach*. Pobrano z: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Sobolew [5.08.2022].

[B.a.] *Gmina Trojanów w liczbach*. Pobrano z: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Trojanow [5.08.2022].

[B.a.]. *Historia parafii Korytnica Łaskarzewska*. Pobrano z: http://parafia-korytnica.pl/?page_id=97 [5.08.2022].

[B.a.]. *Zniesienie dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej od 20.06.2021*. Pobrano z: <https://archidiecezjalubelska.pl/blog/zniesienie-dyspens-od>

-uczestnictwa-w-niedzielnej-mszy-swietej-od-20-06-2021/ [25.05.2022].

[B.a.]. Wieś. W: *Encyklopedia PWN*. Pobrano z: <https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/Wie%C5%9B.html> [23.05.2022].

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych (26.03.2021). Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/apel-przewodniczacego-konferencji-episkopatu-polski-o-przestrzeganie-zasad-bezpieczenstwa-sanitarnego-podczas-uroczystosci-religijnych/> [25.05.2022].

Chałas, K. (2007). *Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka*. Lublin: KUL.

Chałas, K., Bodora, A., Buk-Cegiełka, M. (2022). *Aksjologiczny potencjał środowiska wiejskiego źródłem szans integralnego rozwoju i wielostronnej aktywności uczniów*. t. I. *Przyroda – Ekologia – Praca rolnika – Przedsiębiorczość – Kultura ludowa – Integracja społeczna*. Lublin: Polihymnia.

Chałas, K., Maj, A. (2016). *Teorie wartości – obiektywistyczne i subiektywistyczne*. W: K. Chałas, A. Maj (red.), *Encyklopedia aksjologii pedagogicznej*. Radom: Polowen.

Chmielewski, M., Nowak, M., Stanisław, P., Szulik-Kałuża, J., Wadowski, D. (2022). *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*. Kraków: Wydawnictwo «scriptum».

Gurda, K. (2020) *Zarządzenie Biskupa Siedleckiego w związku z epidemią koronawirusa (12.03.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa/> [5.08.2022].

Gurda, K. (2020). *Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (14.03.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-po-wprowadzeniu-stanu-zagrozenia-epidemiologicznego/> [5.08.2022].

Gurda, K. (2020). *Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego na czas trwającej epidemii koronawirusa oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego (26.03.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/rozporzadzenie-biskupa-siedleckiego-na-czas-trwajacej-epidemii-koronawirusa-oraz-obchodow-wielkiego-tygodnia-i-triduum-paschalnego/> [5.08.2022].

Gurda, K. (2020). *Dekret Biskupa Siedleckiego w sprawie ślubów w piątek (15.04.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/dekret-biskupa-siedleckiego-w-sprawie-slubow-w-piatek/> [5.08.2022].

Gurda, K. (2020), *Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy dotyczące Pierwszej Komunii św. w trwającym stanie epidemicznym (18.04.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-kazimierza-gurdy-dotyczace-pierwszej-komunii-sw-w-trwajacym-stanie-epidemicznym/> [5.08.2022].

Gurda, K. (2020). *Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych obostrzeń sanitarnych (17.10.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/komunikat-biskupa-siedleckiego-kazimierza-gurdy-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-w-polsce-nowych-obostrzen-sanitarnych/> [5.08.2022].

Gurda, K. (2021). *Dekret Biskupa Siedleckiego o możliwości zyskania dyspensy do zawarcia małżeństwa w piątek (25.02.2021)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/dekret-biskupa-siedleckiego-o-mozliwosci-zyskania-dyspensy-do-zawarcia-malzenstwa-w-piatek/> [5.08.2022].

Jan Paweł II (1991). *Papież pragnie być waszym głosem. Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z Indianami w Cuilapán (Meksyk, 29.01.1979)*. W: E. Marciniak (opr.), *Ojciec święty do rolników. Dokumenty, przemówienia, homilie (11-14)*. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.

Jan Paweł II, (1991). *Co się stało z przykazaniem <<nie cudzołóż>> w naszym polskim życiu? Homilia wygłoszona podczas Mszy Św. przy kościele Bożego Miłosierdzia w Łomży (5.06.1991)*. *L'Osservatore Romano /wyd. polskie/, nr 5, 39-40*.

Kiciński, A. (2004). *Radio, Tv, Internet, prasa na katechezie w diecezji siedleckiej*. W: S. Kulpaczyński (red.). *Środki audiowizualne w katechezie (173-181)*. Lublin: Polihymnia.

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP (02.04.2020). Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/komunikat-komisji-ds-kultu-bozego-i-dyscypliny-sakramentow-kep/> [25.05.2022].

Kowalczyk, S. (2006). *Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej*. Lublin: KUL.

Łobocki, M. (2010). *Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych*.

Kraków: IMPULS.

Ministerstwo Zdrowia, (2020). *Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce*. Pobrano z: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce> [25.05.2022].

Penitencjaria Apostolska (2020). *Dekret (19.03.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/dekret-penitencjarii-apostolskiej-odnosnie-przyznania-specjalnych-odpustow-dla-wiernych-w-obecnej-sytuacji-pandemii/> [25.05.2022].

Penitencjaria Apostolska, (2020). *Dekret (22.10.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/dekret-stolicy-apostolskiej-przez-caly-listopad-a-nie-tylko-przez-8-dni-od-uroczystosci-wszystkich-swietych-bedzie-mozna-otrzymac-odpust-zupelny-dla-wiernych-zmarlych/> [25.05.2022].

Pilch, T. (1998). *Zasady badań pedagogicznych*. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Przywara, B., Adamski, A., Kiciński, A., Szewczyk, M., Jupowicz-Ginalska, A. (2021). Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology. *Religions* 12, nr 4 (261), <https://doi.org/10.3390/rel12040261>.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, (2003). *Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych*, Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612.

Strużyk, A., *Pandemia koronawirusa na świecie i w Polsce – kalendarium*. Pobrano z: <https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/pandemia-koronawirusa-na-swiecie-i-w-polsce-kalendarium,7252,n,192> [25.05.2022].

Styk, J. (1993). *Chłopski świat wartości*. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.

Szczepański, J. (1970). *Elementarne pojęcia socjologii*. Warszawa: PWN.

Turowski, J. (1993). *Socjologia. Małe struktury społeczne*. Lublin: TN KUL.

Urgacz, B. (1991). *Osobowa koncepcja kultury wsi*. Warszawa: PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Ks. Damian GADAMER*

FEMINISTYCZNA KRYTYKA NAUKI A POSTMODERNISTYCZNY RELATYWIZM POZNAWCZY

Treść: Wstęp, 1. Poznanie naukowe a świat; 2. Postmodernizm; 3. Relatywizm poznawczy; 4. Feministyczna krytyka nauki; 5. Feministyczna krytyka a relatywizm poznawczy; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Feministic critique of science and postmodern cognitive relativism*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: feminizm, krytyka nauki, relatywizm poznawczy, postmodernizm

Keywords: feminism, critique of science, cognitive relativism, postmodernism

Wstęp

Współczesny świat to niewątpliwie efekt rozwoju nauki¹. To dzięki niej człowiek może wysłać rakiety w kosmos, rozbijać atomy czy odtwarzać energię z promieni słonecznych. Skutki rozwoju nauki widzimy wszędzie – nawet w naszym codziennym życiu. Nie musimy troszczyć się choćby o sprzątanie, ponieważ wystarczy włączyć samo sprzątający odkurzacz.

* Ksiądz diecezji siedleckiej (2020). Obecnie pracuje jako wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej.

¹ W tym artykule stosuje się zawężone rozumienie nauki, ograniczając ją do nauk szczegółowych – zwłaszcza przyrodniczych i humanistycznych. To zawężenie jest zastosowane ze względu na podejmowany temat.

Nauka jest również rzeczywistością, z którą człowiek styka się już od najmłodszych lat swojego życia. Dziecko wyrusza do szkoły, aby się uczyć, czyli przyswajając wiedzę naukową². W trakcie procesu edukacji zyskuje ono bardzo wiele informacji o świecie, historii i sobie samym. Uczeń dowiaduje się na przykład, że atom składa się z jądra atomowego, wokół którego znajdują się elektrony lub że wzór na prędkość to stosunek drogi do czasu.

Odkrycie tego, co uczeń poznaje w szkole i tego, co rewolucjonizuje ludzkie życie w świecie, następowało przez długie lata żmudnej pracy badaczy i naukowców. Sam proces powstawania i formowania się nauki był determinowany różnymi czynnikami. Należą do nich choćby konstrukcja odpowiedniej metody, która jest niejako algorytmem umożliwiającym w sposób systematyczny i ściśle określony osiągnąć zamierzony cel poznawczy. Oprócz metody także twórczość i „geniusz” naukowca ma swój istotny wkład w rozwój nauki³. Wraz z upływem czasu człowiek dysponował również coraz to doskonalszymi narzędziami, dzięki którym mógł lepiej poznawać świat. Na rozwój nauki wpływ mają także okoliczności historyczne.

1. Poznanie naukowe a świat

Wydaje się, że człowiek poznający świat i zawierający go w ramy nauki, był przekonany, że bada obiektywną rzeczywistość, a nie wytwór swojej wyobraźni. Poznanie i opanowanie przyrody to bowiem dwa naczelne cele działalności naukowej⁴. Cele te niejako zakładają niezależne od podmiotu poznającego istnienie świata przyrody. Sami naukowcy z dziedziny nauk ścisłych uważają również, że świat istnieje niezależnie od nich i daje się on racjonalnie poznać. Uczni starają się ukazać w nauce obiektywny obraz świata⁵.

Jeżeli nie stawia się jasnej i ostrej granicy pomiędzy poznaniem naukowym i potocznym, a traktuje łącznie, jako kontynuację, to intuicja obiektywności i niezależności rzeczywistości od podmiotu poznającego, nie jest pozbawiona podstaw. Jeśli bowiem poznanie naukowe jest uporządkowanym i systematycznym rozwinięciem poznania potocznego, to naukowe poznanie świata opiera się na

² Autor pomija tu istotny element szkolnictwa, którym oprócz edukacji, jest wychowanie ucznia i opieka nad nim. Por. J. Kujawiński, *Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja*, Poznań 2010, s. 11.

³ Z. Hajduk, *Ogólna metodologia nauk*, Lublin 2007, s. 85.

⁴ R. Herce, *Filozofia nauki*, Kielce 2021, s. 16.

⁵ A. Sokal, J. Bricmont, *Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów*, Warszawa 2004, s. 61.

potocznej intuicji rzeczywistości i możliwości poznawczej ludzkiego rozumu. Między tymi dwoma rodzajami poznania występuje swego rodzaju „metodologiczna ciągłość”⁶.

Z tych to powodów człowiek stwierdzał, że racją treści wiedzy naukowej jest świat, nawet wówczas gdy owa wiedza była przedstawiana w postaci hipotez. Czymś intuicyjnym jest zatem to, że przekazywaną wiedzę w szkole czy w podręcznikach, istota ludzka uważa za prawdziwą, czy co najmniej za prawdopodobną.

Niedoskonałość i ograniczoność wiedzy o świecie, jak się wydaje, jest spowodowana między innymi ograniczeniem technicznym czy ekonomicznym (w przypadku prowadzenia badań), a nie istnieniem jakiegoś czynnika determinującego nieobiektywność poznania naukowego lub traktującego je jako jedną z możliwych opowieści o funkcjonowaniu świata. Czymś nieprawdopodobnym byłoby to, gdyby okazało się, że na treść nauki, na to, jak ona reprezentuje świat, miały wpływ jakieś inne czynniki, niż świat zewnętrzny i aktualny stan wiedzy. Chodzi tu o takie czynniki, który sprawiałyby, że treść nauki jest taka, nie dlatego, że jakoś koresponduje ona ze światem zewnętrznym, ale dlatego, że te inne czynniki sprawiają, że nauka tak reprezentuje rzeczywistość. W wyniku czego jest ona jedynie interpretacją świata lub narracją o świecie, zależną nie-od świata. Tyczy się to również metodologii, która umożliwia utworzenie teorii naukowej i sprawdzenia jej w rzeczywistości⁷.

Przekonanie o wyłącznie interpretacyjnym wymiarze nauki zaczęło pojawiać się jednak we współczesnym dyskursie o nauce, zwłaszcza w filozofii nauki czy epistemologii. Filozofowie nauki tak zwanego postmodernizmu niezwykle akcentują rolę czynników społecznych w kształtowaniu się nauki. Do tego stopnia, że w skrajnych przypadkach wydaje się, iż nauka nie ma wręcz nic wspólnego ze światem

⁶ Tamże, s. 65.

⁷ W poznaniu naukowym jest miejsce na pewną dozę subiektywności, zwłaszcza wtedy, gdy jest mowa o okolicznościach odkrycia danej teorii. Kontekst ten wskazuje na genezę odkrycia idei (teorii), która pretenduje do wyjaśnienia pewnego problemu. Uwzględnia on zatem różnego rodzaju czynniki subiektywne takie jak „geniusz” badacza, kontekst psychologiczny lub socjologiczny, które wpływają na fakt odkrycia przez danego naukowca tego, a nie innego konceptu. Odkryta idea jest testowana eksperymentalnie po to, aby ukazać jak ma się do badanej rzeczywistości. Kontekst uzasadnienia, o którym mowa, potwierdza zatem lub obala prawomocność odkrytej idei. Kontekst ten pokazuje więc jak pomysł naukowca ma się do pewnego problemu, który daje mu rzeczywistość; jaka jest obiektywność tego subiektywnego pomysłu. W żadnym wypadku nie tworzy to przekonania, że nauka jest jedynie interpretacją świata, jedną z możliwych, zależącą od twórczości naukowca, ponieważ odpowiednia metodologia weryfikuje teorie. Por. R. Herce, *Filozofia nauki*, s. 17.

zewnątrznym (antyrealizm nauki), a jest jedynie społecznym konstruktem lub kolejną interpretacją świata, która zależy od kontekstu historycznego, społecznego, czy nawet płci badacza. Stąd nie mówi się już o faktach, ale o interpretacjach, nie o prawdzie obiektywnej, ale o prawdzie historycznej. Dobrze tę sytuację streszczają słowa Fryderyka Nietzschego: „[n]ie ma rzeczywistości, są tylko interpretacje”⁸. Jest to przejaw postawy zwanej relatywizmem poznawczym.

W tym artykule zostanie zatem przedstawiona jedna z epistemologicznych konsekwencji postmodernistycznego dyskursu, jakim jest relatywizm poznawczy. Omówieniu poddana będzie, współcześnie szeroko rozpowszechniona, feministyczna krytyka nauki, którą można uznać za jedną z modyfikacji relatywizmu poznawczego. Według tej krytyki nauka jest męskim dyskursem o świecie. Problem ten jest o tyle ważny, że argumenty feministyczne pojawiają się w debacie publicznej dotyczącej problemów społecznych oraz naukowych. Artykuł ten będzie zatem poświęcony ukazaniu związku jaki zachodzi między postmodernizmem, relatywizmem poznawczym oraz feministyczną krytyką nauki.

2. Postmodernizm

Postmodernizm nie jest jednorodnym kierunkiem filozoficznym. Samo to byłoby już sprzeczne z ideą postmodernizmu. Jak sama nazwa wskazuje postmodernizm ogarnia to, co jest po-nowoczesne. Postmodernizm to nie tylko „epoka” występującą chronologicznie po nowoczesności, ale to przede wszystkim, jej totalna krytyka. Modernizm nie jest tu rozumiany jako herezja z dziedziny teologii⁹. W narracji postmodernistycznej modernizm ma zupełnie inne znaczenie¹⁰.

Modernizm w sensie węższym to racjonalistyczna ideologia wieku osiemnastego oraz dziewiętnastowieczny światopogląd pozytywistyczny i scjentystyczny.

Wiek osiemnasty, zwany Oświeceniem, miał przynieść ludzkości tryumf rozumu nad religią w wyjaśnianiu fenomenu świata. Głęboka wiara, że człowiek jest w stanie poznać świat takim jakim jest, w swej faktycznej nagości, ośmielała

⁸ F. Nietzsche, *Werke in drei Banden. Herausgegeben von Karl Schleiermacher*, München 1954. Cyt. za E. Kuźma, *Interpretacja jako wiedza radosna*, „Teksty Drugie” 6 (1997), s. 69.

⁹ Zob. Pius X, *Pascendi Domini Gregis*, Kraków 2013, https://www.ultramontes.pl/pius_x_pascendi.pdf (01.09.2022).

¹⁰ W. Kubina, *Ogólna charakterystyka postmodernizmu: aspekt filozoficzny*, „Sympozjum” 2/3 (1998), s. 13.

myślicieli oświeceniowych do odrzucenia religii i metafizyki na rzecz poznania rzeczywistości jedynie poprzez światło naturalnego rozumu. Nauka, zwłaszcza matematyka i fizyka, miała być efektem jedyne go prawomocnego poznania.

To w czasach nowożytnych wypracowano taką koncepcję nauki, która jest mniej więcej aktualna do dziś. Mianowicie uznano, że na naukę składają się trafna teoria, najlepiej wyrażona w języku matematyki, oraz empiria wyrażona zwłaszcza w eksperymentach. Doświadczenie czy eksperyment ma pełnić rolę potwierdzenia teoretycznego, choć opartego na obserwacji, modelu rzeczywistości. Z tej racji za typiczną przedstawicielkę takiej nauki uznawano mechanikę Newtona¹¹.

Dziewiętnastowieczny pozytywizm jeszcze bardziej zaakcentował jedyność nauki (zwłaszcza matematyczno-fizykalnych) jako racjonalnego osądu o rzeczywistości. Według tej koncepcji nauka dąży do odkrycia i uchwycenia pewnych prawidłowości zewnętrznych doświadczeń. Prawa i hipotezy o rzeczywistości wyciąga się ze zdań obserwacyjnych. Następnie te prawa są testowane empirycznie i otrzymują status prawd o różnym stopniu prawdopodobieństwa¹².

Modernizm w tym znaczeniu to pogląd głoszący, że poznanie naukowe jest jedynym sposobem uzyskania wiarygodnej, obiektywnej i w pełni uzasadnionej wiedzy o świecie¹³. Człowiek poprzez badanie „gołych faktów” może poznać i sformułować prawa (prawdziwe sądy ogólne), zwłaszcza prawa przyrody, które rządzą rzeczywistością materialną¹⁴.

W sensie szerszym modernizm to każda filozofia, która pretenduje do maksymalistycznego wyjaśnienia rzeczywistości poprzez odwołanie się do jakichś ogólnych zasad¹⁵. Modernizm charakteryzuje się zatem postawą racjonalistyczną według której człowiek, jako podmiot istniejący i zdolny do poznania, poznaje w sposób uporządkowany i adekwatny rzeczywistość, o której jest w stanie

¹¹ Z. Hajduk, *Ogólna metodologia*, s. 156.

¹² Tamże, s. 157.

¹³ „Prawdziwą naukę stanowią prawa, dotyczące faktów; a gołe fakty chociażby ścisłe i najliczniej zgromadzone, są tylko niezbędnym materiałem. Badając przeznaczenie tych praw, stwierdzić możemy bez przesady, że prawdziwa nauka nie tylko nie składa się z samych obserwacji, lecz, przeciwnie, dąży do możliwego wyeliminowania badań bezpośrednich, zastępując je rozumowym przewidywaniem, który w każdej dziedzinie stanowi podstawową cechę charakterystyczną pozytywizmu”. A. Comte, *Rozprawa o duchu filozofii pozytywistycznej*, Warszawa 2022, s. 45.

¹⁴ *Scjentyzm*, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/scjentyzm;3973347.html> (31.08.2022).

¹⁵ H. Kiereś, *Postmodernizm*, w: A. Maryniarczyk (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, Lublin 2007, s. 387.

wypowiedzieć sądy prawdziwe i obiektywne. Prawda ta nie jest zależna ani od sytuacji indywidualnej i społecznej, w której znajduje się podmiot, ani od zmiennego kontekstu historycznego czy kulturowego języka, w którym dany sąd jest formułowany.

W obu tych znaczeniach, węższym i szerszym, zauważamy, że stanowisko modernistyczne opowiadało się za tezę, że człowiek może poznać prawa (ogólne zasady), które rządzą rzeczywistością. Nie tylko poznać, ale również wyrazić je w języku pod sztandarem prawdy obiektywnej.

Postmodernizm jest totalną krytyką modernizmu, dlatego należy uznać go nie tyle za jakąś epokę na osi czasu, ale raczej za swego rodzaju zespół przekonań odnoszących się do świata, etyki, filozofii czy nauki¹⁶. Filozofowie ponowocześni uważają przy tym, że kultura Zachodu wyczerpała się, weszła w swego rodzaju stan agonalny. Modernizm umarł ze wszystkimi swoimi pomysłami na świat i na człowieka. Z tej racji przyszedł czas na postfilozofię, postprawdę i postnaukę. Jak powiedział jeden z czołowych myślicieli postmodernistycznych Jacques Derrida: „wszystko już było – pozostała zatem zabawa”¹⁷.

Nie sposób jednak dać wyczerpujący opis postmodernizmu. Jest to sposób myślenia tak bogaty i tak sprzeczny, że jakiegokolwiek próby nazwania ponowoczesności systemem czy układem jest pewnym jego ograniczeniem. Nie ma w nim żadnych dogmatów, norm, ani porządku. Jednak w celu lepszego przedstawienia fenomenu postmodernizmu należy choć w części, na ile to możliwe, dokonać opisu tego nurtu.

Filozofowie ponowocześni (min. Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-François Lyotard i Richard Rorty) stawiają sobie za zadanie demaskowanie wszelkich ludzkich zapędów totalizacyjnych, w których przedkłada się ideę (ogół) nad jednostkę (szczegół). Dążą oni do wyeliminowania wszelkich filozofii wyrokujących (K. Popper), które są skażone kultem prawdy (tzw. logocentryzm) i filozofią zasad pierwszych (naczelnych). Stanowisko modernistyczne skutkuje bowiem opresją wobec innych światopoglądów, narzucaniem swoich zalegitymizowanych „poznaniem naukowym” przekonań i uniformizmem kulturowym¹⁸. Oderwanie myśli od oków prawdy i racjonalnej obiektywności daje możliwość tworzenia człowiekowi różnych światopoglądów wolnych od oceny ich prawdziwości.

¹⁶ A. Szahaj, *Co to jest postmodernizm*, „Ethos” 33/34 (1996), s. 64.

¹⁷ W. Kubina, *Ogólna charakterystyka postmodernizmu*, s. 14.

¹⁸ H. Kiereś, *Postmodernizm*, s. 387.

Według postmodernistów język w żadnym sensie nie reprezentuje transcendentnej wobec niego rzeczywistości. Totalizacja prawdy, która jest wynikiem jedynie przypadkowych gier językowych, jest działaniem przede wszystkim politycznym, które ma uprawomocnić przemoc i opresję społeczną wobec ludzi o innych światopoglądach¹⁹.

Wobec tak rozumianego modernizmu i postmodernizmu, filozofowie ponowocześni dążą do dekonstrukcji ludzkiego dyskursu (Derrida), który ma bronić człowieka przed logocentryzmem, „pędem do uogólnienia” (Wittgenstein) i szkodliwymi metafizycznymi metanarracjami (Lyotard). Według nich „istnieją tylko interpretacje”, które mają być swego rodzaju zabawą, „pluralizacją percepcji”, cenzurą prawdy, epifanią różnorodności i fantazjowaniem (Deleuze)²⁰.

Konsekwencje tak rozumianego postmodernizmu dotyczą wszelkich aspektów ludzkiego życia, w tym poznania naukowego. Podejście ponowoczesne w odniesieniu do problematyki epistemologicznej można ująć w pięciu cechach: antykartezjanizm, antyscjentyzm, antyrepresentacjonizm i krytyka obiektywizmu, dekonstrukcjonizm oraz antyfundamentalizm²¹.

Antykartezjanizm w postmodernizmie oznacza koniec kultu wartości odkrytych przez Kartezjusza. To koniec „tyranii” rozumu, który uzurpował sobie prawo do poznania rzeczywistości. Postawa antykartezjańska kwestionuje także opozycję podmiot-przedmiot, tak mocno wyakcentowaną przez kartezjański subiektywizm.

Postawa antyscjentystyczna jest swego rodzaju zamachem na pozytywistyczne rozumienie nauki, w tym nauk ścisłych. Postmoderniści odmawiają poznaniu naukowemu jakiejś wyjątkowej roli, przekreślając nawet jego wartość w dążeniu do prawdy. Nauka jest według nich jedną z wielu metanarracji o świecie, podobnie jak metanarracja teologiczna. To tylko jedna z wielu interpretacji świata.

Antyrepresentacjoznim jest podejściem negującym obiektywność ludzkiej działalności poznawczej. Według postmodernizmu człowiek nie jest w stanie poznać świata takim, jakim on jest. Proces poznawczy nie skutkuje tym, że istota ludzka posiada w sobie w sposób niematerialny poznana rzeczywistość. Duchowa

¹⁹ Tamże, s. 388.

²⁰ Tamże.

²¹ J. Domański, *Postmodernistyczna tożsamość nauk o zarządzaniu*, „Organizacja i kierowanie” 2 (2018), s. 43-45.

reprezentacja nie prezentuje świata, ale jedynie relacje jakie zachodzą między podmiotami w danej kulturze. Innymi słowy, jest ona nieobiektywną wizją świata determinowaną czasem i przestrzenią danej kultury.

Dekonstrukcjonizm jest pojęciem ściśle związanym z postmodernizmem. Jest to podejście krytyczne dążące do demaskowania wszelkich zabiegów totalizacyjnych ze strony człowieka, narzucania „jedyności” interpretacji w rozumieniu tekstu i świata oraz myślenia paradygmatycznego i systemowego. Dekonstrukcja skupia się na ukazaniu tego, co jest inne, pomijane i marginalizowane. Polega zatem na podejrzewaniu, burzeniu i krytykowaniu. Liczy się ukazywanie różnicy, a nie tożsamości w systemach myślowych, na rozłączaniu znaczeń, a nie ich precyzowaniu²².

Antyfundamentalizm jest natomiast stanowiskiem negującym możliwość uzyskania przez człowieka wiedzy pewnej. Człowiek nie jest w stanie poznać prawdy, bo prawdy nie ma. Jest konstruowana tak samo, jak wszystko inne przez człowieka. Prawda to nic innego jak kolejna gra językowa.

Podsumowując, postmodernizm jest stanowiskiem intelektualnym, które charakteryzuje się odrzuceniem racjonalistycznej tradycji wieku osiemnastego, teoretycznymi dyskusjami odpornymi na testy empiryczne oraz poznawczym i kulturowym relatywizmem, według którego filozofia i wszelkie nauki ściśle są tylko „narracją”, „mitem” i „opowieścią”, czy też jednym z wielu społecznie pochodnych konstruktów²³.

3. Relatywizm poznawczy

Postmodernizm, który kwestionuje wszelką obiektywność, racjonalność, ogólność ludzkiej działalności poznawczej, sprzyja lansowaniu stanowiska epistemologicznego zwanego relatywizmem poznawczym²⁴.

Według tego stanowiska wartość ludzkiego poznania jest względna, ponieważ człowiek nie jest w stanie poznać prawdy lub nie może odkryć istoty poznawanych rzeczy. Relatywizm odrzuca obiektywną, korespondencyjną koncepcję prawdy, uzależniając ją od konstytucji umysłu podmiotu poznającego lub od środowiska

²² T. Sławek, *Dekonstrukcjonizm*, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dekonstrukcjonizm;3891451.html> [28.08.2022].

²³ Por. A. Sokal, J. Bricmont, *Modne bzdury*, s. 15.

²⁴ H. Kiereś, *Relatywizm*, w: A. Maryniarczyk (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, Lublin 2007, s. 718.

społecznego lub okoliczności historycznych. Relatywizm jest stanowiskiem przeciwstawnym absolutyzmowi epistemologicznemu uznającemu istnienie prawdy obiektywnej niezależnej od kontekstu historycznego i społecznego²⁵.

Wielu z postmodernistycznych myślicieli reprezentuje pewien typ relatywizmu poznawczego, dlatego należy uznać go za konsekwencję ponowoczesnej narracji o świecie²⁶.

Choć rodzajów relatywizmu jest wiele, to można wyróżnić trzy fundamentalne tezy, które są wspólne dla wielu odmian tego stanowiska epistemologicznego. Są to tezy o konstruktywnym charakterze poznania, o wielości układów poznawczych i niewspółmierności układów poznawczych.

Pierwsza fundamentalna teza relatywizmu stwierdza aktywną rolę umysłu na drodze poznawania rzeczy. Świat, który człowiek poznaje, nie jest mu dany bezpośrednio, naocznie, ale jest w jakiejś części konstruowany przez podmiot poznający. Podmiot ten poznaje daną rzecz przez pryzmat układu odniesienia, którym dysponuje. Świat poznany nie jest „czysty”, ale ma w sobie uprzednio poznane przez podmiot poznający teorie, pojęcia i założenia²⁷. Poznany świat nosi w sobie determinanty poznawcze podmiotu poznającego.

Druga teza relatywistyczna dotyczy wielości układów odniesienia. Według tej tezy nie istnieje żaden układ poznawczy, który zapewniałby jedyne adekwatne poznanie świata. Nie ma zatem uprzywilejowanego układu poznawczego²⁸.

Trzecia teza relatywizmu głosi, że reprezentacje świata, które powstały w wyniku poznania w obrębie różnych układów odniesienia, mogą być niewspółmierne względem siebie. Różne układy odniesienia tworzą różne reprezentacje rzeczywistości, które nie zawsze da się pogodzić ze sobą tworząc przez to jeden synchroniczny obraz świata. Dla przykładu nie zawsze da się przełożyć język jednego układu odniesienia na inny język. Teza ta może prowadzić do uznania koncepcji wielości prawd²⁹.

²⁵ A. Podsiad, Z. Więckowski, *Relatywizm*, w: A. Podsiad, Z. Więckowski (red.), *Mały słownik pojęć i terminów filozoficznych*, Warszawa 1983, s. 336-337.

²⁶ A. Sokal, J. Bricmont, *Modne bzdury*, s. 10-11.

²⁷ D. Leszczyńska, *Co głosi relatywizm poznawczy? Rekonstrukcja konstytutywnych twierdzeń relatywizmu*, „Filozofia nauki” 1 (2005), s. 102-104.

²⁸ Tamże, s. 104-105.

²⁹ Tamże, s. 105-108.

Te trzy fundamentalne tezy tworzą stanowisko relatywistyczne, nieobce dla postmodernistów. Myśliciele „zmierni filozofii” bowiem niezwykle mocno akcentują fakt, że wszelkie poznanie czy wiedza człowieka są zaangażowane w konkretne środowisko kulturowe i społeczne. Do tego stopnia, że nie one są jego wytworem, ale odwrotnie. To poznanie i wiedza są pochodną danej kultury, w którym podmiot poznający się znajduje. Człowiek więc nie widzi świata takim, jakim on jest, ale widzi go w strukturach, które go ukształtowały (pierwsza teza relatywizmu). Skoro wiedza, wartości, światopoglądy są tworzywem kulturowym to nie ma lepszej czy gorszej kultury. Każda z nich jest tak samo uprzywilejowana i równouprawniona, stąd też wszystkie pochodne te same kultury charakteryzują się tymi samymi cechami. Jeśli wszystko jest kulturopochodne to nie ma absolutnego punktu odniesienia („Boskiej perspektywy”), która sprawia, że coś jest prawdziwe i coś jest fałszywe (druga teza relatywizmu)³⁰. Ostatecznie każdy z poglądów jest tak samo prawomocny i postmodernistom nie przeszkadzają sprzeczności wynikające z tak przyjętego stanowiska. Właściwie to postmodernizm hołduje sprzecznościom i różnicom (trzecia teza relatywizmu). Wielość, równość i sprzeczność prawd jest najlepszym przejawem postmodernistycznego relatywizmu poznawczego. Każda z tych prawd jest pewną opowieścią o świecie wynikającą z kontekstu socjokulturowego podmiotu w nim żyjącego.

4. Feministyczna krytyka nauki

Relatywizm poznawczy ma współcześnie wielu przedstawicieli i wiele odmian. Stanowisko takie reprezentuje choćby Feyerabend w swojej teorii anarchizmu metodologicznego („wszystko wolno”)³¹ czy twórcy „silnego programu” w socjologii nauki³². Postmodernistyczny relatywizm poznawczy jest również widoczny we współczesnej feministycznej krytyce nauki. Ten rodzaj krytyki można uznać wręcz za modyfikację relatywizmu poznawczego. Jest on współcześnie dość szeroko rozpowszechniony.

Feminizm zrodził się z ruchu społecznego na rzecz praw kobiet, którego początek sięga XVIII wieku. Kluby kobiece założone przez Olympeę de Gogues

³⁰ W. Kubina, *Ogólna charakterystyka postmodernizmu*, s. 17.

³¹ Zob. O. Zamelska, *Anarchizm epistemologiczny a relatywizm Paula K. Feyerabenda*, „Diametros” 1 (2004), s. 85-103.

³² Zob. A. Czarnocka, *Silny program szkoły edynburskiej z perspektywy epistemologicznej*, „Filozofia i nauka” 1 (2013), s. 185-214.

dyskutowały o sytuacji społecznej kobiet w ówczesnej Europie. Ruch ten, który później został rozpowszechniony przez sufrażystki, dał początek tzw. pierwszej fali feminizmu. Za cel stawiano sobie wówczas walkę o polityczne prawa kobiet, zwłaszcza o prawo wyborcze. Osiągnięto to w 1920 r., kiedy to Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki uchwalił Dziewiętnastą Poprawkę do Konstytucji USA³³.

Już w feminizmie pierwszej fali można odnaleźć pierwsze wzmianki dotyczące swego rodzaju krytyki nauki. Feministki, wykorzystując dyskurs oświeceniowy, starały się wykazać, że jakaś część nauki jest zbudowana na męskich uprzedzeniach. Nauka sama w sobie nie ma płci, zatem w żadnym wypadku nie może być traktowana jako męska prerogatywa³⁴.

Feminizm jednak na pierwszej fali się nie skończył. Ruchy emancypacyjne kobiet zyskujące coraz większą „świadomość” zaczęły rozszerzać swoje postulaty. Za symboliczną datę drugiej fali feminizmu uważa się rok 1968. Ruch feministyczny tego okresu rościł sobie prawo do zmiany porządku społecznego. Chciano wówczas zbudować nowy system społeczny, który nie będzie oparty na rolach wynikających z różnic płciowych. Według tego ruchu ówczesny porządek socjalny był opresyjny i przemocowy, ponieważ opierał się na bazie patriarchalnej dominacji mężczyzn nad kobietami. Mężczyźni utrzymują ten stan poprzez narzędzia przemocy, jakimi władza polityczna i wiedza. Pozbawienie mężczyzn tych narzędzi sprawi, że będzie można dokonać rewolucji w systemie społecznym. Feministki drugiej fali dążą zatem do zwiększenia swojego udziału w polityce po to, żeby wyzwolić kobiety i wszystkie inne ofiary od patriarchalnego systemu społecznego³⁵.

Oprócz władzy politycznej, wiedza jest również narzędziem męskiej opresji. Kobiety chcą zatem zwiększyć swój udział w procesie tworzenia wiedzy po to, aby ukazać jak liczne są w niej wypaczenia, wynikające z posiadania przez badaczy i filozofów męskich uprzedzeń. Wiedza i nauka są skażone męskim pierwiastkiem – mężczyźni tworzący wiedzę „upłciowili” naukę, stąd poznanie naukowe nie przedstawia obiektywnego obrazu świata, ale jedynie jego androcentryczną (phallocentryczną) interpretację.

³³ A. Lekka-Kowalik, Z. Sareło, *Feminizm*, w: A. Maryniarczyk (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, Lublin 2002, s. 386-387.

³⁴ J. Bednarek, K. Czeczot, *Epistemologie feministyczne. Ku lepszemu wiedzy o „kobietach”, „Praktyka teoretyczna”* 4 (2013), s. 7, <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/2956/2941> [02.09.2022].

³⁵ A. Lekka-Kowalik, Z. Sareło, *Feminizm*, s. 387-388.

Feministyczne nauki drugiej fali, takie jak „antropologia, socjologia czy językoznawstwo podkreślały rolę schematów kategoryalnych w wytwarzaniu tego, co uznajemy za rzeczywistość czy fakty; wiedza stała się czymś nie tyle ograniczanym przez uwarunkowania kulturowe, co przez nie kształtowanym”³⁶. Feministki zatem ukazują naukę jako produkt kultury – w ich rozumieniu – patriarchalnej. Zakwestionowano przez to nowożytny postulat obiektywności i neutralności poznania naukowego.

Jedną z przedstawicielek feminizmu postmodernistycznego jest Luce Irigaray. W kręgu jej zainteresowań leży epistemologia i filozofia nauki uprawiane w perspektywie refleksji feministycznej. W jednym ze swoich tekstów poświęconych krytyce nauki pisze: „[w]szelka wiedza jest wytwarzana przez podmioty w danym historycznym kontekście. Nawet jeśli celem tej wiedzy jest obiektywność, nawet jeśli jej metody są zaprojektowane tak, aby zapewnić obiektywność, nauka zawsze wyraża pewne wybory, pewne wykluczenia, które są określane zwłaszcza przez płęć badaczy”³⁷.

Irigaray stwierdza zatem, że wpływ na kształt nauki ma płęć naukowca. Nie przekreśla ona całkowicie dążności do obiektywizmu badacza, ale główną uwagę zwraca na płęć, która jest w zasadzie jedną z przyczyn podejmowania takich, a nie innych decyzji dla nauki. Nie tylko udane lub nieudane eksperymenty, nie wyniki badań, nie metoda, ale przede wszystkim męskość była tym czynnikiem, który kierowała decyzjami badacza.

Jako przykład Irigaray podaje problem z dziedziny fizyki. „Zauważa” ona, że w porównaniu do fizyki ciał stałych, fizyka cieczy jest mniej rozwiniętą dziedziną tej dyscypliny naukowej. Według niej ta różnica wynika przede wszystkim z męskich uprzedzeń, które posiadają mężczy naukowcy. Fizyka ciał stałych („sztywność”) jest bowiem bardziej kojarzona z pierwiastkiem męskim, natomiast cieczy („płynność”) z pierwiastkiem kobiecym. Ze względu więc na te „skojarzenia” mężczyźni w swej maskulinistycznej nauce celowo pomijają ten dział fizyki³⁸.

Ten dość kontrowersyjny przykład, jak się zdaje, jest przez część feministek uważany za przykład wpływu męskości badacza na kształt i treść wiedzy naukowej. Ta różnica ukazuje obecne wciąż wśród mężczyzn uprzedzenia wobec kobiet.

³⁶ J. Bednarek, K. Czeczot, *Epistemologie feministyczne*, s. 8.

³⁷ A. Sokal, J. Bricmont, *Modne bzdury*, s. 109.

³⁸ Tamże, s. 113.

Jako inny przykład wpływu męskich uprzedzeń na rozwój nauki feministki podają rozważania dotyczące pochodzenia człowieka i jego ewolucji. Helen Longino i Ruth Doell, które zajmują się tą problematyką, uznają, że obecny w badaniach dotyczących ludzkości stereotyp „mężczyzny-myśliwego” i „kobiety-zbieraczki” jest przede wszystkim powielaniem uprzedzeń obecnych we współczesnej kulturze. Taka interpretacja pierwotnej kultury ludzkiej wynika z tego, że nie uwzględnia się, jak czynniki kulturowe i społeczne wpływają na proces tworzenia nauki³⁹.

Jak zatem wyglądał proces powstawania hipotezy o „mężczyźnie-myśliwym” i „kobiecie-zbieraczce” podług krytyki feministycznej? W momencie, gdy formułowano tę hipotezę, autorzy żyli w czasach, gdy w społeczeństwie panowało silne patriarchalne przekonanie o „mocy” mężczyzn i „subtelności” kobiet. Te stereotypy były oparte na „tradycyjnym” rozumieniu ról płciowych, który nie uwzględniał perspektywy genderowej w nauce. Naukowcy interpretujący archeologiczne pozostałości po człowieku nieświadomie powielili panujący w społeczeństwie przesąd o roli kobiety i mężczyzny. Zatem to, co kulturowe i androcentryczne, uformowało naukowe przekonania badaczy. Krytyka feministyczna stara się zatem ukazać wpływ kultury patriarchalnej na proces tworzenia nauki i jej hipotez.

Ten wpływ kultury na proces formacji wiedzy, według feministek, jest niebagatelny. Jednak ta zależność jest dwustronna. Oprócz wymienionego kulturowo-społecznego kontekstu wpływającego na naukę, to również tak konstruowana nauka, podtrzymuje patriarchalne stereotypy⁴⁰. Stąd rośnie potrzeba tworzenia nauk feministycznych, po to, aby odkrywać androcentryzm w nauce, niwelować go a w konsekwencji tworzyć wiedzę na nowo.

Dotychczasowym błędem w nauce było również to, że męska interpretacja świata, była zalegitymizowana obiektywnym poznaniem rzeczywistości (korelacja „obiektywność-racjonalność-męskość”)⁴¹. To, co było wyłącznie narracją opartą na męskim punkcie widzenia, zostało w społeczeństwie zaakceptowane, jako naukowe, neutralne oraz uznane za obiektywne poznanie świata⁴².

³⁹ A. Derra, *Obiektywność spleciona z męskością, czyli o języku nauki z perspektywy feministycznej*, „Teksty Drugie” 4 (2011), s. 63.

⁴⁰ Tamże, s. 51.

⁴¹ Tamże, s. 49.

⁴² Stąd między innymi feministyczna badaczka Michele de Doeuff dąży do tego, żeby „ujawnić te miejsca, gdzie męskość rozumu (rozumiana metaforycznie) zawodzi, popełnia błędy, podąża ślepych uliczkami, uparcie trwając przy swojej wizji naukowości i rozumności”. Tamże, s. 50.

W środowiskach feministycznych zrodziła się zatem potrzeba uwolnienia kobiet, społeczeństwa i nauki od phallocentrycznej perspektywy. Powstały zatem liczne kierunki feministyczne na uniwersytetach po to, aby dokonywać krytyki dotychczasowego procesu tworzenia wiedzy lub też, w bardziej radykalnej odmianie, w celu skonstruowania wiedzy na nowo. Katedry feministyczne powstawały zwłaszcza na takich kierunkach studiów jak: psychologia, teologia, filozofia, socjologia czy historia⁴³. Studia te, w zamyśle feministek, mają między innymi pomóc w odkryciu męskich uprzedzeń w nauce. Perspektywa naukowa wprowadzona przez kobiety, a więc nowy rodzaj nauki, ma mieć wręcz charakter wyzwolenia.

Androcentryzm jest tym rodzajem filozofii „centryzmu” i działania totalizacyjnego, z którym feminizm stara się uporać. Podobnie jak postmodernizm dekonstruuje zasady naczelnego i uogólnienia logocentryzmu, tak samo refleksja feministyczna usiłuje odkryć i zdekonstruować tak samo funkcjonujący phallocentryzm.

W oparciu o dotychczasowe rozważania można wyróżnić dwa etapy „upłciawiania” przez mężczyzn nauki. Pierwszy dotyczy dominacji mężczyzn na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych. Kobiety nie będące w strukturach instytucji naukowych nie mogą uczestniczyć w procesie tworzenia wiedzy. Ratunkiem dla tej sytuacji są feministyczne katedry naukowe oraz parytety wyborcze.

Drugi etap dotyczy już „upłciowienia” treści wiedzy naukowej. Według myśli feministycznej, niektóre teorie naukowe są skażone męskim pierwiastkiem, przez co czasem nauka nie prezentuje faktów, ale powiela męskie uprzedzenia. Ratunkiem na ten rodzaj opresji, jak się wydaje, jest feministyczna krytyka nauki.

5. Feministyczna krytyka a relatywizm poznawczy

Między feministyczną krytyką nauki a postmodernistycznym relatywizmem poznawczym można odnaleźć podobieństwa. Wskazywać mogą one na to, że część krytyki feministycznej jest kontynuatorką krytyki postmodernistycznej.

Feministyczna krytyka nauki przedstawia wszystkie typowe cechy postmodernistycznego podejścia do nauki: antykartezjanizm (rozumność to kategoria androcentryczna), antyscjentyzm (nauka nowożytna to tylko męska

⁴³ A. Lekka-Kowalik, Z. Sareło, *Feminizm*, s. 388.

narracja o świecie), antyrepresentacyjnym (representacje świata są kalką męskich uprzedzeń i kultury patriarchalnej), dekonstrukcjonizm (feminizm skupia się na tym, co dotychczas pomijane – kobiecości) i antyfundamentalizm (prawda jest skonstruowana przez mężczyzn).

Jeśli więc nieuniknionym skutkiem myśli ponowoczesnej jest relatywizm poznawczy, to również relatywizm ten obecny jest w myśli feministycznej.

Według, przedstawionej w tym artykule, krytyki feministycznej istotny wpływ na kształtowanie się nauki ma społeczeństwo i kultura. „Zgodnie z teoriami z feministycznego punktu widzenia wiedza ludzka pozostaje na zawsze związana z lokalnymi, historycznie usytuowanymi interesami i wartościami”⁴⁴. Feministyczna krytyka ukonkretnia zarazem ten socjo-kulturowy wpływ, dopatrując się go przede wszystkim w strukturach płciowych. Według feministek „każdy rodzaj wiedzy powstaje w kontekście określonych wartości i interesów, w tym tych związanych z płcią”⁴⁵.

Płeć – jako pierwsza sytuacja społeczna w jakiej znajduje się człowiek – jest tym filtrem poprzez który patrzy on na świat. Nauka jest skażona patriarchalnym systemem zbudowanym na społecznej, politycznej i naukowej dominacji mężczyzn nad kobietami. Jest zatem strukturalnie zbudowana na stereotypach, uprzedzeniach i męskiej woli dominacji. Nie trudno jest tu odkryć pierwszą tezę fundamentalną dla relatywizmu poznawczego – tezę o konstruktywnym charakterze poznania.

Feministyczna krytyka nauki wskazuje również na to, że dotychczasowa nauka była oparta na korelacji „obiektywność-racjonalność-męskość”. Wiedza konstruowana przez mężczyzn była uznawana za absolutną prawdę. Niejako mężczyźni-badacze uprzywilejowali swój punkt widzenia (odniesienia). Feministki krytykują takie podejście do rzeczy. Twierdząc, że nie ma prawdy absolutnej oraz absolutnego punktu odniesienia, a wykazując, że każda wiedza ma społeczno-kulturowo-płciowe uprzedziny, wykazują, że nie ma jednego adekwatnego poznania świata. Jest to zatem druga fundamentalna teza relatywizmu poznawczego.

Choć może się wydawać, że trzecia teza relatywizmu jest najmniej obecna w feministycznej krytyce, to jednak można dostrzec jej obecność. Czyż sama krytyka „męskiej” nauki nowożytnej nie jest potwierdzeniem tej tezy? Męski obraz świata przedstawiany w nauce i ten konstruowany w oparciu o refleksje feministyczne, nie

⁴⁴ A. Derra, *Obiektywność spleciona*, s. 51.

⁴⁵ Tamże, s. 51.

są ze sobą zgodne. Ta krytyka ma wyraźnie ukazać różnice między tymi dwoma opisami rzeczywistości. Są to dwa punkty widzenia oparte na różnych punktach odniesienia, których w żaden sposób nie można uzgodnić ze sobą.

Koncepcja wielości prawd, która jak się zdaje, jest nieuniknioną konsekwencją tezy o niewspółmierności punktów odniesienia, jest szczególnie propagowana przez trzecią, trwającą obecnie, falę feminizmu. Myśl tego nurtu stawia akcent przede wszystkim na indywidualizm i swobodne wyrażanie siebie. Liczy się realizacja siebie i swoich celów; podążanie za swoją prawdą. Poglądy człowieka nie muszą być z niczym spójne, nawet same ze sobą. Każdy człowiek ma prawo patrzeć na siebie i na świat, tak jak mu się chce⁴⁶. Każdy z ludzi ma swoją narrację, która jest uprawomocniona tym, że jest przyjęta przez konkretnego człowieka.

Trzecia fala feminizmu jest zatem owocem poprzednich dwóch fal. Jest to wręcz trzecia teza relatywizmu poznawczego w praktyce życia indywidualnego i społecznego. Jawi się jako szczyt i nieunikniona konsekwencja postępującego dyskursu postmodernistyczno-relatywistycznego.

Zakończenie

Konsekwencją postmodernistycznego dyskursu jest relatywizm poznawczy. Stanowisko to kwestionuje zdolności poznawcze ludzkiego rozumu. Ukazuje względność poznania i jego silną zależność od kontekstów: historycznego, antropologicznego, kulturowego, czy językowego, w którym występuje. Tym samym związek rzeczywistością, który jest w zasadzie głównym przedmiotem ludzkiego poznania, został konsekwentnie osłabiony.

Feministyczna krytyka nauki podejmuje ten rodzaj postmodernistycznego dyskursu. Ukazuje w jaki sposób płeć badacza wpłynęła na strukturę wiedzy, którą uważa się za neutralną i obiektywną, zgodnie z kanonem nowożytnym. Ten wpływ wynika przede wszystkim z dwóch racji. Po pierwsze z tej, że naukę konstruowali przede wszystkim mężczyźni, a po drugie z ograniczonego dopuszczenia kobiet do procesu tworzenia wiedzy. Ta sytuacja społeczna doprowadziła do sytuacji, że treść wiedzy naukowej, została „zainfekowana” męskim punktem widzenia. Nauka stała się fallocentryczną narracją o świecie powielającą męskie uprzedzenia i stereotypy.

Taka krytyka niwelująca wartość prawdy, ograniczająca ją do kontekstu kulturowego, czasu, okoliczności, męskości, czy kobiecości niszczy przekonanie

⁴⁶ A. Lekka-Kowalik, Z. Sareło, *Feminizm*, s. 390-391.

o wielkości ludzkiego poznania. Poznanie i nauka stają się jakąś zabawą, a może nawet walką o dominację punktu widzenia. Jest to deprawujące dla samego człowieka. Prowadzi to bowiem do rozszerzenia relatywizmu na codzienne życie. Następuje dekonstrukcja człowieczeństwa w jego istotnym wymiarze – rozumności.

Relatywistyczne i feministyczne podejście wywołuje wiele niekorzystnych skutków dla samej nauki. Jednak o wiele bardziej dotyka tego, który tę naukę tworzy – człowieka. Tak rozumiana krytyka nie dotyka jednak potocznego poznania i intuicyjnego podejścia do rzeczy. Są one wręcz odporne na ten rodzaj intelektualnego działania. Przekonanie o realności świata i wartości ludzkiego poznania, które są umocowane w potocznym i intuicyjnym poznaniu świata przez człowieka, mogą okazać się skuteczną receptą na tak rozpowszechnioną krytykę i relatywizm.

Streszczenie

Nauka jest jednym z największych osiągnięć ludzkiego rozumu. Jej celem jest poznanie rzeczywistości, a w przypadku niektórych dziedzin wiedzy, również jej opanowanie (zwłaszcza przyrody). Jest to nowożytna koncepcja nauki. Myśl postmodernistyczna odrzuca tak rozumianą naukę, a ją traktuje jako rodzaj narracji o świecie zależną od kontekstu historycznego, kulturowego i antropologicznego, który ją tworzy. Konsekwencją postmodernistycznej epistemologii jest stanowisko nazywane relatywizmem poznawczym akcentujące totalną względność ludzkiego poznania. Jedną z współczesnych modyfikacji stanowiska relatywistycznego jest feministyczna krytyka nauki. Obecnie krytyka ta jest szeroko rozpowszechniona. Myśl feministyczna jawi się jako kontynuatorka spuścizny postmodernistycznej. Uważa ona, że nauka jest androcentryczną interpretacją świata, która zbudowana jest na patriarchalnej kulturze dominacji mężczyzn nad kobietami. Feministki dążą do „ukazania” tego, jak płeć wpływała na proces tworzenia wiedzy oraz na treści teorii naukowych. Nowożytna nauka nie jest obiektywną i neutralną koncepcją wiedzy, ale męską interpretacją świata. Relatywizm poznawczy, w tym feministyczna krytyka nauki, dekonstruuje ludzkie zdolności poznawcze – istotny przymiot człowieczeństwa.

Summary

Feministic critique of science and postmodern cognitive relativism

Science is one of sublime human reason achievement. Its goal is cognition of reality, and in some fields of knowledge, controlling it (especially natural world). It's modern conception of science. Postmodern conception reject it and consider science as a kind of narration about the world which depends on historic, cultural and anthropologic context, which makes science. Cognitive relativism is a consequence of this conception. It emphasize that human knowledge is relative. Feministic critique of knowledge is contemporary adjustment relativistic idea. Currently critique of this kind is common. Feministic idea seems to be a successor of postmodern conception. Feminists consider science as a androcentric interpretation of nature which is made by patriarchal culture of man's dominance over woman. They attempt to "reveal" how gender influences on knowledge development and scientific theories' content. Modern science isn't objective and neutral but it's masculine interpretation of nature. Cognitive relativism, including feministic critique of science, deconstruct human cognition abilities, essential attribute of human.

Bibliografia:

Bednarek, J., Czeczot, K. (2013). Epistemologie feministyczne. Ku lepszej wiedzy o „kobietach”. *Praktyka teoretyczna* 4 (10), 7-14. Pobrano z: <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/2956/2941> [02.09.2022].

Comte, A. (2022). *Rozprawa o duchu filozofii pozytywistycznej*. Warszawa: Hachette.

Czarnocka, A. (2013). Silny program szkoły edynburskiej z perspektywy epistemologicznej. *Filozofia i nauka* 1, 185-214.

Derra, A. (2011). Obiektywność spleciona z męskością, czyli o języku nauki z perspektywy feministycznej. *Teksty Drugie* 4, 49-68.

Domański, J. (2018). Postmodernistyczna tożsamość nauk o zarządzaniu. *Organizacja i kierowanie* 2, 41-53.

Hajduk, Z. (2007). *Ogólna metodologia nauk*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Herce, R. (2021). *Filozofia nauki*. Kielce: Jedność.

Kiereś, H. (2007). Postmodernizm. W: A. Maryniarczyk (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii* (387-391). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Kiereś, H. (2007). Relatywizm. W: A. Maryniarczyk (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii* (716-718). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Kubina, W. (1998). Ogólna charakterystyka postmodernizmu: aspekt filozoficzny. *Symposium* 2/3, 13-22.

Kujawiński, J. (2010). *Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja*. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kuźma, E. (1997). Interpretacja jako wiedza radosna. *Teksty Drugie* 6, 69-73.

Lekka-Kowalik, A., Sareło, Z. (2002). Feminizm. W: A. Maryniarczyk (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii* (386-391). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Leszczyńska, D. (2005). Co głosi relatywizm poznawczy? Rekonstrukcja konstytutywnych twierdzeń relatywizmu. *Filozofia nauki* 1, 99-110.

Pius X, (2013). *Pascendi Domini Gregis*, Pobrano z: https://www.ultramontes.pl/pius_x_pascendi.pdf [01.09.2022].

Podsiad, A., Więckowski Z. (1983). Relatywizm. W: A. Podsiad, Z. Więckowski (red.), *Mały słownik pojęć i terminów filozoficznych* (336-337). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Scjentyzm. Pobrano z: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/scjentyzm;3973347.html> [31.08.2022].

Sławek, T. *Dekonstrukcjonizm*. Pobrano z: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dekonstrukcjonizm;3891451.html> [28.08.2022].

Sokal, A., Bricmont, J. (2004). *Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przed postmodernistycznymi intelektualistami*. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Szahaj, A. (1996). Co to jest postmodernizm. *Ethos* 33/34, 63-78.

Zamelska, O. (2004). Anarchizm epistemologiczny a relatywizm Paula K. Feyerabenda. *Diametros* 1, 85-103.

Ks. Piotr TYMOSIEWICZ*

LE TEORIE PSICOLOGICHE DELLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA

Treść: Introduzione; 1. Le prime teorie psicologiche della persuasione; 2. I modelli duali e il modello unimodale della persuasione: 2.1. *Il modello della probabilità della elaborazione*, 2.2. *Il modello euristico-sistematico*, 2.3. *La proposta del modello unimodale della persuasione*; 3. I contributi di Robert B. Cialdini; Conclusione; Riassunto; Summary: *The psychological theories of persuasive communication*; Streszczenie: *Psychologiczne teorie komunikacji perswazyjnej*; Bibliografia.

Parole chiave: comunicazione persuasiva, influenza sociale, psicologia della persuasione

Key words: persuasive communication, social impact, psychology of persuasion

Słowa kluczowe: komunikacja perswazyjna, wpływ społeczny, psychologia perswazji

* Autor, ksiądz diecezji siedleckiej, jest adiunktem dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej; prezentowany artykuł stanowi część jego nieopublikowanej pracy magisterskiej zatytułowanej *La comunicazione persuasiva nella politica*, która została obroniona w 2012 roku na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W artykule zachowano oryginalny sposób cytowania.

Introduzione

Il tentativo di cambiare le idee e le opinioni altrui e convincere gli altri a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro ha interessato l'essere umano fin dal primo scambio comunicativo. Quella del persuadere, quindi indurre qualcuno a sostenere una convinzione o spingerlo a compiere determinate azioni, è un'azione umana che ha interessato anche tanti studiosi. Infatti, la persuasione è un tema comune ad un certo numero di discipline scientifiche; esso interessa anche la psicologia sociale, che vuole comprendere i processi che sono alla base di tale fenomeno. Nel ambito della psicologia sociale i processi persuasivi rappresentano uno dei elementi chiave. Si osserva l'importanza di tali processi per la vita di tutti i giorni, sia nelle sue dimensioni politiche e economiche che nelle dimensioni relazionali e affettive. I processi attraverso cui possono essere modificati atteggiamenti, opinioni e comportamenti delle persone costituiscono un oggetto di interesse non solo nell'ambito della psicologia sociale, ma anche quotidianamente vengono usate dai persuasori per i motivi non sempre onesti.

In questo articolo vogliamo focalizzare la nostra attenzione su alcuni aspetti del processo persuasivo. L'obiettivo che vorremmo raggiungere è quello di presentare alcune teorie psicologiche della comunicazione persuasiva. Per raggiungere il nostro scopo abbiamo diviso l'articolo in tre capitoli. Nel primo capitolo descriveremo le prime teorie psicologiche del fenomeno della persuasione. Nel secondo capitolo analizzeremo il modello della probabilità di elaborazione, il modello euristico-sistematico e il modello unimodale della persuasione. Il terzo capitolo sarà dedicato ai contributi di Robert B. Cialdini alla scienza di persuasione, in quanto egli è attualmente riconosciuto come un'autorità in questo settore.

1. Le prime teorie psicologiche della persuasione

Prima di presentare le prime teorie psicologiche riguardanti la persuasione, vogliamo definire questo fenomeno. Non è un compito facile, in quanto esso può essere analizzato da tanti punti di vista; ad esempio, della persuasione si occupano la semantica, la linguistica o la retorica. Quest'ultima è chiamata anche "l'arte di persuadere"¹ e dal punto di vista della retorica persuadere significa indurre qualcuno a credere qualcosa.

¹ O. Reboul, *Introduzione alla retorica*, Bologna 1996, p. 22.

Noi invece vogliamo analizzare il fenomeno della persuasione da un punto di vista psicologico, quindi come una comunicazione che rappresenta una modalità centrale per generare e sostenere l'influenza sociale, allo scopo di modificare lo stato mentale (credenze, valori, atteggiamenti, ecc.) degli altri².

Focalizzando la nostra attenzione su alcuni aspetti del processo di persuasione, assumiamo la definizione proposta da Miles Hewson e Wolfgang Stroebe, autori del manuale *“Introduzione alla psicologia sociale”*; questi autori definiscono la persuasione come “formazione o cambiamento dell’atteggiamento, solitamente in risposta a dei ragionamenti e/o altre informazioni circa l’oggetto dell’atteggiamento”³. Vogliamo anche ricordare che il concetto di persuasione non coincide con l’influenza sociale, in quanto “la persuasione costituisce uno dei possibili tipi di influenza sociale”⁴.

L’idea di poter utilizzare strategie e tecniche persuasive per rendere più efficace la propria comunicazione ha radici antiche. Già gli antichi retori volevano influenzare le opinioni e i comportamenti altrui, ma né loro né i propagandisti della Germania nazista sapevano evidenziare quali fossero gli effetti provocati dalle proprie strategie comunicative. Lo studio sistematico delle strategie persuasive che vogliamo analizzare è più recente.

Kurt Levin e Carl Hovland sono considerati i pionieri dello studio scientifico dei processi persuasivi e da loro discendono due filoni principali di ricerca sul fenomeno della persuasione. Il primo filone si collega alla tradizione avviata da un gruppo di studiosi dell’Università di Yale, che sviluppa l’idea secondo la quale, se si vuole convincere una persona a fare qualcosa, bisogna esporle un ragionamento che sostenga la validità di una data posizione. Un secondo filone, avente origine nelle ricerche leviniane, parte invece dall’idea che i comportamenti degli individui possano essere influenzati in maniera efficace quando si attiva una sorta di autopersuasione. Tale idea è collegata, per esempio, al principio stante alla base della tecnica del *role playing*, che consiste nel chiedere ai soggetti di immaginare una determinata situazione e di comportarsi come se loro stessi avessero un ruolo in quella situazione. Attraverso questa tecnica i partecipanti cercano attivamente nel proprio repertorio informazioni a sostegno della posizione che devono difendere⁵.

² L. Anolli, *Psicologia della comunicazione*, Bologna 2002, p. 312.

³ M. Hewstone, W. Stroebe, *Introduzione alla psicologia sociale*, Bologna 2002, p. 520.

⁴ A. Mucchi Faina, *L’influenza sociale*, Bologna 1996, p. 16.

⁵ N. Cavazza, *Comunicazione e persuasione*, Bologna 2009, pp. 19-20.

Un allievo di Kurt Levin, Leon Festinger, nella seconda metà degli anni Cinquanta del secolo scorso formula la teoria della dissonanza cognitiva. L'assunto di partenza di Festinger è che "l'individuo mira alla coerenza con se stesso. Le sue opinioni e i suoi comportamenti, per esempio, tendono a comporsi in complessi intimamente coerenti"⁶. Per quanto riguarda la dissonanza, essa si verifica quando esistono relazioni incongruenti tra le conoscenze che la persona possiede rispetto alle sue competenze, alle caratteristiche del proprio comportamento e nei riguardi dell'ambiente in cui vive. Secondo Festinger tale dissonanza è una vera e propria motivazione all'azione. L'individuo la percepisce come "una forte sensazione di tensione e di disagio che lo spinge a interagire con l'ambiente alla ricerca degli elementi che permetteranno la riduzione di tale tensione, oppure lo spingeranno a evitare accuratamente le situazioni che provocano il disagio"⁷. Quindi, secondo la teoria di Festinger, la presenza di due rappresentazioni cognitive, comportamenti o atteggiamenti in contraddizione tra loro genera nell'individuo instabilità e insicurezza. La persona tende a risolvere questo stato problematico e trasforma uno degli elementi in contraddizione, al fine di realizzare uno stato di coerenza e consonanza cognitiva. La dissonanza può essere superata soltanto modificando il comportamento o l'atteggiamento.

I fumatori costituiscono un esempio classico di dissonanza cognitiva. "Essi fumano (comportamento) e sanno che il fumo provoca danni gravi all'organismo (conoscenza). Le due «cognizioni» sono in contraddizione reciproca, quindi creano nell'individuo uno stato di disagio che lo motiva a modificare l'elemento meno resistente della coppia"⁸. In questo esempio la persona potrebbe smettere di fumare, se l'abitudine al fumo non fosse fortissima; tuttavia un cambiamento di tale tipo può rivelarsi molto difficile. L'abitudine di fumare può non essere sotto il totale controllo della volontà della persona o può avere forti componenti emotive creanti stati di disagio psicologico. Il fumatore, assumendo nuove informazioni coerenti con il proprio comportamento (per esempio, ascoltare con particolare attenzione i risultati di ricerche che mettono in dubbio gli effetti dannosi provocati dal fumo), può ridurre la dissonanza a uno stato tollerabile⁹. Questo è solo un esempio di dissonanza cognitiva; dobbiamo ricordare che, oltre a quella psicologica, esiste

⁶ L. Festinger, *Teoria della dissonanza cognitiva*, Milano 1978, p. 1.

⁷ G. Pravettoni, *Psicologia sociale*, Milano 2001, p. 69.

⁸ N. Cavazza, *Comunicazione...*, p. 21.

⁹ *Ibidem*.

anche la dipendenza fisica dal fumo.

Daryl Bem, psicologo sociale americano e professore alla Cornell University, propone la teoria dell'autopercezione, nella quale pone una sfida agli assunti di Festinger, mettendo in risalto la frequente debolezza o l'ambiguità degli indizi interni. Secondo Bem "gli individui arrivano a conoscere i propri atteggiamenti, le emozioni e altri stati interiori parzialmente inferendoli dalla osservazione dei propri comportamenti esterni e/o delle circostanze nelle quali questi comportamenti si attuano. Quindi, nella misura in cui questi segnali interiori sono deboli o ambigui, l'individuo si trova nella stessa posizione funzionale di un osservatore esterno, un osservatore che deve necessariamente basarsi sugli stessi segnali esterni per inferire gli stati interiori dell'individuo"¹⁰. Bem sostiene che la dissonanza non esiste mai, in quanto l'atteggiamento dei soggetti è sempre quello espresso dai comportamenti¹¹.

Il succitato Carl I. Hovland, insieme a Muzafer Sherif, considerato uno dei fondatori della psicologia sociale, sviluppa nel 1961 la teoria del giudizio sociale¹². In essa entrambi affermano che il cambiamento degli atteggiamenti è mediato dai processi di giudizio: la comunicazione persuasiva dipende dal modo in cui il ricevente valuta la posizione sostenuta nel messaggio. Due fattori regolano questo processo. Il primo fattore è quello del grado di accettazione, di rifiuto o di indifferenza verso le idee proposte nel messaggio persuasivo; per quanto riguarda il secondo fattore, esso consiste nel coinvolgimento personale nell'argomento in questione. Quando aumenta il coinvolgimento, si estende l'area del rifiuto e si riducono le affermazioni accettabili. Sherif e Hovland evidenziano anche i cosiddetti effetti di assimilazione e di contrasto. I primi si verificano quando il ricevente valuta il messaggio come vicino alla sua posizione più di quanto lo sia realmente, mentre i secondi si hanno nel caso in cui il destinatario percepisca il messaggio come distante dalla posizione più di quanto lo sia realmente. Il messaggio persuasivo, di conseguenza, produce un cambiamento di atteggiamenti quando sostiene una posizione che ricade nell'area di accettazione. Tale messaggio non suscita nessun cambiamento se ricade nella zona del rifiuto.

Negli anni sessanta e settanta del secolo scorso si sviluppa l'approccio denominato *social cognition*. Esso è basato sull'idea che i comportamenti umani

¹⁰ N. Cavazza, *La persuasione*, Bologna 2006, p. 136.

¹¹ M. Carcarino, B. Marte, P. Riccardi, *Psicologia sociale*, Napoli 2000, p. 123.

¹² L. Anolli, *Psicologia...*, p. 312.

possano essere spiegati a partire dalla rappresentazione che gli individui si fanno del mondo; questo approccio è dunque orientato all'individuazione delle strutture e dei processi che riguardano l'elaborazione delle informazioni. Si cominciano, quindi, a studiare gli atteggiamenti come informazioni rappresentate nella memoria in relazione agli oggetti cui si riferiscono ed è in questa ottica che lo psicologo americano William McGuire avanza il suo paradigma dell'elaborazione dell'informazione. In esso egli afferma che la persuasione si attua in un processo a sei fasi:

1. la presentazione del messaggio;
2. l'attenzione;
3. la comprensione dei contenuti;
4. l'accettazione della posizione sostenuta nel messaggio;
5. la memorizzazione della nuova opinione;
6. il comportamento¹³.

Secondo la concezione di McGuire, la comunicazione persuasiva esercita un impatto sull'individuo se si attua ognuna di queste fasi, in quanto il fallimento di una sola interrompe il processo. Il ricevente di un messaggio persuasivo deve essere posto concretamente nella situazione in cui tale messaggio viene presentato; inoltre questo messaggio deve essere percepito dal ricevente. È necessario anche che l'individuo presti attenzione e capisca il contenuto del messaggio; in seguito l'individuo deve raggiungere un certo grado di accordo e modificare la propria opinione nella direzione prevista dal messaggio. Tale opinione deve essere memorizzata per poterla poi utilizzare nella situazione pertinente in cui è richiesto un dato comportamento. Anche se oggi il modello di McGuire non sembra essere una scoperta eccezionale, tale teoria ha avuto un notevole impatto sugli psicologi che si occupavano della comunicazione persuasiva. Per esempio, da questa concezione partono Richard Petty e John Cacioppo che elaborano il modello della probabilità di elaborazione, di cui parleremo nel prossimo capitolo.

Per concludere vogliamo descrivere la teoria dell'azione ragionata, elaborata da Icek Ajzen e Martin Fishbein. Ajzen è uno psicologo sociale di origine israeliana che lavora presso la University of Massachusetts, mentre Fishbein, morto nel 2009, era professore di comunicazione presso la University of Pennsylvania. Bisogna

¹³ N. Cavazza, *Comunicazione...*, p. 24.

accennare che, prima di elaborare la teoria dell'azione ragionata, Fishbein costruisce il modello dell'integrazione dell'informazione, in cui afferma che l'atteggiamento è in funzione sia della forza delle credenze che della valutazione delle credenze. Per quanto riguarda invece la teoria dell'azione ragionata, essa segue il principio secondo cui, per modificare un comportamento di un soggetto, bisogna cambiare la sua intenzione. Su questa intenzione hanno impatto due fattori: l'atteggiamento dell'individuo verso il comportamento in oggetto e la norma soggettiva dell'individuo. Circa l'atteggiamento, esso è definito dalle componenti attitudinali, come la forza delle credenze salienti e la loro valutazione, mentre la norma soggettiva è data dalla percezione delle aspettative degli altri membri del gruppo e dall'esigenza di assecondare queste aspettative. Secondo la teoria di Ajzen e Fishbein, l'intenzione di una persona cambia se cambiano le componenti attitudinali, le componenti della norma soggettiva o entrambe¹⁴.

Fin dai lavori della scuola di Yale, condotti negli anni Quaranta del secolo scorso, gli psicologi sociali interessati al cambiamento degli atteggiamenti cercavano di identificare dei fattori chiave del processo persuasivo. Attraverso i loro studi identificavano le caratteristiche dell'emittente, del messaggio, del destinatario, del tipo di canale e il contesto in cui è collocata la comunicazione persuasiva. I risultati emersi dalle ricerche erano tuttavia spesso incoerenti e anche contraddittori. Per esempio, non sempre la fonte più attraente risultava la più persuasiva o non sempre l'argomentazione più valida risultava più facilmente fatta propria dal destinatario¹⁵. I vari risultati sulla persuasione, ritenuti contraddittori e inconciliabili, sono stati integrati nel modello della probabilità di elaborazione, di cui parleremo nel prossimo capitolo.

2. I modelli duali e il modello unimodale della persuasione

In questo capitolo analizzeremo i modelli teorici duali della comunicazione persuasiva: il modello della probabilità di elaborazione e il modello euristico-sistematico. Presenteremo anche il modello unimodale del processo persuasivo.

2.1. Il modello della probabilità di elaborazione

All'inizio degli anni ottanta è stata proposta una teoria chiamata modello della probabilità di elaborazione (ELM). Gli autori di questo modello sono Richard

¹⁴ L. Anolli, *Psicologia...*, p. 313.

¹⁵ L. Arcuri, *Manuale di psicologia sociale*, Bologna 1995, pp. 425-426.

Petty, psicologo sociale presso la Ohio State University, e John T. Cacioppo (morto nel 2018), già professore alla University of Chicago. Petty e Cacioppo¹⁶ affermano che esistono due meccanismi distinti attraverso i quali il messaggio persuasivo può indurre un cambiamento degli atteggiamenti. Il ricevente può attivamente elaborare il contenuto di tale messaggio; in questo caso il destinatario riflette sugli argomenti contenuti nel messaggio e genera argomentazioni e contro-argomentazioni proprie in risposta al messaggio stesso. Gli atteggiamenti cambiano se gli argomenti sono molto convincenti e i pensieri suscitati da tale messaggio sono prevalentemente positivi. Nel caso in cui, invece, gli argomenti contenuti nel messaggio siano deboli e il soggetto abbia pensieri prevalentemente negativi, la comunicazione persuasiva risulta essere non efficace: è il cosiddetto effetto *boomerang*. Comunque, in entrambi i casi, il contenuto del messaggio persuasivo viene attivamente esaminato dal soggetto; tutto ciò provoca un'accettazione oppure un rifiuto di questi contenuti. Petty e Caccioppo chiamano questa elaborazione cognitiva del messaggio "percorso centrale"¹⁷.

Può capitare che il ricevente non elabori affatto il contenuto del messaggio persuasivo, ma decida di accettarlo o meno, prendendo in considerazione criteri periferici e piuttosto superficiali. Questi criteri non hanno niente a che fare con la qualità dell'argomentazione; così avviene, per esempio, nel caso in cui il soggetto si basi sul fatto che la fonte sia attraente o meno, che essa sia attendibile o meno, che il messaggio sia lungo o corto. Tale strategia richiede un minore sforzo mentale e viene chiamata "percorso periferico"¹⁸. Anche se entrambi i percorsi sono in grado di produrre un effetto di persuasione, tuttavia gli esiti dei due processi non sono qualitativamente uguali. Per quanto riguarda il cambiamento degli atteggiamenti dovuto al percorso centrale, esso tende ad essere profondo, duraturo, relativamente resistente a successive modificazioni. In generale tale cambiamento è un buon segnale del comportamento futuro. Invece, il cambiamento che risulta da un percorso periferico tende ad essere relativamente superficiale, di breve durata e suscettibile a successivi tentativi di persuasione¹⁹.

¹⁶ R. E. Petty, J. P. Cacioppo, *The elaboration likelihood model of persuasion*, in: L. Berkowitz (ed.), *Advances in experimental social psychology*, New York 1986, p. 125.

¹⁷ *Ibidem*, p. 126.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ L. Arcuri, *Manuale...*, p. 427.

Circa la scelta tra il percorso centrale e quello periferico, secondo Petty e Cacioppo²⁰, essa dipende dalla motivazione e dalla capacità del destinatario di elaborare il messaggio. Il coinvolgimento personale e la rilevanza del tema fanno sì che il soggetto sia motivato ad esaminare attentamente il contenuto del messaggio; tuttavia devono anche essere presenti le capacità cognitive necessarie per l'elaborazione. Se invece il messaggio non è comprensibile e il ricevente non possiede sufficienti abilità cognitive, o il destinatario non è in possesso di informazioni indispensabili, probabilmente prevarrà il percorso periferico²¹. Quindi un fattore fondamentale, che motiva i soggetti a prestare attenzione a un messaggio, è la rilevanza personale dell'argomento, cioè il grado in cui esso produce conseguenze importanti per il benessere del ricevente. Quanto più un argomento ha rilevanza personale, tanto più il destinatario sarà disposto a prestare attenzione ai ragionamenti presenti in un discorso e a seguire la via centrale della persuasione²².

Il modello della probabilità di elaborazione è stato confermato attraverso varie ricerche. In una di esse²³ è stato chiesto a degli studenti universitari di ascoltare un discorso. In tale discorso si argomentava che tutti i laureandi erano obbligati a sostenere un esame finale su tutte le materie prima della conclusione degli studi. Alla metà degli studenti è stato detto che la loro università stava prendendo in serio esame quella eventualità, pertanto la questione assumeva rilevanza personale; all'altra metà è stato invece riferito che la possibilità non sarebbe stata presa in considerazione prima dei prossimi dieci anni. Per quanto riguarda altre due variabili che avrebbero potuto influenzare l'eventuale convincimento dei soggetti, la prima era la forza del ragionamento, la seconda era il prestigio attribuito alla fonte, in quanto a una metà era stato detto che l'autore era un famoso professore, mentre agli altri era stato spiegato che si trattava di uno studente liceale. I soggetti potevano ascoltare con attenzione il ragionamento e giudicare quanto risultasse persuasivo o potevano anche fermarsi al prestigio della fonte. Circa i risultati di questa ricerca, il modo in cui le persone venivano convinte dipendeva dalla rilevanza personale dell'argomento. Se esso era altamente rilevante per gli studenti, essi erano notevolmente influenzati dalla qualità del ragionamento; i soggetti che ascoltavano ragionamenti forti erano d'accordo con il discorso, indipendentemente

²⁰ R. E. Petty, J. T. Cacioppo, *The elaboration...*, p. 126.

²¹ L. Arcuri, *Manuale...*, p. 427.

²² E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, *Psicologia sociale*, Bologna 1999, p. 240.

²³ *Ibidem*.

dal prestigio della fonte. In caso di una bassa rilevanza della questione, contava più il prestigio della fonte²⁴.

I risultati di questa ricerca rivelano che, quando una questione ha rilevanza personale, i soggetti sono disposti a prestare attenzione ai ragionamenti contenuti in un discorso, nella misura in cui essi sono ben argomentati. La scarsa rilevanza della questione suscita invece debole motivazione a prestare attenzione ai ragionamenti da parte di chi ascolta; in questo caso si nota l'uso di scorciatoie mentali e la tendenza a seguire il percorso periferico²⁵.

Passiamo adesso ad un'analisi del modello euristico-sistematico della persuasione.

2.2. Il modello euristico-sistematico

Il modello euristico-sistematico della persuasione è stato sviluppato da Shelly Chaiken²⁶, ricercatrice di psicologia sociale presso la New York University. Per alcuni aspetti, il modello di Chaiken è simile a quello di Petty e Cacioppo; tuttavia esistono anche differenze tra entrambi i modelli. Per quanto riguarda il modello euristico-sistematico, esso si applica alle situazioni in cui un soggetto si trova di fronte a un messaggio che promuove una posizione in qualche modo diversa dalla posizione di questo soggetto. Da parte del soggetto deve essere operato un giudizio di validità, che riguarda il messaggio, attraverso due processi. Il primo processo, l'elaborazione sistematica, è una modalità comprensiva e analitica attraverso la quale la persona ha accesso e passa in esame tutte le informazioni potenzialmente pertinenti; dunque il soggetto integra le informazioni utili alla formazione di un giudizio. Il secondo processo invece viene chiamato elaborazione euristica; esso implica l'applicazione delle euristiche, cioè semplici regole di inferenza del tipo "le affermazioni fatte dagli esperti sono valide"²⁷.

Nel modello euristico-sistematico, come nell'ELM, le capacità cognitive del soggetto e la sua motivazione sono fattori fondamentali; tuttavia, nel modello di Chaiken esiste una probabilità che le due modalità di elaborazione non si escludano a vicenda. La modalità sistematica di elaborazione prevale su quella euristica nel caso

²⁴ *Ibidem*, pp. 240-243.

²⁵ *Ibidem*, p. 243.

²⁶ S. Chaiken, *Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion*, „Journal of Personality and Social Psychology” 5(1980), p. 752.

²⁷ M. Hewstone, W. Stroebe, *Introduzione...*, p. 251.

in cui il bisogno di raggiungere giudizi accurati supera quello di risparmiare le risorse cognitive; tale bisogno aumenta quando il soggetto è altamente coinvolto. Questo coinvolgimento può essere indotto dall'importanza personale dei valori, dall'importanza degli esiti e dall'importanza in termini di definizione di sé²⁸.

L'autore del modello euristico-sistematico ha condotto un esperimento, in cui ha sottoposto all'attenzione di 80 studenti universitari un messaggio che sosteneva di cambiare il sistema corrente di articolazione dei corsi in semestri nel sistema a trimestri. In precedenza era stata svolta un'indagine su un campione indipendente, che aveva evidenziato come gli studenti fossero moderatamente contrari a questo cambiamento. Nella sua ricerca Chaiken ha costruito due messaggi. Il primo conteneva cinque argomenti sostenuti da una fonte non piacevole, invece il secondo consisteva di un solo argomento sostenuto da una fonte piacevole. Durante l'esperimento, veniva manipolato anche il coinvolgimento personale dei soggetti. A metà degli studenti è stato detto che il provvedimento sarebbe stato attuato entro un anno, all'altra metà invece nei quattro anni successivi. L'ipotesi era che i partecipanti, in una condizione di alto coinvolgimento personale, utilizzano prevalentemente una modalità sistematica di elaborazione del contenuto del messaggio, mostrando un maggiore cambiamento di opinione in corrispondenza delle cinque ragioni a sostegno di quella data posizione; invece i soggetti non coinvolti personalmente tendono a dare credito alla fonte piacevole, usando in questo modo l'euristica "generalmente sono d'accordo con le persone che mi piacciono". I risultati hanno confermato tale ipotesi²⁹.

Perché un soggetto possa utilizzare le regole euristiche sono necessarie alcune condizioni di base. La regola deve essere disponibile, cioè la prima condizione è che un soggetto l'abbia appresa nel corso delle esperienze passate. La regola deve essere inoltre accessibile, cioè una persona deve aver accesso ad uno schema o ad una euristica da applicare in una data situazione. Una persona, infine, deve percepire questa regola come affidabile³⁰.

Disponibilità, accessibilità e affidabilità, come determinanti cognitive dell'uso delle euristiche, possono variare in relazione a fattori situazionali o a fattori individuali. Sono stati evidenziati anche due determinanti motivazionali:

²⁸ S. Chaiken, *Heuristic...*, p. 752.

²⁹ *Ibidem*, pp. 760-761.

³⁰ L. Arcuri, *Manuale...*, p. 431.

il principio del minimo sforzo e il principio di sufficienza, in quanto l'uso delle euristiche risponde al bisogno di risparmio cognitivo³¹.

Le due modalità di elaborazione del contenuto del messaggio persuasivo possono esercitare effetti indipendenti e interdipendenti sul giudizio finale. Quando le informazioni elaborate in modo sistematico da un soggetto sono congruenti alla conclusione a cui porta l'utilizzo della euristica, gli effetti sono indipendenti; il giudizio finale sarà quindi il risultato sommatorio di entrambe le modalità di elaborazione. Al contrario l'interdipendenza degli effetti si rivela nel caso in cui l'elaborazione del contenuto del messaggio contraddica la conclusione a cui il soggetto arriva utilizzando l'euristica e ciò può produrre due tipi di esiti. Il processo di elaborazione può attenuare l'effetto dell'euristica o l'euristica può produrre un effetto indiretto sul giudizio, provocando una distorsione nel percorso di analisi sistematica. Se un soggetto attiva un'euristica forte e convincente può ricavare inferenze e aspettative sul probabile grado di validità del messaggio persuasivo³².

2.3. La proposta del modello unimodale della persuasione

Il modello della probabilità di elaborazione e il modello euristico-sistematico hanno molti punti in comune ma presentano anche elementi di discontinuità. Entrambi i modelli prevedono due percorsi; nelle due concettualizzazioni è strettamente identico il percorso relativo all'elaborazione sistematica. Per quanto riguarda il secondo tipo di elaborazione, esso non riflette lo stesso processo. Il percorso periferico nel modello della probabilità di elaborazione costituisce un insieme di processi caratterizzati da elaborazione minima e tra di essi un soggetto può utilizzare anche le euristiche. La differenza tra i due modelli consiste anche in un altro fatto: "Petty e Cacioppo vedono i due processi come gli estremi di un continuum che esprime il grado di elaborazione e che coincide con un uso differenziato di indici di contenuto oppure di indici periferici: o si elabora l'informazione oppure ci si lascia influenzare in maniera superficiale da qualcosa che non attiene il contenuto. Al contrario Chaiken ritiene di aver dimostrato che è possibile osservare l'effetto congiunto (additivo, distorcente, attenuante) delle due modalità. Di conseguenza, anche se il modello euristico-sistematico prevede, come l'ELM, un ruolo chiave per i fattori motivazionali e di abilità cognitiva come

³¹ N. Cavazza, *La persuasione*, p. 39.

³² *Ibidem*, p. 36.

condizioni necessarie e sufficienti per la messa in atto dello sforzo di elaborazione, queste stesse condizioni non escludono, secondo il primo modello, che il percorso euristico eserciti i propri effetti”³³.

Arie W. Kruglanski, professore di psicologia presso la University of Maryland, insieme a Eric P. Thompson della Washington University, propongono un altro modello per spiegare il processo di cambiamento degli atteggiamenti. Si tratta del modello unimodale³⁴, secondo il quale il processo persuasivo è unico, cioè “varia per durata in relazione alle condizioni in cui si trova il ricevente e si applica allo stesso modo a qualsiasi tipo di informazione il ricevente giudichi importante”³⁵. Non è, quindi, necessario distinguere tra processi differenti a secondo della motivazione e dell’abilità cognitiva del ricevente; non c’è neanche bisogno di distinguere tra funzioni esercitate da elementi centrali e periferici nella comunicazione persuasiva³⁶.

Secondo il modello unimodale il cambiamento degli atteggiamenti è l’esito di un processo simile a qualsiasi altro processo epistemico di formazione dei giudizi. Quando il ricevente si trova di fronte ad un messaggio persuasivo si fa un giudizio sulla questione, raccogliendo delle informazioni che ritiene prove rilevanti al suo compito. Queste prove possono essere di vario tipo: “cosa è stato detto, chi l’ha detto, in che modo, quali emozioni suscita, che altro è d’accordo con questa posizione e così via”³⁷. Come abbiamo detto prima, non c’è più distinzione tra elementi centrali e periferici.

Nel modello unimodale la natura del processo di elaborazione è unica, però varia la sua durata; quest’ultima, cioè l’estensione del processo, dipende dalla motivazione personale e dall’abilità cognitiva del soggetto. Circa l’abilità cognitiva, gli autori distinguono gli aspetti di *software* e di *hardware*. Gli aspetti di *software* riguardano la disponibilità e l’accessibilità in memoria delle informazioni rilevanti; gli aspetti di *hardware*, invece, si riferiscono all’allerta, ovvero all’energia cognitiva disponibile al carico cognitivo. Soltanto questi secondi aspetti influenzano la durata del processo di elaborazione. Per quanto concerne invece la motivazione, è possibile individuare diverse motivazioni specifiche “che agiscono sulla probabilità di dare

³³ *Ibidem*, p. 40.

³⁴ A. W. Kruglanski, E. P. Thompson, *Persuasion by a single route: a view from the unimodel*, „Psychological Inquiry” 2(1999), pp. 83-109.

³⁵ N. Cavazza, *La persuasione*, p. 40.

³⁶ A. W. Kruglanski, E. P. Thompson, *Persuasion...*, p. 102.

³⁷ N. Cavazza, *La persuasione*, p. 41.

avvio alla elaborazione, di farla procedere più o meno a lungo e di farle assumere una direzione precisa”³⁸.

Gli studi sul modello unimodale confermano che tra i riceventi fortemente motivati l’informazione complessa risulta essere più persuasiva, mentre tra quelli scarsamente motivati è più persuasiva l’informazione semplice; ciò avviene indipendentemente dalla natura dell’informazione stessa³⁹.

In questo capitolo abbiamo analizzato due modelli teorici riguardo alla comunicazione persuasiva: il modello della probabilità di elaborazione e il modello euristico-sistematico. Abbiamo anche presentato il modello unimodale della comunicazione persuasiva. Nel prossimo capitolo ci focalizzeremo sui contributi che, nella teoria della persuasione, fornisce Robert B. Cialdini.

3. I contributi di Robert B. Cialdini

Robert B. Cialdini è definito “una delle massime autorità nel campo della «comunicazione persuasiva»”⁴⁰; egli proviene dalla Columbia University ed è attualmente professore di psicologia all’Arizona State University. Questo autore studia molte forme di persuasione diretta. Attraverso le sue ricerche⁴¹ rivela che le diverse tecniche e tattiche usate dai professionisti della persuasione possono essere ricondotte a sei principi generali. Questi principi non costituiscono una novità reale rispetto a quanto è stato evidenziato dalla ricerca sperimentale. Nonostante ciò, “alcuni fattori sono stati meno studiati di quanto non siano stati usati (per esempio, il principio di *scarsità*), mentre altri, individuati in laboratorio, sono stati scarsamente utilizzati nella pratica (per esempio gli effetti *primacy* e *recency*)”⁴².

Robert B. Cialdini, nel suo libro “*Teoria e pratica della persuasione*”, individua i sei schemi psicologici o tattiche persuasive:

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ N. Cavazza, *La persuasione*, p. 43.

⁴⁰ M. Traverso, M. Paret, *I pilastri della persuasione. Vendere, convincere, affascinare*, Torino 2009, p. 95.

⁴¹ R. B. Cialdini, J. E. Vincent, S. K. Levis, J. Catalan, D. Wheeler, B. Lee Darby, *Reciprocal concessions procedure for inducing compliance: the door-in-the-face technique*, „Journal of Personality and Social Psychology” 2(1975); R. B. Cialdini, N. J. Goldstein, *Social influence: compliance and conformity*, „Annual Review of Psychology” 1(2004); R. B. Cialdini, *Teoria e pratica della persuasione. Capire la persuasione per esercitarla positivamente e difendersi dai manipolatori*, Urganano 2009.

⁴² A. Mucchi Faina, *L’influenza...*, p. 150.

1. la reciprocità;
2. la coerenza e l'impegno;
3. la riprova sociale;
4. il potere della simpatia;
5. l'autorità;
6. la scarsità.

Queste tattiche hanno una particolare efficacia. Essa consiste nel far leva su alcuni principi psicologici fondamentali che orientano il comportamento umano e lo motivano. Si tratta dell'utilizzo di alcuni piani di comportamento che hanno capacità di orientare l'uomo nel momento in cui deve prendere una decisione. Cialdini⁴³ paragona queste tecniche all'arte marziale del *ju-jitzu* che sfrutta la forza fisica dell'aggressore per poi rivoltargliela contro. Ciascuna di esse sollecita l'interlocutore ad adottare l'euristica corrispondente⁴⁴.

Uno degli schemi psicologici illustrati da Cialdini⁴⁵ costituisce la regola di reciprocità. Nell'uomo è profondamente radicata la convinzione che deve contraccambiare quello che gli è stato dato; spesso i persuasori agiscono proprio in questo modo, manipolando le decisioni del loro bersaglio. L'euristica usata in questo caso è: "una persona tenderà ad acconsentire ad una richiesta nella misura in cui il suo consenso costituisce un contraccambio di comportamento"⁴⁶.

Cialdini ricorda che i sociologi (tra loro Alvin Gouldner), affermano che la regola di reciprocità è comune a tutti i tipi di società umane. Invece il noto archeologo Richard Leakey sostiene che l'uomo ha appreso dai suoi antenati a condividere beni e competenze in una rete onorevole di obblighi e ciò lo rende umano⁴⁷.

La regola di reciprocità, o di contraccambio, non è ignorata da nessuna società. Tale regola unisce la gente, permette lo scambio di servizio e permette ai singoli individui di specializzarsi; essa è un elemento essenziale dello sviluppo della società⁴⁸.

⁴³ R. B. Cialdini, *Teoria...*, p. 47.

⁴⁴ M. Piattelli Palmarini, *L'arte di persuadere*, Milano 1996, p. 49.

⁴⁵ R. B. Cialdini, *Teoria...*, p. 59.

⁴⁶ A. Mucchi Faina, *L'influenza...*, p. 152.

⁴⁷ R. B. Cialdini, *Teoria...*, pp. 60-61.

⁴⁸ M. Traverso, M. Paret, *I pilastri...*, p. 97.

Cialdini illustra questa regola attraverso l'esempio degli aiuti umanitari ricevuti dal Messico nel 1985. Si tratta di una donazione di 5 mila dollari, fatta dall'Etiopia, in occasione di un terremoto; dunque questo aiuto proveniva da uno stato povero, la cui economia era in rovina. Cialdini spiega questo evento nei termini della regola del contraccambio, in quanto nel 1935 l'Etiopia aveva ricevuto un aiuto dal Messico in occasione dell'invasione italiana⁴⁹.

Sulla regola della reciprocità è basata la tecnica "porta in faccia". Essa non riguarda lo scambio di favori ma le reciproche concessioni. Per giungere ad una richiesta cruciale, all'inizio viene richiesto un comportamento estremo, a cui una persona risponde negativamente. In questo caso un individuo tenderà a soddisfare la seconda richiesta, più moderata rispetto alla prima. Questo avviene perché il soggetto attutisce la forza del rifiuto precedente, volendo ricomporre la propria immagine davanti a se stesso e agli altri. C'è anche un'altra causa per tale comportamento; per il principio del contrasto percettivo, la seconda richiesta sembra ancora più moderata di quello che in realtà è⁵⁰.

Per quanto riguarda il suddetto principio di contrasto, uno stimolo viene sempre giudicato in funzione dello stimolo precedente; ciò è accertato nel campo della psicofisica. Sollevando un oggetto leggero e poi pesante, si sente di più il peso del secondo; questo avviene per il semplice motivo che l'oggetto più leggero è stato sollevato per primo. Questa arma di persuasione viene utilizzata, per esempio, da venditori di abbigliamento o di auto⁵¹.

Circa la regola dell'impegno e della coerenza descritta da Cialdini⁵², in base ad essa le persone tendono a mantenere un comportamento conseguente a un impegno assunto in precedenza e questo spesso avviene in modo automatico. Tale principio è dovuto probabilmente al bisogno di essere coerenti con se stessi ma dipende anche da motivi legati all'auto-presentazione, quindi al desiderio di dare agli altri un'immagine positiva di sé. Alla base di questa regola sta la seguente euristica: "dopo aver preso una posizione, una persona tenderà ad acconsentire a richieste di comportamento che siano coerenti con quella posizione"⁵³.

⁴⁹ R. B. Cialdini, *Teoria...*, pp. 62-63.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 118.

⁵¹ *Ibidem*, pp. 48-53.

⁵² *Ibidem*, pp. 121-200.

⁵³ A. Mucchi Faina, *L'influenza...*, p. 151.

A tale principio è legata la cosiddetta tecnica “piede nella porta”⁵⁴, che consiste nel fare una richiesta cruciale ad un soggetto dopo aver fatto una piccola richiesta, meno impegnativa rispetto alla seconda, a cui questo soggetto ha acconsentito. Un'altra tecnica è quella del “colpo basso”, attraverso la quale “il soggetto viene indotto ad acconsentire direttamente alla richiesta cruciale sottovalutandone l'entità e rivelandone l'intero costo solo *a posteriori*”⁵⁵.

La tattica dei “quattro muri”, sollecitata l'euristica che sta alla base della regola di impegno e di coerenza, spesso è anche sfruttata dai persuasori. Tale tattica consiste nel porre alla persona tre domande alle quali, con grande probabilità, darà una risposta affermativa. Alla fine viene posta la domanda cruciale. Il soggetto, volendo essere coerente, deve necessariamente acconsentire⁵⁶.

Il principio di coerenza è rilevante per l'insorgere del fenomeno della dissonanza cognitiva, descritto nel primo capitolo. Il bisogno di coerenza con se stesso spinge l'individuo ad allineare le proprie convinzioni e percezioni con ciò che ormai ha fatto⁵⁷.

La terza tattica persuasiva presentata da Cialdini è quella della riprova sociale; in essa l'euristica è: “una persona tenderà ad acconsentire ad una richiesta di comportamento nella misura in cui altre persone simili lo hanno fatto o lo stanno facendo”⁵⁸. Cialdini descrive così questo principio persuasivo: “maggiore è il numero di persone convinte che un'idea sia giusta, più probabilità avrà un singolo individuo di percepire quell'idea come corretta”⁵⁹.

Un esempio che illustra il funzionamento di questo principio sono le risate registrate e finte in tv. Si capisce bene che esse sono fasulle però funzionano lo stesso. Il principio di riprova sociale fa sì che l'individuo tenda a osservare il comportamento degli altri e a imitarlo. Questa tattica induce le persone a ottenere i migliori risultati con la minor fatica, perché non devono riflettere troppo su quello che sta succedendo. Quindi il telespettatore, ascoltando le risate finte, ritiene automaticamente che le battute siano divertenti in quanto fanno ridere gli altri.

⁵⁴ R. B. Cialdini, N. J. Goldstein, *Social...*, p. 602.

⁵⁵ A. Mucchi Faina, *L'influenza...*, p. 151.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ M. Traverso, M. Paret, *I pilastri...*, p. 107.

⁵⁸ A. Mucchi Faina, *L'influenza...*, p. 152.

⁵⁹ R. B. Cialdini, *Teoria...*, p. 231.

Questo è un automatismo a cui si presta poca attenzione⁶⁰.

Al principio di riprova sociale è legato il cosiddetto “effetto Werther”, vale a dire le epidemie di suicidi dopo che i media cominciano a parlarne, anzi, a pubblicizzarle. In questi casi l'effetto di imitazione scaturisce negli individui che si identificano con i suicidi. Ciò avviene perché il principio di riprova sociale rivela la sua massima efficacia quando le persone osservano il comportamento di altri simili a loro, che pensano e agiscono come loro. Questo principio può essere esteso anche ai gruppi settari nel caso in cui si verifichino dei suicidi collettivi⁶¹.

La quarta arma di persuasione, descritta da Cialdini nel libro “*Teoria e pratica della persuasione*”, è la simpatia o l'amicizia. Conseguente a questa arma è l'euristica: “una persona tenderà ad acconsentire alle richieste fatte da amici e da altre persone gradite”⁶². Quindi la simpatia permette di avere fiducia in una persona, ma nello stesso tempo di abbassare la guardia di fronte ai tentativi di manipolazione⁶³.

Uno dei fattori importanti nel processo della persuasione è l'attrazione fisica. Secondo Cialdini⁶⁴ alle persone di bell'aspetto si assegnano automaticamente alcune caratteristiche positive come il talento, la gentilezza, l'onestà o l'intelligenza. Inoltre spesso si pensa che la persona bella sia nello stesso tempo brava. Alcuni studi⁶⁵ rivelano anche che i procedimenti giudiziari sono suscettibili all'influenza della bellezza, dando alle persone di bell'aspetto una maggiore possibilità di ottenere un trattamento molto più favorevole.

Un'altra tecnica per generare simpatia è quella di diventare simili, quindi di sfruttare il meccanismo attraverso cui ci piacciono persone simili a noi. Chi vuole trovare il consenso degli altri deve diventare simile a loro; questo vale sia nella vita politica che nell'economia e nei rapporti quotidiani⁶⁶.

Tra i fattori che giocano un ruolo importante nel principio della simpatia Cialdini descrive anche i complimenti, il contatto e la collaborazione. Gli altri autori, che si occupano del fenomeno della persuasione, confermano l'importanza del principio della simpatia. Per esempio, Lair Ribeiro, l'autore del libro “*I segreti*

⁶⁰ M. Traverso, M. Paret, *I pilastri...*, p. 122.

⁶¹ *Ibidem*, p. 135.

⁶² A. Mucchi Faina, *L'influenza...*, p. 154.

⁶³ R. B. Cialdini, *Teoria...*, pp. 290-291.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 298.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 299.

⁶⁶ *Ibidem*, pp. 301-303.

della persuasione”, focalizza la sua attenzione sul potere dell’amicizia, in quanto noi piacciamo a chi ci piace⁶⁷. Invece Tadeusz Tyszka, psicologo polacco nell’ambito dell’economia, osserva che l’aspetto fisico delle persone ha il suo impatto sulle opinioni che noi ci creiamo su di loro⁶⁸.

Il quinto schema persuasivo, di cui parla Cialdini⁶⁹, è l’autorità. Da esso deriva la seguente euristica: “una persona tenderà a seguire i suggerimenti di un’autorità che considera legittima”⁷⁰. Dalla nascita le persone vengono educate in modo che per loro obbedire all’autorità riconosciuta e legittima è una cosa giusta, mentre disobbedire è sbagliato. Questo principio viene rispettato in ogni contesto: in famiglia, a scuola, sul lavoro, ecc. Di solito non c’è nessuna riflessione sulle richieste che provengono dall’autorità, in quanto le informazioni che arrivano da essa “ci offrono una scorciatoia efficace per decidere come agire in una data situazione”⁷¹.

Non è possibile vivere senza un’autorità; coloro che sanno di più ci possono dare un consiglio vantaggioso. Inoltre le autorità controllano il sistema dei premi e delle punizioni, quindi siamo sottoposti alle loro decisioni. Una volta, però, che ci si rende conto che l’obbedienza alle autorità può portare maggiori benefici, è facile abbandonarsi alla convenienza dell’obbedienza automatica. Non si dovrebbe obbedire ciecamente, in quanto l’uomo capace di pensare e di ragionare deve sfruttare le proprie risorse per difendersi dai manipolatori e per rendere la propria vita sempre più consapevole⁷².

L’ultima arma di persuasione presentata da Cialdini è la scarsità. Per quanto riguarda questo principio, l’euristica usata in esso è che “una persona cerca di assicurarsi le occasioni che scarseggiano”⁷³. Tale principio indica che le opportunità appaiono alle persone che più le desiderano nel momento in cui la loro disponibilità è limitata. È il timore di perdere qualcosa che gioca un ruolo importante nel processo decisionale di un individuo. Dunque, le persone desiderano maggiormente una cosa quando scarseggia e la desiderano ancora di più quando devono entrare in competizione con gli altri per averla. Un individuo è più portato

⁶⁷ L. Ribeiro, *I segreti della persuasione*, Milano 2008, pp. 203-212.

⁶⁸ T. Tyszka, *Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji*, Gdańsk 1999, p. 37.

⁶⁹ R. B. Cialdini, *Teoria...*, p. 352.

⁷⁰ A. Mucchi Faina, *L’influenza...*, p. 153.

⁷¹ R. B. Cialdini, *Teoria...*, p. 363.

⁷² *Ibidem*, pp. 363-364.

⁷³ A. Mucchi Faina, *L’influenza...*, p. 153.

a reagire alla perdita di qualcosa che al possibile guadagno⁷⁴.

Sulla scarsità si basa la cosiddetta tecnica del “numero limitato”, che consiste nell’introdurre un prodotto nuovo presso il pubblico in quantità limitate, con lo scopo di aumentarne la desiderabilità. Un’altra tecnica che si basa su questo principio è quella della scadenza. Per tale scadenza viene posto un limite temporale all’opportunità offerta: “Solo questa settimana vendita a metà prezzo”⁷⁵.

Attraverso i principi della persuasione presentati in questo capitolo, Robert B. Cialdini spiega come funziona questo fenomeno e quali sono le sue leggi. Utilizzando le tecniche qui descritte, i professionisti della comunicazione persuasiva esercitano la loro influenza sulle persone in vari ambiti della vita sociale.

Conclusione

In questo articolo abbiamo presentato ed analizzato alcune teorie psicologiche della comunicazione persuasiva. Le teorie riguardanti il fenomeno della persuasione sono tante. Noi ci siamo limitati ad analizzare di alcune di esse, poiché ci sembravano le più importanti. “Capire la persuasione per esercitarla positivamente e difendersi dai manipolatori” è il sottotitolo del libro di Robert Cialdini *Teoria e pratica della persuasione*; e sono proprio queste parole che possono concludere la nostra analisi. La comprensione dei processi persuasivi costituisce un passo importante verso il proprio funzionamento sociale, e quindi verso il proprio benessere.

Riassunto

I processi mentali, le emozioni e le azioni degli uomini sono modificati e condizionati dall’intervento di altre persone. L’influenza sociale è presente in ogni sfera della vita quotidiana, dai rapporti ai fenomeni di massa. La persuasione costituisce una dei possibili tipi di influenza sociale. In questo articolo vengono analizzate alcune teorie psicologiche della comunicazione persuasiva. Sono descritte le prime teorie psicologiche del fenomeno della persuasione, vengono analizzati i modelli della persuasione e viene presentato il contributo di Robert B. Cialdini alla scienza di persuasione.

⁷⁴ M. Traverso, M. Paret, *I pilastri...*, p. 145.

⁷⁵ A. Mucchi Faina, *L’influenza...*, p. 153.

Summary

The psychological theories of persuasive communication

Human mental processes, emotions and actions are modified and conditioned by the intervention of other people. Social influence is present in every sphere of daily life, from relationships to mass phenomena. Persuasion constitutes one of the possible types of social influence. This article reviews some psychological theories of persuasive communication. Early psychological theories of the phenomenon of persuasion are described, models of persuasion are analyzed, and Robert B. Cialdini's contribution to the science of persuasion is presented.

Streszczenie

Psychologiczne teorie komunikacji perswazyjnej

Procesy psychiczne, emocje i zachowania ludzi są modyfikowane i warunkowane przez interwencje innych ludzi. Wpływ społeczny jest obecny w każdej sferze życia codziennego, poczynając od relacji międzyludzkich, a kończąc na zjawiskach masowych. Perswazja stanowi jeden z możliwych rodzajów wpływu społecznego. W niniejszym artykule zostały przeanalizowane niektóre psychologiczne teorie komunikacji perswazyjnej. Opisano wczesne teorie psychologiczne perswazji, przeanalizowano modele perswazji oraz został przedstawiony wkład Roberta B. Cialdiniego w naukę o komunikacji perswazyjnej.

Bibliografia:

- Arcuri, L. (1995). *Manuale di psicologia sociale*. Bologna: Il Mulino.
- Aronson, E., Wilson, T. D., Akert R. M. (1999). *Psicologia sociale*. Bologna: Il Mulino.
- Anolli, L. (2002). *Psicologia della comunicazione*. Bologna: Il Mulino.
- Carcarino, M., Marte B., Riccardi, P. (2000). *Psicologia sociale*. Napoli: ELLISSI.
- Cavazza, N. (2009). *Comunicazione e persuasione*. Bologna: Il Mulino.
- Cavazza, N. (2006). *La persuasione*. Bologna: Il Mulino.
- Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and

the use of source versus message cues in persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology* 39, nr 5, 752-766.

Cialdini, R. B. (2009). *Teoria e pratica della persuasione. Capire la persuasione per esercitarla positivamente e difendersi dai manipolatori*. Urganano: Alessio Roberti.

Cialdini, R. B., Goldstein, N. J. (2004). Social influence: compliance and conformity. *Annual Review of Psychology* 55, nr 1, 591-621.

Cialdini, R. B., Vincent, J. E., Levis, S. K., Catalan, J., Wheeler, D., Lee Darby, B. (1975). Reciprocal concessions procedure for inducing compliance: the door-in-the-face technique. *Journal of Personality and Social Psychology* 31, nr 2, 206-215.

Festinger, L. (1978). *Teoria della dissonanza cognitiva*. Milano: Franco Angeli.

Hewstone, M., Stroebe, W. (2002). *Introduzione alla psicologia sociale*. Bologna: Il Mulino.

Kruglanski, A. W., Thompson, E. P. (1999). Persuasion by a single route: a view from the unimodel. *Psychological Inquiry* 10, nr 2, 83-109.

Mucchi Faina, A. (1996). *L'influenza sociale*. Bologna: Il Mulino.

Petty, R. E., Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. In: L. Berkowitz (ed.), *Advances in experimental social psychology* (123-205). New York: Academic Press.

Piattelli Palmarini, M. (1996). *L'arte di persuadere*. Milano: Oscar Mondadori.

Pravettoni, G. (2001). *Psicologia sociale*. Milano: Guerini.

Reboul, O. (1996). *Introduzione alla retorica*. Bologna: Il Mulino.

Ribeiro, L. (2008). *I segreti della persuasione*. Milano: Italianova Publishing Company.

Traverso, M., Paret, M. (2009). *I pilastri della persuasione. Vendere, convincere, affascinare*. Torino: Anteprema Edizioni.

Tyszka, T. (1999). *Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ks. Marcin BIDER*

**ŹRÓDŁA UNORMOWAŃ PRAWNYCH ŻYCIA ANACHORECKIEGO
W PISMACH EWAGRIUSZA Z PONTU
W ŚWIETLE PÓŹNIEJSZEJ RECEPCJI TYCH NORM**

Treść: Wstęp, **1.** Status quaestionis; **2.** Historyczny kontekst narodzin życia anachoreckiego; **3.** Antropologiczny kontekst narodzin życia anachoreckiego; **4.** Konstytutywne elementy życia anachoreckiego, *4.1. Osiedlanie się w miejscach pustynnych, 4.2. Rezygnacja z małżeństwa, 4.3. Wyrzeczenie się mienia*; **5.** Wschodnie prawodawstwo monastyczne; **6.** Kategoria «myśli»; **7.** Recepcja we wschodniej tradycji; **8.** Recepcja w zachodniej tradycji; Zakończenie; Summary: *The sources of the legal norms of an anchoretical life in the writings of Evagrius of Pontus in the light of subsequent reception of these norms*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: orygenizm, mistyka, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, monastycyzm bizantyjski, walka duchowa

Key words: origenism, mysticism, The Code of Canons of the Eastern Churches, byzantine monasticism, spiritual struggles

Wstęp

W monasterach wschodnich do dziś na pytanie, jaką regułą rządzi się dana wspólnota monastyczna, zazwyczaj można usłyszeć odpowiedź brzmiącą w następujący sposób: „rządzimy się regułą naszego Ojca Bazylego († 379)” (*Reguły*

* Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. ORCID: 0000-0001-9446-1753.

dłuższe i krótsze)¹. Odpowiedź ta wskazuje na to, że wschodnie prawodawstwo w stosunku do zachodniego, odznacza się mniejszą różnorodnością reguł i w mniejszym stopniu nasączeniem elementami jurydycznymi². Najwyższy Prawodawca w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich wspomina jedynie o eremitach, którzy jako członkowie monasteru „sui iuris”, oddają się całkowicie kontemplacji spraw niebieskich oraz odłączają się całkowicie od ludzi i świata³. Prawo partykularne może przewidywać ustanowienie również innych kategorii ascetów, prowadzących życie na sposób eremitów⁴.

Formalnym przedmiotem naszego studium będzie *analiza źródeł unormowań prawnych życia anachoreckiego w pismach Ewagriusza z Pontu w świetle późniejszej tych recepcji* w prawodawstwie monastycyzmu bizantyjskiego od V do XI wieku. W ten sposób, oczywiście w sposób pośredni, wpłynie to również na zdefiniowanie źródeł prawnych kann. 481 i 570 KKKW.

1. *Status quaestionis*

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że współcześnie pisma Ewagriusza z Pontu († 399) przeżywają swego rodzaju „renesans” zainteresowania ze strony badaczy. Czytelnika w jego pismach uderza przede wszystkim na poziomie praktycznym subtelny splot anachoreckiej praktyki z teologiczną refleksją. Podejmując próbę porównania pism Ewagriusza z Pontu z jakimkolwiek innym pisarzem z IV wieku, traktującym o podobnej tematyce, czytelnik pozostaje pod subtelnym urokiem jego zdolności analityczno-syntetycznych⁵.

W czasach nam współczesnych jego pismami zainteresowano się ze względu na związki z orygenizmem i mistyką. Odnaleziono i krytycznie opublikowano teksty ewagrańskie, które dotąd występowały pod imieniem innych starożytnych autorów. Liczne zasługi pod tym względem w XX wieku należy przypisać między innymi: Wilhelmowi Frankenbergowi, Irénée Hausherr'owi, Antoine

¹ Pop. Bazyli Wielki, *Pisma ascetyczne*, przekł. i oprac. J. Naumowicz, wyd. 2, Kraków-Tyniec 2011.

² M. Starowieyski, *Wstęp: Zagadnienie wstępne*, w: *Zachodnie reguły monastyczne*, red. tenże, Kraków-Tyniec 2013, s. 30-31.

³ *Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich: promulgowany przez papieża Jana Pawła II*, przekł. L. Adamowicz, M. Dyjakowska, Lublin 2002, kan. 481 [dalej: KKKW].

⁴ KKKW, kan. 570.

⁵ Pop. J. Gribomont, D. Hombergen, *Evagrio Pontico*, w: *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane (A-E)*, red. A. Di Berardino, t. 2, wyd. 2, Genova-Milano 1820, 2008, kol. 1879-1881.

Guillaumont'owi, Claire Guillaumont'woi, Jean-Claude Guy, czy Gabrielowi Bunge oraz innym, pozwalając ukazać oryginalną treść nauki naszego Teologa z Pontu. Pierwsze krytyczne wydanie traktatów w języku greckim w serii *Sources Chretiennes* zostało opublikowane przez Antoine Guillaumont'a i Claire Guillaumont: *Practicus, Gnosticus, De malignis cogitationibus, Scholia in Proverbia* oraz *Scholia in Ecclesiasten*⁶. Należy w tym względzie podkreślić znaczenie przekładu *Listów* na język niemiecki opublikowane przez Gabriela Bunge'go w 1986 roku. *Listy* te zachowały się jedynie w redakcji syryjskiej dostępnej dla wąskiego kręgu badaczy, które następnie Wilhelm Frankenberg wydał z grecką transliteracją; w ten sposób został opublikowany solidny nowożytny przekład *Listów* z bogatym aparatem krytycznym⁷. W *Listach* w sposób szczególny ujawnia się teologiczna tożsamość Ewagriusza z Pontu jako mnicha-anachorety, ukazując szczególnie jego bogatą refleksję nad sensem anachoreckiego odosobnienia⁸.

Warto byłoby podkreślić również, że w języku polskim literatura przedmiotowa nie jest zbyt obfita, chociaż ukazały się studia autorstwa na przykład: Szczepana Pieszczocha, Jana Pryszmonta, Jana Gliścińskiego, Leona Nieściora, Anny Z. Zmorzanki czy Leszka Misiarczyka⁹; oczywiście, polskojęzyczny czytelnik ma do

⁶ Évagre le Pontique, *Traité pratique, ou Le moine; édition critique du texte grec* [...], traduction, t. 1-2, (*Sources Chretiennes*, 170 i 171), red. A. Guillaumont, C. Guillaumont, Paris 1971; Évagre le Pontique, *Le Gnostique ou à celui qui est devenu digne de la science* (*Sources Chretiennes*, 356), red. A. Guillaumont, C. Guillaumont, Paris 1989; Évagre le Pontique, *Sur les pensées*, (*Sources chrétiennes*, 438), red. P. Géhin, C. Guillaumont i A. Guillaumont, Paris 1998; Évagre le Pontique, *Scholies aux Proverbes* (*Sources Chretiennes*, 340), red. P. Géhin, Paris 1987; Évagre le Pontique, *Scholies à l'Ecclésiaste* (*Sources Chretiennes*, 397), red. P. Géhin, Paris 1993.

⁷ G. Bunge, *Evagrios Pontikos: Briefe aus der Wüste*, Beuron 2013.

⁸ L. Nieścior, *Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu*, wyd. 2, Kraków-Tyniec 2022, s. 19-20.

⁹ S. Pieszczoch, *Modlitewne zasady Ewagriusza Pontyjskiego*, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 8(1981), s. 138-140; J. Pryszmont, *Ewagriusz z Pontu*, w: *Encyklopedia Katolicka*, t. 4, red. R. Łukaszyk i in., Lublin 1989, kol. 1372-1374; J. Gliścińskiego, *Ewagriusz Pontyjski jako mistrz życia duchowego*, w: *Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane*, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1993, s. 73-81; L. Nieścior, *Mistyczne perspektywy apatheii w nauce Ewagriusza z Pontu*, „Studia Religioologica” 33 (1999), s. 65-83; Tenże, *Pierwotny upadek umysłu w pismach Ewagriusza z Pontu*, w: *Grzech pierworodny. Augustyn. Dzieje Procesu Pelagiusza*, red. H. Pietras, Kraków 1999, s. 67-85; L. Misiarczyk, *Myśli zmysłowej części duszy i sposoby walki z nimi według Ewagriusza z Pontu*, „Studia Płockie” 29 (2001), s. 147-165; Tenże, *Smutek i złość w nauce duchowej Ewagriusza z Pontu*, „Studia Płockie” 30 (2002), s. 83-96; L. Nieścior, *Czystość serca i umysłu wg Ewagriusza z Pontu*, w: *Ad sapientiam cordis. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Prof. L. Gładyszewskiemu w 70. rocznicę urodzin*, red. P. Podeszwa, W. Szczerbiński, Gniezno 2002, s. 125-150; L. Nieścior, *Psalmy w procesie wewnętrznej ewangelizacji chrześcijanina*, „Verbum Vitae” 2 (2002), s. 243-251; L. Misiarczyk, *Próżność i pycha: myśli racjonalnej części duszy w duchowej walce według Ewagriusza z Pontu*, „Studia Płockie” 31 (2003), s. 27-38; Tenże, *Osiem «logismoi» w pismach Ewagriusza z Pontu*, wyd. 2, Kraków-Tyniec 2007; A. Z. Zmorzanka,

swej dyspozycji tłumaczenie na język polski dzieł Ewagriusza z Pontu opublikowane po raz pierwszy w 1999 i 2005 roku¹⁰, gdzie również może znaleźć obfitą bibliografię poświęconą wydaniom źródłowym i literaturze¹¹.

Brak zainteresowania przez długie wieki doktryną ewagrańską wynikał z jej potępienia. Według Gabriela Bunge żadne z zachowanych starożytnych pierwszorzędnych źródeł nie wymienia Ewagriusza z Pontu w okresie tak zwanego pierwszego sporu orygenistycznego. W ten sposób zostało ponownie sformułowane pytanie o to, jaka była rzeczywistość jego rola w propagowaniu idei orygenistycznych, co tak dramatycznie wpłynęło na losy jego literackiej spuścizny. Choć przez cały V wiek imię Ewagriusza Pontu nie padało w tak zwanym pierwszym sporze, to już w tekstach powstających w początkach VI wieku było konsekwentnie wyliczane w orzeczeniach soborów i tekstach autorów chrześcijańskich wspólnie z potępianymi propagatorami orygenizmu. Pierwszym historycznie dokumentem zachowanym, w którym Mnich z Pontu został imiennie oznaczony jako heretyk, są dekrety Synodu Laterańskiego (649) zwołanego przez papieża Marcina I dla potępienia monoteletyzmu¹². Chociaż należałoby przyjąć za Arkadiuszem Baronem i Henrykiem Pietrasem hipotezę, że Ewagriusz z Pontu został już potępiony imiennie przez cesarza Justyniana w 553 roku oraz przez jakiś synod zwołany do Konstantynopola za orygenizm, w okresie poprzedzającym zwołanie II Soboru Konstantynopolitańskiego (553)¹³. Następnie Ewagriusz z Pontu został potępiony

Ewagriusz z Pontu (Evagrius Ponticus, Euagrius), w: *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, red. A. Maryniarczyk i in., t. 3, Lublin 2012, s. 330-331; L. Misiarczyk, *Czy Ewagriusz z Pontu został rzeczywiście potępiony?*, „Vox Patrum” 36 (2016), t. 65, s. 441-459.

¹⁰ Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 1, red. L. Nieścior, wyd. 2, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów, 2007; Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 2, red. L. Nieścior, wyd. 2, Tyniec 2008.

¹¹ Na temat życia, doktryny i pism Ewagriusza z Pontu, teoretyka i zarazem praktyka starożytnej ascezy, nazywanego również „filozofem na pustyni” zobacz między innymi: L. Nieścior, *Wstęp i Bibliografia*, w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 1, s. 11-100; Tenże, *Wstęp*, w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 2, s. 9-26. Fragmenty pism Ewagriusza z Pontu pochodzą z tych dwóch edycji jego pism, stosując skróty tytułów dzieł ewagrańskich oraz numery ich rozdziałów. Bibliografia na temat pism Ewagriusza zobacz: M. O’Laughlin, *Origenism in the desert: anthropology and integration in Evagrius Ponticus*, Cambridge Massachusetts: [Thesis, Dissertation, English], 1987, s. 7-71; R. E. Sinkewicz (red.), *Evagrius of Pontus: The Greek Ascetic Corpus*, red., Oxford 2006, s. 334-345; L. Misiarczyk, *Osiem «logismoi»*, s. 387-408.

¹² Concilium Lateranense (649), *Kan. 18*, w: G. D. Mansi (red.), *Sanctorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, t. 10, *Ab anno DXC. ad annum DCLIII. Inclusive*, Florentiae 1764 kol. 1158 B.

¹³ Concilium Constantinopolitanum (680-681), *Wykład wiary*, w: A. Baron, H. Pietras (red.), *Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski*, t. 1, *Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II: (325-787)*, Kraków 2001, s. 311,

przez III Sobór Konstantynopolitański (680-681) w wykładzie wiary¹⁴. Potępienie to powtórzył następny sobór powszechny zwołany do Nicei w 787 roku¹⁵. W ten sposób pisma Ewagriusza z Pontu jako potępione zostały na długie wieki odłożone do „lamusa historii”¹⁶.

Niniejsze studium o życiu anachoreckim w ujęciu historyczno-prawnym stanowi próbę uzupełnienia tej luki badawczej. Materiałem źródłowym w niniejszym studium będzie całość literackiej ewagrińskiej twórczości, uważanej powszechnie za autentyczną. Według *Clavis Patrum Graecorum*¹⁷.

2. Historyczny kontekst narodzin życia anachoreckiego

Prześladowania chrześcijan w „Imperium Romanum” po przyjęciu Edyktu Mediolańskiego z 313 roku, ustały, a samo chrześcijaństwo w 392 roku uzyskało za panowania cesarza Teodozjusza I († 395) status religii panującej¹⁸. Reakcją na religijną bierność chrześcijan, którą w literaturze przedmiotu łączy się z ustaniem dotychczasowych krwawych prześladowań, miało stać się białe męczeństwo, polegające na wyrzeczeniu się przez anachoretę (*αναχωρητής*) wszystkiego co dotychczas kochał i posiadał, przebywając w odosobnieniu w celach religijnych¹⁹. W ten sposób na przełomie III i IV wieku został zainicjowany ruch monastycznego na pustynnych obszarach Bliskiego Wschodu. Ośrodkami zasiedlonymi przez anachoretów, żyjących w anachorezie (*ἀναχώρησις*)²⁰, stały się rozległe tereny

przyp. nr 11.

¹⁴ Tamże, s. 310-311.

¹⁵ Concilium Nicaenum II (787), *Dekrety wiary*, w: A. Baron, H. Pietras (red.), *Dokumenty Soborów Powszechnych*, s. 334-335.

¹⁶ Por. L. Misiarczyk, *Czy Ewagriusz z Pontu*, s. 448-457.

¹⁷ M. Geerard (red.), *Clavis Patrum Graecorum*, t. 2, *Ab Athanasio ad Chrysostomum*, Turnhout 1974, s. 78-96, nr 2430-2482.

¹⁸ M. G. Mara, *Teodosio I imperatore*, w: A. Di Berardino (red.), *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane (P-Z)*, t. 3, wyd. 2, Genova-Milano 1820, 2008, kol. 5268.

¹⁹ Anachoretami początkowo nazywano egipskich chłopów, którzy porzuciwszy własne gospodarstwa rolne, udawali się na pustynię, unikając płacenia podatków. Z upływem czasu częściej mężczyźni, niż kobiety, udawali się na pustynię w celu osiągnięcia odosobnienia w celach religijnych (H. Ćwikliński, *Anachoreci*, w: *Encyklopedia Katolicka*, red. F. Gryglewicz i in., t. 1, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1989, kol. 475; J. Gribomont, *Anacoreta*, w: A. Di Berardino [red.], *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane [A-E]*, t. 1, Genova-Milano 1820, 2008, kol. 257).

²⁰ W starożytności anachoreci zazwyczaj zamieszkiwali w zagospodarowanym pasie egipskiej pustyni, położonym wzdłuż Nilu, zasiedlając opuszczone świątynie i grobowce (Geoffrey W. H. Lampe, *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford: At The Clarendon Press, 1961, hasło: *ἀναχώρησις, ἡ, 1. departure*, s. 129). Opuszczenie domostwa i udanie się na pustynię oznaczano terminem anachoreza (*αναχώρητης*), znanym klasycznej grece, który od IV wieku nabrał wyłącznie religijnego znaczenia

Egiptu²¹, Syrii i Synaju. Wśród pierwszych anachoretów należałoby wymienić między innymi: Antoniego Opata († 350), Pachomiusza († 348), Makarego Egipskiego († 390), czy właśnie Ewagriusza z Pontu († 399)²².

Ewagriusz z Pontu, anachoreta, znakomity teoretyk starożytnego monastycyzmu, urodził się około 345 roku w niewielkim mieście Ibora, w krainie Pontu położonej w północno-wschodniej prowincji Azji Mniejszej. Jego ojciec, w tej samej rodzinnej miejscowości, został wyświęcony przez Bazylego Wielkiego na „chorepiskopa”. Ewagriusz z Pontu kształcił się w Cezarei Kapadockiej i Atenach, gdzie poznał również Bazylego Wielkiego († 379) i Grzegorza z Nazjanzu († 390), który, ten ostatni, będąc znawcą literatury i filozofii, wprowadził go w studium nad myślą Orygenesesa († około 254); przez Bazylego Wielkiego został również Ewagriusz z Pontu wyświęcony na lektora²³. Ewagriusz w 379 roku udał się do Konstantynopola, gdzie wspierał pasterskie wysiłki Grzegorza z Nazjanzu, któremu powierzono małą chrześcijańską gminę wierną ortodoksji nicejskiej zanurzoną w „morzu” arianizmu. W tym samym roku Ewagriusz z Pontu otrzymał święcenia diakonatu od Grzegorza z Nazjanzu, co w połączeniu z życzliwością jego następcy na tronie w Konstantynopolu, Nektariusza († 397), i żywą inteligencją Ewagriusza, stanowiło znakomity prognostyk czekającej go przyszłości błyskotliwej kariery. Kiedy Grzegorz z Nazjanzu w 381 roku zrezygnował z urzędu biskupa Konstantynopola, Pontyjski Diakon jeszcze przez jeden rok przebywał w „Nowym Rzymie”. Jednakże z powodu wybuchu skandalu obyczajowego, z powodu męzatkki, z resztą kochającą go ze wzajemnością, musiał opuścić Konstantynopol, przybywając w 382 roku do Jerozolimy. Skorzystał tu z gościnności dwóch jerozolimskich łacińskich monasterów położonych na Górze Oliwnej, nawiązując równocześnie znajomości z Rufinem z Akwilei i Melanią Starszą, należących do jerozolimskiej elity intelektualno-

(E. Wipszycka, *Wstęp*, w: Św. Atanazy Aleksandryjski, *Żywot świętego Antoniego*. Św. Antoni Pustelnik, *Pisma*, Warszawa 1987, s. 14; H. Dybski, *Początki anachoretizmu w Egipcie w świetle nauczania Ojców Kościoła IV i V wieku*, „Studia Teologiczne” 27 [2009], s. 205-209). Termin anachoreza występuje w Septuagincie (Lb 16,24; 2 Mch 5,27; 2 Mch 10,13; A. Rahlfis, R. Hanhart [red.], *Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit. Complete Text without Apparatus*, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006, s. 184, 702, 709) i w Nowym Testamencie [Mt 12,15; Mt 14,13; Mt 15,21; R. Popowski, M. Wojciechowski [red.], *Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi*, wyd. 7, Warszawa 1994, s. 52, 67, 73), nabierając z czasem teologicznego znaczenia.

²¹ Por. E. Wipszycka, *Drugi dar Nilu*, s. 21-42.

²² Pop. M. Kanior, *Monastycyzm chrześcijański: geneza, formy, cel*, „Peregrinus Cracoviensis” 1 (1995), s. 19-32.

²³ Pop. L. Misiarczyk, *Czy Ewagriusz z Pontu*, s. 441-459.

duchowej. Wiosną roku 383 udał się statkiem do Aleksandrii, a stamtąd oddalił się w rejon semianachoreckich osad położonych w Dolinie Nitryjskiej oddalonych około 50 kilometrów na południowy wschód od Aleksandrii. W pustelniach porzrzucanych po lekko pofałdowanej, niemal bezkresnej pustyni, zamieszkiwali samotnie anachoreci, trudniący się pracą ręczną, najczęściej wyplataniem koszy, i kontemplacją. Anachoreci pod koniec każdego tygodnia zbierali się wspólnie na liturgię w świątyni, po której następował wspólnotowy posiłek. Właśnie w jednej z takich cel, zbudowanej z niewypalanej cegły i otoczonej niskim murem, przez szesnaście lat zamieszkiwał Ewagriusz z Pontu. Postać Ewagriusza z Pontu i jego pisma już w starożytności stały się przedmiotem licznych dociekań, ponieważ, wydaje się że jako pierwszy z anachoretów, poddał swoje doświadczenie anachoreckie systematycznej i wnikliwej teologicznej refleksji, pozostawiając po sobie pisma w formie zwartej, a nie jak do tej pory bywało, jedynie apoftegmatów²⁴.

3. Antropologiczny kontekst narodzin życia anachoreckiego

Ewagriusz z Pontu uważał, że struktura bytu ludzkiego w wyniku upadku posiada platońską trychotomiczną strukturę: umysł (*νοῦς*), dusza (*ψυχή*) i ciało (*σῶμα*). Umysł nosi w sobie pierwiastek podobieństwa do Boga, podatnego na jego poznanie. Uważał, że ciało jest czymś moralnie neutralnym, w przeciwieństwie do poglądów gnostyckich i manichejskich, natomiast w sensie ontologicznym jest dobre. Łącznikiem pomiędzy ciałem i umysłem jest dusza, w której Ewagriusz z Pontu, zgodnie z doktryną platońską²⁵, wyróżnił część: rozumną (*λογιστικόν*), zwaną kierowniczą, oraz część nierozumną (*ἄλογιστικόν*), czyli namiętą (*παθητικόν*), składającą się z części pożądlivej (*ἐπιθυμητικόν*) i popędliwej (*θυμητικόν*). Człowiek może odbudować nadszarpniętą więź z Bogiem na drodze poznania mistycznego, które składa się z trzech etapów. Pierwszym jest praktyka ascetyczna²⁶, której celem jest oczyszczenie duszy z wyobrażeń

²⁴ A. Guillaumont, *U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego*, t. 1, przekł. S. Wirpszanka, Tyniec 2006, s. 252-254; A. Z. Zmorzanka, *Ewagriusz z Pontu*, s. 330.

²⁵ Por. B. Mondin, *Storia Dell'Antropologia Filosofica*, t. 1, Bologna: Studio Domenicano, 2001, s. 60-64.

²⁶ Termin asceza pochodzi od greckiego terminu *ασκησεις* i oznacza ćwiczenie, czy wysiłek lub wyczyn. Można mówić o ascezie sportowej, gdy ma ona uczynić ciało giętkim, posłusznym i wytrzymałym na wszystkie przeciwności. Asceza uczonych czy lekarzy ukazuje wspaniałą siłę zaparcia się siebie samego (Warsonofiusz [Doroszkiewicz], *Antropologia i ascetyzm*, „Elpis” 12 [2010], s. 62). Na określenie trudu chrześcijanina zmierzającego do ujarznienia ciała przyjęto we wschodniej literaturze ascetycznej następującą terminologię: oczyszczanie (*κάθαρσις*),

i namiętności, doprowadzając ją do apatei (*ἀπάθεια*). Drugim etapem jest „fizyka”, polegająca na kontemplacji bytów stworzonych oraz rozpoznawaniu w nich duchowych struktur ontologicznych. Trzeci etap, zwany „teologią”, określany przy użyciu pojęć związanych z samopoznaniem, polega na osiągnięciu hezychii (*ἡσυχία*)²⁷.

Bóg, w miarę oczyszczania „upadłych” bytów, udziela im nowego „światła”, którego kresem będzie eschatologiczne powszechne spełnienie bytów rozumnych. W tej przemianie będą uczestniczyły nawet duchy upadłe, które odzyskają utraconą doskonałość (*ἀποκατάστασις*)²⁸.

4. Konstytutywne elementy życia anachoreckiego

W głównych pismach ascetycznych Ewagriusza z Pontu dostrzegamy, że miał do czynienia z początkującymi adeptami życia anachoreckiego, od których wymagał: 1) osiedlania się w miejscach pustynnych, 2) rezygnacji z małżeństwa i z perspektywy jego zawarcia w przyszłości oraz 3) wyrzeczenia się posiadania dóbr materialnych. Wymogi te stanowiły warunek wstępny do podjęcia hermetycznego życia anachoreckiego w Dolnym Egipcie. Prowadziło to do drastycznej deprivacji anachorety z jego dotychczasowego środowiska zamieszkania, konfrontując go jednocześnie ze społecznością zamieszkującą w pustynnych miejscach. Biorąc nawet pod uwagę pewien „romantyzm” najpopularniejszych relacji pozostawionych przez starożytnych odwiedzających takie miejsca jak na przykład Nitria, Kellia (Cele) czy Sketis, nie należy powątpiewać w surowość prowadzonego przez anachoretów życia. Szczególnie młodzi adeptci, pozostający jakby zawieszeni psychicznie w swego rodzaju próżni pomiędzy dotychczasową już porzuconą tożsamością „właściciela” a jeszcze nie w pełni nabytą nową anachorecką, podlegali kuszeniu. Ewagriusz z Pontu wśród praktyk zalecanych im wymienia: regularną praktykę postu, nocne czuwania, medytację, modlitwę i długi godziny ręcznej pracy. Monotonność podejmowanych praktyk ascetycznych pozbawiała anachoretę poczucia zmienności i różnorodności doświadczeń, karmiących „ego” dotychczasowego

wstrzeźliwości (*ἐγκράτεια*), powściągliwość, samozaparcie, wyrzeczenie, оголоcenie, walka, ucieczka od świata. Spośród cnót zdobywanych przez działanie (*πράξις*) w literaturze ascetycznej wymienia się między innymi: panowanie nad sobą (*ἀπάθεια*) i miłość (*ἀγάπη*), bo, jak podkreśla Izaak Syryjczyk († początek VIII wieku), niemiłosierny asceta byłby podobny do nieurodzajnego drzewa (tamże, s. 65).

²⁷ A. Z. Zmorzanka, *Ewagriusz z Pontu*, s. 331.

²⁸ Tamże, s. 330-331.

„posiadacza” dóbr materialnych. Karmienie się tymi doznaniem miało na celu uchronienie się przed stanami świadomości, które wywoływałyby niepokój związany z zakończeniem się dotychczasowych pomyślnych warunków życia. W sensie edukacyjnym te praktyki ascetyczne miały za zadanie doprowadzić anachoretę do zrozumienia idei walki duchowej w aspekcie zewnętrznych codziennych czynności podejmowanych przeciwko namiętnościom. Wejście do społeczności anachoreckiej wiązało się ze zdolnością do podjęcia regularnie powtarzalnych codziennych czynności. Ci, spośród anachoretów, którzy okazywali się niezdolni do rutynowego powtarzania tych praktyk, byli zmuszani do opuszczenia pustelniczych osad. Praktykowanie fizycznej ascezy miało za zadanie osłabić ciało, faktycznie skupiając i intensyfikując akty wyobraźni; tymczasem fizyczna izolacja i monotonna powtarzalność czynności przenosiła pole walki z cielesnych pokus na arenę myśli²⁹.

4.1. Osiedlanie się w miejscach pustynnych

Ewagriusz z Pontu przyjmuje za pewnik, że anachoreci osiedlają się w miejscach pustynnych, o czym pisze w liście 27,6 [*Do mnichów*]: „w Egipcie bowiem również klasztory buduje się z wielu pojedynczych cel i każdy z braci udaje się samotnie do swojej celi, aby pracować własnymi rękoma i modlić się”³⁰; podobnie również w podobnym tonie pisze w liście 54,5 [*Do pewnego przyjaciela*]³¹. Ewagriusz z Pontu, praktykując ascezę, jednocześnie stał się jej teoretykiem. W swych pismach wielokrotnie nawiązywał do tematu związanego z ἀναχώρησις, deklarując jednocześnie wolę trwania przy takim stylu życia ascetycznego. W dziele *Protrepticus* proponuje anachorecie następującą modlitwę: „o, Panie który ukształtowałeś mnie w ciemnym łonie, [...] wyprowadź mnie z ciemności znieawidzonych [demonów] do światła twojej gnozy (γνώσις), ponieważ wyszedłem ze świata nie po to, aby znowu oddać się jego dziełom; ponieważ odrzuciłem jego żądze nie po to, aby znowu nimi się skalać [...]” [przekł. Leon Neścior]³². Wyrzeczenie się świata nie stanowiło dla Ewagriusza z Pontu jedynie drugorzędnej praktyki, ale stało się istotą

²⁹ D. E. Linge, *Leading the Life of Angels: Ascetic Practice and Reflection in the Writings of Evagrius of Pontus*, „Journal of the American Academy of Religion” 68 (2000), nr 3, s. 551-553.

³⁰ Ewagriusz z Pontu, *Listy Ewagriusza z Pontu (Epistulae)*, przekł. A. Ziernicki, L. Nieścior, w: *Ewagriusz z Pontu: Pisma ascetyczne*, t. 1, s. 167.

³¹ Tamże, s. 205.

³² Por. Ewagriusz z Pontu, *Zachęta (Protrepticus)*, przekł. Marek Grzelak, w: *Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne*, t. 2, s. 137.

jego ascetycznej doktryny, bez której powołany do samotności anachoreta, zostałby skazany jedynie na pastwę namiętności, którym uleganie prowadzi w konsekwencji do popełnienia grzechu³³.

4.2. Rezygnacja z małżeństwa

Ewagriusz z Pontu stwierdza ponadto, że „taki jest mnich i tak winien postępować, aby, powstrzymując się od współżycia z kobietą, nie płodził syna ani córki”³⁴. Uważa, powołując się na autorytet Pawła z Apostoła, pisząc: „«kto zaś jest niezamężny, [...], troszczy się o sprawy Pana, jak by się przypodobać Panu» [1 Kor 7,32], i zawsze rodzi wspaniałe i nieśmiertelne owoce życia wiecznego”³⁵. Uważał ponadto, że generalnie „rozkosz [seksualna] ginie po spełnieniu rozpustnej pożądliwości, a przejawy popędu seksualnego, który wznieca brzuch, zasypiają [dopiero] w grobie”³⁶.

4.3. Wyrzeczenie się mienia

Według Ewagriusza z Pontu „[...] mnich powinien iść naprzód, szczególnie ten, który porzucił całą materię tego świata i dążyć do wspaniałej i zaszczytnej nagrody wyciszenia”³⁷. Uważał, że mnich powinien stać się żołnierzem Chrystusa wolnym od trosk i rzeczy materialnych, aby poprzez praktykę ascetyczną dojść do oczyszczenia umysłu i osiągnięcia beznamiętności³⁸.

5. Bizantyjskie prawodawstwo monastyczne

W przeciwieństwie do życia monastycznego na Zachodzie, monastycyzm wschodni nie dysponuje zbyt wielu regułami, wśród których pozycję dominującą zdobyła oczywiście cenobityczna *Reguła Bazylego Wielkiego*. Należałoby również podkreślić pewną formę „a jurydyczności” w sposobie myślenia mnichów bizantyjskich, w przeciwieństwie do mnichów łacińskich, pozostających

³³ L. Nieścior, *Anachoreza*, s. 15-16.

³⁴ Ewagriusz z Pontu, *Podstawy życia monastycznego i ich rola w osiągnięciu wyciszenia (Rerum monachalium rationes)*, przekł. M. Grzelak, w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 1, s. 339 i s. 344.

³⁵ Tamże, s. 339.

³⁶ Ewagriusz z Pontu, *Traktat dla Eulogiusza mnicha (Tractatus ad Eulogium monachum)*, przekł. Marek Grzelak, w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 2, s. 108.

³⁷ Tenże, *Podstawy życia monastycznego*, s. 340.

³⁸ Tenże, *O poznaniu (Gnosticus)*, przekł. Krzysztof Bielawski, w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 1 s. 257-271.

w późnej starożytności pod urokiem finezyjności prawa rzymskiego. Niewątpliwie anachoreci osiedlali się w miejscach pustynnych, rezygnując z małżeństwa i wyrzekając się posiadania dóbr materialnych, co zostało na stałe w różnych formach recypowane przez monastyczne prawodawstwo bizantyjskie. Przykładowo należałoby wymienić zbiór *Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων από πάσης γραφής θεοπνεύστου συναθροισθεῖσα* (czyli *Ευεργετινός*) powstały około 1048 lub 1049 roku, a przypisywany autorstwu zamożnego Pavlosa Evergetinosa († 1054); był on założycielem Świętego Monasteru Świętej Bożej Rodzicielki Evergetidos koło Konstantynopola. Dzieło *Ευεργετινός* w czasach nowożytnych wydawane w czterech tomach zawiera praktyczne wskazówki życia ascetycznego. Pavlos Evergetinos oparł się w swej pracy na dość krótkiej liście źródeł, wykorzystując przede wszystkim apoftegmaty ojców pustyni, należących do najważniejszych autorytetów duchowych w świecie bizantyjskim; wśród wykazu uznanych autorów brakuje prawie zupełnie odniesienia do produkcji literackiej Bazylego Wielkiego. Pavlos Evergetinos nie wahał się przed zaadaptowaniem niektórych tekstów do zamierzonych celów, chociaż ogólnie należy przyjąć, że cytował je raczej dosłownie. Treść *Ευεργετινός* zainspirowała twórców dwóch późniejszych zbiorów, z których pierwszym był Nikon z Czarnej Góry († na początku XII) a drugim Jan z Antiochii. Wśród autorów, na których powoływał się Pavlos Evergetinos, należy wymienić również Ewagriusza z Pontu. Mogłoby zrodzić się pytanie, dlaczego ewagrikańskie dziedzictwo nie uzyskało bardziej eksponowanej pozycji w prawodawstwie monastycznym bizantyjskim? Otóż życie anachorecie nie odwołuje się do unormowań reguł cenobitycznych, ale do pustelniczego modelu życia zdefiniowanego w apoftegmatach i w literaturze ascetycznej³⁹.

6. Kategoria «myśli»

Monastycyzm bizantyjski charakteryzuje się pewną jednością form życia anachoreckiego. Adept życia monastycznego, kiedyś w starożytności, ale również i współcześnie, rozpoczyna swoją duchową drogę od form cenobitycznych, tak jak to pojmowali Pachomiusz († 346), czy Bazyli Wielki († 379), by dopiero później przejść do rygorystycznego eremityzmu, praktykowanego na przykład przez Antoniego Pustelnika († 356), czy Makarego Egipskiego († 390). Bóg, powołując mnicha do powierzenia się Mu w sposób totalny, obdarza go zdolnością do

³⁹ J. Thomas, A. C. Hero, G. Constable (red.), *Byzantine monastic foundation documents: a complete translation of the surviving founders' typica and testaments*, t. 2, Washington 2000, s. 464.

osiągnięcia przebóstwienia, które należałoby zaliczyć w najwyższym stopniu do tego, co wrażliwość, duchowa kultura i głębia ludzkiego serca jest w stanie wyrazić. Stąd kwestia zagadnienia walki duchowej mnicha z namiętnościami stanowi sedno teorii psychologii ascetycznej Ewagriusza z Pontu, a elementy jurydyczne zawarte w jego doktrynie stanowią swego rodzaju zewnętrzne warunki, których wypełnienie powinno ułatwić walkę anachorety z namiętnością powiązaną z pokusą⁴⁰.

Ewagriusz z Pontu myśl określał terminem λογισμός⁴¹, która sukcesywnie opanowuje intelekt i wolę człowieka, zyskując na końcu status swego rodzaju namiętności. Ewagriusz z Pontu, myśl jako element w procesie dyskursywnym, określał mianem διαλογισμός obejmującej czynniki: intelektualny, emocjonalny i wolitywny. Myśl traktowana jako διαλογισμός swoje źródło może mieć w rozumie dyskursywnym (διάνοια), pamięci (μνήμη) lub wyobraźni (φαντάζια). Myśl w tej perspektywie ma zbliżone znaczenie do pokusy lub namiętności lub też może być nawet traktowana jako ich synonim. Namiętność w późnej starożytności w przeciwieństwie do współczesności traktowana była raczej negatywnie; tymczasem współcześnie ma ona raczej neutralne konotacje. Ewagriusz z Pontu źródeł zła w ujęciu antropologicznym upatrywał w niewłaściwym sposobie używania poszczególnych władz duszy: rozumu, pożądlivosti i popędliwości⁴².

Namiętność (πάθος) jest negatywnym lub nawet patologicznym przywiązaniem człowieka do jakiejś osoby, rzeczy lub wartości; nie jest zatem namiętność uczuciem lub intensywną emocją, która negatywnie wpływałaby na strukturę antropologiczną człowieka, prowadząc go do chaosu w myślach i czynach. W ujęciu Ewagriusza z Pontu grzech jest następstwem tej namiętności⁴³.

Strategia walki z myślami wymaga zdolności do umiejętnego ich

⁴⁰ A. Mironowicz, *Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej*, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 1 (2010), s. 225.

⁴¹ Λογισμός w kontekście ewagriańskiej nauki ascetycznej nabiera konotacji negatywnych w antropologii i dlatego między innymi najczęściej stosowane polskie tłumaczenie tego greckiego terminu to „zła myśl” (por. L. Nieścior, *Kategorie myśli w nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu*, „Roczniki Humanistyczne” 44 (1996), nr 3, s. 203-230; L. Nieścior, «Praktike» jako walka ze złymi myślami w nauce Ewagriusza z Pontu, „Vox Patrum” 17 (1997), t. 32-33, s. 177-186; L. Nieścior, *Rozeznawanie myśli [«διάκρισις»] i spór z nimi [«ἀντίρρησις»] według Ewagriusza z Pontu*, w: *Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej: Zagadnienia wybrane: Praca zbiorowa*, red. F. Drączkowski i in., Lublin 1997, s. 31-56).

⁴² Ewagriusz z Pontu, *O różnych rodzajach złych myśli (De malignis cogitationibus)*, tł. L. Nieścior, w: *Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne*, t. 1, s. 362.

⁴³ L. Misiarczyk, *Osiem «logismoi»*, s. 145.

rozpoznawania (*διάκρισις*); człowiek musi stać się niejako pasterzem własnych myśli. Zdolność rozpoznawania myśli jest łaską uzyskaną na drodze: ascezy (*πρακτική*), przepytywania każdej myśli (*διάκρισις*) i wiedzenia sporu z myślami za pomocą recytacji fragmentów Biblii (*αντίρρησις*)⁴⁴.

W konsekwencji Ewagriusza z Pontu uważał, że myśli wywodzące się ze zwierzęcej sfery duszy to znaczy: obżarstwo (*γαστριμαργία*), nieczystość (*πορνεία*), chciwość (*φιλαργυρία*) i gniew (*ὀργή*), a inne zaś, będące właściwe tylko człowiekowi, wynikają z rozumności, a jeszcze inne wywodzą się z obu sfer na raz – acedia (*ακηδία*)⁴⁵.

7. Recepcja we wschodniej tradycji

Zarówno szeroko rozumiany grecki Wschód, jak łaciński Zachód, dokonały recepcji ewagrińskiej myśli. Jan Klimak († około 650), związany z monasterem świętej Katarzyny na Synaju, zredagował traktat *Drabina rajy*, zawierający między innymi również „implicite” elementy ewagrińskiej doktryny⁴⁶. W ten sposób popularne elementy ewagrińskiej doktryny znalazły się w wydanej w 1782 roku w Wenecji *Φιλοκαλία των χειρων νηπτικόν*, przygotowanej do druku przez Nikodema Hagiorytę i Makarego Notorasa, metropolitę Koryntu. Następnie dzieło to w 1793 roku w Moskwie ukazało się pod tytułem *Добротолюбие* przetłumaczone na język starocerkiewnosłowiański przez Paisjusza Wieliczkowskiego⁴⁷. Do popularyzacji *Добротолюбие*, a przez to również i między innymi elementów ewagrińskiej psychologii ascetycznej, przyczyniły się *Szczere opowieści pielgrzyma opowiedziane jego ojcu duchowemu*, nieznanego autora, wydane w 1870 roku⁴⁸. Współcześnie doktryna ta w greckiej recepcji jest praktykowana nadal w bizantyjskim monastycyzmie między innymi przez takich przedstawicieli jak Sylwan z Athosu († 1938)⁴⁹ czy Paisjusz Hagiorytę († 1994)⁵⁰.

⁴⁴ Pop. L. Nieścior, *Wstęp*, s. 21-23.

⁴⁵ Pop. tamże, s. 19.

⁴⁶ Św. Jan Klimak, *Drabina rajy*; przekład z języka greckiego i komentarz W. Polanowski; opracowanie i redakcja naukowa E. Osek, Kęty 2011, s. 48-49.

⁴⁷ [B.a.], *Filokalia, teksty o modlitwie serca*, przekł. J. Naumowicz, Kraków-Tyniec 2013.

⁴⁸ Zob. [b.a.], *Szczere opowieści pielgrzyma opowiedziane swojemu ojcu duchowemu*, przekł. A. Wojnowski, wyd. 2, Poznań 1993.

⁴⁹ S. [Sacharow], *Święty Sylwan z Góry Atos*, Białystok 2007, s. 113-125.

⁵⁰ Zob. Paisjusz Hagioryta, *Słowa*, t. 2, *Zmagania duchowe*, red. M. Jakimiuk, Hajnówka: Bratczyk, 2011, s. 19-68; pop. Hieronimich Izaak, *Żywot Starca Paisjusza Hagioryty*, Hajnówka 2013; pop. A. Naumow, *Święta Góra Athos, „Peregrinus Cracoviensis”* 8 (2000), s. 39-54.

8. Recepcja w zachodniej tradycji

Doktryna ewagriańska za sprawą Jana Kasjana († 435), autora *Instituta (Reguły)* i *Collationes Patrum (Rozmowy z Ojcami)*, a w sposób szczególny koncepcja siedmiu namiętności, wywarła ogromny wpływ na późniejszą łacińską literaturę⁵¹. Następnie myśl ewagriańska, poczynając od Benedykta z Nursji († 547), wywarła znaczący wpływ na takich myślicieli między innymi jak: Dominika Guzmana († 1221), Tomasza z Akwinu († 1274), Ignacego z Loyoli († 1556), Teresę z Avila († 1582)⁵², czy Jana od Krzyża († 1591)⁵³. W nurcie scholastycznym doktryna ewagriańska znalazła również swoje miejsce również w *Regułach rozeznawania duchów* (seria I i II) Ignacego z Loyoli⁵⁴.

Zakończenie

Myśl ewagriańska została recypowana przez bizantyjskie prawodawstwo monastyczne dość późno, ponieważ *Reguły* monastyczne odnosiły się prawie wyłącznie do życia cenobitycznego, czego wyrazem stała się „par excellence” *Reguła Bazylego Wielkiego*; ponadto Ewagriusz z Pontu podejrzewany był o związki z orygenizm, co stało się przyczyną późniejszych jego potępień. Z tego powodu doktryna ewagriańskiej jest prawie zupełnie nieznaną w bizantyjskim piśmiennictwie, natomiast renesans badań nad spuścizną Ewagriusza z Pontu charakteryzuje krąg piśmiennictwa teologicznego powstającego w XX wiek w obrębie kultury euroatlantyckiej. Życie anachorecie w monastycyzmie bizantyjskim istnieje równoległe i niezależnie w stosunku do życia cenobitycznego lub jest jego ewolucyjnym następstwem w rozwoju duchowym. Z tych też powodów doktryna ewagriańska nie doczekała się szerszej recepcji w bizantyjskim prawodawstwie monastycznym. Natomiast doktryna Ewagriusza z Pontu „implicite” za pośrednictwem Jana Klimaka z Synaju, autora *Drabiny rajy*, weszła na stałe do

⁵¹ Pop. Jan Kasjan, *Rozmowy z Ojcami*, t. 1, *Rozmowy I-X*, red. A. Nocoń, wyd. 2, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów, 2007, s. 210-241; C. Stewart, *Mnich Kasjan*, Tyniec-Kraków 2004, s. 251-256.

⁵² A. Nocoń, *Wstęp*, w: Jan Kasjan, *Rozmowy z Ojcami*, t. 1, 41-42.

⁵³ „Rozum nie powinien się zaprzętać żadnymi z tych wrażeń i widzeń wyobrażeniowych i innymi jakimikolwiek formami i pojęciami, jakie się nasuwają pod postacią kształtów, obrazów lub jakiegoś szczegółowego zrozumienia, bez względu na to, czy są fałszywe i pochodzące od szatana, czy też prawdziwe i pochodzące od Boga” (Św. Jan od Krzyża, *Droga na Górę Karmel*, w: *Dzieła*, przekł. B. Smyrak, wyd. 5, Kraków 1995, s. 238).

⁵⁴ Zob. Św. Ignacy Loyola, *Ćwiczenia Duchowne*, Kraków 2002, s. 205-220.

bizantyjskich źródeł duchowości monastycznej, które w większym stopniu kształtują życie anachoreckie niż źródła prawa. Z tego też powodu należy stwierdzić, że źródła prawne życia anachoreckiego zawarte w pismach Ewagriusza z Pontu, chociaż obecne w prawodawstwie monastycyzmu bizantyjskiego, nie wywarły znaczącego wpływu na jego rozwój. Chociaż paradoksalnie to źródła teologii duchowości w większym stopniu niż źródła prawne ukształtowały życie anachoreckie w późnej starożytności.

Streszczenie

Artykuł stanowi analizę norm prawnych życia anachoretycznego w pismach Ewagriusza Pontyjskiego w świetle późniejszej recepcji tych unormowań. Artykuł ma charakter naukowy i został napisany z wykorzystaniem metody historyczno-prawnej. Bizantyjskie prawodawstwo monastyczne, koncentrujące się na cenobityzmie, jedynie pośrednio przyjęło anachorecką doktrynę ewagrijską. Natomiast źródła teologii duchowości bizantyjskiej szerzej przejęły doktrynę ewagrijską za pośrednictwem Jana Klimaka z Synaju.

Summary

The sources of the legal norms of an anachoretic life in the writings of Evagrius of Pontus in the light of subsequent reception of these norms

The article is the analysis of the legal norms of anachoretic life in the writings of Evagrius of Pontus in the light of subsequent reception of these norms. The article is of a scientific nature using the historical and legal method. The Byzantine monastic legislation, focusing on cenobitism, only indirectly adopted the anachoretic Evagrian doctrine. Otherwise, the sources of the theology of Byzantine spirituality adopted the Evagrian doctrine through the writings of John (Climacus) of Sinai.

Bibliografia:

a) Źródła:

Baron, A.; H., Pietras. (2001). *Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski*, t. 1, Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Bazyli Wielki, (2011). *Pisma ascetyczne*, przekł. i oprac. J. Naumowicz, wyd. 2. Kraków, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Évagre le Pontique, (1993). *Scholies à l'Écclésiaste (Sources Chrétiennes, 397)*, P. Géhin (red.). Paris: Les Editions du Cerf.

Évagre le Pontique, (1971). *Traité pratique, ou Le moine; édition critique du texte grec [...], traduction*, t. 1-2, (*Sources Chrétiennes, 170, 171*). A. Guillaumont, C. Guillaumont (red.). Paris: Les Editions du Cerf.

Évagre le Pontique, (1987). *Scholies aux Proverbes (Sources Chrétiennes, 340)*, P. Géhin (red.). Paris: Les Editions du Cerf.

Évagre le Pontique. (1989). *Le Gnostique ou à celui qui est devenu digne de la science (Sources Chrétiennes, 356)*. A. Guillaumont, C. Guillaumont (red.). Paris: Les Editions du Cerf.

Évagre le Pontique, (1993). *Scholies à l'Écclésiaste (Sources Chrétiennes, 397)*, P. Géhin (red.). Paris: Les Editions du Cerf.

Évagre le Pontique, (1998). *Sur les pensées (Sources chrétiennes, 438)*, P. Géhin, C. Guillaumont i A. Guillaumont (red.). Paris: Cerf.

Ewagriusz z Pontu, (2008). *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 2, wyd. 2. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu, (2007). *Traktat dla Eulogiusza mnicha (Tractatus ad Eulogium monachum)*, M. Grzelak (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, tenże (red.), t. 2, wyd. 2 (79-130). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu, (2008). *Traktat dla Eulogiusza mnicha (Tractatus ad Eulogium monachum)*, M. Grzelak (tł.), w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, tenże (red.), t. 2, wyd. 2 (79-130). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu, (2008). *Zachęta (Protrepticus)*, M. Grzelak (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, tenże (red.), t. 2, wyd. 2 (131-138). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu, (2007). *Listy Ewagriusza z Pontu (Epistulae)*, A. Ziernicki, L. Nieścior (tł.), w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, tenże (red.), t. 1, wyd. 2 (127-221). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2007). *O poznaniu (Gnosticus)*, K. Bielawski (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 1, wyd. 2 (257-271). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2007). *O różnych rodzajach złych myśli (De malignis cogitationibus)*, L. Nieścior (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 1, wyd. 2 (359-406). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2007). *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 1, wyd. 2. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2007). *Podstawy życia monastycznego i ich rola w osiągnięciu wyciszenia (Rerum monachalium rationes)*, M. Grzelak (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 1, wyd. 2 (337-357). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Jan Kasjan. (2007). *Rozmowy z Ojcami*, t. 1, *Rozmowy I-X*, A. Nocoń (red.), wyd. 2. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Jan Klimak, św. (2011). *Drabina rajy*; przekład z języka greckiego i komentarz W. Polanowski; opracowanie i redakcja naukowa E. Osek. Kęty: Marek Derewnicki.

Jan od Krzyża, św. (1995). *Droga na Górę Karmel*. W: *Dzieła*, B. Smyrak (tł.), wyd. 5 (139-401). Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich: promulgowany przez papieża Jana Pawła II, (2002). L. Adamowicz, M. Dyjakowska (tł.). Lublin: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Wydaw. Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

Loyola, Ignacy, św. (2002). *Ćwiczenia Duchowne*. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Mansi, G. D. (red.), (1764). *Sanctorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, t. 10, *Ab anno DXC. ad annum DCLIII. Inclusive*. Florentiae: expensis Antonii Zatta Veneti.

Rahlfs, A., Hanhart, R. (red.), (2006). *Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX. Complete Text without Apparatus*, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Sinkewicz, R. E. (red.), (2006). *Evagrius of Pontus: The Greek Ascetic Corpus*. Oxford: Oxford University Press.

Thomas, J., Hero, A. C., Constable, G. (red.), (2000), *Byzantine monastic foundation documents: a complete translation of the surviving founders' typica and testaments*, t. 2. Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

b) Opracowania:

[B.a.], (1993). *Szczere opowieści pielgrzyma opowiedziane swojemu ojcu duchowemu*, A. Wojnowski (tł.), wyd. 2. Poznań: W Drodze.

[B.a.], (2013). *Filokalia, teksty o modlitwie serca*, J. Naumowicz (tł.). Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów.

[Doroszkiewicz], W. (2010). Antropologia i ascetyzm. *Elpis* 12, 51-70.

[Sacharow], S. (2007). *Święty Sylwan z Góry Atos*. Białystok: Orthdruk.

Bunge, G. (2013). *Evagrius Pontikos: Briefe aus der Wüste*. Beuron: Beuroner Kunstverl.

Ćwikliński, H. (1989). Anachoreci. W: F. Gryglewicz i in. (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 1 (474-475). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Dybski, H. (2009). Początki anachoretyzmu w Egipcie w świetle nauczania Ojców Kościoła IV i V wieku. *Studia Teologiczne* 27, 203-229.

Geerard, M. (red.). (1974). *Clavis Patrum Graecorum*, t. 2, *Ab Athanasio ad Chrysostomum*. Turnhout: Brepols.

Gliściński, J. (1993). Ewagriusz Pontyjski jako mistrz życia duchowego. W: F. Drączkowski, J. Pałucki (red.), *Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane (73-81)*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gribomont, J. (2008). Anacoreta. W: A. Di Berardino (red.), *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane (A-E)*, t. 1, wyd. 2 (257). Genova-Milano: Marietti 1820.

Gribomont, J.; Hombergen, D. (2008). Evagrius Pontico. W: A. Di Berardino (red.), *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane (A-E)*, t. 2, wyd. 2 (1879-1881). Genova-Milano: Marietti 1820.

Guillaumont, A. (2006). *U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego*, t. 1, S. Wirpszanka (tł.). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Hieromnich, I. (2013). *Żywot Starca Paisjusza Hagioroty*. Hajnówka: Bratczyk.

Kanior, M. (1995). Monastycyzm chrześcijański: geneza, formy, cel. *Peregrinus Cracoviensis* 1, 19-32.

Lampe, G. W. H. (1961). *A Patristic Greek Lexicon*. Oxford: At The Claredon Press.

Linge, D. E. (2000). Leading the Life of Angels: Ascetic Practice and Reflection in the Writings of Evagrius of Pontus. *Journal of the American Academy of Religion* 68, nr 3, 551-553.

Mara, M. G. (2008). Teodosio I imperatore. W: A. Di Berardino (red.), *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane (P-Z)*, t. 3, wyd. 2 (5268). Genova-Milano: Marietti 1820.

Mironowicz, A. (2010). Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej. *Przegląd Wschodnioeuropejski* 1, 225-241.

Misiarczyk, L. (2001). Myśli zmysłowej części duszy i sposoby walki z nimi według Ewagriusza z Pontu. *Studia Płockie* 29, 147-165.

Misiarczyk, L. (2002). Smutek i złość w nauce duchowej Ewagriusza z Pontu. *Studia Płockie* 30, 83-96.

Misiarczyk, L. (2003). Próżność i pycha: myśli racjonalnej części duszy w duchowej walce według Ewagriusza z Pontu. *Studia Płockie* 31, 27-38.

Misiarczyk, L. (2007). *Osiem «logismoï» w pismach Ewagriusza z Pontu*, wyd. 2. Kraków, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Misiarczyk, L. (2016). Czy Ewagriusz z Pontu został rzeczywiście potępiony? *Vox Patrum* 36, z. 65, 441-459.

Mondin, B. (2001). *Storia Dell'Antropologia Filosofica*, t. 1. Bologna: Studio Domenicano.

Naumow, A. (2000). Święta Góra Athos. *Peregrinus Cracoviensis* 8, 39-54.

Nieścior, L. (1996). Kategorie myśli w nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu. *Roczniki Humanistyczne* 44, z. 3, 203-230.

Nieścior, L. (1997). «Praktike» jako walka ze złymi myślami w nauce Ewagriusza z Pontu. *Vox Patrum* 17, z. 32-33, 177-186.

Nieścior, L. (1997). Rozeznawanie myśli («διάκρισις») i spór z nimi («ἀντίρρησις») według Ewagriusza z Pontu. W: F. Drączkowski i in. (red.), *Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej: Zagadnienia wybrane: Praca zbiorowa* (31-56). Lublin: Polihymnia.

Nieścior, L. (1999). Mistyczne perspektywy apatheï w nauce Ewagriusza z Pontu. *Studia Religiologica* 33, 65-83.

Nieścior, L. (1999). Pierwotny upadek umysłu w pismach Ewagriusza z Pontu. W: H. Pietras (red.), *Grzech pierworodny. Augustyn. Dzieje Procesu Pelagiusza* (67-85). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Nieścior, L. (2002). Czystość serca i umysłu wg Ewagriusza z Pontu. W: P. Podeszwa, W. Szczerbiński (red.), *Ad sapientiam cordis. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Prof. L. Gładyszewskiemu w 70. rocznicę urodzin* (125-150). Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne.

Nieścior, L. (2002). Psalmi w procesie wewnętrznej ewangelizacji chrześcijanina. *Verbum Vitae* 2, 243-251.

Nieścior, L. (2007). *Wstępi Bibliografia*. W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 1, wyd. 2 (11-100). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Nieścior, L. (2008). *Wstęp*, w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 2, L. Nieścior (red.). (9-26). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Nieścior, L. (2022). *Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu*, wyd. 2. Kraków, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Nocoń, A. (2007). *Wstęp* W: Jan Kasjan, *Rozmowy z Ojcami*, t. 1, *Rozmowy I-X*, A. Nocoń (red.), wyd. 2 (19-48). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

O'Laughlin, M. (1987). *Origenism in the desert: anthropology and integration in Evagrius Ponticus*. Cambridge Massachusetts: [Thesis, Dissertation, English].

Paisjusz Hagioryta, (2011). *Słowa*, t. 2, *Zmagania duchowe*, M. Jakimiuk (red.). Hajnówka: Bratczyk.

Pieszczoch, S. (1981). Modlitewne zasady Ewagriusza Pontyjskiego. *Tarnowskie Studia Teologiczne* 8, 138-140.

Popowski, R.; Wojciechowski M. (red.), (1994). *Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi*, wyd. 7. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Pryszmont, J. (1989). *Ewagriusz z Pontu*. W: R. Łukaszyk i in. (red), *Encyklopedia Katolicka*, t. 4 (1372-1374). Lublin: TN KUL.

Starowieyski, M. (2013), *Wstęp: Zagadnienie wstępne*. W: Tenże (red.) *Zachodnie reguły monastyczne* (23-57). Kraków, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Stewart, C. (2004). *Mnich Kasjan*. Tyniec, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów.

Wipszycka, E. (1987). *Wstęp*. W: Św. Atanazy Aleksandryjski, *Żywot świętego Antoniego*. Św. Antoni Pustelnik, *Pisma* (7-27). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Wipszycka, E. (2014). *Drugi dar Nilu. Czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie*. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Zmorzanka, A. Z. (2012). Ewagriusz z Pontu (Evagrius Ponticus, Euagrius). W: Andrzej Maryniarczyk i in. (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 3 (330-331). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

II.

**MIĘDZYNARODOWE
SYMPOZJUM LITURGICZNE
Z OKAZJI 25. ROCZNICY BEATYFIKACJI
MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA**

(Nowe Opole k/Siedlec, 13.09.2021 r.)

Ks. Kazimierz MATWIEJUK*

**KONTEKST HISTORYCZNY
PROCESU BEATYFIKACYJNEGO MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA
I ICH DUCHOWE DZIEDZICTWO DZISIAJ**

Treść: Wstęp, 1. Proces beatyfikacyjny; 2. Liturgia wschodnia źródłem duchowości unitów, 2.1. *Wpływ liturgii rzymskiej na obrzędowość liturgii wschodniej*, 2.2. *Troska synodu zamojskiego o formację duszpasterzy*, 2.3. *Synodalna reforma obrzędowości sakramentów*; 3. Aktualność przykładu błogosławionych z Pratulina; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Historical context of the beatification process of the martyrs of Pratulina and their spiritual heritage today*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: beatyfikacja, cerkiew, heroizm, liturgia, męczeństwo, synod, unicy

Key words: beatification, Orthodox church, heroism, liturgy, martyrdom, synod, uniate

Wstęp

Proces beatyfikacyjny unickich męczenników z Pratulina¹, to osoby zaangażowane w proces kanonicznego dochodzenia i daty. To także odkrycie

* Autor, pochodzący ze wsi Łęgi w par. Pratulina, jest prezbiterem Kościoła siedleckiego, liturgistą i emerytowanym prof. UKSW.

¹ Byli to: Wincenty Lewoniuk, żonaty i ojciec, fernal w majątku rolnym państwa Bryndzów w Woroblinie; Jan Andrzejuk, mąż i ojciec dwóch synów; Konstanty Bojko, żonaty; Łukasz Bojko, kawaler; Ignacy Frańczuk, żonaty i ojciec siedmiorga dzieci; Filip Geryluk, rolnik, żonaty; Maksym Hawryluk, żonaty, rolnik; Anicet Hryciuk, kawaler; Daniel Karmasz, tercjarz, rolnik, żonaty; Konstanty Łukaszuk, żonaty, rolnik, ojciec siedmiorga dzieci; Bartłomiej Osypiuk, żonaty, ojciec dwojga dzieci; Onufry Wasyluk, żonaty; Michał Wawryszuk także żonaty. Zob. *Positio super martyrio*, Roma 1995, Cap. VIII, s. 93-119.

duchowego bogactwa jakie wyrosło w klimacie heroicznego świadectwa unitów pratułińskich. Duchowość katolików obrządku wschodniego, naznaczona żarliwą obroną wiary i jedności Kościoła, kształtowała i kształtuje eklezjalne oblicze Podlasia, nazywanego męczennikiem. Diecezja siedlecka czuje się w szczególności sposobem nosicielem duchowego patrymonium błogosławionych unitów z Pratulina².

Duchowość chrześcijańska obejmuje wielorakie relacje człowieka z osobowym Bogiem. Jej początkiem i źródłem dynamizmu jest liturgia. Tak było u unitów pratułińskich. Oni, zanurzeni przez chrzest w misterium paschy Chrystusa, wzrastali duchowo we wspólnocie Kościoła w klimacie postanowień unickiego synodu zamojskiego z 1720 roku. Synod ów nakreślił model duszpasterza. To właśnie gorliwi duszpasterze mieli znaczący wpływ na kształtowanie życiowych postaw swoich wiernych. Duchowieństwo unickie realizowało postanowienia synodu zamojskiego w klimacie permanentnych trudności i administracyjnych nacisków, które prowokowało upolitycznione prawosławie.

Postanowienia synodu zamojskiego dotyczyły także rozumienia i sprawowania liturgii przez unitów. Liturgia jako miejsce i sposób zbawczego działania Chrystusa była źródłem duchowego wzrastania katolików obrządku wschodniego. Unicy pratułińscy, otwarci na uświęcające działanie Chrystusa, dorastali do religijnego heroizmu. Był on owocem ich żywej wiary w Trójjedynego Boga. Błogosławieni z Pratulina są ciągle aktualnym wzorem do naśladowania i inspiracją do troski o Kościół dla współczesnych wyznawców Chrystusa, nie tylko z diecezji siedleckiej.

1. Proces beatyfikacyjny

Przygotowania do procesu beatyfikacyjnego unickich męczenników z Pratulina z 1874 roku rozpoczął biskup Henryk Przeździecki, pierwszy ordynariusz wskrzeszonej diecezji janowskiej czyli podlaskiej³. On został nominowany na stolicę biskupią w Janowie Podlaskim 1 września 1918 roku. Jego konsekracja

² Zob. J. Pruszkowski, *Martyrologium czyli męczeństwo unii świętej na Podlasiu*, Woodbridge, N. J. 1983.

³ Diecezję janowską czyli podlaską utworzył papież Pius VII bullą *Ex imposita Nobis*, wydaną 30 czerwca 1818 roku. Car Aleksander II, dekretem z 22 maja 1867 roku, bezprawnie ją skasował i przyłączył do diecezji lubelskiej. Nakazał usunąć z Janowa biskupa Beniamina Szymańskiego. Wywieziono go do Łomży, gdzie zmarł po kilku miesiącach, 15 stycznia 1868 roku. Papież Benedykt XV, bullą z 24 września 1918 roku reaktywował diecezję janowską czyli podlaską. Na mocy dekretu Piusa XI *Vixdum Poloniae unitas* z 28 października 1925 roku diecezja janowska czyli podlaska otrzymała nazwę siedlecka czyli podlaska, a w 1992 roku, w ramach reorganizacji struktur kościelnych w Polsce otrzymała nazwę diecezja siedlecka.

biskupia odbyła się 17 listopada tegoż roku w Warszawie. Dokonał jej metropolita warszawski Aleksander Kakowski⁴. Biskup Przeździecki objął rządy w diecezji 30 listopada 1918 roku, zaś uroczysty ingres odbył 1 grudnia tegoż roku. W liście dziękczynnym skierowanym do papieża Benedykta XV, informował go o swoich związkach z Podlasiem. Pisał: „Pochodzę z rodziny mającej swój początek na Podlasiu i dlatego już jako dziecko nasłuchiwałem się o podlaskich męczennikach za wiarę świętą. Serce dziecka, następnie kleryka, wreszcie kapłana ustawicznie było złączone z bohaterskimi wyznawcami Chrystusa, a moimi współziomkami [...]. Ojciec Święty, Podlasie to katakumby, a biskup tam idący powinien być święty jak apostołowie, a ja taki nędzny, słaby i z tyłoma wadami”⁵.

Nowy ordynariusz, dekretem z 1919 roku polecił, aby proboszczowie i rektorzy kościołów zbierali informacje o prześladowaniach unitów⁶. Ci gromadzili świadectwa o cierpieniach i męczeństwie katolików obrządku wschodniego. W tymże roku mianował ks. kanonika katedralnego Józefa Florczaka, późniejszego audytora Świętej Roty w Rzymie, oficjalnym rzecznikiem sprawy męczeństwa unitów. Ten w czerwcu 1919 roku informował biskupa Przeździeckiego, że podczas audjencji uzyskał dla niego zgodę papieża na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.

W maju 1938 roku, biskup Przeździecki, w oparciu o zgromadzone w diecezji dokumenty i świadectwa, mianował w Rzymie postulatorem tej sprawy franciszkanina o. Wojciecha Topolińskiego. Wicepostulatorami zostali ks. Karol Dębiński i ks. Adam Wojtyła. W październiku tegoż roku powołał Diecezjalny Trybunał Procesu Informacyjnego. To gremium pod przewodnictwem ks. dra Mariana Jankowskiego odbyło kilka sesji. Przesłuchiwało także kilku nowych świadków. Jego prace, jak również proces kompletowania materiałów, przerwała nagle śmierć biskupa Przeździeckiego w 1939 roku i wybuch II wojny światowej. Rządy komunistyczne w powojennej Polsce uniemożliwiły kontynuację kanonicznego dochodzenia. Zostało ono podjęte dopiero w 1964 roku przez biskupa Ignacego Świrskiego. Rok później przesłano do Rzymu, do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, całą sporządzoną dokumentację. Dołączono do niej list postulacyjny, podpisany przez

⁴ P. Aleksandrowicz, *Diecezja siedlecka czyli podlaska 1818–1968*, Siedlce 1971, s. 103.

⁵ H. Przeździecki, *List dziękczynny do Ojca św. z racji nominacji biskupiej*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” (=WDP) 1 (1918), s. 15.

⁶ Tenże, *Dekret o zbieraniu wiadomości do procesu kanonizacyjnego o Męczennikach Podlaskich*, WDP 4 (1919), s. 103-104.

prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz 59 arcybiskupów i biskupów polskich⁷.

W 1971 roku Watykan potwierdził wstępne opracowanie dotyczącego męczeństwa unitów - *Positio super Causa introductione*⁸. W 1984 roku została opracowana przez dominikanina o. Ambrożego Eszera, relatora tej sprawy, *Relacja o Sługach Bożych Wincentym Lewoniuku i 12 towarzyszach*. Dla niej, w tymże roku, Kongregacja Doktryny Wiary udzieliła *nihil obstat*. W maju 1989 roku biskup Jan Mazur wyznaczył postulatora w Rzymie w osobie ks. Jerzego Mrówczyńskiego, natomiast wicepostulatorem został mianowany ks. dr Andrzej Dzięga⁹. W październiku tegoż roku ustanowił komisję *super Fama Martyrii* sług Bożych Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy pod przewodnictwem biskupa Wacława Skomoruchy. W maju 1990 roku dokonano ekshumacji doczesnych szczątków męczenników paulińskich. Z odkrytej mogiły wydobyto 13 kompletów kości pogrzebanych tam unitów¹⁰. Nowym wicepostulatorem na miejsce ks. Andrzeja Dzięgi został mianowany ks. dr Franciszek Juchimiuk¹¹. Tymczasem Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych domagała się dokumentów potwierdzających, że męczeństwo unitów w Pratulinie było dokonane z nienawiści do katolicyzmu, a nie z motywów narodowościowych.

Wielki wkład w gromadzenie interesujących dokumentów wnieśli historycy. Na prośbę biskupa Jana Mazura kilku z nich, znawców historii XIX wieku, przeprowadziło kwerendę: w Watykanie - prof. Hanna Dylągowa z KUL, w Paryżu - prof. Jerzy Skowronek z UW, w Archiwum w Krakowie - dr Tadeusz Krawczak z UW, zaś w Moskwie, Petersburgu i w Siedlcach - dr Urszula Głowacka - Maksymiuk z Archiwum Państwowego w Siedlcach. Udział w kwerendzie archiwalnej w Polsce miał także ks. mgr lic. Bernard Błoński, ówczesny wykładowca historii w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej. Zebrane dokumenty potwierdziły powszechne przekonanie wiernych na Podlasiu, że prześladowania unitów i ich męczeństwo w Pratulinie były dokonane z nienawiści caratu do katolicyzmu¹².

⁷ ADS, *Zakończenie procesu męczenników podlaskich* (23.04.1965), Akta ogólne, bez paginacji.

⁸ Zob. *Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Vincentii Levoniuk et XII Sociorum*, Romae 1971.

⁹ ADS, Postulator generalny, dr J. Mrówczyński, Rzym 28.06.1989; Wicepostulator, ks. A. Dzięga, Siedlce, 08.06.1989 r.

¹⁰ *Protokół ekshumacji i rozpoznania doczesnych szczątków Sługi Bożego Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy*, WDP 6 (1990), s. 220-225.

¹¹ ADS. Pismo: *Postulator generalny dr J. Mrówczyński do ks. dra Franciszka Juchimiuka*, Rzym 18.02.1991 r.

¹² Zob. U. Głowacka-Maksymiuk, *Sprawozdanie z kwerendy archiwalnej przeprowadzonej*

Prof. Hanna Dylągowa przygotowała opracowanie, odpowiadające wymaganiom promotora wiary. W oparciu o nie, zewnętrzny uczestnik procesu w Rzymie, ks. dr Marian Babula, michalita, przygotował *Positio*, które w liczbie 40 egzemplarzy w wersji włoskiej, bp Jan Mazur 23 czerwca 1995 roku przekazał Ojcu Świętemu i Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie¹³. Dołączył jednocześnie list, podpisany 17 czerwca 1995 roku w Szczecinie przez uczestników konferencji plenarnej Episkopatu Polski. Biskupi prosili Papieża, by jeśli to możliwe, sprawa męczenników z Pratulina mogła być rozpatrzona w trybie specjalnym i zakończona w roku jubileuszu 400-lecia zawarcia Unii Brzeskiej. Podobne prośby, z własnej inicjatywy, wysłali biskupi grekokatolickcy z Przemyśla - abp Jan Martyniak i ze Lwowa - kard. Mirosław Lubacziwski. Także wyżsi przełożeni zakonów męskich w Polsce skierowali do Ojca Świętego podobną prośbę. W Watykanie przyjęto je pozytywnie.

Sprawa męczenników z Pratulina została rozpatrzona przez Komisję Teologów 26 stycznia 1996 roku. Oni dali pozytywne oceny, podkreślając, że męczeństwo Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy jest faktem dokonany z motywów nienawiści władzy carskiej do wiary katolickiej, wyznawanej przez unitów, i ich stałości w obronie jedności Kościoła przez nieugięte trwanie przy Ojcu Świętym.

Podobną ocenę wydała Komisja Kardynałów, której przewodniczył kard. Achile Silvestrini, prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich. Jej posiedzenie odbyło się 16 kwietnia 1996 roku. W dniu 24 czerwca tegoż roku odbyło się przed Papieżem czytanie przygotowanego przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych *Dekretu o męczeństwie Sług Bożych z Pratulina*. Papież Jan Paweł II ten dekret zatwierdził. Dochodzenie beatyfikacyjne zostało w ten sposób oficjalnie zakończone.

Ojciec Święty wyznaczył termin beatyfikacji Sług Bożych Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy na 6 października 1996 roku. Był to dzień nawiązujący do daty ogłoszenia Unii Brzeskiej, która przed 400 laty dała początek Kościołowi unickiemu. W tym dniu odbyła się uroczystość beatyfikacyjna¹⁴. Wraz z męczennikami z Pratulina, papież wyniósł do chwały ołtarzy polską niepokalaną,

w archiwach państwowych w Moskwie i Petersburgu w dniach 17-30 października 1991 r., Siedlce, 1991 (mps.); „Il governo Russo persequitavi gli uniati odiava il cattolicesimo, voleva distruggere e far diventare ortodossi tutti gli uniati”, *Positio super martyrio*, Cap. VII, Roma 1995, s. 119.

¹³ Zob. *Positio super martyrio* ma podtytuł: „Vincentii Lewoniuk et XII sociorum, in odium fidei, uti fertur, die 24 januarii a. 1874 in pago Pratulini e diocesi siedlcensi interfectorum”.

¹⁴ Zob. K. Matwiejuk, *Sanktuarium błogosławionych męczenników podlaskich w Pratulinie*, Siedlce 2013, s. 42-43.

s. Marię Marcelinę Darowską, Irlandczyka Edmunda Ignacego Rice i franciszkanek z Hiszpanii, s. Marię Annę Mogas Fontcuberta. Prośbę o dokonanie beatyfikacji skierował do Ojca Świętego biskup siedlecki Jan Wiktor Nowak. On też podziękował papieżowi za dar nowych błogosławionych dla Kościoła katolickiego¹⁵.

2. Liturgia wschodnia źródłem duchowości unitów

2.1. Wpływ liturgii rzymskiej na obrzędowość liturgii wschodniej

Duchowość chrześcijańska jest związana z ustawicznym podejmowaniem wyboru „poznania i wzrostu” w codziennej relacji z Jezusem Chrystusem, przez uległość natchnieniom Ducha prawdy. Dzięki relacji z Duchem Ojca i Syna człowiek lepiej poznaje siebie. Doświadczą, że jest odkupionym grzesznikiem (1 J 1,9). Staje się także czytelnym świadkiem Chrystusa Zbawiciela. Zakorzenie w Chrystusie umożliwia człowiekowi bycie coraz pełniej człowiekiem, niezależnie od specyfików epoki historycznej, w której żyje. To zakorzenie dokonuje się zawsze przez wiarę i łaskę, które są przekazywane przez liturgię Kościoła.

Kościół unicki, zwany w Galicji greckokatolickim, celebrował Liturgię świętego Jana Chryzostoma i świętego Bazylego¹⁶. Były one własnymi liturgiami cerkwi prawosławnej. Liturgiczny obrządek bizantyjski dla Kościoła unickiego potwierdziła Unia Brzeska. Ale obrzędowość liturgii wschodniej była wtedy różna. Istniały różne wersje tych samych obrzędów¹⁷. Biskupi rusczy, rzecznicy unii z Kościołem katolickim, otrzymali gwarancję Rzymu, że Stolica Apostolska potwierdza całą wschodnią tradycję ich Kościoła. Oficjalne dokumenty papieskie podkreślały, że zachowanie przez unitów dotychczasowych obrzędów liturgicznych jest możliwe, o ile one nie sprzeciwiają się prawdzie i wierze katolickiej¹⁸.

¹⁵ Numer poświęcony beatyfikacji – „L'Osservatore Romano” 10 (187) 1996; zob. K. Matwiejuk, *Błogosławieni męczennicy z Pratulina*, Siedlce 1995.

¹⁶ Kościół unicki jest owocem Unii Brzeskiej z 1596 roku. Wtedy biskupi prawosławni z metropolii kijowskiej uznali nad swymi Kościołami diecezjalnymi zwierzchnictwo papieża. Zachowali tradycję liturgiczną i kościelną wschodnią. Nazwa Kościół Greckokatolicki pojawiła się w II połowie XVIII wieku. Obecnie Kościół greckokatolicki, inaczej: Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, liczy w Polsce około 55 tys. wiernych. Kościół rzymskokatolicki od Kościoła greckokatolickiego różni się obrządkiem liturgicznym i tradycją kościelną, ale nie prawdami wiary. Zob. E. Likowski, *Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku, uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku*, Warszawa 1906.

¹⁷ Tamże, s. 9.

¹⁸ P. Nowakowski, *Komentarz liturgiczny*, w: Tenże (red.), *Statuty synodu zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami*, Kraków 2020, s. 347.

Biskupi unicy troszczyli się o dyscyplinę i o poziom wykształcenia duchowieństwa, także o jakość posługi liturgicznej. Stymulatorem tych dążeń był dynamizm Kościoła łacińskiego po soborze trydenckim. Unicy, korzystający do tej pory z rękopisów i ksiąg liturgicznych drukowanych przez prawosławnych, podjęli próbę przygotowania własnych ksiąg, usuwając dostrzeżone błędy w księgach dotychczas stosowanych. Pierwszą księgą unitów był słuźebnik. Zawierał on porządek nabożeństw na wszystkie dni roku liturgicznego¹⁹. Został przygotowany przez arcybiskupa połockiego Jozafata Kuncewicz, a wydrukowanej w 1617 roku. W tej księdze pojawiły się łacińskie pojęcia materii i formy sakramentu. Ta terminologia była stosowana także w księgach prawosławnych za czasów metropolity kijowskiego Piotra Mohyły (+1647).

Unicki metropolita kijowski Antoni Sielawa (1641 -1655), jako pierwszy domagał się, by w wyznaniu wiary była zawsze obecna partykuła *Filioque*. Jego kolejny następca, metropolita Gabriel Kolenda, wydał w 1670 roku unicki brewiarz – *czasosłow*. W nim jest już wyrażenie *Filioque - i Syna*, tłumaczące pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna²⁰. Bazyljanin, o. Pachomiusz Ohilewicz, w 1671 roku wydał *Krótkie pogodzenie różnic między mszą rzymską a liturgią grecką z objaśnieniem obrzędów*²¹. Wprowadza on głośny dialog kapłana z diakonem przed Ewangelią, umieścił *Filioque* w symbolu wiary, pominął obrzęd *zeonu, teploty* – wlewania gorącej wody do kielicha z konsekrowanym winem przed komunią świętą. Temu obrzędowi towarzyszyły słowa: „Żar wiary pełen Ducha Świętego”, co było tłumaczone, że podczas Komunii Świętej wierni otrzymują dar Ducha Świętego²².

Natomiast w 1692 roku unicki metropolita Cyprian Żochowski (1674-1694) wydał nowy słuźebnik, który był świadectwem własnej tradycji liturgicznej

¹⁹ E Smykowska, *Liturgia prawosławna*, Warszawa 2004, s. 78.

²⁰ Por. Św. Augustyn z Hippony, „Dlatego jeśli Syn ma od Ojca wszystko, co On [tj. Ojciec] ma, to z pewnością ma od Ojca to, że Duch Święty pochodzi także od Niego [tj. Syna]”, *De Trinitate*, XV, 26, 47; Św. Maksym Wyznawca: „Duch Święty, jak według natury jest istotowo Duchem Ojca, tak według natury istotowo Duchem jest też Syna: jako w sposób niewysłowiony pochodzący istotowo z Ojca przez Syna, który jest zrodzony”, *Pytania do Talazjusza*, 18; Św. Cyryl z Aleksandrii, „Duch [Święty] nie jest żadną miarą zmienny. Jeżeliby podlegał zmianie, to niedoskonałość ta dotknęłaby samej natury Boskiej. Jest On bowiem [Duchem] Boga i Ojca; podobnie jest On także Duchem Syna: jako Ten, który z obydwóch (ex amphoin), czyli z Ojca przez Syna (egoun ek Patros dia Hyiou) istotowo wypływa” - *O czci i kulcie w duchu i w prawdzie*, ks. I. *Filioque*, <https://pl.wikiquote.org/wiki/Filioque> [13.06.2021].

²¹ P. Ohilewicz wraz z biskupem Jakubem Suszą pracował na redakcją nowych ksiąg liturgicznych, P. Nowakowski, *Komentarz liturgiczny*, s. 350.

²² E. Smykowska, *Liturgia prawosławna.*, s. 92.

ale także wpływów tradycji łacińskiej²³. Ten mszał, „oczyszczony z błędów dyzunickich”, i wydany w 1695 roku obowiązywał w Kościele unickim do czasu synodu zamojskiego. Zawierał on pewne elementy obrzędowości liturgicznej z Kościoła łacińskiego. To on zapoczątkował msze święte czytane, które później zaakceptował synod zamojski. W mszale Żochowskiego zostały połączone teksty Boskiej Liturgii w jedną całość. Połączenie liturgii katechumenów i liturgii wiernych, także tekstów kapłańskich i diakońskich umożliwiło sprawowanie „prywatnych”, czyli czytanych mszy. Sam celebrans mógł sprawować Eucharystię przy bocznym ołtarzu, a mnisi nawet w celach klasztornych²⁴. Teraz celebrans, a nie diakon, miał dokonywać proskomidii czyli przygotowywać kielich przez wlanie do niego wina i wody. On także odmawiał przyciszonym głosem modlitwy diakońskie. Służebnik sankcjonował sprawowanie pełnej Boskiej Liturgii podczas Wielkiego Postu, wprowadzał procesję w Najświętszym Sakramentem w Wielki Piątek i w Niedzielę Wielkanocną. Potwierdzał *Filioque* w symbolu wiary, wspomnienie papieża w proskomidii i podwójnej ektenii – litanii, pomijał obrzęd *teploty* oraz rezygnował z używania gąbki przy puryfikacji naczyń liturgicznych. Tę czynność wykonywano przy użyciu puryfikaterza. Wspomniane praktyki zaaprobował synod zamojski w 1720 roku²⁵.

2.2. Troska synodu zamojskiego o formację duszpasterzy

W drugiej połowie XVI wieku, Cerkiew prawosławną ogarnął głęboki kryzys. Dotyczył on właściwie każdej płaszczyzny jej funkcjonowania. Najdotkliwszym i mającym najgroźniejsze konsekwencje był niski poziom intelektualny i duchowy

²³ Synod zamojski nie zapoczątkował zmian latynizacyjnych Cerkwi unickiej. Miały one miejsce już wcześniej. Świadczy o tym praktyka kościelna, także literatura polemiczna. Synod te zmiany zatwierdził. Proces latynizacji był bardzo złożony i powolny. Latynizacja i okcydentalizacja w XVII wieku były równoznaczne z oświatą i reformą. Latynizacja była procesem naturalnego przyciągania do kultury zachodniej, kultury elit intelektualnych i rządzących. Jej integralnym elementem był łaciński obrządek liturgiczny kojarzony z postępem i porządkiem na miarę czasów. Zob. P. Nowakowski, *Komentarz liturgiczny*, s. 387.

²⁴ Praktyki Kościoła łacińskiego, które usankcjonował synod zamojski, i które odtąd stały się normą prawną kanoniczną w Kościele unickim znalazły swe odzwierciedlenie zarówno w mszale wydanym w Supraślu w 1727 r. (Trebnik), jak i w katechizmie większym dla proboszczów (parochów) i mniejszym dla ludu. Zob. M. Bendza, *Przyrzeczenie dane unitom*, „Elpis” 5 (2003), nr 7-8, s. 282.

²⁵ Także prawosławny metropolita Piotr Mohyła, reformator Cerkwi prawosławnej w metropolii kijowskiej, inspirował się księgami rzymskimi, zwłaszcza *Breviarium Romanum* (1568), *Missale Romanum* (1570) oraz *Rituale Romanum* (1614). On twórczo przetwarzał teologię katolicką, dostosowując ją do bizantyjskiej. Zob. P. Nowakowski, *Komentarz liturgiczny*, s. 355.

duchowieństwa, zarówno hierarchii, jak i niższego kleru. Brak odpowiedniego wykształcenia u duchownych pociągał za sobą działania niezgodne z przepisami prawa kanonicznego. Miał wpływ na obniżenie ich moralności oraz uniemożliwiał edukację wiernych. Wielu wyznawców prawosławia szukało odpowiedniego poziomu intelektualnego w innych wyznaniach. Interesowali się protestantyzmem, ale najczęściej ich zainteresowania były kierowane ku rzymskiemu katolicyzmowi. Dostrzegali oni także problem niezgodności obrzędów liturgicznych z pierwowzorami greckimi i starosłowiańskimi. Niejednorodne księgi liturgiczne, nieudolnie przepisywane, bo drukarstwo cyryliczne było bardzo słabo rozwinięte, zawierały liczne błędy²⁶.

Prowincjalny synod metropolii kijowskiej w 1720 roku odbywał się w Cerkwi Pokrowskiej czyli Obrony Najświętszej Panny Maryi i św. Mikołaja w Zamościu. Został zwołany 26 sierpnia według kalendarza łacińskiego i obradował do 17 września. Obrady otworzył nuncjusz apostolski, arcybiskup Hieronim (Girolamo) Grimaldi (+ 1733). Ten jezuicki przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zainicjował pracę synodu w obecności metropolity kijowskiego i całej Rusi, Leona (Lwa) Kiszki (1714-1728). Metropolita był jednocześnie biskupem włodzimiersko-brzeskim, także archimandrytą kijowsko-peczerskim i supraskim²⁷. Uczestnikami inauguracji synodu było sześciu biskupów unickich²⁸, ośmiu opatów bazylikańskich, przedstawiciel supraskiej archimandrii i 129 przedstawicieli białego (diecezjalnego) i czarnego (zakonnego) duchowieństwa oraz dwaj świeccy przedstawiciele lwowskiego bractwa, mianowicie Stefan Laskowski i Jan Czesnikowski²⁹. Synod

²⁶ E. Likowski, *Unia brzeska (r. 1596)*, Warszawa-Kraków 1907, s. 89.

²⁷ Bazylianin. Kształcił się w klasztornej szkole oo. bazylianów w Bytyniu. W latach 1687-1691 studiował w Rzymie w Kolegium Urbanum przy Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Po powrocie do Polski był profesorem retoryki i filozofii w bazylikańskim studium zakonnym we Włodzimierzu Wołyńskim. Od 1711 roku biskup włodzimiersko-brzeski a od 1714 do 1728 roku metropolita Kijowa, Halicza i całej Rusi, zwierzchnik Kościoła unickiego. Do jego śmierci w 1728 roku, w podległym mu monasterze supraskim wydano co najmniej 65 pozycji unickich, z czego w języku polskim 40, po łacinie 13 i cyrylicą 12. Zob. D. Wereda, *Biskupi unickiej diecezji włodzimiersko-brzeskiej w XVIII wieku*, „Szkice Podlaskie” 9 (2001), s. 61-75.

²⁸ Byli to: arcybiskup połocko-witebski Florian Hrebnicki, Józef Wyhowski, biskup łucko-ostrogski; Józef Lewicki, biskup chełmsko-bełski i archimandryta żydyczyński; Atanazy Szeptycki, biskup halicko-lwowski i Kamieńca Podolskiego; Hieronim Ustrzycki, biskup przemyski i sanocko-samborski; Teofil Godebski, biskup elekt i nominat turowsko-piński. P. Nowakowski (red.), *Statuty synodu zamojskiego*, s. 101.

²⁹ D. Ciołka, *Synod zamojski z 1720r. i jego postanowienia*, „Almanach Diecezjalny” 2 (2006), s. 9-39.

obradował za zgodą papieża Benedykta XIII (+1730)³⁰.

Członkowie synodu złożyli wyznanie wiary ułożone przez papieża Urbana VIII dla Kościoła wschodniego. Zawierało ono prawdy o pochodzeniu Ducha Świętego, o naturze chleba jako materii do konsekracji eucharystycznej, o czyśćcu, o oglądaniu Boga przez błogosławionych w niebie (de visione beatifica) i o prymacie biskupa rzymskiego. Odczytano także bullę *Unigenitus*, potępiającą błędy jansenistowskie³¹.

Jednym z bardzo ważnych tematów obrad był problem duchowieństwa. Kapłani bowiem w szczególny sposób uczestniczą w misji ewangelizacyjnej i uświęcenia ludu Bożego. Są sakramentalnie włączeni w jedyne i wieczne kapłaństwo Chrystusa. Ich ewangeliczny styl życia i duszpasterskie zaangażowanie wywierały znamienny wpływ na moralną postawę ich parafian.

Ważną rolę w kształtowaniu kleru diecezjalnego i zakonnego odgrywał metropolita. Synod ograniczył się jednak tylko do przypomnienia, że metropolita jest pasterzem, który sprawuje opiekę nad całą prowincją kościelną. Ma obowiązek upominać po ojcowsku biskupów swojej metropolii. Ma także prawo „niekiedy zmuszać do należytego wypełniania ich posługi”, a nawet przekazywać do Stolicy Apostolskiej ważne sprawy natury dogmatycznej czy kanonicznej³².

Synod potwierdził, że biskupami mogą być tylko mnisi. Dlatego wyniesieni do świętej godności biskupiej muszą wcześniej złożyć profesję zakonną. Ta zaś ma być poprzedzona nowicjatem w klasztorze bazylikańskim i trwać rok i sześć miesięcy. Biskup ma obowiązek rezydencji w swojej diecezji. Jemu jest powierzona troska o zbawienie określonej wspólnoty eklezjalnej. Dlatego powinien nauczać swoich diecezjan i udzielać im sakramentów świętych. Swoją posługę powinien potwierdzać dobrym przykładem swego życia.

Biskup winien, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu, wypełniać posługi liturgiczne w kościele katedralnym. Ma troszczyć się o dyscyplinę kościelną, oczyszczać i poprawiać obyczaje, nagradzając dobrych i karząc złych³³. Nie powinien chłostać

³⁰ Pozwolenie na zwołanie prowincjonalnego unickiego synodu metropolita Leon Kiszka otrzymał już 20 marca 1716 roku od papieża Klemensa XI. Zob. M. Bendza, *Przyrzeczenie dane unitom*, s. 275-283.

³¹ E. Likowski, *Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi, w XVIII i XIX wieku, uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku*, cz. 1, Warszawa 1906, s. 40.

³² P. Nowakowski (red.), *Statuty synodu zamojskiego*, s. 191.

³³ Tamże, s. 194.

księży, bo to jest *niezwykle uwłaczające*. W przypadku notorycznego grzechu ciężkiego duchownego może zastosować karę uwięzienia, skazując na pobyt w określonym klasztorze³⁴.

Biskup powinien mieć w swoim otoczeniu oficjała i teologa, pomocnych w zarządzaniu diecezją. Ma obowiązek, przynajmniej raz na dwa lata, wizytowania swojej diecezji. Winien to czynić osobiście. W sytuacji uzasadnionej konieczności może to uczynić przez wyznaczonych wizytatorów. Podczas wizytacji winien nade wszystko „badać czystość wiary, świętość i poprawę obyczajów, głoszenie słowa Bożego, nauczanie ludu i udzielania sakramentów oraz inne sprawy, odnoszące się do stanu wewnętrznego”³⁵.

Podczas wizytacji biskup nie powinien przyjmować żadnych podarków, chyba że byłyby konieczne do wyżywienia. Posiłki winny być skromne. Wizytacji nie należy przedłużać, by nie stała się „przykrym i poważnym ciężarem”³⁶. Biskup, uwzględniając rozległość diecezji, ma obowiązek raz w roku przeprowadzić synod dla całej diecezji. Na wiadomość o śmierci papieża powinien możliwie szybko odprawić ze swymi diecezjanami egzekwie i modlić się o szczęśliwy wybór nowego papieża³⁷.

Synod zamojski nakreślił wzorcową sylwetkę proboszcza. Proboszczowie są duszpasterzami konkretnej wspólnoty eklezjalnej. „Ich brak daje okazję wilkowi do napaści na trzodę”³⁸. Proboszczowie winni przebywać przy swoich kościołach i troszczyć się o sprawy duchowe i materialne parafii. Ich czasowa nieobecność w parafii wymaga zgody dziekana. Mają nade wszystko sprawować służbę Bożą. Duszpasterz ma obowiązek prowadzić księgi, konieczne do właściwego zarządzania parafią. Zawsze winien być gotowy do posługi sakramentalnej, szczególnie spowiedzi. A wierni są zobowiązani przynajmniej raz w roku wyznać swoje grzechy i przystąpić do komunii świętej. Proboszcz zaniedbujący obowiązki duszpasterskie naraża się na kary kościelne³⁹.

³⁴ Tamże, s. 195.

³⁵ Tamże, s. 197.

³⁶ Tamże, s. 199.

³⁷ Tamże, s. 201.

³⁸ Tamże, s. 211.

³⁹ Tamże.

Księża winni używać schludnego stroju. Mają być trzeźwi, stroniący od kłótni czy bijatyk. Nie powinni odwiedzać targowisk, karczm ani uczestniczyć w tańcach. Nie powinni też podejmować zajęć niegodnych stanu kapłańskiego, zwłaszcza handlu. Duchowny powinien wzorowo troszczyć się o swoją rodzinę. Swoich domowników powinien uczyć prawd wiary i dobrych obyczajów oraz modlitwy. Tę winni praktykować codziennie rano i wieczorem. Swoich synów powinni uczyć czytać, a zdolniejszych posłać do szkół publicznych.

Księża powinni troszczyć się o powołania do stanu kapłańskiego. Swoich synów, których uznają za odpowiedniego do stanu kapłańskiego, winni posłać do seminarium⁴⁰.

Proboszcz powinien w niedziele i święta celebrować mszę świętą w intencji parafian i głosić kazania. Do przygotowywania kazań powinien mieć odpowiednie pomoce homiletyczne. W ciągu tygodnia powinien często celebrować Eucharystię. Nie powinien przed sprawowaniem mszy świętej palić tytoniu. Codziennie winien celebrować Boże oficjum. Jego obowiązkiem jest gorliwe sprawowanie sakramentów świętych. Winien to czynić w szatach liturgicznych. W trosce o duchowe dobro chorych ma im udzielać sakramentów bez zwłoki. Winien chętnie służyć w konfesjonale. Sam powinien często korzystać z sakramentu pokuty, także dbać o tonsurę. Powinien uczestniczyć w procesjach i innych publicznych obchodach kościelnych.

Proboszcz powinien troszczyć się o swój rozwój duchowy. Winien czytać Biblię i inne księgi poświęcone pobożności i nauce. Powinien znać postanowienia synodalne. Jego obowiązkiem jest troska o księgi liturgiczne. Ma się posługiwać odnowionym mszałem i nowym rytuałem. Praktyki zabobonne swoich parafian winien zwalczać z całą mocą⁴¹.

Synodalna sylwetka duszpasterza była dla wielu księży zachętą, wręcz moralnym zobowiązaniem. Bardzo wielu księży unickich, zwłaszcza podczas prześladowań ze strony upolitycznionego prawosławia, prezentowało dojrzałą postawę duszpasterza i heroicznego świadka Chrystusa. Ci duszpasterze, którzy w eklezjalnym posłuszeństwie przyjęli postanowienia synodu zamojskiego dotyczące teologii i obrzędowości liturgicznej, owocnie pogłębiali swą tożsamość kapłańską i skutecznie kształtowali chrześcijańskie postawy swoich parafian.

⁴⁰ Tamże, s. 213.

⁴¹ Tamże, s. 252-253.

2.3. Synodalna reforma obrzędowości sakramentów

Synod zamojski dokonał pewnych zmian w obrzędowości liturgicznej. Czynił to powołując się na zasady teologiczne. Podkreślono, że sakramenty ustanowione przez Chrystusa są skutecznymi środkami uświęcenia. Potwierdzono, że ważną materią sakramentu chrztu jest tylko naturalna czysta woda, natomiast formą sakramentalną są słowa „Chrzczony jest sługa lub służebnica Boża N. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”. Zdecydowanie skorygowano praktykę dodawania *Amen* w formule sakramentalnej po wymówieniu pojedynczych Osób Trójcy Przenajświętszej. Taka praktyka była stosowana przed synodem zamojskim. Wy tłumaczono, że przedzielenie osób Boskich słowem *Amen* może budzić błędną myśl, że istnieje odmiennosc natur osób Trójcy Świętej. Olej katechumenów używany przy chrzcie błogosławi szafarz tego sakramentu⁴². Synod ustalił, wzorem Kościoła łacińskiego, że funkcję chrzestnych mogą spełniać tylko dwie osoby, ojciec chrzestny i matka chrzestna. Synod zniósł stary zwyczaj, bo sięgający soboru florenckiego z 1439 roku, udzielania nowo ochrzczonym dzieciom Komunii Świętej łyżeczką umoczoną w konsekrowanym winie. Przewidując jednak, że ten zakaz może być w pewnych środowiskach źle przyjęty, ojcowie synodalni dopuścili możliwość czasowego zachowania dotychczasowego zwyczaju, by uniknąć zgorznienia wiernych⁴³.

Synod potwierdził praktykę Kościoła wschodniego, że szafarz chrztu natychmiast po chrzcielnym obmyciu udziela sakramentu bierzmowania. Skorygował formułę sakramentalną. Ma ona brzmienie: „Pieczęć daru Ducha Świętego. Amen” – „Pieczęć daru Światocho Ducha. Amiin”, a nie jak brzmiała dotychczas w księgach, wydanych we Lwowie: „Pieczęć i dar Ducha Świętego. Amen” – „Pieczęć i dar Światocho Ducha. Amiin”. Krzyżmo święte błogosławi biskup podczas wielkoczwartkowej Wieczerzy Pańskiej. Jest ono darem Chrystusa i znakiem obecności Ducha Świętego. Ten olej winien być przechowywany ze czcią w naczyniach srebrnych lub cynowych⁴⁴.

Odnosnie do sakramentu Eucharystii synod zamojski wprowadził pewne zmiany w sposobie jej celebrowania, jak też dotyczące kultu eucharystycznego⁴⁵.

⁴² Tamże, s. 149.

⁴³ Tamże, s. 151.

⁴⁴ Tamże, s. 152.

⁴⁵ Tamże, s. 153-163.

Synod potwierdził, że materią tego sakramentu jest chleb pszenny kwaszony i wino gronowe. Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, *transsubstantiatio*, następuje mocą Jego słów: „to jest Ciało moje, które za was jest łamane [...] to jest Krew moja nowego przymierza, która za was i za wielu jest wylewana na odpuszczenie grzechów”. Częstki chleba, które obok hostii głównej są złożone na patenie, *dyskosie*, na cześć Najświętszej Maryi Panny i Świętych, winny być konsekrowane i rozdzielone podczas komunii. W ten sposób skorygował obrzęd sprawowany przez dyzunitów, gdzie te częstki nie były konsekrowane.

Synod postanowił, aby niemowlęta i dzieci nie mające używania rozumu nie były dopuszczane do komunii świętej. Winny uzyskać pewne rozeznanie, że chleb eucharystyczny to Ciało Chrystusa. Różni się on istotnie od chleba spożywanego codziennie. Synod zalecił, aby znieść zwyczaj konsekrowania większej hostii podczas Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek oraz nasączania jej Krwią Pańską i przechowywania przez cały rok, by z niej udzielać komunii świętej chorym. Dlatego księża winni co kilka lub kilkanaście dni (8-15) konsekrować małe częstki chleba do udzielania komunii świętej chorym. Niosąc im Eucharystię, jeśli chory znajduje się w niewielkiej odległości od kościoła, ksiądz winien być odziany w święte szaty.

Najświętszą Eucharystię należy przechowywać w tabernakulum, *cyborium*, na głównym ołtarzu, w puszkach srebrnych lub cynowych⁴⁶. Przed tabernakulum winna palić się lampka. W cerkwiach ubogich lampka może być zapalana tylko podczas celebracji Eucharystii w niedziele i dni świąteczne.

Synod przypominał z mocą, że Eucharystię należy celebrować tylko w cerkwiach i kaplicach pobłogosławionych dla kultu Bożego. Szaty mszalne powinny być pobłogosławione i schludne. Ołtarze winny być okryte potrójnym obrusem⁴⁷. Między obrusami należy umieścić antymins – chustę jedwabną, poświęconą przez biskupa, ozdobioną przedstawieniem pogrzebu Chrystusa i z małą kieszonką na relikwie świętych. Na obrusie, zakrywającym antymins, należy rozkładać korporał.

⁴⁶ Tak darochranitelnica przeobraziła się w ozdobne tabernakulum jakie posiadały kościoły rzymskokatolickie w epoce potrydenckiej.

⁴⁷ W XVIII wieku ołtarze boczne były już powszechnie stosowane w cerkwiach unickich, zwłaszcza w katedralnych, soborowych (kolegiackich) i bazyliańskich, gdzie pracowało wielu księży. Ale ołtarze boczne znajdowały się także w świątyniach, gdzie był tylko jeden kapłan. Dość powszechne były ołtarze fundacyjne, znacznie tańsze od ufundowania świątyni, dlatego mogli sobie na nie pozwolić średnio zamożni wierni, także mieszczenie czy chłopci i zapewnić sobie tym aktem pobożności modlitewną pamięć Kościoła, „a duchowieństwo akceptowało tylko ich erekcję”. Zob. P. Krasny, *Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596- 1914*, Kraków 2003, s. 186.

Kapłani unicy nie mogą konsekrować chleba praśnego ani wysyłać łacinnikom cząstek prosfory przez siebie konsekrowanej.

Synod polecał ustalić w parafiach stałą godzinę celebrowania Boskiej Liturgii. Księża byli zachęceni do częstego sprawowania tej Liturgii i zobowiązani, „by była jedność obrzędów... zachowana przez wszystkich z całą powściągliwością, pobożnością i powagą, zarówno w czasie mszy śpiewanych jak i czytanych”.

Synod stanowił, aby podczas proskomidii, wino i wodę do kielicha wlewał sam celebrans, a nie diakon jak to było w tradycji kijowskiej. Potwierdził zaniechanie obrzędu *teploty*, która przez ortodoksów była wyjaśniana jako ogień Ducha Świętego, który w epiklezie dokonuje przemiany wina w Krew Pańską. Kościół unicki przyjął katolicką naukę o przeistoczeniu, które dokonuje się mocą słów Chrystusa. Zalecił używanie puryfikaterza zamiast gąbki do puryfikacji pateny, *diskos*, i kielicha, *potir*, *potirion* (gr.) po zakończeniu obrzędu komunijnego.

Synod zakazał klękania lub czynienia pokłonów w momencie, gdy na ołtarz mszalny przenosi się z Żertwennika (*proskomidion*) chleb i wino. Takie postawy winny być stosowane wobec Najświętszej Eucharystii. Synod potwierdził obecność *Filioque* w symbolu wiary i wspomnienie papieża w różnych momentach celebracji mszalnej.

Odnosnie do sakramentu pokuty synod potwierdził formułę rozgrzeszenia, która w Kościele unickim była zawsze stosowana, a która znajduje się także w trebniku⁴⁸ prawosławnego metropolity Piotra Mohyły. Stanowią ją słowa: „Ja odpuszczam ci wszystkie twoje grzechy”. Inne modlitwy, choć nie należą do istoty ani ważności sakramentu, można zachować⁴⁹. Zachęcał wiernych do częstszego korzystania z sakramentu Bożego miłosierdzia. Zniósł zwyczaj Kościoła wschodniego, wymagający od penitenta, ażeby przed każdą spowiedzią pościł trzy dni. Pouczał spowiedników, aby nie nakładali penitentom zbyt surowych pokut, zobowiązań zadośćuczynienia trudnych do wykonania. Roztropność spowiednika winna dostosować formę zadośćuczynienia do rodzaju popełnionych grzechów. Synod zachęcał duszpasterzy, aby pouczali i zachęcali wiernych do trzykrotnej spowiedzi w ciągu roku. Przypominał, że nalałoby przystąpić do sakramentu pokuty przed Wielkanocą, przed uroczystością Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i przed

⁴⁸ Księga liturgiczna, zawierająca porządek udzielania sakramentów. Zob. E. Smykowska, *Liturgia prawosławna*, s. 84.

⁴⁹ P. Nowakowski (red.), *Statuty synodu zamojskiego*, s. 163.

Bożym Narodzeniem. Szafarze sakramentu pokuty winni swoim przykładem ukazywać jego wartość dla życia duchowego. Oni zaś nigdy nie powinni sprawować Świętej Liturgii w stanie grzechu ciężkiego. W takiej sytuacji winni jak najszybciej skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiednika obowiązuje tajemnica spowiedzi, „pieczęć spowiedzi”⁵⁰.

Synod zastosował pewne rozwiązania dotyczące sprawowania sakramentu namaszczenia chorych. Przypomniął, że jest to sakrament Nowego Testamentu, „ustanowiony przez najłaskawszego Zbawiciela naszego”. Obrządek bizantyjski przewidywał dość długie i skomplikowane obrzędy namaszczenia. Obrzędowość tego sakramentu, sprawowanego dość rzadko, domagała się trzech a nawet siedmiu prezbiterów, podobnie jak w średniowieczu w Kościele łacińskim⁵¹. Odmawiali oni wiele długich modlitw i namaszczeni wiele części ciała. Synod pozostawił możliwość sprawowania tego sakramentu w dłuższej formie, ale jednocześnie dokonał skrótu obrzędów, gdy udziela się go ludziom ciężko chorym, zwłaszcza znajdującym się w stanie agonii. Synod stanowił, że namaszczeń może udzielić jeden kapłan „działając w imieniu całego Kościoła”. Namaszcza się powieki, uszy, nos, usta, ręce, piersi i stopy. Szafarz sakramentu ma prawo pobłogosławić olej chorych. Znamienna jest formuła sakramentalna tego sakramentu. Oto ona: „Ojczy Świąty, Lekarzu dusz i ciał, który Syna swego Pana naszego Jezusa Chrystusa wysłałeś jako leczącego wszelką chorobę i wyzwającego od śmierci; uzdrów przez to namaszczenie sługę twego od wszelkiej choroby ciała i duszy, którą jest złożony i ulecz go przez łaskę twego Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Pani naszej, Bożej Rodzicielki i zawsze Dziewicy Maryi i wszystkich świętych twoich; ponieważ Ty jesteś źródłem wszelkiego uzdrowienia. Boże nasz, i Tobie cześć oddajemy wraz z Jednorodzonym Synem Twoim i współistotnym Duchem Świętym, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen”. Synod zachęcał, aby duszpasterze pouczali wiernych o tym sakramencie, który z woli Chrystusa niesie ulgę dla duszy wśród lęków konania i dla jej zbawienia, także przywraca zdrowie według woli Pana, zatem jeśli to będzie korzystne dla zbawienia chorego⁵².

⁵⁰ Tamże, s. 167: „Jeśli jakiś kapłan ośmieli się ujawnić spowiedź penitenta słowami lub znakami (...) nie tylko winien być złożony z urzędu kapłańskiego, lecz także winien być zamknięty na wieczną pokutę w klasztorze o surowym rygorze”.

⁵¹ Zob. B. Nadolski, *Liturgika, t. III. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa*, Poznań 1992, s. 141.

⁵² P. Nowakowski (red.), *Statuty synodu zamojskiego*, s. 168-171; W Kościele łacińskim formę sakramentalną stanowią słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym

Synod uporządkował liturgię sakramentu święceń, *kapłaństwa*, eliminując obrzędy, które w metropolii kijowskiej wprowadził prawosławny metropolita Piotr Mohyła, a którymi posługiwano się także w diecezjach unickich. Te zmiany polegały na powrocie do obrzędowości Kościoła greckiego. Ten stanowił, by stosować nałożenie rąk biskupa przy święceniach lektoratu, akolitu, ostiariatu i subdiakonatu. Ta czynność, stanowiąca materię święceń, była złączona z odpowiednią modlitwą. Była ona specjalna przy święceniach lektora i zawierała prośbę, aby Bóg uzdolnił święconego do czytania ze zrozumieniem słowa Bożego. Wspólna zaś przy pozostałych święceniach, zawierała prośbę, aby akolita, ostiariusz i subdiakon byli bez winy, miłowali piękno domu Bożego i przynosili owoce sprawiedliwości w swoim życiu⁵³.

Synod uznał za właściwą formułę święceń diakonatu i prezbiteratu, stosowaną dotychczas. Biskup nakładając ręce na głowę kandydatów wypowiadał słowa: „Łaska Boża, która zawsze leczy słabych i uzupełnia braki, niech wyniesie wielce pobożnego subdiakona N. na urząd diakona, lub: wielce pobożnego diakona N. na urząd prezbitera, módlmy się za niego, aby spoczywała na nim łaska Ducha Świętego”.

Biskupi mogą udzielać święceń tylko w swojej diecezji, w innej zaś za wyraźną zgodą miejscowego ordynariusza. Synod zakazał udzielania święceń bez zachowania czasowego dystansu. Święcenia lektora i subdiakona mogły być udzielane tego samego dnia i w czasie tego samego obrzędu. Między subdiakonatem i diakonatem oraz między diakonatem i prezbiteratem winno upłynąć dziesięć dni. Kandydat bowiem powinien być wypróbowany w posłudze przyjętych święceń. Prezbiter ma być wyświęcony dla konkretnej cerkwi. Dla większych parafii, za zgodą proboszcza, mógł być wyświęcony ksiądz współpracownik. Synod dawał możliwość wykonywania w Kościele unickim posługi duszpasterskiej przez księży prawosławnych, którzy zdecydowanie wyrzekli się schizmy i złożyli wyznanie wiary według reguły papieża Urbana VIII⁵⁴.

Problem kształcenia przyszłych duchownych w XVIII wieku nie był rozwiązany. Duchowieństwo niższe, które stanowiło pewnego rodzaju zamkniętą grupę społeczną, praktykowało zazwyczaj, że godność kapłańska przechodziła z ojca

miłosierdziu wspomóż cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”. Amen (KKK 1513).

⁵³ P. Nowakowski (red.), *Statuty synodu zamojskiego*, s. 173.

⁵⁴ Tamże, s. 179.

na syna. Do wykonywania posługi kapłańskiej wystarczyły przeciętne umiejętności kandydata na duchownego. Ograniczały się one do umiejętności czytania, pisania, śpiewu liturgicznego i znajomości obrzędów liturgicznych⁵⁵.

Synod zamojski wprawdzie poruszył sprawę wychowania kandydatów do stanu duchownego, ale nie wypracował zasad, które rozwiązałyby ten problem. Wspomniał tylko, by uzdolnieni kandydaci do kapłaństwa byli wysyłani do seminarium⁵⁶. Jednak nie miał odwagi zobowiązać, czy choćby zachęcić biskupów, aby zakładali seminaria duchowne w swoich diecezjach⁵⁷. Taką próbę powziął metropolita Leon Kiszka we Włodzimierzu⁵⁸. Ustawy synodalne zobowiązały biskupów do utrzymywania stałych egzaminatorów dla oceny przydatności kandydatów do kapłaństwa. Natomiast klasztory bazylikańskie, liczące przynajmniej

⁵⁵ M. Rechowicz, *Początki szkolnictwa teologicznego w Kościele unickim*, w: Tenże, *Dzieje teologii katolickiej w Polsce*, t. 2, cz. 2. Lublin 1975, s. 577-587.

⁵⁶ P. Nowakowski (red.), *Statuty synodu zamojskiego*, s. 213. Przed synodem zamojskim istniały dwa seminaria papieskie. Pierwsze było w Wilnie. Zostało założone dnia 5 lutego 1583 r. na mocy breve papieża Grzegorza XIII. Mogło przyjąć 20 alumnów. Prowadzili je jezuiti. Finansowała je Stolica Apostolska. Zob. J. Pichnik, *Seminaria duchowne w (archi)diecezji wileńskiej do roku 1939*, „*Studia Teologiczne: Białystok, Drohiczyn, Łomża*” 5-6 (1987-1988), s. 201-231. Natomiast od 1703 roku istniało Seminarium Katedralne we Lwowie. Jego akt erekcyjny podpisał arcybiskup Jan Szembek dopiero w 1724 r. Arcybiskup Michał Wyżycki w 1747 r. założył drugie seminarium łańskie we Lwowie u misjonarzy. W 1783 r. we Lwowie utworzono dwa seminaria generalne: łańskie i unickie, dla kształcenia duchowieństwa z Galicji i Lodomerii. Zob. J. Mandziuk, *Z dziejów archidiecezji lwowskiej*, „*Saeculum Christianum*” 2 (1995), nr 2, s. 35-59.

⁵⁷ To stało się później. Po utworzeniu seminarium unickiego we Włodzimierzu w 1720 r., w kolejnych latach w Rzeczypospolitej powstały jeszcze 4 takie instytucje; w Łucku ok. 1763, w Żytomierzu ok. 1776, w Radomyślu 1781-1788 i w Kamieniu Podolskim 1790-1793. To seminarium zlikwidowano w 1796 roku. Zob. J. Kania, *Katalog alumnów seminarium diecezji chełmskiej obrządku grekokatolickiego studiujących w latach 1778-1833*, „*Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne*” 59 (1990), s. 247-404.

⁵⁸ Natomiast unickie seminarium diecezjalne w Chełmie funkcjonowało w latach 1759-1875. Erygował je biskup Maksymilian Ryłło (1756-1784) wraz z synodem. Początkowo wychowawcami byli 3 księża diecezjalni a od 1769 roku bazylianie z prowincji litewskiej. Formalna fundacja uczelni nastąpiła w 1771 roku. Liczba alumnów, przyjmowanych co roku na studia, wahała się od 22 w 1770 roku, do 8 w 1783 roku. Seminarium skasował w 1804 roku rząd austriacki, ale sześć lat później je reaktywano. W 1863 roku grono dydaktyczno-wychowawcze tworzyli: rektor, wicerektor, ojciec duchowny, 6 profesorów duchownych, świecki nauczyciel języka rosyjskiego i filozofii oraz lekarz. Na trzech latach studiów w 1873 roku było 65 alumnów, w tym 24 oczekujących na święcenia prezbiteratu. Ostatecznie przejęli je prawosławni w 1875 roku. W 1845 roku utworzono grekokatolickie seminarium w Przemyślu, zob. *Chełmska diecezja - Diecezja unicka*, <http://www.eduteka.pl/doc/chełmska-diecezja-diecezja-unicka> [13.03.2013]. Grekokatolickie Seminarium Generalne zostało utworzone we Lwowie w 1784 roku. Rozwiązano je rozporządzeniem cesarskim z 13 lipca 1893 roku, a na jego miejsce utworzono trzy diecezjalne grekokatolickie seminaria duchowne – lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Zob. J. Kania, *Unickie seminarium diecezjalne w Chełmie w latach 1759-1833*, Lublin 1993.

12 zakonników, miały obowiązek tworzenia szkół teologicznych dla duchowieństwa zakonnego i diecezjalnego⁵⁹.

Powszechny model edukacji duchowieństwa, jaki funkcjonował w praktyce, to przygotowanie kandydata do kapłaństwa przy świątyni i w domu proboszcza. Wobec sytuacji dziedziczności stanu kapłańskiego najczęstszą, prawie wyłączną formą kształcenia duchownych unickich w pierwszej połowie XVIII wieku, było przysposobienie syna bądź innego krewnego do przejęcia obowiązków kapłańskich pod nadzorem proboszcza. Zasób uzyskiwanej w ten sposób wiedzy i jakość formacji kapłańskiej zależały od poziomu intelektualnego i duchowego nauczyciela, jak też od zdolności oraz chęci przyszłego księdza⁶⁰. Sprawdzenie i uzupełnienie domowej edukacji następowało przed święceniami. Dokonywali tego egzaminatorzy, działający przy kościołach katedralnych. Oni decydowali o przydatności lub niegodności kandydatów do stanu duchownego. Nie było im wolno jednak zasięgać rady spowiedników.

Kandydaci do święceń mieli odznaczać się szlachetnym życiem, dobrymi obyczajami i odpowiednią wiedzą, dotyczącą zwłaszcza teologii sakramentów i ich udzielania, jak również obowiązków parafialnych. Na dwa miesiące przed przyjęciem święceń powinni udać się do dziekana z prośbą, by ich wolę przekazał biskupowi. Wtedy ordynariusz nakazywał proboszczowi, by w cerkwi powiadomił o tym wiernych. Teraz kandydat musiał przez sześć tygodni przebywać przy katedrze i odbyć dziesięciodniowe ćwiczenia duchowne pod opieką kierownika, wyznaczonego przez biskupa. Pozostając w odosobnieniu miał się przygotować na ostateczną rozmowę z biskupem i egzaminatorami na temat świętej posługi. Po pozytywnej weryfikacji biskup mógł nałożyć na niego ręce, wyświęcając na duszpasterza konkretnej wspólnoty. W przypadku uzasadnionej potrzeby duszpasterskiej, gdyby wspólnota była liczna, biskup mógł dać proboszczowi współpracownika⁶¹.

Sakramentalne małżeństwo ma być zawierane zgodnie z obrzędem Cerkwi wschodniej. Dyscyplina odnośnie do sakramentu małżeństwa nie różniła się właściwie od dyscypliny łacińskiej. Zatem, należało głosić trzy zapowiedzi

⁵⁹ Zob. D. Wereda, *Pochodzenie i wykształcenie duchowieństwa unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku*, „*Studia Podlaskie*” XIII (2003), s. 114.

⁶⁰ Tamże, s. 115.

⁶¹ P. Nowakowski (red.), *Statuty synodu zamojskiego*, s. 177.

przedślubne, błogosławić małżeństw w cerkwi a nie w domach prywatnych, chyba że za wyraźnym pozwoleniem miejscowego biskupa. Kandydaci do małżeństwa powinny znać podstawowe prawdy wiary i modlitwy określone przez synod. Przed ślubem winni się wyspowiadać i przyjąć komunię świętą. Osoby takie powinny być pełnoletnie i nie spokrewnione blisko. Osoby pełnoletnie to mężczyzna w wieku ukończonych 14 lat a kobieta lat 12. Synod zakazał błogosławienia małżeństwa osób niewiadomego pochodzenia, jeśli nie dostarczą potrzebnych zaświadczeń od swoich biskupów. Według postanowień synodu nie mogą wstępować w związek małżeński osoby, które były już w takim związku i nie dostarczyły zaświadczeń o śmierci współmałżonka. Synod piętnował błędny pogląd, jakoby można było pobłogosławić małżeństwo, gdy jeden z małżonków odszedł i przez siedem lat nie dawał znać o sobie.

Duchowny powinien, w czasie błogosławienia związku małżeńskiego zapytać narzeczonych czy dobrowolnie zawierają ten związek oraz pouczyć ich o znaczeniu sakramentu małżeństwa. Winien także pouczyć o obowiązkach, które na nich spoczywają, mianowicie o obowiązku miłości i wierności małżeńskiej oraz zrodzenia i wychowania potomstwa.

Ksiądz po przyjęciu święceń nie może zawrzeć sakramentalnego małżeństwa. Nie może też zawrzeć związku małżeńskiego po śmierci żony. Takie usiłowania wiążą się z karami kanonicznymi aż do wykluczenia ze wspólnoty i od ołtarza⁶².

W tradycji wschodniej kazania były wygłaszane z podwyższenia przed ikonostasem. Tę przestrzeń nazywano amboną, *soleja*. Od XVIII wieku unicy, idąc za przykładem rzymskiego katolicyzmu i jego reformy trydenckiej, kładli coraz większy nacisk na kaznodziejstwo. By głoszący kazanie był dobrze słyszalny i mógł utrzymać kontakt wzrokowy z wiernymi, wprowadzano do cerkwi unickich ambony typu łańciskiego. W konstrukcji kazalnicy uwzględniano starożytne zasady akustyki. Zapotrzebowanie na ambony w XVIII wieku miało także związek z lepszym wykształceniem księży unickich, którzy chętniej głosili kazania. Kazalnice w cerkwiach greckokatolickich budowano nawiązując stylistycznie do ołtarza głównego i tabernakulum⁶³.

Synod nie zajmował się przestrzenią liturgiczną cerkwi. Nic nie wspomniał

⁶² Tamże, s. 183.

⁶³ A. Sołtysiak, *Przemiany wewnątrz cerkwi greckokatolickich po Synodzie Zamojskim w 1720 roku*, Warszawa 2006, s. 78.

o ikonostasach. W praktyce, z cerkwi unickich zaczęły one znikać. Pozostawały ich namiastki na belce łuku tęczowego albo jako ikony ustawione w prezbiterium⁶⁴.

W XVIII wieku powszechnie instalowano w cerkwiach unickich organy. Ich wprowadzenie wiązało się z częstym celebrowaniem mszy czytanych, co potwierdził synod zamojski. Organy, wzorem kościołów rzymskokatolickich, umieszczano na emporach nad wejściem głównym. Muzyka organowa miała podkreślać dostojeństwo obrzędu. Wszystkie prospekty organowe zostały usunięte z cerkwi w XIX wieku przy okazji oczyszczania przez władze carskie liturgii Kościoła wschodniego z latynizmów. Podobny los spotkał konfesjonały i ławki, znajdujące się w cerkwiach unickich⁶⁵.

W roku liturgicznym dokonano zmian, wprowadzając nowe święta. Synod potwierdził, że najważniejszymi świętami obowiązującymi a ruchomymi, są: Wielkanoc, Wniebowstąpienie Chrystusa Pana, Pięćdziesiątnica – Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość Najświętszej Trójcy i Bożego Ciała, *Festum Corporis Christi Domini* oraz święto Najświętszej Marii Panny Bolesnej, *Festum Dolorosae Beatissimae Mariae Virginis* (16 dnia po Wielkanocy). Świętami własnymi poszczególnych Kościołów lokalnych były: na Wołyniu święto Pantelejmona (27 lipca) a na Litwie dzień św. Romana i Dawida, obchodzone 2 maja i 24 czerwca. W te święta wierni winni chodzić do cerkwi na Świętą Liturgię oraz powstrzymać się od prac fizycznych. Kościół grekokatolicki ma własny kalendarz liturgiczny, oparty na kalendarzu juliańskim. Różnica dat świętowania uroczystości ruchomych, w stosunku do kalendarza gregoriańskiego, wynosi obecnie 13 dni⁶⁶.

⁶⁴ Synod wyraził się o obrzędzie łacińskim jako doskonałym i wzorcowym, a grekokatolicy są „do obserwowania nie zmazanego i nienaruszonego obrzędu katolickiego rewokowani”. To zalecenie prowadziło do modyfikacji w budowie ikonostasu, żeby otworzyć widok na ołtarz główny z tabernakulum, a nawet jego całkowitego odsłonięcia i usunięcia przegrody. Z problemem ekspozycji tabernakulum radzono sobie przez „wycinanie” w ścianie ikonostasu przeźrocza ponad carskimi wrotami, aby uzyskać widok na tabernakulum na ołtarzu głównym. Ponad powstała archiwolta, nad otworem w części środkowej zawieszano obraz Chrystusa Arcykapłana, obok wizerunki Apostołów. Wszystkie obrazy tworzyły półkolisty fryz o bogatej dekoracji ornamentalnej. Już w XVIII wiecznych ikonostasach bardzo często ograniczano liczbę ikon, zdecydowanie dominowała ażurowa, architektoniczno-rzeźbiarska kompozycja, bardziej odpowiadająca gustom epoki. W cerkwiach grekokatolickich forma architektoniczna ołtarzy, program ikonograficzny obrazów i rzeźb były właściwie takie same jak w kościołach łacińskich, a poza świętymi powszechnymi w tradycji wschodniej pojawiali się święci Kościoła rzymskokatolickiego, m. in. św. Jan Nepomucen, czy św. Antoni Padewski, i święci unicy, przede wszystkim męczennik Jozafat Kuncewicz. Zob. A. Sołtysiak, *Przemiany wewnątrz cerkwi*, s. 61.

⁶⁵ Tamże, s. 79. W *Pytaniach, które należy zadać w czasie wizytacji* jest mowa o konfesjonałach, które obowiązkowo miały posiadać drewnianą kratkę. P. Nowakowski (red.), *Statuty synodu zamojskiego*, s. 259, także o komżach, małych dzwoneczkach, ampułkach, korporałach, tamże, s. 253.

⁶⁶ Tamże, s. 239.

Synod pouczał, by uznawać tylko te cuda, które sprawdził i zatwierdził miejscowy biskup. Z należyтым szacunkiem należy czcić relikwie świętych, uznane przez Kościół. Zakazał czcić Grzegorza Palamasa⁶⁷. Synod uznał za zbyt uciążliwy „post Piotrowy”, przypadający przed świętem Apostołów Piotra i Pawła. Można od niego zwolnić wiernych, bo w tym okresie mają bardzo dużo ciężkich prac w polu⁶⁸.

3. Aktualność przykładu Błogosławionych z Pratulina

Refleksja o postanowieniach synodu zamojskiego, dotyczących formacji duchowieństwa unickiego i obrzędowości sakramentów, stanowią konieczny kontekst dla ukazania doniosłości świadectwa błogosławionych męczenników z Pratulina. Oni, podobnie jak bardzo wielu unitów z różnych parafii unickiej diecezji chełmskiej, byli kształtowani przez swoich duszpasterzy, którzy realizowali postanowienia synodu zamojskiego⁶⁹.

Bardzo celnej charakterystyki męczenników z Pratulina dokonał papież Jan Paweł II w homilii podczas mszy beatyfikacyjnej. Powiedział, że oni „jako wierni słudzy Pana, pełni ufności w moc Jego łaski, dali świadectwo swojej przynależności do Kościoła katolickiego w wierności własnej tradycji wschodniej. Uczynili to z pełną świadomością i nie zawahali się złożyć ofiary z życia na potwierdzenie swego oddania Chrystusowi. Nie szcędząc siebie, Męczennicy z Pratulina bronili nie tylko świątyni przed którą ponieśli śmierć, ale także Kościoła, który Chrystus zawierzył apostołowi Piotrowi; tego Kościoła, którego czuli się częścią jako żywe kamienie. Przelali swą krew zjednoczeni z Bożym Synem, wyrzuconym z winnicy

⁶⁷ Tamże, s. 241. Grzegorz Palamas (+1359), arcybiskup Tesaloniki, bizantyjski teolog i filozof, święty prawosławny, autor dzieła *Triady*, ważna postać doktryny hezychazmu. Twierdził, że Bóg jest całkowicie transcendentny wobec świata i niepoznawalny dla człowieka, któremu jednak dostępne są jego energie, o ile dostąpi przeobstwienia. E. Fotiju, *Grzegorz Palamas*, w: *Encyklopedia katolicka*, t. 6, Lublin 1993. s. 321.

⁶⁸ Tamże, s. 235. Post pierwszy, czterdziestodniowy od poniedziałku niedzieli mięsopustnej, poprzedzającej środę popielcową aż do dnia Wielkanocy, drugi post w adwencie od 15 listopada aż do Bożego Narodzenia, trzeci przez Wniebowzięciem Bogarodzicy Dziewicy, od 1 do 15 sierpnia. Kolejny post w samo święto Podwyższenia Krzyża Świętego, następny w święto Ścięcia Jana Chrzcziciela. Ponadto dniami postnymi w ciągu roku były środa i piątek. Post służy jako pomoc w walce z pokusami i powściąga gniew Boga.

⁶⁹ Dekrety synodu zamojskiego zatwierdziła Kongregacja Soboru Trydenckiego 5 grudnia 1722 r. Święta Kongregacja Propagandy Wiary dokonała tego na swym posiedzeniu 1 stycznia 1723 r. Papież Benedykt XIII potwierdził dokument synodu zamojskiego 19 sierpnia 1723 roku. Dokonał tego bullą „Apostolatus officium”. Dekrety synodu zamojskiego zostały ogłoszone drukiem staraniem Św. Kongregacji Propagandy Wiary. w Rzymie, w 1724 roku, jako „Synodus provincialis Ruthenorum, habita in civitate Zamosciae Anno MDCCXX Sanctissimo Domino nostro Benedicto pp. XIII dicta Romae MDCCXXIV superiorum permissu”. Zob. M. Bendza, *Przyrzeczenie dane unitom*, s. 282.

i zabitym (por. Mt 21, 39) dla zbawienia i pojednania człowieka z Bogiem. Wyniesieni dzisiaj na ołtarze Wincenty Lewoniuk i jego 12 Towarzyszy, przez swój przykład i wstawiennictwo, zapraszają nas wszystkich, abyśmy mężnie kontynuowali wędrówkę ku pełnej jedności całej rodziny uczniów Chrystusa w duchu wskazań ekumenicznych Soboru Watykańskiego⁷⁰.

Jest to swoisty komentarz do słów papieża Piusa IX, który w encyklice *Omnem sollicitudinem* z 13 maja 1874 roku, tak mówił o wydarzeniu pratułińskim: unicy stali się „widowiskiem Bogu, Aniołom i ludziom ... woleli cierpieć dla Chrystusa, a nawet swoje życie narazić na największe niebezpieczeństwa, niż ponieść uszczerbek na wierze i odstąpić od katolickich obrzędów, które od swoich przodków przyjęli i w całości i nietykalności na wieki zamierzali zachować”⁷¹.

Te stwierdzenia, potwierdzone przez świadectwa zebrane w ramach procesu beatyfikacyjnego męczenników pratułińskich, stanowią treść duchowego dziedzictwa, które jest duchowym patrymonium Kościoła siedleckiego.

Postawa życiowa błogosławionego Wincentego i jego 12 współtowarzyszy była konsekwentną realizacją Ewangelii Chrystusa. Oni odznaczyli się ewangeliczną wrażliwością, która kazała im na niesprawiedliwość władz carskich odpowiadać nie odwetem ale biernym oporem. Tak postąpili, gdy 24 stycznia 1874 roku przyszło wojsko carskie, aby zająć unicką świątynię w Pratulinie i przekazać ją prawosławnym. Okoliczności domagały się, by użyć przemocy. Ale pratułińscy wieśniacy na demonstrację siły, i mając przed sobą uzbrojonych w karabiny kozaków, ustawili się przed swoją świątynią w żywy mur i śpiewając pobożne pieśni zachęcali się do wytrwałości w obronie swojej katolickiej wiary. Kozacy śmiertelnie postrzeleni 13 obrońców unickiej cerkwi. Inni obrońcy zostali rozproszeni. Do cerkwi wprowadzono duchownego prawosławnego.

Błogosławieni męczennicy z Pratulina składali swoje świadectwo w pełni świadomie i dobrowolnie. Oni, podobnie jak wielu innych unitów, byli doświadczani niesprawiedliwością carskich urzędników. Byli bici i poniewierani. Nakładane kontrybucje rujnowały ich materialnie. Obrońcy cerkwi pratułińskiej wiedzieli o dramacie drelowskim, gdzie „misja carska” 17 stycznia 1874 roku brutalnie

⁷⁰ Jan Paweł II, *Homilia* (6.10.1996), „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 17 (1996), nr 11-12 (188), s. 39-41.

⁷¹ Acta Apostolicae Sedis, 1874, t. VII, s. 593-598, za: E. Likowski, *Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi*, s. 59.

potraktowała obrońców tamtejszej cerkwi. Tam kozacy zastrzelili 13 unitów i brutalnie rozpędzili pozostałych obrońców drełowskiej cerkwi.

Postawa męczenników pratulińskich, przemyślana i roztropna, odznaczała się bohaterską determinacją. Wolna od brawury świadczyła o ich odpowiedzialności za sprawy bardzo ważne, bo święte. Unici bronili bowiem swoich katolickich przekonań. Mieli pełną świadomość, że ich cerkiew jest symbolem ich katolicyzmu. Jest znakiem jedności kościelnej z Papieżem.

Męczennicy z Pratulina to prości wieśniacy. To ludzie ciężkiej pracy, która była ożywiana modlitwą. Modlitwa była znakiem ich wiary w Boga żywego. Prostota tej wiary, pogłębiana przez życie sakramentalne a zwłaszcza przez niedzielną Świętą Liturgię sprawowaną według starożytnych obrzędów św. Jana Chryzostoma, kształtowała ich codzienność. Wyrażała się w chrześcijańskiej miłości bliźniego. W jej świetle przyjmowali oni z miłością każde poczęte dziecko. Należnym szacunkiem otaczali ludzi starych, dbając, aby duchowo przygotowani oczekiwali z nadzieją na spotkanie z Bogiem w wieczności.

Błogosławieni męczennicy pratulińscy to ludzie mężni. Są czytelnym przykładem męstwa dla kolejnych pokoleń wyznawców Chrystusa w obronie wyznawanych wartości. Ich męstwo to nie zwykła ludzka odwaga ale owoc współpracy z darami Ducha Świętego. To Paraklet swoimi darami, zwłaszcza darem męstwa, uzdalnia do heroicznego świadectwa o Chrystusie wobec ludzi, zwłaszcza zaślepionych nienawiścią. Bohaterscy świadkowie wiary z Pratulina, świadomi swego dziecięstwa Bożego, starali się w swej codzienności postępować według zasady, którą upowszechniał wśród nich ich moralny autorytet, Paweł Pikuła z Derła: „życie jest krótkie, ale wieczność bez końca. Bóg jest mocniejszy od cara”.

W życiu błogosławionych z Pratulina z łatwością można dostrzec ich wierność w rzeczach małych. Oni mieli głęboką intuicję, wynikająca zresztą z ich synowskiej wiary w Trójjedynego Boga, że wierność w rzeczach małych uzdalnia do wierności w rzeczach wielkich. A taką sprawą była obrona wartości katolickich. Przez wierność Bogu w swej codzienności dojrzewali do złożenia heroicznego świadectwa przez męczeństwo.

Pratulińscy męczennicy to katolicy obrządku wschodniego. Oni i ich współbracia w wierze w przeszłości, ale także ich współwyznawcy w przyszłości, aż do carskiego ukazu tolerancyjnego z 1905 roku, wiele cierpieli ze względu na

przynależność i umiłowanie Kościoła katolickiego. Pewien zesłaniec na Syberię wliście tak tę miłość wyraził: „Mój Boże, jakaż ta wiara katolicka droga i nieoceniona, a jaka złemu duchowi straszna i przeciwna; jakie on nam za nią krzywdy wyrządza, jak usiłuje wszelkimi sposobami nas od niej odwieść”. Unicy pamiętali, że jedność Kościoła jest wielkim pragnieniem Chrystusa. Cieszyli się, że trwają w łączności z „białym Ojcem” jak nazywali Papieża, zachowując własną wschodnią tradycję kościelną i liturgiczną.

Wydarzenie Pratulínskie jawi się także jako ważne wydarzenie w kontekście działań ekumenicznych w Kościele. Chrześcijanie ciągle są podzieleni. Unicy są owocem skutecznie urzeczywistnionej przez Unię Brzeską w 1596 roku jedności kościelnej wyznawców Chrystusa na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ten fakt historyczny świadczy, że jedność chrześcijan jest możliwa. To prawda, że jest to proces trudny, ale przecież możliwy, aby spełniła się wola Chrystusa, by Jego wyznawcy stanowili jedno (J 17,21).

Dialog ekumeniczny zmierza do tego, aby podzieleni wyznawcy Chrystusa lepiej się poznali. Wtedy łatwiej jest rozstrzygać rozbieżności doktrynalne. Taki klimat sprzyja do tego, że partnerzy dialogu nie będą „umniejszać znaczenia zastarzałych nieporozumień, które odziedziczyli z przeszłości, fałszywych interpretacji i uprzedzeń, jakie jedni żywią wobec drugich. (...). Dlatego zaangażowanie ekumeniczne musi się opierać na nawróceniu serc i na modlitwie, które doprowadzą także do niezbędnego oczyszczenia pamięci historycznej”⁷².

Drogą wymiany dóbr duchowych, które posiadają inne Kościoły i wspólnoty eklezjalne, ruch ekumeniczny zmierza do przywrócenia jedności owczarni Chrystusowej (J 10,15). Chrześcijanie mają nawracać się pod wpływem wzajemnego świadectwa wiary i życia. Autentyczne nawrócenie i podążanie za Chrystusem to droga ku zbawieniu⁷³.

Zakończenie

Unicy pratulínscy nie byli teologami. Odznaczali się jednak głęboką wiarą. Mieli też głęboki szacunek dla swego unickiego Kościoła, który był w jedności

⁷² Jan Paweł II, Encyklika *Ut unum sint*, (25.05.1995), n. 2, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint.html [20.06.2021].

⁷³ Zob. M. Tykfer, *Ekumenizm po katolicku*, <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2020/Przewodnik-Katolicki-3-2020/Temat-numeru/Ekumenizm-po-katolicku> [01.07.2021].

z łacińskim Kościołem rzymskim. Ich postawę życiową kształtował duch synodu zamojskiego z 1720 roku. Jego postanowienia ożywiły ducha w Kościele unickim. Przyczyniły się do umocnienia ładu i karność kościelnej. Natomiast reforma obrzędów liturgicznych stanowiła skuteczne źródło pogłębiania duchowości katolików obrządku wschodniego. Ich duchowym potrzebom odpowiadały przyjęte pewne elementy z łacińskiej obrzędowości liturgicznej, jak np. msze czytane czy kult Najświętszego Sakramentu, także różne praktyki pobożnościowe. Dojrzałość duchowa unitów pratułińskich wyraziła się w heroicznym świadectwie wiary jakie złożyli w 1874 roku. Oni w obronie wiary i jedności Kościoła katolickiego oddali swoje życie. Ich przykład jest ciągle aktualny.

Streszczenie

Beatyfikacja w Kościele katolickim jest urzędowym aktem kościelnym. Zezwala on na publiczny kult o charakterze lokalnym, zatem w diecezji czy zakonie, konkretnej zmarłej osoby. Uroczyste ogłoszenie nowego błogosławionego poprzedza żmudny proces beatyfikacyjny.

Proces unickich męczenników z Pratulina z 1874 roku rozpoczął w 1919 roku bp Henryk Przeździecki, pierwszy ordynariusz reaktywowanej diecezji janowskiej czyli podlaskiej. Kompletną dokumentację, tzw. *Positio super martyrio*, przygotowała prof. Hanna Dylągowa w 1995 roku. Papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Sług Bożych Wincentego Lewoniuka i XII współtowarzyszy w Rzymie 6 października 1996 roku. Prośbę o dokonanie beatyfikacji i podziękowanie za nią wygłosił wobec Ojca Świętego biskup siedlecki Jan Wiktor Nowak.

Synod Kościoła unickiego, obradujący w 1720 roku w Zamościu, przyczynił się do ożywienia życia religijnego w diecezjach unickich. Zainicjował pogłębioną formację duszpasterzy i wprowadził pewne zmiany w obrzędowości liturgicznej.

Postawę błogosławionych męczenników z Pratulina kształtowała nade wszystko liturgia. Jest ona bowiem miejscem i sposobem doświadczania zbawczej obecności Chrystusa. Męczennicy z Pratulina dorastali do świętości w klimacie prześladowań, prowokowanych przez upolitycznione prawosławie. Ich heroiczne świadectwo jest błogosławioną częścią duchowego dziedzictwa diecezji siedleckiej. Kolejne pokolenia wyznawców Chrystusa to dziedzictwo poznają, przyjmują je i utrwalają, żyjąc według Ewangelii, miłując Kościół, i modląc się o zjednoczenie podzielonych chrześcijan.

Summary

Historical context of the beatification process of the martyrs of Pratulín and their spiritual heritage today

The trial of the Uniate martyrs from Pratulín in 1874 was started in 1919 by Bishop Henryk Przeździecki, the first ordinary of the resurrected diocese of Janów, i.e. Podlasie. The beatification of the Servants of God, Wincenty Lewoniuk and XII companions, was carried out in Rome on October 6, 1996 by Pope John Paul II. The attitude of the blessed Pratulín martyrs was shaped above all by the liturgy. The Synod of the Uniate Church, held in Zamość in 1720, contributed to the revival of religious life in Uniate dioceses through the in-depth formation of pastors and certain changes in liturgical rituals.

Blessed martyrs from Pratulín grew up to sanctity in a climate of persecution provoked by politicized Orthodoxy. Their heroic testimony is the spiritual heritage of the Diocese of Siedlce. Successive generations of Christ's followers will recognize this heritage, accept it and consolidate it by living the Gospel, loving the Church and praying for the unity of divided Christians.

Bibliografia:

Akta Diecezji Siedleckiej (1965). *Zakończenie procesu męczenników podlaskich*. Akta ogólne, bez paginacji.

Aleksandrowicz, P. (1971). *Diecezja siedlecka czyli podlaska 1818–1968*. Siedlce: Kuria Diecezjalna Siedlecka czyli Podlaska.

Filioque. Pobrano z: <https://pl.wikiquote.org/wiki/Filioque> [13.06.2021].

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Vincentii Levoniuk et XII Sociorum (1971). Romae.

Bendza, M. (2003). Przyrzeczenie dane unitom. *Elpis* 5, nr 7-8, 275-283.

Chełmska diecezja - Diecezja unicka. Pobrano z: <http://www.eduteka.pl/doc/chelmska-diecezja-diecezja-unicka> [13.03.2013].

Ciołka, D. (2006). Synod zamojski z 1720r. i jego postanowienia. *Almanach Diecezjalny*, t. 2, 9-39.

Fotiju, E. (1993). Grzegorz Palamas. W: *Encyklopedia katolicka*, t. 6, kol. 321-322. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Głowacka-Maksymiuk, U. (1991). *Sprawozdanie z kwerendy archiwalnej przeprowadzonej w archiwach państwowych w Moskwie i Petersburgu w dniach 17-30 października 1991 r.* Siedlce: mps.

Jan Paweł II. (1995). Encyklika *Ut unum sint*. Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint.html [20.06.2021].

Jan Paweł II. (1996). Homilia. *L'Osservatore Romano* (wyd. polskie) 17, nr 11-12 (188), 39-41.

Kania, J. (1990). Katalog alumnów seminarium diecezji chełmskiej obrządku greckokatolickiego studiujących w latach 1778-1833. *Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne* 59, 247-404.

Kania, J. (1993). *Unickie seminarium diecezjalne w Chełmie w latach 1759-1833*. Lublin: KUL.

Krasny, P. (2003). *Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596- 1914*. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Likowski, E. (1906). *Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku, uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku, cz. 1*. Warszawa: Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa.

Likowski, E. (1907). *Unia brzeska (r. 1596)*. Warszawa: Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Kraków: K. Gebethner i S-ka.

Mandziuk, J. (1995). Z dziejów archidiecezji lwowskiej. *Saeculum Christianum* 2, nr 2, 35-59.

Matwiejuk, K. (1995). *Błogosławieni męczennicy z Pratulina*. Siedlce: Unitas.

Matwiejuk, K. (2013). *Sanktuarium błogosławionych męczenników podlaskich w Pratulinie*. Siedlce: Unitas.

Nadolski, B. (1002). *Liturgika, t. III. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa*. Poznań: Pallottinum.

Nowakowski, P. (2020). Komentarz liturgiczny. W: P. Nowakowski (red.). *Statuty synodu zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami (347-359)*. Kraków: Avalon.

Pichnik, J. (1987-1988). Seminarium duchowne w (archi)diecezji wileńskiej do

roku 1939. *Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża* 5-6, 201-231.

Positio super martyrio (1995). Roma.

Protokół ekshumacji i rozpoznania doczesnych szczątków Sługi Bożego Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy (1990). *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 6, 220-225.

Pruszkowski, J. (1983). *Martyrologium czyli męczeństwo unii świętej na Podlasiu*, Woodbridge, N. J.

Przeździecki, H. (1918). List dziękczynny do Ojca św. z racji nominacji biskupiej. *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 1, 15-17.

Przeździecki, H. (1919). Dekret o zbieraniu wiadomości do procesu kanonizacyjnego o Męczennikach Podlaskich. *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 4, 103-104.

Rechowicz, M. (1975). Początki szkolnictwa teologicznego w Kościele unickim. W: M. Rechowicz (red.). *Dzieje teologii katolickiej w Polsce*, t. 2. Lublin: KUL.

Smykowska, E. (2004). *Liturgia prawosławna*. Warszawa: Verbinum.

Sołtysiak, A. (2006). *Przemiany wewnątrz cerkwi greckokatolickich po Synodzie Zamojskim w 1720 roku*. Warszawa: UKSW.

Tykfer, M. (2020). *Ekumenizm po katolicku*. Pobrano z: <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2020/Przewodnik-Katolicki-3-2020/Temat-numeru/Ekumenizm-po-katolicku> [01.07.2021].

Wereda, D. (2001). Biskupi unickiej diecezji włodzimiersko-brzeskiej w XVIII wieku, *Szkice Podlaskie*, t. 9, 61-75.

Wereda, D. (2003). Pochodzenie i wykształcenie duchowieństwa unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku. *Studia Podlaskie*, t. 8, 107-127.

Stefano PARENTI*

**LA CURA PASTORALE DEI FEDELI DI RITO BIZANTINO-SLAVO:
LA PROSPETTIVA ROMANA**

Treść: Introduzione; 1. Rito bizantino: origini e diffusione di un neologismo; 2. Perché preferire un neologismo; 3. La “Chiesa greca”; 4. I fedeli di rito bizantino-slavo in Polonia; 5. Dubno: il Russicum prima del Russicum; 6. Un seminario per fondare una Chiesa; 7. Il Collegio Russicum di S. Teresa del Bambino Gesù; 8. Ecumenismo ante litteram: l’edizione dei libri liturgici; 9. La trasformazione dopo il Vaticano II; 10. Conclusioni; Appendix: *Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali. Instructio*; Abstract, Summary: *The Pastoral Care of the Faithful of the Byzantine-Slavic Rite: The Roman Perspective*; Streszczenie: *Opieka duszpasterska nad wiernymi obrządku bizantyjsko-słowiańskiego: perspektywa rzymska*; Bibliografia.

Parole chiavi: rito bizantino-slavo, neo-unia, storia della Chiesa in Polonia

Słowa kluczowe: obrządek bizantyjsko-słowiański, neounia, historia Kościoła w Polsce

Key words: byzantine-slavic rite, neo-union, history of the Church in Poland

* Stefano Parenti è professore ordinario di Liturgie Orientali presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo (Roma) e membro DFG della Cattedra di Liturgia della Facoltà di Teologia cattolica dell’Università di Regensburg. L’articolo costituisce una versione ampliata della relazione presentata durante il Convegno liturgico internazionale in occasione del 25. Anniversario della Beatificazione dei Beati Martiri di Pratulín, svoltosi il 13 settembre 2021 presso il Seminario Maggiore della Diocesi di Siedlce. - Autor jest profesorem liturgii orientalnej w Papieskim Ateneum Św. Anzelma (Rzym) oraz członkiem DFG w Katedrze Liturgiki na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Ratyzbonie. Artykuł stanowi poszerzoną wersję referatu, wygłoszonego 13 września 2021 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, podczas Międzynarodowego Symposium Liturgicznego z okazji 25. rocznicy beatyfikacji Błogosławionych Męczenników z Pratulína.

Introduzione

Mi permetto di iniziare con un ricordo personale. All'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, quando sono venuto a contatto con l'Oriente Cristiano attraverso il Collegio Russicum di Roma, un giorno chiesi all'archimandrita Sergej Gayek in quale altro posto nel mondo fosse in uso il rito bizantino-slavo che si praticava nella chiesa di S. Antonio annessa al Collegio. Egli mi rispose che, oltre a vari centri in Europa e nelle Americhe, ormai più centri culturali che vere parrocchie, il rito era praticato nella parrocchia di S. Niceta martire a Kostomłoty in Polonia. La volta dopo mi regalò una cartolina con l'interno della chiesa che da quel giorno conservo a casa, in vista, sulla mia scrivania e più di una volta mi sono chiesto: Chissà se potrò mai visitare questa chiesa di persona? E non è tutto. Don Łukasz Celiński, che ho conosciuto come studente a Roma, risiedeva nella parrocchia territoriale a poche centinaia di metri dalla mia abitazione! Davvero c'è un filo rosso che attraversa le nostre vite, delle quali non siamo noi i tessitori. Mi sono permesso di citare questo ricordo per condividere la profonda gioia di trovarmi qui con voi – che davvero considero un privilegio – e di aggiungere un ulteriore motivo al ringraziamento per avermi invitato.

In questa relazione affronto 4 punti principali. Il primo, più tecnico, riguarda le origini del termine “rito bizantino” all'interno della ricerca erudita e scientifica nella Chiesa cattolica, con un accenno al termine gemello “Chiesa greca”. Passerò quindi alle vicende della *Neo-Unia* in Polonia, che ha visto entrare per la prima volta un termine scientifico quale è “rito bizantino-slavo” nei documenti magisteriali. Affronterò poi le risposte pastorali offerte dalla Chiesa di Roma alla luce di una riflessione ecclesiologica e per passare ai frutti, prevalentemente culturali ed ecumenici, generati più o meno direttamente dalla *Missio Orientalis* in Polonia.

1. Rito bizantino: origini e diffusione di un neologismo¹

Agli albori dell'interesse per le liturgie orientali nel XVI e XVII secolo i testi sono riferiti dagli autori alla “Chiesa Greca”, al “rito dei Greci” o al Canone (anafora) dei Greci². La stessa terminologia la impiegò anche Jacques Goar intitolando nel

¹ Ulteriori approfondimenti in S. Parenti, *Byzantine Rite: the Origins and Reasons of a Neologism*, „Ecclesia Orans” 2022 (in corso di pubblicazione).

² *Liturgia S. Basilii Mag. nuper e tenebris eruta, et in lucem nunc primum edita*. Cum Praefatione Georgij Vuicelij, Maguntiae 1546, [f. 7^v]: “Est haec quidem Missa Ecclesia Graecae”; I. Cochlaeus, *Speculum antiquae devotionis circa missam, et omnem alium cultum Dei ...*, Maguntiae 1549, p. 132: “more Graecorum ritus”. The expression “Canon Graecorum” belongs to Philipp

1646 la sua monumentale compilazione *Εὐχολόγιον sive Rituale Graecorum*³, ma non Isaac Habert che nel 1643 preferì sottolineare l'appartenenza del rito ad una Chiesa conferendo alla sua opera il titolo *Ἀρχιερατικόν. Liber Pontificalis Ecclesiae Graecae*⁴. Questo era il modo di esprimersi dei teologi dell'Europa centrale, ma al di qua delle Alpi dominava la locuzione “rito greco” con una valenza allo stesso tempo liturgica ed ecclesiale. Per esempio, l'opera sul “Rito Greco in Italia” pubblicata a Roma nel 1758-1763 da Pietro Pompilio Rodotà non è propriamente una storia del rito liturgico ma delle origini e delle successive obbedienze ecclesiali in cui si sono venute a trovare le popolazioni che nel Meridione d'Italia seguivano il “rito greco”⁵.

Il passaggio negli scritti teologici romano-cattolici da “rito greco” a “rito bizantino” è avvenuto nei primi anni del Novecento per influsso della bizantinistica che proprio allora veniva fondata come disciplina universitaria con una propria fisionomia e autonomia. Il termine *rite byzantin* appare per la prima volta in un articolo del 1906 di Raymond Janin sulle pagine degli *Échos d'Orient* la rivista degli Assunzionisti fondata nel 1897 a Kadiköy, l'antica Calcedonia, che negli anni 1943-1945 avrebbe assunto il nome *Études byzantins* e dal 1946 ad oggi *Revue des études byzantins*, con sede a Parigi, una delle più autorevoli testate della bizantinistica internazionale. Scriveva Janin:

«Le rite qui domine dans l'empire de Russie, les pays du Bas-Danube, la presque ile des Balkans et le bassin oriental de la Méditerranée est appelé communément rite grec. C'est en réalité le rite byzantin, tel qu'il s'élabora lentement à Constantinople, du IV^e au X^e siècle, sur un fonds venu d'Antioche par la Cappadoce. Le rite byzantin n'avait d'abord qu'une langue, le grec. Plus tard, on ne sait ni quand ni comment, il pénétra chez les Ibériens du Caucase, mais en prenant la langue du pays, c'est-à-dire le géorgien. Au moyen âge, lorsque les missionnaires byzantins convertirent les peuples du Nord, il fut habillé en slave. Il fut traduit en roumain dans les temps modernes ... D'où le

Melanchthon (1497-1560), cfr. M. Johnson, *Recent Thoughts on the Roman Anaphora: Sacrifice in the Canon Missae*, „Ecclesia Orans” 35 (2018), p. 227.

³ J. Goar, *Εὐχολόγιον sive Rituale Graecorum ...*, Paris 1647; *Editio secunda expurgata & accuratior*, Venice 1730 (Graz 1960).

⁴ I. Habert, *Ἀρχιερατικόν. Liber Pontificalis Ecclesiae Graecae*, Paris 1643.

⁵ *Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia osservato dai greci, monaci basiliani e albanesi libri tre scritti da Pietro Pompilio Rodotà*. Vol. 1. *Dei Greci*. Vol. 2. *Dei Monaci Basiliani*. Vol. 3. *Degli Albanesi, chiese greche moderne, e Collegio greco in Roma, coll'indice di tutta l'opera*, Roma, per Giovanni Generoso Salomoni, 1758-1763 [ed. anastatica con] studio introduttivo di V. Peri (Biblioteca degli Albanesi d'Italia 3), Cosenza 1986.

rite byzantino-grec, le rite byzantino-géorgien, le rite byzantino-slave et le rite byzantino-roumain »⁶.

Dall'annata successiva impiegarono regolarmente “rite byzantin” anche altri collaboratori della rivista, specialmente Cyrille Charon, *alias* Karalevsky e poi Korolevskij († 1959), che ne consacrò l'uso in un saggio sulle Liturgia di Crisostomo nei patriarcati melkiti, diventando il più convinto propagatore ed esegeta del neologismo. Negli stessi anni il termine venne adottato sulle pagine della *Byzantinische Zeitschrift* anche dal teologo protestante Ernst von Dobschütz, discepolo e successore del biblista Caspar René Gregory⁷. La rivista fondata nel 1892 a Monaco da Karl Krumbacher, fin dal 1900 segnala nella sezione bibliografica le pubblicazioni di argomento liturgico insieme alla dogmatica come sottosezione della teologia e dal 1992, più propriamente, come sottosezione di “Chiesa e teologia” insieme all'innografia⁸.

2. Perché preferire un neologismo

Nonostante il largo impiego, il consenso su “rito bizantino” non è unanime. L'*Enciclopedia Ortodossa* (Православная Энциклопедия) di Mosca gli ha dedicato una voce piuttosto critica che, parafrasando sommariamente Robert Taft, definisce rito bizantino (византийский обряд) “termine adottato nella moderna scienza occidentale [che] ... non è del tutto corretto [e] ... non può essere considerato una definizione adeguata del culto divino (богослужения) della Chiesa ortodossa”⁹. Diversamente da alcuni autori greci che mettono in questione l'aggettivo “bizantino”, qui l'insoddisfazione è piuttosto nei confronti del termine “rito” che richiamerebbe proprio na Neo-Unia in Polonia nei primi decenni del XX secolo. Questo però è un problema che può avere rilevanza in Russia negli ambienti della Chiesa ortodossa ma non della bizantinistica russa, perché l'impiego di un termine piuttosto che un altro dipende dalla cultura e dalle possibilità della lingua di chi scrive. Accade così che “rito” va bene in francese e in italiano (*rite*, *rito*), può andare bene in inglese e

⁶ R. Janin, *Les groupements chrétiens en Orient*, „Échos d'Orient” 9/61 (1906), p. 330-337.

⁷ E. von Dobschütz, *Methodios und die Studiten. Strömungen und Gegenströmungen in der Hagiographie des 9. Jahrhunderts*, „Byzantinische Zeitschrift” 18 (1909), p. 58 nota 5.

⁸ Cfr. „Byzantinische Zeitschrift” 9 (1900), p. 276 (D. Dogmatik. Liturgik usw.); „Byzantinische Zeitschrift” 83/2 (1990) (D. Dogmatik. Liturgik); 84-85 (1991-1992), p. 238 (E. Liturgik und Hymnographie).

⁹ *Византийский Обряд*, in *Православная Энциклопедия* 8, p. 379-380, <https://www.pravenc.ru/text/158426.html> [10.10.2022].

in tedesco (*rite, Ritus*) dove è possibile impiegare anche *Worship* e *Gottesdienst*, ma può suonare male in russo.

Una volta chiarito l'equivoco, vediamo cosa significa "rito" e le ragioni che ne giustificano l'impiego. Negli studi liturgici rito indica due entità:

1. Ciascuna delle tradizioni cultuali cristiane formatesi in Oriente e in Occidente, in vigore oppure sopresse: rito armeno, bizantino, copto, hagiopolita, mozarabico, romano, ecc.

2. Il testo e lo svolgimento di una determinata celebrazione: rito del battesimo, del matrimonio, della dedicazione di una chiesa, ecc.

In questa sede l'attenzione si concentra ovviamente sul primo significato. Un rito, una tradizione culturale, non è mai autonomo, ma è l'espressione della cultura religiosa propria di una Chiesa cristiana. Tuttavia, a partire dalle crisi cristologiche del V secolo si assiste ad un fenomeno interessante: i riti alessandrino e antiocheno vengono praticati in ambedue le obbedienze, calcedonese e non calcedonese. Lo stesso fenomeno si verificherà alla fine del XVI secolo con l'ingresso nella Chiesa romano-cattolica di porzioni di Chiese ortodosse locali in Europa centro-orientale e in Medio Oriente. Ovviamente l'eredità liturgica comune a più Chiese cristiane tra loro separate andrà incontro nel tempo a sviluppi propri oppure a contaminazioni con la cultura liturgica maggioritaria. Una situazione così complessa per essere studiata con oggettività e con frutto richiede l'impiego di una terminologia non confessionale. Oggi il formulario eucaristico che va sotto il nome di s. Giovanni Crisostomo è utilizzato da tutte le Chiese ortodosse, dalla maggior parte delle Chiese orientali cattoliche e anche da alcune Chiese della Riforma. Così scientificamente non è possibile parlare di "liturgia ortodossa" o di una sola liturgia ortodossa perché questo aggettivo è rivendicato anche da altre Chiese cristiane con culto diverso da quello delle Chiese ortodosse calcedonesi. Come ha scritto Robert Taft, in "mancanza di un termine più comprensibile e neutrale", "rito bizantino" resta ancora l'opzione da preferire¹⁰.

3. La "Chiesa greca"

Non è infrequente, specialmente nelle pubblicazioni italiane che riguardano l'innografia liturgica in greco, incontrare il termine "Chiesa greca", di cui l'esempio più illustre è il benemerito e insostituibile incipitario *Initia hymnorum Ecclesiae*

¹⁰ R. F. Taft, *The Byzantine Rite. A Short History*, Collegetown MN 1992, p. 16.

Graecae di Enrica Follieri¹¹. Molto più del neologismo “rito bizantino”, abbiamo qui a che fare con una nozione derivata dal linguaggio curiale del Basso Medioevo che con “Chiesa Greca” aveva creato una locuzione simmetrica a “Chiesa Latina”. Per amara ironia è proprio l’innografia a mostrare meglio di altri settori i limiti di “Chiesa Greca” perché il repertorio registra gli *incipit* di inni composti nella diacronia di un millennio nei quattro patriarcati melkiti di Costantinopoli, Antiochia, Alessandria e Gerusalemme. Alcuni di questi inni greci sono stati cantati per lungo tempo nel patriarcato copto di Alessandria che certamente non faceva e non fa parte della “Chiesa Greca”¹². Si impone quindi una terminologia neutra, non confessionale come, per esempio, “innografia cristiana in lingua greca”.

4. I fedeli di rito bizantino-slavo in Polonia

La Polonia indipendente uscita dalla Prima Guerra Mondiale comprendeva nei suoi nuovi confini circa quattro milioni di cittadini appartenenti ad etnie slave diverse. Dal punto di vista religioso parte di loro erano cristiani ortodossi entrati nella Chiesa ortodossa russa dopo la soppressione zarista nell’Unione con Roma nel corso del XIX secolo. Secondo Constantin Simon¹³, tra gli ortodossi si potevano distinguere tre gruppi: 1) Ortodossi favorevoli all’unione con Roma. Si trattava di persone piuttosto anziane che ancora mantenevano un certo ricordo del passato uniate delle loro famiglie. Non bisogna dimenticare che nelle regioni di Siedlce e Chełm l’Unione durò fino al 1875 e da allora erano passati soltanto 45 anni. 2) Ortodossi sfavorevoli all’Unione che, pur consapevoli di discendere da famiglie già uniate, facevano presente che comunque erano stati battezzati e educati cristianamente come ortodossi e tali volevano restare. 3) Ortodossi indifferenti che all’occorrenza sarebbero diventati cattolici o restati ortodossi secondo la

¹¹ H. Follieri, *Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae* I-V (Studi e Testi 211-215bis), Città del Vaticano, 1960-1966.

¹² Á. T. Mihálykó, *The persistence of Greek and the rise of Coptic in the early Christian liturgy in Egypt*, in *Proceedings of the 28th International Congress of Papyrology, Barcelona 2016*, Barcelona 2019, p. 698-705.

¹³ C. Simon, *Pro Russia. The Russicum and the Catholic Work for Russia* (Orientalia Christiana Analecta 283), Roma 2009. La monografia di Simon è la reference work dalla quale dipende l’impostazione dei §§ 4-7 del presente contributo. Sulla Neo-Unia in Polonia sono disponibili alcuni studi, basati però su una documentazione incompleta per l’impossibilità di accedere, quando sono stati scritti, ai fondi archivistici della Pontificia Commissione Pro Russia conservati in presso gli archivi della Segreteria di Stato / Affari Ecclesiastici Straordinari e del Dicastero per le Chiese Orientali relativi al pontificato di Pion XI (1922-1939), consultabili soltanto dal 18 settembre 2006; cfr. E. Przekop, *Die Neo-Union in Polen in den Jahren 1923-1939*, „Ostkirchliche Studien” 32 (1983), p. 3-20 con bibliografia anteriore.

convenienza politica ed anche economica¹⁴.

Il problema più urgente però era un altro: gli Ortodossi erano restati senza clero e così si rivolsero alla Chiesa greco-cattolica ucraina la cui sede centrale si trovava a Lvov in Galizia, ma questa iniziativa non piacque al Governo né all'episcopato della Chiesa Latina. In tale situazione il vescovo di Siedlce Henryk Przeździecki (1873-1939) lanciò agli Ortodossi una proposta: egli avrebbe loro dato i sacerdoti dei quali avevano bisogno se lo avessero riconosciuto come proprio vescovo. Przeździecki presentò il progetto a Roma e ottenne piena approvazione con la lettera *Zelum amplitudinis* del dicembre 1923. Nell'Istruzione pastorale in 12 punti il vescovo di Siedlce stabiliva l'integrale osservanza del "rito orientale greco-slavo" poi detto "rito bizantino-slavo" che si distingueva da quello della Chiesa ortodossa russa soltanto per la commemorazione del papa di Roma e del vescovo cattolico del luogo¹⁵. Nasceva così la *Neo-Unia* alla quale nel 1927 avevano aderito 20.000 fedeli con 28 sacerdoti mentre nel 1939, anno in cui il movimento ebbe fine, le parrocchie erano salite a 47, alcune anche fuori della Polonia.

Non mancavano però le difficoltà perché c'era bisogno di fondi per sostenere la missione e il Governo non solo non era disposto ad erogare finanziamenti ma anche si rifiutava di riconoscere uno stato giuridico alle nuove parrocchie di rito bizantino-slavo. Queste chiusure dipendevano in parte dall'assimilazione molto grossolana della *Neo-Unia* alla popolazione ucraina della Galizia. L'impegno era dunque di insistere presso le Autorità governative che la nuova Unione non era altro che il ripristino della situazione antecedente l'incorporazione forzata di chiese, clero e fedeli nell'Ortodossia nella metà del XIX secolo

Nonostante il nome, sotto il profilo ecclesiologico la *Neo-Unia* non è da collegare all'Uniatismo classico, quello per intenderci dell'Unione di Brest del 1596, dove la maggior parte dell'episcopato della metropoli di Kiev decise sinodalmente l'unione con la Chiesa di Roma. Il progetto del vescovo Henryk Przeździecki si collocava invece nella linea del cosiddetto Unionismo, un movimento precumenico affermatosi nell'ultimo quarto del XIX secolo che puntava piuttosto alle adesioni individuali o di piccole comunità parrocchiali¹⁶. Nel nostro caso

¹⁴ C. Simon, *Pro Russia*, 269.

¹⁵ *Ibidem*, p. 269-270.

¹⁶ J. Hajjar, *Le Vatican – la France et le catholicisme oriental (1878-1914): diplomatique et histoire de l'Église* (Bibliothèque Beauchesne / Religions, Société, Politique, 6), Paris 1979.

la gestazione era affidata alla locale diocesi latina in attesa che un significativo progresso numerico potesse consentire alle comunità una piena autonomia con la costituzione di una eparchia (diocesi) indipendente. Un primo passo in questa direzione venne compiuto nel 1939 con la nomina di un Visitatore Apostolico nella persona del vescovo redentorista, poi beato, Mykola Čarnec'ky (1884-1959) [foto 1], ucraino della Galizia, al quale però era stato imposto di celebrare esclusivamente nel rito bizantino-slavo. La nomina era stata preceduta dal decreto *Laudabilis sane* del 1929¹⁷. Il Visitatore non aveva alcuna giurisdizione sulle parrocchie ma almeno poteva ordinare i candidati al ministero, formati nel Seminario Pontificio di Dubno. Degli oneri economici si fece carico la Santa Sede che, attraverso la Nunziatura di Varsavia, dove lo stesso Pio XI era stato Nunzio tra il 1932 e il 1936, fece arrivare alla diocesi di Siedlce la somma di 113.300 zloty¹⁸.

Per ovviare alla scarsità di clero e assicurare un sostegno spirituale adeguato, il vescovo Przeździecki ebbe l'ispirazione di coinvolgere la Compagnia di Gesù e anche questa volta Pio XI appoggiò l'idea con tutte le conseguenze che si portava dietro sul piano giuridico¹⁹. Il Preposito Generale della Compagnia, p. Ledochowski riporta che il papa gli disse: "Assolutamente si deve persistere in questo [progetto]". I Gesuiti sembravano i candidati meno adatti per il loro attaccamento esclusivo al rito romano al punto che i candidati orientali lo dovevano obbligatoriamente abbracciare nel momento in cui facevano ingresso nella Compagnia. Si trattava quindi di ribaltare usanze secolari e anche di affrontare la spinosa questione di quanto la vita religiosa gesuita fosse compatibile con la spiritualità bizantina. Un rito, infatti, non è solo liturgia, ma liturgia, spiritualità, diritto e cultura. E ancora, c'era da studiare la forma concreta dell'ascrizione dei Gesuiti all'apostolato orientale, se attraverso l'indulto di bi-ritualismo oppure attraverso il passaggio di rito. La *mens* romana era per la seconda soluzione, richiedendo dai figli di S. Ignazio destinati alla *Missio orientalis* una dedizione totale anche a livello personale, senza sdoppiamenti ecclesiali, doppie appartenenze e servizi *part-time*²⁰.

¹⁷ Pubblicato in appendice alla presente relazione. La vita del beato Mykola Čarnec'ky ancora attende uno studio critico.

¹⁸ C. Simon, *Pro Russia*, p. 271.

¹⁹ *Ibidem*, p. 268-281.

²⁰ R. F. Taft, *From Polemicists to Promoters: The Jesuits and the Liturgical Traditions of the Christian East*, „Orientalia Christiana Periodica” 78 (2012), p. 97-132 e, prima ancora, “Robert F. Taft,” personal profile in V. Valentí Gómez-Oliver y Josep M. Benítez, *31 jesuitas se confiesan Imago Mundi* (Biblioteca Universal 181), Barcelona 2003, p. 243-279.

Le conseguenze delle disposizioni papali furono immediate. La Congregazione Generale della Compagnia svoltasi nel 1923 decise due punti fondamentali: 1) I candidati provenienti da una Chiesa orientale cattolica potevano, da gesuiti, mantenere il loro rito nativo; 2) Per motivo di apostolato un gesuita di rito latino poteva ottenere il transito ad uno dei riti orientali vigenti nella Chiesa cattolica. Si noti la terminologia dove il concetto di “rito” si sovrappone e si sostituisce alla nozione di Chiesa, un’incertezza che nemmeno il Vaticano II sarebbe riuscita a dissipare e che è cessata soltanto con la pubblicazione nel 1990 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Il primo gesuita a passare al rito bizantino slavo fu il parigino Charles Brugeois che il 20 marzo 1925 era in grado di celebrare per la prima volta la Divina Liturgia²¹. Se la data e l’informazione sono esatti, l’inizio fu quanto meno zoppicante, perché nel 1925 il 20 marzo cadde di venerdì, in piena Quaresima, quando la celebrazione della Divina Liturgia è permessa soltanto il sabato e la domenica, a meno che in tale data Charles Brugeois non abbia celebrato la Liturgia quaresimale dei Presantificati.

A parte questo possibile incidente di percorso, i Gesuiti presero molto sul serio la *Missio Orientalis* e decisero addirittura di aprire una casa di noviziato per formare i candidati direttamente nel rito bizantino. Dopo vari tentativi fissarono la sede ad Albertyn, oggi in Bielorussia, dove il noviziato aprì i battenti nel 1926 per una diecina di candidati all’anno, per poi chiudere definitivamente nel 1945.

5. Dubno: il Russicum prima del Russicum

Contemporaneamente alla *Missio Orientalis* gesuita, un’altra opera vedeva la luce nella Polonia orientale di quei tempi, precisamente a Dubno, in Volhynia, con la fondazione di un seminario pensato in un primo tempo come centro di rieducazione del clero ortodosso che aveva aderito alla nuova Unia [foto 2]. Inizialmente affidato al clero della diocesi di Łuck (poi Lutsk), nel 1931 la direzione passò ai Gesuiti, i quali organizzarono i corsi in maniera molto dettagliata. La selezione non era meno rigorosa: nel 1932 si ebbero soltanto 20 ammissioni a fronte di 70 domande²². Spesso i candidati non avevano un vescovo e soltanto prima dell’ordinazione avrebbero cercato un *episcopus benevolus*, anche di rito latino, che li avrebbe incardinati e lasciati liberi per lavorare a vantaggio della *Missio Orientalis*. Lo stesso sarebbe accaduto qualche anno dopo con il Russicum, ma la soluzione allora offerta al problema ha veramente di che sorprendere. Trattandosi di personale missionario,

²¹ C. Simon, *Pro Russia*, p. 275.

²² *Ibidem*, p. 325-335.

i candidati agli ordini sarebbero stati incardinati alla Congregazione Orientale quale loro Ordinario.

6. Un seminario per fondare una Chiesa

Sulla Piazza di S. Maria Maggiore a Roma si affaccia il Pontificio Seminario Lombardo, uno dei tanti Collegi “nazionali” per la formazione dei chierici, prevalentemente già presbiteri, presso le Università pontificie dell’Urbe. Il Seminario Lombardo è espressione dunque della Chiesa milanese e uno dei luoghi di formazione per il suo clero, anche se le porte sono aperte a confratelli di altre diocesi. Un centinaio di metri più avanti, lungo la via Carlo Alberto, troviamo un altro seminario, il Pontificio Collegio Russicum che attira subito l’attenzione per l’architettura piuttosto insolita rispetto agli altri edifici del quartiere. È un Collegio di rito bizantino, extraterritoriale come il Lombardo, e posto sotto la giurisdizione del Dicastero per le Chiese Orientali. Se il Seminario Lombardo è espressione della Chiesa di Milano per analogia il Collegio Russicum lo dovrebbe essere di una Chiesa cattolica russa di rito bizantino. Ma non è così.

La storia inizia, sempre a Roma, molti secoli prima. Nel 1573 papa Gregorio XIII fonda il Collegio Greco come istituto di formazione per la gioventù di lingua greca nella giurisdizione del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Lo scopo della nuova istituzione era quello di preparare un personale missionario che, una volta tornato nei propri paesi, fosse stato in grado di attirare le persone alla Chiesa cattolica. Accanto al Collegio l’architetto Giacomo della Porta edificò una chiesa intitolata a S. Atanasio di Alessandria che, per essere sinceri, di greco ha soltanto la pianta a croce greca²³.

Un tentativo di iconostasi realizzato con quadri ad olio del Cavalier d’Arpino era quanto di meglio al tempo si potesse organizzare nell’Urbe e nessun aiuto poteva venire dal monastero di Grottaferrata, a soli 20 km da Roma, fondato nel lontano 1004, dato che al tempo la sua chiesa e la sua liturgia erano ancora più compromessi²⁴. Dopo i primi anni si pose alla direzione del Collegio Greco un

²³ A. Di Giuseppe, *Rilievo e ricerca d’archivio*, nel lavoro collettivo di P. Baldi, P. Marconi, A. Bureca, A. Di Giuseppe, M. Pennini Alessandri, S. Angelucci, C. Gratzu, *La chiesa di S. Atanasio dei Greci: il restauro della facciata*, „Bollettino d’Arte” 66/2 (1991), p. 82-90.

²⁴ La storia della complessa riqualificazione liturgica e istituzionale del monastero italo-bizantino di Grottaferrata, iniziata nel 1881 e tutt’ora in progress, è analizzata nel privo tomo di G. M. Croce, *La Badia Greca di Grottaferrata e la rivista “Roma e l’Oriente”. Cattolicesimo ed Ortodossia fra unionismo ed ecumenismo (1799-1923)*. Con appendice di documenti inediti, I-II (Storia e attualità XIII/1), Città del Vaticano 1990.

problema ben serio da risolvere. Gli studenti progredivano negli studi e alcuni erano sul punto di essere ordinati diaconi e presbiteri, ma non c'era né a Roma né in Italia né altrove un vescovo cattolico che li potesse ordinare. Gli studenti stessi presero l'iniziativa e scrissero alle Congregazioni competenti per chiedere una previa dispensa che consentisse loro di essere ordinati dai vescovi ortodossi. Così facevano normalmente i candidati agli ordini delle comunità italo-albanesi dell'Italia meridionale, anche senza la previa dispensa dall'irregolarità, ottenendo poi dai vescovi latini in Italia la necessaria sanazione. I responsi furono discordi e così alla fine venne assunta una decisione inedita.

La Curia Romana attraverso l'apposita "Congregazione per la riforma dei Greci" presieduta dal cardinale Giulio Antonio Santoro preparò una *Perbrevis Instructio super aliquibus ritibus Graecorum*, approvata da Clemente VIII il 31 agosto 1595 che, insieme ad altre misure, annunciava l'istituzione a Roma di un vescovo greco privo di giurisdizione e deputato unicamente al conferimento degli ordini sacri²⁵. Il progetto poté concretizzarsi nel 1596 nella persona del vescovo cipriota Germanos Kouskonaris dopo la sua formale abiura dell'Ortodossia²⁶. Provvista ormai di un vescovo, sebbene, come ho appena detto, privo di giurisdizione sui fedeli, la missione era pienamente equipaggiata per edificare una Chiesa orientale mediante l'aggregazione di fedeli ortodossi. Il seminario invece di essere espressione della vita di una Chiesa diventa un mezzo per costruire una Chiesa.

Nonostante la storia abbia mostrato che quella del Collegio Greco di Roma fu una illusione collettiva, almeno alla luce degli esigui risultati raggiunti, lo stesso modello venne riproposto dopo 350 anni con la fondazione del Pontificio Collegio Russicum. Ancora un seminario per formare personale missionario, destinato questa volta a sostenere la *Missio Orientalis* in Polonia e pronto a penetrare in Russia appena il gigante sovietico avesse dato segnali di cedimento.

Dietro l'iniziativa c'era il gesuita francese Michel d'Herbigny, uomo in grado di esercitare su Pio XI una notevole influenza, tanto da determinarne le sue scelte in politica estera. Con lo scopo di ricostituire in Russia una gerarchia cattolica, d'Herbigny venne ordinato vescovo nel marzo 1926 e si vide conferire, non a caso il titolo di Troia. Infatti, come già il mitico cavallo di Omero, anche il Gesuita aveva il compito di penetrare sotto false vesti nella roccaforte del nemico sovietico per

²⁵ V. Peri, *Inizi e finalità ecumeniche del Collegio Greco in Roma*, „Aevum” 44 (1970), p. 16-19.

²⁶ V. Peri, *Cousconari Germano*, in *Dizionario biografico degli Italiani* 30, Roma 1984, p. 509-510.

assicurare il futuro della Chiesa cattolica attraverso una gerarchia locale. Purtroppo per lui d'Herbigny aveva sottovalutato le armi del nemico e non si accorse di essere pedinato. In breve, i vescovi ordinati clandestinamente in un albergo di Mosca vennero tutti arrestati e l'astro del Gesuita tramontò lentamente fino a quando nel 1937 venne privato delle insegne episcopali e confinato nel sud della Francia, dove morì nel 1957 in totale isolamento. Le ragioni di misure tanto rigorose non sono mai state chiarite definitivamente e il dossier che lo riguarda in Segreteria di Stato è tutt'ora inaccessibile²⁷.

7. Il Collegio Russicum di S. Teresa del Bambino Gesù

Sia come sia, a Roma nel 1928 la Santa Sede acquistò dal Pubblico Demanio la chiesa di S. Antonio Abate sull'Esquilino insieme agli edifici annessi, già monastero femminile camaldolese, già monastero degli Antoniani di Vienne e, prima ancora, ospedale specializzato per chi soffriva dell'*Herpes Zoster*, malattia popolarmente conosciuta come "fuoco di S. Antonio". Incaricato dalla Commissione Pro Russia, l'architetto Antonio Muñoz († 1960)²⁸, celebre per aver tolto le superfetazioni barocche a varie chiese medievali di Roma, inglobò le vecchie fabbriche in un nuovo edificio alquanto originale, per non dire eclettico. La prima pietra venne benedetta l'11 febbraio 1928 dal cardinale Luigi Sincero, Segretario della Congregazione Orientale, seguendo il rito romano, accompagnato però da qualche canto in slavo ecclesiastico. D'Herbigny tenne per l'occasione un discorso che con toni accesi incitava alla crociata: il Russicum avrebbe preparato – cito le parole di d'Herbigny, quegli

“operai evangelizzatori, che con la grazia di Dio, dovranno nei tempi futuri, conservare, rinnovare, rassodare estendere, sviluppare la fede e la vita cristiana nelle anime che nel numero di quasi cento quaranta milioni, abitano dal Baltico al Mar Nero, la metà orientale dell'Europa e tutta la parte settentrionale dell'Asia: regioni immense che costituiscono la sesta parte delle terre abitate dell'universo”²⁹.

L'ideale missionario giustificava agli occhi di d'Herbigny l'inaspettata intitolazione a s. Teresa di Lisieux, patrona delle missioni cattoliche, anche se

²⁷ C. Korolevskij, *Kniga bytija moego (le livre de ma vie)*. Mémoires autobiographiques, édités et annotés par G. M. Croce, III (Collectanea Archivi Vaticani 45), Città del Vaticano 2007, L-LIII nota 291.

²⁸ C. Bellanca, *Antonio Muñoz: la politica di tutela dei monumenti di Roma durante il Governatorato*, Roma 2003.

²⁹ C. Simon, *Pro Russia*, p. 338 nota 78.

i motivi furono di ben altra natura. Il progetto, infatti, richiedeva molti mezzi. Nel 1925 Madre Agnese, priora del Carmelo di Lisieux e sorella di Teresa, informava Pio XI che una ingente somma di denaro donata dai devoti era messa a sua disposizione per le opere che egli riteneva andassero realizzate. Il papa destinò la somma all'edificazione del Russicum³⁰. Alla santa carmelitana venne dedicata la cappella interna del Collegio e la sua festa fissata il 17 maggio, anniversario della canonizzazione, e vennero composti in slavo ecclesiastico gli inni in suo onore. Questo, per esempio, il principale inno (*tropar*) del giorno composto sul modo VIII:

“Già preservata dalle spine della vanità, * come giglio sei fiorita nel Carmelo, venerabile Teresa. * Seguendo con la tua vita l'infanzia di Dio, * quale vittima del divino amore misericordioso * hai pregato per il mondo * e hai additato il sentiero verso l'alto: * diventare bambini in Cristo. * Perciò con gli angeli si rallegra ora il tuo spirito”³¹.

E naturalmente vennero dipinte le relative icone.

Così si spiega la mancata intitolazione a qualche santo della Chiesa indivisa oppure della *Rus'*. Quando qualche purista storciva il naso per una intitolazione che giudicava inappropriata, lo storico della liturgia Robert Taft SJ (1932-2018), egli stesso ex alunno del Russicum, ricordava che già il confratello Georgij Kovalenko rispondeva loro:

“... lascia stare. Primo, perché non sono fatti nostri: la patrona viene dal Santo Padre stesso; secondo perché i Russi stessi vogliono bene a Teresina; terzo, perché si tratta di soldi, un argomento sul quale il Santo Padre certamente non aveva bisogno della nostra opinione”³².

Come per la maggior parte delle opere realizzate sotto Pio XI, il cantiere edile era appaltato dall'impresa Castelli di Milano. Il nuovo collegio venne inaugurato il 15 agosto 1929 e il 1° novembre era già in grado di ospitare i primi dieci studenti.

La notizia dell'inaugurazione del Collegio fece il giro del mondo. Il fascino

³⁰ *Ibidem*, p. 339-343.

³¹ Questo l'originale in slavo ecclesiastico – per quanto ne sappia finora inedito – qui reso per comodità con l'alfabeto russo contemporaneo: “От терния суеты предохраненная, * крин в Кармиле процвела еси, Преподобная Терезие. * Богомладенцу житием последующи, * яко жертва милостивныя любви Божия о вселенной молилася еси, * и стезю в горняя показала еси, * еже быти во Христе младенцем, * темже и со ангели срадуется ныне дух твой”.

³² R. F. Taft, *La liturgia nella storia del Pontificio Collegio «Russicum»*, „Studi sull'Oriente Cristiano” 14/1 (2010), p. 139 (citato con qualche adattamento sintattico da parte dello scrivente).

di una missione in Russia, legata anche a forti motivazioni anticomuniste, aveva suscitato l'interesse di tanti giovani in ogni parte d'Europa pronti a bussare alle porte del Russicum che, fin da subito divenne un seminario internazionale. Le finalità missionarie insieme alla provenienza di parte dei seminaristi dal rito romano li obbligava ad un doppio giuramento: 1) di abbracciare incondizionatamente il rito bizantino-slavo; 2) di non aver contratto matrimonio. Infatti il passaggio al rito bizantino-slavo li avrebbe autorizzati a ricevere da sposati gli ordini del diaconato e del presbiterato. Con un terzo voto dichiaravano di non entrare nella Compagnia di Gesù, ma le statistiche dimostrano che la dispensa da quest'ultimo voto si poteva ottenere con facilità.

Intanto l'ampia chiesa tardo-barocca di S. Antonio, da tempo sconsacrata e ridotta a magazzino dell'Esercito italiano, venne restaurata e adattata egregiamente al rito bizantino con elementi che, specialmente nell'iconostasi, richiamano l'architettura medievale moscovita e con icone in stile cosiddetto accademico. Nell'insieme l'edificio richiama molto da vicino le chiese Pietroburghesi realizzate dagli architetti italiani nel XVIII secolo. Il 30 ottobre 1932 venne solennemente dedicata con la consacrazione dell'altare, rigorosamente in legno, nel corso di una memorabile Liturgia-fiume della durata di ben 5 ore³³. Quella di S. Antonio non era però la prima chiesa cattolica russa di Roma. La piccola comunità romana aveva a disposizione dal 1910 la piccola chiesa di S. Lorenzo ai Monti, vicino al Colosseo, abbattuta poco prima dell'inaugurazione della chiesa di S. Antonio, insieme a tutto il quartiere, per fare spazio alla nuova via dei Fori Imperiali che congiunge il Colosseo a piazza Venezia³⁴.

Un elemento importante, ecclesiologico direi, differenziava la chiesetta di S. Lorenzo dal grande *Sobor* dedicato al Padre dei monaci. Come il Collegio Russicum, anche la chiesa di S. Antonio è stata eretta con un Motu Proprio, il *Nostra animarum* di Pio XI del 28 ottobre 1932, in quanto fondazione collegata ma insieme distinta dal Collegio³⁵. Nelle intenzioni della Commissione *Pro Russia* e, in definitiva di Michel d'Erigny:

“Templum in Exquiliis, prope Liberianam Basilicam, sancto Antonio Eremitae dicatum, ... divino cultui reddatur, et, sub cura ac regimine Commissionis

³³ C. Simon, *Pro Russia*, p. 404-425.

³⁴ <https://www.romasparita.eu/foto-roma-sparita/82172/chiesa-san-lorenzo-monti> [10.10.2022].

³⁵ *Acta Apostolicae Sedis* 24 (1932), p. 353-354.

Nostrae Pontificiae pro Russia, omnibus slavici ritus catholicis, qui ab eadem pendent, destinetur et reservetur³⁶.

Dunque, il *Motu proprio* esprimeva la nuova consapevolezza che il “rito slavo” non andava più identificato con la sola Russia dato che ormai la maggioranza dei fedeli che lo praticava risiedeva in Polonia. Ricordando nel paragrafo precedente che i *Rutheni* avevano già da qualche secolo il loro luogo di culto in Urbe nella chiesa della Madonna dei Monti, non lontana dall’abbattuta chiesa russa di S. Lorenzo, il *Motu proprio* li distingue nettamente dai fedeli che professano il “rito slavo”.

8. Ecumenismo ante litteram: l’edizione dei libri liturgici

Per le celebrazioni liturgiche occorrono dei libri, e nel rito bizantino-slavo molti libri, e la *Missio Orientalis*, come la chiesa di S. Antonio a Roma e le altre stazioni missionarie nel mondo avevano bisogno di libri liturgici ormai introvabili. Rifornirsi in Russia era impossibile, non solo per le enormi difficoltà di accesso ma soprattutto perché lo Stato sovietico proibiva la stampa di ogni libro e sussidio religioso.

L’occasione propizia si presentò con la pubblicazione dei libri liturgici della *recensio ruthena*, destinati ai greco-cattolici ucraini, ruteni, slovacchi e dell’attuale ex-Jugoslavia. La necessità di purificare questa tradizione da un numero ormai esorbitante di latinizzazioni, si era fatta impellente, anche perché i quadri dirigenti della Curia romana erano consapevoli che il rito latinizzato era dannoso all’azione missionario verso gli Ortodossi³⁷. Non avendo raggiunto l’episcopato interessato l’unanimità richiesta, essendo diviso in due partiti contrapposti, quello degli “occidentalizzanti” e quello degli “orientalizzanti”, la Santa Sede finì per riservare a sé tutta la materia. La macchina si mise in moto all’inizio del 1938 con l’istituzione di una apposita commissione di esperti e fu chiaro fin da subito che con poca spesa sarebbe stato possibile stampare anche i libri della *recensio vulgata*, cioè del rito bizantino slavo. La cassa con i caratteri slavo-ecclesiastici venne acquistata a Vienna e l’esecuzione del lavoro affidata alla tipografia del monastero di Grottaferrata. I libri allora stampati a piombo, sono tutt’ora ammirati per il gusto tipografico e la buona qualità filologico-testuale.

L’impresa della pubblicazione dei libri liturgici ruteni e bizantino-slavi mise

³⁶ *Ibidem*, p. 353.

³⁷ *La Liturgia ed il Rito praticati dai Ruteni*. Voto del P. Cirillo Korolevskij (Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, prot. N. 1219/28), Tipografia Poliglotta Vaticana 1937.

però sul tappeto un problema che nella Roma di fine anni Trenta non era di facile soluzione. Se è vero infatti che la santità è un dono di Dio che ambedue le Chiese cattolica ed ortodossa condividono, il reciproco riconoscimento canonico ed il conseguente culto dei santi canonizzati dopo la divisione è ancora lontano. È questo un problema che merita riflessione ma che non è nuovo, infatti si presentò già ai membri del Sinodo diocesano della Chiesa cattolica russa (di rito bizantino) riunito a Pietroburgo nel giugno 1917, che riguardo al culto dei santi della Chiesa di Russia si espresse in direzione tutto sommato possibilista³⁸.

La domanda che si poneva ai membri della Commissione romana nel 1938 era in fondo molto semplice: il 1054, data dello scisma d'Oriente, costituisce o no uno spartiacque per la venerazione dei santi vissuti dopo quella data? E ancora: Come i destinatari avrebbero accettato dei libri liturgici dove figure di santi a loro cari sarebbero stati cancellati con un tratto di penna? Della questione se ne occupò da vicino il gesuita tirolese Ioseph Schweigl, membro della commissione editoriale, che propose di includere nel calendario tutti i santi slavi vissuti prima del Concilio di Ferrara-Firenze (1453), relativizzando così la data fatidica del 1054³⁹. Le argomentazioni portate risentono, certo, della mentalità di quegli anni, ma nondimeno le sue idee passarono. Basta leggere il calendario annesso all'edizione del tetravangelo liturgico per trovare commemorati — riporto una selezione — il principe Teodoro con i figli (1299), Sergio di Radonež (1392), Antonio Pečerskij (1073), Parasceve di Ternov (XVI sec.), Varlaam di Kuty (1192), Nikita di Novgorod (1108), Stefano di Perm (1396), Stefano di Vladimir (1094), Cirillo di Turov (1183), Teodosio Pečerskij (1074), Isaia di Rostov (1090), Leonzio di Rostov (1164), Nikita di Pereiaslav (1186), Ignazio di Rostov (1288), Sergio e Germano di Valaam (1353), fino alla traslazione delle reliquie di s. Sergio di Radonež avvenuta nel 1422⁴⁰.

Indubbiamente ci troviamo di fronte ad un precedente di grande rilevanza, e che per di più risale ad un'epoca in cui, come abbiamo visto, nella Chiesa romano-cattolica l'ecumenismo non andava molto di moda. Ma in epoca post-conciliare, nel 1967, i testi innografici per la memoria di s. Gregorio Palamas († 1359) sono

³⁸ *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*. XI: *Conciles des Orientaux catholiques*. Deuxième partie: *De 1850 à 1949*, par Ch. de Clercq, Paris 1952, p. 950-954 (cann. 6-8).

³⁹ I. Schweigl, *De Menologio graeco-slavico post annum 1054*, „Periodica” 3 (1941), p. 221-228.

⁴⁰ M. Petrowycz, *The «Recensio Ruthena» Slavic Sanctoral Reform: Principles, Results, Perspectives*, „Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata” III, 5 (2008), p. 283-298.

stati inseriti in appendice all'edizione romana dell'*Anthologion* greco⁴¹. Lo stesso santo ortodosso è raffigurato nei mosaici del presbiterio della Cappella *Redemptoris Mater* voluta da papa Giovanni Paolo II⁴².

Il 12 aprile 2015 papa Francesco ha proclamato dottore della Chiesa l'armeno s. Gregorio di Narek morto nel 1003⁴³ – dopo Calcedonia la comunione degli Armeni con le Chiese che avevano accettato il Concilio era, per così dire, intermittente. Ma tutto questo sarebbe stato più difficile se alla fine degli anni Trenta non fosse stato rimosso l'ostacolo principale. Grazie a principi così larghi, le edizioni romane dei libri bizantino slavo, oltre a soddisfare i bisogni delle varie comunità cattoliche, divennero un aiuto concreto, spesso attraverso canali clandestini, per le stesse Chiese ortodosse oltre la cortina di ferro.

9. La trasformazione dopo il Vaticano II

La Seconda Guerra Mondiale e l'assetto dell'Europa che ne derivò, divisa ormai in due blocchi contrapposti, portarono alla soppressione in patria delle Chiese greco-cattoliche ucraina e romena. Altre Chiese, minori per consistenza numerica, in Bulgaria, ex Jugoslavia e Polonia vennero risparmiate. Ma, per dirla tutta, in quegli stessi anni altre prove attendevano l'Oriente cattolico. I *Motu proprio* di Pio XII *Crebrae allatae sunt* del 2 marzo 1948, e più ancora *Cleri sanctitati* del 2 giugno 1947, indebolirono l'istituzione patriarcale e sinodale e crearono problemi quasi insormontabili nelle regioni orientali dove i matrimoni misti erano all'ordine del giorno. Toccò poi al Vaticano II nel decreto *Orientalium Ecclesiarum* ripristinare, e anche migliorare, la legislazione anteriore ai *Motu proprio*⁴⁴.

Nel frattempo i centri missionari legati al rito bizantino-slavo non coinvolti in una cura pastorale diretta, andarono incontro ad un processo che in economia si chiama "riconversione industriale". Divennero luoghi dove la Liturgia bizantina in paleoslavo voleva esprimere la vicinanza spirituale con i cristiani perseguitati. Tali centri promossero la conoscenza in Occidente delle icone e contribuirono alla diffusione del cosiddetto *samizdat*, la letteratura clandestina degli intellettuali

⁴¹ Ἀνθολόγιον τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ. Τεῦχος Β', Roma 1974, p. 1607-1616.

⁴² Rimando ai commenti nel volume *La Cappella «Redemptoris Mater» del Papa Giovanni Paolo II*, a cura di M. Apa - O. Clément - C. Valenziano, Città del Vaticano 1999.

⁴³ <http://www.causesanti.va/it/santi-e-beati/gregorio-di-narek.html> [10.10.2022].

⁴⁴ S. Parenti, [Commento a] *Orientalium Ecclesiarum*, in *Commentario ai Documenti del Vaticano II*, a cura di S. Noceti e R. Repole 3: *Orientalium Ecclesiarum* e *Unitatis redintegratio*, Bologna 2019, p. 75-76.

cristiani, cattolici, ortodossi e protestanti. Dopo il Vaticano II la svolta fu ancora più decisiva perché quelli che fino al giorno prima erano obiettivi di conquista, divennero compagni di strada per edificare insieme il Regno di Dio. Come seminario il Russicum iniziò ad ospitare studenti ruteni degli Stati Uniti e contemporaneamente accoglieva studenti dal Patriarcato di Mosca in un programma di scambio culturale con la Chiesa cattolica che aveva inviato il gesuita spagnolo Miguel Arranz ad insegnare nell'Accademia Teologica di S. Pietroburgo, allora Leningrado. Al Russicum il metropolita Nikodim, morto di infarto a Roma tra le mani di Giovanni Paolo I, era di casa, come lo era nella chiesa di S. Antonio all'Esquilino. Il 12 ottobre 1969 vi celebrò una Divina Liturgia pontificale dando la comunione a tutti cattolici che si presentavano a riceverla. I contatti proseguono tutt'ora e il Russicum è l'unico tra Collegi orientali cattolici di Roma dove dimorano stabilmente studenti ortodossi borsisti del Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani che frequentano le Università Pontificie.

10. Conclusioni

La *Missio Orientalis* nella diocesi di Siedlce si svolse in tempi dove la passione per l'unità dei Cristiani non era inferiore a oggi, ma i mezzi per raggiungerla erano diversi e, in fondo rispondevano ad una loro logica molto precisa. Se la Chiesa romano-cattolica e le Chiese ortodosse sono "Chiese sorelle" non c'è posto per il proselitismo, ma se non sono "Chiese sorelle" il proselitismo diventa un dovere da parte di entrambe. Questo ragionamento è tutt'ora operativo in quelle Chiese ortodosse che non considerano la Chiesa romano-cattolica una Chiesa sorella. Non spetta a chi vi parla valutare l'esperienza di Siedlce nella sua complessità, ma dobbiamo prendere atto che a monte di tutto c'era una sincera preoccupazione pastorale portata avanti tra molte difficoltà, fraposte specialmente dagli ambienti governativi. Se nel 1939 gli eventi non avessero preso la piega che conosciamo, forse la diocesi latina di Siedlce sarebbe diventata madre di una nuova Chiesa orientale cattolica sui iuris⁴⁵.

Per concludere e tornare ai nostri giorni, la svolta ecumenica è stata positiva

⁴⁵ Nell'Estratto del foglio d'udienza con Pio XI del 24 marzo 1933 si legge: "Ringraziare il vescovo [sc. Henryk Przeździecki] per il rapporto mandato, e lodarlo per l'iniziativa di tali conferenze. Specialmente egli insista – come si propone – del rispetto da assicurarsi da parte dei magistrati, del clero e del popolo latino ai sacerdoti di rito orientale e alle loro funzioni; sulla dignità del culto da assicurarsi in chiese decenti, liberando anzi (quando sono più chiese latine) una per i fedeli di rito orientale; sulla erezione sempre voluta dal S. padre delle due diocesi di rito slavo ... (Archivio Dicastero per le Chiese Orientali, Commissione Pro Russia 23/1930, f. 5).

per le stesse Chiese orientali cattoliche che, libere ormai da sogni di conquista, potrebbero dare un valido contributo al dibattito in corso sulla sinodalità, che in Oriente non è soltanto consultiva ma deliberativa – penso, per esempio, alle nomine episcopali. Indipendentemente dalle origini, oggi la parrocchia di Kostomłoty, parrocchia orientale nella giurisdizione del locale vescovo latino, richiama in qualche modo la situazione del primo Millennio tenendo accesa la nostalgia dell'unità. La teologia però, e anche la storia, ci insegnano che l'unità non è un premio riconosciuto ai nostri sforzi, ma con le parole della Divina Liturgia “un dono che viene dall'alto”.

Riassunto

Lo studio considera l'evoluzione della locuzione “rito bizantino slavo” coniata negli anni Trenta del secolo scorso per indicare la tradizione liturgica della Neo-Unia in Polonia e le risposte formative e pastorali offerte dalla Santa Sede al movimento unionista. Particolare attenzione è accordata all'edizione romana dei libri liturgici in slavo ecclesiastico e alle sue intuizioni pre-ecumeniche.

Summary

The Pastoral Care of the Faithful of the Byzantine-Slavic Rite: The Roman Perspective

The study considers the evolution of the locution “Byzantine Slavonic rite” coined in the 1930s to refer to the liturgical tradition of the Neo-Union in Poland and the formative and pastoral responses offered by the Holy See to the Unionist movement. Special attention is given to the Roman edition of liturgical books in Church Slavonic and its pre-ecumenical insights.

Streszczenie

Opieka duszpasterska nad wiernymi obrządku bizantyjsko-słowiańskiego: perspektywa rzymska

Studium rozważa ewolucję określenia „obrządek bizantyjsko-słowiański” powstałego w latach trzydziestych XX wieku w odniesieniu do tradycji liturgicznej neounii w Polsce oraz formacyjne i duszpasterskie odpowiedzi Stolicy Apostolskiej na ruch unionistyczny. Szczególną uwagę poświęca się rzymskiej edycji ksiąg liturgicznych w języku cerkiewnosłowiańskim i jej przed ekumenicznym spostrzeżeniami.

Bibliografia:

Ἀνθολόγιον τοῦ ὄλου ἐνιαυτοῦ. Τεῦχος Β'. (1974). Roma.

“Robert F. Taft,” *personal profile*. (2003). W: V. Valentí Gómez-Oliver-J.M. Benítez (red.), *31 jesuitas se confiesan Imago Mundi* (Biblioteca Universal 181), (243-279). Barcelona: Editiones Peninsula.

“Византийский Обряд”, *Православная Энциклопедия* 8, 379-380. Pobrano z: <https://www.pravenc.ru/text/158426.html> [10.10.2022].

Bellanca, C. (2003). *Antonio Muñoz: la politica di tutela dei monumenti di Roma durante il Governatorato*. Roma.

Cochlaeus, I. (1549). *Speculum antiquae devotionis circa missam, et omnem alium cultum Dei*. Maguntiae.

Croce, G.M. (1990). *La Badia Greca di Grottaferrata e la rivista “Roma e l’Oriente”. Cattolicesimo ed Ortodossia fra unionismo ed ecumenismo (1799-1923). Con appendice di documenti inediti, I-II* (Storia e attualità XIII/1). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Dell’origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia osservato dai greci, monaci basiliani e albanesi libri tre scritti da Pietro Pompilio Rodotà. Vol. 1. *Dei Greci*. Vol. 2. *Dei Monaci Basiliani*. Vol. 3. *Degli Albanesi, chiese greche moderne, e Collegio greco in Roma, coll’indice di tutta l’opera, Roma, per Giovanni Generoso Salomoni, 1758-1763*. (1986). V. Peri (red.), (Biblioteca degli Albanesi d’Italia 3). Cosenza.

Di Giuseppe, A. (1991). “Rilievo e ricerca d’archivio”, nel lavoro collettivo di P. Baldi, P. Marconi, A. Bureca, A. Di Giuseppe, M. Pennini Alessandri, S. Angelucci, C. Gratziu “La chiesa di S. Atanasio dei Greci: il restauro della facciata”. *Bollettino d’Arte* 66/2, 77-114.

Dicastero delle cause dei santi, Gregorio di Narek. Pobrano z: <http://www.causesanti.va/it/santi-e-beati/gregorio-di-narek.html> [10.10.2022].

Follieri, H. (1960-1966). *Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae I-V* (Studi e Testi 211-215bis). Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.

Generoso Salomoni 1758-1763. (1986). V. Peri (red.), (Biblioteca degli Albanesi d’Italia 3). Cosenza.

Goar, J. (1730), *Εὐχολόγιον sive Rituale Græcorum. Editio secunda expurgata*

✠ *accuratior*. Venice (reprint: Graz 1960).

Habert, I. (1643). *Ἀρχιερατικόν. Liber Pontificalis Ecclesiae Græcæ*. Paris.

Hajjar, J. (1979). *Le Vatican – la France et le catholicisme oriental (1878-1914): diplomatique et histoire de l'Église* (Bibliothèque Beauchesne / Religions, Société, Politique, 6). Paris: Éditions Beauchesne.

Histoire des Conciles d'après les documents originaux. XI: Conciles des Orientaux catholiques. Deuxième partie: De 1850 à 1949. (1952). Ch. de Clercq (red.), Paris: Letouzey et Ané.

Janin, R. (1906). Les groupements chrétiens en Orient. *Échos d'Orient* 9/61, 330-337.

Johnson, M. (2018). Recent Thoughts on the Roman Anaphora: Sacrifice in the Canon Missae, *Ecclesia Orans* 35, 215-251.

Korolevskij, C. (2007). *Kniga bytija moego (le livre de ma vie). Mémoires autobiographiques*. G. M. Croce (red.), t. 3 (Collectanea Archivi Vaticani 45), Città del Vaticano: Archivio Apostolico Vaticano.

La Cappella «Redemptoris Mater» del Papa Giovanni Paolo II. (1999). M. Apa, O. Clément, C. Valenziano (red.). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Liturgia S. Basilii Mag. nuper e tenebris eruta, et in lucem nunc primum edita. Cum Praefatione Georgij Vuicelij. (1546). Maguntiae.

Mihálykó, A.T. (2019). The persistence of Greek and the rise of Coptic in the early Christian liturgy in Egypt. W: A. Nodar-S.Torallas Tovar (red.), *Proceedings of the 28th International Congress of Papyrology, Barcelona 2016.* (698-705). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Universitat Pompeu Fabra.

Parenti, S. (2019). Commento a *Orientalium Ecclesiarum*. W: S. Noceti, R. Repole (red.), *Commentario ai Documenti del Vaticano II. t. 3: Orientalium Ecclesiarum e Unitatis redintegratio* (69-162). Bologna: Edizioni Dehoniane.

Parenti, S. (2022). Byzantine Rite: the Origins and Reasons of a Neologism. *Ecclesia Orans* (w trakcie publikacji)

Peri, V. (1970). Inizi e finalità ecumeniche del Collegio Greco in Roma. *Aevum* 44, 1-71.

Peri, V. (1984). Cousconari Germano. W: *Dizionario biografico degli Italiani*. t. 30. (509-510). Roma: Istituto dell'Enciclopedia italiana.

Petrowycz, M. (2008). The *Recensio Ruthena* Slavic Sanctoral Reform: Principles, Results, Perspectives. *Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata* 3/5, 283-298.

Pius XI. (1932). Motu proprio *Nostra animarum* (28.10.1932). *Acta Apostolicae Sedis* 24, 353-354.

Przekop, E. (1983). Die Neo-Union in Polen in den Jahren 1923-1939. *Ostkirchliche Studien* 32, 3-20.

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale. (1937). *La Liturgia ed il Rito praticati dai Ruteni. Voto del P. Cirillo Korolevskij (prot. N. 1219/28)*. Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana.

Schweigl, I. (1941). De Menologio graeco-slavico post annum 1054. *Periodica* 3, 221-228.

Simon, C. (2009). *Pro Russia. The Russicum and the Catholic Work for Russia* (Orientalia Christiana Analecta 283). Roma: Pontificio Istituto Orientale.

Taft, R.F. (1992). *The Byzantine Rite. A Short History*. Collegetown MN: Liturgical Press

Taft, R.F. (2010). La liturgia nella storia del Pontificio Collegio «Russicum». *Studi sull'Oriente Cristiano* 14/1, 133-142.

Taft, R.F. (2012). From Polemicists to Promoters: The Jesuits and the Liturgical Traditions of the Christian East. *Orientalia Christiana Periodica* 78, 97-132

von Dobschütz, E. (1909). Methodios und die Studiten. Strömungen und Gegenströmungen in der Hagiographie des 9. Jahrhunderts. *Byzantinische Zeitschrift* 18, 41-

APPENDIX

SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI

INSTRUCTIO¹

DE CURA SPIRITUALI ORIENTALIUM IN ARCHIDIOECESI VILNENSI AC IN DIOCESIBUS SIEDLCEN., LUCEORIEN., PINSCEN., VEL ALIUS IN DIOECESIBUS DEAGENTIUM.

Laudabili sane consilio RR. PP. DD. Episcopi Orientalis Poloniae simul pluries convenerunt, ut ea perpenderent auae laborem apostolicum recte ordinandum respiciunt inter eos Orientales, qui cives quidem Poloni sunt et infra fines suarum dioecesium degunt at ritum orientalem profitentur alim ab Armeno.

Itaque huiusmodi celebrati sunt conventus vel ex professo vel occasione episcopalium conferentiarum, primum Varsaviae anno 1925, ibidemque insequenti anno 1926, deinde mense Novembri Vilnae eodem anno, postea Gnesnae mense Septembri anno 1928, item mense Februari, hoc anno, Leopoli, Posnaniae demum elapso mense Aprili. Expletis autem comitiis, Episcopi acta omnia et vota ad Apostolicam Sedem remittenda curaverunt, rogantes ut opportunae instructiones sibi darentur. Quod et singuli seorsum quandoque fecerunt, imprimis Siedlcensis Episcopus, deinde vix electus Archiepiscopus Vilnensis, nec non Episcopi Pincensis et Luceoriensis, qui animarum zelo permoti iam ab initiis de progressu, difficultate, spe, exitu laboris tam fructuosi, quem Summus ipse Pontifex tanto prosequitur studio, diligenter referre consueverunt.

Quorum votis obsecundans, Apostolica Sedes, omnibus mature perpensis, has quae sequuntur normas, in dioecesibus Poloniae Orientalis, quad ad Orientalium spiritualem pertinet curam ab omnibus religiose servandas, edere constituit.

I. Praefati Ordinarii exquirant utrum Orientales, qui in sua cuiusque dioecesi degunt, dispersi an in unum coniuncti in pagis vel in urbibus vivant; utrum catholici

¹ Il documento è qui trascritto diplomaticamente, rispettando l'uso delle maiuscole, la punteggiatura e le incertezze grafiche (caritas / charitas) dell'originale.

sint an dissidentes; quamnam ritus slavici formam legitime observenti, scilicet: Leopoltanam, Kioviensem, Moscoviensem, Starovieram quam vocant, vel aliam.

II. Iis in locis ubi haud exiguo numero Orientales catholici simul existunt Ordinarius curae animarum providebit eo ritu cui legitime ipsi adscribi voluerint. Itaque, pro locorum rerumque circumstantiis, paroecias canonice erigendas curet quae, haud secus et ceterae paroeciae, Ordinario latino suberunt. Paroeciis huiusmodi ab ordinario erectis, ad officium parochi explendum, ipse unum deputabit sacerdotem iam in pastoralis ministerio satis expertum, salutis animarum zelo incensum, atque animo volenti ad id opus paratum. Si vero numerus fidelium id postulet, unum vel plures sacerdotes parochi uti cooperatores adsignabit. Optimum esset si sacerdotes eiusdem ritus et gentis invenirentur quibus cura paroecialis demandari posset. Attentis autem rerum adiunctis et deficientibus presbyteris ritus orientalis qui omnibus numeris ad tale ministerium sint praediti, Ordinarius curam paroecialem latinis sacerdotibus committat qui, iudicio Ordinarii, curam animarum iam laudabiliter exercuerint. – Haec deputatio secumfert transitum ad ritum *slavicum*, saltem durante munere.

III. Sacerdotum huiusmodi sustentationi nec non divini cultus necessariis Ordinarius paterna caritate provideat, sicut pro ceteris suae dioeceseis sacerdotibus. Prae oculis habitis ministerii necessitatibus nec non paupertate fidelium ritus orientalis, Ordinarius opportune stipem colligendam stato tempore per totam dioecesim promoveat; ditiores familias hortentur ut cultui ritus orientalis largius subveniant, tum eleemosynas praebendo, tum etiam pias foundationes statuendo pro dote paroeciarum aliisque pietatis vel caritatis instrulentis.

Sacerdotum, qui de latino ritu ad *slavicum* transierint ut tanto tamque utili ministerio se addicerent atque ob rationabiles causas latinum ritum in propria dioecesi reassumpserint, laboris merita acquisita Ordinarius recognocat atque congruenter remuneret.

IV. Illis in locis ubi plerique aut sat frequentes incolunt *dissidentes* Ordinarius pro viribus consulere satagat ut statio seu sedes permanens instituat ipsam committens uni vel pluribus sacerdotis idoneis.

Stationi permannenti singulis in locis destinetur ecclesia vel cappella vel saltem unum altare proprium in aliqua ecclesia latina, ubi sacerdotes ad ritum orientalem deputati divinum cultum ritu populi convertendi, debito decore, celebrare valeant.

V. Si autem dissidentes dispersi inveniantur, Ordinarius illorum curam quibusdam sacerdotibus bonae voluntatis committat, qui huc illuc se conferant operam suam variis in locis aliquot dies praestantes, sive liturgia et concionibus sacris, sive opportunis accessibus et colloquiis, lingua dissidentium nativa utentes. Ubi autem opus fuerit, sacrae conciones nec non liturgiae orientalis perlitatio aliarumque functionibus celebratio in ecclesiis latinorum statutis horis ad tempuushabeatur. Sacerdotes autem et fideles latini ritus Ordinarius edoceatut sponte libenterque omnia suppeditent quae dignitati eucharistici cultus et fratrum saluti conferant.

Visiattioni praefatorum locorum Ordinarius consultius providebit per suum Vicarium Generalem ritus *slavici*, quem constituere omnino oportet, tam propter uniformitatem rituum et disciplinae ubique stabiliendam, quam animos confortandi causa.

VI Magna cum fiducia Ordinarius opera quoque cleri regularis uti potuerit; regulares enim, ut plurimum, facilius continuitati huius ministerii provideri valent. Religiosarum etiam familias, quamquam latini ritus, opportune exhortentur Ordinarii ut in paroeciis et stationibus pro Orientalibus libenter adlaborent; et scholas aliave instituta forte ipsis oblata, apostolica charitate regenda vel iuvanda suspiciant.

VII. Opportunum videtur sacerdotes sive saeculares sive regulares e dioecesibus ritus rutheni, eorum consentiente Ordinario vel Superiore, arcessere, praesentim ad curam suscipiendam qui eiusdem ritus et linguae sint. Hi sacerdotes, durante munere, loci Ordinario in omnibus suberunt, salva pro religiosis dependentia a proprio Superiore in iis quae ad regularem disciplina spectant.

VIII. Ad hoc potissimum, inter latinos optimae notae sacerdote, desiderium certatim enascatur et augeatur tanto operi inserviendi, Ordinarius exemplum primus praebere pergat studii et sollicitudinis et vigilanter curet ut clerici latini omnes sed maxime digniores decorem ac dignitatem ritus orientalis ad mentem Apostolicae Sedis verbis et actibus reveantur. Quare satagat ut aperte semper et ubique pateat id unum quaeri non ut Orientales proprium ritum amittant neve Latini fiant, sed veri et boni catholici perseverent.

IX. Quam cautissime Ordinarius procedat cum animarum curam sacerdotibus nuper ex schismate conversis concredere vult. Ut eos probet atque instruat, ipsos

coadiutores aut vice parochois adsignabit parochis vel missionariis, atque tunc demum cum certus sit de eorum stabilitate in Fide, doctrina, morum bonitate, atque idoneitate ad parochiale ministerium, sensu et spiritu vere catholicis exercendum, tales admittere poterit curae animarum candidatos.

X. Ut mature sibi comparet et efformet clerum ritus *slavici* et numero et idoneitate parem pro futuris Dioecesium et missionum necessitatibus, quisque Ordinarius, omni opere et praesidio, faveat vocationibus sacerdotalibus excitandis et alendis inter ritus *slavici* adolescentes aut etiam inter alios ad illum ritum amplectendum promptos ac paratos. Quos, opportunis adhibitis cautelis, in seminario duo diocesano recipiet, si speciale ad hoc institutum praesto non fuerit, et in ipsis largius infundet genuinum catholici cleri spiritum, excelsaeque castitatis amorem.

Interim Ordinarius secundet vota et proposita illorum sacerdotum, plus minusve aetate provectorum, qui se praeparare intendant ad ritum *slavicum* et ad apostolatam inter Orientales amplectendum.

XI. Non tam pronus Ordinarius sit ad admittendas abiurationes et fidei professiones cuiuscumque, pra oculis habita instructione peculiari a Pontificia Commissione Pro Russia edita die 26 augusti 1929.

XII. Curet insuper Ordinarius ut sacerdotes et clerici neo conversi in aliquam suae dioecesis domum, vel extra dioecesim in domum de communi Episcoporum consensu designatam, et sacello ritus Orientalis instructam, per aliquod tempus secedant ubi sonvenienter se praeparare possint ad sacram doctrinam addiscendam atque ad ministerium sacrum rite exercendum. Interim, pro posse, curabit Ordinarius ut media suppeditentur, quibus ipsi ad tempus alantur eorumque etiam familiae aliquatenus iuветur.

XIII. Ad ritum neo-conversorum quod spectat, firmae habeantur dispositiones can. 98 Codicis iuris canonici, servata singulis libertate, in actu conversionis alium ab eo quem in schismate profitebatur ritum amplectendi. Quare Ordinarii suos moneant sacerdotes, ne ullo modo convertendos aut conversos inducant ad ritum latinum amplectendum.

XIV. Summopere oportet cultum Sa.mae Eucharistiae commebndare, promovere, fovere, servatis tamen ritibus. Quamvis enim Orientales Catholici Ordinario Latino subsint, ipse tamen nihil quod ritum immutare potest, inconsulta

Apostolica Sede.

XV. In locis unde nondum paroeciae canonice erectae vel stationes permanentes existant, pro sacramentis administrandis ceterisque sacris functionibus celebrandis in commodum fidelium ritus orientalis, praesertim cum de Baptismo conferendo vel benedictione nuptiarum impertienda vel funeribus explendis agatur, curent Ordinarii et Parochi ut sacerdotes aliquis eiusdem ritus aliunde advocetur cui in casu necessariae facultates libenter sunt concedendae.

XVI. Cum sacerdos catholicus «omnibus omnia» fieri debeat, oportet, ut in sacris contionibus et catechesibus, haud secus ac in poenitentiae tribunali, omnino ad fidelium captum eodem idiomate loquatur quo instruendi fideles communius inter se loqui solent, prout animarum bonum exoptulat.

XVII. Item apprime expedit, ut in populo large diffundantur libr, opuscula, ephemerides ad catholicam doctrinam propagandam nativo populi idiomate et ea forma conscripta quae vel simplicibus accessibilis sit.

XVIII. Curet Ordinarius ut Sacerdotes sive Orientales sive Latini deputati ad spiritualem Orientalium adsistentiam vitent quidquid, re aut specie, nationales vel politicas contentiones sapiat.

XIX. Biritualismus, qui dicitur, simultaneus regulariter non est admittendus. Singulis casibus, in quibus necessitas ipsum exoptulare videtur, ad Sanctam Sedem recurrendum est.

Has quae supra relatae sunt normas Ss. mus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI, in audientia die 10 Augusti 1929 ratas habere atque approbare dignatus est, ad experimentum tamen et tantum ad triennium.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus minimeque obfuturis.

Datum Romae, ex Aedibus S. C. pro Ecclesia Orientali, die 20 Augusti, anno 1929.

A. Card. SINCERO, *Secretarius*.

L. † S.

H. I. CICOGNANI, *Adessor*,

Foto 1: Il vescovo Mykola Čarnec'ky
dopo la liberazione dal lager sovietico nel 1956

Foto 2: La comunità del Seminario di Dubno
al centro il vescovo Mykola Čarnec'ky

Don Norberto VALLI*

LA RICCHEZZA DELLE TRADIZIONI LITURGICHE DELL'Occidente: RITI LATINI NON ROMANI

Treść: Introduzione; 1. Il rito ambrosiano e la sua peculiarità in ambito latino; 2. La vicenda del rito ambrosiano in epoca postconciliare; Riassunto; Summary: *The Richness of the Liturgical Traditions of the West: The Non-Roman Latin Rites*; Streszczenie: *Bogactwo tradycji liturgicznych Zachodu: obrządku łacińskie nierzymskie*; Bibliografia

Parole chiave: riti latini non romani, libri liturgici, rito ambrosiano, storia della liturgia

Słowa kluczowe: obrządku łacińskie nierzymskie, księgi liturgiczne, ryt ambrozjański, historia liturgii

Key words: latin non-roman rites, liturgical books, ambrosian rite, history of the liturgy

Introduzione

Molti sanno che l'Oriente cristiano è caratterizzato da una varietà di riti, i quali costituiscono un patrimonio di straordinario valore e una ricchezza per l'intera Chiesa. È, invece, meno diffusa la consapevolezza che anche in Occidente, accanto al rito romano, si siano sviluppate diverse liturgie, sopravvissute in minima parte, benché con espressioni ancora oggi assai rilevanti. Sia in Oriente che in Occidente, infatti, le Chiese crebbero radicate nella loro storia particolare, servendosi dei mezzi culturali a loro disposizione. Volendo precisare quale accezione ha il termine

“rito”, con J. Pinell, si può definire così il complesso di testi e disposizioni che una determinata Chiesa ha prodotto nel corso dei secoli allo scopo di interpretare e attuare nel migliore dei modi le norme di tradizione apostolica che riguardano la vita sacramentale. Ogni rito, in genere, attraversa nella sua storia una fase di gestazione, una di grande creatività e, da ultimo, una di vera e propria codificazione. Laddove si è prodotto per intero, questo processo testimonia una peculiare assimilazione del deposito della fede, trasmesso dagli apostoli, da parte di una comunità cristiana, la quale, celebrando in un modo a lei proprio la liturgia, mostra di comprendere se stessa come Chiesa di Cristo fedele al mandato del suo Signore e in grado di accrescere il patrimonio liturgico dell'intera cristianità¹.

Nell'area del Mediterraneo occidentale la fase della creatività si può collocare a metà del v secolo. I testi che allora venivano composti corrispondono concretamente al tempo e alle esigenze delle comunità per le quali erano pensati. Furono, in seguito, i compilatori dei libri liturgici a rivederli e, talvolta, a ritoccarli e a completarli, perché aderissero alle esigenze di una pianificazione complessiva delle celebrazioni annuali e acquistassero validità al di là del contesto in cui erano nati.

Non tutti i riti dell'Occidente hanno attraversato pienamente le tre fasi

* Norberto Valli, presbitero dell'Arcidiocesi di Milano. Laurea in Lettere classiche presso l'Università degli Studi di Milano (1992); dottorato in Sacra Liturgia (2004) presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo in Roma. Attualmente è docente di Liturgia presso la Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale (sezione del Seminario arcivescovile e sede centrale) e presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo; membro dell'Accademia Ambrosiana; membro effettivo della Congregazione del Rito Ambrosiano, membro esperto della Consulta dell'Ufficio Liturgico Nazionale; Consulente della Commissione Episcopale per la Liturgia; membro della Commissione Arte Sacra dell'arcidiocesi di Milano. L'articolo costituisce una versione ampliata della relazione presentata durante il Convegno liturgico internazionale in occasione del 25. Anniversario della Beatificazione dei Beati Martiri di Pratulín, svoltosi il 13 settembre 2021 presso il Seminario Maggiore della Diocesi di Siedlce – Autor, prezbiter archidiecezji mediolańskiej, ukończył studia z filologii klasycznej na Uniwersytecie w Mediolanie (1992). Doktor świętej liturgii (2004) na Papieskim Ateneum Św. Anzelmia w Rzymie. Aktualnie wykładowca liturgiki na Wydziale Teologicznym Północnych Włoch (sekcja Arcybiskupiego Seminarium Duchownego i siedziba główna) oraz w Papieskim Ateneum Św. Anzelmia; członek Akademii Ambrożyńskiej; członek zwyczajny Kongregacji Rytu Ambrożyńskiego, członek ekspert Rady Krajowego Biura Liturgicznego; konsultant Komisji Episkopatu Włoch ds. Liturgii; członek Komisji Sztuki Sakralnej Archidiecezji Mediolańskiej. Artykuł stanowi poszerzoną wersję referatu, wygłoszonego 13 września 2021 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, podczas Międzynarodowego Sympozjum Liturgicznego z okazji 25. rocznicy beatyfikacji Błogosławionych Męczenników z Pratulína.

¹ Per queste e le seguenti osservazioni cf. J. Pinell-G. Ramis, *Liturgie locali antiche (origine e sviluppo)*, in *Liturgia*, edd. D. Sartore-A. M. Triacca-C. Cibien, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2001, p. 1098-1109.

necessarie per una compiuta evoluzione e solo alcuni hanno mantenuto la loro vitalità fino a oggi. La liturgia celebrata nell'Africa latina, della quale è rimasta qualche traccia nelle opere di Tertulliano, Cipriano, Agostino, Ottato di Milevi, interruppe il proprio sviluppo a causa dello sradicamento del cristianesimo da quelle terre. Non sono stati dunque tramandati testi o ordinamenti completi, ma solo riferimenti indiretti².

Passando all'Europa del Nord, sono reperibili testimonianze manoscritte di usi liturgici celtici, che non permettono, tuttavia, di riconoscere un'avvenuta elaborazione compiuta delle consuetudini localizzabili nell'ambito irlandese. Piuttosto, è possibile rilevare tracce ascrivibili a quest'area in documenti prodotti altrove³.

Nelle regioni corrispondenti all'attuale Francia, fino a comprendere, grosso modo, la parte più occidentale della Germania, fiorì tra tardo-antico e alto medioevo il rito gallicano. Non manca una precisa documentazione di questa espressione liturgica: sono stati pubblicati sacramentari (il *Missale Gallicanum Vetus*⁴, il *Missale Francorum*⁵, il *Missale Gothicum*⁶, il messale di Bobbio⁷) e lezionari (quello frammentario di Wolfenbüttel⁸, il più antico dell'Occidente, e quello di Luxeuil⁹, per esempio). Va però detto che le Gallie non hanno mai raggiunto una

² Per una trattazione approfondita della questione e ulteriore bibliografia cf. N. Valli, *Le forme culturali delle Chiese africane: stato della documentazione e problemi aperti*, in *Africa/Ifriqiya. Il Maghreb nella storia religiosa di Cristianesimo e Islam*, ed. L. Vaccaro (Storia Religiosa Euro-Mediterranea 5), Libreria Editrice Vaticana-Fondazione Paolo VI, Città del Vaticano-Gazzada (VA) 2016, p. 125-151.

³ Per una visione generale cf. E. G. Cullinan, *The Story of the Liturgy in Ireland*, The Columba Press, Blackrock (Co Dublin) 2010.

⁴ Cf. *Missale Gallicanum Vetus*, ed. L. C. Mohlberg (Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Series Maior. Fontes 3), Roma 1958.

⁵ Cf. *Missale Francorum*, ed. L. C. Mohlberg (Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Series Maior. Fontes 2), Roma 1957

⁶ Cf. *Missale Gothicum*, ed. L. C. Mohlberg (Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Series Maior. Fontes 5), Roma 1961 e, in edizione più recente, *Missale Gothicum e codice Vaticano Reginensi latino 317*, ed. E. Rose (Corpus Christianorum Series Latina 159D), Brepols, Tunhout 2005.

⁷ Cf. *The Bobbio Missal. A Gallican Mass-Book (Ms. Paris. Lat. 13246). Text* (= Henry Bradshaw Society 58), Harrison, London 1920.

⁸ Cf. A. Dold, *Das älteste Liturgiebuch der lateinischen Kirche Ein altgalikanisches Lektionar des 5./6. Jhs aus dem Wolfenbütteler Palimpsest-Codex Weissenburgensis 76* (Texte und Arbeiten 26/28), Beuron 1936.

⁹ Cf. *Le lectionnaire de Luxeuil (Paris, ms. lat. 9427)*, ed. P. Salmon (Collectanea Biblica Latina 7), Libreria Vaticana, Roma 1944; *Le lectionnaire de Luxeuil (Paris ms. lat. 9427) 2. Étude paléographique et liturgique suivie d'un choix de planches*, ed. P. Salmon (Collectanea Biblica

vera unità dal punto di vista liturgico: è mancato in queste terre un centro dotato di una forza capace di unificare il territorio circostante a livello rituale¹⁰. La stessa metropoli di Lione, centro propulsivo del cristianesimo nelle Gallie e ancora oggi sede primaziale, attraversò una fase di decadenza in età precarolingia. Si può comprendere, dunque, la perdita di consapevolezza del valore del rito gallicano e la progressiva affermazione del rito romano in quei territori.

Un discorso a sé merita la penisola iberica, che ha visto la formazione e lo sviluppo del rito ispanico (detto anche visigotico o mozarabico, dal nome dei cristiani rimasti fedeli sotto l'occupazione araba), che, soppresso nel 1080 da papa Gregorio VII, si conservò, grazie a re Alfonso VI, e ancora oggi è preservato nella città di Toledo. Un Capitolo canonico presso la Cappella del *Corpus Christi*, fondata nella cattedrale dal cardinal Cisneros nel Cinquecento, celebra quotidianamente secondo questo rito, che si è dotato, a partire dal 1982, di un messale e di un lezionario rinnovati secondo lo spirito della riforma conciliare. Risulterebbe difficile sintetizzare in poche righe l'articolazione dal calendario, dell'ordinamento della Santa Messa e della Liturgia delle Ore. Si segnalano qui soltanto la spiccata accentuazione cristologica dei formulari, l'abbondanza delle orazioni, dallo stile ampio, solenne e intessuto di parallelismi, e la singolare modalità di composizione della Preghiera eucaristica: come nel rito gallicano, con il quale le somiglianze sono notevoli, è mantenuto fisso solo il racconto dell'istituzione, essendo il solenne rendimento di grazie (*illatio*), l'orazione *post sanctus* (dopo il *sanctus* e prima del racconto dell'istituzione) e l'orazione *post mysterium* (dopo il racconto e prima della dossologia finale) sempre elementi variabili¹¹. Non si può negare, tuttavia, che una tale ricchezza eucologica sia destinata oggi alla preghiera di pochi. I vescovi di Spagna solo in particolari circostanze celebrano secondo questo rito.

Anche la sede metropolitana di Braga, in Portogallo, ebbe anticamente una liturgia dotata di proprie specificità, delle quali l'unificazione politica della penisola iberica, con la conversione dei Visigoti nel 589, determinò la scomparsa a vantaggio del rito ispanico prima e del rito romano poi.

Latina 9), Libreria Vaticana, Roma 1953.

¹⁰ Cf. *Introduction* a K. Gamber, *L'antique Liturgie du rite des Gaules Icône de la Liturgie céleste*, ed. N. Deprez-F. Méan-D. Lorans-Neny, Cerf, Paris 2019, p. 30.

¹¹ Per un compendio e ulteriore bibliografia cf. A. Ivorra, *Liturgia ispano-mozarabe* (Biblioteca litúrgica 52), Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2017.

Venendo, infine, alla penisola italiana, l'indubitabile prevalenza del rito romano appare come esito di passaggi storici che hanno visto la progressiva scomparsa delle specificità proprie di diverse aree, senza però giungere a cancellarle completamente. Persiste, infatti, nell'arcidiocesi di Milano e in alcune zone di diocesi limitrofe la significativa presenza del rito ambrosiano.

L'antichità cristiana, stando alla documentazione pervenuta, aveva visto il consolidarsi di tradizioni liturgiche nelle regioni meridionali, in particolare intorno a Benevento, Capua, Napoli, sulle quali si è successivamente imposto il rito romano. Da notare è che nel Sud della penisola si trovano fino a oggi due eparchie greco-cattoliche, risalenti all'immigrazione albanese nella penisola: Lungro in Calabria e Piana degli Albanesi in Sicilia. Non si può dimenticare inoltre l'abbazia territoriale di Grottaferrata nelle vicinanze di Roma, centro monastico di primaria importanza, le cui origini sono anteriori alla divisione fra Oriente e Occidente.

Di notevole rilievo nel Nord-Italia fu per secoli la città di Aquileia, anch'essa contraddistinta da proprie consuetudini liturgiche, che davano forma al rito detto "patriarchino", rimasto in vigore fino al 1596 e poi abolito definitivamente. Se nella fase più antica, attestata dagli scritti del vescovo Cromazio, la liturgia aquileiese appare affine a quella di Milano¹², già dal secolo VIII, per influsso dell'ambiente carolingio, risulta sotto l'influsso romano.

Appare allora, per certi aspetti, eccezionale la permanenza del rito ambrosiano che, pur condizionato lungo i secoli dalla vicinanza di Roma, è riuscito a mantenersi vivo, grazie anche all'autorità dei vescovi di Milano che lo hanno difeso e sostenuto fino all'epoca più recente.

Per completare il quadro, occorrerebbe considerare anche le specificità rituali proprie dei diversi ordini religiosi, in verità andate dileguandosi dopo la riforma liturgica che ha promosso invece la creazione di una modalità di celebrazione secondo il rito romano in una forma più confacente alla cultura congolese. Questo rito, detto in origine "zairese", non può essere considerato a se stante, essendo appunto un adattamento del rito romano come ha sottolineato recentemente papa Francesco nella prefazione al messale per le diocesi del Congo¹³.

¹² Cf. J. Lemarié, *La liturgie d'Aquilée et de Milan au temps de Chromace et d'Ambroise*, in *Aquileia e Milano* (Antichità Altoadriatiche 4), Udine 1973, p. 249-270.

¹³ Cf. *Papa Francesco e il «Messale Romano per le diocesi dello Zaire»*. *Un rito promettente per le altre culture*, ed. R. Mboshu Kongo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020.

Un caso analogo è quello creatosi con la concessione, da parte di papa Benedetto XVI, agli anglicani che passano al cattolicesimo della possibilità di conservare alcuni usi propri della loro tradizione.

1. Il rito ambrosiano e la sua peculiarità in ambito latino

In ambito latino, dunque, il rito ambrosiano si segnala per la sua effettiva distinzione dal rito romano. Un primo dato di notevole rilievo riguarda il suo ambito geografico, che non coincide con i confini dell'arcidiocesi di Milano, alla quale appartengono anche parrocchie che, per ragioni storiche, sono passate al rito romano, per decisione di san Carlo Borromeo, dopo essere state per secoli caratterizzate da usi propri, in qualche modo legati a quelli aquileiesi o "patriarchini". Sono rimaste, invece, ambrosiane quelle porzioni delle attuali diocesi di Lugano (Svizzera), Bergamo e Novara un tempo sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di Milano. Dunque, l'arcidiocesi di Milano è per gran parte di rito ambrosiano, ma ha un numero significativo di parrocchie di rito romano. Non è, inoltre, insolito che alcuni ordini religiosi nelle loro chiese tendano, per motivi non sempre condivisibili, a mantenere il rito romano, nonostante le celebrazioni siano aperte ai fedeli appartenenti a comunità parrocchiali ambrosiane¹⁴. Le diocesi di Lugano, Bergamo e Novara sono, invece, quasi totalmente di rito romano, ma conservano al loro interno comunità di rito ambrosiano. La presenza di un rito diverso rispetto a quello praticato dalla maggioranza dei fedeli non deve essere ritenuto un ostacolo, bensì una ricchezza per una Chiesa locale.

Dovendo tenere conto del fatto che quanti si preparano all'ordinazione presbiterale potrebbero essere destinati a svolgere il proprio ministero anche in parrocchie di rito romano appartenenti al territorio diocesano, i corsi di liturgia del seminario devono offrire agli studenti l'opportunità di approfondire in modo comparato i due riti. Ne deriva una migliore comprensione di ciò che contraddistingue l'uno e l'altro. La bellezza della liturgia cattolica risplende nella pluralità delle sue forme. L'unità non deve essere mai intesa nel senso dell'uniformità. Purtroppo, la storia europea, fin dall'età carolingia, ha spinto molto in questa direzione. La limitazione delle differenze in ambito rituale è stata assunta come strumento per

¹⁴ Per una considerazione, dal punto di vista storico, del rapporto tra ordini religiosi presenti in territorio ambrosiano e liturgia propria della Chiesa milanese cf. N. Valli, *La Liturgia a Milano nel Quattrocento: coesistenza di due riti?*, in D.V. Filippi, A. Pavanello (edd.), *Codici per cantare. I Libri del Duomo nella Milano sforzesca*, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2019, p. 89-100.

le proprie finalità dalla politica imperiale a danno della multiforme espressione del culto cattolico in Occidente.

2. La vicenda del rito ambrosiano in epoca postconciliare

Come nel passato remoto, anche in quello più recente il rito ambrosiano ha conosciuto un momento assai delicato per la sua sopravvivenza. Dopo il Concilio Vaticano II la necessità immediata di accogliere i testi liturgici in lingua italiana prodotti dalla Conferenza Episcopale Italiana per il rito romano, in attesa di predisporre, con uno studio adeguato, i nuovi libri liturgici ambrosiani, rischiò di causare, per motivi pratici, la perdita del rito. Taluni, sulla base di una discutibile interpretazione del dettato conciliare, consideravano allora la riforma liturgica l'occasione offerta alla Chiesa ambrosiana per uniformarsi al rito della Chiesa romana¹⁵. In realtà, il n. 4 di *Sacrosanctum Concilium* andava in tutt'altra direzione:

“... il sacro Concilio, obbedendo fedelmente alla tradizione, dichiara che la santa madre Chiesa considera come uguali in diritto e in dignità tutti i riti legittimamente riconosciuti; vuole che in avvenire essi siano conservati e in ogni modo incrementati; desidera infine che, ove sia necessario, siano riveduti integralmente con prudenza nello spirito della sana tradizione e venga loro dato nuovo vigore, come richiedono le circostanze e le necessità del nostro tempo”.

Nelle varie fasi di ripensamento, sempre accompagnate da un vivace dibattito, non esente, talvolta, da forme esplicite di dissenso, è stato determinante il ruolo degli arcivescovi milanesi che, come in più occasioni lungo la storia, hanno voluto orientare la loro azione pastorale alla salvaguardia e all'incremento della tradizione liturgica della quale detenevano la responsabilità. Si trattava in quegli anni di favorire un sapiente connubio tra progresso e continuità. Il magistero del cardinale Giovanni Colombo, in tal senso, ha stimolato la riscoperta del valore dell'identità rituale ambrosiana, già limpidamente avvertito dal predecessore, il cardinale Giovanni Battista Montini che, divenuto pontefice, non esitò a dimostrare tutto il suo sostegno all'opera di revisione. Nell'Udienza del 14 aprile 1970 così si espresse:

“In quest'epoca di rinnovamento liturgico il rito ambrosiano può e

¹⁵ Per una conoscenza del dibattito sorto in quegli anni cf. N. Valli, *La ricezione del Concilio a Milano. La riforma del rito ambrosiano*, in *Da Montini a Martini: il Vaticano II a Milano. II. Le pratiche*, ed. G. Routhier, L. Bressan, L. Vaccaro, Morcelliana, Brescia 2016, p. 3-46

deve continuare. Si segua questa norma: adeguarsi senza uniformarsi. L'uniformismo (sic) sarebbe impoverire la Chiesa e sarebbe contrario alla lettera e allo spirito del Concilio. La vitalità del rito ambrosiano ha giovato molto al passato e gioverà ancora per l'avvenire non solo alla diocesi milanese, ma per la Chiesa universale”.

I successori Carlo Maria Martini e Dionigi Tettamanzi si sono avvalsi costantemente dell'opera della Congregazione del Rito Ambrosiano in vista di un recupero delle forme celebrative proprie della tradizione milanese. Il rinnovamento, ispirato alle direttive conciliari, è tuttora in corso. Il Messale ambrosiano e la Liturgia delle Ore attendono infatti un aggiornamento come quello avvenuto per il Lezionario, dopo il recupero nel 2008 del calendario tipico della tradizione milanese. È stata superata la fase sperimentale che aveva previsto l'assunzione del tempo *per annum* sul modello romano, ripristinando, al suo posto, il tempo dopo l'Epifania e il tempo dopo Pentecoste con la sua triplice scansione (settimane dopo Pentecoste, dopo il Martirio del Precursore, dopo la Dedicazione della Chiesa madre dei fedeli ambrosiani).

Del resto, i solenni riti pasquali con il loro ordinamento risalente alle modalità celebrative dell'antica Chiesa di Gerusalemme, testimoniate da Egeria e dal Lezionario armeno, erano stati subito preservati, pur con qualche semplificazione, con la pubblicazione della *Liturgia della Settimana Santa secondo il rito ambrosiano*, approvata già il 23 febbraio 1970 dalla S. Congregazione del Culto Divino.

Per il Messale ambrosiano si dovette attendere invece fino al 1976, allorché fu pubblicato in lingua italiana. L'edizione latina fu data alle stampe nel 1981. In una prima fase della riforma postconciliare si era registrata la tendenza a equiparare il più possibile calendario e *ordo missae* ambrosiani alla tradizione romana, quasi che ogni differenza potesse costituire un ostacolo alla comunione.

Se l'inizio della Quaresima con la domenica *in capite* non fu mai messo in discussione (la liturgia ambrosiana, come tutte le liturgie orientali e occidentali non romane, non ha mai conosciuto, il “mercoledì delle ceneri”), più incerta si rivelò la conferma delle sei settimane d'Avvento. Un intervento diretto del santo papa Paolo VI impedì che la Chiesa ambrosiana si uniformasse all'Avvento romano di quattro settimane e, sbloccando ogni esitazione, ratificò la durata di sei settimane, tuttora vigente. Quanto all'*ordo missae*, nel corso del suo episcopato il cardinale Giovanni

Colombo scelse di mantenere il Credo nella sua posizione tradizionale, condivisa con alcune Chiese dell'Oriente cristiano, dopo la presentazione dei doni e recuperò la collocazione del segno di pace prima della presentazione dei doni, secondo l'antico uso conservato in molte altre tradizioni liturgiche, ma smarritosi nel corso dei secoli per influsso del rito romano.

I diversi interventi avvenuti negli anni Ottanta del secolo scorso confluirono nell'edizione aggiornata del Messale pubblicata nel 1990¹⁶, che accolse anche le nuove celebrazioni in onore dei santi propri del Calendario universale.

Quanto all'*ordo missae*, nei riti iniziali si è organicamente inserita la possibilità, al termine di una solenne processione di ingresso, prima di salire all'altare, di eseguire i dodici *Kyrie, eleison* "in gremio ecclesiae", seguiti dal canto di una sallenda. Sono state inoltre confermate l'acquisizione delle due Preghiere eucaristiche della riconciliazione, accanto alla II, III e IV (con minime, ma significative varianti testuali nell'edizione italiana) presenti nel Messale romano, le specificità nella formulazione della Preghiera eucaristica I e l'estensione a particolari circostanze dell'uso della V e della VI Preghiera eucaristica, esclusivamente ambrosiane, per la Cena del Signore e la Veglia pasquale, con le loro epiclesi del Verbo dopo il racconto dell'istituzione. L'ordinamento generale ha previsto, inoltre, l'inserimento delle peculiarità proprie della Chiesa metropolitana nelle celebrazioni solenni presiedute dall'arcivescovo (tra le quali la presenza di sei diaconi, quattro officianti e due assistenti nelle sante messe pontificali e l'incensazione dell'arcivescovo al termine del Vangelo).

A quella del Messale seguì nel 1977 la pubblicazione del Rito delle Esequie¹⁷. Ormai l'idea di preservare le specificità si era affermata, come dimostra l'uso di aspergere e incensare la bara all'inizio della celebrazione eucaristica, il canto delle Litanie dei santi in luogo della Preghiera dei fedeli e la conservazione di tre letture unicamente evangeliche per le esequie dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi.

Una conferma della rinfiorita sensibilità ambrosiana si ebbe nel 1983 con la pubblicazione della Liturgia delle Ore rinnovata. A decorrere dal 29 aprile 1973, era stata data facoltà di usare la Liturgia delle ore *iuxta ritum romanum* fino a nuova disposizione. Il lavoro di riforma si presentava assai arduo, poiché dall'edizione del

¹⁶ *Messale Ambrosiano secondo il rito della santa Chiesa di Milano riformato a norma dei decreti del Concilio Vaticano II promulgato dal signor cardinale Giovanni Colombo arcivescovo di Milano*, Centro Ambrosiano, Milano 1990.

¹⁷ *Rito delle esequie secondo la liturgia della santa Chiesa di Milano*, Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano 1977 (ristampa aggiornata 2002).

1582, sotto l'episcopato di san Carlo Borromeo, il Breviario ambrosiano era rimasto pressoché invariato. Le due opposte tendenze a conservare le specificità o ad avvicinarsi sempre più al rito romano resero l'iter piuttosto complesso. Subito dopo l'ingresso ufficiale in diocesi, mons. Carlo Maria Martini¹⁸ mostrò la sua volontà di condurre a termine la riforma, in continuità con gli intenti del predecessore. Dal settembre del 1980 al novembre del 1983 furono approvati i singoli volumi del breviario¹⁹. Dall'*Institutio* si desume che ormai la prospettiva era quella di conservare tutti gli elementi della tradizione ambrosiana non in contrasto con le direttive conciliari e le esigenze pastorali²⁰. La Congregazione romana del Culto Divino, da parte sua, si dimostrò attenta a valorizzare le peculiarità della Chiesa di Milano, confermandone le scelte. Un chiaro segno di traduzione concreta delle indicazioni conciliari fu la pubblicazione già nella festa della natività di Maria del 1981, in precedenza all'edizione completa dell'Ufficio Divino, del Salterio a uso delle comunità di rito ambrosiano denominato *Diurna Laus*²¹.

Nel 2008 si è conclusa la fase *ad experimentum* con la pubblicazione del rinnovato Lezionario ambrosiano, diviso in tre sezioni dal titolo: Mistero della Incarnazione, Mistero della Pasqua, Mistero della Pentecoste. Successivamente è uscito il Lezionario dei Santi in due volumi che assegna a ogni celebrazione,

¹⁸ Martini, a un mese dal suo ingresso a Milano, avvenuto il 10 febbraio 1980, incontrava per la prima volta la Congregazione del Rito Ambrosiano e veniva informato del lavoro svolto per il rinnovamento della Liturgia delle Ore. Al nuovo arcivescovo fu comunicato che i lavori si sarebbero potuti concludere, essendo la Congregazione in possesso dei testi elaborati dalla Commissione e di quelli integrativi, oltre che di un proprio progetto di struttura conforme alla tradizione ambrosiana. Dopo le dimissioni di A. Martimort, la Congregazione aveva affidato a I. Biffi il compito di preparare i testi richiesti dalle modifiche apportate al progetto iniziale.

¹⁹ *Liturgia delle ore secondo il rito della Santa Chiesa ambrosiana riformata a norma dei decreti del Concilio Vaticano II e promulgata dal Cardinale Carlo Maria Martini Arcivescovo di Milano. Edizione tipica*, Centro Ambrosiano, Milano 1983 (ristampa riveduta e corretta 1988)

I. *Dalla Prima Domenica di Avvento alla Festa del Battesimo del Signore*

II. *Dalla Prima Domenica di Quaresima al Sabato Santo*

III. *Dalla Domenica di Pasqua alla Domenica di Pentecoste*

IV. *Tempo ordinario dalla I alla XVII settimana* (ancora da rivedere e adeguare al calendario del 2008)

V. *Tempo ordinario ordinario dalla XVIII alla XXXII settimana* (ancora da rivedere e adeguare al calendario del 2008).

²⁰ Cf. Premessa a *Principi e norme per la Liturgia ambrosiana delle Ore*, in *Liturgia delle ore secondo il rito della Santa Chiesa Ambrosiana*. I, 9-10.

²¹ Il volume, ancora molto diffuso, contiene Lodi, Ora, Media e Vespri, nel ciclo delle quattro settimane adottato anche dalla Liturgia romana, Compieta per ogni giorno della settimana e le ufficiature del Corpo e Sangue di Cristo, dell'Esaltazione della Croce, della Beata Vergine Maria e dei Defunti, approvate preventivamente rispetto ai corrispondenti volumi del Breviario.

indipendentemente dal grado, tre letture, secondo l'antica consuetudine attestata già in Ambrogio.

A complemento del Lezionario è stato pubblicato il Libro delle Vigilie, che contiene l'ordinamento completo delle celebrazioni eucaristiche vigiliari *inter Vesperas*, dalle più solenni (Pasqua, Pentecoste, Natale, Epifania) a quelle domenicali, che prevedono, dopo il rito della luce, l'inno e il responsorio, la proclamazione di uno dei dodici vangeli della risurrezione.

Il rinnovamento, ispirato alle direttive conciliari, è tuttora in corso. Presto vedrà la luce il rinnovato messale ambrosiano. La Congregazione milanese sta lavorando in vista di una nuova edizione del rito delle esequie. Dovrà poi affrontare la revisione della Liturgia delle Ore e approntare un rituale ambrosiano per l'iniziazione cristiana degli adulti e il battesimo dei bambini.

Nella sinfonia dei riti, l'ambrosiano continua così a far sentire la propria voce, contribuendo, con le sue peculiarità, alla bellezza pluriforme della liturgia cattolica per la maggiore gloria di Dio.

Riassunto

Dopo una presentazione generale delle diverse liturgie sviluppatesi nel corso dei secoli in Occidente accanto al rito romano, l'articolo considera in modo particolare l'ambrosiano, attualmente ancora in vigore non solo in gran parte del territorio dell'arcidiocesi di Milano (nella quale il rito romano è minoritario), ma anche in alcune parrocchie delle diocesi italiane di Bergamo, Novara e nella diocesi svizzera di Lugano, per gran parte di rito romano. A una sintetica ricostruzione delle fasi che hanno contraddistinto la riforma postconciliare del rito proprio della Chiesa milanese segue una disamina dei libri liturgici in uso presso di essa. Le peculiarità che emergono consentono di apprezzare il contributo offerto dal rito della Chiesa di Milano alla bellezza pluriforme della liturgia cattolica.

Summary

The Richness of the Liturgical Traditions of the West: The Non-Roman Latin Rites

The paper takes a general look at the various liturgies that have developed during the past centuries in the West, as well as the Roman rite; then it focuses on the Ambrosian rite. This one is still in use not only in much of the archdiocese of Milan, where the Roman rite is a minority, but also in some parishes of the Italian

dioceses of Bergamo, Novara, and in the Swiss diocese of Lugano, where the Roman rite is a majority. After a synthetic description of the phases that characterized the post-conciliar reform of the Milanese Church, the article examines her current liturgical books. The emerging peculiarities allow to appreciate the Ambrosian Rite's contribution to the pluriform beauty of the catholic liturgy.

Streszczenie

Bogactwo tradycji liturgicznych Zachodu: obrządki łacińskie nierzymskie

Po ogólnym przedstawieniu różnych liturgii, które rozwinęły się w ciągu wieków na Zachodzie obok rytu rzymskiego, artykuł przygląda się w szczególności obrządkowi ambrożyjańskiemu, który obowiązuje do dziś nie tylko na znacznej części terytorium archidiecezji mediolańskiej (w której obrządek rzymski stanowi mniejszość), ale także w niektórych parafiach włoskich diecezji Bergamo, Novara oraz w szwajcarskiej diecezji Lugano, w której w większości obowiązuje obrządek rzymski. Po krótkiej rekonstrukcji etapów, które wyznaczyły posoborową reformę własnego obrządku Kościoła mediolańskiego, następuje analiza używanych tam ksiąg liturgicznych. Wyłaniające się osobliwości pozwalają docenić wkład, jaki wniósł obrządek Kościoła mediolańskiego w wielopostaciowe piękno liturgii katolickiej.

Bibliografia:

Cullinan, E.G. (2010). *The Story of the Liturgy in Ireland*. Blackrock (Co Dublin): The Columba Press.

Dold, A. (1936). *Das älteste Liturgiebuch der lateinischen Kirche Ein altgallikanisches Lectionar des 5./6. Jhs aus dem Wolfenbütteler Palimpsest-Codex Weissenburgensis* 76. Beuron: Kunstverl.

Introduction. (2019). W: Gamber, K. *L'antique Liturgie du rite des Gaules Icône de la Liturgie céleste*. N. Deprez, F. Méan, D. Lorans-Neny (red.). Paris: Cerf.

Ivorra, A. (2017). *Liturgia ispano-mozarabe*. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica.

Le lectionnaire de Luxeuil (Paris ms. lat. 9427) 2. Étude paléographique et liturgique suivie d'un choix de planches. (1953). P. Salmon (red.). Roma: Libreria Vaticana.

Le lectionnaire de Luxeuil (Paris, ms. lat. 9427). (1944). P. Salmon (red.). Roma: Libreria Vaticana.

Lemarié, J. (1973). *La liturgie d'Aquilée et de Milan au temps de Chromace et d'Ambroise.* W: *Antichità Altoadriatiche IV. Aquileia e Milano (249-270).* Udine: Arti Grafiche Friulane.

Liturgia delle ore secondo il rito della Santa Chiesa ambrosiana riformata a norma dei decreti del Concilio Vaticano II e promulgata dal Cardinale Carlo Maria Martini Arcivescovo di Milano. Edizione tipica. (1983/ristampa riveduta e corretta 1988). Milano: Centro Ambrosiano.

Messale Ambrosiano secondo il rito della santa Chiesa di Milano riformato a norma dei decreti del Concilio Vaticano II promulgato dal signor cardinale Giovanni Colombo arcivescovo di Milano. (1990). Milano: Centro Ambrosiano.

Missale Francorum. (1957). L.C. Mohlberg (red.). Roma: Herder.

Missale Gallicanum Vetus. (1958). L.C. Mohlberg (red.). Roma: Herder.

Missale Gothicum e codice Vaticano Reginensi latino 317. (2005). E. Rose (red.). Turnhout: Brepols

Missale Gothicum. (1961). L.C. Mohlberg (red.). Roma: Herder.

Papa Francesco e il “Messale Romano per le diocesi dello Zaire”. Un rito promettente per le altre culture. (2020). R. Mboshu Kongo (red.). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Pinell, J., Ramis, G. (2001). *Liturgie locali antiche (origine e sviluppo).* W: D. Sartore, , A.M. Triacca, C. Cibien (red.). *Liturgia (1098-1109).* Cinisello Balsamo (Milano): Edizioni San Paolo.

Premessa a Principi e norme per la Liturgia ambrosiana delle Ore. (1983/ristampa riveduta e corretta 1988). W: *Liturgia delle ore secondo il rito della Santa Chiesa ambrosiana riformata a norma dei decreti del Concilio Vaticano II e promulgata dal Cardinale Carlo Maria Martini Arcivescovo di Milano. Edizione tipica (I, 9-10).* Milano: Centro Ambrosiano.

Rito delle esequie secondo la liturgia della santa Chiesa di Milano. (1977/ristampa aggiornata 2002). Milano: Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi.

The Bobbio Missal. A Gallican Mass-Book (Ms. Paris. Lat. 13246). Text. (1920).

E.A. Lowe (red.). London: Harrison.

Valli, N. (2016). La ricezione del Concilio a Milano. La riforma del rito ambrosiano. W: G. Routhier, L. Bressan, L. Vaccaro (red.). *Da Montini a Martini: il Vaticano II a Milano. II. Le pratiche* (3-46). Brescia: Morcelliana.

Valli, N. (2016). Le forme culturali delle Chiese africane: stato della documentazione e problemi aperti. W: L. Vaccaro (red.). *Africa/Ifriqiya. Il Maghreb nella storia religiosa di Cristianesimo e Islam* (125-151). Città del Vaticano-Gazzada (Va): Libreria Editrice Vaticana-Fondazione Paolo VI.

Valli, N. (2019). La Liturgia a Milano nel Quattrocento: coesistenza di due riti? W: D.V. Filippi, A. Pavanello (red.). *Codici per cantare. I Libroni del Duomo nella Milano sforzesca* (89-100). Lucca: Libreria Musicale Italiana.

Elena VELKOVSKA*

L'EREDITÀ LITURGICA DI COSTANTINOPOLI NELLA SLAVIA MERIDIONALE E ORIENTALE

Treść: Introduzione; 1. Costantinopoli/Gerusalemme e cattedrale/monastero; 2. L'opera di Cirillo e Metodio; 3. La Liturgia di s. Pietro; 4. La Liturgia medievale presso gli Slavi ortodossi, 4.1. *Testimonianze del rito secolare*, 4.2. *Il rito monastico studita*; 5. L'Eucologio slavo del Sinai; 6. Dal *Typikon* studita al *Typikon* sabaita; 7. Rus' di Kiev e Rus' moscovita, 7.1. *Testimonianze del rito secolare*, 7.2. *Il rito monastico studita*, 7.3. *La liturgia neo-sabaita*; 8. La riforma del patriarca Nikon; 9. Conclusione; Riassunto; Summary: *The Liturgical Legacy of Constantinople in Southern and Eastern Slavia*; Streszczenie: *Dziedzictwo liturgiczne Konstantynopola wśród Słowian południowych i wschodnich*; Bibliografia.

Parole chiave: liturgia bizantina, gli slavi, missione cirillo-metodiana

Słowa kluczowe: liturgia bizanyjska, Słowianie, misja cyrylometodejska

Key words: Byzantine liturgy, Slavs, Cyril and Methodius mission

Introduzione

È consuetudine quando si scrive della Liturgia presso gli Slavi ortodossi riproporre il suggestivo quadro narrato nella *Racconto dei tempi passati*, una compilazione storiografica della fine del secolo XI, secondo la quale l'incontro con la già allora splendida liturgia bizantina avrebbe determinato nella Rus' l'adozione del cristianesimo di tradizione costantinopolitana. Così i messi di Vladimir, di ritorno da Costantinopoli, raccontano al principe di Kiev le loro impressioni:

“Siamo stati dai Greci che ci condussero là dove rendono culto al loro Dio. E non sapevamo più se eravamo in cielo o sulla terra, perché sulla terra non vi è un tale spettacolo o una tale bellezza; noi siamo incapaci di esprimerlo. Ma sappiamo soltanto che è là che Dio abita con gli uomini e che il loro culto supera quello degli altri paesi. No, non possiamo dimenticare questa bellezza, perché ogni uomo che ha gustato qualche cosa di dolce, in seguito non sopporta più l'amaro”¹.

Verità storica a parte, la narrazione è una precoce auto-lettura del rapporto che la Chiesa russa, al pari della Chiesa bizantina, ha stabilito con la propria liturgia, al punto che lo stesso termine greco ortodossia (ὀρθοδοξία), che etimologicamente rimanda al retta formulazione della δόξα-fede, è stato reso con *православие*, in quanto espressione di una retta, e quindi autentica δόξα-gloria. Per quanto è dato di sapere, la storia della liturgia cristiana presso i popoli slavi inizia con l'opera missionaria dei fratelli Cirillo († 869) e Metodio († 885) che nella seconda metà del IX secolo creano per gli Slavi un alfabeto e una lingua letteraria a partire dalla traduzione del Vangelo e dei libri necessari al culto divino. Quindi la liturgia si situa all'inizio e costituisce il fondamento stesso della civiltà letteraria del medioevo bizantino-slavo. Prima però di affrontare l'opera cirillo-metodiana è bene richiamare alcune caratteristiche salienti del culto liturgico costantinopolitano dopo la chiusura della seconda querelle iconoclasta nell'843, necessarie alla piena comprensione della problematica qui affrontata.

* Elena Velkovska, professore associato di Letteratura cristiana antica presso l'Università di Siena e Consultore del Dicastero per le Chiese Orientali. L'articolo costituisce una versione ampliata della relazione presentata durante il Convegno liturgico internazionale in occasione del 25. Anniversario della Beatificazione dei Beati Martiri di Pratulín, svoltosi il 13 settembre 2021 presso il Seminario Maggiore della Diocesi di Siedlce – Autorka, profesor nadzwyczajny starożytnej literatury chrześcijańskiej na Uniwersytecie w Sienie i konsultant watykańskiej Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich. Artykuł stanowi poszerzoną wersję referatu, wygłoszonego 13 września 2021 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, podczas Międzynarodowego Sympozjum Liturgicznego z okazji 25. rocznicy beatyfikacji Błogosławionych Męczenników z Pratulina

¹ Racconto dei tempi passati, anno 987, edd.: *Полное собрание русских летописей*, Т. I, *Лаврентьевская летопись*, вып. 1, *Повесть временных лет*, Leningrad 1926 (in seguito *Лаврентьевская летопись*), col. 108; *Повесть временных лет*, in *Памятники литературы древней Руси, XI - начало XII века*, Mosca, Художественная литература, 1978, p. 122-124; *Racconto dei tempi passati*. Cronaca russa del secolo XII, a cura di I. P. Sbriziolo, Torino, 171, 63) (in seguito *Racconto dei tempi passati*); *The Russian Primary Chronicle*, translated and edited by S. H. Cross and O. P. Sherbowitz-Wetzor, Cambridge, Mass., s.d., p. 110-111.

1. Costantinopoli/Gerusalemme e cattedrale/monastero

Come tutte le antiche liturgie cristiane, anche la tradizione liturgica di Costantinopoli conosceva al suo interno un rito secolare (o cattedrale-parrocchiale) ed un rito propriamente monastico. Le differenze tra i due riti erano notevoli, in particolare nella celebrazione delle Ore quotidiane di preghiera. Il rito secolare, presieduto in cattedrale dal patriarca o dal vescovo, insisteva sull'uso di un linguaggio simbolico fatto di luci, incenso e mobilità processionale, elementi capaci di coinvolgere anche emotivamente i presenti. Grande spazio era dato al canto antifonato dei Salmi accompagnato da litanie e preghiere, mentre l'innografia era pressoché assente. Nella sua intuizione originaria il rito secolare voleva essere semplice e popolare, basato sull'esecuzione mnemonica di elementi fissi e quindi celebrabile con un corredo librario-testuale limitato ed essenziale. Dell'antico rito monastico di Costantinopoli, anteriore al secondo iconoclasmo praticamente non si conosce nulla, ma si può presumere che, come in altre liturgie cristiane orientali ed occidentali, venisse riservato ampio spazio alla recita quantitativa e continuata del Salterio in una cornice celebrativa estremamente sobria ed essenziale².

Nel 798, in piena crisi iconoclasta, il monaco Teodoro ed alcuni suoi compagni si trasferirono da Sakkoudion di Bitinia nel monastero costantinopolitano di Stoudios e importarono così a Costantinopoli la preghiera oraria di Palestina che praticavano in Asia Minore. Il cenobio degli Studiti divenne un centro di produzione e diffusione della poesia liturgica della liturgia oraria di Palestina. Teodoro e suo fratello Giuseppe composero decine e decine di canoni innografici per la quaresima e il tempo pasquale, oltre che per svariate altre occasioni dell'anno liturgico. Così facendo, gli Studiti integravano indirettamente elementi innografici nati all'interno del rito cattedrale di Gerusalemme tra i nuovi inni da loro composti.

Gli studiosi di liturgia si sono fino ad oggi particolarmente impegnati a rintracciare e a isolare gli elementi della tradizione cattedrale costantinopolitana nel rito studita, liquidando come generico "influsso monastico" la presenza di innografia nei riti cattedrali della Grande Chiesa. È un palese errore di metodo. L'incontro tra due riti produce, almeno all'inizio, due sintesi: 1) sintesi tra il rito cattedrale di Costantinopoli e il rito monastico urbano di Gerusalemme *nella stessa*

² Per una più approfondita discussione sugli elementi distintivi dei riti secolare/cattedrale e monastico, si rimanda a R. F. Taft, *La Liturgia delle Ore in Oriente e in Occidente. Le origini dell'ufficio divino e il suo significato per oggi*, Roma, Lipa, 2001, p. 70-272.

cattedrale e 2) sintesi tra questi stessi riti *in monastero*. Solo in un secondo tempo si verifica una specie di “eliminazione” in cui una sola delle due forme sopravvive a scapito dell’altra. La storia della Liturgia insegna che in genere (per non dire sempre) è stata la sintesi monastico-cattedrale ad avere la meglio sulla sintesi cattedrale-monastica.

Si ha la notizia che nel 903 Marco di Otranto venne incaricato dall’imperatore Leone VI il Sapiente di “allungare” o “completare” con quattro odi supplementari il canone innografico di sole quattro odi (tetraodion) per il Sabato Santo, composto da Cosma di Maiumà († 760) per la Liturgia gerosolimitana; ciò significa che all’inizio del X secolo l’innografia medio-orientale via Stoudios era già entrata nel rito di cattedrale³. Se questo tipo di sintesi era entrato in un ambiente liturgicamente “aristocratico” come la cattedrale e le chiese palatine, c’è da immaginare che le chiese che oggi chiameremmo “parrocchiali” avessero fin da subito recepito le nuove tendenze liturgiche della seconda metà del IX secolo. I libri liturgici inoltre, proprio perché libri di preghiera ritenuta pubblica ed ufficiale dalla stessa Chiesa che li edita, sono anche veicoli di idee e di mentalità. In questo modo la riforma liturgica post-iconoclasta travasò nella tradizione essenzialmente “anamnetica” di Costantinopoli lo spirito “mimetico” — storico e drammatico — della tradizione di Gerusalemme, insieme all’esuberanza verbale tipica del Medio Oriente⁴. Per completare il quadro bisogna poi ricordare che almeno dall’VIII secolo vigeva a Bisanzio la consuetudine da parte dei celebranti di recitare a bassa voce le principali preghiere dell’Eucaristia, favorendo l’affermazione di due azioni di culto parallele e simultanee, quella del clero e quella del popolo⁵. Questa era dunque, nelle grandi linee, la Liturgia praticata a Costantinopoli all’epoca dell’evangelizzazione degli Slavi.

³ P. Cesaretti, *Da «Marco d’Otranto» a Demetrio. Alcune note di lettura sui poeti bizantini del Salento*, [Rivista di Studi Bizantini e Neellenici 37 (2000)[2001], p. 183-208, in particolare 184-194.

⁴ Esempio particolarmente significativo è l’evoluzione dei riti del triduo pasquale, per cui si veda R. F. Taft, *In the bridegroom’s absence. The Paschal Triduum in the Byzantine Church*, in *La celebrazione del Triduo pasquale: anamnesis e mimesis*. Atti del II Congresso Internazionale di Liturgia. Roma, Pontificio Istituto Liturgico, 9-13 maggio 1988 (Studia Anselmiana 102 = Analecta Liturgica 14), Roma 1990, p. 71-97, ristampato in R.F. Taft, *Liturgy in Byzantium and Beyond* (Variorum Collected Series 493), Aldershot 1995, V.

⁵ G. N. Philias, *Ὁ τρόπος ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν στή λατρεία τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας*, Ἐκδόσεις Γρηγόρη, Ἀτῆναι 1997; R. F. Taft, *Was the Eucharistic Anaphora Recited Secretly or Aloud? The Ancient Tradition and What Became of It*, in *Worship Traditions in Armenia and the Neighboring Christian East. An International Symposium in Honor of the 40th Anniversary of St Nersess Armenian Seminary*, ed. R. R. Ervine (AVANT series 3), Crestwood 2006, p. 15-57.

2. L'opera di Cirillo e Metodio

Molto si è discusso riguardo l'entità e il contenuto dei primi libri tradotti dai fratelli di Salonicco e dai loro immediati discepoli, e in particolare si è discusso sull'appartenenza rituale dei testi: erano libri liturgici bizantini oppure romani? Gran parte dell'attività missionaria di Cirillo e Metodio tra gli Slavi si svolse infatti in Moravia e Pannonia, l'antico Illyricum, posto a cavaliere tra i territori canonici dei patriarcati romano e bizantino, dove è plausibile si celebrassero, secondo i luoghi, ambedue i riti liturgici. In effetti, non mancano testi liturgici slavi di rito romano, quali i *Fogli di Kiev* e parti dei *Frammenti di Praga* e di Vienna, insieme ad alcune recenti scoperte di manoscritti e frammenti avvenute nel monastero di S. Caterina sul Sinai, tutti testimoni non anteriori all'XI secolo⁶. Dalle biografie sembra tuttavia che i due Fratelli seguissero piuttosto la tradizione bizantina. La testimonianza della *Vita di Costantino* (VC), fonte slava del IX secolo ci informa che il santo

“compose le lettere e prese a scrivere (in slavo) l'esposizione evangelica: 'In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio' e quanto segue (VC XIV,14)”⁷,

con cui inizia il lezionario liturgico bizantino, insieme al celebre e controverso passo:

“Non appena ebbe tradotto l'insieme dei libri ecclesiastici, insegnò loro l'ufficio mattutino, le ore canoniche, il vespro, la compieta ed il mistico servizio liturgico (cioè la Messa) (VC XV,2)”⁸.

Entrambe le citazioni depongono a favore dell'adozione del rito costantinopolitano. Resta però un problema aperto: quale dei due riti venne tradotto per la missione tra gli Slavi, il rito delle chiese secolari o il rito studita di derivazione hagiopolita?

L'analisi della tradizione manoscritta delle *Vite* non esclude a priori la possibilità del rito secolare nella sequenza: mattutino-ore-vespri. A questo riguardo sono state anche ricercate e proposte conferme testuali nei nuovi materiali glagolitici

⁶ Primo tra tutti il cosiddetto “Liturgicon” (Sin. sl. 5/N), vd. I. C. Tarnanidis, *The Slavonic Manuscripts discovered in 1975 at St Catherine's Monastery on Mount Sinai* (Hellenic Association for Slavic Studies, Thessaloniki, 3), Thessaloniki 1988, p. 103-108.

⁷ *Cirillo e Metodio. Le biografie paleoslave*. Introduzione, traduzione e note a cura di V. Peri, Milano, Edizioni O.R., 1981, p. 90.

⁸ *Cirillo e Metodio. Le biografie*, p. 91.

ritrovati sul Sinai, poi smentite poiché si tratta di testi studiati probabilmente copiati proprio sul Sinai⁹.

Nelle informazioni liturgiche fornite dalle Vite c'è da dissipare un'apparente contraddizione tra la Vita di Costantino (VC XV,2) per la quale il Filosofo avrebbe tradotto gli uffici quotidiani e l'eucaristia con la Vita di Metodio (VM XV,4) dove si narra che i due fratelli prima della morte di Cirillo († 869) avrebbero tradotto in slavo soltanto «il salterio e il vangelo con alcuni uffici». Ora per assicurare la partecipazione popolare agli uffici secolari il salterio era più che sufficiente — e lo stesso vale anche per il rito romano — infatti il celebrante poteva recitare le proprie preghiere a voce sommessa anche in un'altra lingua.

Lo studio condotto sulla tradizione liturgica bizantina del IX secolo dimostra che il rito secolare stava diventando sempre di più rito esclusivo delle cattedrali, e si avviava ad una certa marginalizzazione¹⁰. Si pone infine un problema di carattere metodologico: le distinzioni della nostra *Liturgiewissenschaft* sono comunque il risultato dello sforzo proprio della comunità scientifica di mettere ordine in un campo di per sé complesso e disordinato. In altre parole, categorie quali rito “cattedrale” e rito “monastico” esistono allo stato “puro” soltanto in teoria, mentre la prassi nel IX secolo si presentava sicuramente *mista*.

Restano comunque vaste zone d'ombra al punto che una ricostruzione della liturgia celebrata in Moravia negli anni '60 del IX secolo è da ritenere improbabile, poiché l'esame delle fonti solleva più problemi di quanti ne risolva. Come si è già stato accennato, le fonti primarie costituite dagli stessi libri liturgici glagolitici appartengono sia al rito romano che al rito bizantino e sono distanziati di quasi due secoli dai fatti narrati nelle *Vite* cirillo-metodiane; proprio in questo arco di tempo il rito bizantino completò la sua evoluzione in senso monastico. A loro volta le fonti “indirette” non si riferiscono in maniera chiara ed inequivocabile a un determinato *ordo* liturgico, e ciò anche in virtù della coeva dottrina espressa al Concilio di Costantinopoli dell'870 dove si dichiara che «Linguarum diversitas ecclesiasticum

⁹ H. Miklas, *Fragen und mögliche Antworten zu den frühesten Zeugnissen des kyrillomethodianischen Schrifttums*, in *Thessaloniki - Magna Moravia*, Thessaloniki, Hellenic Association for Slavic Studies, 1999, p. 201-215; E. Velkovska, *Денонощното богослужение в Синайския евхологий*, „Palaeobulgarica” 24/4 (2000), p. 19-34.

¹⁰ S. Parenti, *The Cathedral Rite of Constantinople: Evolution of a Local Tradition*, „Orientalia Christiana Periodica” 77 (2011), p. 449-469.

ordinem non confundit» (la differenza nelle lingue non turba l'ordo ecclesiastico)¹¹, termine da intendere comunque più in senso giuridico che liturgico.

Occorre poi considerare altri elementi. Anzitutto la posizione ecclesiastica di Cirillo e Metodio che negli anni 864-867 non erano sacerdoti e quindi non erano impegnati personalmente nella celebrazione del culto, limitandosi ad insegnare e a tradurre¹². Occorre inoltre introdurre una chiara distinzione tra lingua del culto e culto stesso¹³ (non disgiunta da ovvi rapporti di dipendenza tra i due elementi), e chiedersi, se una celebrazione del rito bizantino in lingua slava davvero potesse preoccupare la sede di Roma, o se non fu invece la celebrazione di una liturgia romano-slava a provocare le censure prima del vescovo Wiching e successivamente di papa Stefano V. Anche sul fronte greco, del resto, non doveva esserci maggiore tolleranza nei confronti della liturgia in slavo: basti pensare, per esempio, alla numerosa popolazione slava che dal VI secolo in poi dimorava nel retroterra balcanico dell'Impero, ma soprattutto alla Bulgaria, che pur convertitasi negli stessi anni in cui fu inventato l'alfabeto slavo, conservò però il greco nella liturgia, almeno fino all'arrivo dei discepoli di Cirillo e Metodio alla corte di Boris¹⁴. Il battesimo di queste popolazioni faceva parte di un programma, ben pensato e tenacemente realizzato, di assimilazione politica, ecclesiastica e culturale (linguistica), espresso senza mezzi termini alla fine del IX secolo dall'imperatore Leone VI in un passo dedicato al suo predecessore Basilio I Macedone (867-886):

“Il nostro padre di benedetta memoria, Basilio, imperatore dei Romani, li [gli Slavi] convinse a rinunciare ai loro antichi costumi e, avendo fatto di loro dei Greci e dopo averli sottomessi a governatori secondo il modello romano

¹¹ *Le Liber pontificalis*. Texte, introduction et commentaire par l'Abbé L. Duchesne, II, Paris, E. Thorin, 1892, p. 183 (ed. anastatica II² Paris 1955).

¹² V. Peri, *Il mandato missionario e canonico di Metodio e l'ingresso della lingua slava della liturgia*, in Id., *Lo scambio fraterno tra le chiese*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993, p. 295.

¹³ Operata, del resto, già da V. Vavřínek, *The Introduction of the Slavonic Liturgy and the Byzantine Missionary Policy*, in *Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.-11. Jahrhundert*, hrsg. von V. Vavřínek, Praga, ČSAV, Kabinet pro studia řecká, římská a latinská, 1978, p. 265.

¹⁴ Cfr. V. Vavřínek, *Культурные и церковно-политические предпосылки возникновения славянской литургии*, in *Кирило-Методиевски студии*, кн. 4, Sofia, БАН, 1987, p. 132-132, e nota 4 con bibliografia precedente; di recente anche G. A. Chaburgaev, *Первые столетия славянской письменной культуры*, Mosca, Издательство Московского Университета, 1994, p. 60; S. A. Ivanov, *Пространное житие Климента Охридского и его автор*, in B. N. Florjja, A. A. Turilov, S. A. Ivanov, *Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия*, S. Peterburg, «Алтейя», 2000, p. 55-56.

e dato loro il battesimo, egli li liberò dalla schiavitù verso i loro propri capi e insegnò loro a far guerra alle nazioni ostili ai Romani¹⁵.

Lo stesso atteggiamento si riscontra nell'azione del Patriarcato ecumenico volta ad assicurare l'esistenza di una Chiesa bulgara di lingua greca e guidata da vescovi greci.

Neppure l'identificazione geografica della Moravia dove i Fratelli di Tessalonica operarono appare del tutto sicura, dal momento che esiste una Moravia a nord e una a sud del Danubio¹⁶. Accettando l'identificazione con la Moravia del nord, sostenuta su base filologica, Cirillo e Metodio avrebbero avuto modo di incontrarvi Slavi già battezzati nel rito romano e quindi aggregati canonicamente alla chiesa di Roma. Ne conseguirebbe un loro abbandono del rito bizantino in favore di quello romano, secondo una tesi sostenuta nella storiografia romano-cattolica da autori come Grivec¹⁷. A questo riguardo però bisognerebbe distinguere l'attività liturgica di Cirillo e Metodio in Moravia negli anni '60 del IX secolo dall'attività del solo Metodio tra l'870 e l'885 come vescovo e poi arcivescovo di Pannonia nominato dal papa e a servizio della chiesa Roma.

3. La Liturgia di s. Pietro

Con *Liturgia di s. Pietro* si intende un formulario per la celebrazione eucaristica composto da elementi liturgici occidentali (parti dell'ordinario, diverse preghiere, canone) e materiali di provenienza bizantina e/o orientale (preghiere e inni). Questo eclettico formulario è noto, oltre che in greco, anche in versione slava e georgiana¹⁸. Esso è stato studiato sistematicamente per la prima volta nel 1936 in un magistrale studio da H. W. Codrington da leggere alla luce delle osservazioni

¹⁵ Leone VI, *Tactica*, XVIII, 101 (Patrologia Graeca t. 107, col. 969), citato secondo D. Obolenskij, *Il Commonwealth bizantino. L'Europa Orientale dal 500 al 1453*, Laterza, Roma-Bari 1974, p. 117.

¹⁶ I. Boba, *Moravia's History Reconsidered: a Reinterpretation of Medieval Sources*, The Hague, M. Nijhoff, 1971; M. Eggers, *Das Erzbistum des Method: Lage, Wirkung und Nachleben der kyrillomethodianischen Mission*, München, Otto Sagner, 1996.

¹⁷ F. Grivec, *Konstantin und Method Lehrer der Slaven*, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1960, p. 69-70.

¹⁸ Prospetto delle edizioni in C. Alzati, *Tradizione bizantina e tradizione latina nella Liturgia Sancti Petri attraverso il simbolo Niceno-costantinopolitano*, in *Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI*. Atti del Symposium internazionale di storia ecclesiastica. Split, 26-30 settembre 1978, a cura di A. G. Matanić (Medioevo e Umanesimo 49), Padova, Editrice Antenore, 1982, 247.

formulate in seguito da J. M. Hanssens¹⁹. I testimoni slavi della *Liturgia di s. Pietro* noti prima del 1988 erano soltanto due e per giunta di epoca tarda²⁰.

In seguito agli studi di Josef Vašica, la versione slava della *Liturgia di s. Pietro* è stata per lungo tempo attribuita ai Fratelli di Tessalonica e si è addirittura sostenuto che il formulario eucaristico fosse proprio della missione cirillo-metodiana prima che questa venisse in qualche modo divisa in ambiti di pertinenza liturgica bizantina e romana²¹. La scoperta del secondo manoscritto ha dato però la possibilità a F. Vaclav Mares di affrontare su basi filologicamente più sicure l'intero problema della tradizione manoscritta slava della *Liturgia di s. Pietro*. In una serie di interessanti articoli dedicati all'argomento²², egli ha dimostrato che le versioni slave della *Liturgia di s. Pietro* non hanno nulla a che fare con Cirillo e Metodio, ma sono una traduzione di un testo greco della fine del XIV sec. inizio XV realizzata negli ambienti slavi dell'Athos²³. Recentemente, un terzo testimone è stato identificato nel manoscritto glagolitico 5/N del Sinai²⁴, databile all'XI secolo, che sembra recare l'attribuzione pseudo-epigrafica ad Apollinare, probabilmente s. Apollinare di Ravenna, discepolo di Pietro, in onore del quale Clemente di Ochrid,

¹⁹ H. W. Codrington, *The Liturgy of Saint Peter. With a Preface and Introduction by Dom P. De Meester, O.S.B.* (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 30), Münster in Westfalen, 1936; J. M. Hanssens, *La Liturgie romano-byzantine de saint Pierre*, „Orientalia Christiana Periodica” 4 (1938), p. 235-258; 5 (1939), p. 103-150.

²⁰ *Athos, Chilandar sl. 332/1-2* (a. 1676), edd. P. Uspenskij, *Второе путешествие по св. горе Афонской в году 1858, 1859 и 1861*, Mosca 1880, p. 179-185; P. Syrku, *К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке*, т. I, *Литургические труды патриарха Евфимия*, вып. 2: *Тексты*, S. Peterburg, Императорская Академия Наук, 1890, p. 219-231; il secondo manoscritto è *Kiev, Sof. 104 (105)* (XVII sec.), per il quale vedi F. V. Mareš, *Rukopisné dochováni slovanské Liturgie sv. Petra*, in *Zbornik Vladimira Mošina*, Belgrado 1977, p. 25-29; Id., *Slovanská Liturgie sv. Petra*, in *Текстология средневековых южнославянских княжеств*, Belgrado 1981, p. 195-215.

²¹ J. Vašica, *Slovanska Liturgie Sv. Petra*, „Byzantinoslavica” 8 (1939-1946), p. 1-54, spec. 10-13; Id., *Slavische Petrusliturgie*, in *Anfänge der slavischen Musik*, Bratislava 1966, p. 23-24.

²² F. V. Mareš, *Das Verhältnis des slavischen Textes der Petrusliturgie zum griechischen Original im Lichte der Rubriken*, *Cyrillomethodianum* V, Thessaloniki 1981, p. 120-129; Id., *Quomodo proprietates textibus missalium croatico-glagoliticorum et Liturgiae S. Petri slavicae communes explicandae sint*, in *Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI*. Atti del Symposium internazionale di storia ecclesiastica. Split, 26-30 settembre 1978, a cura di A. G. Matanić (Medioevo e Umanesimo 49), Padova, Editrice Antenore, 1982, p. 155-161.

²³ F. V. Mareš, *Quomodo proprietates*, p. 156; Id., *Das Verhältnis des slavischen Textes*, 128; cfr. anche D. F. Robinson, *The Slavic Versions of the Liturgy of St. Peter*, in A. M. Schenker (ed.), *American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 1988. Linguistics*, Columbus, Ohio, Slavica, 1988, p. 329-334.

²⁴ I. C. Tarnanidis, *Slavonic Manuscripts*, p. 103-108; identificato da S. Parenti, *Глаголический список римско-византийской литургии св. Петра (Sin. glag. 5/N)*, „Paleobulgarica” 18/4 (1994), p. 3-14.

discepolo di Cirillo e Metodio, ha composto un canone innografico²⁵.

4. La Liturgia medievale presso gli Slavi ortodossi

Quando i popoli slavi divennero cristiani attraverso la Chiesa di Costantinopoli, il rito bizantino era — almeno sotto il profilo eucologico — ben definito e stabilizzato, oltre che avvolto in un'aura di sacralità che impediva ogni intervento creativo. L'unico spazio aperto alla produzione letteraria, non diversamente da quanto avveniva nello stesso mondo bizantino, restava perciò la poesia liturgica. Proprio qui risiede il principio dei grandi cicli innografici originali del *Triodion* slavo (contenente il ciclo poetico per la Quaresima e il periodo di Pentecoste), opera di Costantino di Preslav (IX-X sec.), dell'*Oktoechos* (libro con gli inni cantati degli otto toni/modi fuori del periodo quaresimale-pasquale), e dei *Menaia*, la serie di libri con l'innografia mensile.

I testi liturgici vengono recepiti da un vasto uditorio popolare, a differenza delle opere originali degli autori slavi nella *Hochsprachliche Literatur* (tranne quelle integrate nella liturgia) che sono invece dirette ad un pubblico d'élite. I testi liturgici risuonavano ad ogni celebrazione e finivano per costituire il fattore di acculturazione più marcato per la società slava medievale.

4.1 Testimonianze del rito secolare

Stando alla tradizione degli studi liturgici degli ultimi 150 anni, nelle fonti del periodo immediatamente successivo la cristianizzazione degli Slavi si troverebbero tracce del rito secolare in uso nella cattedrale KP. Secondo lo storico russo Michil Lisicyn, che ha caldeggiato questa ipotesi più degli altri, ne sarebbero testimoni alcuni mss bulgari del XIV secolo quali i *Triodia* di Orbel e *Pogodin* 40²⁶. In realtà si tratta piuttosto di integrazioni nel rito secolare operate in ambiente monastico studita, e quindi di non considerare come prove dirette. Il lezionario dell'*Apostolo di Slepce* presenta in qualche occasione vesperi celebrati secondo il rito secolare²⁷, ripetendo così tipologie editoriali che si incontrano anche nella periferia italo-greca²⁸. Questa testimonianza dell'*Apostolo* può considerarsi attendibile in

²⁵ M. Jovcheva, *Старобългарската служба за св. Аполинарий Равенски от Климент Охридски*, „Paleobulgarica” 26/1 (2002), p. 17-32.

²⁶ M. Lisicyn, *Первоначальный славяно-русский типикон*, S. Peterburg 1911, p. 33-160.

²⁷ Ed. G. A. Il'inskij, *Слепченский апостол XII века*, Mosca 1912, p. 91 e 101.

²⁸ E. Velkovska, *Il Praxapostolos A.b. V della Biblioteca di Grottaferrara*. Estratto della Tesi di Dottorato presso il Pontificio Istituto Orientale, Roma, PIO, 1994.

quanto trova conferma nella legge secondo la quale nei tempi liturgicamente forti e particolarmente solenni, riti (e i testi) tendono a conservare strutture, recensioni e forme celebrative più arcaiche²⁹.

4.2 Il rito monastico studita

Per ammissione degli stessi studiosi bulgari, le modalità di penetrazione del *Typikon* studita in Bulgaria resterebbero oscure e non precisabili³⁰. In particolare resta da indagare se in principio la pratica liturgica studita fosse propria dei soli monasteri o se penetrò anche nell'ambiente che con terminologia moderna potremmo chiamare "parrocchiale". Resta inoltre aperta la questione riguardante l'eventuale influsso che l'adozione del *Typikon* studita avrebbe esercitato sull'attività di traduzione nei centri di Ocrida e Preslav e sulle opere innografiche di Clemente d'Ocrida. L'*Hypotyposis* studita, oltre a fornire regolamenti liturgici e consuetudinari, disciplinava anche la vita intellettuale dei monasteri, stabilendo norme precise riguardanti i tempi di lettura privata e di copia dei manoscritti: è dunque probabile che la riforma studita, per motivi insieme liturgici e legislativi, abbia creato un terreno favorevole all'attività di Clemente e Naum e degli autori dei tempi di Boris e Simeone. In effetti, una valutazione quantitativa dei *propria* innografici in quest'epoca rileva che essi furono composti per una celebrazione vespertina e mattutina regolata da un *Typikon* studita. Per inciso, è proprio un testo innografico composto in onore dello zar Pietro (927-969), conservato nel *menaion* di Dragan del XIII secolo, che ci parla di un "buon *Typikon (dobryj ustav)*" donato dallo stesso zar al cenobio dove questi aveva abbracciato la vita monastica³¹. Prove testuali esibite da manoscritti del XIII secolo farebbero pensare che il *Typikon* studita sia giunto in Bulgaria nella redazione athonita³².

²⁹ A. Baumstark, *Das Gesetz der Erhaltung des Alten in liturgisch hochwertiger Zeit*, „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft“ 7 (1927), p. 1-23; Id., *Liturgie comparée. Principes et méthodes pour l'étude historique des liturgies chrétiennes*. Troisième édition revue par Dom B. Botte, O.S.B., Chevetogne, Editions de Chevetogne, 1953, p. 27-30.

³⁰ S. Kožucharov, *Търновската книжовна школа и развитието на химничната поезия в старата българска литература*, in *Търновска книжовна школа. 1371-1971, Международен симпозиум, Велико Търново, 11-14 октомври 1971*, София, БАН 1974, p. 277-309, spec. 285-289. Fuori della Bulgaria, in tempi recenti V. Peri ipotizzava che i Fratelli avessero tradotto un *Typikon* (V. Peri, *Il mandato missionario e canonico di Metodio*, p. 294); ma al tempo questo libro non esisteva affatto.

³¹ J. Ivanov, *Български старини из Македония*, II ed., София, Държавна печатница, 1931 (Edizione fototipica a cura di B. Angelov e D. Angelov, Sofia, BAN, 1970), p. 389.

³² A. M. Pentkovskij, *Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси*, Mosca, Издательство Московской Патриархии, 2001, p. 150-151.

Lo stesso discorso vale anche per la Serbia, dove la liturgia ha sempre mantenuto legami strettissimi con il Monte Athos. Le prime testimonianze a tale proposito riguardano il *Typikon* del monastero serbo atonita di Hilandar³³, fondato nel 1198 dal principe (zupan) Stefano Nemanja (poi monaco con il nome di Simeone) e dal suo figlio Sava, anche egli monaco e letterato: questo *Typikon* che regolava sia la vita quotidiana sia la celebrazione del culto è una copia adattata del *Typikon* studita del monastero di Evergetis a Costantinopoli. I pochi cambiamenti introdotti dai fondatori possono inquadrarsi in una sorta di “athonizzazione” tesa a rendere l'originale del *Typikon* — destinato al monachesimo urbano della capitale — più adatto alla vita dei monasteri athonit³⁴. Nei secoli successivi la vita liturgica in Serbia seguirà da vicino i cambiamenti della liturgia monastica atonita, successivamente esicasta, la quale, prima di giungere nella Rus', dominò trasversalmente l'ortodossia slava dei Balcani.

5. L'Euclologio slavo del Sinai

Il più autorevole monumento liturgico slavo dell'XI secolo è l'*Euclologio slavo del Sinai* (Sinai sl. 37 + Sinai sl. 1/N)³⁵, forse redatto proprio nel celebre monastero di S. Caterina che lo custodisce. Mutilo dei primi 19 fascicoli, nei quali trovavano posto riti di primaria importanza come i formulari eucaristici e i riti battesimali, l'*Euclologio slavo del Sinai* riesce comunque a dare un'immagine abbastanza completa della vita liturgica del tempo. Soprattutto dopo la scoperta dei nuovi complementi (Sinai sl. 1/N), molto si è discusso se il volume sia da considerarsi un testimone della tradizione cattedrale³⁶; un'analisi più approfondita ha dimostrato in via definitiva che il celebre *Euclologio* riflette la pratica liturgica della periferia

³³ Ed. da V. Džorović, *Spisi sv. Save*, Beograd - Sr. Karlovci 1928, p. 14-150.

³⁴ M. Živojinović, *Chilandarski i evergetidski tipik. Podudarnosti i razlike*, „Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines” 33 (1994), p. 85-102.

³⁵ È il libro del celebrante che corrisponde al sacramentario, e nella tradizione liturgica slava più tarda si divide in *služebnik* che contiene le divine liturgie eucaristiche, e *trebnik* con i sacramenti e le benedizioni. Ed. R. Nahtigal, *Euclologium Sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski Spomenik*, II. del: *Tekst s komentarjem*, Ljubljana 1942.

³⁶ M. Arranz, *La liturgie slave de l'euchologe slave du Sinai*, in *Christianity among the Slavs: the Heritage of Saints Cyril and Methodius* (Acts of the International Congress held on the Eleventh Centenary of the Death of St. Methodius. Rome, October 8-11, 1985) (Orientalia Christiana Analecta 231), Roma 1988, 15-74; G. Minčev, *Мястото на новооткритите листове от Синайския евхологий сред другите текстове от ръкописа. Филологически и литургически анализ на молитвите от денонощния богослужбен цикъл (ἀσματική ἀκολουθία)*, „Paleobulgarica” 17/1 (1993), p. 21-36.

bizantina — l'area medio-orientale e italo-greca — nel segno della riforma monastica studita. Non mancano alcuni tratti di grande interesse, quali il recupero di testi patristici, formule di confessione in antico alto-tedesco, ed una preghiera per la benedizione del formaggio, già nota, con altra funzione alla liturgia pasquale del *Gelasianum vetus*³⁷. Grande importanza viene poi accordata alle preghiere per i malati, ben 50, per i quali gli eucologi bizantini raramente superano le 15 unità.

Un testimone importante della traduzione liturgica bizantina nella Bulgaria del XIV secolo è il cosiddetto *Trebnik (Rituale)* di Zajkov, che per cronologia e contenuto si colloca a ridosso della grande riforma promossa ed attuata da Eutimio di Tarnovo e dalla sua scuola³⁸. Nonostante sia mutilo dell'inizio e della fine, gli oltre 90 fogli conservati ci consentono di rilevare le tendenze dell'eucologia del tempo. Con tutte le cautele del caso, un confronto fra il *Trebnik di Zajkov* e l'*Euologion slavo del Sinai* rivela la persistenza, a tre secoli di distanza, della medesima sintesi di eucologia vetero-costantinopolitana, di elementi palestinesi e di influssi occidentali, divenuti ormai parte integrante della tradizione propriamente slava. Gli elementi palestinesi appaiono in particolare nei riti nuziali, mentre quelli latini nel rito della confessione.

6. Dal *Typikon* studita al *Typikon* sabaite

A termine dell'occupazione latina di Costantinopoli (1261) il rito monastico aveva ormai soppiantato quasi del tutto il rito cattedrale; non si trattava però più del rito monastico di Stoudion, bensì di quello più austero della Laura di Mar Saba in Palestina, un rito codificato in un particolare *Typikon*, le cui copie manoscritte circolavano già dal XII secolo. Il centro propulsore per la diffusione del nuovo *Typikon* nel *Commonwealth* bizantino fu la repubblica monastica e multietnica del Monte Athos. Con i ritardi propri della periferia, anche in Bulgaria la sostituzione dei *Typika* liturgici fu preparata da una lenta penetrazione delle usanze sabaite nei libri di traduzione studita.

In una lunga annotazione del copista atonita Metodio apprendiamo che nella prima metà del XIV secolo sul Monte Athos lo *starec* (padre) Giovanni era intento

³⁷ E. Velkovska, *Una preghiera romana nell'Euologion slavo del Sinai*, in *Χρυσῆ Πύλαι – Златая врата. Essays presented to Ihor Sevčenko on his eightieth birthday by his colleagues and students*, edited by Peter Schreiner and Olga Strakhov (Cambridge, Mass., 2002) (= "Palaeoslovenica", vol. X/2002, no. 1-2), no. 2, p. 323-329.

³⁸ M. Cibranska-Kostova, E. Mirčeva, *Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст*. Sofia, Издателство Валентин Траянов, 2012.

a tradurre i libri liturgici dal greco in slavo e a preparare “edizioni” destinate alla Bulgaria. Si trattava di un lavoro immane dal momento che l’adozione di un nuovo *Typikon* richiedeva la completa revisione non solo dei libri liturgici destinati al culto (Vangelo, Praxapostolos, Salterio) e di quelli propriamente liturgici (Euchologion/Trebnik-Služebnik, Horologion e *Typikon sabaita*³⁹) e innografici, ma anche delle antologie patristiche e agiografiche destinate agli uffici liturgici⁴⁰.

Oltre allo *starec* Giovanni, operavano a quel tempo sull’Athos il copista Iosif, anch’egli della Grande Laura e traduttore del *Triodion* quaresimale, e Zaccheo, al quale si deve la versione del *Triodion* pentecostale, dei sinassari di Quaresima e, forse, anche di Isacco di Ninive⁴¹. Non si deve poi dimenticare l’opera di Giovanni Kukuzel secondo la leggenda un greco di madre bulgara, artefice della riforma della musica liturgica, autentica *ars nova* del culto ortodosso⁴². Come tutte le grandi riforme liturgiche, anche quella attonita è figlia di un forte movimento spirituale, in questo caso l’esicasmò nella sua interpretazione palamita, tra i cui esponenti più in vista figuravano Gregorio Sinaita, Gregorio Palamas ed il discepolo Filoteo Kokkinos. Tra i seguaci slavi della dottrina palamita si ricordano l’anacoreta Grigorij Dobropisec (‘Calligrafo’), che tradusse la *Vita di s. Romilo di Vidin* (Bdin), e Isaia di Serrai, che nel 1371 sull’Athos volse in slavo l’intero *corpus* areopagitico. Discepolo prediletto di Gregorio Palamas fu il patriarca Teodosio di Tărnovo († 1363), fondatore del monastero di Kilifarevo — centro del palamismo bulgaro — alla cui comunità appartengono, tra l’altro, personalità come Cipriano e Eutimio.

A svolgere un ruolo decisivo nella “svolta sabaita” della tradizione liturgica slavo-meridionale fu Eutimio, patriarca di Tarnovo dal 1375 al 1393, cui si deve la traduzione dell’ordinamento rubricale (*Ustav*) che governa la liturgia eucaristica, composto dal patriarca di KP Filoteo Coccino prima del 1347, quando questi era ancora l’egumeno della Grande Laura sul Monte Athos. Di Eutimio ci resta anche un celebre euchologion (*služebnik*) con i formulari eucaristici, la traduzione delle preghiere composte da Filoteo Kokkinos e l’ordinamento rubricale (*ustav*)

³⁹ Probabilmente a questa traduzione corrisponde il manoscritto *Gerusalemme, Patr. Ortod., sl. 13*.

⁴⁰ J. Ivanov, *Български старини*, p. 275.

⁴¹ G. Попов, *Новооткрито сведение за преводаческата дейност на български книжовници от Света Гора през първата половина на XIV в.*, „Български език” 28/5 (1978), p. 402-410.

⁴² E. V. Williams, *A Byzantine «Ars Nova»: The 14th-Century Reforms of John Koukouzeles in the Chanting of Great Vespers*, in H. Birnbaum and S. Vryonis (edd.), *Aspects of the Balkans: Continuity and Change*, The Hague, Mouton, 1972, p. 211-229.

della lunga vigilia notturna delle domeniche e delle principali feste, attribuita erroneamente a Filoteo e vera novità celebrativa prescritta dal *Typikon* palestinese di Mar Saba. L'opera letteraria di Eutimio rispondeva ad una serie di norme, tra le quali l'aderenza al testo greco e la ricerca di una certa estetica nella traduzione, l'abbandono dei rudi calchi tipici delle epoche precedenti, nonché l'introduzione di una vera e propria riforma ortografica, destinata poi a diffondersi anche in Serbia⁴³. Come è stato notato:

“si può dire che la legislazione rubricale di Filoteo costituisce il manifesto dell'esicasmismo palamita. Si può istituire un calzante parallelo con la storia della tarda liturgia romana: come è avvenuto per quest'ultima ma con la tarda scolastica, così anche la liturgia ortodossa resta d'ora in avanti vincolata ad un solo sistema teologico e spirituale [... | il monachesimo assurge a *status* paradigmatico del cristianesimo”⁴⁴.

Conseguenza immediata e pratica della mutazione del *Typikon* fu la produzione di *propria* liturgici più ampi e complessi rispetto alla pratica studita. In questo modo, un fattore non propriamente letterario quale è il cambiamento brusco (non la lenta evoluzione) di un rito liturgico genera un aumento quantitativo di alcuni generi letterari aumentandone nel contempo le capacità espressive. Da questo punto di vista, il *proprium* composto in onore di s. Giovanni di Rila ed inserito nel cosiddetto *Menaion di Skopje* deve essere considerato un esempio quanto mai significativo⁴⁵. In ambito slavo- meridionale si innescano comunque gli stessi processi letterari che è dato osservare pure a Bisanzio, donde provenivano i nuovi libri liturgici e il nuovo rito, anche se con caratteristiche proprie. L'elaborazione di opere innografiche per puro scopo devozionale sviluppa cospicue appendici ai più usuali libri liturgici, e in particolare ai Salteri creando nuove tipologie editoriali (il cosiddetto Salterio “continuato”). L'austera liturgia monastica riesce comunque a creare spazi per una devozione popolare di tipo più spontaneo e meno formale — una specie di “rivincita” postuma dello spirito mai del tutto estinto del culto secolare — con la creazione di

⁴³ Ne scrive Costantino di Kosteneč nel XV s. nel suo trattato sulle lettere: V. Jagić, *Codex Slovenicus rerum grammaticarum*, Berlin 1896 (ristampato München 1968); *Събрани съчинения на Константин Костенецьки. Изследване и текст*, a cura di K. Kuev e G. Petkov, Sofia, БАН, 1986, p. 32-240; H. Goldblatt, *Orthography and Orthodoxy. Constantin Kostenecki's Treatise on the Letters*, (Studia Historica et Philologica 16), Firenze, Le Lettere, 1987.

⁴⁴ S. Parenti, *Espiritu y desarrollo de la liturgia bizantina*, in *Las Iglesias Orientales*, ed. A. G. Montes (Biblioteca de Autores Cristianos 604), Madrid 2000, p. 335-336.

⁴⁵ J. Ivanov, *Български старини*, p. 345-358.

brevi inni celebrativi ispirati ai primi versetti del *Magnificat* (Lc 1, 47-48) che nel mezzo del mattutino festivo «magnificavano» (величают, da cui величание) un mistero celebrato (p.es. Natale) o «proclamano beato» (ублажение) un santo del giorno della sua festa. La patria di queste composizioni sembra essere Tărnovo⁴⁶.

7. Rus' di Kiev e Rus' moscovita

Il cristianesimo era certamente penetrato nella Rus' di Kiev già nella seconda metà del X secolo dai mercenari varjaghi, già in parte cristiani, nella chiesa del profeta Elia mentre nei patti del 911 gli stessi mercenari erano ancora tutti pagani; varjaghi furono anche i primi martiri di Kiev (983)⁴⁷. Naturalmente, per questo periodo scandinavo, della liturgia bizantina in Rus' non abbiamo nessuna testimonianza e possiamo soltanto ipotizzare l'impiego liturgico della lingua greca. La stessa situazione permane anche dopo il riconoscimento ufficiale del cristianesimo, dichiarato nel 988 religione di Stato dal principe Vladimir, il quale portò clero greco dal Chersoneso, insediando a Kiev un metropolita greco; la predicazione in slavo indurrebbe tuttavia ad ipotizzare anche l'impiego di traduzioni maturate dai popoli confinanti, Naturalmente, come per la Bulgaria, anche in questo caso ci si chiede se il *tipo* liturgico impiegato fosse secolare o monastico.

7.1 Testimonianze del rito secolare

Nonostante i tentativi messi in atto da Lisicyn per dimostrare una prevalenza del rito secolare, l'ipotesi non trova sostegno nelle poche testimonianze disponibili⁴⁸. Il frammento del cosiddetto *Ustav* della Cattedrale della Divina Sofia di Novgorod, compilato alla fine del XIII secolo forse dal metropolita Clemente⁴⁹, riflette infatti uno stadio della liturgia cattedrale costantinopolitana con evidenti modifiche in senso monastico. Anzi, è stata persino avanzata l'ipotesi che la tradizione testuale

⁴⁶ S. Kožucharov, *Търновската книжовна школа*, p. 290 e *passim*.

⁴⁷ D. Obolenskij, *Il Commonwealth bizantino*, p. 269-270, 274-275.

⁴⁸ V. P. Vinogradov, *Уставные чтения (проповедь книги). Историко-гомилетическое исследование*, Вып. I, *Уставная регламентация чтений в греческой церкви*, Sergiev Posad 1914, p. 33-36, nota 1; esposizione delle critiche degli autori coevi a Lisicyn da Pentkovskij, *Типикон*, 38-40.

⁴⁹ Si tratta di due quaternioni: *Mosca, GIM, Chlud. 16* (ed. A. Попов, *Первое пробавление к описанию рукописей и каталогу книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова*, Mosca 1875, 11-18 (descrizione in *Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI-XIII вв.*, Mosca 1984, n° 419), e *S. Peterburg, RNB, Pogodin 48* (descrizione in *Рукописные книги собрания П. П. Погодина. Каталог*, вып. 1, Leningrad 1988, 48). Cfr. E. Uchanova, *Кафедральное богослужение древнерусской церкви XIII-XIV вв.*, in *Российский Православный Университет ап. Иоанна Богослова, Ученые записки 5* (Mosca 2000), p. 35-37.

delle norme propriamente monastiche derivi da una redazione del *Typikon* studita di fine X-inizio XI secolo, anteriore dunque al celebre *Typikon* del patriarca Alessi⁵⁰. L'esistenza di *propria* innografici come quello per la traslazione delle reliquie di s. Clemente Romano da Chersoneso a Kiev, che si ritiene composto nella stessa Kiev nel primo trentennio dell'XI secolo, è un ulteriore argomento in favore della diffusione della liturgia studita⁵¹. In definitiva nella Rus' il rito secolare rimase in vigore non oltre il XIII secolo, ricalcando quindi il destino dello stesso rito a Costantinopoli: le ultime copie dei *kontakaria*, i libri musicali tipici del rito secolare⁵², datano infatti alla metà del XIII secolo. Qualche ms dell'euchologion risalente al XIV-XV secolo ripropone, è vero, celebrazioni cattedrali e stazionali costantinopolitane⁵³, ma si tratta di copie arcaizzanti.

Ciò che resta vitale della tradizione cattedrale è mediato dal rito studita e un caso molto interessante è costituito dalla *Pannychida*. Nella prassi cattedrale costantinopolitana la *Pannychis* era una celebrazione vigilare post-vespertina propria della Quaresima e delle grandi feste. In ambiente parrocchiale, sotto l'influsso del *Typikon* studita, questo ufficio si trasforma in una celebrazione in onore dei santi, o per le esigenze particolari dei vivi, oppure in suffragio dei defunti: ciò rappresenta un esempio di appropriazione russa dell'antico ufficio secolare e dello spirito popolare che ne era la principale caratteristica. Ancora oggi il più diffuso rito funebre della Chiesa russa si chiama *Panichida*⁵⁴.

⁵⁰ Fissata nel codice *Mosca, RGADA, Tipografskij 144*, cfr. E. Uchanova, *Кафедральное богослужение*, p. 39.

⁵¹ E. Uchanova, *Служба св. Клименту, папе Римскому, в контексте крещения Руси великим царем Владимиром*, in *Историческому музею – 125 лет. Материалы научной конференции*. (Труды ГИМ 100), Mosca 1998, p. 143-153.

⁵² A. Bugge (ed.), *Contacarium Palaeoslavicum Mosquense* (Monumenta Musicae Byzantinae 6), Copenhagen 1960.

⁵³ E' il *Mosca, GIM, Sinod. 675 (371)*, del XIV-XV secolo, appartenuto al patriarca Nikon, cfr. M. Arranz, *Les prières sacerdotales des vêpres byzantines*, „Orientalia Christiana Periodica” (1971), 113, 115, 116, 117; M. Arranz, *Les prières presbytérales des matines byzantines. 2de partie: Les manuscrits*, „Orientalia Christiana Periodica” 38 (1972), 64-115; M. Arranz, *Les prières presbytérales des Petites Heures dans l'ancien Euchologe byzantin*, „Orientalia Christiana Periodica” 39 (1973), p. 71-72, vd. anche P. Kovaliv, *Молитовник, Prayer Book. A Monument of the XIV Century*, New York, 1960, f. 35r.

⁵⁴ M. Arranz, *Les prières presbytérales de la Pannychis de l'ancien Euchologe byzantin et la «Panikhida» des défunts*, I, „Orientalia Christiana Periodica” 40 (1974), p. 329, poi alle pp. 332-335 vengono citati ben 10 codici slavi che mostrano molto bene l'evoluzione della Panichida in Russia. Si aggiunga anche Kovaliv, *Молитовник*, ff. 85-88 (per i defunti), e 88-90 (per i vivi).

7.2 *Il rito monastico studita*

Ai tempi del principe Jaroslav il Saggio vengono promosse da parte del sovrano fondazioni di monasteri urbani⁵⁵. Nell'ambito di questo processo si deve collocare la conversione del monastero delle Grotte all'ideale cenobitico studita, con l'adozione dei testi non solo liturgici ma anche normativi come il *Typikon*⁵⁶. Nel 1062, durante l'egumenato di s. Teodosio, nella Laura delle Grotte a Kiev venne adottato il *Typikon* di Alessio. Nella *Vita di s. Teodosio* si narra inoltre che il monaco Efrem di Costantinopoli, tra il 1067 e il 1074 provvide alla traduzione dal greco dei libri necessari all'organizzazione della vita liturgica provenienti dal monastero di S. Demetrio a Kiev⁵⁷. Dalla Laura delle Grotte il *Typikon* iniziò a diffondersi⁵⁸ e nel 1096 venne adottato a Novgorod⁵⁹, da dove proviene il più antico esemplare conservato (oggi Mosca, GIM, Sinod. slav. 330/380, XII sec.)⁶⁰.

Il *Typikon* non è un testo liturgico in senso stretto, ma un decalogo per l'uso corretto e coordinato dei libri liturgici, e specialmente innografici. Si pone quindi il problema della formazione dei libri liturgici russi, al cui proposito sono state espresse varie ipotesi. La più diffusa è che per tutto il Medioevo i libri venissero mutuati dalle altre Chiese slave, una ipotesi però, questa, che può valere solo per il primo periodo, quando certamente si fece ricorso a testi slavo-meridionali e slavo-occidentali che in seguito vennero sostituiti con libri prodotti *in loco*, come dimostrano anche argomenti di ordine paleografico, codicologico e, naturalmente, linguistico⁶¹. In terra russa si presentarono poi vari problemi, tra cui l'evoluzione

⁵⁵ *Лаврентьевская летопись*, coll. 150-153; *Повесть временных лет*, in *Памятники литературы древней Руси. Начало русской литературы. XI – начало XII века*, Mosca, Художественная литература, 1978, p. 164-166; *Racconto dei tempi passati*, p. 86-88 (vd. nota 1).

⁵⁶ A.M. Pentkovskij, *Типикон*, p. 155-176.

⁵⁷ Nestor, *Vita di Feodosij*, a cura di P. Dusi, Milano, Vita e pensiero, 1991, pp. 57, 66.

⁵⁸ *Лаврентьевская летопись*, coll. 159-160; *Повесть временных лет* (anno 1051), p. 174; *Racconto dei tempi passati*, p. 91-92.

⁵⁹ Da questa città proviene il più antico completo di *méneá*, libri innografici che contengono gli elementi propri degli uffici dei santi, correlati liturgicamente al *Typikon*, di cui già V. Jagić ha pubblicato i primi tre volumi conservati: I. V. Jagić, *Служебныя минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г.* (Памятники древнерусского языка I), S. Peterburg, Издание Отделения Русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1886.

⁶⁰ Ed. A.M. Pentkovskij, *Типикон*, p. 233-420.

⁶¹ M. Momina, *Проблема правки славянских богослужебных гимнографических книг на Руси в XI столетии*, „Труды Отдела Древнерусской Литературы” 45 (1992), p. 200-219; cfr. E. Uchanova, *Особенности богослужения Русской церкви IX-XIV вв.*, in *Вестник РГНФ*, Mosca 2000, n° 3, p. 88-89.

del culto e dei relativi libri a Costantinopoli, che pose l'esigenza di nuove traduzioni (un processo da cui la Bulgaria sembra tagliata fuori dopo la sua caduta politica). Gli scribi russi dovettero quindi assumersi il compito in prima persona e a tale proposito il *Racconto dei tempi passati* narra che Jaroslav, amante degli ordinamenti ecclesiastici e della vita monastica, reclutò molti copisti che tradussero dal greco in slavo dei libri per la biblioteca principesca, una parte della quale era custodita nella cattedrale di Kiev⁶².

A partire dal XII secolo assistiamo però ad una chiusura della Chiesa russa nei confronti della Chiesa-madre di Costantinopoli e della sua liturgia, principalmente a causa della frantumazione dei principati russi e, in seguito, dell'occupazione latina della Capitale bizantina che provocò un vero *black-out* nella vita liturgica. Ne risultò il consolidamento delle tradizioni locali esistenti⁶³. Nel frattempo, il *Typikon* di Alessio Studita penetrò sempre più decisamente nelle cattedrali: ne troviamo ad. es. una copia per la cattedrale della Dormizione (Успенский собор) della Madre di Dio di Rostov, utilizzata poi dall'arcivescovo Clemente di Novgorod per la redazione del *Typikon* della locale cattedrale della Santa Sofia.

7.3 La liturgia neo-sabaita

Dalla metà del XIV secolo si assiste al fenomeno, già riscontrato in Bulgaria, che vede la sostituzione del *Typikon* studita con quello neo-sabaita propagatosi nel resto del mondo ortodosso⁶⁴. Il primo esemplare del nuovo *ordo* appare in Russia nella seconda metà del XIV secolo, grazie all'iniziativa del metropolita di Mosca Alessio (1354-1387), e alla fine degli anni '60 regola la vita liturgica della chiesa dell'Arcangelo Michele del Cremlino. Come Eutimio in Bulgaria, così anche Cipriano, metropolita di Mosca (1381-1382 e 1390-1406), introduce nella Rus' la *Diataxis* della Divina Liturgia di Filoteo Kokkinos⁶⁵. L'affermazione del nuovo *Typikon* sabaita appare tuttavia lenta: nel 1429 viene adottato dalla laura di S. Sergio, nel 1441 a Novgorod e nel 1494 alle Solovki.

⁶² *Лаврентьевская летопись*, coll. 151-152; "Повесть временных лет" (anno 1037), p. 166; *Racconto dei tempi passati*, p. 87.

⁶³ E. Uchanova, *Особенности богослужения*, p. 91 e nota 38.

⁶⁴ A questo argomento è dedicato il volume curato da J. Patrich, *The Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present* (Orientalia Lovaniensia Analecta 98), Leuven 2001.

⁶⁵ Ed. Syrku, *К истории исправления книг*, т. I, *Литургические труды патриарха Евфимия*, вып. 2: *Тексты*, 1-31; le varianti del manoscritto di Solovki, che si pensa risalga proprio all'attività di Cipriano, a pp. XXVI-LX.

8. La riforma del patriarca Nikon

Verso la fine del Medioevo, in Russia si assiste a un intervento autoritario nella tradizione liturgica che non ha precedenti nel mondo ortodosso. È la riforma liturgica che va sotto il nome del suo attuatore, il patriarca di Mosca Nikon, e ispirata dallo zar Aleksej Michajlovič (1645-1676). La pratica liturgica nel regno moscovita risultava a quel tempo alquanto caotica, al punto che per eseguire in tempi ragionevoli il complesso e prolisso rito prescritto dal *Typikon* sabaita, i cantori ricorrevano all'espedito del *многочасие*, che consisteva nell'eseguire simultaneamente brani diversi, con una confusione e un disordine che sono facilmente immaginabili. Se la necessità di mettere ordine può essere considerata un primo motivo formale per attuare la pur necessaria riforma, le motivazioni profonde erano però di altro genere, innanzi tutto di ordine politico. L'ideologia di Mosca-Terza Roma, nuova capitale di un impero pan-ortodosso, esigeva infatti un allineamento della Chiesa russa alla prassi liturgica di Costantinopoli-Seconda Roma⁶⁶. Si può ben dire che Nikon e lo zar, rispettivamente il braccio e la mente della riforma, partivano ambedue da presupposti errati. Il secondo considerava i libri del Patriarcato ecumenico esatti e tradizionali, ignorando totalmente le leggi dell'evoluzione liturgica che identificano, al contrario, in periferia i riti tradizionali e nel centro i riti in evoluzione; il primo veniva invece incontro ai desideri del sovrano per motivi di prestigio personale, mostrando scarso interesse per la riforma dei libri e maggiore attenzione per gli elementi cerimoniali del rito⁶⁷.

Il lungo *iter* della riforma, all'inizio presentata piuttosto come una *revisione* del rito russo sulla base dei contemporanei libri greci e sugli antichi manoscritti russi, tendeva in realtà ad imporre *tout court* gli usi greci. L'applicazione di questa linea al rituale provocò nel 1653 l'immediata dimissione di molti membri della commissione incaricata, lasciando a Nikon mano libera di agire a suo piacimento. Quando si venne alla pubblicazione dei testi veri e propri il disorientamento fu grande perché quella che veniva astutamente presentata come una correzione filologico-rituale, in realtà risultava essere una traduzione *ex novo* dei libri greci in slavo ecclesiastico. Tra il basso clero e i fedeli si diffuse un grave turbamento che presto si trasformò in

⁶⁶ P. Meyendorff, *Russia, Ritual and Reform. The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century*, Crestwood, NY, 1991.

⁶⁷ N. Ouspensky, *Le schisme dans l'Eglise russe au XVII^e siècle comme suite d'une collision de deux théologies*, in *La liturgie expression de la foi* (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae, Subsidia 16), Roma 1979, p. 229-253.

aperta ribellione. Come sempre accade in questi casi, alla linea tollerante ne seguì una intransigente e così i seguaci del vecchio rito denominati non a caso “vecchi credenti” — quindi fondamentalmente eretici — piuttosto che “vecchio-ritualisti”, ebbero i loro martiri, il primo dei quali fu il celebre arciprete Avvakum⁶⁸. Ad ogni modo, la politica può condizionare, ma non modificare la crescita organica dei riti liturgici: il rito del Patriarcato ecumenico continuò la propria evoluzione mentre quello russo cristallizzò gli usi greci del tempo di Nikon: non a caso ancora oggi, negli studi, la liturgia russa viene considerata come la più arcaica tra quelle della famiglia costantinopolitana⁶⁹.

Conclusionione

Come ha fatto notare il grande orientalista tedesco Anton Baumstark, la storia delle liturgie cristiane è anzitutto storia di riti locali. L'unità e l'uniformità nella liturgia sono infatti fenomeni tutto sommato recenti e favoriti – soprattutto nel mondo ortodosso – dall'avvento della stampa. La maggior parte, se non la quasi totalità dei manoscritti liturgici greci viene inoltre da aree periferiche quali il Sinai, l'Italia meridionale, Cipro e la Grecia continentale; anche la liturgia degli slavi ortodossi, pur avendo avuto i suoi centri dinamici, rispetto alla capitale bizantina resta pur sempre una periferia. Rito periferico non vuol dire d'altra parte di second'ordine, ma solo rito caratterizzato da una diversità rispetto alla liturgia del centro. Si tratta ora di cogliere più propriamente lo “specifico” di questa diversità che di certo non si esaurisce nella conservazione di recensioni testuali più antiche rispetto alla Capitale. Comunque siano andate le cose, oggi alla fine di questa storia millenaria sono simultaneamente in vigore ben tre recensioni dell'unico rito liturgico che gli storici del culto chiamano “bizantino-slavo”: 1) recensione “volgata”, propria della Chiesa ortodossa russa e con qualche variante delle Chiese di Bulgaria, Serbia e Polonia; 2) recensione detta “rutena” in uso in tutte le Chiese greco-cattoliche che non seguono la recensione greca o volgata, purificata dal 1939 da quasi tutti gli influssi occidentali e 3) recensione dei Vecchio-credenti in Russia e nella diaspora che conserva un testo arcaico anteriore alle riforme liturgiche del

⁶⁸ Per un giudizio di massima sulla riforma vd. Th. Pott, *La réforme liturgique byzantine. Étude de l'évolution non-spontanée de la liturgie byzantine* (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae, Subsidia 104), Roma 2000, p. 214-222.

⁶⁹ P. es. A. Strittmatter, *A Peculiarity of the Slavic Liturgy found in Greek Euchologies*, in *Late Classical and Medieval Studies in Honor of Albert Mathias Friend Jr.*, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1955, p. 197-203.

patriarca di Mosca Nikon nel 1666. Analogamente con quanto è accaduto nella Chiesa romano-cattolica con il rito pre-conciliare, oggi in alcune Chiese ortodosse sale l'interesse per il rito pre-nikoniano, un movimento che gli storici del culto non possono valutare senza l'ausilio di altre scienze come l'antropologia.

Riassunto

L'articolo analizza le molteplici forme assunte nelle Terre slave dalle liturgie cattedrali e monastiche del Patriarcato di Costantinopoli con un excursus sulla liturgia della missione Cirillo-Methodiana e la il formulario eucaristico misto romano-bizantino detto "di S. Pietro".

Summary

The Liturgical Legacy of Constantinople in Southern and Eastern Slavia

The article analyzes the multiple forms taken in the Slav Lands by the cathedral and monastic liturgies of the Patriarchate of Constantinople with an excursus on the Cyril and Methodius mission's liturgy and the mixed Roman-Byzantine Eucharistic formulary known as "St. Peter's."

Streszczenie

Dziedzictwo liturgiczne Konstantynopola wśród Słowian południowych i wschodnich

Artykuł analizuje wielorakie formy przyjmowane na ziemiach słowiańskich przez liturgię katedralną i monastyczną Patriarchatu Konstantynopola, z ekskursem na temat liturgii misji cyrylometodejskiej i mieszanej rzymsko-bizantyjskiej formuły eucharystycznej znanej jako „od św. Piotra”.

Bibliografia:

Alzati, C. (1982). Tradizione bizantina e tradizione latina nella Liturgia Sancti Petri attraverso il simbolo Niceno-costantinopolitano. W: A.G. Matanić (red.), *Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI. Atti del Symposium internazionale di storia ecclesiastica. Split, 26-30 settembre 1978.* (Medioevo e Umanesimo 49), (237-269). Padova: Editrice Antenore.

Arranz, M. (1971). Les prières sacerdotales des vêpres byzantines. *Orientalia Christiana Periodica* 37, 85-124.

Arranz, M. (1972). Les prières presbytérales des matines byzantines. 2de partie: Les manuscrits. *Orientalia Christiana Periodica* 38, 64-115.

Arranz, M. (1973). Les prières presbytérales des Petites Heures dans l'ancien Euchologe byzantin. *Orientalia Christiana Periodica* 39, 29-82.

Arranz, M. (1974). Les prières presbytérales de la Pannychis de l'ancien Euchologe byzantin et la «Panikhida» des défunts. *Orientalia Christiana Periodica* 41, 314-343.

Arranz, M. (1988). La liturgie slave de l'euchologe slave du Sinaï, W: *Christianity among the Slavs: the Heritage of Saints Cyril and Methodius. Acts of the International Congress held on the Eleventh Centenary of the Death of St. Methodius. Rome, October 8-11, 1985.* (Orientalia Christiana Analecta 231), (15-74). Roma: Edizioni Orientalia Christiana.

Baumstark, A. (1927). Das Gesetz der Erhaltung des Alten in liturgisch hochwertiger Zeit. *Jahrbuch für Liturgiewissenschaft* 7, 1-23.

Baumstark, A. (1953). *Liturgie comparée. Principes et méthodes pour l'étude historique des liturgies chrétiennes.* Chevetogne: Editions de Chevetogne.

Boba, I. (1971). *Moravia's History Reconsidered: a Reinterpretation of Medieval Sources.* The Hague: Martinus Nijhoff.

Bugge, A. (red.), (1960). *Contacarium Palaeoslavicum Mosquense* (Monumenta Musicae Byzantinae 6). Copenhagen: Museum Tusculanum Press.

Cesaretti, P. (2000-2001). Da «Marco d'Otranto» a Demetrio. Alcune note di lettura sui poeti bizantini del Salento. *Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici* 37, 183-208.

Chaburgaev, G.A. (1994). *Первые столетия славянской письменной культуры.* Mosca: Издательство Московского Университета.

Cibranska-Kostova, M.-Mirčeva, E. (2012). *Зайковски требник от XIV век.* Изследване и текст. Sofia: Издателство Валентин Траянов.

Cirillo e Metodio. (1981). *Le biografie paleoslave.* V. Peri (red.), Milano: Edizioni O.R.

Codrington, H.W. (1936). *The Liturgy of Saint Peter. With a Preface and Introduction by Dom P. De Meester, O.S.B.* (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 30). Münster in Westfalen.

Cross, S.H., Sherbowitz-Wetzor, O.P. (red.), (1953). *The Russian Primary Chronicle*. Cambridge (Massachusetts): Cambridge University Press.

Duchesne, L. (red.), (1955²). *Le Liber pontificalis. Texte, introduction et commentaire*. Paris: E. Thorin.

Džorović, V. (1928). *Spisi sv. Save*. Beograd - Sr. Karlovci.

Eggers, M. (1996). *Das Erzbistum des Method: Lage, Wirkung und Nachleben der kyrillomethodianischen Mission*. München: Otto Sagner.

G.A. Il'inskij (red.), (1912). *Слепченский апостол XII века*. Mosca.

Goldblatt, H. (1987). *Orthography and Orthodoxy. Constantin Kostenecki's Treatise on the Letters* (Studia Historica et Philologica 16). Firenze: Le Lettere.

Grivec, F. (1960). *Konstantin und Method Lehrer der Slaven*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag.

Hanssens, J.M. (1939). La Liturgie romano-byzantine de saint Pierre. *Orientalia Christiana Periodica* 4, 235-258; 5, 103-150.

Ivanov, J. (1970). *Български старини из Македония*. София: Държавна печатница 1931. B. Angelov, D. Angelov (ed. fot.), Sofia: BAN.

Ivanov, S.A. (2000). Пространное житие Климента Охридского и его автор. W: B.N. Florja, A.A. Turilov, S.A. Ivanov (red.), *Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия* (28-65). S. Peterburg: «Алетейя».

Jagić, I.V. (1886). *Служебныя минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г.* (Памятники древнерусского языка I). S. Peterburg: Издание Отделения Русского языка и словесности Имп. Академии наук.

Jagić, V. (1896/1968). *Codex Slovenicus rerum grammaticarum*. Berlin/München.

Jovcheva, M. (2002). Старобългарската служба за св. Аполинарий Равенски от Климент Охридски. *Paleobulgarica* 26/1, 17-32.

K. Kuev-G. Petkov (red.), (1986). *Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст*. Sofia: БАН.

Kovaliv, P. (1960). *Prayer Book. A Monument of the XIV Century*. New York: Scientific Theological Institute of The Ukrainian Orthodox Church of USA.

Kožucharov, S. (1974). Търновската книжовна школа и развитието на

химничната поезия в старата българска литература. W: *Търновска книжовна школа. 1371-1971, Международен симпозиум, Велико Търново, 11-14 октомври 1971* (277-309). София: БАН.

Leone VI. (1863). *Tactica*. W: J.P. Migne (red.), *Patrologia Graeca*. t. 107 (699-1116). Paris.

Lisicyn, M. (1911). *Первоначальный славяно-русский типикон*. S. Petersburg.

Mareš, F.V. (1977). *Rukopisné dochováni slovanské Liturgie sv. Petra*. W: *Zbornik Vladimira Mošina* (25-29). Beograd.

Mareš, F.V. (1981). Das Verhältnis des slavischen Textes der Petrusliturgie zum griechischen Original im Lichte der Rubriken. *Cyrrillomethodianum* 5. Thessaloniki, 120-129.

Mareš, F.V. (1981). *Slovanskà Liturgie sv. Petra*. W: *Текстология средновековних южнославенских кнъжевности* (195-215). Beograd.

Mareš, F.V. (1982). *Quomodo proprietates textibus missalium croaticoglagoliticorum et Liturgiae S. Petri slavicae communes explicandae sint*. W: A.G. Matanić (red.), *Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI. Atti del Symposium internazionale di storia ecclesiastica. Split, 26-30 settembre 1978* (Medioevo e Umanesimo 49), (155-161). Padova: Editrice Antenore.

Meyendorff, P. (1991). *Russia, Ritual and Reform. The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century*. Crestwood NY: St. Vladimir's Seminary Press.

Miklas, H. (1999). Fragen und mögliche Antworten zu den frühesten Zeugnissen des kyrillomethodianischen Schrifttums. W: *Thessaloniki - Magna Moravia* (201-215). Thessaloniki: Hellenic Association for Slavic Studies.

Minčev, G. (1993). Мястото на новооткритите листове от Синайския евхологий сред другите текстове от ръкописа. Филологически и литургически анализ на молитвите от денонощния богослужебен цикъл (ἀσματικὴ ἀκολουθία). *Palaeobulgarica* 17/1, 21-36.

Momina, M. (1992). Проблема правки славянских богослужебных гимнографических книг на Руси в XI столетии. *Труды Отдела Древнерусской Литературы* 45, 200-219.

ms. Athos, Chilandar sl. 332/1-2. (1880). W: P. Uspenskij (red.), *Второе*

- путешествие по св. горе Афонской в году 1858, 1859 и 1861 (179-185). Mosca.
ms. Mosca, GIM, Chlud. 16. (1875). W: A. Popov (red.), *Первое пробавление к описанию рукописей и каталогу книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова* (11-18). Mosca.
- ms. Mosca, RGADA, Tipografskij 144. (2000). W: E. Uchanova (red.), Кафедральное богослужение древнерусской церкви XIII-XIV вв. W: *Российский Православный Университет ап. Иоанна Богослова, Ученые записки* 5 (39). Mosca.
- Nahtigal, R. (red.), (1942). *Euchologium Sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski Spomenik, t. 2: Tekst s komentarjem*. Ljubljana.
- Nestor. (1991). *Vita di Feodosij*. P. Dusi (red.), Milano: Vita e pensiero.
- Obolenskij, D. (1974). *Il Commonwealth bizantino. L'Europa Orientale dal 500 al 1453*. Roma-Bari: Laterza.
- Ouspensky, N. (1979). Le schisme dans l'Eglise russe au XVII^e siècle comme suite d'une collision de deux théologies. W: *La liturgie expression de la foi* (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae, Subsidia 16), (229-253). Roma: CLV Edizioni.
- Parenti, S. (1994). Глаголический список римско-византийской литургии св. Петра (Sin. glag. 5/N). *Palaeobulgarica* 18/4, 3-14.
- Parenti, S. (2000). Espíritu y desarrollo de la liturgia bizantina. W: A.G. Mones (red.), *Las Iglesias Orientales* (Biblioteca de Autores Cristianos 604), (335-336). Madrid: BAC Editorial.
- Parenti, S. (2011). The Cathedral Rite of Constantinople: Evolution of a Local Tradition. *Orientalia Christiana Periodica* 77, 449-469.
- Patrich, J. (2001). *The Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present* (Orientalia Lovaniensia Analecta 98). Leuven: Peeters.
- Pentkovskij, A.M. (2001). *Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси*. Mosca: Издательство Московской Патриархии.
- Peri, V. (1988). Il mandato missionario e canonico di Metodio e l'ingresso della lingua slava della liturgia. *Archivum Historiae Pontificiae* 26, 9-69.
- Philiat, G.N. (1997). *Ὁ τρόπος ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν στή λατρεία τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας*. Atene: Ἐκδόσεις Γρηγόρη
- Popov, G. (1978). Новооткрыто сведение за преводаческата дейност

на български книжовници от Света Гора през първата половина на XIV в. *Български език* 28/5, 402-410.

Pott, Th. (2000). *La réforme liturgique byzantine. Étude de l'évolution non-spontanée de la liturgie byzantine* (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae, Subsidia 104). Roma: CLV Edizioni.

Robinson, D.F. (1988). The Slavic Versions of the Liturgy of St. Peter. W: A.M. Schenker (red.), *American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 1988. Linguistics.* (329-334). Columbus. Ohio: Slavica.

Sbriziolo, I.P. (red.), (1971). *Racconto dei tempi passati. Cronaca russa del secolo XII.* Torino: Einaudi Editore.

Strittmatter, A. (1955). A Peculiarity of the Slavic Liturgy found in Greek Euchologies. W: K. Weitzmann et alii (red.), *Late Classical and Medieval Studies in Honor of Albert Mathias Friend Jr. (197-203).* Princeton N.J: Princeton University Press.

Syrku, P. (1890). *К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке, т. I, Литургические труды патриарха Евфимия, вып. 2: Тексты.* S. Peterburg: Императорская Академия Наук.

Syrku, P. (red.), (1890). *К истории исправления книг, т. I, Литургические труды патриарха Евфимия, вып. 2: Тексты.* S. Petersburg: Императорская академия наук.

Taft, R.F. (1990). In the bridegroom's absence. The Paschal Triduum in the Byzantine Church. W: I. Scicolone (red.), *La celebrazione del Triduo pasquale: anamnesis e mimesis. Atti del II Congresso Internazionale di Liturgia. Roma, Pontificio Istituto Liturgico, 9-13 maggio 1988* (Studia Anselmiana 102 = Analecta Liturgica 14), (71-97), Roma.

Taft, R.F. (2001). *La Liturgia delle Ore in Oriente e in Occidente. Le origini dell'ufficio divino e il suo significato per oggi.* Roma: Lipa

Taft, R.F. (2006). Was the Eucharistic Anaphora Recited Secretly or Aloud? The Ancient Tradition and What Became of It. W: R.R. Ervine (red.), *Worship Traditions in Armenia and the Neighboring Christian East. An International Symposium in Honor of the 40th Anniversary of St Nersess Armenian Seminary* (AVANT series 3), (15-57). Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, St. Nersess Armenian Seminary.

Tarnanidis, I.C. (1988). *The Slavonic Manuscripts discovered in 1975 at St Catherine's Monastery on Mount Sinai* (Hellenic Association for Slavic Studies, Thessaloniki, 3). Thessaloniki.

Uchanova, E. (1998). Служба св. Клименту, папе Римскому, в контексте крещения Руси великим царем Владимиром. W: *Историческому музею – 125 лет. Материалы научной конференции* (Труды ГИМ 100), (143-153). Mosca:

Uchanova, E. (2000). Кафедральное богослужение древнерусской церкви XIII-XIV вв. W: *Российский Православный Университет ап. Иоанна Богослова, Ученые записки* 5, 35-37. Mosca.

Uchanova, E. (2000). Особенности богослужения Русской церкви IX-XIV вв. W: *Вестник РГНФ* (88-89). Mosca.

Vašica, J. (1939-1946). Slovanska Liturgie Sv. Petra. *Byzantoslavica* 8, 1-54.

Vašica, J. (1966). Slavische Petrusliturgie. W: L. Mokrý (red.), *Anfänge der slavischen Musik* (23-24). Bratislava.

Vavřínek, V. (1978). The Introduction of the Slavonic Liturgy and the Byzantine Missionary Policy. W: V. Vavřínek (red.), *Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.-11. Jahrhundert* (255-281). Praha: ČSAV.

Vavřínek, V. (1987). Культурные и церковно-политические предпосылки возникновения славянской литургии. W: *Кирило-Методиевски студии*. кн. 4 (130-137). Sofia: БАН.

Velkovska, E. (1994). *Il Praxapostolos A.b. V della Biblioteca di Grottaferrara. Estratto della Tesi di Dottorato presso il Pontificio Istituto Orientale*. Roma: Pontificio Istituto Orientale.

Velkovska, E. (2000). Денонощното богослужение в Синайския евхологий. *Palaeobulgarica* 24/4, 19-34.

Velkovska, E. (2002). Una preghiera romana nell'Eucologio slavo del Sinai, in Χρυσᾶ Ἰθύλα – Златая врата. Essays presented to Ihor Sevčenko on his eightieth birthday by his colleagues and students, *Palaeoslovenica* 10/2, 323-329.

Vinogradov, V.P. (1914). *Уставные чтения (проповедь книги). Историко-гомилетическое исследование*, Вып. I, *Уставная регламентация чтений в греческой церкви*. Sergiev Posad.

Williams, E.V. (1972). *A Byzantine Ars Nova: The 14th-Century Reforms of*

John Koukouzeles in the Chanting of Great Vespers. W: H. Birnbaum-S. Vryonis (red.), *Aspects of the Balkans: Continuity and Change* (211-229). The Hague: Mouton,

Živojinović, M. (1994). Chilandarski i evergetidski tipik. Podudarnosti i razlike. *Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines* 33, 85-102.

Памятники литературы древней Руси, XI - начало XII века. (1978). Mosca: Художественная литература.

Полное собрание русских летописей. (1926). t. 1: *Лаврентьевская летопись.* вып. 1: *Повесть временных лет.* Leningrad: Издательство Академии Наук СССР.

Рукописные книги собрания П. П. Погодина. Каталог, вып. 1. (1988). Leningrad.

III.
SESJA NAUKOWA
Z RACJI 25. ROCZNICY POWSTANIA
KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ ŁUKOWSKIEJ
(Pratulin, 15.06.2022 r.)

Ks. Kazimierz MATWIEJUK

AKTUALNOŚĆ ŚWIADECTWA BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA

Treść: Wstęp, 1. Papieże o dramacie pratulimskim z 1874 roku; 2. Cechy świadectwa błogosławionych męczenników z Pratulina, 2.1. *Heroizm wiary*, 2.2. *Świadomość narodowa unitów*, 2.3. *Unici i powstania narodowe*; 3. Świadectwo błogosławionych unickich męczenników z Pratulina jako zobowiązująca inspiracja dla nas, 3.1. *Dziedzictwo błogosławionych unitów jako zobowiązanie*, 3.2. *Wiara jako fundament patriotyzmu*; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *The actuality of the testimony of the blessed martyrs of Pratulina*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: beatyfikacja, cerkiew, męczeństwo, unicy, Unia Brzeska, świadectwo wiary

Key words: beatification, Orthodox Church, martyrdom, Uniate, Union of Brest, testimony of faith

Wstęp

Zaszczytem jest, że mogę uczestniczyć w jubileuszowej sesji kapituły kolegiackiej łukowskiej z okazji 25-lecia jej istnienia¹. Gratuluję jubileuszu i życzę, aby czcigodne gremium kanoników tej kapituły nie ustawało w upowszechnianiu dziedzictwa błogosławionych męczenników z Pratulina.

Chcę księżom kanonikom ukazać aktualność świadectwa błogosławionych

¹Autor, liturgista i emerytowany prof. UKSW, należy do prezbiterium diecezji siedleckiej. Tekst jest rozszerzoną wersją konferencji wygłoszonej w Pratulinie 15 czerwca 2022 roku.

męczenników pratułińskich. Przywołam dwie wypowiedzi papieskie o wydarzeniu pratułińskim z 1874 roku. Ukażę cechy świadectwa błogosławionych z Pratulina. Postaram się wykazać, że świadectwo błogosławionych unickich męczenników pratułińskich jest zobowiązującą inspiracją dla współczesnych wyznawców Chrystusa. Moja refleksja ma charakter ogólny, nie oceniający.

1. Papież o dramacie pratułińskim z 1874 roku

Są dwie, bardzo wymowne, wypowiedzi papieża o tym dramacie. Obie, choć odległe w czasie – ponad sto lat, to stanowią najwyższy hołd wobec heroicznych świadków wiary i obrońców jedności Kościoła. Pierwsza wypowiedź to świadectwo papieża Piusa IX. Jego pontyfikat, od 16 czerwca 1846 roku do 7 lutego 1878 roku, był, po pontyfikacie św. Piotra, najdłuższy w Kościele. Trwał 31 lat, 7 miesięcy i 21 dni (11 559 dni). Pius IX opisał doniosłość wydarzenia pratułińskiego ze stycznia 1874 roku już w maju tegoż roku. Zaledwie cztery miesiące po męczeństwie unitów pratułińskich opublikował encyklikę *Omnem sollicitudinem* - „Cały niepokój”. W niej nazwał dramat pratułiński „widowiskiem Bogu, Aniołom i ludziom” (zob. 1Kor 4,9). Do tej lapidarnej oceny dołączył wymowny komentarz. Wyjaśniał, że unicy z Pratulina, zatem kolejne pokolenie prawosławnych, którzy na mocy unii brzeskiej z 1596 roku uznali zwierzchnictwo papieża i przyjęli prawdy katolickiej wiary, „woleli cierpieć dla Chrystusa, a nawet swoje życie narazić na największe niebezpieczeństwa, niż ponieść uszczerbek na wierze i odstąpić od katolickich obrzędów, które od swoich przodków przyjęli i w całości i nietykalności na wieki zamierzali zachować”².

Druga wypowiedź, to słowa papieża Jana Pawła II, którego pontyfikat trwał prawie 27 lat, od października 1978 roku do kwietnia 2005 roku. On w homilii podczas mszy beatyfikacyjnej w Rzymie, 6 października 1996 roku, powiedział, że Wincenty Lewoniuk i jego towarzysze, męczennicy z Podlasia, „Jako wierni «słudzy» Pana, pełni ufności w moc Jego łaski, dali świadectwo swojej przynależności do Kościoła katolickiego w wierności własnej tradycji wschodniej. Uczynili to z pełną świadomością i nie zawahali się złożyć ofiary z życia na potwierdzenie swego oddania Chrystusowi. Nie szczędząc siebie, męczennicy z Pratulina bronili nie tylko świątyni, przed którą ponieśli śmierć, ale także Kościoła, który Chrystus

² Pius IX, Encyklika *Omnem sollicitudinem*, <http://www.totustuustools.net/magistero/p9omnems.htm> [13.02.2013].

zawierzył apostołowi Piotrowi. Tego Kościoła, którego czuli się częścią, jako żywe kamienie. Przelali swą krew zjednoczeni z Bożym Synem, wyrzuconym z winnicy i zabitym dla zbawienia i pojednania człowieka z Bogiem (por. Mt 21, 39). Wyniesieni dzisiaj na ołtarze Wincenty Lewoniuk i jego 12 towarzyszy, przez swój przykład i wstawiennictwo, zapraszają nas wszystkich, abyśmy mężnie kontynuowali wędrówkę ku pełnej jedności całej rodziny uczniów Chrystusa w duchu wskazań ekumenicznych Soboru Watykańskiego II³.

Beatyfikacja Wincentego Lewoniuka i 12 współtowarzyszy, bohaterskich unitów z Pratulina, jawi się jako wydarzenie epokowe. Stanowi ona w dotychczasowej historii diecezji siedleckiej, jedyne w swoim rodzaju religijne doświadczenie całego Kościoła Siedleckiego. Będąc historycznie jednorazowym aktem, w swojej wymowie i treści jest wydarzeniem, które ciągle trwa. To trwanie dokonuje się przez duchowe skutki, które beatyfikacja zapoczątkowała, a które urzeczywistniają się w umysłach, sercach i życiu codziennym wyznawców Chrystusa, zwłaszcza tych, którzy szczególnie czują się spadkobiercami religijnego dziedzictwa błogosławionych unitów pratulinińskich.

2. Cechy świadectwa błogosławionych męczenników z Pratulina

Cechy tego świadectwa należy odczytywać jako swoiste wektory duchowego dziedzictwa, które ubogaca nasz Kościół diecezjalny⁴.

2.1. Heroizm wiary

a. Postawa życiowa błogosławionego Wincentego i jego 12 współtowarzyszy była konsekwentną realizacją Ewangelii Chrystusa. Ich ewangeliczna wrażliwość wskazała też sposób zareagowania na niesprawiedliwość władz carskich. Gdy 24 stycznia 1874 roku przyszło wojsko carskie, aby zająć unicką cerkiew w Pratulinie i przekazać ją prawosławnym, wieśniacy pratulinińscy nie uciekli się do przemocy. Na demonstrację siły, zaprezentowaną przez carskich wojskowych, odpowiedzieli biernym oporem. Mając przed sobą uzbrojonych w karabiny kozaków ustawili się przed swoją świątynią w żywy mur i śpiewając pobożne pieśni zachęcali się nawzajem do wytrwałości w obronie swojej katolickiej wiary. Wówczas padły strzały. Upadli

³ Jan Paweł II, *Homilia*, „L'Osservatore Romano” (wyd. polskie) 17 (1996), nr 11-12 (188), s. 39-41.

⁴ Zob. *Positio super martyrio*, Roma 1995, s. 93-119.

śmiertelnie postrzeleni⁵. - Teraz przegrywali. Ostatecznie jednak zwyciężyli! Zostali beatyfikowani.

b. Unicy męczennicy z Pratulina swoje świadectwo składali w pełni świadomie i dobrowolnie. Oni wiedzieli już o brutalności wojska carskiego i o męczeństwie swoich współbraci w wierze, zabitych przez „misję carską” tydzień wcześniej w Drelowie⁶. Ta przemyślana, roztropna a jednocześnie bohaterska determinacja katolików obrządku wschodniego, daleka jednak od brawury, a tym bardziej od nieodpowiedzialności, wzbudziła podziw u różnych obserwatorów tego wydarzenia, nawet u prześladowców.

Unicy broniąc własnej cerkwi bronili swoich katolickich przekonań. Mieli pełną świadomość, że świątynia jest symbolem ich katolicyzmu i jednocześnie znakiem jedności kościelnej z Papieżem⁷.

c. Męczennicy z Pratulina byli prostymi wieśniakami. Ich pracowite życie, dokonujące się według rytmu zmieniających się pór dnia i roku, było ożywiane wiarą w Boga żywego. Była to wiara prosta jak proste było ich życie, ale pogłębianą przez modlitwę i życie sakramentalne, zwłaszcza przez niedzielną Świętą Liturgię, sprawowaną według starożytnych obrzędów św. Jana Chryzostoma. Wreszcie była to wiara żywa, przedłużana w czasie przez chrześcijańską miłość bliźniego, poczynając od dziecka poczętego pod sercem matki i z radością oczekiwanego w rodzinie, aż do człowieka, który u kresu swej ziemskiej pielgrzymki oczekuje z nadzieją na spotkanie z Bogiem na progu wieczności⁸.

d. Błogosławieni męczennicy pratulińscy to także przykład męstwa w obronie wyznawanych wartości. Ich męstwo nie było zwykłą ludzką odwagą, ale owocem współpracy z łaską Ducha Świętego. To Paraklet wspomaga człowieka swymi darami, zwłaszcza darem męstwa, do dawania świadectwa o Chrystusie wobec ludzi, także wówczas, gdy są oni wyjątkowo niesprawiedliwi, że aż brutalni. To męstwo dynamizowała świadomość, że Bóg, w którego wierzyli, jest kochającym i sprawiedliwym Ojcem. Oni mieli głębokie przekonanie, że są dziećmi Bożymi i postępowali według zasady, którą upowszechniał wśród unitów pratulińskich, ich moralny autorytet, Paweł Pikuła z Derła: „życie jest krótkie, ale wieczność bez

⁵ J. Kasprowicz, *Moskwa wobec Unii i Polski*, Lwów 1889, s. 79-80.

⁶ F. Paluszkiewicz, *W cieniu Hermesa. Bohaterzy Podlasia*, London 1987.

⁷ Zob. J. Kazimierski, *Walka unitów o zachowanie wiary i polskości na Podlasiu 1836-1905*, „Prace archiwalno - konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego” 8 (1993), s. 61-78.

⁸ Zob. J. Geresz, *Unitów podlaskich droga do świętości*, Biała Podlaska 1991, s. 48-50.

końca. Bóg jest mocniejszy od cara”⁹.

e. W życiu błogosławionych z Pratulina z łatwością można dostrzec ich wierność w rzeczach małych. Z takich zresztą rzeczy składała się ich codzienność. W klimacie wierności w rzeczach małych, zatem w powszednich sprawach, dorastali oni do złożenia heroicznego świadectwa przez męczeństwo¹⁰. Unici stali się niejako drzewem wyrosłym na podlaskiej ziemi, które swymi konarami sięgnęło nieba.

f. Postawa pratułińskich męczenników była kształtowana przez autentyczne umiłowanie Kościoła katolickiego. Zesłaniec na Syberię pisał w liście z tej nieludzkiej ziemi: „Mój Boże, jakaż ta wiara katolicka droga i nieoceniona, a jaka złemu duchowi straszna i przeciwna; jakie on nam za nią krzywdy wyrządza, jak usiłuje wszelkimi sposobami nas od niej odwieść”.

Unici pamiętali, że jedność Kościoła jest wielkim pragnieniem Chrystusa. Cieszyli się, że trwają w łączności z „białym Ojcem” jak nazywali Papieża, zachowując własną wschodnią tradycję kościelną i liturgiczną.

g. Wydarzenie pratułińskie to także ważne wydarzenie w kontekście działań ekumenicznych w Kościele. Unici są owocem skutecznie urzeczywistnionej przez Unię Brzeską w 1596 roku jedności kościelnej w Rzeczypospolitej obojga Narodów¹¹.

2.2. Świadomość narodowa unitów

Wydarzenie pratułińskie jest świadectwem o polskości unitów pratułińskich¹². Należeli oni do unickiej diecezji chełmskiej, jedynej diecezji unickiej w Królestwie Polskim¹³. Byli oni świadkami latynizacji obrządku wschodniego, która łączyła się

⁹ Zob. J. Pruszkowski, *Martyrologium czyli męczeństwo Unii na Podlasiu. Z wiarygodnych i autentycznych źródeł zebrał i napisał P.J.K Podlasiak*, Kraków 1905, s. 145; P. Pikuła, *Dla nas wszystkich tylko jedna droga... Paweł Pikuła a tajna misja jezuitów na Podlasiu*, „Nasza przeszłość” t. 119 (2013), s. 197-227; *Gazeta Toruńska*, nr 169, rok 8, Toruń, wtorek 28 lipca 1874, s. 2-3; *Wiarus. Czasopismo dla średniego stanu polskiego*, nr 85, wtorek, 28 lipca 1874, s. 2, za: J. Krasnowska-Dyńska, *Wywiad z Piotrem Pikulą, praprawnikiem Pawła Pikuły z Derła, który brał udział w obronie pratułińskiej cerkwi*, <https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201305-pratulin.html> [20.05.2022].

¹⁰ J. Urban, *Wśród unitów na Podlasiu. Pamiętniki wycieczek misyjnych*, Kraków 1923.

¹¹ Zob. E. Likowski, *Historia unii Kościoła ruskiego z Kościołem rzymskim*, Poznań 1875; H. Dylągowa, *Unia Brzeska - pojednanie czy podział?*, w: R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński (red.), *Unia brzeska: geneza, konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich*, Kraków 1994, s. 45-53.

¹² W. Kołbuk, *Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich*, „Studia Białorusenistyczne” 7 (2013), s. 11-24.

¹³ Królestwo Polskie, zwane też Królestwem Kongresowym lub Kongresówką, utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego, istniało w latach 1815–1918 jako organizm państwowy w unii z

z polonizacją. Są liczne świadectwa, że duchowieństwo unickie często kształciło się w szkołach łacińsko-polskich. Mało było bowiem szkół z językiem ruskim¹⁴. W drugiej połowie XVIII wieku upowszechniła się w Kościele unickim praktyka śpiewania, modlitwy i głoszenia kazań po polsku. Wiele określeń używanych w Kościele wschodnim zamieniano na polskie; zamiast pop mówiono ksiądz, zamiast władcyka - biskup, zamiast archimandryta - opat, zamiast cerkiew - kościół. Uważano, że polskie słowa podnoszą prestiż godności unickich¹⁵.

Język polski stawał się w pewnym zakresie językiem urzędowym w Kościele unickim. Był używany w domach wielu księży unickich. Uważano go za język ludzi wykształconych. Swoista ekspansja polonizacji w Kościele unickim skutecznie kształtowała świadomość narodową także wielu ludzi prostych, również unitów podlaskich. Oni siebie określali jako tutejsi. Byli związani z kulturą polską. A polskość na Podlasiu podczas zaborów kojarzyła się miejscowej ludności z kulturą, oświatą, nauką i postępem. Za przykładem wielu księży unickich, wychowanych w kulturze polskiej, ich współwyznawcy podlascy w zdecydowanej większości także żyli wartościami tradycji polskiej¹⁶.

2.3. Unici i powstania narodowe

Unici byli prześladowani przez carat ze względu na ich przynależność do Kościoła katolickiego. Doświadczali też różnych niesprawiedliwości w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym. Dotkliwość tych niesprawiedliwości ze

Imperium Rosyjskim. Do roku 1831 miało własną konstytucję, sejm, wojsko i monetę. Językiem urzędowym był język polski, ale królem Polski był car moskiewski. Wtedy straciło autonomię. W 1874 r. wprowadzono oficjalną nazwę Kraj Przywiślański, choć w języku potocznym nadal funkcjonowała dawna nazwa, zob. R. Śniegocki, *Historia. Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej*, Warszawa 2007.

¹⁴ Por. W. Mokry, *Rola rodzimego języka ukraińskiego w zachowaniu tożsamości i w rozwoju kultury narodowej Ukraińców drugiej połowy XVI i pierwszych dziesięcioleci XVII wieku*, w: W. Mokry (red.), *Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców*, Kraków 2010, s. 8. Autor stwierdził, że po religijnej unii, zawartej w 1596 roku w Brześciu Litewskim z papieżem przez biskupów prawosławnych z ziem rusko-ukraińskich i białoruskich, stan prawny oraz znaczenie języka słowiańskoruskiego uległy znacznemu obniżeniu. Już po unii lubelskiej z 1569 roku nastąpił proces wzmożonej polonizacji i latynizacji arystokracji ukraińskiej. Ten proces rozpoczął się na ziemiach ruskich w połowie XIV wieku. Kazimierz Wielki w 1349 roku opanował Lwów i ziemię halicką, także obszary leżące na wschód i północ, jak Brześć, Belz i Włodzimierz. W Księstwie Litewskim językiem urzędowym z tytułu prawa był język ruski. Natomiast w Koronie Polskiej, na ziemiach rusko-ukraińskich, był to język polski.

¹⁵ Zob. H. Dylągowa, *Unia brzeska i unici w Królestwie Polskim*, Warszawa 1989.

¹⁶ B. Białokozowicz, *Mikołaj Jańczuk wobec kasaty unii*, w: R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński (red.), *Unia brzeska: geneza, konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich*, Kraków 1994, s. 400.

strony caratu rosyjskiego była wspólna unitom i łacinnikom.

Kościół unicki w większości stanowili chłopci. Oni, wraz z łacinnikami, przez wieki stanowili najliczniejszą warstwę społeczeństwa Rzeczypospolitej. Znajdowali się jednak na marginesie życia narodowego. Ich położenie społeczne i przeszłość historyczna były poważną przeszkodą w jednoznacznym utożsamianiu się z narodem, w którym władzę dzierżyła szlachta. Jednak historia potwierdza, że chłopci mieli swój udział w polskich zrywach powstańczych.

Wymownym symbolem walki chłopów o niepodległość państwa polskiego było powstanie kościuszkowskie w 1794 roku¹⁷. Rozegrana pod Raławicami bitwa z wojskami rosyjskimi 4 kwietnia tegoż roku udowodniła wartość oddziałów chłopskich złożonych z kosynierów. Po zwycięskiej bitwie Tadeusz Kościuszko (+1817), na znak uznania dla zasług oddziałów chłopskich, przywdział chłopską sukmanę, a głównego bohatera starcia – Wojciecha Bartosza – mianował oficerem. Natomiast 7 maja 1794 roku w obozie pod Połańcem wydał uniwersał. Tym dokumentem zagwarantował chłopom wolność osobistą i nieusuwalność z ziemi. Wyjmował ich spod władzy sądowej pana i polecił zmniejszyć wymiar pańszczyzny. Jednak uniwersał połaniecki nie wszedł w pełni w życie. Nie uznała go większość szlachty.

Chłopci brali udział również w powstaniu listopadowym¹⁸. Oni po detronizacji, 25 stycznia 1831 roku, cara Mikołaja I (+1855) jako króla Polski, oczekiwali nadania ziemi na własność. Elity przywódcze powstania były jednak przeciwne „rewolucji socjalnej”. Niezależnie kwestii włościńskiej odbiło się niekorzystnie na stosunku ludności wiejskiej do powstania. Chłopci czuli się zawiedzeni lekceważeniem ich postulatów. Na nich spadały dotkliwe ciężary prowadzenia wojny. Dlatego wieś przyjęła postawę bierną, a czasami nawet wrogą wobec powstania listopadowego. Upadek powstania sprawił, że armię polską wcielono do rosyjskiej, zniesiono polski sejm i samorządy, nasiliła się rusefikacja administracji a namiestnikiem królestwa został feldmarszałek rosyjski Iwan Paskiewicz (+1856)¹⁹.

W powstanie w Krakowie, od 21 lutego do 4 marca 1846 roku, włączyła

¹⁷ A. Szymańska, *Chłopci w powstaniach narodowych*, <https://nikidw.edu.pl/2021/01/26/chlopi-w-powstaniach-narodowych/> [12.10.2022]; M. Bandurewicz, *Sprawa chłopstwa w polskich powstaniach narodowych*, http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124764,6745419,Sprawa_chlopska_w_polskich_powstaniach_narodowych.html#ixzz3QIFvGTgC [12.09.2022].

¹⁸ A. Śliwiński, *Powstanie listopadowe*, Warszawa 2013.

¹⁹ J. Łojek, *Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne*, Warszawa 1986.

się niewielka garstka chłopów. Natomiast na Ziemi Tarnowskiej chłopci uwierzyli urzędnikom austriackim, że powstanie zainicjowała szlachta, aby zwiększyć powinności wsi. Doszło do wybuchu chłopskiego, zwanego rabacją galicyjską. Chłopi, uzbrojeni w siekiery, kosy i widły, ruszyli na dwory. Bunt przeciwko szlachcie został ostatecznie spacyfikowany przez wojsko austriackie²⁰.

W powstaniu styczniowym, trwającym od 22 stycznia 1863 roku do połowy roku następnego, zdecydowanie więcej chłopów uczestniczyło w walkach z wojskiem rosyjskim o niepodległość²¹. Rząd Narodowy wydał Manifest, w którym stanowił, że chłopci są wolni i otrzymują na własność dzierżawioną ziemię. Bezrolni zaś dostaną ziemię, jeśli wezmą udział w powstaniu. Mimo tego wieś zachowywała pewną rezerwę wobec powstania. Chłopi znani ze swej powściągliwości, ostrożności i nieufności do panów, w swojej masie także nieświadomieni narodowo, byli obojętni, a nawet niechętni do walki przeciw carowi. Woleli dostać ziemię legalnie, od państwa, a nie od tymczasowej władzy powstańczej. Zwłaszcza na południu Polski wieś była przeciwna powstaniu styczniowemu. Na Podlasiu zaś, także na Mazowszu i w południowej części Lubelszczyzny oraz na Kielecczyźnie, udział chłopów w powstaniu był znaczny. Chłopi podlascy ukrywali rannych powstańców. Wraz z dworami dostarczali żywności oddziałom powstańczym.

Romuald Traugutt (+1864), dyktator powstania styczniowego, uważał, że „powstanie bez ludu jest tylko wojskową demonstracją”, dlatego wydał specjalny dekret powołujący organy kontrolujące realizację uwłaszczenia. To jednak nie uratowało powstania. Decydującym ciosem dla niego był ukaz carski z 2 marca 1864 roku. Regulował on kwestię włościańską w Królestwie Polskim. Właściciele ziemscy mieli otrzymać rekompensatę z budżetu państwa, a chłopci teraz mieli uiszczać jedynie podatek gruntowy.

Chłopi uzyskawszy ziemię odwrócili się od powstania, a niektórzy zaczęli nawet działać na jego szkodę. Stało się tak, ponieważ władze rosyjskie uzależniały realizację ukazu uwłaszczeniowego od zakończenia walk i likwidacji oddziałów partyzanckich. Najdłużej, bo do grudnia 1864 roku, walczył oddział ks. Stanisława Brzóska (+1865), złożony głównie z chłopów²².

²⁰ A. Bogusz, *Wieś Siedliska – Bogusz – monografia zebrana z dokumentów i wspomnień rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem wypadków roku 1846 i życiorysu Jakuba Szeli*, Kraków 1903.

²¹ S. Kieniewicz, *Powstanie styczniowe*, Warszawa 1972.

²² J. Szarek: *Powstanie styczniowe: Zryw wolnych Polaków*, Kraków 2013; zob. T. Krawczak, *Ksiądz generał Stanisław Brzóska*, Pruszków-Sokołów 1995.

Po upadku powstania jego chłopscy uczestnicy podzielili los represjonowanej przez zaborcę powstańczej szlachty, konfiskata mienia, więzienie, zsyłki. Powstanie styczniowe, mimo niepowodzenia, przyczyniło się do uwłaszczenia chłopów. Tak definitywnie zakończyła się epoka feudalna na ziemiach polskich. Klęska powstania styczniowego potwierdziła, że Polska nie może się odrodzić bez włościan²³.

3. Świadectwo błogosławionych unickich męczenników z Pratulina jako zobowiązująca inspiracja dla nas

Wspomniane treści zawarte w dziedzictwie Pratulina są bardzo pomocne w przeżywaniu chrześcijańskiego „dziś”. Są też inspiracją dla nas, kapłanów Chrystusa, którzy jako pasterze i duszpasterze współczesnych Jego wyznawców, mamy się troczyć o rozwój królestwa Bożego w sobie i naszych bliźnich. Spróbujmy odnieść do naszej niełatwej rzeczywistości cechy świadectwa błogosławionych z Pratulina.

3.1. Dziedzictwo błogosławionych unitów jako zobowiązanie

a. Ponadczasową wartość ma ich konsekwentny sposób realizacji Ewangelii Chrystusa. Dziś Dobra Nowina o zbawieniu jest traktowana dość często wybiórczo; niestety także przez duchownych. Przemilcza się klarowne, choć wymagające, nauczanie Chrystusa. Jego jednoznaczne wymagania stara się złagodzić, a nawet odrzucić, tłumacząc, że są one związane ze środowiskiem kulturowym, które dziś jest inne niż w czasach Chrystusa. Próbuje się stworzyć nową ewangelię, nową wersję chrześcijaństwa. Przykład: synodalna droga w Niemczech. Zwolennicy tej drogi kwestionują naukę Chrystusa o monogamicznym i nierozzerwalnym małżeństwie, zastanawiają się nad możliwością błogosławienia związków jedнопłciowych, domagają się święcenia kobiet na prezbiterów i biskupów, kwestionują grzeszność praktyk homoseksualnych²⁴.

W tej ostatniej kwestii, w ostatnim czasie zaistniał wielce wymowny fakt. Oto, monachijski katolicki duchowny, ks. Wolfgang Rothe, który przyznał się do swojej orientacji homoseksualnej, doniósł do niemieckiej prokuratury, że ks. Dariusz Oko szerzy nienawiść, krytykując „lawendową mafię” w Kościele.

²³ S. Kieniewicz, *Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe*, Warszawa 1997.

²⁴ *Droga synodalna w Niemczech*, <https://www.ekai.pl/tag/droga-synodalna-w-niemczech/> [12.06.2022].

Ks. Oko, w naukowym artykule, opublikowanym w czasopiśmie *Teologisches*, napisał m.in.: „Taka homomafia, jak każda mafia, zachowuje się jak bezwzględny pasożyt, jak nowotwór, który jest gotów nawet uśmiercić swojego nosiciela, wysać z niego ostatnie zasoby i rezerwy, byleby sobie zapewnić komfortowe bytowanie” oraz „homoseksualizm jest przyczyną molestowania”.

Księdzu Rothe nie podobały się sformułowania: „nowotwór”, „pasożyty”, użyte przez ks. Oko w jego artykule. Okazało się, że te słowa kojarzą się Niemcom ze zbrodniami, popełnionymi przez nich na Żydach. Dlatego posługiwanie się tymi słowami jest dla Niemców szczególnie bolesne. Ksiądz Rothe wykorzystał to jako pretekst do oskarżenia. Ks. Oko podczas drugiej rozprawy sądowej, 20 maja 2022 roku, uznając, że te słowa w języku niemieckim są bardzo obciążone, przeprosił za nie i postanowił je usunąć z artykułu. Sąd w Kolonii orzekł karę finansową, zmniejszając ją z 4800 euro, zasądzoną w pierwszej instancji, na 3000 euro. Ks. Oko przyjął to postanowienie, bo ono kończy sprawę. Pieniądze przekazano na konto organizacji *Weisser Ring* – „Biały pierścień”, wspierającej ofiary przestępstw i ich rodziny²⁵. Jest to *signum temporis* – smutny znak czasu; niemiecki ksiądz katolicki oskarża swego polskiego współbrata w kapłaństwie, że ten ma odwagę bronić moralności chrześcijańskiej.

Nie ulegajmy fałszywym prorokom, którzy niestety pojawiają się w Kościele. Są niejednokrotnie wspierani przez wpływowe środowiska, zwłaszcza medialne. A niektórzy z nich, jak kilku dobrze znanych biskupów i kardynałów, są mocno zakotwiczeni w kościelnych gremiach decyzyjnych. To jest szczególnie niepokojące. Dlatego, trwajmy mocno nie tylko przy Chrystusie, ale mocno zakorzenieni w Nim (por. J 15,4).

b. Unicy męczennicy z Pratulina swoje świadectwo składali w pełni świadomie i dobrowolnie. Współcześni wyznawcy Chrystusa z łatwością rezygnują z dawania świadectwa swej wiary. Albo je wyciszają. Czasem jest to podyktowane strachem, że spotka ich niemiła izolacja w środowisku lub przykre konsekwencje w pracy. Czasem jest to podyktowane obawą, że zostaną wyśmiani, iż żyją iluzję szczęścia wiecznego, a bardzo często czynią to z obawy, że zostaną potraktowani jako nienowocześni, jako ciemnogród, wsteczność czy spetryfikowani fundamentaliści. Dlatego niektórzy

²⁵ Zob. Ks. Oko musi zapłacić grzywnę. Tuż po procesie mówił: „Teraz mogę myśleć o wydaniu całej książki”, <https://niezalezna.pl/443351-ks-oko-musi-zaplatc-grzywne-tuz-po-procesie-mowil-teraz-moge-myslec-o-wydaniu-calej-ksiazki> [21.05.2022].

księży niejednokrotnie starają się nawet ukryć przed ludźmi swoją tożsamość. Upodabniają się do świeckich w ubiorze i zachowaniu – nie chodzi o sport, relaks czy urlop. Wstydzą się, gdy są rozpoznani.

Pamiętajmy, że Chrystus, także Jego wyznawcy, zawsze będą znakiem sprzeciwu. Dlatego często przypominajmy Jego słowa: „Każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32).

c. Życie męczenników z Pratulina było ożywione wiarą w Boga żywego. Dziś niejednokrotnie przyznaje się do przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła, nie idzie w parze z praktykowaniem Jego nauki. Stąd jest wielu tzw. wierzących a niepraktykujących. Nie przeraża ich ta duchowa schizofrenia. Niestety, nie zawsze także życie duchownych jest kształtowane wiarą w Boga żywego. Owszem, oni głoszą wiernym Ewangelię ale żyją wg własnej moralności, nacechowanej czasem dwulicowością, interesownością, chciwością i wygodnictwem. Niejednokrotnie, nie mając głębokiego zakorzenienia w Chrystusie, ulegają tzw. „poprawności” konkretnego etapu dziejów. Jak chorągiewka na wietrze modelują swoje poglądy, by uchodzić za nowoczesnych duszpasterzy. Bardzo często czynią to za cenę wyciszenia swego sumienia.

Tę dwulicowość i bylejakość piętnuje Chrystus. Jego przestroga, piętnująca te błędy u faryzeuszów: „Czyńcie (więc) i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladowajcie” (Mt 23,3), odnosi się, tak uważam, do niektórych współczesnych ewangelizatorów – np. pustelnia O. Daniela Galusa w Czatachowie czy pustelnia Niepokalanów w Grzechyni, ks. Piotra Natanka. Obaj są zaszuspendowani, bo ich życie jest kształtowane przez religijną ideologię, a nie katolicką wiarę. A przez nieposłuszeństwo swoim biskupom rozbijają jedność Kościoła.

d. Błogosławieni męczennicy pratulińscy to przykład męstwa w obronie wyznawanych wartości. Dziś z uporem maniaka upowszechnia się w mediach, instytucjach międzynarodowych, uczelniach, nawet szkołach i przedszkolach, a zwłaszcza w różnych środowiskach lewackich, antywartości. Niestety te antywartości znajdują zwolenników także wśród ludzi ochrzczonych i wybierzmowanych. Stąd uczestnictwo niektórych parafian w czarnych marszach, także w sabatach aborcyjnych. Stąd natrętne i wulgarne lansowanie ideologii *gender* z udziałem tzw. autorytetów medialnych i zwolenników tzw. Kościoła otwartego. Również wśród duchownych, o czym donoszą mass media, są zwolennicy tych

antywartości. „Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary” (Hbr 4,14).

e. W życiu błogosławionych z Pratulina z łatwością można dostrzec ich wierność w rzeczach małych. Nasze rzeczy małe to codzienna wierność powołaniu. To wypełnianie z ufnością naszych zobowiązań, wynikających nade wszystko z sakramentu święceń. A codzienność odnotowuje: zamiast posłuszeństwa eklezjalnego prezbiterów – nieposłuszeństwo i krytykanctwo; zamiast radości celibatu – podwójne życie, pozostawanie w stanie grzechu ciężkiego, czasem nadużycia karalne sądowno, wreszcie porzucenie posługi kapłańskiej. A my chcemy trwać w wierności podjętym zobowiązaniom. „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bogą”(J 6,69).

f. Pratulinińscy męczennicy autentycznie miłowali Kościół katolicki. Dziś Kościół jest krytykowany, nierzadko bezpodstawnie. Ale Kościół Chrystusowy, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, został rzeczywiście sprofanowany ujawnionymi skandalami obyczajowymi biskupów i prezbiterów. Te skandale rykoszetem pustoszą seminaria i klasztory. Potrzeba głębokiej metanoi, radykalnego nawrócenia, by odbudować zaufanie do Kościoła.

Popatrzmy na problem miłości Kościoła z perspektywy naszej duszpasterskiej codzienności. Trudno mówić o miłowaniu Kościoła, gdy duszpasterz okopcony papierosami idzie spowiadać dzieci i młodzież, gdy posługuje się wulgarnym językiem, lub co gorsza nietrzeźwy przyjmuje interesantów w kancelarii, a nawet w takim stanie odważa się sprawować sakramenty święte i celebrować Eucharystię. To nie są wymyślone przypadki. Taki duchowny jest szkodnikiem i gorszycielem. Co na to Jezus? On mówi bardzo jasno: „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6). Wrażliwość niektórych duszpasterzy ignoruje tę jednoznaczną przestrożę.

Zasadne jest pytanie, w świetle umiłowania Kościoła przez błogosławionych z Pratulina, jak wygląda moje umiłowanie Kościoła? Nie, nie chodzi o anonimową wspólnotę, ale o moje relacje z parafianami, współpracownikami duchownymi i świeckimi, o moją dyspozycyjność dla nich, o kulturę i prawdziwie kapłański styl życia, daleki od „szpanowania”, a materialnie zbliżony do średniego poziomu życia parafian. Miłować Kościół to miłować swoich współpracowników i wszystkich

parafian miłością Chrystusa, Dobrego Pasterza. Jezus mówi: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować” (J 13,35).

g. Wydarzenie pratułińskie to ważne wydarzenie w kontekście działań ekumenicznych w Kościele. Dla nas, w tym zakresie, jest ważna zasada dotycząca zaangażowania ekumenicznego. To zaangażowanie musi się opierać na nawróceniu serc i na modlitwie. One są drogą do niezbędnego oczyszczenia pamięci historycznej²⁶.

3.2. Wiara jako fundament patriotyzmu

Wydarzenie pratułińskie jest zobowiązaniem do miłości Ojczyzny. Wierzący w Chrystusa rozumieją patriotyzm jako miłość ojczyzny i służba dla niej (zob. KKK 2239). Te postawy wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. W praktyce oznacza to, że wszyscy obywatele współdziałają z władzami cywilnymi. Tak przyczyniają się do pomnażania dobra wspólnego w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności.

Dla ludzi wierzących patriotyzm łączy się nierozzerwalnie z czwartym przykazaniem Dekalogu. W nim Bóg wskazuje, że cześć i miłość do ojca i matki winny obejmować także innych członków rodziny, dziadków i przodków. Dotyczą także czci i wdzięczności uczniów względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, wreszcie wszystkich obywateli względem swojej ojczyzny oraz tych, którzy nią, na mocy mandatu suwerena, zatem obywatele, rządzą lub kierują (por. KKK 2199).

Wzorem troski o swoją ziemską ojczyznę jest Jezus Chrystus. On płakał nad Jerozolimą, że nie poznała tego, co naprawdę służy jej pokojowi. Nie przyjęła Jego Dobrej Nowiny (Łk 19,41). Martwił się o Korozain i Betsaidę, że się nie nawróciły mimo, iż ich mieszkańcy byli świadkami licznych Jego cudów (Mt 11,20). Papież Leon XIII w 1890 roku uczył, że nadprzyrodzona miłość do Kościoła i przyrodzona miłość do ojczyzny są siostrami bliźniaczymi. Natomiast św. Tomasz z Akwinu (+1274) przekonywał, że ojczyzna wymaga szacunku bezwarunkowego.

Kościół poucza z mocą: „Niech obywatele pielęgnują wielkodusznie i wiernie miłość ojczyzny, jednak bez ciasnoty duchowej. Tak by zawsze mieli również wzgląd na dobro całej rodziny ludzkiej, którą łączą w jedno różne więzy między

²⁶ Jan Paweł II, Encyklika *Ut unum sint*, nr 15, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_1.html [10.04.2022].

plemionami, ludami i narodami” (KDK 75).

Jan Paweł II ukonkretnił formy tej miłości, twierdząc, że patriotyzm oznacza umiłowanie wszystkiego, co ojczyście, zatem umiłowanie historii, tradycji i języka, a także, może zwłaszcza krajobrazu ojczyściego. Ta miłość obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą miłości ojczyzny jest każde zagrożenie jej dobra²⁷.

Zakończenie

Pobyt w Pratulinie, w tym czcigodnym sanktuarium unickich męczenników, prowokuje, aby z wiarą i nadzieją potwierdzić nasze trwanie w dziedzictwie błogosławionych męczenników z Pratulina. Życie treściami tego dziedzictwa jest szansą do skutecznego przewycięzania współczesnego zalewu zła, przemocy, gwałtu, pornografii i niesprawiedliwości, także rutyny, kapłańskiej bylejakości i nagannego postępowania, nawet zgorzenia. Nie ulegajmy pokusie relatywizowania prawdy. Trwajmy mocno w moralności, opartej na niezmiennych normach prawa naturalnego i Bożego. Miłujmy Kościół katolicki, nie jakiś iluzoryczny - postępowy i otwarty, ale oparty na Ewangelii i zjednoczony wokół papieża, który z woli Chrystusa jest widzialną Głową Jego Kościoła, a w diecezji zjednoczony wokół Biskupa.

Streszczenie

Treści duchowego dziedzictwa błogosławionych unickich męczenników z Pratulina, które przypomnieliśmy w ramach jubileuszowej sesji kapituły łukowskiej, ustawicznie kształtują oblicze Kościoła Siedleckiego. To dziedzictwo jest pomocne w przeżywaniu chrześcijańskiego „dzisiaj”. Wprawdzie zmieniły się warunki społeczne i polityczne, ale współcześni wyznawcy Chrystusa są, podobnie jak w XIX wieku, znakiem sprzeciwu wobec upowszechnianych dziś z wielkim natręctwem irracjonalnych ideologii.

W czasie prześladowań unitów były nagminnie łamane podstawowe prawa osoby ludzkiej, zwłaszcza prawo do wolności religijnej. Dzisiaj wielu chrześcijan cierpi z powodu bezkarności w deptaniu praw ludzi wierzących. Podjęta refleksja o aktualności świadectwa heroicznych świadków wiary z Pratulina prowadzi do konstatacji, że odpowiedzią współczesnych chrześcijan na problemy obecnego

²⁷ Na podstawie *Czy chrześcijanin powinien być patriotą*, <https://pl.aleteia.org/2016/11/11/czy-chrzcijanin-powinien-byc-patriota-co-mowi-na-ten-temat-kosciol/> [16.10.2022].

czasu jest mimo wszystko optymizm płynący z wiary w Boga żywego i życie z wiary. Właśnie unicy byli ludźmi takich postaw.

Błogosławieni z Pratulina uczą wierności chrześcijańskiemu powołaniu. Zachęcają do wypracowania w życiu klarownej hierarchii wartości, opartej na niezmienniej nauce Chrystusa. Apelują o wrażliwość ludzkiego sumienia, kształtowanego na fundamencie Dekalogu. Tak chrześcijanie stają się obrońcami godności człowieka i odpowiedzialnymi członkami Kościoła i Ojczyzny.

Summary

The actuality of the testimony of the blessed martyrs of Pratulina

The jubilee of the session of the Collegiate Chapter of Łuków on the occasion of its 25th anniversary was an opportunity to recall the spiritual heritage of the blessed martyrs of Pratulina. It also became an obligation for the canons of this chapter to disseminate it. And this heritage is: life according to the Gospel, courageous profession of faith, evangelical hierarchy of values, faithfulness in small things, love of the Church and the Homeland.

Bibliografia:

Bandurewicz, M. Sprawa chłopska w polskich powstaniach narodowych. Pobrano z: http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124764,6745419,Sprawa_chlopska_w_polskich_powstaniach_narodowych.html#ixzz3QIFvGTgC [12.09.2022].

Białokozowicz, B. (1994). Mikołaj Jańczuk wobec kasaty unii. W: R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński (red.), *Unia brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich* (378- 402). Kraków: Universitas.

Bogusz, A. (1903). *Wieś Siedliska – Bogusz – monografia zebrana z dokumentów i wspomnień rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem wypadków roku 1846 i życiorysu Jakuba Szeli*. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czy chrześcijanin powinien być patriotą. Pobrano z: <https://pl.aleteia.org/2016/11/11/czy-chrzescijanin-powinien-byc-patriota-co-mowi-na-ten-temat-kosciol/> [16.10.2022].

Droga synodalna w Niemczech. Pobrano z: <https://www.ekai.pl/tag/droga-synodalna-w-niemczech/> [12.06.2022].

Dyłałowa, H. (1989). *Unia brzeska i unicy w Królestwie Polskim*. Warszawa: Kuria Metropolitarna Warszawska.

Dyłałowa, H. (1994). *Unia brzeska - pojednanie czy podział?* W: R. Łużny, F. Ziejko, A. Kępiński (red.), *Unia brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich* (45-53). Kraków: Universitas.

Geresz, J. (1991). *Unitów podlaskich droga do świętości*. Biała Podlaska: Podlaska Oficyna Wydawnicza „Rapid-Press”.

Jan Paweł II, (1995). Encyklika *Ut unum sint* (25.05.1995). Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_1.html [10.04.2022].

Jan Paweł II, (1996). Homilia. *L'Osservatore Romano* (wyd. polskie) 17, nr 11-12 (188), 39-41.

Kasprowicz, J. (1889). *Moskwa wobec Unii i Polski*, Lwów: Towarzystwo Imienia Stanisława Staszica.

Kazimierski, J. (1993). Walka unitów o zachowanie wiary i polskości na Podlasiu 1836-1905. *Prace archiwalne - konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego*, z. 8, 61-78.

Kieniewicz, S. (1972). *Powstanie styczniowe*. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kieniewicz, S. (1997). *Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe*. Warszawa: Książka i Wiedza.

Kołbuk, W. (2013). Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich. *Studia Białorutenistyczne* 7, 11-24.

Krasnowska-Dyńska, J. (2013). Wywiad z Piotrem Pikułą, prawnikiem Pawła Pikuły z Derła, który brał udział w obronie pratulińskiej cerkwi. Pobrano z: <https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201305-pratulin.html> [20.05.2022].

Krawczak, T. (1995). *Ksiądz generał Stanisław Brzóska*. Pruszków-Sokołów: Oficyna Wydawnicza „Ajaka”.

Ks. *Oko musi zapłacić grzywnę. Tuż po procesie mówił: „Teraz mogę myśleć o wydaniu całej książki”*. Pobrano z: <https://niezalezna.pl/443351-ks-oko-musi-zaplacic-grzywne-tuz-po-procesie-mowil-teraz-moge-myslec-o-wydaniu-calej-ksiazki> [21.05.2022].

Likowski, E. (1875). *Historia unii Kościoła ruskiego z Kościołem rzymskim*.

Poznań: M. Leitgeber i Spółka.

Łojek, J. (1986). *Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne*. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Mokry, W. (2010). *Rola rodzimego języka ukraińskiego w zachowaniu tożsamości i w rozwoju kultury narodowej Ukraińców drugiej połowy XVI i pierwszych dziesięcioleci XVII wieku*. W: W. Mokry (red.), *Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców* (5-45). Kraków: Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”.

Paluszkiewicz, F. (1987). *W cieniu Hermesa. Bohaterzy Podlasia*. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.

Pikuła, P. (2013). Dla nas wszystkich tylko jedna droga... Paweł Pikuła a tajna misja jezuitów na Podlasiu. *Nasza przeszłość*, t. 119, 197-227.

Pius IX, (1874). Encyklika *Omnem sollicitudinem* (13.05.1874). Pobrano z: <http://www.totustuustools.net/magistero/p9omnems.htm> [13.02.2013].

Positio super martyrio, (1995). Roma.

Pruszkowski, J. (1905). *Martyrologium czyli męczeństwo Unii na Podlasiu. Z wiarygodnych i autentycznych źródeł zebrał i napisał P.J.K Podlasiak*. Kraków: Drukarnia A. Koziańskiego.

Szarek, J. (2013). *Powstanie styczniowe: Zryw wolnych Polaków*. Kraków: Wydawnictwo AA.

Szymańska, A. *Chłopi w powstaniach narodowych*. Pobrano z: <https://nikidw.edu.pl/2021/01/26/chlopi-w-powstaniach-narodowych/> [12.10.2022].

Śliwiński, A. (2013). *Powstanie listopadowe*. Warszawa: Rytm.

Śniegocki, R. (2007). *Historia. Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej*. Warszawa: Nowa Era.

Urban, J. (1923). *Wśród unitów na Podlasiu. Pamiętniki wycieczek misyjnych*. Kraków: Wydawnictwo Księża Jezuitów.

Ks. Józef GRZYWACZEWSKI*

UNIA FLORENCKA

Treść: Wstęp, 1. Syropoulos – uczestnik obrad unijnych; 2. Kontekst Unii Florenckiej; 3. Obrady we Florencji; 4. Sytuacja w Grecji po powrocie z Florencji; 5. Unia florencka a Polska; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *The Union of Florence*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Unia florencka, Unia brzeska, Syropoulos, Konstantynopol, Florencja

Keywords: Union of Florence, Union of Brest, Syropoulos, Constantinople, Florence

Wstęp

Pojęcie unii kościelnej wiąże się w Polsce przede wszystkim z Unią brzeską (1596), a wiadomo, że nie jest to jedyna unia Kościoła łacińskiego z Kościołami wschodnimi. Z Unią brzeską wiąże się, jak wiadomo, Unia florencka (1439). Na jej temat jest wiele publikacji w Polsce i za granicą. Dużo informacji na temat unii podpisanej we Florencji znajduje się we „Wspomnieniach” Sylwestra Syropouloza żyjącego w XV wieku w Grecji. Do niego odwołują się historycy, głównie zagraniczni, natomiast mało jest prac na jego temat. Według międzynarodowego

*Autor jest księdzem diecezji siedleckiej (święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku). Doktoryzował się na KUL (1988). W latach 1981-1998 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, a następnie rektorem Polskiego Seminarium w Paryżu (1998-2013). Od 1997 roku jest kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej. Habilitował się w 2010 roku na UKSW. Od 2013 roku jest wykładowcą patrologii na tejże uczelni. W 2018 roku uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest autorem publikacji teologicznych w języku polskim, francuskim i angielskim.

systemu bibliograficznego Worldcut jest artykuł: J. Gill, *The Acta and the Memoirs of Syropoulos as History*, in: *Orientalia Christiana Periodica* 24 (1948), 303-355. Jest też praca zbiorowa: F. Kondyli, V. Andriopoulou, E. Panou, M. Cunningham, *Sylwester Syropoulos on Politics and Culture in the Fifteenth-Century Mediterranean. Themes and Problems in the „Memoires” Section IV*, wyd. Ashgate Publishing Company, Burlington 2014 (USA) oraz Surrey 2014 (Anglia). Poza tym nie ma w Europie innych prac na ten temat. W Polsce do roku 2022, według katalogu Biblioteki Narodowej, nie było żadnej publikacji na temat Syropoulosa. Nie bierzemy pod uwagę cytatów czy tylko aluzji do tego autora w pracach historycznych. Obecnie jest opracowanie na ten temat formie książki¹. Zarysujemy w skrócie obrady unijne w ujęciu Syropoulosa.

1. Syropoulos – uczestnik obrad unijnych

Sylwester Syropoulos należy do autorów mało znanych. W przeszłości ludzie o tym nazwisku (pisanym też Sgouropoulos) związani byli z administracją państwową w Grecji. Jego imię pochodzenia łacińskiego było znane wśród ludności greckiej, ale nie należało do popularnych. Wszystko wskazuje na to, że jego rodzina związana była z posługą kościelną, możliwe, że jego ojciec był duchownym niższego stopnia (może diakonem). Sylwester urodził się w Konstantynopolu około 1400 roku. Podstawowe nauczanie otrzymał od rodziców, dlatego określa ich jako *didaskaloi*; taki zapis pośrednio wskazuje, że nie tylko ojciec posiadał wykształcenie, ale i matka. Jak wiadomo, w dawnym Cesarstwie Rzymskim chłopcy i dziewczęta otrzymywali taką samą formację na poziomie podstawowym, a często także i na średnim, szczególnie, gdy mieli nauczycieli domowych². Studia wyższe w wielkich miastach dostępne były tylko dla chłopców. W XV wieku na pewno sytuacja się zmieniła, ale nie na tyle, aby kobiety w ogóle wykształcenia nie miały, szczególnie w sferach średnich i wyższych.

Sylwester uczęszczał do (średniej) szkoły patriarchalnej. Potem studiował w wyższej szkole chrześcijańskiej, gdzie wykładali uczeni jak Józef Bryennios, Eythyme (przyszły patriarcha), Francesco Filelfo czy Leonardo Bruni. Można powiedzieć, że otrzymał pełne wykształcenie według standardów swej epoki. Zapewne we wczesnej młodości wybrał stan duchowny. Tuż po studiach powierzono

¹ J. Grzywaczewski, *Unia florencka w ujęciu Syropoulosa*, Warszawa (UKSW) 2022.

² Zob. H.-I. Marrou, *Histoire de l'éducation dans l'Antiquité. Le monde grec*, Paris 1948, wyd. VI 1964: formacja podstawowa i średnia s. 215-262 ; studia wyższe s. 263-362.

mu funkcję „nauczyciela Ewangelii” w bliżej nieznannej nam szkole, możliwe, że było to jakieś studium liturgiczne.

Chyba nie było jego zamiarem zostać teologiem. Dość wcześnie rozpoczął pracę w administracji kościelnej i został włączony do jednego z sekretariatów. W 1430 roku wszedł do Rady Patriarchalnej. Być może ten zaszczyt wiązał się nie tylko z jego kwalifikacjami, ale także z pochodzeniem z rodziny zasłużonej dla Kościoła. Nie ma wprost informacji, by został kapłanem, wiadomo natomiast, że otrzymał święcenia diakańskie. Po 1430 roku został włączony do *ekkesiarchów* przy *Hagia Sofia*; była to grupa zbliżona do kanoników znanych na Zachodzie. Dowiadujemy się o tym w kontekście wyjazdu na Sobór do Italii (1437); posiadał on wtedy tytuł *megas ekkesiarches*, co znaczy, że ze zwykłego członka tej grupy przeszedł na wyższy stopień, zapewne do jej kierownictwa. Był to urząd prestiżowy istniejący od dawna; najstarsza o nim informacja pochodzi z 1283 roku. Grupa duchownych, do których przynależał Syropoulos określana była jako „noszący krzyż” (*stauroforoi*).

Syropoulos wszedł do grupy około 700 osób wydelegowanych na Sobór do Ferrary-Florencji. Od początku zaczął notować różne wydarzenia na bieżąco. Tak powstało jego dzieło „Wspomnienia” (*Apomnemeumaton*). Nie spotkało się ono z wielkim zainteresowaniem, ale widocznie je ceniono, skoro zachowało się w różnych kopiach przez ponad pięć wieków. Wydano je drukiem po grecku w 1660 roku w Leyde w Holandii; już wcześniej istniały niedoskonałe tłumaczenia łacińskie. Profesjonalne wydanie tego dzieła pojawiło się w naszych czasach: *Les Mémoires de Sylvestre Syropoulos grand ecclésiarque de l'Église de Constantinople sur le Concile de Florence (1438-1439)*, éd. V. Laurent, Paris 1971; książka w formacie A4 liczy 710 stron. Tym wydaniem „Wspomnień” posługujemy się w niniejszym opracowaniu i ze wstępu do niego czerpiemy informacje o życiu Syropouloza (s. 3-19).

Syropoulos pisze zasadniczo o tym, w czym brał udział. Stara się przedstawiać poszczególne sprawy w sposób obiektywny; tylko wyjątkowo wspomina o czymś, co słyszał od innych. Unika oceniania tego, co się dzieje; gdy referuje przeciwstawne poglądy nie staje wprost po niczyjej stronie. Pomimo, że sam był przeciwnikiem unii z Rzymem, z wielkim szacunkiem wyrażał się o Izydorze metropolicie Rusi, który był największym zwolennikiem tejże unii. Obecnie, jak wiadomo, nie stosuje się takiej metody, szczególnie w publicznych wystąpieniach oraz w czasopiśmie. Trzeba przyjąć jako rzecz normalną, że Syropoulos patrzy na wszystko z greckiego punktu widzenia. Podaje on dużo szczegółów na temat pobytu Greków w Italii.

W ciągu wieków katolicy posądzali go stronnictwo, a prawosławni sławili walory historyczne jego „Wspomnień”. Francuski tłumacz V. Laurent twierdzi, że oba powyższe poglądy są niesłuszne, bo dzieło posiada wartość literacką i historyczną, ale nie należy wyolbrzymiać jego wartości³. Dziewiętnastowieczny historyk P. Pierling powołuje się na Syropoulosa jako na wiarygodnego kronikarza⁴.

2. Kontekst Unii Florenckiej

Pierwszy rozłam pomiędzy Grekami a Łacinnikami dokonał się 343 roku w Sardyce (obecnie Sofja). Na Soborze w Konstantynopolu (381) nastąpiło pojednanie. Później na Greków miał wpływ pochód islamu, który obejmował coraz to nowe kraje: Syria (637), Palestyna (640), Egipt (641), Armenia (645), północna Afryka (643-698) Hiszpania (711). Za czasów Focjusza doszło znowu do schizmy (867-879). Odrzucał on tzw. *Filioque*. Definitywny podział między Rzymem a Konstantynopolem nastąpił w 1054 roku. Wyprawy krzyżowe (I 1096-1099; II 1146-1149; III 1189-1192; IV 1202-1204; V 1217-1221; VI 1229-1244; VII 1248-1254) przyczyniły się do pogorszenia relacji pomiędzy Wschodem a Zachodem. Najmocniej w świadomości Greków zapisało się złupienie Konstantynopola (1204) i ustanowienie tam Królestwa Łacińskiego (1204-1261)⁵.

W wiekach XII/XIII Zachód uzyskał dużą stabilność polityczną. Pojawiały się szkoły katedralne oraz uniwersytety: Bolonia (1088), Oxford (1116), Sorbona (1253), Praga (1348), Kraków (1364), Leuven (1425). Zachód miał uczonych jak Piotr Lombard (+1164), Tomasz z Akwinu (1274), Bonawentura (1274), Albert Wielki (1280). Jako metoda naukowa kwitła scholastyka; uczeni lubowali się w definiowaniu wszystkiego i ujmowaniu w punktach oraz podpunktach. Starsze narody jak Italia, Hiszpania, Francja i część Germanii kontynuowały tradycje grecko-rzymskie, a narody młode, czyli skandynawskie i słowiańskie, poprzez chrzest wchodziły do ówczesnej Wspólnoty Europejskiej.

W Grecji pozostały tylko wspomnienia dawnej świetności; źle funkcjonowała gospodarka i poziom kultury się zaniżał, chociaż było jeszcze wielu uczonych i artystów. W Konstantynopolu, gdzie dawniej mieszkało ponad milion ludzi, w XIV wieku pozostało około stu tysięcy; dawne wille stały puste i zdewastowane⁶.

³ Mémoires, s. 28 : « Mémoires ne méritent ni cet excès d'honneur ni cette indignité ».

⁴ P. Pierling, *La Russie et le Saint-Siège. Etudes diplomatiques*, Paris 1906, t. I, s. 23.

⁵ Zob. G. Ostrogorski, *Histoire de l'État Byzantin*, trad. J. Guillard, Paris 1996, s. 446-458.

⁶ S. Runciman, *La chute de Constantinople*, Paris 1968, s. 21 : «Sa population qui avait

Główną ozdobę miasta stanowiła, jak dawniej, słynna bazylika *Hagia Sophia*. Na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce panowali Arabowie, ale ich imperium osłabiło się przez to, że Mongołowie zniszczyli Bagdad w 1258 roku. Jednakże od północy nadciągali Turcy zajmując tereny Grecji oraz obecnej Turcji określane dawniej jako Azja. Władcy zachodni zaniepokojeni zdobyczami Turków urządzili w 1396 roku, z błogosławieństwem papieża, wyprawę przeciw nim pod dowództwem francuskiego marszałka Boucicault, ale ponieśli klęskę pod Nicopolis w 1399 roku⁷. W takim kontekście w Grecji wysuwano pomysł nawiązania łączności z Kościołem łacińskim, raczej bez zawierania formalnej unii, aby przez to uzyskać pomoc militarną. Cesarz Manuel II Paleolog udał się na Zachód w 1400 roku. Politycy greccy poparli ten projekt, ale w pomoc z Zachodu nie wierzyli. Cesarz spotkał się z papieżem Bonifacym w Rzymie w 1401 roku i dotarł aż do Anglii, ale nie zyskał w zasadzie nic. Jego syn cesarz Jan VIII Paleolog także dążył do zbliżenia z Zachodem w dziedzinie politycznej oraz religijnej, nawet poprzez unię, ale realiści nie mieli nadziei na przetrwanie państwa greckiego, a duchowni byli przeciwni nie tylko unii, ale w ogóle kontaktom z katolikami. Niechęć do Zachodu była powszechna wśród duchowieństwa, dużej części polityków oraz ludzi przeciętnych. Sympatię do kultury łacińskiej przejawiali uczeni.

3. Obrady we Florencji

Po długich i burzliwych obradach w Ferrarze oraz we Florencji zredagowano dokumenty końcowe. Syropoulos nie podaje tekstu Bulli, gdyż nie został on wcześniej odczytany Grekom. Napisał on: „Nikt z uczestników (Soboru) nie był pytany, co myśli o omawianych zagadnieniach [...]. Wszystko działo się na boku, w ukryciu i w cieniu. Spotkania cesarza i dziesięciu biskupów odbywały się u papieża prywatnie i sekretnie”⁸. Nasz autor zapewne trochę przesadza, ale można sobie wyobrazić, że komitet redakcyjny składający się z kilku Łacinników i kilku Greków mógł rzeczywiście pracować dyskretnie. Wszyscy już wcześniej zauważyli, że próby dyskusji Greków z Łacinnikami nie przynosiły skutku, a papież i cesarz chcieli koniecznie podpisać unię. Ponieważ dokument końcowy nie był zaaprobowany

approché de million d’habitants au XII^e siècle, était tombée à un peu plus de cent mille [...]. En beaucoup d’endroits de cette « ville », on aurait cru être en pleine campagne, avec des roses sauvages dans les haies».

⁷ Ibidem, s. 24: „Le maréchal Boucicault vint jusqu’à Constantinople en 1399 sans pouvoir faire quelque chose ».

⁸ Mémoires X, 28, s. 518.

na sesji plenarnej, Syropoulos nie uważał zgromadzenia we Florencji za sobór powszechny: „Nikt spośród tych, którzy nie akceptują unii nie może być oskarżony o łamanie dekretu soboru ekumenicznego, ponieważ nikt spośród członków tego „soboru” nie zaakceptował poglądu, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna”⁹.

Przytaczamy najważniejsze fragmenty Bulli unijnej pod tytułem *Laetentur caeli* z polskiego wydania¹⁰.

„Oto Ojcowie Zachodu i Wschodu, po długim czasie sporu i niezgody, narażając się na niebezpieczeństwa na lądzie i na morzu, pokonawszy wszelkiego rodzaju trudy, radośnie i ochoczo zgromadzili się na świętym Soborze ekumenicznym z pragnieniem najświętszej jedności i przywrócenia dawnej miłości. I nie zawiedli się w swym dążeniu. W końcu po długim i pracowitym badaniu osiągnęli wielce upragnioną i najświętszą jedność” (§4a). Na temat pochodzenia Ducha Świętego napisano: „Łacinnicy i Grecy (*Latini ac Graeci/Latinoi kai Graikoi*) zgromadzeni na tym przeświętym synodzie ekumenicznym okazali wielkie staranie, aby wśród innych zagadnień z najwyższą dokładnością, poddając niestrudzonemu badaniu, przedyskutować także prawdę o Bożym pochodzeniu Ducha Świętego” (§ 6). „Grecy zapewnili, że ich twierdzenie, iż Duch Święty pochodzi od Ojca, nie oznacza, że wykluczają Syna” (§ 7). „Łacinnicy poręczyli, iż nie mówią, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna w takim sensie, żeby wykluczali Ojca będącego źródłem i zasadą całego Bóstwa, mianowicie Syna i Ducha Świętego” (§ 8).

„W imię Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha Świętego, przy aprobachie świętego powszechnego Soboru Florenckiego orzekamy, żeby wszyscy chrześcijanie wierzyli w tę prawdę wiary, przyjmowali ją i tak wszyscy wyznawali, że Duch Święty jest odwiecznie od Ojca i Syna, swą istotę i swe indywidualne istnienie posiada od Ojca, a równocześnie od Syna (*ex Patre et simul ex Filio*), i odwiecznie pochodzi od obu (jako od jednej zasady i od jednego tchnienia (*ex utroque eternaliter tamquam ab uno principio et unica spiratione procedit*)” (§ 10a). „Oświadczamy, że to, co mówią święci Doktorzy i Ojcowie, iż Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna (*ex Patre per Filium*), że także Syn jak i Ojciec jest według Greków przyczyną, a według Łacinników zasadą istnienia” (§ 10b). „Orzekamy, że *Filioque* jako wyjaśnienie słusznie i rozsądnie zostało włączone do symbolu z racji uwydatnienia prawdy i naglącej wówczas potrzeby” (§ 12).

⁹ Ibidem.

¹⁰ DSP, t. III, s. 459-477. Jest tam wersja łacińska i grecka oraz polskie tłumaczenie obu.

Nie wiadomo, czy uczestnicy obrad we Florencji pamiętali, że synod w Rzymie (810) zaaprobował pogląd, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, ale papież Leon III nie wyraził zgody na wprowadzenie *Filioque* do oficjalnego *Credo*¹¹. Do rozpowszechnienia *Filioque* przyczynił się król (od roku 800 cesarz) Karol Wielki¹².

W sprawie chleba do Eucharystii napisano: „Orzekamy, że Ciało Chrystusa prawdziwie jest sprawowane w chlebie pszenicznym, praśnym bądź kwaszonym. Kapłani powinni sprawować Ciało Pana każdy według zwyczaju swego Kościoła” (§ 13). W tym punkcie jako jedynym zaakceptowano obie tradycje, czyli grecką i łacińską.

Na temat czyśćca napisano: „Orzekamy, że jeśli szczerze pokutujący umarliby w miłości Boga, zanim godnymi owocami pokuty zadośćuczyniliby za winy i zaniedbania, ich dusze po śmierci zostają oczyszczone karmi czyścowymi” (§ 14). W sprawie roli papieża stwierdzono: „Określamy, że Święta Stolica Apostolska i Biskup Rzymski posiadają prymat nad całym światem, a Biskup Rzymu jest następcą św. Piotra, księcia Apostołów, głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan” (§ 17).

Według tego, co zostało napisane, są to bardzo klarowne deklaracje i jest to znakomity wyraz jedności w wierze, ale według Syropoulosa wielu duchownych w przeddzień podpisania Bulli protestowało, a niektórzy z wydelegowanych do jej podpisania oświadczyli wobec cesarza, że tego nie uczynią. Do takich należał nasz autor (X, 12). Jeden z najbliższych współpracowników cesarza minister Georgos Philanthropenos nalegał, aby duchowni greccy podpisali Bullę, jeśli nie z przekonania, to jakby ze względów dyplomatycznych (*oikonomia*).

Cesarz ciągle wierzył, że za podpisaniem unii pójdą działania militarne Zachodu przeciw Turkom. Motywacja polityczna nie była przekonująca dla zgromadzonych na posiedzeniu. Odpowiedzieli oni: „Cesarz decyduje, że doktryna Łacinników jest dobra, ale my nie uważamy ją za taką”¹³. Gdy nadal nie chcieli podpisać tekstu Bulli, cesarz zagroził, że ten, kto nie podpisze, zostanie pozbawiony godności kościelnej. W takiej sytuacji duchowni (nie tylko biskupi) wyrazili zgodę. Syropoulos oświadczył, że podpisze Bullę, ale nie z przekonania, a jedynie na rozkaz cesarza (X, 12). W końcu Bulla unijna została podpisana we Florencji na pierwszej

¹¹ J. Hefele, H. Leclercq, *Histoire des conciles*, Paris 1910, t. III/2, s. 1132. Por. J. Grzywaczewski, *Filioque comme un problème théologique*, «Vox Patrum» 59 (2013), s. 570.

¹² Zob. J. Décarreaux, *L'Union des Églises au Concile Ferrare-Florence*, Chevetogne 1966, s. 26.

¹³ Mémoires X, 12, s. 488.

sesji soborowej w dniu 6 lipca 1439 roku. Najpierw podpisał ją cesarz, a potem 32 duchownych greckich wydelegowanych przez niego (X, 13)¹⁴. Biskup Stavropolis uciekł w momencie, gdy inni podchodzili do podpisu (X, 13). Wśród tych, którzy chętnie podpisali Bullę byli: Izydor Biskup Rusi, Bessarion Biskup Nicei i Grzegorz zajmujący wysokie stanowisko kościelne (*protosynkellos*), oraz trzej biskupi-filozofowie: Georgos Scholarios, Georgos Amiroutzès i Georgos z Trebizondy; byli oni znawcami dzieł św. Tomasza z Akwinu¹⁵. Marek Eugenikos Biskup Efezu jako jedyny z wydelegowanych nie podpisał Bulli unijnej (X, 15). Syropoulos napisał: „Tak oto większość z nas podpisała z wielkim bólem w głębi serca”¹⁶. Potem Bulla unijna została podpisana przez Papieża Eugeniusza IV oraz 116 uczestników Soboru ze strony zachodniej. Możliwe, że Łacinnicy byli zadowoleni z zakończenia długich pertraktacji, ale wątpliwe, aby wierzyli, że tak podpisana unia da się wprowadzić w życie.

a. Msza unijna. Msza łacińska z racji podpisania unii została odprawiona w dniu 6 lipca 1439 roku we Florencji w katedrze Santa Maria del Fiore. Przybyli uczestnicy Soboru: papież Eugeniusz IV oraz cesarz Jan VIII Paleolog, biskupi łacińscy i greccy oraz duchowni niższych stopni. Rozpoczęto o godzinie czternastej: przez trzy godziny wykonywano śpiewy łacińskie i greckie. W tym czasie „papież wszedł na środek nawy i stał tam bez ruchu przez trzy godziny, nie opierając się o nic”¹⁷ ku zdumieniu obecnych. Kardynał Julian Cesarini odczytał Dekret unijny po łacinie, a biskup Nicei Bessarion po grecku (X, 16). „Mszę odprawiało trzech duchownych, w tym jeden diakon, podczas, gdy papież pozostawał na swym tronie”¹⁸. We Mszy uczestniczył ambasador Rusinów (*presbeos tôn Rôsiôn*) oraz metropolita Rusi Izydor. Grecy do komunii nie przystąpili, pomimo, że wcześniej papież ich zaprosił. Syropoulos napisał: „Po Mszy duchowni zdjęli liturgiczne szaty i wrócili do siebie. Tak dopełniona została tak zwana unia”¹⁹. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowana większość duchownych greckich dostrzegła sztuczność w dokonanej formalności.

¹⁴ Tekst Bulli i pełna lista podpisów znajdują się w: *Concilium Florentinum: Documenta et Scriptores*, Roma 1940, t. I/2, s. 73-79.

¹⁵ S. Runciman, *La chute*, s. 30.

¹⁶ *Mémoires X*, 13, s. 494.

¹⁷ *Mémoires X*, 16, s. 498.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Mémoires X*, 16, s. 500.

b. Dalsze napięcia. Następnego dnia cesarz zaproponował papieżowi, aby powtórzyć całą ceremonię, z tym, że odprawić Mszę w rycie bizantyjskim, a Łacinnicy byliby na niej obecni. Papież nie wyraził na to zgody. Cesarz i wszyscy Grecy wyrazili z tego powodu oburzenie (X, 17), ale mimo to cesarz polecił zapisać imię papieża na dyptychach (X, 19), aby wymieniać jego imię w kanonie mszalnym. Papież chciał ekskomunikować biskupa Efezu za to, że nie podpisał Bulli unijnej, ale cesarz oświadczył, że „należy on do nas i papież nie ma nad nim żadnej władzy; jego sprawą zajmiemy się sami”²⁰. Cesarz zażądał, aby kilka metropolii na wyspach, które dawniej należały do Greków, potem zostały zajęte przez Rzym, powróciły pod jurysdykcję Konstantynopola. „Papież wysłuchał żądania jednym uchem i nie dał odpowiedzi”²¹. Papież zaproponował mianowanie nowego patriarchy Konstantynopola i niektórzy biskupi popierali ten pomysł, ale cesarz poszedł za radą swych urzędników i odrzucił propozycję papieża (X, 24). Radzili oni odłożyć wybór nowego patriarchy do powrotu do Konstantynopola być może dlatego, że chcieli, aby ten urząd objął przeciwnik unii, podczas gdy we Florencji obawiali się wpływu papieża na wybór kandydata będącego zwolennikiem unii z Rzymem.

4. Sytuacja w Grecji po powrocie z Florencji

Po powrocie biskupów greckich do Konstantynopola sytuacja w Grecji była skomplikowana: do zagrożenia ze strony Turków dołączyły się spory religijne. Cesarz oraz niektórzy biskupi byli za tym, aby unię podpisaną we Florencji ogłosić oficjalnie, ale większość biskupów i wysokich urzędników była temu przeciwna. Po powrocie z Italii Syropoulos dołączył do grona przeciwników Unii florenckiej. W roku 1440 zrezygnował ze swej posługi w bazylice Hagia Sofia i popierał działania opozycyjne, ale pozostawiono go w Radzie Patriarchalnej, gdyż - jak się wydaje - wśród jej członków byli przeciwnicy unii, ale nie manifestujący tego oficjalnie. Opozycja przeciw unii z Zachodem wzmocniła się w roku 1443, gdy Marek Eugenikos, biskup Efezu, przybył do Konstantynopola. Syropoulos stanął po jego stronie; wiadomo, że w 1444 roku podpisał wraz z innymi duchownymi memoriał do cesarza przeciw Unii florenckiej.

Po klęsce wyprawy węgiersko-polskiej pod Warną (1444) załamały się w Grecji nadzieje na przetrwanie. Zginął pod tam razem z Władysławem królem Polski także kard. Caesarini najbardziej aktywny na Soborze w Ferrarze i Florencji. W

²⁰ Mémoires X, 18, s. 504.

²¹ Mémoires X, 21, s. 506.

takiej sytuacji w Grecji wpływ środowisk przeciwnych Unii florenckiej zwiększył się w sposób niejako naturalny. S. Runciman komentując klęskę pod Warną stwierdza, że wtedy „Bizantyjczycy stali się pesymistami”²². Zapewne zrozumieli, że nie da się w najbliższym czasie zorganizować skutecznej kampanii wojennej przeciw Turkom. Wpływ papieża na polityków zachodnich okazał się mniejszy niż się spodziewano.

Sytuacja w Grecji pogarszała się pod każdym względem. Przeciężni ludzie bardziej bali się Łacinników niż Turków; krążyło wówczas hasło podobno rzucone przez wysokiego urzędnika państwowego: „Lepszy turban (turecki) niż mitra (papieska)”²³, co było w znacznym stopniu skutkiem opanowania Grecji przez Łacinników w poprzednim okresie. Można sobie wyobrazić, że Łacinnicy popełnili wiele nadużyć, ale możliwe, że potem wyolbrzymiano ich „zbrodnie”. Wielkimi przeciwnikami unii z Kościołem katolickim byli mnisi, a mieli oni wpływ na niższe duchowieństwo oraz na ludność, jednakże Syropoulos o nich nie wspomina. Ostatni cesarz Konstantyn XI (1449-1453) był zwolennikiem unii, ale jej przeciwnicy działali nadal.

Biskup Izydor, który w 1451 roku wycofał się z urzędu metropolity Rusi i całej Rosji. zaniepokojony sytuacją w Grecji, przybył do Konstantynopola, aby mówić duchownym i świeckim o pożytku z Unii florenckiej, tak duchowym, jak i militarnym²⁴. Czy nie wiedział, że wtedy nie było już szansy na odparcie Turków? Wszak prawie cały kraj był pod ich panowaniem, a bronił się tylko Konstantynopol i najbliższy region. Pod wpływem Izydora cesarz Konstantyn XI zapowiedział proklamację Unii florenckiej. O Syropoulosie wiadomo, że podejmował działania, aby nie dopuścić do planowanej uroczystości. To jest ostatnia o nim wzmianka w źródłach historycznych. Proklamacja Unii odbyła się w bazylice *Hagia Sofia* w dniu 12 września 1452 roku. Uroczystości przewodniczył Izydor, imię papieża napisano na dyptychach, ale „to tylko wzmogło kłótnie i wywołało gniew w mieście”²⁵. Z innych źródeł wiadomo, że konflikty na tym tle trwały jeszcze przez kilka lat po upadku Konstantynopola.

²² S. Runciman, *La chute*, s. 32.

²³ P. Pierling, s. 73 : « Lucas Notaras, dignitaire le plus en vue et le plus important, trouvait des adhérents à sa devise insensée: plutôt le turban que la tiare. Cette parole impressionnait les masses ».

²⁴ Ibidem: « Il termina son discours par des promesses de secours contre les Turques ».

²⁵ D. MacCulloch, *A history of Christianity*, London 2009, s. 493, tłum. J.G.

W uroczystości wzięło udział dziesięciu metropolitów, wielu kapłanów oraz wielu mieszkańców stolicy. Jednakże większość duchownych i świeckich była przeciwna unii z Kościołem łacińskim. Nie wykluczone, że działacze anty-unijni, przynajmniej niektórzy, mogli być inspirowani przez odpowiednie służby tureckie, gdyż rozłam wśród ludzi ułatwiał im zdobywanie już ostatniej części kraju. W dniu 29 maja 1453 roku odziały tureckie zdobyły Konstantynopol i Cesarstwo Rzymskie na Wschodzie przeszło do historii, a potem spory religijne zaczęły wygasać.

5. Unia florencka a Polska

Unia brzeska (1596) jest nam dobrze znana. Wiele się o niej mówiło w kontekście prześladowania ludzi, których przodkowie przeszli do Unii. Ci, którzy zginęli w obronie swych kościołów parafialnych w Pratulinie i w Drelowie w 1874 roku zostali beatyfikowani przez Papieża Jana Pawła II w Rzymie 6 października 1996 roku²⁶. Wydano na ten temat wiele publikacji, tak o charakterze historycznym²⁷, jak i duszpasterskim²⁸. Unia brzeska budzi kontrowersje, jeśli się na nią patrzy z perspektywy drugiej połowy XIX wieku, kiedy to Rosja prowadziła prześladowanie unitów. Ta sama Unia lepiej się prezentuje, gdy się uwzględni jej kontekst historyczny, religijny i społeczny. Pomysł zawarcia Unii Brzeskiej można lepiej zrozumieć sięgając do Unii florenckiej (1439).

Unia florencka dotyczyła przede wszystkim Polski, gdyż duża część obywateli Królestwa Polsko-Litewskiego wyznawała religię prawosławną. Dlatego metropolita Rusi Izydor, uczestnik Soboru w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie, wielokrotnie przybywał do Polski i zachęcał biskupów prawosławnych do przyjęcia Unii florenckiej. Efekty jego działalności były znakomite. Miał dobre relacje z dostojnikami świeckimi i kościelnymi w Królestwie Polsko-Litewskim, którzy wszakże odnosili się do unii zawartej we Florencji bez entuzjazmu. Popierał ją król Kazimierz Jagiellończyk. Gdy w sto lat później postanowiono zawrzeć nową unię, czyli brzeską (1596), sięgano do doświadczenia z czasów Unii florenckiej. Pasterze

²⁶ Zob. E. Likowski, *Unia brzeska (1596)*, Warszawa 1907; R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński (red.), *Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje dla kultury narodów słowiańskich*, Kraków 1994; K. Lewicki, *Księżę Konstanty a Unia brzeska*, Lwów 1933; H. Dylągowa, *Unia Brzeska i unicy w Królestwie Polskim*, Warszawa 1989; H. Dylągowa, *Dzieje Unii Brzeskiej*, Olsztyn 1991.

²⁷ Zob. T. Krawczak, *Zanim wróciła Polska. Martyrologium ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905*, Neriton 1994; J. Pruszkowski, *Martyrologium, czyli męczeństwo Unii na Podlasiu (1884-1882)*, Lublin 1921; K. Matwiejuk, *Błogosławieni męczennicy podlascy*, Siedlce 1997.

²⁸ *Powtarzaj to dzieciom swoim. Scenariusze spektakli poświęconych unitom drelowskim*, opr. R. Wiszniewski, E. Strok, D. Nieścioruk, T. Kondraciuk, Bydgoszcz 2018.

Kościół wschodniego oraz łacińskiego w Królestwie Polski i Litwy nie sądzili, że podejmują jakiś *eksperyment religijny*, lecz rozumieli, że sięgają do tradycji już istniejącej, wszak wiedzieli, że na Bliskim Wschodzie oraz Egipcie są Kościoły o tradycji wschodniej będące w łączności ze Stolicą Apostolską w Rzymie.

Zakończenie

Wspomnienia Sylwestra Syropoulosa na temat Unii florenckiej zasługują na uwagę choćby z tego względu, że nie są jak dotąd (2022) przetłumaczone na język polski. Zawierają one wiele informacji na temat Soboru w Ferrarze i we Florencji. Jednocześnie to dzieło jest jakby oknem, przez które mamy widok na Rzymskie Cesarstwo na Wschodzie na krótko przed jego upadkiem. Syropoulos wiele razy wspominał, że jest przeciwnikiem unii z Zachodem, a mimo to wyczuwa się u niego admirację dla wiedzy teologicznej Łacinników oraz ich elokwencji. Według relacji Syropoulosa, cesarz przewyższa biskupów wykształceniem ogólnym, a nawet i znajomością spraw religijnych. Wyjątek stanowi biskup Efezu posiadający solidne wykształcenie teologiczne. Zdumienie budzi niedoskonała organizacja z obu stron: kilkaset osób debatowało prawie przez dwa lata zasadniczo nad jednym wyrazem (*Filioque*).

Z relacji naszego Autora wynika, że duchowni (poza kilkoma wyjątkami) byli przeciwni unii z Kościołem łacińskim, a popisali ją tylko pod przymusem. Cesarz trwał w pragnieniu unii pomimo rozbieżności teologicznych i podkreślał, że może ona posłużyć ojczyźnie. Czy spodziewał się, że gdy Grecy podpiszą unię, to „ktoś” (papież czy jakaś korporacja zachodnia) wypędzi Turków z Grecji? Zdania historyków w tej sprawie są podzielone, ale przeważa pogląd, że po klęsce wypraw krzyżowych władcy krajów zachodnich nie byli w stanie urządzić następnej krucjaty przeciw Turkom, którzy stali się silniejsi niż w poprzednim okresie. Wydaje się, że przeciwnicy unii nie tyle nie chcieli powrócić do jedności Kościoła, ile jawili się jako realści i nie wierzyli, aby unia z Zachodem mogła zapewnić Grecji pomoc militarną. Papież, jak się wydaje, robił, co mógł, ale jego możliwości były ograniczone; nie szczędził pieniędzy na utrzymanie dużej ilości Greków w Ferrarze i we Florencji przez długi okres, ale nie był w stanie zorganizować ani zainspirować takiej akcji militarnej, która by przyniosła Grekom całkowite zwycięstwo nad Turkami.

Na zakończenie swych zapisków Syropoulos stwierdził, że akt, który Grecy podpisali we Florencji był sztuczny, czyli nie jest prawdziwą unią, a jeśli tak, to

nie można wprowadzać w Grecji czegoś, co faktycznie nie istnieje. Zdumiewające jest to, że Syropoulos nie krytykował teologii łacińskiej i nie twierdził, że jedynie grecka jest poprawna, ale był przekonany, że Kościoły wschodni i zachodni rozeszły się definitywnie i dlatego unia jest niemożliwa. Można Syropoulosa określić jako pesymistę, ale trzeba przyznać, że nie pomylił się w ocenie, bowiem jak dotąd – po pięciu wiekach - nie ma zbliżenia Kościoła łacińskiego z greckim.

Streszczenie

Artykuł przedstawia w skrócie przebieg obrad Soboru w Ferrarze i Florencji, które zostały zakończone podpisaniem unii pomiędzy Kościołem katolickim a greckim Kościołem prawosławnym w 1439 roku. Debata odbywała się okresie tuż przez upadkiem Konstantynopola (1453). Jest też zarys sytuacji po Soborze w Grecji oraz w Królestwie Polsko-Litewskim. Oryginalność artykułu polega na tym, że jest on opracowany w oparciu o zapiski Sylwestra Syropoulosa, diakona i eklezjarchy (kanonika) z bazyliki Hagia Sofia, który był przeciwnikiem unii z Zachodem, ale w swojej relacji starał się o obiektywność. W Polsce Unia florencka jest uważana za wstęp do Unii brzeskiej (1596).

Summary

The Union of Florence

The article presents in abbreviation the context of the Union of Florence in 1439 between the Catholic Church in the West and the Orthodox Church in Greece. It is a presentation according to the “Memoires” of Silvester Syropoulos, a clerk associated to Hagia Sofia. He belonged to the adversaries of this union. He signed it, as many bishops, under emperor’s pressure. Emperor John VIII Paleologos supported the project of union with the West in the hope of military support against the Turks. In fact, the governors of the West (pope and kings) were not able to grand such a support to Greece, even if they tried to do it. The fall of Constantinople (1453) harmed relationship between the Latin and Greek Churches. The Union of Florence concerned Polish Kingdom because on its territory lived many people of orthodox rite. The Union of Florence is considered in Poland as preparation for the Union of Brest (1596).

Bibliografia:

a) Teksty źródłowe:

Baron, A., Pietras, H. (opr.), (2003). *Dokumenty Soborów Powszechnych*, t. III, Kraków: WAM.

Concilium Florentinum III (1931). *Orientalia Christiana*, t. 68, Roma: Pontificium Institutum Orientalium.

Concilium Florentinum. Documenta et Scriptores (1940). Roma: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum.

Hefele, J., Leclercq, H. (1910). *Histoire des conciles*, t. III/ 2, Paris: Letouzey et Ane.

Laurent, V. (éd.). (1971). *Les Mémoires du grand ecclésiarque de l'Église de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le Concile de Florence (1438-1439)*. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique.

b) Opracowania:

Andriopoulou, V. (2014). *The Logistics of a Union. Diplomatic Communication through the Eyes of Sylvester Syropoulos*. W: F. Kondyli, V. Andriopoulou, E. Panou, M. Cunningham (red.), *Sylvester Syropoulos on Politics and Culture in the Fifteenth-Century Mediterranean. Themes and Problems in the „Memoires”* (49-68). Farnham/ Burlington: Ashgate Publishing Company.

Błoński, B. (1995). Kościół unicki w Rzeczypospolitej. W: Z. Stepulak (red.). *Męczennicy Podlasia w świetle współczesnej nauki* (57-97). Siedlce: PETIT.

Dylągowa, H. (1989). *Unia Brzeska i unicy w Królestwie Polskim*. Warszawa: Kuria Metropolitarna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa.

Dylągowa, H. (1996). *Dzieje Unii Brzeskiej*. Warszawa: Wydawnictwo Interlibro - Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Décarreaux, J. (1966). *L'Union des Églises au Concile Ferrare-Florence*. Chevetogne.

Gill, J. (1948). The Acta and the Memoirs of Syropoulos as History. *Orientalia Christiana Periodica* 24, 303-355.

Grzywaczewski, J. (2013). *Filoque comme un problème théologique*. *Vox Patrum* 59, 559-579.

Krawczak, T. (1994). „*Zanim wróciła Polska*”: *martyrologium ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle wspomnień*. Warszawa: Neriton.

Marrou, H.-I. (1964). *Histoire de l'éducation dans l'Antiquité. Le monde grec, ed. VI*. Paris: Editions du Seuil.

Matwiejuk, K. (1997). *Błogosławieni męczennicy podlascy*. Siedlce: Fotoedytor.

Lewicki, A. (1933). *Księżę Konstanty Ostrogski a Unja brzeska w 1596 r.* Lwów: Towarzystwo Naukowe - Pierwsza Związkowa Drukarnia.

Likowski, E. (1907). *Unia brzeska (r. 1596)*. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Wollf.

Łużny, R., Ziejka, F., Kępiński, A. (red.). (1994). *Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje dla kultury narodów słowiańskich*. Kraków: Universitas.

MacCulloch, D. (2009). *A history of Christianity*. London: Allen Lane.

Ostrogorski, G. (1996). *Histoire de l'Etat Byzantin*, trad. J. Guillard, Paris: Payot & Rivages.

Pierling, P. (1906). *La Russie et le Saint-Siège. Études diplomatiques*, t. 1. Paris: Plon-Nourrit.

Pruszkowski, J. (1921). *Martyrologium czyli męczeństwo Unii Ś-tej na Podlasiu. Z autentycznych źródeł zebrał i napisał (P.I.K. Podlasiak)*, cz. I, 1864-1882, wyd. II. Lublin: Wydawca ks. Wincenty Szczepanik.

Runciman, S. (1965). *La chute de Constantinople 1453*. Paris: Hachette.

Strok, E., Wiszniewski, R., Nieścioruk, D., Kondraciuk, T. (red.), (2018). *Powtarzaj to dzieciom swoim: scenariusze spektakli poświęconych Unitom Drelowskim - patronom Gimnazjum nr 1 w Drelowie*, [Siedlce]: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich "Martyrium", Bydgoszcz : Wydawnictwo "Koronis".

c) Opracowania dodatkowe:

Baron, A., Pietras, H. (opr.). (2006). *Acta Synodalia*, t. I. Kraków: WAM.

Bełch, S. (1977). *Święty Stanisław. Biskup i Męczennik*. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „VERITAS”.

Błoński, B. (2016). *Bibliografia o Unitach Podlaskich za lata 1990-2015*. W: R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji Męczenników z Pratulina (55-68)*, Siedlce: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”; Bydgoszcz:

Wydawnictwo „Koronis”.

Bokwa, I. (opr.). (2007). *Breviarium Fidei*. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha.

Daguet, F. (2021). *Mysł polityczna św. Tomasza z Akwinu*, / tłum. T. Pękała/. Warszawa: Instytut Tomistyczny.

Davies, N. (1996). *Boże igrzysko. Historia Polski*, t. 1, tłum. E. Tabakowska, Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Denzinger, H. (1997). *Symboles et définitions de la foi catholique*, wyd. niem. P. Hünermann, wyd. fran. J. Hoffmann. Paris: Cerf.

Enchiridion Patristicum, (1959). Fribourgi: ed. E. de Jorrel.

Garrigues, J.M. (1995). La clarification sur la procession du Saint Esprit et l'enseignement du Concile de Florence. *Irenikon* 68, nr 4, 501-506.

Halecki, O. (1997). *Od Unii florenckiej do Unii brzeskiej*, t. I-II, tł. A. Nitkiewicz. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej - Rzym: Fundacja Jana Pawła II.

Hryniewicz, W., Klauza, K. (1989), *Florencki Sobór*. W: L. Bieńkowski (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. V, kol. 334-338. Lublin: TN KUL.

Janin, A. (1997). *Les Églises orientales et les rites orientaux*. Paris: Letouzey et Ané.

Kłoczowski, J. (1987). La période du grand développement. W : J. Kłoczowski (red.). *Histoire religieuse de la Pologne* (106-140), Paris: Le Centurion.

Kozłowski, M. (2014). Unia Brzeska a Unia Brzeska w świetle prac Oskara Haleckiego. W: M. Dąbrowska (red.). *Oskar Halecki i jego wizja Europy*, t. 2 (161-175). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Lewicki A. (1897). Sprawa unii kościelnej za Jagiełły. *Kwartalnik Historyczny* 11, 310-377.

Lewicki, A. (1899). *Unia Florencka w Polsce*. Kraków: Akademia Umiejętności.

Łubiński J. (2005), *Dzieje grekokatolików w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym*, (Episteme 49), Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.

Matwiejuk, K. (2005). *Epikleza w modlitwach eucharystycznych*. W: H.J. Sobeczko (red.). *Modlitwy eucharystyczne. Dzieje-Teologia-Liturgia* (147-165), / Opolska Biblioteka Teologiczna 80/. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału

Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Matwiejuk, K. (2012). Liturgie wschodnie. W: W. Świeżawski (red.). *Historia Liturgii* (79-100). Zawichost-Kraków-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Ngien, D. (2004). *Apology for <filioque> in medieval theology*. Carlisle: Authentic Media.

Nieścior, L. (2015). Motyw pomyślnej żeglugi u Ojców Kościoła. *Studia Antiquitatis Christianae* (SACH) 20, 109-122.

Noel, J.F. (1998). *Święte Cesarstwo*, tł. M. Żerańska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Ourliac, P. (1990). Le schisme et les conciles. W: J-M. Mayer, Ch. Pietri, A. Vauchez, M. Vebard (red.), *Histoire du Christianisme*, t. VI (89-139). Paris: Desclée.

Pętkowski, K. (1609). *Święty a powszechny sobór we Florency odprawiony*. Kraków.

Price, R. (2014). *Presence and Pope Primacy*. W: F. Kondyli, V. Andriopoulou, E. Panou, M. Cunningham (red.), *Sylvester Syropoulos on Politics and Culture in the Fifteenth-Century Mediterranean. Themes and Problems in the „Memoires”*. Section IV (33-48). Farnham/Burlington: Ashgate.

Prochaska, A. (1923). Nieznane dokumenta do Unii Florenckiej w Polsce. *Ateneum Wileńskie* 1, z. 1. 58-74.

Rahner, H. (1996). *Kościół i Państwo we wczesnym chrześcijaństwie*, tł. M. Radożycka, J. Radożyki. Warszawa: Instytut Wydawniczy «Pax».

Sakowicz, E., Żero, B. (red.), (2021). *Chrześcijanie w świecie Islamu: dialog, posłannictwo, świadectwo*. Natalin k/Lublina: Misjonarze Afryki (Ojcowie Biali) - Mielec: Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek.

Śliwa T. (1989). Florencka Unia. W: L. Bieńkowski (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. V, kol. 333. Lublin: TN KUL.

Starowieyski, M. (2019). *Nasi bracia chrześcijanie Wschodu*. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Tatar, M. (2018). *Elementy duchowości ekumenicznej*. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”.

Valognes, J.-P. (1994). *Vie et mort des Églises d'Orient des origines à nos jours*. Paris: Fayard.

Weinandy, T.G. (2007). *Athanasius. A theological introduction*. Burlington: Ashgate.

Zachariadou, Z. (2014), *The Ottomans, the Greek Orthodox Church, and the Perils of the Pope*. W: F. Kondyli, V. Andriopoulou, E. Panou, M. Cunningham (red.), *Sylvester Syropoulos on Politics and Culture in the Fifteenth-Century Mediterranean. Themes and Problems in the „Memoires”*. Section IV (23-32). Farnham/Burlington: Ashgate Publishing Company.

Ks. Bernard BŁOŃSKI*

UNICI PODLASCY. ROZWÓJ KULTU BŁOGOSŁAWIONYCH¹

Treść: Wstęp, 1. Historia procesu beatyfikacyjnego, 2. Rozwój kultu Błogosławionych, 3. Rozwój sanktuarium pratulińskiego; 4. Publikacje; 5. Wystawy poświęcone Unitom Podlaskim 6. Filmy 7. Jubileusze beatyfikacji Męczenników z Pratulina, 7.1. 20-lecie beatyfikacji, 7.2. 25-lecie beatyfikacji; Zakończenie, Streszczenie; Summary: *The Uniates of Podlasie. Development of the cult of the Blessed*s, Bibliografia.

Słowa kluczowe: Męczennicy Podlascy, Unici z Pratulina, Wincenty Lewoniuk, sanktuarium w Pratulinie, diecezja siedlecka, unicy, Martyrium

Keywords: Martyrs of Podlasie, Uniates of Podlasie, Wincenty Lewoniuk, sanctuary in Pratulin, diocese of Siedlce, uniates, Martyrium

Wstęp

Kapituła Kolegiacka Łukowska, erygowana 15 czerwca 1997 r., przeżywa w 2022 r. jubileusz 25-lecia istnienia. Członkowie Kapituły, zgromadzeni *ipsa die* w sanktuarium błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie, świętują

* Autor, ksiądz diecezji siedleckiej (1983), mgr lic. teologii, absolwent Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie prepozyt Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej i dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach (od 2007).

¹ Artykuł jest rozszerzeniem i aktualizacją publikacji: B. Błoński, *Męczennicy Podlascy. Pamięć i świadectwo*, w: J. Walkusz (red.), *Kościół w Polsce. Dzieje i kultura*, t. 18, Lublin 2019, s. 85-100.

jubileusz w miejscu męczeństwa swoich Patronów. Jest to okazja do ponownego przypomnienia bohaterstwa błogosławionych Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy w obronie wiary i swego obrządku liturgicznego oraz trwania w jedności z papieżem. Są oni reprezentantami także wielu innych unitów na Podlasiu, którzy wykazali heroizm wiary i byli prześladowani przez carat i prawosławie, za obronę swojego obrządku liturgicznego i jedności z papieżem.

Celem niniejszego wystąpienia, podczas jubileuszowego świętowania Kapituły, jest ukazanie pamięci i świadectwa o Błogosławionych, jakie zachowuje diecezja siedlecka, rozwijając kult Męczenników z Pratulina. Historię ich męczeństwa i prześladowania znamy dość dobrze. Było to możliwe dzięki pamięci jaką zachowali sami unicy i ich potomkowie, a także wierni obrządku łacińskiego (rzymskokatolickiego) na Podlasiu oraz pozostawione ślady materialne, publikacje i zachowane źródła archiwalne².

1. Historia procesu beatyfikacyjnego

Pamięć i świadectwo stały się motywem do rozpoczęcia, już w okresie międzywojennym XX wieku, procesu beatyfikacyjnego Unitów z Pratulina. Podjęła go diecezja siedlecka czyli podlaska, jako duchowa spadkobierczyni dziedzictwa unickiego na Podlasiu. To w 1905 r. i w latach następnych prześladowani unicy z Podlasia przeszli do Kościoła rzymskokatolickiego.

Pierwszy biskup reaktywowanej w 1918 r. diecezji podlaskiej, Henryk Przeździecki (1918-1939) już w 1919 r. zarządził zbieranie świadectw o męczeństwie unitów, a formalnie w 1938 r. rozpoczął kanoniczny proces informacyjny i beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, powołując diecezjalny Trybunał Beatyfikacyjny, po wcześniejszym przygotowaniu materiałów na podstawie zebranych świadectw³.

Druga wojna światowa i czasy komunizmu spowolniły prace procesu beatyfikacyjnego w diecezji. Jednak kolejni biskupi Ignacy Świrski (1946-1968) i Jan

² P. J. K. Podlasiak [J. Pruszkowski], *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu*, cz. 1, Kraków 1905, cz. 2. Lublin 1917; Z. Młynarski, *Polska bibliografia do dziejów męczeństwa unitów na Podlasiu za lata 1874-1990*, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” (dalej: WDP) 59 (1990), nr 4, s. 122-138; B. Błoński, *Bibliografia o Unitach Podlaskich za lata 1990-2016*, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” (dalej: WDS) 85 (2016), numer specjalny, s. 79-98; Archiwum Diecezjalne w Siedlcach (dalej: ADS), *Męczennicy Podlascy*, t. 1-3. (b. pag.).

³ H. Przeździecki, *Listy pasterskie i przemówienia 1918-1928*, Poznań 1928, s. 13-15, 22; tenże, *List pasterski wydany przy objęciu diecezji Podlaskiej*, (Warszawa, dn. 21.11.1918 r.), WDP 1(1918/1919), nr 1, s. 8-13;

Mazur(1968-1996) kontynuowali i wspierali prace i wielokrotnie w swoich Listach pasterskich oraz homiliach przywoływali pamięć o heroizmie wiary unitów⁴.

Ponownie w 1964 r. odtworzono Diecezjalny Trybunał Beatyfikacyjny i uzupełniono akta procesowe o kolejne zeznania świadków. W następnym roku akta procesowe przekazano do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Natomiast Episkopat Polski zebrany na Konferencji Plenarnej 1 września 1965 r. przesłał do Rzymu List postulacyjny z prośbą o beatyfikację Unitów z Pratulina. Sprawa znalazła się w Kongregacji oczekując dalszego postępowania procesowego. Akta sprawy zostały wydane drukiem w 1971 r., ale trzeba było je uzupełnić o dalsze źródła archiwalne, kościelne i państwowe.

Zorganizowana przez bpa J. Mazura grupa historyków, pojęła od 1986 r. poszukiwania archiwalne, które okazały się owocne dla procesu. Dotarto do źródeł w archiwach: polskich, watykańskich, rosyjskich i francuskich. Tej grupie historyków przewodziła prof. Hanna Dylągowa z KUL, a wspierali ją: prof. Jerzy Skowronek (UW), dr Tadeusz Krawczak (UW), dr Urszula Głowacka-Maksymiuk, dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach, ks. mgr lic. Bernard Błoński (Siedlce) oraz o. dr Gabriel Bartoszewski, kapucyn z Warszawy, mający doświadczenie w tych sprawach.

W diecezji siedleckiej rozwinięto akcję informacyjną, przybliżającą męczeństwo unitów oraz modlitwę o rychłą ich beatyfikację. Na szeroka skalę włączyły się media diecezjalne: Katolickie Radio Podlasie i katolicki prasa diecezjalna „Podlaskie Echo Katolickie”.

Zgodnie z wymogami procesowymi dokonano ekshumacji szczątków męczenników i złożono je w miejscowym kościele parafialnym (18.05.1990 r.). Pani H. Dylągowa przygotowała ostateczne opracowanie historyczne, które stało się podstawą złożonego w Kongregacji *Positio super martyrio*⁵. Postulatorem procesu w Rzymie został ks. dr Marian Babula, michalita, a w diecezji wicepostulatorem ks. prał. dr Franciszek Juchimiuk. To oni razem intensywnie pracowali przy ostatecznej redakcji akt procesowych, które zostały wydane drukiem w 1995 r. Komisja teologów i kolokwium kardynałów wydały pozytywną opinię o męczeństwie za jedność

⁴ I. Świrski, *List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na dzień ingresu*, Siedlce, 4.07.1946 r., WDP 22 (1946), nr 4-9, s. 49-50; J. Mazur, *List z okazji Roku Świętego*, (Siedlce, 6.01.1974 r.), WDP 43 (1974), nr 6, s. 175-177.

⁵ *Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Vincentii Lewoniuk et XII Sociorum in odium fidei, uti fertur, die 24 Januarii a. 1874 in pago Pratulini e diocesi siedlcensi interfectorum. Positio super Martyrio*, Roma 1995.

z Kościołem, Męczenników z Pratulina⁶.

Papież Jan Paweł II zatwierdził wyniki prac Kongregacji i polecił wydać stosowny dekret o ich męczeństwie, co uczyniła Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 25 czerwca 1996 r.⁷ Uroczystego wyniesienia na ołtarze, Sług Bożych Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, Męczenników z Pratulina, dokonał Jan Paweł II, w niedzielę 6 października 1996 r., podczas Mszy św. na placu św. Piotra w Rzymie⁸.

Należy podkreślić, że zasadniczy i finalny przebieg procesu beatyfikacyjnego w Kongregacji trwał za czasów bp J. Mazura. Biskup przeszedł na emeryturę z dniem 25 marca 1996 r., a jego następcą bp Jan Wiktor Nowak (1996-2002) podjął działania związane z bezpośrednim przygotowaniem do udziału diecezji w uroczystościach beatyfikacji. On także był inspiratorem wielu inicjatyw duszpasterskich i duchowych dla rozwoju kultu męczenników i on podniósł kościół parafialny w Pratulinie do rangi diecezjalnego sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich⁹.

Kolejny biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski (2002-2014) kontynuował i wspierał rozwój sanktuarium błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Pod jego przewodnictwem 6 października 2006 r. diecezja siedlecka obchodziła 10. rocznicę beatyfikacji, podczas diecezjalnej pielgrzymki do grobu św. Piotra na Watykanie¹⁰.

Natomiast 20-lecie beatyfikacji obchodziła diecezja pod przewodnictwem aktualnego biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Centralne obchody były zorganizowane w sanktuarium w Pratulinie, a towarzyszące im różne inicjatywy

⁶ H. Dylągowa, *Historia Procesu Beatyfikacyjnego Męczenników Podlaskich*, w: J. Skowronek, U. Maksymiuk (red.), *Martyrologia Unitów Podlaskich. Unicy Podlascy*, t. 5, Siedlce 1996, s. 341-354; J. Mazur, *Krótki opis bliższych przygotowań procesu beatyfikacji Sług Bożych Męczenników Pratulinińskich*, WDS 68 (1999), nr 1, s. 42-48.

⁷ Zob. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. *Dekret o męczeństwie*, WDS 65 (1996), numer specjalny, s. 7-12.

⁸ *Formuła beatyfikacyjna wygłoszona przez Ojca Świętego*, WDS 65 (1996), numer specjalny, s. 25; ADS, Bulla beatyfikacyjna z 6.10.1996 r.; por. tekst w tłumaczeniu na język polski w: R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji Męczenników z Pratulina*, Siedlce 2016, s. 32-33.

⁹ *Beatyfikacja Męczenników Podlaskich*, WDS 65 (1996), numer specjalny, s. 20-24; B. Błoński, R. Dmowski, *Biskupi – rządcy diecezji*, w: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów*, Siedlce 2018, s. 75-76; M. Majek, B. Błoński, *Sanktuaria diecezji siedleckiej*, w: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018*, s. 331.

¹⁰ Z. Kiernikowski, *Bóg jest z tym, kto potrzebuje zbawienia, Homilia Biskupa Siedleckiego wygłoszona w 10. rocznicę beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy, Męczenników Podlaskich, Bazylika św. Piotra w Rzymie, 6 X 2006 r.*, „Podlaskie Echo Katolickie” 41 (2006), s. 6.

duszpasterskie i popularno-naukowe odbyły się w kilku miejscach diecezji związanych z Unitami Podlaskimi¹¹. Również tenże biskup siedlecki, ogłosił w diecezji świętowanie roku jubileuszowego 25-lecia beatyfikacji Błogosławionych¹².

2. Rozwój kultu Błogosławionych

Troska diecezji o rozwój kultu Błogosławionych wyrażała się na różnych płaszczyznach, a szczególnie poprzez wspieranie materialne sanktuarium pratułińskiego i jego wymiaru duchowego. Te najistotniejsze owoce duszpasterskie i duchowe znaki pamięci, można wymienić w porządku chronologicznym.

2.1. Duszpasterskie owoce beatyfikacji

Drużyny harcerskie im. Męczenników Podlaskich

W ramach pracy duszpasterskiej i wychowawczej wśród młodzieży, jeszcze w trakcie procesu beatyfikacyjnego, zaczęto przybliżać i szerzyć heroiczną postawę Unitów Podlaskich w obronie wiary. Już w 1984 r. pierwsza drużyna harcerska w Garwolinie przyjęła ich imię, a w następnych latach powstały kolejne w Międzyrzeczu Podlaskim i Białej Podlaskiej. Ich założycielem i duszpasterzem oraz kapelanem był ks. kan. Marian Daniluk¹³. Ten unicki etos zachowują harcerze nadal pod opieką kolejnych kapelanów.

Stowarzyszenie „Martyrium” i Fundacja „Arka”

Z inicjatywy grupy kapłanów, na czele z ks. kan. Józefem Szajdą i ks. inf. Kazimierzem Korszniewiczem, powstało i zostało zatwierdzone, dekretem bpa J. Mazura z 28 sierpnia 1991 r., Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia było wtedy, wspieranie procesu beatyfikacyjnego, a obecnie jest szerzenie kultu Męczenników z Pratulina. W celu materialnego wspierania działalność Stowarzyszenia została w 1993 r. powołana Fundacja Pamięci Unitów Podlaskich „Arka”¹⁴. Ks. J. Szajda, jako pierwszy

¹¹ ADS, Dekrety i rozporządzenia biskupa Kazimierza Gurdy, t. 1 (b. pag.), *List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy z okazji 20 rocznicy beatyfikacji Męczenników z Pratulina*, Siedlce, 24.08.2016 r.

¹² *List pasterski biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy na Rok Świętego Józefa i rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu beatyfikacji Unitów Pratułińskich*, WDS 90 (2021), nr 1-2, s. 60-64.

¹³ R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 25.

¹⁴ *Statut Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”*, WDS 83 (2014), nr 4, s. 150-157; *Statut Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Arka”*, WDS 83 (2014), nr 4, s. 158-163.

i długoletni prezes Stowarzyszenia w latach 1991-2008 był *spiritus movens*, różnych działań duszpasterskich i modlitewnych wspierających proces.

Dni Świadectwa Wiary

Od 1992 r. w Pratulinie, odbywały się cykliczne spotkania modlitewno-formacyjne. Ich inicjatorem był ks. J. Szajda. W diecezji organizowano sympozja i odczyty poświęcone Unitom, rozpoczęto działalność wydawniczą, planowano zagospodarowanie miejsca męczeństwa w Pratulinie z powstaniem sanktuarium. W uznaniu zasług ks. J. Szajdy (zmarł 4.12.2008 r.) dla popularyzacji sprawy Męczenników z Pratulina, umieszczono w kościele parafialnym w Pratulinie, tablicę jego pamięci. Stowarzyszenie i Fundacja skutecznie wspierają finansowo sanktuarium w Pratulinie¹⁵.

Piesze Pielgrzymki Podlaskie na Janą Górę

Odbywają się w pierwszej połowie sierpnia. Dotychczas trzy pielgrzymki były poświęcone pamięci męczeństwa Unitów Podlaskich. Pierwszą była 12. PPP w 1992 r., która odbyła się pod hasłem: „*Bądźcie Moimi świadkami*”, jako modlitwa diecezji siedleckiej o rychłą beatyfikację Męczenników z Pratulina. Rozważania pielgrzymkowe były oparte na tekstach historycznych dotyczących męczeństwa Unitów na Podlasiu. Natomiast 17. PPP w 1997 r. była poświęcona modlitewnemu dziękczynieniu za beatyfikację błogosławionych Męczenników z Pratulina. Hasłem pielgrzymki były słowa: „*Wierzę w Jezusa Chrystusa*”¹⁶. W roku jubileuszu 25-lecia ich beatyfikacji, kolejna 42. PPP w 2021 r. była poświęcona Męczennikom Podlaskim. Odbyła się pod hasłem: „*Z wiarą i męstwem*”, a rozważania pielgrzymkowe były poświęcone przybliżeniu świadectwa wiary Błogosławionych¹⁷.

Misje jubileuszowe

Zainicjowane zostały przez bpa J. W. Nowaka, jako duchowe przygotowanie każdej parafii do przeżywania Jubileuszu Roku 2000. Misje były realizowane pod hasłem: „*Z wiarą ojców w trzecie tysiąclecie*”. Rozpoczęły się w 1997 r. i

¹⁵ Komunikat z okazji diecezjalnego Dnia Świadectwa Wiary w Pratulinie i modlitwy o beatyfikację Męczenników Podlaskich, (Siedlce, 26.05.1992 r.), WDS 61 (1992), nr 9, s. 266-268.

¹⁶ J. W. Nowak, *List pasterski biskupa siedleckiego z Rzymu na rozpoczęcie Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Janą Górę*, (Rzym, 1.08.1997 r.), WDS 66 (1997), nr 7-8, s. 298-301.

¹⁷ Komunikat biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy zachęcający do włączenia się w 41. Pieszą Pielgrzymkę Podlaską na Janą Górę, WDS 90 (2021), nr 7-8, s. 463-464; JS, AWAW, LI, *Pielgrzymowanie to droga serca*, „Echo Katolickie” 31 (2021), s. 8-9.

były prowadzone przez misjonarzy-kapłanów, w większości z diecezji siedleckiej i zakonników w niej pracujących. Centralnym dniem misji było nawiedzenie relikwii Błogosławionych, Krzyża Pratulinińskiego i kopii obrazu Matki Bożej Leśniańskiej. Zawsze tego dnia był obecny biskup ordynariusz lub biskup pomocniczy¹⁸. Te jubileuszowe misje ewangelizacyjne były duchowym przygotowaniem wiernych diecezji do wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Bp J. W. Nowak wydawał Listy pasterskie i wygłosił wiele homilii podczas nawiedzenia świętych znaków w parafiach, a treść homilii została opublikowana w osobnej publikacji¹⁹.

„Monumentum Martyrum”

To inscenizacja teatralna, ukazująca męczeństwo unitów. Przygotowana została i była wystawiana kilkanaście razy w 1997 r. przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Cieszyła się ogromnym powodzeniem i była życzliwie przyjęta przez widzów. Było to znaczące wydarzenie ewangelizacyjne i przybliżające heroizm wiary Błogosławionych²⁰.

Kapituła Kolegiacka Łukowska przy kościele Przemienienia Pańskiego w Łukowie

Erygowana została przez bpa J. W. Nowaka dekretem z 15 czerwca 1997 r., podczas Diecezjalnego Dziękczynienia za beatyfikację. Patronami Kapituły zostali błogosławieni Męczennicy Podlascy. Statutowym celem Kapituły jest szerzenie kultu błogosławionych Męczenników Podlaskich, tak w diecezji siedleckiej, jak i poza diecezją²¹.

¹⁸ J. W. Nowak, *Homilia Biskupa Ordynariusza*, (Siedlce-Katedra, 23.01.1997 r.), WDS 66 (1997), nr 1, s. 11-16; tenże, *W Świętym Kościele Siedleckim*, cz. 1, Siedlce 1997, s. 36-43; tenże, *Świadkowie wiary Świętego Kościoła Siedleckiego*, Siedlce 2000, s. 77-92; tenże, *List pasterski na Wielki Post. Misje Ewangelizacyjne i Peregrynację relikwii Męczenników i Krzyża Pratulinińskiego*, (Siedlce, 16.02.1997 r.), WDS 66 (1997), nr 2, s. 46-51; *W Świętym Kościele Siedleckim*, cz. 1, s. 232-239; *Kapłani powołani przez Biskupa Siedleckiego do głoszenia misji w diecezji siedleckiej*, WDS 66 (1997), nr 2, s. 70-71; R. Wiszniewski, *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 44-48.

¹⁹ J. W. Nowak, *Świadkowie Wiary Świętego Kościoła Siedleckiego. Zbiór homilii, listów i przemówień wygłoszonych z okazji beatyfikacji Męczenników Podlaskich i Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych w Diecezji Siedleckiej (1996-1999)*, Siedlce 2000, s. 11-322.

²⁰ R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 38-42.

²¹ *Dekret z 15.06.1997 r.*, WDS 66 (1997), nr 6, s. 234-235; zob. *Statut Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej*, w: B. Błoński, K. Burczak (red.), *Kapituła Kolegiacka Łukowska. 15 lat istnienia*, Łuków 2012, s. 38; zob. B. Błoński, K. Burczak (red.), *Kapituła Kolegiacka Łukowska. 25 lat w służbie Kościoła*, Łuków 2022.

Kościół i kaplice pw. Błogosławionych Męczenników z Pratulina

Aktualnie w Siedlcach istnieje parafia pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich, erygowana dekretem biskupa siedleckiego z 28 października 2009 r. Natomiast parafia pw. św. Anny w Radzynie Podlaskim erygowana 16 kwietnia 1994 r. ma jako drugich patronów błogosławionych Męczenników Podlaskich. W tym kościele parafialnym został umieszczony obraz Męczenników z Pratulina, który był eksponowany podczas beatyfikacji w Rzymie. To jest cenna pamiątka i godna zachowania²². W 2020 r. obraz został przeniesiony do Pratulina i umieszczony na miejscu męczeństwa w Martyrium Pratulickim.

Relikwie, obrazy, pomniki i tablice Błogosławionych w parafiach

Dotychczas relikwie Błogosławionych przekazane zostały do ponad 100 parafii i kaplic w diecezji siedleckiej oraz innych diecezji w Polsce i poza granicami kraju²³. W katedrze siedleckiej ich relikwie zostały umieszczone w nowym, marmurowym ołtarzu posoborowym. Również w kilkunastu nowo wybudowanych kościołach w diecezji umieszczono relikwie w ołtarzu głównym. W sanktuarium w Pratulinie, miejscu męczeństwa, ich doczesne szczątki ekshumowane w 1990 r. pierwotnie zostały umieszczone w bocznej nawie kościoła, a 4 października 2015 r. złożono je w nowym relikwiarzu i umieszczono w nowym, marmurowym ołtarzu posoborowym²⁴.

Obrazy Błogosławionych znajdują się w większości kościołów parafialnych w diecezji, a szczególnie w parafiach pounickich, które po 1919 r. zostały rekonceyliowane i na prośbę byłych unitów wprowadzono w nich obrządek rzymskokatolicki. Wiele obrazów, to kopie pierwowzoru z 1874 r., namalowanego przez Walerego Eliasza-Radzikowskiego i wystawionego w Krakowie²⁵. Także znaczna część obrazów jest autorstwa podlaskiego malarza Edwarda Jarmosiewicza lub innych współczesnych malarzy. Również poza diecezją siedlecką znajdują się w kościołach obrazy przedstawiające męczeństwo Unitów Podlaskich²⁶.

²² R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 69-71.

²³ Tamże, s. 51-53.

²⁴ Tamże, s. 89.

²⁵ E. Tonik, „Męczennicy Podlascy” Walerego Eliasza-Radzikowskiego. *Historia-krytyka-recepcja*, „Biuletyn Historii Sztuki” 52 (1990), nr 3-4, s. 319-329.

²⁶ R. Wiszniewski, *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 72-77.

Męczenników upamiętniono pomnikiem np. przy kościele parafialnym Ducha Świętego w Siedlcach i przy Zespole Szkół w Wohyniu. Tablice pamięci męczeństwa Unitów Podlaskich znajdują się w wielu parafiach w diecezji. Najczęściej są to parafie punickie, których wierni, jak potomkowie unitów, zachowali pamięć o swoich przodkach²⁷.

Diecezjalna Rodzina Szkół im. Unitów Podlaskich

Utworzona została przez biskupa siedleckiego Z. Kiernikowskiego dekretem z 22 maja 2013 r. Rodzinę stanowiło 7 szkół: Szkoły Podstawowe w Olszance i Hrudzie; gimnazja w Drelowie, Olszance, Łomazach i Wohyniu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim. Od 2019 r., kiedy zlikwidowano szkoły gimnazjalne, aktualnie do Diecezjalnej Rodziny Szkół należą Szkoły Podstawowe w Olszance, Hrudzie, Drelowie i Wohyniu oraz Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podl. Rodzina posiada swój Regulamin zatwierdzony 14 kwietnia 2014 r. przez biskupa siedleckiego. Głównym celem działalności Rodziny jest: utrwalanie i szerzenie pamięci o błogosławionych Męczennikach Podlaskich, a także kształtowanie postaw i charakterów zarówno dzieci i młodzieży, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców, zgodnie z dziedzictwem wiary unitów. Corocznie organizowane są spotkania Rodziny Szkół, podczas świętowania uroczystości patronalnej danej szkoły, z udziałem delegacji każdej ze szkół należącej do tej wspólnoty²⁸. 14 czerwca 2022 r. podczas takiego spotkania w Wohyniu, przedstawiciele władz Stowarzyszenia „Martyrium”, wręczyli dyrektorom wszystkim szkół należących do Rodziny, okolicznościowe dyplomy uznania Biskupa Siedleckiego, za dotychczasową pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie propagowania wiedzy i utrwalania pamięci o Unitach Podlaskich.

Bractwo Strażnicy Kościoła

Zostało erygowane dekretem biskupa siedleckiego 12 listopada 2020 r. jako publiczne stowarzyszenie o charakterze modlitewno-apostolskim na terenie diecezji siedleckiej. Posiada swój Statut i władze organizacyjne. Należą do niego mężczyźni. Celem bractwa jest dążenie do uświęcenia członków przez naśladowanie

²⁷ Por. Z. Młynarski, *Tablice ku czci unitów na Podlasiu umieszczone w latach 1981-1990*, WDP 59 (1990), nr 4, s. 139-143.

²⁸ Z. Kiernikowski, *Dekret powołujący Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Unitów Podlaskich*, WDS 82 (2013), nr 5, s. 316; *Regulamin Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich*, WDS 83 (2014), nr 4, s. 164-167; R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 78-83.

błogosławionych Męczenników z Pratulina i szerzenie kultu Błogosławionych oraz troska o sanktuarium w Pratulinie. Podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn do Pratulina jej członkowie składają ślubowanie i podejmują Statutowe posłanie²⁹.

2. 2. Duchowy wymiar beatyfikacji

Ten wymiar trudny jest do całościowego określenia, ale o doznanych łaskach za wstawiennictwem Błogosławionych Męczenników z Pratulina, świadczą wpisy w kilkutomowej księdze łask, jaka istnieje w sanktuarium pratułińskim. Wpisy w niej są dowodem wielkiej wiary i wdzięczności wielu osób za otrzymane łaski za przyczyną Błogosławionych³⁰. Pratulim był i jest miejscem modlitwy. W sanktuarium odbywały się lub trwają następujące spotkania modlitewne:

- Nowenna do błogosławionych Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, Męczenników z Pratulina, przed liturgicznym ich wspomnieniem 23 stycznia;

- Uroczystość w liturgiczne wspomnienie błogosławionych Męczenników z Pratulina (23 stycznia);

- Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej (styczeń);

- Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych (maj/czerwiec);

- Doroczne spotkania Samorządowców i rocznicę powstania Katolickiego Radia Podlasie (czerwiec);

- Pielgrzymka młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz po przyjęciu tego sakramentu (czerwiec-wrzesień);

- Jerycho Młodych – doroczny zjazd i świadectwo wiary młodzieży w Pratulinie (czerwiec);

- Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina (pierwsza niedziela października, od 2011 r.);

- Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Pratulina, (w maju, od 2016 r.);

- Pratułińska Szkoła Wiary i dzień formacyjny spotkań Bractwa „Strażnicy Kościoła” (każdy 23. dzień miesiąca)³¹.

²⁹ Dekret erygujący Bractwo Strażnicy Kościoła, WDS 89 (2020), nr 11-12, s. 912; Statut Bractwa Strażnicy Kościoła, tamże, s. 913-916.

³⁰ R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 90-92.

³¹ R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 19-25; 84-90; M. Majek, B. Błoński, *Sanktuaria diecezji siedleckiej*, s. 329-332.

3. Rozwój sanktuarium pratulińskiego

Bezpośrednio nad rozwojem duszpasterskim, duchowym i materialnym sanktuarium pratulińskiego czuwali ówczesni jego kustoszowie: ks. kan. Andrzej Filipuk, ks. kan. Henryk Jakubowicz, ks. kan. Marek Kot i ks. kan. Jacek Guz, aktualny kustosz. Wymienić należy w porządku chronologicznym najistotniejsze działania związane z rozwojem sanktuarium³²:

- Ekshumacja szczątków Męczenników z miejsca pierwotnego pochówku i umieszczenie ich w wielkim relikwiarzu w kościele parafialnym (18.05.1992 r.);

- Stowarzyszenie „Martyrium” sukcesywnie nabywało ziemię wokół kościoła w Pratulinie, z myślą zagospodarowania terenu w przyszłości, jako miejsca kultu Błogosławionych;

- Dni Świadczenia Wiary, jako spotkania modlitewne w intencji beatyfikacji. Organizowane od 1992 r. przez Stowarzyszenie „Martyrium” i proboszcza parafii;

- Spotkanie Konferencji Episkopatu Polski i Msza św. 11 czerwca 1996 r. w Pratulinie z racji Jubileuszu 400-lecia Unii Brzeskiej;

- Podniesienie kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie do rangi sanktuarium diecezjalnego błogosławionych Męczenników z Pratulina;

- Przeniesienie ołtarza papieskiego z Siedlec (1999 r.), jednak po zmianie koncepcji zagospodarowania terenu sanktuarium, ołtarz rozebrano;

- Budowa infrastruktury dla pielgrzymów ze sklepem z pamiątkami, herbaciarnią i sanitariatami;

- Budowa stacji Drogi Krzyżowej (w latach 2004-2005) z okazałymi kaplicami, rozpoczynająca się od miejsca męczeństwa i ciągnąca się do miejsca pochówku męczenników w 1874 r.;

- Przeniesienie drewnianego kościoła ze Stanina i postawienie go na miejscu męczeństwa, gdzie stał kościół unicki. Restauracja kościoła trwała w latach 2009-2012. Ten kościół nazwano „Martyrium pratulińskie”, a w nim zostały częściowo odsłonięte zachowane fundamenty z kościoła unickiego, miejsca męczeństwa. Tym pracom przewodził i je nadzorował razem z konserwatorem, ks. kan. Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach;

³² R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 84-90.

- Dróżki Męczenników Podlaskich (Dróżki Pratulińskie). W 2012 r. wokół - Martyrium partulińskiego, zostało ustawionych 13 figur drewnianych w kapliczkach, z wyobrażeniem poszczególnych Błogosławionych. Fundatorami było kilkanaście pounickich parafii z diecezji. Można przejść wokół sanktuarium w modlitewnym nastoju i rozważać postacie Błogosławionych;

- Zbiornik retencyjny, wybudowany został w 2012 r. przy drewnianym kościele w celu uchronienia terenu przed wylewami rzeki Bug i zagospodarowanie placu wokół sanktuarium. Sprawami pozyskania środków zewnętrznych zajmowali się ks. kan. Piotr Wojdat i kustosz sanktuarium ks. kan. Marek Kot;

- Ołtarz polowy został pobudowany w 2014 r. staraniem Stowarzyszenia „Martyrium” i ówczesnego kustosza sanktuarium, a Fundacja „Arka” sfinansowała jego budowę. Ołtarz służy do celebracji liturgicznych podczas modlitewnych spotkań wiernych w Pratulinie;

- Relikwie Błogosławionych umieszczenie w nowym relikwiarzu w podstawie mensy nowego ołtarza posoborowego w kościele parafialnym w Pratulinie (4.10.2015 r.). Projekt zrealizowała parafia pratulińska;

- Dom Pielgrzyma w Pratulinie. Plac pod budowę poświęcił biskup siedlecki 6 czerwca 2016 r. i on wmurował kamień węgielny 23 stycznia 2018 r. Formalnym inwestorem budowy była Caritas Diecezji Siedleckiej. Dom Pielgrzyma im. Jana i Dory Fedoruk został poświęcony i otwarty 23 stycznia 2019 r. Jest on miejscem spotkań modlitewnych, rekolekcyjnych i formacyjnych dla kapłanów i wiernych z diecezji siedleckiej i pielgrzymów z poza diecezji.

- Pomnik pamięci Konrada Greczuka (1845-1901), postawiony przed sanktuarium, a poświęcony został 22 maja 2018 r. Był to unita z parafii Pratulin, który na polecenie ks. Józefa Pruszkowskiego zbierał informacje o prześladowaniu Unitów na Podlasiu³³.

4. Publikacje

Dopiero po przełomie systemowym w Polsce 1989 r. i wejściu procesu beatyfikacyjnego w jego końcową fazę, a szczególnie po wyniesieniu na ołtarze Błogosławionych Unitów Podlaskich, zaczęły powstawać nowe opracowania książkowe, artykuły naukowe i popularno-naukowe, artykuły prasowe

³³ *Martyrologium czyli męczeństwo Unii Ś-tej na Podlasiu. Z autentycznych źródeł zebrał i napisał (P.I.K. Podlasiak) Ks. Józef Pruszkowski. Część pierwsza 1864-1882, Wydanie drugie przejrane i powiększone, Lublin 1921, s. 104-107; por. J. Pruszkowski, *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii Św. na Podlasiu*, cz. 1, Woodbridge, N. J. 1983, s. 65-67.*

i modlitewniki poświęcone kultowi Błogosławionych. Ówczesną bibliografię o Unitach za lata 1874-1990 zebrał i opublikował ks. Zdzisław Młynarski³⁴.

Kontynuacją wspomnianej publikacji jest zebrana bibliografia obejmująca lata 1990-2016. Zawiera ona tylko najważniejsze, polskojęzyczne publikacje, dotyczące Unii i Unitów Podlaskich oraz osób, miejsc i wydarzeń bezpośrednio związanych z unitami³⁵.

Dotychczas w prasie lokalnej, ukazującej się na terenie diecezji siedleckiej, wielokrotnie były publikowane artykuły popularnonaukowe i informacyjne o Unitach Podlaskich, autorstwa kapłanów i świeckich. Przez wiele lat, dr Józef Geresz, historyk i regionalista, publikował w „Echu Katolickim” serię historyczną: *Z dziejów Podlasia*, i tam zamieszczał artykuły poświęcone znaczącym postaciom, miejscom i szczegółowym wydarzeniom z dziejów Unii na Podlasiu.

Również miesięcznik „Nasza ARKA” nr 1/2014 poświęcony był w całości błogosławionym Męczennikom Podlaskim. Stowarzyszenie „Martyrium” dostarczyło teksty i fotografie do publikacji. Miesięcznik został rozprowadzany w parafiach diecezji.

W roku jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej, Stowarzyszenie „Martyrium” sponsorowało wydanie w 2018 r. scenariuszy sztuk teatralnych wystawianych w latach 2003-2018 przez uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Drelowie. Autorami scenariuszy byli ówczesny proboszcz parafii Drelów ks. Roman Wiszniewski i Ewa Strok, wieloletnia nauczycielka w Drelowie, wspierali ich w reżyserii małżeństwo Bożena i Jacek Dragunowie³⁶.

W 2021 r. wznowiono wydanie monumentalnego dzieła historycznego o prześladowaniu unitów na przełomie XIX i XX wieku, autorstwa ks. Józefa Pruszkowskiego *Martyrologium czyli męczeństwo Unii na Podlasiu*, cz. 1-2. Sponsorami tego wydania były wszystkie Kapituły w diecezji. Wydano także wersję audio tej publikacji dla cz. 1, w wersji audiobook, przygotowaną przez profesorów i kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej³⁷.

³⁴ Z. Młynarski, *Polska bibliografia do dziejów męczeństwa unitów na Podlasiu za lata 1874-1990*, WDP 59 (1990) nr 4, s. 122-138. Wymienia ona 238 pozycji.

³⁵ B. Błoński, *Bibliografia o Unitach Podlaskich za lata 1990-2015*, w: R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 55-68; tenże, *Bibliografia o Unitach Podlaskich za lata 1990-2016*, WDS 85 (2016), numer specjalny, s. 79-98.

³⁶ E. Strok, R. Wiszniewski, D. Nieścioruk, T. Kondraciuk (red.), *Powtarzaj dzieciom swoim. Scenariusze spektakli poświęconych Unitom Podlaskiem – patronom Gimnazjum nr 1 w Drelowie*, Drelów 2018; E. Strok, *W imię wiary naszych ojców*, Drelów 2022.

³⁷ P. J. K. Podlasiak [J. Pruszkowski], *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu*, cz.

Również staraniem Stowarzyszenia „Martyrium” wydano w 2021 r. publikację *Józef Koniuszewski. Wspomnienie z czasów prześladowania Unitów na Podlasiu*. Jej pierwsze wydanie miała miejsce w 1878 r. w Chicago w USA, a autorem publikacji był Józef Barwiński, ukrywający się pod pseudonimem „Nadbużanin”. Jest to opowieść o prześladowaniu unickiej rodziny Józefa Koniuszewskiego z miejscowości Kłoda Mała, która w grudniu 1874 doprowadzona do desperacji dokonała samospalenia³⁸.

5. Wystawy poświęcone Unitom Podlaskim

Po raz pierwszy wystawę poświęconą Unitom Podlaskim zorganizowano w Archiwum Państwowym w Siedlcach w dniach 5-30 czerwca 1999 r. Zbiegła się ona z wizyta apostolską Jana Pawła II w Siedlcach 10 czerwca tr. Celem wystawy zatytułowanej: „*Semper Fideles - Unici Podlascy*” było zaprezentowanie, zachowanych pamiątek i materiałów archiwalnych z przełomu XIX i XX wieku, dotyczących Unitów Podlaskich, których reprezentantami są błogosławieni Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy, Męczennicy z Pratulina.

Organizatorem było Archiwum Państwowe w Siedlcach z jego dyrektorem dr Urszulą Głowacką-Maksymiuk i jej zastępcą dr Grzegorzem Welikiem, przy znacznym wsparciu Stowarzyszenia „Martyrium” i jego prezesa ks. J. Szajdy. Wystawa była pierwszym wspólnym przedsięwzięciem kościelno-państwowym na terenie diecezji siedleckiej dotyczącym ukazania heroicznej postawy Unitów Podlaskich (*semper fideles - zawsze wiernych*).

Po raz drugi Archiwum Państwowe w Siedlcach zorganizowało wystawę poświęconą Unitom Podlaskim pt.: „*Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego. 30 lat oporu Unitów Podlaskich 1875-1905*”. Jej otwarcie miało miejsce 26 listopada 2015 r. w auli archiwum. Autorem merytorycznym całości wystawy był mecenas Bogusław Niemirka, Podlasiak rodem i aktywny regionalista. Zebrał on wiele interesujących archiwaliów ukazujących opór unitów i ludzi którzy im pomagali przetrwać w ciężkim okresie prześladowania, tak na Podlasiu, jak i na zesłaniu na Syberii. Od wiosny 2016 r. wystawa była prezentowana w gmachu Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, a następnie we wszystkich szkołach należących do Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich oraz w innych szkołach na terenie diecezji.

1-2. Wydanie jubileuszowe w 25. rocznicę beatyfikacji Błogosławionych Męczenników Podlaskich, Siedlce 2021.

³⁸ [J. Barwiński], *Józef Koniuszewski. Wspomnienie z czasów prześladowania Unitów na Podlasiu. Napisał Nadbużanin*. Siedlce 2021.

Docelowo ekspozycja na stałe znajduje się w Sanktuarium Pratulimskim.

Kolejną wystawę zatytułowaną „*Wierni wierze*” i poświęconą unitom, przygotowało Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej pod kierunkiem jego dyrektora Małgorzaty Nikolskiej i Mirosława Barczyńskiego, starszego kustosa. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 15 lipca 2016 r., a patronat honorowy objęli: biskup siedlecki Kazimierz Gurda i prezydent miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk. Zgromadzono wiele eksponatów z kilku parafii łacińskich i pounickich diecezji siedleckiej, Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Muzeum Ziemi Chełmskiej i archiwów z terenów wschodniej Polski.

Wystawa została przygotowana dla uczczenia 20. rocznicy beatyfikacji Unitów Podlaskich, a także jako prezentacja diecezji siedleckiej z jej historią i duchowym dziedzictwem, dla zgromadzonej młodzieży w naszej diecezji, przybyłej na Światowe Dni Młodzieży 2016 r. w Krakowie. Ekspozycja zakończyła się sesją popularnonaukową pt.: „*Wierność pamięci o Męczennikach Unickich z Pratulina*”, która odbyła się 8 listopada 2016 r. w gmachu Urzędu Miasta Biała Podlaska³⁹.

6. Filmy

Dotychczas zrealizowano kilka filmów ukazujących historię i męczeństwo Unitów Podlaskich, a w tym szczególnie wydarzenia w Drelowie i Pratulinie.

1. *Męczennicy Podlascy*, TVP Lublin 2009. Film zrealizowany został przez ośrodek regionalny telewizji.

2. *Pratulim. Opowieść męczeńskiego Podlasia*, DVD, Diecezja Siedlecka 2012. Reżyserem filmu była Olga Kałagate i jej zespół, a ekranizację wsparły finansowo Stowarzyszenie „Martyrium” i Kapituła Kolegiackie: Janowska i Łukowska. Konsultantem i organizatorem planu zdjęciowego był ks. kan. Wojciech Hackiewicz i ks. kan. Marek Kot, kustosz sanktuarium. Głównymi aktorami byli parafianie pratulimscy. Pierwsza publiczna prezentacja filmu odbyła się 23 stycznia 2013 r. w Pratulinie i również tego dnia Telewizja TRWAM wyemitowała ten film, a później kilkakrotnie były kolejne emisje. Była to ogólnopolska popularyzacja Męczenników z Pratulina. Do filmu dołączony został wykład historyczny dra Tadeusza Krawczaka, dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz świadectwa o doznanych łaskach za przyczyną Błogosławionych.

³⁹ B. Błoński, *Wystawy poświęcone Unitom Podlaskim*, w: R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji*, s. 103-104.

3. *Wielka rekonstrukcja męczeństwa Unitów w Drelowie*, DVD, Drelów 2013. Odbyła się 30 marca 2014 r. w Drelowie. Organizatorem był Urząd Gminy i parafia w Drelowie. Aktorami byli wybrani mieszkańcy parafii Drelów, a całość reżyserowali zawodowi aktorzy z Lublina Bożena i Leszek Dragunowie. Stowarzyszenie „Martyrium” objęło patronat honorowy i wsparło finansowo ten projekt rekonstrukcji⁴⁰. Podobna rekonstrukcja odbyła się w Drelowie wystawiona 23 lipca 2016 r. podczas pobytu młodzieży w diecezji siedleckiej przed Świątowymi Dniami Młodzieży w Krakowie⁴¹.

4. *Narodził się sumienia. Inscenizacja uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Olszance*, DVD, Olszanka 2014. Sztuka była prezentowana na uroczystościach szkolnych. Szkoła była na wyjeździe we Francji (w 2014 r.) i tam w parafii zaprezentowała tę inscenizację. Stowarzyszenie „Martyrium” dofinansowało ten wyjazd.

5. *Modlitwa o Polskę. Z ziemi podlaskiej*. Film zrealizowany w 2019 r. przez Michała Muzyczuka na zamówienie Telewizji Polskiej. Jest to fabularno-dokumentalna opowieść o prześladowaniu Unitów na Podlasiu w oparciu o zapiski ks. J. Pruszkowskiego w „*Martyrologium czyli męczeństwo Unii Św. na Podlasiu*”, a także świadectwa współczesnych potomków unitów.

7. Jubileusze beatyfikacji Męczenników z Pratulina

7.1. 20-lecie beatyfikacji

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda, Listem pasterskim z 24 sierpnia 2016 r. ogłosił wiernym w diecezji program świętowania 20. rocznicy beatyfikacji błogosławionych Męczenników z Pratulina⁴². Uroczystości odbyły się w samym Pratulinie i w innych miejscach diecezji. Na te obchody złożyły się następujące wydarzenia:

- Sesja Nadzwyczajna Kapituły Katedralnej i Kapituł Kolegiackich diecezji siedleckiej (Pratulin, 30.08.2016 r.);

- Publikacja Jubileuszowa: *Dwudziestolecie beatyfikacji Męczenników z Pratulina*, red. Roman Wiszniewski, Siedlce 2016, poświęcona historii procesu

⁴⁰ *Wielka rekonstrukcja Męczeństwa Unitów w Drelowie*, Drelów 2014.

⁴¹ E. Strok, *W imię wiary naszych ojców*, s. 140-141.

⁴² Por. K. Gurda, *List pasterski z okazji 20 rocznicy beatyfikacji Męczenników z Pratulina*, (Siedlce, 24.08.2016 r.).

i formom upamiętnienia oraz rozwoju kultu Błogosławionych Męczenników;

- Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina (2.10.2016 r.);
- Centralna uroczystości dziękczynienia w 20. rocznicę beatyfikacji (Pratulin, 6.10.2016 r.). Na prośbę Stowarzyszenia „Martyrium”, biskup siedlecki Kazimierz Gurda przyznał i osobiście wręczył pięciu osobom medal „Za zasługi dla Diecezji Siedleckiej”, za wybitny wkład dla procesu beatyfikacyjnego. Medal otrzymali: prof. Hanna Dylągowa (zmarła 12.07.2016 r.), dr Tadeusz Krawczak, dr Urszula Głowacka-Maksymiuk, dr Józef Geresz (zm. 16.11.2018 r.) i dr Grzegorz Welik;
- Modlitewne spotkanie młodzieży, szczególnie tej uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie (Pratulin, 8.10.2016 r.);
- Modlitewne spotkanie kapłanów z aktem zawierzenia (Pratulin, 14.10.2016 r.);
- Modlitewne spotkanie osób życia konsekrowanego (Pratulin, 15.10.2016 r.)
- Pielgrzymka diecezjalna wiernych do Rzymu z udziałem biskupa siedleckiego w ramach Narodowej Pielgrzymki za 1050 lat Chrztu Polski (Rzym, 17-24.10.2016 r.);
- Wystawa pt.: „*Wierni wierze*” prezentowana w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej (lipiec-listopad 2016 r.);
- Sesja popularnonaukowa pt.: „*Wierność pamięci o Męczennikach Unickich z Pratulina*” (Biała Podlaska, 8.11.2016 r.).

7.2. 25-lecie beatyfikacji

Świętowanie w diecezji siedleckiej 25. rocznicy beatyfikacji Unitów Pratulinińskich zapowiedział biskup siedlecki Kazimierz Gurda w Liście pasterskim, proponując duchową nowennę od miesiąca stycznia do września 2021 r., jako duchowe przygotowanie do jubileuszowego świętowania podczas 11. Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn w Pratuliniu 3 października tr.⁴³ W każdej parafii w diecezji przeprowadzono rozważania jubileuszowe każdego 23. dnia miesiąca. Zostały one przygotowane przez ks. prał. Zbigniewa Sobolewskiego, jako katecheza tematyczna i modlitwa wstawiennicza⁴⁴. Zaplanowane na 3 października 2021 r. uroczystości jubileuszowe, podczas 11. Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn do Pratulina, nie odbyły się z powodu braku pozwolenia władz państwowych, wynikających z zamieszek na wschodniej granicy państwowej, spowodowanych

⁴³ *List pasterski biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy na Rok Świętego Józefa i rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu beatyfikacji Unitów Pratulinińskich*, s. 60-64.

⁴⁴ A. Wawryniuk, *Nowenny w duchowej jedności*, WDS 90 (2021), nr 102, s. 103-106.

nielegalnymi próbami przekroczenia tej granicy przez imigrantów. Jednak, w sobotę 23 października 2021 r., odbyło się w Pratulinie spotkanie delegatów z parafii, w których istnieje już Bractwo. Podczas Mszy św., celebrowanej przez bpa Kazimierza Gurdę, obecni członkowie Bractwa złożyli ślubowanie⁴⁵. Uroczyste ślubowanie pozostałych i nowych członków Bractwa jest planowane podczas kolejnej 12. Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn do Pratulina 2 października 2022 r.

Zakończenie

Pogłębianie wiary i czytelne świadectwo życia na wzór Męczenników Podlaskich, szczególnie w dzisiejszym czasach, jest aktualnym wezwaniem dla wiernych naszej diecezji. To wielkie duchowe dziedzictwo Unitów Podlaskich podjęła i zachowuje diecezja siedlecka. Jest ono szczególnym zobowiązaniem moralnym i ewangelizacyjnym na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa i w perspektywie przeżywania rocznicy 150-lecia męczeństwa Unitów Podlaskich w 2024 r.

Streszczenie

Niniejsze opracowanie przedstawia rozwój kultu Błogosławionych Męczenników z Pratulina. W pierwszej części artykułu zaprezentowano krótką historię procesu beatyfikacyjnego. Następnie autor omówił powstałe inicjatywy duszpasterskie związane z kultem Błogosławionych, m.in. powstanie Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” i Fundacji „Arka”, Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich oraz Bractwa „Strażnicy Kościoła”. W dalszej części artykułu zwrócono uwagę na rozwój sanktuarium pratułińskiego, liczne publikacje, wystawy, projekty filmowe poświęcone Unitom z Pratulina, a także uroczyste świętowanie kolejnych rocznic beatyfikacji. Wskazane inicjatywy i projekty są potwierdzeniem, że diecezja siedlecka zachowuje pamięć i rozwija duchowe dziedzictwo Unitów Podlaskich.

Summary

The Uniates of Podlasie. Development of the cult of the Blessed

This study presents the development of the cult of the Blessed Martyrs of Pratulín. The first part of the article presents a short history of the process of beatification. Then the author discussed the pastoral initiatives related to the cult

⁴⁵ Taż, *Ślubowanie Bractwa „Strażnicy Kościoła” w Pratulinie*, WDS 90 (2021), nr 9-10, s. 735-736; AWAW, *Ratować bliskich, Kościół i wiarę*, „Echo Katolickie” 43 (2021), s. 9.

of the Blessed, e.g. founding of the Memory Association of Pratulin Martyrs “Martyrium” and the “Arka” Foundation, the Diocesan Family of Schools identified with Martyrs of Podlasie and the Brotherhood “Guardians of the Church”. In the further part of the article, attention is paid to the development of the Sanctuary of Pratulin, numerous publications, exhibitions, film projects dedicated to the Blessed Units of Podlasie, as well as the solemn celebration of beatification anniversaries. The indicated initiatives and projects confirm that the diocese of Siedlce preserves the memory and develops the spiritual heritage of the Blessed Martyrs of Podlasie.

Bibliografia:

I. Źródła archiwalne:

Archiwum Diecezjalne w Siedlcach (ADS)

Bulla beatyfikacyjna z 6.10.1996 r.

Dekrety, Listy pasterskie i rozporządzenia biskupa Kazimierza Gurdy, t. 1 (b. pag.),

Męczennicy Podlascy, t. 1-3. (b. pag.).

II. Źródła drukowane:

Wiadomości Diecezjalne Podlaskie, 1918-1993.

Wiadomości Diecezjalne Siedleckie, 1994-

III. Opracowania:

[Barwiński, J.] (1879). *Józef Koniuszewski. Wspomnienie z czasów prześladowania Unitów na Podlasiu napisał Nadbużanin*. Chicago: Druk i nakład Gazety Polskiej W. Dyniewicza.

[Barwiński, J.] (2021). *Józef Koniuszewski. Wspomnienie z czasów prześladowania Unitów na Podlasiu napisał Nadbużanin*. [Wznowienie w Roku Jubileuszu 25-lecia beatyfikacji Męczenników Podlaskich]. Siedlce: Unitas.

AWAW, (2021). Ratować bliskich, Kościół i wiarę. *Echo Katolickie*, nr 43, 9.

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Vincentii Lewoniuk et XII Sociorum in odium fidei, uti fertur, die 24 Januarii a. 1874 in pago Pratulin e diocesi siedlcensi interfectorum. Positio super Martyrio, Roma 1995.

Beatyfikacja Męczenników Podlaskich, (1996). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 65, numer specjalny, 20-24.

Błoński, B. (2016). *Bibliografia o Unitach Podlaskich za lata 1990-2015*. W: R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji Męczenników z Pratulina (55-68)*, Siedlce: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”; Bydgoszcz: Wydawnictwo „Koronis”.

Błoński, B. (2016). Bibliografia o Unitach Podlaskich za lata 1990-2016. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 85, numer specjalny, 79-98.

Błoński, B. (2016). Wystawy poświęcone Unitom Podlaskim. W: R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji Męczenników z Pratulina (103-104)*, Siedlce: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”; Bydgoszcz: Wydawnictwo „Koronis”.

Błoński, B. (2019). Męczennicy Podlascy. Pamięć i świadectwo. W: J. Walkusz (red.), *Kościół w Polsce. Dzieje i kultura*, t. 18, (85-100), Lublin: Wydawnictwo KUL.

Błoński, B., Burczak, K. (2012). *Kapituła Kolegiacka Łukowska. 15 lat istnienia*. Łuków: Kapituła Kolegiacka Łukowska, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Błoński, B., Burczak, K. (2022). *Kapituła Kolegiacka Łukowska. 25 lat w służbie Kościoła*. Łuków: Kapituła Kolegiacka Łukowska, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Błoński, B., Dmowski, R. (2018). Biskupi – rządcy diecezji. W: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów (53-82)*, Siedlce: Unitas.

Dekret erygowania Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej /15.06.1997 r./, (1997). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 66, nr 6, 234-235.

Dekret erygujący Bractwo Strażnicy Kościoła, (2020). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 89, nr 11-12, 912.

Błoński, B., Dmowski, R., Wereda, D. (red.), (2018). *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów Diecezja Siedlecka 1818-2018*. Siedlce: Unitas.

Dylągowa, H. (1996). *Historia Procesu Beatyfikacyjnego Męczenników Podlaskich*. W: J. Skowronek, U. Maksymiuk (red.), *Martyrologia Unitów Podlaskich. Unicy Podlascy*, t. 5, (s. 341-354). Siedlce: Stowarzyszenie „Martyrium”.

Formuła beatyfikacyjna ogłoszona przez Ojca Świętego, (1996). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 65, numer specjalny, 25.

Gurda, K. (2016). List pasterski z okazji 20 rocznicy beatyfikacji Męczenników z Pratulina (Siedlce, 24.08.2016 r.), *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 85, numer

specjalny, 1-5.

JS, AWAW, LI, (2021). Pielgrzymowanie to droga serca. *Echo Katolickie*, nr 31, 8-9.

Kapłani powołani przez Biskupa Siedleckiego do głoszenia misji w diecezji siedleckiej, (1997). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 66, nr 2, 70-71.

Kiernikowski Z. (2013). Dekret powołujący Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Unitów Podlaskich. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 82, nr 5, 316.

Kiernikowski, Z. (2006). Bóg jest z tym, kto potrzebuje zbawienia. Homilia Biskupa Siedleckiego wygłoszona w 10. rocznicę beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy, Męczenników Podlaskich, Bazylika św. Piotra w Rzymie, 6 X 2006 r. *Podlaskie Echo Katolickie* 41, s. 6.

Komunikat biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy zachęcający do włączenia się w 41. Pieszą Pielgrzymkę Podlaską na Jasną Górę, (2021). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 90, nr 7-8, 463-464;

Komunikat z okazji diecezjalnego Dnia Świadcstwa Wiary w Pratulinie i modlitwy o beatyfikację Męczenników Podlaskich /Siedlce, 26.05.1992 r./, (1992). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 61, nr 9, 266-268.

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, (1996). Dekret o męczeństwie. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 65, numer specjalny, 7-12.

List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierz Gurdy na Rok Świętego Józefa i rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu beatyfikacji Unitów Pratulińskich, (2021). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 90, nr 1-2, 60-64.

Majek, M., Błoński, B. (2018). *Sanktuaria diecezji siedleckiej*. W: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów* (317-335), Siedlce: Unitas.

Mazur, J. (1974). List z okazji Roku Świętego (Siedlce, 6.01.1974 r.). *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 43, nr 6, 175-177.

Mazur, J. (1999). Krótki opis bliższych przygotowań procesu beatyfikacji Sług Bożych Męczenników Pratulińskich. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 68, nr 1, 42-48.

Młynarski, Z. (1990). Polska bibliografia do dziejów męczeństwa unitów na Podlasiu za lata 1874-1990. *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 59, nr 4, 122-138;

Młynarski, Z. (1990). Tablice ku czci unitów na Podlasiu umieszczone w latach 1981-1990. *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 59, nr 4, 139-143.

Nowak J. W. (1997). *W Świętym Kościele Siedleckim. Rok beatyfikacji (1996-1997)*, cz. 1, Siedlce [Lublin: „Standruk”].

Nowak J. W. (2000). *Świadkowie wiary świętego Kościoła siedleckiego. Zbiór homilii, listów i przemówień wygłoszonych z okazji beatyfikacji Męczenników Podlaskich i Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych w Diecezji Siedleckiej (1996-1999)*, Siedlce [Lublin: „Standruk”].

Nowak, J. W. (1997). Homilia Biskupa Ordynariusza (Siedlce-Katedra, 23.01.1997 r.), *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 66, nr 1, 11-16.

Nowak, J. W. (1997). List pasterski biskupa siedleckiego z Rzymu na rozpoczęcie Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę (Rzym, 1.08.1997 r.). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 66, nr 7-8, 298-301.

Nowak, J. W. (1997). List pasterski na Wielki Post. Misje Ewangelizacyjne i Peregrynację relikwii Męczenników i Krzyża Pratulinińskiego (Siedlce, 16.02.1997 r.). *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 66, nr 2, 46-51.

Podlasiak P. J. K. [J. Pruszkowski] (1905). *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu*, cz. 1, Kraków: Drukarnia A. Kozińskiego.

Podlasiak P. J. K. [J. Pruszkowski] (1917). *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu*, cz. 2, Lublin: Drukarnia M. Kossakowska.

Pruszkowski, J. (1921). *Martyrologium czyli męczeństwo Unii Ś-tej na Podlasiu. Z autentycznych źródeł zebrał i napisał (P.I.K. Podlasiak)*, cz. I, 1864-1882, wyd. drugie przejrzone i powiększone, Lublin: Wydawca ks. Wincenty Szczepanik.

Pruszkowski, J. (1983), *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii Św. na Podlasiu*, cz. 1-2, Woodbridge, N. J.

Pruszkowski, J. (2021). *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu. Z wiarygodnych i autentycznych źródeł zebrał ii napisał P. J. K. Podlasiak. Wydanie jubileuszowe w 25. rocznicę beatyfikacji Błogosławionych Męczenników Podlaskich*, cz. 1-2, Siedlce: Unitas.

Przeździecki H. (1918/1919). List pasterski wydany przy objęciu diecezji Podlaskiej (Warszawa, 21.11.1918 r.). *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 1, nr 1, 8-13.

Przeździecki, H. (1928). *Listy pasterskie i przemówienia 1918-1928*. Poznań: Nakład Kurii Diecezjalnej Podlaskiej w Siedlcach.

Regulamin Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich, (2014). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 83, nr 4, 164-167.

Statut Bractwa Strażnicy Kościoła, (2020). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 89, nr 11-12, 913-916.

Statut Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej, (2012). W: B. Błoński, K. Burczak (red.), *Kapituła Kolegiacka Łukowska. 15 lat istnienia (38-43)*, Łuków: Kapituła Kolegiacka Łukowska, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Statut Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Arka”, (2014). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 83, nr 4, 158-163.

Statut Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, (2014). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 83, nr 4, 150-157.

Strok E. (2022). *W imię wiary naszych ojców*. Drelów: Gminne Centrum Kultury w Drelowie i Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” w Siedlcach.

Strok, E., Wiszniewski, R., Nieścioruk, D., Kondraciuk, T. (red.), (2018). *Powtarzaj to dzieciom swoim: scenariusze spektakli poświęconych Unitom Drelowskim - patronom Gimnazjum nr 1 w Drelowie*, [Drelów]: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, Bydgoszcz : Wydawnictwo „Koronis”.

Świrski, I. (1946). List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na dzień ingresu (Siedlce, 4.07.1946 r.). *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 22, nr 4-9, 49-50.

Tonik, E. (1990). „Męczennicy Podlascy” Walerego Eliasza-Radzikowskiego. Historia-krytyka-recepcja. *Biuletyn Historii Sztuki* 52, nr 3-4, 319-329.

Walkusz, J. (red.), (2019). *Kościół w Polsce. Dzieje i kultura*, t. 18, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wawryniuk, A. (2021). Nowenny w duchowej jedności. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 90, nr 102, 103-106.

Wawryniuk, A. (2021). Ślubowanie Bractwa „Strażnicy Kościoła” w Pratulinie. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 90, nr 9-10, 735-736.

Wielka rekonstrukcja Męczeństwa Unitów w Drelowie, (2014). Drelów: Parafia

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Wiszniewski, R. (red), (2016). *Dwudziestolecie beatyfikacji Męczenników z Pratulina*, Siedlce: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, Bydgoszcz: Wydawnictwo „Koronis”.

AUTORZY CYTOWANI – ZAPIS APA

[Barwiński, J.], (2021). *Józef Koniuszewski. Wspomnienie z czasów prześladowania Unitów na Podlasiu napisał Nadbużanin*. [Wznowienie w Roku Jubileuszu 25-lecia beatyfikacji Męczenników Podlaskich]. Siedlce: Unitas.

[Barwiński, J.]. (1879). *Józef Koniuszewski. Wspomnienie z czasów prześladowania Unitów na Podlasiu napisał Nadbużanin*. Chicago: Druk i nakład Gazety Polskiej W. Dyniewicza.

[Dorqqoszkieicz]. W. (2010). Antropologia i ascetyzm. *Elpis* 12, 51-70.

[Sacharow], S. (2007). *Święty Sylwan z Góry Atos*. Białystok: Orthdruk.

Afanassieff, M. (1969). Nicolas Afanassieff (1893-1966). Essai de biographie. *Contacts* 66, 99-111.

Afanassieff, M. (1975). La genèse de "l'Eglise du Saint Esprit". W: N. Afanassieff, *L'Eglise du Saint-Esprit* (13-22). Paris: Cerf.

Afanassiev, N. (1927). *Državna vlast na vasseljenskim saborima*. Skoplje.

Afanassiev, N. (1931). Provincialnyja sobranija Rimskoj impierii i vsielensije sobory. K voprosu ob ucastii gosudarstviennoj vlasti na vsielenskich soborach. *Zapiski Russkogo naucnago instituta v Bielgradie* 5, 25-46.

Afanassiev, N. (1933). Kanony i kanoničeskoje soznanje. *Put* 39, 1-16; [tł. fr. Idem, (1959). Les canons et la conscience canonique. *Contacts* 21, 112-12]; [tł. ang. Idem, *Canons and Canonical Consciousness*. Pobrano z: <http://www.holy-trinity.org/ecclesiology/afanasiev-canons.html> [14.02.2012].

Afanassiev, N. (1934). Dve idei vselenskoj cerkvi. *Putj* 45, 16-29.

Afanassiev, N. (1937). Niezmiennoje i vriemiennoje v cerkovnych kanonach. *Živoje Priedanije (= Pravoslavnaja Mysl* 3), 82-96. Pobrano z: <http://www.golubinski.ru/ecclesia/kanoni2.htm> [13.03.2012].

Afanassiev, N. (1938). Pamjati A. P. Dobroklonskogo. *Viestnik Russkogo Christianskogo Dwiženija* 1, 16-17.

Afanassiev, N. (1948). Narod sviatoj. *Pravoslavnaja Mysl* 6, 5-17.

Afanassiev, N. (1949). Granicy Cerkvi. *Pravoslavnaja Mysl* 7, 17-36.

Afanassiev, N. (1950). Vlast Ljubav. *Cerkovnyj Vestnik Zapadno-Evropejskago Russkago Ekzarchata* 22, 3-5.

Afanassiev, N. (1955). Apostol Petr i Rimskij episkop. Po povodu knigi O. Kull'mann 'Sv. Petr'. *Pravoslavnaja Mysl* 10, 7-32; [tł. fr. Idem, (1955). L'Apôtre Pierre et l'évêque de Rome. À propos du livre d'Oscar Cullmann "Saint Pierre, disciple-apôtre-martyr". *Theology* 26, 465-475].

Afanassiev, N. (1955). *Služenije mirian v Cerkvi*. Paris.

Afanassiev, N. (1956). Le Sacrement de l'Assemblée. *Internationale Kirchliche Zeitschrift* 46, 200-213.

Afanassiev, N. (1957). *Kafoličeskaja Cerkov*. *Pravoslavnaja Mysl* 11, 11-44.

Afanassiev, N. (1957). La doctrine de la Primauté à la lumière de l'ecclésiologie. *Istina* 4, 401-420.

Afanassiev, N. (1958). The ministry of the laity in the Church. *The Ecumenical Review* 10, 255-263.

Afanassiev, N. (1960). L'Eglise qui préside dans l'amour. W: Afanassieff, N. i in. (red.). *La Primauté de Pierre dans l'Eglise orthodoxe* (57-110). Neuchâtel: Ed. Delachaux & Niestlé.

Afanassiev, N. (1962). Le concile dans la théologie orthodoxe russe. *Irénikon* 35, 316-339.

Afanassiev, N. (1963). L'infaillibilité de l'Eglise du point de vue d'un théologien orthodoxe. W: O. Rousseau i in. (red.). *L'infaillibilité de l'Eglise. Journées oecuménique de Chevetogne 25-29 septembre 1961* (183-201). Chevetogne: Éditions de Chevetogne.

Afanassiev, N. (1963). Una Sancta. En mémoire de Jean XXIII, le pape de l'Amour. *Irénikon* 4, 436-475.

Afanassiev, N. (1965). L'Eucharistie, principal lien entre les catholiques et les orthodoxes. *Irénikon* 38, 337-339.

Afanassiev, N. (1965). La chiesa che presiede nell'amore. W: O. Cullmann. i in. (red.). *Il primato di Pietro nel pensiero cristiano contemporaneo* (487-555). Bologna: Il mulino.

Afanassiev, N. (1965). Réflexion d'un orthodoxe sur la collégialité des évêques. *Le Messager Orthodoxe* 29-30, 7-15.

Afanassiev, N. (1967). Le Pouvoir de l'Amour. *Le Messager orthodoxe* 39, 3-25.

Afanassiev, N. (1968). L'Eglise de Dieu dans le Christ. *La Pensée Orthodoxe*

13, 1-38.

Afanassiev, N. (1971). *Cerkov Duchy Sviatogo*. Pariż; [tł. fr. Idem, (1975). *L'Eglise du Saint-Esprit*, M. Dobrot (tł.). Paris: Cerf]; [tł. pol. Idem, (2002). *Kościół Duchy Świętego*, H. Paprocki (tł.). Białystok]; [tł. ang. Idem, (2007). *The Church of the Holy Spirit*, V. Permiakov (tł.). Notre Dame (Indiana): University of Notre Dame].

Afanassiev, N. (1974). L'Assemblée eucharistique unique dans l'Eglise ancienne. *Kleronomia*, 1-36.

Aguilar, R.M. (2001). La prevención de la salud en la antigüedad: Plutarco y Galeno. W: A. Pérez Jiménez, F. Casadesús Bordoy (red.), *Estudios sobre Plutarco. Misticismo y religiones místicas en la obra de Plutarco*, Actas del VII Simposio Español Sobre Plutarco, Palma de Mallorca, 2-4 de noviembre 2000 (461-472). Madrid: Ediciones Clásicas.

Aleksandrowicz, P.(1971). *Diecezja siedlecka czyli podlaska 1818–1968*. Siedlce: Kuria Diecezjalna Siedlecka czyli Podlaska.

Alzati, C. (1982). Tradizione bizantina e tradizione latina nella Liturgia Sancti Petri attraverso il simbolo Niceno-costantinopolitano. W: A.G. Matanić (red.), *Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI. Atti del Symposium internazionale di storia ecclesiastica. Split, 26-30 settembre 1978*. (Medioevo e Umanesimo 49), (237-269). Padova: Editrice Antenore.

Amar, Z. (1998). The Production of Salt and Sulphur from the Dead Sea Region in the Tenth Century According to At-Tamimi. *Palestine Exploration Quarterly* 130, 3-7.

Andriopoulou, V. (2014). *The Logistics of a Union. Diplomatic Communication through the Eyes of Sylvester Syropoulos*. W: F. Kondyli, V. Andriopoulou, E. Panou, M. Cunningham (red.), *Sylvester Syropoulos on Politics and Culture in the Fifteenth-Century Mediterranean. Themes and Problems in the „Memoires”* (49-68). Farnham/ Burlington: Ashgate Publishing Company.

Anolli, L. (2002). *Psicologia della comunicazione*. Bologna: Il Mulino.

Arcuri, L. (1995). *Manuale di psicologia sociale*. Bologna: Il Mulino.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1999). *Psicologia sociale*. Bologna: Il Mulino.

Arranz, M. (1971). Les prières sacerdotales des vêpres byzantines. *Orientalia Christiana Periodica* 37, 85-124.

Arranz, M. (1972). Les prières presbytérales des matines byzantines. 2de partie: Les manuscrits. *Orientalia Christiana Periodica* 38, 64-115.

Arranz, M. (1973). Les prières presbytérales des Petites Heures dans l'ancien Euchologe byzantin. *Orientalia Christiana Periodica* 39, 29-82.

Arranz, M. (1974). Les prières presbytérales de la Pannychis de l'ancien Euchologe byzantin et la «Panikhida» des défunts. *Orientalia Christiana Periodica* 41, 314-343.

Arranz, M. (1988). La liturgie slave de l'euchologe slave du Sinäi, W: *Christianity among the Slavs: the Heritage of Saints Cyril and Methodius. Acts of the International Congress held on the Eleventh Centenary of the Death of St. Methodius. Rome, October 8-11, 1985.* (Orientalia Christiana Analecta 231), (15-74). Roma: Edizioni Orientalia Christiana.

Aryankalayil, J.G. (2004). *Local Church and Church Universal: Towards a Convergence between East and West. A Study on the Theology of the Local Church according to N. Afanasiev and J. M.-R. Tillard with Special Reference to Some of the Contemporary Catholic and Orthodox Theologians*, Fribourg (Suisse): Université de Fribourg Suisse. Pobrano z: https://doc.rero.ch/record/4201/files/1_AryankalayilJG.pdf [10.10.2022].

Augustyn, *Quaestiones in Heptateuchum* 2, 73 (PL 34, 547-824).

Averbeck, R.E. (2003). Sacrifices and Offerings. W: T.D. Alexander, D.W. Baker (red.), *Dictionary of the Old Testament: Pentateuch* (706-732). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

AWAW, (2021). Ratować bliskich, Kościół i wiarę. *Echo Katolickie*, nr 43, 9.

Bandurewicz, M. Sprawa chłopska w polskich powstaniach narodowych. Pobrano z: http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124764,6745419,Sprawa_chlopska_w_polskich_powstaniach_narodowych.html#ixzz3QIFvGTgC [12.09.2022].

Baron, A., Pietras, H. (opr.), (2003). *Dokumenty Soborów Powszechnych*, t. III, Kraków: WAM.

Baron, A., Pietras, H. (opr.). (2006). *Acta Synodalia*, t. I. Kraków: WAM.

Baron, A.; H., Pietras. (2001). *Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski*, t. 1, Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Barry, J. D. i in. (2012, 2016). *Faithlife Study Bible*. Billingham [WA]: Lexham Press (Verbum 10.1).

Bartnik, Cz. S. (2018). *Polska w epoce upadku kultury euroatlantyckiej*. Lublin: Standruk.

Bauckham, R. (2009). *Jesus and the God of Israel*. Grand Rapids (Michigan) – Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company.

Baumstark, A. (1927). Das Gesetz der Erhaltung des Alten in liturgisch hochwertiger Zeit. *Jahrbuch für Liturgiewissenschaft* 7, 1-23.

Baumstark, A. (1953). *Liturgie comparée. Principes et méthodes pour l'étude historique des liturgies chrétiennes*. Chevetogne: Editions de Chevetogne.

Bazyli Wielki, (2011). *Pisma ascetyczne*, przekł. i oprac. J. Naumowicz, wyd. 2. Kraków, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Bednarek, J., Czeczot, K. (2013). Epistemologie feministyczne. Ku lepszej wiedzy o „kobietach”. *Praktyka teoretyczna* 4 (10), 7-14. Pobrano z: <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/2956/2941> [02.09.2022].

Bellanca, C. (2003). *Antonio Muñoz: la politica di tutela dei monumenti di Roma durante il Governatorato*. Roma.

Bełch, S. (1977). *Święty Stanisław. Biskup i Męczennik*. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „VERITAS”.

Bendza, M. (2003). Przyrzeczenie dane unitom. *Elpis* 5, nr 7-8, 275-283.

Berlin, A., Brettler, M.Z., Fishbane, M. (2004). *The Jewish Study Bible*. Oxford: Oxford University Press.

Beuken, W. (2000). *Isaiah II*. (Historical Commentary on the Old Testament, t. II/2), Leuven: Peeters.

Białokozowicz, B. (1994). Mikołaj Jańczuk wobec kasaty unii. W: R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński (red.), *Unia brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich* (378- 402). Kraków: Universitas.

Bloch, M.R. (1971). The Roman Limes – A Fortified Line for the Taxation and Protection of the Salt Trade? W: S. Applebaum (red.), *The Proceedings of the Seventh*

International Congress of Roman Frontier Studies Held at Tel Aviv 1967 (186-190). Tel Aviv: Students' Organization of Tel Aviv University.

Błoński, B. (1995). Kościół unicki w Rzeczypospolitej. W: Z. Stepulak (red.). *Męczennicy Podlasia w świetle współczesnej nauki* (57-97). Siedlce: PETIT.

Błoński, B. (2016). Bibliografia o Unitach Podlaskich za lata 1990-2015. W: R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji Męczenników z Pratulina* (55-68). Siedlce: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, Bydgoszcz: Wydawnictwo „Koronis”.

Błoński, B. (2016). Bibliografia o Unitach Podlaskich za lata 1990-2016. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 85, numer specjalny, 79-98.

Błoński, B. (2016). Wystawy poświęcone Unitom Podlaskim. W: R. Wiszniewski (red.), *Dwudziestolecie beatyfikacji Męczenników z Pratulina* (103-104). Siedlce: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, Bydgoszcz: Wydawnictwo „Koronis”.

Błoński, B. (2019). Męczennicy Podlascy. Pamięć i świadectwo. W: J. Walkusz (red.), *Kościół w Polsce. Dzieje i kultura*, t. 18, (85-100). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Błoński, B., Burczak, K. (2012). *Kapituła Kolegiacka Łukowska. 15 lat istnienia*. Łuków: Kapituła Kolegiacka Łukowska, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Błoński, B., Burczak, K. (2022). *Kapituła Kolegiacka Łukowska. 25 lat w służbie Kościoła*. Łuków: Kapituła Kolegiacka Łukowska, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Błoński, B., Dmowski, R. (2018). Biskupi – rządcy diecezji. W: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów* (53-82). Siedlce: Unitas.

Błoński, B., Dmowski, R., Wereda, D. (red.), (2018). *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów Diecezji Siedlecka 1818-2018*. Siedlce: Unitas.

Boba, I. (1971). *Moravia's History Reconsidered: a Reinterpretation of Medieval Sources*. The Hague: Martinus Nijhoff.

Bogusz, A. (1903). *Wieś Siedliska – Bogusz – monografia zebrana z dokumentów i wspomnień rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem wypadków roku 1846 i życiorysu Jakuba Szeli*. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bokwa, I. (opr.). (2007). *Breviarium Fidei*. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha.

Botte, B. (2009). *Il Movimento liturgico. Testimonianza e ricordi*. Cantalupa: Effatà.

Briks, P. (2016). Ślady żeglugi po Morzu Martwym w tekstach antycznych (IV BC – II AC). *Studia Marittima XXIX*, 43-61.

Bugge, A. (red.), (1960). *Contacarium Palaeoslavicum Mosquense* (Monumenta Musicae Byzantinae 6). Copenhagen: Museum Tusulanum Press.

Bunge, G. (2013). *Evagrius Pontikos: Briefe aus der Wüste*. Beuron: Beuroner Kunstverl.

Burton, K.A. (2000) Salt. W: D.N. Freedman, A.C. Myers, A.B. Beck (red.), *Eerdmans Dictionary of the Bible* (1153). Grand Rapids [MI]: W.B. Eerdmans.

Byrne, R. (2000). Valley of Salt. W: D.N. Freedman, A.C. Myers, A.B. Beck (red.), *Eerdmans Dictionary of the Bible* (1153). Grand Rapids [MI]: W.B. Eerdmans.

Canaan, T. (1929). *Dämonenglaube im Land der Bibel*. Leipzig: J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Carcarino, M., Marte B., Riccardi, P. (2000). *Psicologia sociale*. Napoli: ELLISSI.

Cavazza, N. (2006). *La persuasione*. Bologna: Il Mulino.

Cavazza, N. (2009). *Comunicazione e persuasione*. Bologna: Il Mulino.

Cesaretti, P. (2000-2001). Da «Marco d'Otranto» a Demetrio. Alcune note di lettura sui poeti bizantini del Salento. *Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici* 37, 183-208.

Chaburgaev, G.A. (1994). *Первые столетия славянской письменной культуры*. Mosca: Издательство Московского Университета.

Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology* 39, nr 5, 752-766.

Chałas, K. (2007). *Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka*. Lublin: KUL.

Chałas, K., Bodora, A., Buk-Cegiełka, M. (2022). *Aksjologiczny potencjał środowiska wiejskiego źródłem szans integralnego rozwoju i wielostronnej aktywności uczniów*. t. I. *Przyroda – Ekologia – Praca rolnika – Przedsiębiorczość – Kultura ludowa – Integracja społeczna*. Lublin: Polihymnia.

Chałas, K., Maj, A. (2016). Teorie wartości – obiektywistyczne i subiektywistyczne. W: K. Chałas, A. Maj (red.), *Encyklopedia aksjologii pedagogicznej*. Radom: Polowen.

Chmielewski, M., Nowak, M., Stanisław, P., Szulik-Kałuża, J., Wadowski, D. (2022). *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*. Kraków: Wydawnictwo «scriptum».

Chrostowski, W. (2021). *Święty Paweł. Na rozdrożu Synagogi i Kościoła*. Warszawa: Fronda.

Cialdini, R. B. (2009). *Teoria e pratica della persuasione. Capire la persuasione per esercitarla positivamente e difendersi dai manipolatori*. Urgnano: Alessio Roberti.

Cialdini, R. B., Goldstein, N. J. (2004). Social influence: compliance and conformity. *Annual Review of Psychology* 55, nr 1, 591-621.

Cialdini, R. B., Vincent, J. E., Levis, S. K., Catalan, J., Wheeler, D., Lee Darby, B. (1975). Reciprocal concessions procedure for inducing compliance: the door-in-the-face technique. *Journal of Personality and Social Psychology* 31, nr 2, 206-215.

Cibranska-Kostova, M.-Mirčeva, E. (2012). *Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст*. Sofia: Издателство Валентин Траянов.

Ciołka, D. (2006). Synod zamojski z 1720r. i jego postanowienia. *Almanach Diecezjalny*, t. 2, 9-39.

Cirillo e Metodio. (1981). *Le biografie paleoslave*. V. Peri (red.). Milano: Edizioni O.R.

Cochlaeus, I. (1549). *Speculum antiquae devotionis circa missam, et omnem alium cultum Dei*. Maguntiae.

Codrington, H.W. (1936). *The Liturgy of Saint Peter. With a Preface and Introduction by Dom P. De Meester, O.S.B.* (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 30). Münster in Westfalen.

Collins, J.J. (2001). The Wisdom of Jesus Son of Sirach. W: J. Barton, J. Muddiman (red.), *The Oxford Bible Commentary* (667-698). Oxford: Oxford University Press.

Comte, A. (2022). *Rozprawa o duchu filozofii pozytywistycznej*. Warszawa: Hachette.

Croce, G.M. (1990). *La Badia Greca di Grottaferrata e la rivista "Roma*

e l'Oriente". *Cattolicesimo ed Ortodossia fra unionismo ed ecumenismo (1799-1923). Con appendice di documenti inediti, I-II* (Storia e attualità XIII/1). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Cross, S.H., Sherbowitz-Wetzor, O.P. (red.), (1953). *The Russian Primary Chronicle*. Cambridge (Massachusetts): Cambridge University Press.

Cullinan, E.G. (2010). *The Story of the Liturgy in Ireland*. Blackrock (Co Dublin): The Columba Press.

Czarnocka, A. (2013). Silny program szkoły edynburskiej z perspektywy epistemologicznej. *Filozofia i nauka* 1, 185-214.

Ćwikliński, H. (1989). Anachoreci. W: F. Gryglewicz i in. (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 1 (474-475). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Daguet, F. (2021). *Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu*, T. Pękala (tł.). Warszawa: Instytut Tomistyczny.

Davies, N. (1996). *Boże igrzysko. Historia Polski*, t. 1, E. Tabakowska (tł.). Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

De Carlo, F. (2016). *Vangelo secondo Matteo*. (I Libri biblici. Nuovo Testamento, t. 1). Milano: Paoline.

Décarreaux, J. (1966). *L'Union des Églises au Concile Ferrare-Florence*. Chevetogne.

Deiana, G. (2005). *Levitico*. (I Libri biblici. Primo Testamento, t. 3). Milano: Paoline.

Denzinger, H. (1997). *Symboles et définitions de la foi catholique*, wyd. niem. P. Hünermann, wyd. fran. J. Hoffmann. Paris: Cerf.

Derra, A. (2011). Obiektywność spleciona z męskością, czyli o języku nauki z perspektywy feministycznej. *Teksty Drugie* 4, 49-68.

Di Giuseppe, A. (1991). “Rilievo e ricerca d'archivio”, nel lavoro collettivo di P. Baldi, P. Marconi, A. Bureca, A. Di Giuseppe, M. Pennini Alessandri, S. Angelucci, C. Gratziu “La chiesa di S. Atanasio dei Greci: il restauro della facciata”. *Bollettino d'Arte* 66/2, 77-114.

Dold, A. (1936). *Das älteste Liturgiebuch der lateinischen Kirche Ein altgallikanisches Lektionar des 5./6. Jhs aus dem Wolfenbütteler Palimpsest-Codex Weissenburgensis* 76. Beuron: Kunstverl.

Domański, J. (2018). Postmodernistyczna tożsamość nauk o zarządzaniu. *Organizacja i kierowanie* 2, 41-53.

Dreyfus, Fr. (1995). *Czy Jezus wiedział że jest Bogiem?*, R. Rubinkiewicz (tł.). Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

Duchesne, L. (red.), (1955²). *Le Liber pontificalis. Texte, introduction et commentaire*. Paris: E. Thorin.

Dybski, H. (2009). Początki anachoretyzmu w Egipcie w świetle nauczania Ojców Kościoła IV i V wieku. *Studia Teologiczne* 27, 203-229.

Dyłałowa, H. (1989). *Unia Brzeska i unicy w Królestwie Polskim*. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska - Wydział Duszpasterstwa.

Dyłałowa, H. (1994). *Unia brzeska - pojednanie czy podział?* W: R. Łużny, F. Ziejko, A. Kępiński (red.), *Unia brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich* (45-53). Kraków: Universitas.

Dyłałowa, H. (1996). *Dzieje Unii Brzeskiej*. Warszawa: Wydawnictwo Interlibro - Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Dyłałowa, H. (1996). Historia Procesu Beatyfikacyjnego Męczenników Podlaskich. W: J. Skowronek, U. Maksymiuk (red.), *Martyrologia Unitów Podlaskich. Unicy Podlascy*, t. 5, (s. 341-354). Siedlce: Stowarzyszenie „Martyrium”.

Džorović, V. (1928). *Spisi sv. Save*. Beograd - Sr. Karlovci.

Eggers, M. (1996). *Das Erzbistum des Method: Lage, Wirkung und Nachleben der kyrillomethodianischen Mission*. München: Otto Sagner.

Eising, H. (2005). אָלֶת. W: G.J. Botterweck, H. Ringgreen, H.J. Fabry (red.), *Grande lessico dell'Antico Testamento*, t. 5 (kol. 78-82). Brescia: Paideia.

Évagre le Pontique, (1971). *Traité pratique, ou Le moine; édition critique du texte grec [...], traduction*, t. 1-2, (*Sources Chrétiennes*, 170, 171). A. Guillaumont, C. Guillaumont (red.). Paris: Les Editions du Cerf.

Évagre le Pontique, (1987). *Scholies aux Proverbes (Sources Chrétiennes, 340)*, P. Géhin (red.). Paris: Les Editions du Cerf.

Évagre le Pontique, (1989). *Le Gnostique ou à celui qui est devenu digne de la science (Sources Chrétiennes, 356)*. A. Guillaumont, C. Guillaumont (red.). Paris: Les Editions du Cerf.

Évagre le Pontique, (1993). *Scholies à l'Éclésiaste (Sources Chrétiennes, 397)*,

P. Géhin (red.). Paris: Les Editions du Cerf.

Évagre le Pontique, (1993). *Scholies à l'Ecclésiaste (Sources Chrétiennes, 397)*,

P. Géhin (red.). Paris: Les Editions du Cerf.

Évagre le Pontique, (1998). *Sur les pensées (Sources chrétiennes, 438)*, P. Géhin,

C. Guillaumont i A. Guillaumont (red.). Paris: Cerf.

Ewagriusz z Pontu, (2007). Listy Ewagriusza z Pontu (Epistulae), A. Ziernicki, L. Nieścior (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, tenże (red.), t. 1, wyd. 2 (127-221). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu, (2007). Traktat dla Eulogiusza mnicha (Tractatus ad Eulogium monachum), M. Grzelak (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, tenże (red.), t. 2, wyd. 2 (79-130). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu, (2008). *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 2, wyd. 2. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu, (2008). Traktat dla Eulogiusza mnicha (Tractatus ad Eulogium monachum), M. Grzelak (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, tenże (red.), t. 2, wyd. 2 (79-130). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu, (2008). Zachęta (Protrepticus). M. Grzelak (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, tenże (red.), t. 2, wyd. 2 (131-138). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2007). *O poznaniu (Gnosticus)*, K. Bielawski (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 1, wyd. 2 (257-271). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2007). *O różnych rodzajach złych myśli (De malignis cogitationibus)*, L. Nieścior (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 1, wyd. 2 (359-406). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2007). *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 1, wyd. 2. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2007). Podstawy życia monastycznego i ich rola w osiągnięciu wyciszenia (Rerum monachalium rationes), M. Grzelak (tł.). W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 1, wyd. 2 (337-357). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Fensham, F.C. (1962). Salt as Curse in the Old Testament and the Ancient

Near East. *The Biblical Archeologist*, 25, 48-50.

Festinger, L. (1978). *Teoria della dissonanza cognitiva*. Milano: Franco Angeli.

Follieri, H. (1960-1966). *Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae I-V* (Studi e Testi 211-215bis). Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.

Forstner, D. (1990). *Świat Symboliki Chrześcijańskiej*. Warszawa: Pax.

Fotiju, E. (1993). *Grzegorz Palamas*. W: J. Walkusz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 6, (kol. 321-322). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Frumkin, A., Magaritz, M., Carmi I., Zak I. (1991). The Holocene climatic record of the salt caves of Mount Sedom, Israel. *The Holocene* 1, 191-200.

G.A. Il'inskij (red.), (1912). *Слепченский апостол XII века*. Mosca.

Garrigues, J.M. (1995). La clarification sur la procession du Saint Esprit et l'enseignement du Concile de Florence. *Irenikon* 68, nr 4, 501-506.

Geerard, M. (red.). (1974). *Clavis Patrum Graecorum*, t. 2, *Ab Athanasio ad Chrysostomum*. Turnhout: Brepols.

Geresz, J. (1991). *Unitów podlaskich droga do świętości*. Biała Podlaska: Podlaska Oficyna Wydawnicza „Rapid-Press”.

Gill, J. (1948). The Acta and the Memoirs of Syropoulos as History. *Orientalia Christiana Periodica* 24, 303-355.

Gliściński, J. (1993). Ewagriusz Pontyjski jako mistrz życia duchowego. W: F. Drączkowski, J. Pałucki (red.), *Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane* (73-81). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Głowacka-Maksymiuk, U. (1991). *Sprawozdanie z kwerendy archiwalnej przeprowadzonej w archiwach państwowych w Moskwie i Petersburgu w dniach 17-30 października 1991 r.* Siedlce: mps.

Gmitruk, J. (2012). Kalendarium biograficzne Ks. Profesora Romana Krawczyka. W: J. Gmitruk, A. Wielgosz (red.), *Z Chrystusem w służbie Bogu i Ludziom. Księga Jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej Księdza Profesora Romana Krawczyka* (21-24). Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Siedlce: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Goar, J. (1730), *Εὐχολόγιον sive Rituale Græcorum. Editio secunda expurgata & accuratior*. Venice (reprint: Graz 1960).

Goldblatt, H. (1987). *Orthography and Orthodoxy. Constantin Kostenecki's Treatise on the Letters* (Studia Historica et Philologica 16). Firenze: Le Lettere.

Goldstein, J.A. (1976). *I Maccabees* (The Anchor Bible, t. 41). Garden City [NY]: Doubleday & Company.

Gray, J. (1964). *I and II Kings. A Commentary* (Old Testament Commentary). London: SCM Press.

Gribomont, J. (2008). Anacoreta. W: A. Di Berardino (red.), *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane (A-E)*, t. 1, wyd. 2 (257). Genova-Milano: Marietti 1820.

Gribomont, J.; Hombergen, D. (2008). Evagrio Pontico. W: A. Di Berardino (red.), *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane (A-E)*, t. 2, wyd. 2 (1879-1881). Genova-Milano: Marietti 1820.

Grivec, F. (1960). *Konstantin und Method Lehrer der Slaven.*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag.

Grzywaczewski, J. (2013). *Filoque* comme un problème théologique. *Vox Patrum* 59, 559-579.

Guillaumont, A. (2006). *U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego*, t. 1, S. Wirszanka (tł.). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Gurda, K. (2016). List pasterski z okazji 20 rocznicy beatyfikacji Męczenników z Pratulina (Siedlce, 24.08.2016 r.). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 85, numer specjalny, 1-5.

Gurda, K. (2020) *Zarządzenie Biskupa Siedleckiego w związku z epidemią koronawirusa* (12.03.2020). Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa/> [05.08.2022].

Gurda, K. (2020), *Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy dotyczące Pierwszej Komunii św. w trwającym stanie epidemicznym* (18.04.2020). Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-kazimierza-gurdy-dotyczace-pierwszej-komunii-sw-w-trwajacym-stanie-epidemicznym/> [05.08.2022].

Gurda, K. (2020). *Dekret Biskupa Siedleckiego w sprawie ślubów w piątek* (15.04.2020). Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/dekret-biskupa->

siedleckiego-w-sprawie-slubow-w-piatek/ [05.08.2022].

Gurda, K. (2020). *Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych obostrzeń sanitarnych (17.10.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/komunikat-biskupa-siedleckiego-kazimierza-gurdy-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-w-polsce-nowych-obostrzen-sanitarnych/> [05.08.2022].

Gurda, K. (2020). *Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego na czas trwającej epidemii koronawirusa oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego (26.03.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/rozporzadzenie-biskupa-siedleckiego-na-czas-trwajacej-epidemii-koronawirusa-oraz-obchodow-wielkiego-tygodnia-i-triduum-paschalnego/> [05.08.2022].

Gurda, K. (2020). *Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (14.03.2020)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-po-wprowadzeniu-stanu-zagrozenia-epidemiologicznego/> [05.08.2022].

Gurda, K. (2021). *Dekret Biskupa Siedleckiego o możliwości zyskania dyspensy do zawarcia małżeństwa w piątek (25.02.2021)*. Pobrano z: <https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/dekret-biskupa-siedleckiego-o-mozliwosci-zyskania-dyspensy-do-zawarcia-malzenstwa-w-piatek/> [05.08.2022].

Habert, I. (1643). *Ἀρχιερατικόν. Liber Pontificalis Ecclesiae Græcæ*. Paris.

Hahn, S. (2009). Salt. W: S. Hahn (red.), *Catholic Bible Commentary* (804). New York: Doubleday.

Hajduk, Z. (2007). *Ogólna metodologia nauk*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Hajjar, J. (1979). *Le Vatican – la France et le catholicisme oriental (1878-1914): diplomatique et histoire de l'Église* (Bibliothèque Beauchesne / Religions, Société, Politique, 6). Paris: Éditions Beauchesne.

Halecki, O. (1997). *Od Unii florenckiej do Unii brzeskiej*, t. I-II, tł. A. Nitkiewicz. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej - Rzym: Fundacja Jana Pawła II.

Hamilton, V.P. (2009). חָזָן. W: W.A. VanGemeren (red.), *New International Dictionary of the Old Testament Theology and Exegesis*, t. 2 (947-948). Grand Rapids [MI]: Zondervan Publishing House.

Hanssens, J.M. (1939). *La Liturgie romano-byzantine de saint Pierre*.

Orientalia Christiana Periodica 4, 235-258; 5, 103-150.

Hefele, J., Leclercq, H. (1910). *Histoire des conciles*, t. III/ 2, Paris: Letouzey et Ane.

Herce, R. (2021). *Filozofia nauki*. Kielce: Jedność.

Hewstone, M., Stroebe, W. (2002). *Introduzione alla psicologia sociale*. Bologna: Il Mulino.

Hieromnich, I. (2013). *Żywot Starca Paisjusza Hagioryty*. Hajnówka: Bratczyk.

Holtzman, J.J. (1973). Eucharistic Ecclesiology of the Orthodox Theologians. *Diakonia(US)* 8, 5-21.

Honeyman, A.M. (1953). The Salting of Shechem. *Vetus Testamentum* 3, 192-195.

Hryniewicz, W. (1982). U źródeł eklezjologii eucharystycznej. *Collectanea Theologica* 52, 69-83.

Hryniewicz, W., Klauza, K. (1989), *Florencki Sobór*. W: L. Bieńkowski (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. V, (kol. 334-338). Lublin: TN KUL.

Hurowitz, V. (1987). Salted Incense: Exodus 30, 35. *Biblica* 68, 178-194.

Hussey, M.E. (1975). Nicholas Afanassiev's Eucharistic Ecclesiology: A Roman Catholic viewpoint. *Journal of Ecumenical Studies* 12, 235-252.

Ivanov, J. (1970). *Български старини из Македония*. София: Държавна печатница 1931. B. Angelov, D. Angelov (ed. fot.). Sofia: BAN.

Ivanov, S.A. (2000). Пространное житие Климента Охридского и его автор. W: B.N. Florja, A.A. Turilov, S.A. Ivanov (red.), *Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия* (28-65). S. Peterburg: «Алетейя».

Ivorra, A. (2017). *Liturgia ispano-mozarabe*. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica.

Jagić, I.V. (1886). *Служебныя минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г.* (Памятники древнерусского языка I). S. Peterburg: Издание Отделения Русского языка и словесности Имп. Академии наук.

Jagić, V. (1896/1968). *Codex Slovenicus rerum grammaticarum*. Berlin/München.

Jamieson, R., Fausset, A.R., Brown, D. (2005). *Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible*, t. 1. Grand Rapids [MI]: Christian Classics Ethereal Library.

Jan Kasjan. (2007). *Rozmowy z Ojcami*, t. 1, *Rozmowy I-X*, A. Nocoń (red.), wyd. 2. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Jan Klimak, (2011). *Drabina raju*; przekład z języka greckiego i komentarz W. Polanowski; opracowanie i redakcja naukowa E. Osek. Kęty: Marek Derewnicki.

Jan od Krzyża, (1995). Droga na Górę Karmel. W: *Dzieła*, B. Smyrak (tł.), wyd. 5 (139-401). Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Jan Paweł II, (1991). Co się stało z przykazaniem <<nie cudzołóż>> w naszym polskim życiu? Homilia wygłoszona podczas Mszy Św. przy kościele Bożego Miłosierdzia w Łomży (5.06.1991). *L'Osservatore Romano* (wyd. polskie), nr 5, 39-40.

Jan Paweł II, (1991). Papież pragnie być waszym głosem. Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z Indianami w Cuilapán (Meksyk, 29.01.1979). W: E. Marciniak (opr.), *Ojciec święty do rolników. Dokumenty, przemówienia, homilie* (11-14), Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.

Jan Paweł II, (1995). Encyklika *Ut unum sint* (25.05.1995). Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_1.html [10.04.2022].

Jan Paweł II, (1996). Homilia. *L'Osservatore Romano* (wyd. polskie) 17, nr 11-12 (188), 39-41.

Janin, A. (1997). *Les Églises orientales et les rites orientaux*. Paris: Letouzey et Ané.

Janin, R. (1906). Les groupements chrétiens en Orient. *Échos d'Orient* 9, nr 61, 330-337.

Jirku, A. (1914). *Materialien zur Volksreligion Israels*. Leipzig: A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl.

Johnson, M. (2018). Recent Thoughts on the Roman Anaphora: Sacrifice in the Canon Missae, *Ecclesia Orans* 35, 215-251.

Joos, A. (1973). Comunion universale o cattolicità dell'assemblea. Elementi di Ecclesiologia negli scritti del P. N. N. Afanassiev. *Nicolaus* 1, 7-47, 223-260.

Jovcheva, M. (2002). Старобългарската служба за св. Аполинарий Равенски от Климент Охридски. *Palaeobulgarica* 26, nr 1, 17-32.

JS, AWAW, LI, (2021). Pielgrzymowanie to droga serca. *Echo Katolickie*, nr 31, 8-9.

K. Kuev-G. Petkov (red.), (1986). *Събрани съчинения на Константин*

Костенечки. Изследване и текст. Sofia: БАН.

Kalimi, I. (2000). *City of Salt*. W: D.N. Freedman, A.C. Myers, A.B. Beck (red.), *Eerdmans Dictionary of the Bible* (261). Grand Rapids [MI]: W.B. Eerdmans.

Kania, J. (1990). Katalog alumnów seminarium diecezji chełmskiej obrządku greckokatolickiego studiujących w latach 1778-1833. *Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne* 59, 247-404.

Kania, J. (1993). *Unickie seminarium diecezjalne w Chełmie w latach 1759-1833*. Lublin: KUL.

Kanior, M. (1995). Monastycyzm chrześcijański: geneza, formy, cel. *Peregrinus Cracoviensis* 1, 19-32.

Kasprowicz, J. (1889). *Moskwa wobec Unii i Polski*. Lwów: Towarzystwo Imienia Stanisława Staszica.

Kaswalder, P.A. (2002). *Onomastica biblica. Fonti scritte e ricerca archeologica*. Jerusalem: Franciscan Printing Press.

Kaswalder, P.A. (2010). *La Terra della Promessa*. Milano: Edizioni Terra Santa.

Kaszowski, M. (1976). Les sources de l'ecclésiologie eucharistique du P. Nicolas Afanassieff. *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 52, 331-343.

Kazimierski, J. (1993). Walka unitów o zachowanie wiary i polskości na Podlasiu 1836-1905. *Prace archiwalne - konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego*, z. 8, 61-78.

Kennedy, A.R.S., Smith, W.R. (1903). Salt. W: T.K. Cheyne, J.S. Sutherland Black (red.), *Encyclopaedia Biblica*, t. 4 (kol. 4247-4250). London: Adam and Charles Black.

Kiciński, A. (2004). Radio, Tv, Internet, prasa na katechezie w diecezji siedleckiej. W: S. Kulpaczyński (red.). *Środki audiowizualne w katechezie* (173-181). Lublin: Polihymnia.

Kidner, D. (1979). *Ezra and Nehemiah. An Introduction and Commentary* (The Tyndale Old Testament Commentaries, t. 12). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Kieniewicz, S. (1972). *Powstanie styczniowe*. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kieniewicz, S. (1997). *Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe*. Warszawa: Książka i Wiedza.

Kiereś, H. (2007). Postmodernizm. W: A. Maryniarczyk (red.), *Powszechna*

Encyklopedia Filozofii (387-391). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Kiereś, H. (2007). Relatywizm. W: A. Maryniarczyk (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii* (716-718). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Kiernikowski Z. (2013). Dekret powołujący Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Unitów Podlaskich. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 82, nr 5, 316.

Kiernikowski, Z. (2006). Bóg jest z tym, kto potrzebuje zbawienia. Homilia Biskupa Siedleckiego wygłoszona w 10. rocznicę beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy, Męczenników Podlaskich, Bazylika św. Piotra w Rzymie, 6 X 2006 r. *Podlaskie Echo Katolickie* 41, 6.

Klingbeil, M.G. (2005). Trade and Travel. W: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (red.), *Dictionary of the Old Testament: Historical Books* (961-962). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Kłoczowski, J. (1987). La période du grand développement. W : J. Kłoczowski (red.). *Histoire religieuse de la Pologne* (106-140). Paris: Le Centurion.

Koehler, L., Baumgartner, W. (1994). קֹהֶלֶת. W: L. Koehler, W. Baumgartner (red.), *The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament* (588). Leiden: Brill.

Kołbuk, W. (2013). Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich. *Studia Białorutenistyczne* 7, 11-24.

Korolevskij, C. (2007). *Kniga bytija moego (le livre de ma vie). Mémoires autobiographiques*. G. M. Croce (red.), t. 3 (Collectanea Archivi Vaticani 45). Città del Vaticano: Archivio Apostolico Vaticano.

Kovaliv, P. (1960). *Prayer Book. A Monument of the XIV Century*. New York: Scientific Theological Institute of The Ukrainian Orthodox Church of USA.

Kowalczyk, S. (2006). *Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej*. Lublin: KUL.

Kozłowski, M. (2014). Unia Brzeska a Unia Brzeska w świetle prac Oskara Haleckiego. W: M. Dąbrowska (red.). *Oskar Halecki i jego wizja Europy*, t. 2 (161-175). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Kozłowski, R. (1988). *Rosyjska eklezjologia prawosławna w XIX-XX wieku. Studium historyczno-dogmatyczne*. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Kozłowski, R. (1990). *Koncepcja Kościoła w myśli teologicznej Mikołaja Afanasjewa. Studium dogmatyczne*. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Kožucharov, S. (1974). Търновската книжовна школа и развитието на химничната поезия в старата българска литература. W: *Търновска книжовна школа. 1371-1971, Международен симпозиум, Велико Търново, 11-14 октомври 1971* (277-309). София: БАН.

Krasnowska-Dyńska, J. (2013). *Wywiad z Piotrem Pikulą, prawnikiem Pawła Pikuły z Derła, który brał udział w obronie prattulińskiej cerkwi*. Pobrano z: <https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201305-pratulin.html> [20.05.2022].

Krasny, P. (2003). *Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596- 1914*. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Krawczak, T. (1994). *„Zanim wróciła Polska”: martyrologium ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle wspomnień*. Warszawa: Neriton.

Krawczak, T. (1995). *Książd generał Stanisław Brzóska*. Pruszków-Sokołów: Oficyna Wydawnicza „Ajaka”.

Kruglanski, A. W., Thompson, E. P. (1999). Persuasion by a single route: a view from the unimodel. *Psychological Inquiry* 10, nr 2, 83-109.

Kubina, W. (1998). Ogólna charakterystyka postmodernizmu: aspekt filozoficzny. *Symposium* 2/3, 13-22.

Kujawiński, J. (2010). *Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja*. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kurlansky, M. (2002). *Salt: A World History*. New York [NY]: Walker and Co.

Kuźma, E. (1997). Interpretacja jako wiedza radosna. *Teksty Drugie* 6, 69-73.

Lampe, G. W. H. (1961). *A Patristic Greek Lexicon*. Oxford: At The Clarendon Press.

Latham, J.E. (1982). *The religious symbolism of salt*. Paris: Editions Beauchesne.

Laurent, V. (éd.). (1971). *Les Mémoires du grand ecclésiarque de l'Église de Constantinople Sylverstre Syropoulos sur le Concile de Florence (1438-1439)*. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique.

Lekka-Kowalik, A., Sareło, Z. (2002). *Feminizm*. W: A. Maryniarczyk (red.),

Powszechna Encyklopedia Filozofii (386-391). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Lemarié, J. (1973). La liturgie d'Aquilée et de Milan au temps de Chromace et d'Ambroise. W: *Antichità Altoadriatiche IV. Aquileia e Milano* (249-270). Udine: Arti Grafiche Friulane.

Leon-Dufour, X. (1994). Sól. W: X. Leon-Dufour (red.), *Słownik Teologii Biblijnej* (896-897). Poznań: Pallotinum.

Leone VI, (1863). *Tactica*. W: J.P. Migne (red.), *Patrologia Graeca*. t. 107 (699-1116). Paris.

Leszczyńska, D. (2005). Co głosi relatywizm poznawczy? Rekonstrukcja konstytutywnych twierdzeń relatywizmu. *Filozofia nauki* 1, 99-110.

Lewicki A. (1897). Sprawa unii kościelnej za Jagiełły. *Kwartalnik Historyczny* 11, 310-377.

Lewicki, A. (1899). *Unia Florencka w Polsce*. Kraków: Akademia Umiejętności.

Lewicki, A. (1933). *Księżę Konstanty Ostrogski a Unja brzeska w 1596 r.* Lwów: Towarzystwo Naukowe - Pierwsza Związkowa Drukarnia.

Likowski, E. (1875). *Historia unii Kościoła ruskiego z Kościołem rzymskim*. Poznań: M. Leitgeber i Spółka.

Likowski, E. (1906). *Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku, uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku*, cz. 1. Warszawa: Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa.

Likowski, E. (1907). *Unia brzeska (r. 1596)*. Warszawa: Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Kraków: K. Gebethner i S-ka.

Linge, D. E. (2000). Leading the Life of Angels: Ascetic Practice and Reflection in the Writings of Evagrius of Pontus. *Journal of the American Academy of Religion* 68, nr 3, 551-553.

Lisicyn, M. (1911). *Первоначальный славяно-русский типикон*. S. Petersburg.

Loyola, Ignacy, św. (2002). *Ćwiczenia Duchowne*. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Lund, J.A (2005). Aramaic Language. W: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (red.), *Dictionary of the Old Testament: Historical Books* (50-60). Downers Grove [Il]: InterVarsity Press.

Łobocki, M. (2010). *Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych*. Kraków: IMPULS.

Łojek, J. (1986). *Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne*. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Łubiński J. (2005), *Dzieje grekokatolików w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym*, (Episteme 49). Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.

Łużny, R., Ziejka, F., Kępiński, A. (red.). (1994). *Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje dla kultury narodów słowiańskich*. Kraków: Universitas.

Maas, F. (1990). תורה. W: E. Jenni, C. Westermann, *Dizionario Teologico dell'Antico Testamento*, t. 1 (kol. 561-565). Torino: Marietti.

MacCulloch, D. (2009). *A history of Christianity*. London: Allen Lane.

Majek, M., Błoński, B. (2018). Sanktuaria diecezji siedleckiej. W: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów* (317-335). Siedlce: Unitas.

Mandziuk, J. (1995). Z dziejów archidiecezji lwowskiej. *Saeculum Christianum* 2, nr 2, 35-59.

Mansi, G. D. (red.), (1764). *Sanctorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, t. 10, *Ab anno DXC. ad annum DCLIII. Inclusive*. Florentiae: expensis Antonii Zatta Veneti.

Mara, M. G. (2008). Teodosio I imperatore. W: A. Di Berardino (red.), *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane (P-Z)*, t. 3, wyd. 2 (5268). Genova-Milano: Marietti 1820.

Mareš, F.V. (1977). Rukopisné dochováni slovanské Liturgie sv. Petra. W: *Zbornik Vladimira Mošina* (25-29). Beograd.

Mareš, F.V. (1981). Das Verhältnis des slavischen Textes der Petrusliturgie zum griechischen Original im Lichte der Rubriken. *Cyrrillomethodianum* 5. Thessaloniki, 120-129.

Mareš, F.V. (1981). Slovanskà Liturgie sv. Petra. W: *Текстология средневековниh южнославенских кньжевности* (195-215). Beograd.

Mareš, F.V. (1982). Quomodo proprietates textibus missalium croatico-glagoliticorum et Liturgiae S. Petri slavicae communes explicandae sint. W: A.G. Matanić (red.), *Vita religiosa morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc.*

X-XI. *Atti del Symposium internazionale di storia ecclesiastica. Split, 26-30 settembre 1978* (Medioevo e Umanesimo 49), (155-161). Padova: Editrice Antenore.

Marrou, H.-I. (1964). *Histoire de l'éducation dans l'Antiquité. Le monde grec, ed. VI*. Paris: Editions du Seuil.

Matwiejuk, K. (1995). *Błogosławieni męczennicy z Pratulina*. Siedlce: Unitas.

Matwiejuk, K. (1997). *Błogosławieni męczennicy podlascy*. Siedlce: Fotoedytor.

Matwiejuk, K. (2005). *Epikleza w modlitwach eucharystycznych*. W: H.J. Sobeczko (red.). *Modlitwy eucharystyczne. Dzieje-Teologia-Liturgia* (147-165), / Opolska Biblioteka Teologiczna 80/. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Matwiejuk, K. (2012). Liturgie wschodnie. W: W. Świeżawski (red.). *Historia Liturgii* (79-100). Zawichost-Kraków-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Matwiejuk, K. (2013). *Sanktuarium błogosławionych męczenników podlaskich w Pratulinie*. Siedlce: Unitas.

Mazur, J. (1974). List z okazji Roku Świętego (Siedlce, 6.01.1974 r.). *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 43, nr 6, 175-177.

Mazur, J. (1999). Krótki opis bliższych przygotowań procesu beatyfikacji Sług Bożych Męczenników Pratulinińskich. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 68, nr 1, 42-48.

McKenzie, S.L. (2005). History of Israel 4: Division of the Monarchy. W: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (red.), *Dictionary of the Old Testament: Historical Books* (452-458). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Meissner, B. (1925). *Babylonien und Assyrien*, t. II. Heidelberg: C. Winters.

Meyendorff, P. (1991). *Russia, Ritual and Reform. The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century*. Crestwood NY: St. Vladimir's Seminary Press.

Michellini, G. (2013). *Matteo. Introduzione, traduzione e commento*. (Nuova Versione della Bibbia dai testi antichi, t. 37). Cinisello Balsamo: San Paolo.

Mihálykó, A.T. (2019). The persistence of Greek and the rise of Coptic in the early Christian liturgy in Egypt. W: A. Nodar-S.Torallas Tovar (red.), *Proceedings of the 28th International Congress of Papyrology, Barcelona 2016*. (698-705). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Universitat Pompeu Fabra.

Miklas, H. (1999). Fragen und mögliche Antworten zu den frühesten Zeugnissen des kyrillomethodianischen Schrifttums. W: *Thessaloniki - Magna Moravia* (201-215). Thessaloniki: Hellenic Association for Slavic Studies.

Minčev, G. (1993). Мястото на новооткритите листове от Синайския евхологий сред другите текстове от ръкописа. Филологически и литургически анализ на молитвите от денонощния богослужебен цикъл (ἁσματικὴ ἀκολουθία). *Palaeobulgarica* 17, nr 1, 21-36.

Minear, P.S. (2004). The Salt of the Earth. *Interpretation* 51, 31-41.

Mironowicz, A. (2010). Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej. *Przegląd Wschodnioeuropejski* 1, 225-241.

Misiarczyk, L. (2001). Myśli zmysłowej części duszy i sposoby walki z nimi według Ewagriusza z Pontu. *Studia Płockie* 29, 147-165.

Misiarczyk, L. (2002). Smutek i złość w nauce duchowej Ewagriusza z Pontu. *Studia Płockie* 30, 83-96.

Misiarczyk, L. (2003). Próżność i pycha: myśli racjonalnej części duszy w duchowej walce według Ewagriusza z Pontu. *Studia Płockie* 31, 27-38.

Misiarczyk, L. (2007). *Osiem «logismoi» w pismach Ewagriusza z Pontu*, wyd. 2. Kraków, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Misiarczyk, L. (2016). Czy Ewagriusz z Pontu został rzeczywiście potępiony? *Vox Patrum* 36, z. 65, 441-459.

Młynarski, Z. (1990). Polska bibliografia do dziejów męczeństwa unitów na Podlasiu za lata 1874-1990. *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 59, nr 4, 122-138;

Młynarski, Z. (1990). Tablice ku czci unitów na Podlasiu umieszczone w latach 1981-1990. *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 59, nr 4, 139-143.

Mokry, W. (2010). *Rola rodzimego języka ukraińskiego w zachowaniu tożsamości i w rozwoju kultury narodowej Ukraińców drugiej połowy XVI i pierwszych dziesięcioleci XVII wieku*. W: W. Mokry(red.), *Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców* (5-45). Kraków: Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”.

Momina, M. (1992). Проблема правки славянских богослужебных гимнографических книг на Руси в XI столетии. *Труды Отдела Древнерусской Литературы* 45, 200-219.

Mondin, B. (2001). *Storia Dell'Antropologia Filosofica*, t. 1. Bologna: Studio

Domenicano.

Mucchi Faina, A. (1996). *L'influenza sociale*. Bologna: Il Mulino.

Muraoka, T. (2009). ἀλίζω. W: T. Muraoka (red.), *A Greek-English Lexicon of the Septuagint* (26). Louvain: Peeters.

Muraoka, T. (2009). ἄλς. W: T. Muraoka (red.), *A Greek-English Lexicon of the Septuagint* (29). Louvain: Peeters.

Murphy-O'Connor, J. (2008). *The Holy Land. An Oxford Archaeological Guide from Earliest Times to 1700*. Oxford: Oxford University Press.

Nadolski, B. (1002). *Liturgika, t. III. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa*. Poznań: Pallottinum.

Nahtigal, R. (red.), (1942). *Euchologium Sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski Spomenik, t. 2: Tekst s komentarjem*. Ljubljana.

Naumow, A. (2000). Święta Góra Athos. *Peregrinus Cracoviensis* 8, 39-54.

Nestor. (1991). *Vita di Feodosij*. P. Dusi (red.). Milano: Vita e pensiero.

Ngien, D. (2004). *Apology for <filioque> in medieval theology*. Carlisle: Authentic Media.

Nichols, A. (2008). *Theology in the Russian Diaspora. Church, Fathers, Eucharist in Nikolai Afanašev (1893-1966)*. Cambridge: Cambridge University Press.

Nieścior, L. (1996). Kategorie myśli w nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu. *Roczniki Humanistyczne* 44, z. 3, 203-230.

Nieścior, L. (1997). «Praktike» jako walka ze złymi myślami w nauce Ewagriusza z Pontu. *Vox Patrum* 17, z. 32-33, 177-186.

Nieścior, L. (1997). Rozeznawanie myśli («διάκρισις») i spór z nimi («ἀντίρρησις») według Ewagriusza z Pontu. W: F. Drączkowski i in. (red.), *Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej: Zagadnienia wybrane: Praca zbiorowa* (31-56). Lublin: Polihymnia.

Nieścior, L. (1999). Mistyczne perspektywy apatheii w nauce Ewagriusza z Pontu. *Studia Religiologica* 33, 65-83.

Nieścior, L. (1999). Pierwotny upadek umysłu w pismach Ewagriusza z Pontu. W: H. Pietras (red.), *Grzech pierwotny. Augustyn. Dzieje Procesu Pelagiusza* (67-85). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Nieścior, L. (2002). Czystość serca i umysłu wg Ewagriusza z Pontu.

W: P. Podeszwa, W. Szczerbiński (red.), *Ad sapientiam cordis. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Prof. L. Gładyszewskiemu w 70. rocznicę urodzin* (125-150). Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne.

Nieścior, L. (2002). Psalm w procesie wewnętrznej ewangelizacji chrześcijanina. *Verbum Vitae* 2, 243-251.

Nieścior, L. (2007). *Wstęp i Bibliografia*. W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, L. Nieścior (red.), t. 1, wyd. 2 (11-100). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Nieścior, L. (2008). *Wstęp*. W: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 2, L. Nieścior (red.). (9-26). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Nieścior, L. (2015). Motyw pomyślnej żeglugi u Ojców Kościoła. *Studia Antiquitatis Christianae* (SACH) 20, 109-122.

Nieścior, L. (2022). *Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu*, wyd. 2. Kraków, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Nocoń, A. (2007). *Wstęp*. W: Jan Kasjan, *Rozmowy z Ojcami*, t. 1, *Rozmowy I-X*, A. Nocoń (red.), wyd. 2 (19-48). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Noel, J.F. (1998). *Święte Cesarstwo*, M. Żerańska (tł.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Nowak J. W. (1997). *W Świętym Kościele Siedleckim. Rok Beatyfikacji (1996-1997)*, cz. 1, Siedlce [Lublin: „Standruk”].

Nowak J. W. (2000). *Świadkowie Wiary Świętego Kościoła Siedleckiego. Zbiór homilii, listów i przemówień wygłoszonych z okazji beatyfikacji Męczenników Podlaskich i Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych w Diecezji Siedleckiej (1996-1999)*. Siedlce [Lublin: „Standruk”].

Nowak, J. W. (1997). Homilia Biskupa Ordynariusza (Siedlce-Katedra, 23.01.1997 r.). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 66, nr 1, 11-16.

Nowak, J. W. (1997). List pasterski biskupa siedleckiego z Rzymu na rozpoczęcie Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę (Rzym, 1.08.1997 r.). *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 66, nr 7-8, 298-301.

Nowak, J. W. (1997). List pasterski na Wielki Post. Misje Ewangelizacyjne i Peregrynację relikwii Męczenników i Krzyża Pratulinińskiego (Siedlce, 16.02.1997 r.). *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 66, nr 2, 46-51.

Nowakowski, P. (2020). Komentarz liturgiczny. W: P. Nowakowski (red.). *Statuty synodu zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami* (347-359). Kraków: Avalon.

O’Laughlin, M. (1987). *Origenism in the desert: anthropology and integration in Evagrius Ponticus*. Cambridge Massachusetts: [Thesis, Dissertation, English].

Obolenskij, D. (1974). *Il Commonwealth bizantino. L’Europa Orientale dal 500 al 1453*. Roma-Bari: Laterza.

Ostrogorski, G. (1996). *Histoire de l’Etat Byzantin*, trad. J. Guillard. Paris: Payot & Rivages.

Ourliac, P. (1990). Le schisme et les conciles. W: J-M. Mayer, Ch. Pietri, A. Vauchez, M. Vebard (red.), *Histoire du Christianisme*, t. VI (89-139). Paris: Desclée.

Ouspensky, N. (1979). Le schisme dans l’Eglise russe au XVII^e siècle comme suite d’une collision de deux théologies. W: *La liturgie expression de la foi* (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae, Subsidia 16), (229-253). Roma: CLV Edizioni.

Paczkowski, M.C. (2013). Metafora Soli w Biblii i literaturze wczesnochrześcijańskiej. *Vox Patrum* 33, 221-243.

Paisjusz Hagioryta, (2011). *Słowa*, t. 2, *Zmagania duchowe*, M. Jakimiuk (red.). Hajnówka: Bratczyk.

Paluszkiewicz, F. (1987). *W cieniu Hermesa. Bohaterzy Podlasia*. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.

Papa Francesco e il “Messale Romano per le diocesi dello Zaire”. Un rito promettente per le altre culture. (2020). R. Mboshu Kongo (red.). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Parenti, S. (1994). Глаголический список римско-византийской литургии св. Петра (Sin. glag. 5/N). *Palaeobulgarica* 18, nr 4, 3-14.

Parenti, S. (2000). Espíritu y desarrollo de la liturgia bizantina. W: A.G. Mones (red.), *Las Iglesias Orientales* (Biblioteca de Autores Cristianos 604), (335-336). Madrid: BAC Editorial.

Parenti, S. (2011). The Cathedral Rite of Constantinople: Evolution of a Local Tradition. *Orientalia Christiana Periodica* 77, 449-469.

Parenti, S. (2019). Commento a Orientalium Ecclesiarum. W: S. Noceti, R. Repole (red.), *Commentario ai Documenti del Vaticano II*. t. 3: *Orientalium*

Ecclesiarum e Unitatis redintegratio (69-162). Bologna: Edizioni Dehoniane.

Parenti, S. (2022). *Byzantine Rite: the Origins and Reasons of a Neologism. Ecclesia Orans* (w trakcie publikacji).

Patrich, J. (2001). *The Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present* (Orientalia Lovaniensia Analecta 98). Leuven: Peeters.

Pentkovskij, A.M. (2001). *Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси*. Mosca: Издательство Московской Патриархии.

Peri, V. (1970). Inizi e finalità ecumeniche del Collegio Greco in Roma. *Aevum* 44, 1-71.

Peri, V. (1984). Cousconari Germano. W: *Dizionario biografico degli Italiani*. t. 30. (509-510). Roma: Istituto dell'Enciclopedia italiana.

Peri, V. (1988). Il mandato missionario e canonico di Metodio e l'ingresso della lingua slava della liturgia. *Archiwum Historiae Pontificiae* 26, 9-69.

Petrowycz, M. (2008). The *Recensio Ruthena* Slavic Sanctoral Reform: Principles, Results, Perspectives. *Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata* 3, nr 5, 283-298.

Petty, R. E., Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. In: L. Bercowitz (ed.), *Advances in experimental social psychology* (123-205). New York: Academic Press.

Pętkowski, K. (1609). *Święty a powszechny sobór we Florency odprawiony*. Kraków.

Philias, G.N. (1997). *Ὁ τρόπος ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν στή λατρεία τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας*. Atene: Ἐκδόσεις Γρηγόρη.

Piattelli Palmarini, M. (1996). *L'arte di persuadere*. Milano: Oscar Mondadori.

Pichnik, J. (1987-1988). Seminaria duchowne w (archi)diecezji wileńskiej do roku 1939. *Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża* 5-6, 201-231.

Pierling, P. (1906). *La Russie et le Saint-Siège. Études diplomatiques*, t. 1. Paris: Plon-Nourrit.

Pieszczoch, S. (1981). Modlitewne zasady Ewagriusza Pontyjskiego. *Tarnowskie Studia Teologiczne* 8, 138-140.

Pikuła, P. (2013). Dla nas wszystkich tylko jedna droga... Paweł Pikuła a tajna misja jezuitów na Podlasiu. *Nasza przeszłość* 119, 197-227.

Pilch, T. (1998). *Zasady badań pedagogicznych*. Warszawa: Wydawnictwo

Akademickie „Żak”.

Pinell, J., Ramis, G. (2001). Liturgie locali antiche (origine e sviluppo). W: D. Sartore, A.M. Triacca, C. Cibien (red.). *Liturgia* (1098-1109). Cinisello Balsamo (Milano): Edizioni San Paolo.

Pius IX, (1874). Encyklika *Omnem sollicitudinem* (13.05.1874). Pobrano z: <http://www.totustuustools.net/magistero/p9omnems.htm> [13.02.2013].

Pius X, (2013). *Pascendi Domini Gregis*, Pobrano z: https://www.ultramontes.pl/pius_x_pascendi.pdf [01.09.2022].

Pius XI. (1932). Motu proprio *Nostra animarum* (28.10.1932). *Acta Apostolicae Sedis* 24, 353-354.

Podlasiak P. J. K. [J. Pruszkowski] (1905). *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu*, cz. 1, Kraków: Drukarnia A. Kozińskiego.

Podlasiak P. J. K. [J. Pruszkowski] (1917). *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu*, cz. 2. Lublin: Drukarnia M. Kossakowska.

Podsiad, A., Więckowski Z. (1983). Relatywizm. W: A. Podsiad, Z. Więckowski (red.), *Mały słownik pojęć i terminów filozoficznych* (336-337). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Popov, G. (1978). Новооткрито сведение за преводаческата дейност на български книжовници от Света Гора през първата половина на XIV в. *Български език* 28, nr 5, 402-410.

Popowski, R.; Wojciechowski, M. (red.), (1994). *Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi*, wyd. 7. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Pott, Th. (2000). *La réforme liturgique byzantine. Étude de l'évolution non-spontanée de la liturgie byzantine* (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae, Subsidia 104). Roma: CLV Edizioni.

Powell, M.A. (2011). Salt Valley. W: M.A. Powell (red.), *The HarperCollins Bible Dictionary* (908). New York [NY]: HarperOne.

Pravettoni, G. (2001). *Psicologia sociale*. Milano: Guerini.

Price, R. (2014). *Presence and Pope Primacy*. W: F. Kondyli, V. Andriopoulou, E. Panou, M. Cunningham (red.), *Sylvester Syropoulos on Politics and Culture in the Fifteenth-Century Mediterranean. Themes and Problems in the „Memoires”*. Section

IV (33-48). Farnham/Burlington: Ashgate.

Pritchard, J.M. (1950). *Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament*. Princeton [NJ]: Princeton University Press.

Prochaska, A. (1923). Nieznane dokumenta do Unii Florenckiej w Polsce. *Ateneum Wileńskie* 1, z. 1. 58-74.

Pronobis, W. (1996). *Polska i świat w XX wieku*. Warszawa: Editions Spotkania.

Pruszkowski, J. (1905). *Martyrologium czyli męczeństwo Unii na Podlasiu. Z wiarygodnych i autentycznych źródeł zebrał i napisał P.J.K Podlasiak*. Kraków: Drukarnia A. Kozińskiego.

Pruszkowski, J. (1921). *Martyrologium czyli męczeństwo Unii Ś-tej na Podlasiu. Z autentycznych źródeł zebrał i napisał (P.I.K. Podlasiak), cz. I, 1864-1882, wyd. II*. Lublin: Wydawca ks. Wincenty Szczepanik.

Pruszkowski, J. (1983), *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii Św. na Podlasiu*, cz. 1-2. Woodbridge, N. J.

Pruszkowski, J. (2021). *Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu. Z wiarygodnych i autentycznych źródeł zebrał ii napisał P. J. K. Podlasiak. Wydanie jubileuszowe w 25. rocznicę beatyfikacji Błogosławionych Męczenników Podlaskich*, cz. 1-2. Siedlce: Unitas.

Pryszmont, J. (1989). *Ewagriusz z Pontu*. W: R. Łukaszyk i in. (red), *Encyklopedia Katolicka*, t. 4 (1372-1374). Lublin: TN KUL.

Przekop, E. (1983). Die Neo-Union in Polen in den Jahren 1923-1939. *Ostkirchliche Studien* 32, 3-20.

Przeździecki H. (1918/1919). List pasterski wydany przy objęciu diecezji Podlaskiej (Warszawa, 21.11.1918 r.). *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 1, nr 1, 8-13.

Przeździecki, H. (1918). List dziękczynny do Ojca św. z racji nominacji biskupiej. *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 1, 15-17.

Przeździecki, H. (1919). Dekret o zbieraniu wiadomości do procesu kanonizacyjnego o Męczennikach Podlaskich. *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 4, 103-104.

Przeździecki, H. (1928). *Listy pasterskie i przemówienia 1918-1928*. Poznań: Nakład Kurii Diecezjalnej Podlaskiej w Siedlcach.

Przywara, B., Adamski, A., Kiciński, A., Szewczyk, M., Jupowicz-Ginalska, A. (2021). Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology. *Religions* 12, nr 4 (261), <https://doi.org/10.3390/rel12040261>.

Rahlfs, A.; Hanhart, R. (red.), (2006). *Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX. Complete Text without Apparatus*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Rahner, H. (1996). *Kościół i Państwo we wczesnym chrześcijaństwie*, M. Radożycka, J. Radożycki (tł.). Warszawa: Instytut Wydawniczy «Pax».

Rappaport, U. (2001). I Maccabees. W: J. Barton, J. Muddiman (red.), *The Oxford Bible Commentary* (711-734). New York [NY]: Oxford University Press.

Ratzinger J./Benedykt XVI, (2017). *Jezus z Nazaretu*, cz. 1, W. Szymona (tł.). Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Rayburn II, R.H. (2016). Salt. W: J.D. Barry (red.), *The Lexham Bible Dictionary*, Bellingham [WA]: Lexham Press (Verbum 10.1).

Reboul, O. (1996). *Introduzione alla retorica*. Bologna: Il Mulino.

Rechowicz, M. (1975). Początki szkolnictwa teologicznego w Kościele unickim. W: M. Rechowicz (red.). *Dzieje teologii katolickiej w Polsce*, t. 2. Lublin: KUL.

Reid, D.G. (2000). Sacrifice and Temple Service, W: C.A. Evans, S.E. Porter, *Dictionary of New Testament Background* (1036-1050). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Ribeiro, L. (2008). *I segreti della persuasione*. Milano: Italianova Publishing Company.

Rito delle esequie secondo la liturgia della santa Chiesa di Milano. (1977/ristampa aggiornata 2002). Milano: Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi.

Roberts, J.J.M. (2005). Davidic Covenant. W: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (red.), *Dictionary of the Old Testament: Historical Books* (204-211). Downers Grove [IL]: InterVarsity Press.

Robinson, D.F. (1988). The Slavic Versions of the Liturgy of St. Peter. W: A.M. Schenker (red.), *American Contributions to the Tenth International Congress*

- of Slavists, Sofia, September 1988. Linguistics.* (329-334). Columbus. Ohio: Slavica.
- Rosik M. (2009). *Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego*. Wrocław: TUM.
- Rosik, M. (2007). *Judaizm u początków ery chrześcijańskiej*. Wrocław: TUM.
- Rousseau, O. (1967). In memoriam: Le R. P. Nicolas Afanassieff. *Irénikon* 40, 291-297.
- Runciman, S. (1965). *La chute de Constantinople 1453*. Paris: Hachette.
- Ryken, L., Wilhoit, J.C., Longman III, T. (2010), *Minerały*. W: L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (red.), *Słownik Symboliki Biblijnej* (524-527). Warszawa: Vocatio.
- Ryken, L., Wilhoit, J.C., Longman III, T. (2010). *Sól*. W: L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (red.), *Słownik Symboliki Biblijnej* (934-935). Warszawa: Vocatio.
- Sakowicz, E., Żero, B. (red.), (2021). *Chrześcijananie w świecie Islamu: dialog, posłannictwo, świadectwo*. Natalin k/Lublina: Misjonarze Afryki (Ojcowie Biali) - Mielec: Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek.
- Sarna, N.M. (1991). *Exodus. The JPS Torah Commentary*, Philadelphia [PA]: Jewish Publication Society.
- Sbriziolo, I.P. (red.), (1971). *Racconto dei tempi passati. Cronaca russa del secolo XII*. Torino: Einaudi Editore.
- Schmemann, A. (1960). In memoriam – Archimandrite Cyprian Kern (1900-1960). *St. Vladimir's Seminary Quarterly* 4, nr 1, 50.
- Schmemann, A. (1966). In Memoriam: Father Nicholas Afanasiev. *St. Vladimir's Theological Quarterly* 10, 209.
- Schmemann, A. (1966). Pamjati otca Nikolaja Afanasjeva. *Viestnik Russkogo Christianskogo Dwiženija* 82, 65-68; [tł. ang. Idem, (1966). In Memoriam: Father Nicolas Afanasiev. *St. Vladimir's Seminary Quarterly* 10, 209].
- Schultze, B. (1967). Ekklesiologischer Dialog mit Erzpriester Nikolaj Afanaśev. *Orientalia Christiana Periodica* 33, 380-403.
- Schweigl, I. (1941). De Menologio graeco-slavico post annum 1054. *Periodica* 3, 221-228.
- Shelton, J. (1988). Notes on the Ptolemaic Salt Tax under Ptolemy III. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 71, 133-136.

Silva, M. (2014). ἄλας. W: M. Silva (red.), *New International Dictionary of the New Testament Theology and Exegesis*, t. 1 (215-220). Grand Rapids [MI]: Zondervan.

Simon, C. (2009). *Pro Russia. The Russicum and the Catholic Work for Russia* (Orientalia Christiana Analecta 283). Roma: Pontificio Istituto Orientale.

Sinkewicz, R. E. (red.), (2006). *Evagrius of Pontus: The Greek Ascetic Corpus*. Oxford: Oxford University Press.

Sławek, T. *Dekonstrukcjonizm*. Pobrano z: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dekonstrukcjonizm;3891451.html> [28.08.2022].

Smykowska, E. (2004). *Liturgia prawosławna*. Warszawa: Verbinum.

Snaith, J. (2003). Sirach. W: J.D.G. Dunn, J.W. Rogerson (red.), *Eerdmans Commentary on the Bible* (779-798). Grand Rapids [MI]: W.B. Eerdmans.

Sokal, A., Bricmont, J. (2004). *Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przed postmodernistycznych intelektualistów*. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Solov'ev, V. (1998). *I fondamenti spirituali della vita*. Roma: Lipa.

Sołtyśiak, A. (2006). *Przemiany wewnątrz cerkwi greckokatolickich po Synodzie Zamojskim w 1720 roku*. Warszawa: UKSW.

Starowieyski, M. (2013), *Wstęp: Zagadnienie wstępne*. W: Tenże (red.), *Zachodnie reguły monastyczne* (23-57). Kraków, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Starowieyski, M. (2019). *Nasi bracia chrześcijanie Wschodu*. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Stewart, C. (2004). *Mnich Kasjan*. Tyniec, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów.

Strittmatter, A. (1955). A Peculiarity of the Slavic Liturgy found in Greek Euchologies. W: K. Weitzmann et alii (red.), *Late Classical and Medieval Studies in Honor of Albert Mathias Friend Jr.* (197-203). Princeton N.J.: Princeton University Press.

Strok E. (2022). *W imię wiary naszych ojców*. Drelów: Gminne Centrum Kultury w Drelowie i Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” w Siedlcach.

Strok, E., Wiszniewski, R., Nieścioruk, D., Kondraciuk, T. (red.), (2018). *Powtarzaj to dzieciom swoim: scenariusze spektakli poświęconych Unitom Drelowskim*

- *patronom Gimnazjum nr 1 w Drelowie*. [Siedlce]: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, Bydgoszcz : Wydawnictwo „Koronis”.

Strużyk, A., *Pandemia koronawirusa na świecie i w Polsce – kalendarium*. Pobrano z: <https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/pandemia-koronawirusa-na-swiecie-i-w-polsce-kalendarium,7252,n,192> [25.05.2022].

Stuart, D.K. (2006). *Exodus. The New American Commentary*, t. 2. Nashville [TN]: Broadman & Holman Publishers.

Styk, J. (1993). *Chłopski świat wartości*. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.

Symeon, H. (1967). Archpriest Nicholas Afanasiev (1893-1966). *Eastern Churches Review* 3, 304-305.

Syrku, P. (1890). *К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке*, т. I, *Литургические труды патриарха Евфимия*, вып. 2: *Тексты*. S. Peterburg: Императорская Академия Наук.

Syrku, P. (red.), (1890). *К истории исправления книг*, т. I, *Литургические труды патриарха Евфимия*, вып. 2: *Тексты*. S. Petersburg: Императорская академия наук.

Szahaj, A. (1996). Co to jest postmodernizm. *Ethos* 33/34, 63-78.

Szarek, J. (2013). *Powstanie styczniowe: Zryw wolnych Polaków*. Kraków: Wydawnictwo AA.

Szczepanowicz, B. (2014). *Geografia biblijna*. Kraków: WAM.

Szczepański, J. (1970). *Elementarne pojęcia socjologii*. Warszawa: PWN.

Szymańska, A. *Chłopi w powstaniach narodowych*. Pobrano z: <https://nikidw.edu.pl/2021/01/26/chlopi-w-powstaniach-narodowych/> [12.10.2022].

Śliwa T. (1989). Florencka Unia. W: L. Bieńkowski (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. V, kol. 333. Lublin: TN KUL.

Śliwiński, A. (2013). *Powstanie listopadowe*. Warszawa: Rytm.

Śniegocki, R. (2007). *Historia. Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej*. Warszawa: Nowa Era.

Świrski, I. (1946). List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na dzień ingresu (Siedlce, 4.07.1946 r.). *Wiadomości Diecezjalne Podlaskie* 22, nr 4-9, 49-50.

Taft, R.F. (1990). In the bridegroom's absence. The Paschal Triduum in the Byzantine Church. W: I. Scicolone (red.), *La celebrazione del Triduo pasquale: anamnesis e mimesis. Atti del II Congresso Internazionale di Liturgia. Roma, Pontificio Istituto Liturgico, 9-13 maggio 1988* (Studia Anselmiana 102 = Analecta Liturgica 14), (71-97), Roma.

Taft, R.F. (1992). *The Byzantine Rite. A Short History*. Collegeville MN: Liturgical Press

Taft, R.F. (2001). *La Liturgia delle Ore in Oriente e in Occidente. Le origini dell'ufficio divino e il suo significato per oggi*. Roma: Lipa

Taft, R.F. (2006). Was the Eucharistic Anaphora Recited Secretly or Aloud? The Ancient Tradition and What Became of It. W: R.R. Ervine (red.), *Worship Traditions in Armenia and the Neighboring Christian East. An International Symposium in Honor of the 40th Anniversary of St Nersess Armenian Seminary* (AVANT series 3), (15-57). Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary Press, St. Nersess Armenian Seminary.

Taft, R.F. (2010). La liturgia nella storia del Pontificio Collegio «Russicum». *Studi sull'Oriente Cristiano* 14/1, 133-142.

Taft, R.F. (2012). From Polemicists to Promoters: The Jesuits and the Liturgical Traditions of the Christian East. *Orientalia Christiana Periodica* 78, 97-132

Tangorra, G. (2007). *La Chiesa secondo il Concilio*. Bologna: Edizioni Dehoniane.

Tarnanidis, I.C. (1988). *The Slavonic Manuscripts discovered in 1975 at St Catherine's Monastery on Mount Sinai* (Hellenic Association for Slavic Studies, Thessaloniki, 3). Thessaloniki.

Tatar, M. (2018). *Elementy duchowości ekumenicznej*. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”

Tenace, M. (2007). *Vladimir Soloviev testimone dell'unità nel pensiero e nella vita*. Pabrano z: www.centroaletti.com/ita/formazione/testo_2.pdf [05.03.2012].

The Bobbio Missal. A Gallican Mass-Book (Ms. Paris. Lat. 13246). Text. (1920). E.A. Lowe (red.). London: Harrison.

Thomas, J.; Hero, A. C., Constable, G. (red.), (2000), *Byzantine monastic foundation documents: a complete translation of the surviving founders' typica and*

testaments, t. 2. Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Tischler, N.M. (2006). Salt. W: N.M. Tischler (red.), *All Things in the Bible. An Encyclopedia of the Biblical World* (546-547). Westport [CT]: Greenwood Press.

Tonik, E. (1990). „Męczennicy Podlascy” Walerego Eliasza-Radzikowskiego. *Historia-krytyka-recepcja. Biuletyn Historii Sztuki* 52, nr 3-4, 319-329.

Traverso, M., Paret, M. (2009). *I pilastri della persuasione. Vendere, convincere, affascinare*. Torino: Anteprima Edizioni.

Triacca, A.M. (1994). *Le «Conferenze San Sergio». Settimane ecumeniche di studi liturgici*. Roma: CLV – Edizioni Liturgiche.

Troickij, V. (1912). *Očerki iz istorii dogmata o Cerkvi, Siergijew Posad*.

Turowski, J. (1993). *Socjologia. Małe struktury społeczne*. Lublin: TN KUL.

Tykfer, M. (2020). *Ekumenizm po katolicku*. Pobrano z: <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2020/Przewodnik-Katolicki-3-2020/Temat-numeru/Ekumenizm-po-katolicku> [01.07.2021].

Tyszka, T. (1999). *Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uchanova, E. (1998). Служба св. Клименту, папе Римскому, в контексте крещения Руси великим царем Владимиром. W: *Историческому музею – 125 лет. Материалы научной конференции* (Труды ГИМ 100), (143-153). Mosca:

Uchanova, E. (2000). Кафедральное богослужение древнерусской церкви XIII-XIV вв. W: *Российский Православный Университет ап. Иоанна Богослова, Ученые записки* 5, 35-37. Mosca.

Uchanova, E. (2000). Особенности богослужения Русской церкви IX-XIV вв. W: *Вестник РГНФ* (88-89). Mosca.

Urban, J. (1923). *Wśród unitów na Podlasiu. Pamiętniki wycieczek misyjnych*. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.

Urgacz, B. (1991). *Osobowa koncepcja kultury wsi*. Warszawa: PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Valli, N. (2016). La ricezione del Concilio a Milano. La riforma del rito ambrosiano. W: G. Routhier, L. Bressan, L. Vaccaro (red.). *Da Montini a Martini: il Vaticano II a Milano. II. Le pratiche* (3-46). Brescia: Morcelliana.

Valli, N. (2016). Le forme culturali delle Chiese africane: stato della

documentazione e problemi aperti. W: L. Vaccaro (red.). *Africa/Ifriqiya. Il Maghreb nella storia religiosa di Cristianesimo e Islam* (125-151). Città del Vaticano-Gazzada (Va): Libreria Editrice Vaticana-Fondazione Paolo VI.

Valli, N. (2019). La Liturgia a Milano nel Quattrocento: coesistenza di due riti? W: D.V. Filippi, A. Pavanello (red.). *Codici per cantare. I Libroni del Duomo nella Milano sforzesca* (89-100). Lucca: Libreria Musicale Italiana.

Valognes, J.-P. (1994). *Vie et mort des Églises d'Orient des origines à nos jours*. Paris: Fayard.

Vašica, J. (1939-1946). Slovanska Liturgie Sv. Petra. *Byzantoslavica* 8, 1-54.

Vašica, J. (1966). Slavische Petrusliturgie. W: L. Mokřý (red.), *Anfänge der slavischen Musik* (23-24). Bratislava.

Vavřínek, V. (1978). The Introduction of the Slavonic Liturgy and the Byzantine Missionary Policy. W: V. Vavřínek (red.), *Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.-11. Jahrhundert* (255-281). Praha: ČSAV.

Vavřínek, V. (1987). Культурные и церковно-политические предпосылки возникновения славянской литургии. W: *Кирило-Методиевски студии*. кн. 4 (130-137). Sofia: БАН.

Velkovska, E. (1994). *Il Praxapostolos A.b. V della Biblioteca di Grottaferrara. Estratto della Tesi di Dottorato presso il Pontificio Istituto Orientale*. Roma: Pontificio Istituto Orientale.

Velkovska, E. (2000). Денонощното богослужение в Синайския евхологий. *Palaeobulgarica* 24, nr 4, 19-34.

Velkovska, E. (2002). Una preghiera romana nell'Eucologio slavo del Sinai, in Χρυσᾶ Πύλαι – Златая врата. Essays presented to Ihor Sevčenko on his eightieth birthday by his colleagues and students, *Palaeoslovenica* 10, nr 2, 323-329.

Vinogradov, V.P. (1914). *Уставные чтения (проповедь книги). Историко-гомилетическое исследование*, Вып. I, *Уставная регламентация чтений в греческой церкви*. Sergiev Posad.

von Dobschütz, E. (1909). Methodios und die Studiten. Strömungen und Gegenströmungen in der Hagiographie des 9. Jahrhunderts. *Byzantinische Zeitschrift* 18, 41-105.

Vroman, J.A. (1951). The Movement and Solution of Salt Bodies as Applied to

Mount Sedom. *Israel Exploration Journal* 1, 187-191.

Walkiewicz, W. (2000). *Jugosławia. Byt wspólny i rozpad*. Warszawa: Trio.

Walkusz, J. (red.), (2019). *Kościół w Polsce. Dzieje i kultura*, t. 18, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Walton, J.H., Matthews, V.H., Chavalas, M.W. (2000). *The IVP Bible Background Commentary. Old Testament*. Downers Grove [IL]: IVP Academic.

Wawryniuk, A. (2021). Nowenny w duchowej jedności. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 90, nr 102, 103-106.

Wawryniuk, A. (2021). Ślubowanie Bractwa „Strażnicy Kościoła” w Pratulinie. *Wiadomości Diecezjalne Siedleckie* 90, nr 9-10, 735-736.

Weinandy, T.G. (2007). *Athanasius. A theological introduction*. Burlington: Ashgate.

Wenham, G.J. (1979). *The Book of Leviticus. New International Commentary on the Old Testament*, t. 3. Grand Rapids [MI]: W.B. Eerdmans.

Wereda, D. (2001). Biskupi unickiej diecezji włodzimiersko-brzeskiej w XVIII wieku. *Szkice Podlaskie* 9, 61-75.

Wereda, D. (2003). Pochodzenie i wykształcenie duchowieństwa unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku. *Studia Podlaskie*, t. 8, 107-127.

Wielgosz, A. (2012). Bibliografia publikacji Ks. Prof. dr. hab. Romana Krawczyka w układzie chronologicznym. W: J. Gmitruk, A. Wielgosz (red.), *Z Chrystusem w służbie Bogu i Ludziom. Księga Jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej Księdza Profesora Romana Krawczyka (25-44)*. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Siedlce: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Williams, E.V. (1972). A Byzantine *Ars Nova*: The 14th-Century Reforms of John Koukouzeles in the Chanting of Great Vespers. W: H. Birnbaum-S. Vryonis (red.), *Aspects of the Balkans: Continuity and Change (211-229)*. The Hague: Mouton.

Wipszycka, E. (1987). Wstęp. W: Św. Atanazy Aleksandryjski, *Żywot świętego Antoniego*. Św. Antoni Pustelnik, *Pisma (7-27)*. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Wipszycka, E. (2014). *Drugi dar Nilu. Czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie*. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Wiszniewski, R. (red), (2016). *Dwudziestolecie beatyfikacji Męczenników*

z *Pratulina*. Siedlce: Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, Bydgoszcz: Wydawnictwo „Koronis”.

Wooden, A. *When You Gather as a Church: The Eucharistic Ecclesiology of Nicholas Afanasiev and its Ecumenical Significance*. Pobrano z: <http://www.washtheocon.org/When%20you%20Gather%20as%20Church.pdf>. [21.12.2011].

Yunker, R.W. (1992). Valley of Salt. W: D.N. Freedman (red.), *The Anchor Bible Dictionary*, t. 5 (907). New York [NY]: Doubleday.

Zachariadou, Z. (2014), *The Ottomans, the Greek Orthodox Church, and the Perils of the Pope*. W: F. Kondyli, V. Andriopoulou, E. Panou, M. Cunningham (red.), *Sylvester Syropoulos on Politics and Culture in the Fifteenth-Century Mediterranean. Themes and Problems in the „Memoires”*. Section IV (23-32). Farnham/Burlington: Ashgate Publishing Company.

Zamelska, O. (2004). Anarchizm epistemologiczny a relatywizm Paula K. Feyerabenda. *Diametros* 1, 85-103.

Živojinović, M. (1994). Chilendarski i evergetidski tipik. Podudarnosti i razlike. *Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines* 33, 85-102.

Zmorzanka, A. Z. (2012). Ewagriusz z Pontu (Evagrius Ponticus, Euagrius). W: A. Maryniarczyk i in. (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 3 (330-331). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.